

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

**Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей
народного хозяйства в условиях современных вызовов**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 4-25 октября 2018 г.)

**Донецк
2018**

УДК 330.34

ББК У012.332

У 67

Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы науч.-практ. конф., 24-25 октября, 2018, г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 632 с.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Дорофиев В.В. – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, профессор;

Малик М.А. – заместитель председателя организационного комитета, декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. экон. наук;

Ободец Р.В. – профессор кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, доцент;

Науменко С.Н. – заместитель заведующего кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. наук гос. упр., доцент;

Лоскутова В.В. – заместитель заведующего кафедрой менеджмента непроизводственной сферы по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. наук гос. упр., доцент;

Овчаренко Л.А. – заместитель заведующего кафедрой туризма по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. экон. наук, доцент;

Панина Е.А. – заместитель заведующего кафедрой иностранных языков по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Гулакова М.Г. – заместитель заведующего кафедрой высшей математики по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Василенко Т.Д. – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Резолюция
Международной научно-практической конференции
«Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей
народного хозяйства в условиях современных вызовов»

В современных экономических и политических условиях устойчивое развитие региона представляет собой процесс наращивания стратегического потенциала территории за счет поддержания ее динамического равновесия, мотивации хозяйствующих субъектов к расширенному воспроизводству, повышению его конкурентоспособности и, с учётом этого, ведущий к повышению уровня жизни населения.

Участники конференции подчеркивают, что в современных социально-экономических условиях основными ориентирами перспективного развития Донецкой Народной Республики являются подъём и развитие региональной экономики на основе современных средств и методов производства и информатизации.

Анализ содержания докладов, вопросов к докладчикам и состоявшейся после этого научной дискуссии позволил выделить ряд проблем, которые требуют первоочередного решения:

1. Отсутствует государственная стратегия развития социально-экономической инфраструктуры с использованием системного подхода, предполагающая взаимодействие основных ее элементов и субъектов хозяйствования по таким основным отраслям и сферам народного хозяйства как: государственное управление, образование, социальное обеспечение, туризм, физическая культура и спорт;

2. Недостаточно проработана нормативно-правовая база, регулирующая вопросы функционирования субъектов сферы социального предпринимательства, туристско-рекреационной сферы, физической культуры и спорта, что затрудняет процессы развития региона в целом, трансфера технологий и цифровизации экономики.

Участники конференции постановили рекомендовать:

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

1. В рамках выполнения диссертационных работ обобщить и систематизировать методики оценки эффективности стратегий и программ развития; механизмов трансфера и коммерциализации технологий; механизмов цифровой трансформации экономики Республики, что влечет за собой обоснованное увеличение бюджетных ассигнований для подготовки аспирантов и докторантов по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч. экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; региональная экономика; менеджмент);

2. Инициировать разработку методик: оценки экспортного капитала региона; реализации стратегии эффективного использования рекреационного потенциала территории; оценки развития системы государственных закупок.

Министерству молодежи спорта и туризма Донецкой Народной Республики инициировать создание рабочей группы по разработке стратегии развития физической культуры и спорта в ДНР с привлечением специалистов ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Оргкомитет конференции
25 октября 2018 года

**СЕКЦИЯ 1: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ
УПРАВЛЕНИЯ**

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ**

*Амичба Лиана Арнольдовна
старший преподаватель кафедры «Экономической теории»,
Абхазский Государственный Университет
научный, сотрудник отдела экономики Центра Стратегических
исследований при Президенте РА
г. Сухум, Абхазия.*

Аннотация: Актуальность исследования человеческого потенциала на региональном уровне обусловлена появлению негативных тенденции и путей их решения для развития и формирования человеческого потенциала республики в целом.

Ключевые слова: человеческий потенциал, индекс развития человеческого потенциала, численность занятых, среднемесячная денежная заработная плата, уровень жизни, уровень образования, уровень здравоохранения, факторы человеческого потенциала, инвестиции в человеческий потенциал.

В современных условиях социально-экономической системы общества человек, его творческие качества, силы и его способности занимают одно из важнейших и главных мест в экономических и социальных науках.

На сегодняшний день люди быстрее приспосабливаются к возникающим изменениям, в отношении освоения нововведений и инновации. Благодаря накоплению человеческого потенциала ускоряются темпы прогресса, которые

способствует дальнейшему распространению и ускорению генерирования новых знаний и компетенций. Развитие для человека, развитие человека и посредством человека, постоянно овладевающего новыми знаниями и технологиями, служащими, в конечном счете, основой экономического роста и развития, основой благосостояния нации и каждого человека.

Подходы к изучению человеческого потенциала неоднозначны и проистекают из попытки понять и осмыслить самого человека, так как трудно определить какую-то одну исходную точку философского осмысления потенциального, скрытого в возможностях человека.

На сегодняшний день не сложилось однозначно трактуемой и взаимосвязанной системы понятий для описания анализа населения, человека и человеческого потенциала, что связано это с ограниченностью информации и отсутствием необходимых статистических данных.

Однако, человеческий потенциал, можно охарактеризовать, как совокупность основополагающих прав, способностей и возможностей индивида или территориальных общностей, уровень развития и реализация которых повышает или снижает продуктивность общественного воспроизводства [2, стр.10].

Реализуется человеческий потенциал в процессе функционирования человеческого капитала и человеческих ресурсов.

В формировании человеческого потенциала участвуют все сферы жизни общества, экономическая, социальная, духовная, культурная и политическая, в развитии потенциала вкладывают свои силы и средства сам человек, его семья, государство, общество.

Ценность качеств человеческого потенциала состоит в том, что они могут функционировать как человеческий фактор, т.е. тогда, когда человек рассматривается не только, как потенциал, но и как субъект, использующий этот потенциал.

Формирование человеческого потенциала в регионе — это длительный и непрерывный процесс, результаты которого можно наблюдать в долгосрочной перспективе.

Человеческий потенциал, становясь фундаментом экономического развития в регионе нуждается в грамотности и его рациональном аккумулировании и сохранении. Для выявления состояния человеческого потенциала существуют различные системы показателей, индексов и статистические данные.

Развитие человеческого потенциала имеет цель достижения прежде всего социального эффекта, т.е. повышение уровня образования населения, увеличение средней продолжительности жизни и др. Ключевыми показателями служит индекс развития человеческого потенциала ИРЧП. Он рассчитывается на основе показателей: долголетия, достигнутого уровня и уровня образования, которые исчисляются в различных единицах, а их измерения происходят неравномерно.

Следует различать факторы, которые действуют на формирование и использование человеческого потенциала на региональном уровне, т.е. факторы, которые воздействуют на воспитание и динамику роста человеческих ресурсов в регионе и созданию благоприятных условий и навыков в результате их трудовой деятельности.

Следовательно, трудовые ресурсы оказывают непосредственное воздействие на различные стороны жизнедеятельности региона, выступая, своего рода фундаментом развития в самых различных сферах экономической жизни региона.

Рынок труда обеспечивает занятость экономически активного населения, его включение в сферу производства и сфер услуг, а также он через конкурирующих наемных работников стимулирует их к расширению и повышению квалификации и регулирует складывающиеся на нем потоки рабочей силы.

Рассмотрим динамику трудовых ресурсов Республики Абхазия. За период с 2014 по 2016 гг. темп роста численности занятого населения увеличился на 2%, в том числе увеличение наблюдается городского и сельского населения на 1% и 4% соответственно [1, стр. 45].

Как видно из таблицы 1. темп роста численности занятого населения по городам и районам увеличился по трем районам (Сухумский район – 0,8%, Очамчyrский район – 12,9%, Галский район – 2,8%) и г. Сухум (11,9%), а по остальным районам наблюдается снижения: Гагрский район на 6,1%, Гудаутский район – 3%, Гулрыпшский район – 52,8%, Ткуарчалский район – 16,4%.

Таблица 1.

Численность занятых по городам и районам Абхазии за 2014 -2016 гг. (чел.)

Показатели	2014	2015	2016	Т.р.
Всего по Абхазии	40581	42277	41408	102,0
городское	122309	122434	122547	100,1
сельское	120447	120772	121017	100,4
г. Сухум	21668	23605	24260	111,9
Гагрский район	6935	6653	6515	93,9
Гудаутский район	3412	3611	3311	97,0

Сухумский район	7 32	863	738	100,8
Гулрыпшский район	2 486	1918	1175	47,2
Очамчырский район	2 115	2202	2388	112,9
Ткуарчалский район	1 586	1643	1327	83,6
Галский район	1 647	1782	1694	102,8

Источник: рассчитано по данным статистического сборника «Абхазия в цифрах», Сухум. 2016 г

За период с 2014 г. по 2016 г. численность населения увеличилось на 730 чел. или 3% и составило в 2016 г. 243936 чел. [1, стр. 10].

Коэффициент естественного прироста сократился на 43,6%, в том числе и сокращение наблюдается в коэффициенте рождаемости (число родившихся на 1000 чел.) на – 12,2%, что негативно влияет на результаты развития человеческого потенциала современной экономики Абхазии, тогда как коэффициент смертности остается без изменения (6,0) [1,стр.35].

Таблица 2.

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016	Т.р
Численность населения	2 43206	2 43564	2 43936	1 00,3
Коэффициент	5	2	3	5

естественного прироста	37	73	03	6,4
Коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения	8,2	7,9	7,2	87,8
Коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения	6,0	6,8	6,0	1000

Показатели социального развития РА за 2014-201516гг.

Источник: рассчитано по данным статистического сборника «Абхазия в цифрах», Сухум. 2016 г

Показатели среднемесячной денежной заработной плате по городам и районам Абхазии за период с 2014 по 2016гг. увеличилась на 2,5% [1,стр.42].

Как видно, из таблицы 3 увеличение по заработной плате наблюдается по г. Сухум на - 6,9%, Гагрскому району -5,6%, Очамчырскому району – 10,9% и по Галскому району – 8,4%. Снижение заработной платы на 20,1% приходится на Сухумский район, на 4,85 - Гулрыпшский район и на Ткуарчалский район – 31,8%.

Таблица 3.

Среднемесячная денежная заработная плата по городам и районам Абхазии (руб.)

Показатели	2014г.	2015г.	2016г.	Т.р.
Всего по Абхазии	9895,1	9056,1	10145,6	102,5
г. Сухум	10878,8	10324,9	11632,4	106,9
Гагрский район	89	91	94	10

	17,7	21,8	25,3	5,6
Гудаутский район	86 94,4	72 86,8	82 96,1	95 ,4
Сухумский район	12 257,6	78 75,1	97 95,6	79 ,9
Гулрыпшский район	86 08,1	61 87,7	81 95,8	95 ,2
Очамчырский район	77 25,1	79 13,6	85 69,9	11 0,9
Ткуарчалский район	98 59,3	76 50,2	67 27,1	68 ,2
Галский район	72 70,5	63 69,7	78 87,8	10 8,4

Источник: рассчитано по данным статистического сборника «Абхазия в цифрах», Сухум. 2016 г

Численность пенсионеров за период с 2014 по 2016 гг. увеличилось на 1,4% (в расчете на 1000 человек на 0,9%), 2,9% в г. Сухум; в Гагрском районе на 1,2%; Гудаутском районе – 1,2%; Ткуарчалском районе – 2,4%; в Галском районе - 1,5%. Лишь в Гулрыпшском районе наблюдается снижение численности пенсионеров на - 2,6%, а в Сухумском районе не наблюдается никаких изменений (2,7%) [1, стр. 64].

Как видно из таблицы 6, на долю районов - Сухумского, Гулрыпшского, Очамчырского, Ткуарчалского, Галского приходится по данным 2016 г. - 17,4% от общей численности занятых в экономике, только 7,7% розничного товарооборота республики, 29% объема промышленной продукции, 25% от общего объема выполненных работ строительными организациями и 17,6%

прибыли в экономике. При этом эти районы занимают 72% площади страны, и в них проживает 41,6% от наличного населения Абхазии.

Таблица 5.

Численность пенсионеров по городам и районам Республики Абхазия (тыс. чел)

Показатели	2014г.	2015г.	2016г	Т.р.
Всего пенсионеров, тыс. чел.	49,7	50,1	50,4	101,4
в расчете на 1000 человек населения	204	205	206	100,9
г. Сухум	10,7	10,9	11,0	102,8
Гагрский район	7,8	7,8	7,9	101,2
Гудаутский район	7,8	7,9	7,9	101,2
Сухумский район	2,7	2,7	2,7	100
Гулрыпшский район	3,9	3,8	3,8	97,4
Очамчырский район	5,8	5,8	5,7	98,2
Ткуарчалский район	3,9	4,1	4,2	102,4
Галский район	7,1	7,1	7,2	101,4

Источник: рассчитано по данным статистического сборника «Абхазия в цифрах», Сухум. 2016 г

Такие серьезные разрывы наблюдаются и по показателям производительности труда, что демонстрирует высокую степень дифференциации развития районов и нарастании неравномерности социально-экономического развития районов Абхазии.

Таблица 6.

Межрайонная дифференциация по показателям выпуска продукции на душу населения и производительности труда

Районы	Валовый выпуск продукции на душу населения, тыс. руб.	Производительность труда, тыс. руб./чел
г. Сухум	367,9	1122,8
Гагрский район	205,3	1131,8
Гудаутский район	27,2	264,8
Сухумский район	76,7	946,8
Гулрыпшский район	55,7	399,4
Очамчирский район	21,7	234,8
Ткуарчалский район	20,7	192,1
Галский район	3,6	58,1

Источник: рассчитано по данным статистического сборника «Абхазия в цифрах», Сухум. 2016 г

Сформировавшаяся стихийно за послевоенный период отраслевая специализация экономики районов не отвечает современным вызовам и является слабым звеном в их развитии, что негативно воздействует на результаты развития человеческого потенциала в Республики Абхазии.

Для достижения положительных результатов развития человеческого потенциала на уровне региона, да и в целом по республике заключается в

необходимости государственных инвестиции направленных на развитие и формирование человеческих ресурсов.

Список литературы

1. Статистический сборник «Абхазия в цифрах». Сухум. – 2016 г. – 98с.
2. Саксельцев И.Г. Человеческий потенциал современного российского общества (социологический анализ): автореферат на соиск. уч. ст. канд. соц. наук., Саратов, 2006. – С. 10.
3. Стратегия социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 г.//Центр стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия. - Сухум. - 2015. - 274 с.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ГРОМАКОВ А.Ю.,

***И.о. министра молодежи,
спорта и туризма Донецкой Народной Республики***

ОРЕХОВ В.В.,

***начальник отдела инвестиций аккредитации,
лицензирования и развития инфраструктуры
Управления физической культуры и туризма
Министерства молодежи, спорта и туризма***

Реализация деятельности по осуществлению развития физической культуры и спорта на территории Донецкой Народной Республики – неотъемлемая часть формирования государственной политики, направленной

на строительство социально-ориентированного государства. В свою очередь, государственная политика в обозначенной сфере обеспечивает стратегически выверенный, долговременный вектор становления и развития общественных отношений.

Уровень развития физической культуры и спорта в обществе определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Учитывая условия, в которых формируется государственность Донецкой Народной Республики, есть все основания для утверждения того, что проблема реализации эффективной государственной политики в сфере физической культуры и спорта является актуальной.

Продолжают свою работу по развитию физической культуры и спорта на территории Донецкой Народной Республики: Донецкая Республиканская школа высшего спортивного мастерства (ДРШВСМ), Донецкое республиканское высшее училище олимпийского резерва (ДРВУОР), 54 спортивные школы (из них 11 специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва (СДЮШОР)), в которых культивируются 33 олимпийских и 19 неолимпийских видов спорта.

Количество занимающихся в спортивных школах составляет 23111 чел. В ДРШВСМ и ДРВУОР занимаются 480 чел. В специализированных учебно-спортивных организациях работают 958 тренеров-преподавателей, в том числе штатных – 606 чел. по различным видам спорта.

Также свою деятельность на территории ДНР осуществляют 21 организация, которые, подведомственны Минмолспорттуризму ДНР, из них 18 в сфере физической культуры и спорта, 2 организации в сфере развития молодежной политики, 1 в сфере медицинского обеспечения лиц, занимающихся спортом и физической культурой.

За отчетный период проведено 331 физкультурно-оздоровительное и спортивно-массовое мероприятие республиканского значения, в том числе 20

мероприятий среди людей с ограниченными физическими возможностями и 5 мероприятий среди детей социально-незащищенных категорий. Приняли в них участие около 45 тыс.чел.

В формировании физкультурно-спортивная инфраструктуре были достигнуты следующие результаты.

18.01.2018 года принято участие в судебном заседании на котором принято решение о передачи в государственную собственность объекта недвижимости (СДЮШОР по игровым видам спорта «Авангард»).

На основании решения межведомственной комиссии по вопросам государственного управления бесхозяйным недвижимым имуществом, в соответствии с приказом ФГИ ДНР введено государственное управление в отношении объекта недвижимости - СК «Норд»

В феврале 2018 года введено государственное управление в отношении объекта недвижимости.

Ведутся ремонтные работы на объекте РСК «Динамо» (усиление плит покрытия бассейна здания ДС «Динамо»), который планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2018 года.

Но существенной проблемой становится наличие квалифицированных управленческих и педагогических кадров. Так, всего штатных работников образовательных организаций на текущий момент 1437 и из них 265 со средним специальным образованием. Из этого количества, например, работников в органах исполнительной власти 82 и всего 8 со средним образованием, в всего тренеров преподавателей 697 из которых 125 чел со средним образованием.

Поэтому, исходя из выше изложенного, следует отметить, что все мероприятия, которые проводятся в рамках обозначенной политики носят фрагментарный характер без применения системного подхода. Поэтому Министерство ставит задачу по разработке и реализации эффективной стратегии развития физической культуры и спорта в ДНР.

**УСЛОВИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ МЫСЛЯЩИХ
И ДЕЙСТВУЮЩИХ УПРАВЛЕНЦЕВ**

Гурий Петр Степанович

канд. гос. упр., доцент кафедры

«Менеджмента непроизводственной сферы»

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Кучерак Ольга Владимировна.

аспирант кафедры «Менеджмента

непроизводственной сферы»

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Постановка проблемы в общем виде. Социально-экономическая ситуация, в которой современным топ-менеджерам приходится современным топ-менеджерам принимать управленческие решения, характеризуется методологами как «динамический хаос» переменных значений факторов успеха. Особое значение данная проблема имеет для топ-менеджмента ДНР, взявшегося за решение задачи восстановления и развития Донбасса.

Особенность этого явления для топ-менеджеров ДНР состоит в том, что для них этот «хаос» можно представить в форме многослойного информационного «океана», «с головой накрывающего» участников поиска и принятия управленческих решений. Минимальное количество этих слоев будет определяться разницей реализованных в мире технологических укладов и укладом, эксплуатируемом сегодня на территории ДНР. Если топ-менеджеры семерки развитых стран имеют дело с 6-м укладом, а в Донбассе до сих пор эксплуатируется 3-й уклад, то можно себе представить с каким объемом и разнообразием переменных приходится иметь дело, как лицам, готовящим управленческие решения, так и принимающим их.

Психологический эффект, возникающий в умах топ-менеджеров под воздействием информационного «океана» переменных, Э. Тоффлер назвал «футурошоком» [1]. Дословный перевод данного слова – «удар будущим». В результате такого «удара» у большинства топ-менеджеров старопромышленных экономик «опускаются руки», по крайней мере от осознания интеллекто- и ресурсоемкости задач по запуску процессов стратегических преобразований [2].

На Донбассе подобная задача успешно решалась дважды: после гражданской и отечественной войн. Но в то время, по крайней мере, не было такого явления как «футурошок» и обусловленных им воздействий на управленцев. Поиск и обоснование путей запуска процессов успешного стратегического развития критически важная проблема для организации восстановления и развития ДНР.

Цели исследования – определить условия и технологии, позволяющие приступить к созданию системы подготовки стратегически мыслящих и действующих управленцев.

Изложение основных результатов исследования. Условия подготовки стратегически мыслящих и действующих управленцев определяли, анализируя содержание современного понятия «стратегически развивающаяся компания» [3]. Крис Зук, проанализировав работу известных компаний, пришел к выводу, что только 8 процентов из них имеют стратегию. У остальных: в стратегиях нет прорывных целей, неправильно поставлены цели, не смогли их достичь, не могли достигать их устойчиво, не смогли заработать денег. Причину неудач он видел в отсутствии в руководстве компаний стратега. По Крису Зуку стратегически развивающаяся компания должна удовлетворять следующим требованиям:

- иметь в составе руководства стратега,
- ставить цели развития в горизонте 5 - 15 лет,

- успешно достигать поставленную цель и непрерывно увеличивать свою прибыль.

Исходя из этого, цели должны быть прорывными; план действий должен обеспечивать устойчивое достижение целей и рост прибыли. В иных случаях он рекомендует нанимать стратега со стороны. Если у компании имеются ресурсы, которые она может передать ему в управление для решения прорывных задач. Таким образом, наличие в составе управленческой команды специалиста с качествами стратега является главным условием того, чтобы стать реально «стратегически развивающейся компанией».

Как ответ на возникшую кадровую потребность, руководство ДонАУиГС при Главе ДНР организовало факультет стратегического управления и международного бизнеса и открыло новые магистерские программы обучения: «Стратегическое управление», «Корпоративное управление и Стратегическое развитие бизнеса», «Стратегическое управление в международном бизнесе», «Стратегический маркетинг и бренд-менеджмент».

Определение технологий, позволяющих приступать к созданию системы подготовки стратегически мыслящих и действующих управленцев, производили на основе анализа современных теорий и рефлексивного анализа лучших практик и личного опыта. В результате проделанной работы удалось создать цепной функционал системы технологий, демонстрирующий взаимообусловленность их (см. по нарастанию номеров) и последовательность реализации (см. обратный порядок номеров).

1. Желание руководства региона организовать стратегическое развитие территорий.
2. Возможность привлечь стратегических инвесторов к стратегическому развитию предприятий региона.
3. Способность ВУЗов региона организовать подготовку Команд управления программами стратегического развития территории:
4. Тренинг-центр для подготовки команд управления стратегиями.

5. Тренинг-группа, для широкомасштабной и ускоренной подготовки команд управления.

6. «Продюссер» и «режиссер» серии стратегических сессий, для подготовки стратегически мыслящих и действующих команд с программами предстоящей деятельности.

7. Междисциплинарные группы специалистов, стремящихся к достижению стратегических целей и способных осваивать новую Методологию мышления и деятельности.

8. Организация непрерывной подготовки магистров-менеджеров по «стратегическим» профилям обучения.

9. Конкурсный отбор абитуриентов с лидерскими качествами и проектным отношением к своему будущему в магистратуры «стратегическим» профилям обучения.

Выводы.

1. Главным условием создания системы подготовки стратегически мыслящих и действующих управленцев является возможность академии управления вовлекать в процесс обучения молодежь и состоявшихся лидеров, от природы ориентирующихся на достижение стратегических целей.

2. Реализацию данной возможности открывает способность заполучить и освоить методологию формирования и использования цепного функционала системы технологий, демонстрирующей целостный набор данных технологий, их взаимообусловленность и последовательность реализации.

Список литературы.

1. Тоффлер, Э. Шок будущего = Future Shock, 1970. — М.: [АСТ](#), 2008. — 560 с.

2. Гуменский, А. Шок будущего: о чём нас предупреждал Элвин Тоффлер / А. Гуменский, А. Галустян. // Электронный ресурс:

<https://apparat.cc/world/toffler-futureshock/>

3. Крис Зук . Стратегии роста компании в эпоху нестабильности / Крис Зук, Джеймс Аллен – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 192с.

***ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ
МЕНЕДЖМЕНТ-КОНСАЛТИНГА***

***В.В.Дорофиенко,
Док.экон.наук, профессор,
проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Л.М. Дедяева,
канд. экон. наук., доцент кафедры «Менеджмента
непроизводственной сферы»
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»***

Постановка проблемы. Исследования зарубежного и отечественного опыта показывают, что основные проблемы в деятельности организаций относятся к сфере менеджмента. Одним из современных трендов в управлении предприятиями считается менеджмент-консалтинг. На развитие консалтинга оказывает влияние динамика мировых социально-экономических изменений, проявление финансовых кризисов, усиление конкуренции, развитие новых рынков. В этой ситуации консалтинг является важным компонентом в организации деятельности компаний.

Актуальность исследования определяется значительным влиянием менеджмент-консалтинга на повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования.

Целью исследования является определение особенностей современных подходов к консалтинговой деятельности и совершенствование методов процессного консультирования.

Изложение основного материала исследования. Менеджмент - консалтинг - это вид деятельности, направленный на решение проблем и задач, стоящих перед менеджерами высшего звена в области стратегического планирования, управления хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельностью, оптимизации и повышения эффективности деятельности компании, а также проведение необходимых для этого аналитических и исследовательских работ.

Результатом данной деятельности является не только решение проблем, с которыми сталкиваются управляющие, но и повышение эффективности деятельности компаний в целом и рост индивидуальной производительности труда каждого работника, а в некоторых случаях создание конкурентных преимуществ и вывод компаний на новый уровень с помощью деловых услуг.

В ходе взаимодействия консультантов с клиентами совершенствуется практика управления, повышается эффективность процессов управления предприятием. Одной из сфер управленческого консультирования является проведение организационных изменений и реализация стратегии развития компании. Для приведения системы управления организации в равновесное состояние, консалтинговая фирма должна провести анализ периодичности нарушений равновесия в ней. А далее обеспечить своевременное планирование организационных изменений.

В научной литературе имеются разные точки зрения относительно подходов, моделей и методов консалтинга. Но исследование показывает, что большинство специалистов выделяют экспертный, проектный и процессный подходы к консультированию [1].

Экспертный подход заключается в разработке экспертных рекомендаций и их внедрении в практику на основе изучения особенностей управления компанией и диагностики проблем. При этом мнение эксперта практически не обсуждается, он самостоятельно принимает все решения, а обязанностью клиента является только обеспечение необходимых условий для работы

консультанта. При этом эффективность экспертного консультирования зависит от уровня компетенции эксперта, его профессионализма и восприятия клиентом предложенных рекомендаций.

Проектный подход отличается целевой направленностью и представляет собой создание и развитие конкретных проектов в той или иной сфере деятельности фирмы. Он позволяет сосредоточить все ресурсы на решении задач в одном направлении, осуществлять целевой консалтинг, планировать желаемые результаты и обеспечивать их достижение. Применение проектного подхода целесообразно для решения задач, которые по своему масштабу представляют проект. Например, производственный, маркетинговый, инвестиционный.

Процессный подход не предполагает готового решения проблемы. Консультант в этом случае помогает клиенту разработать собственный способ устранения проблемы, используя различные методики. Процессный метод требует активного участия клиента, а само консультирование рассматривается как процесс, состоящий из определенных действий, с использованием технологий, инструментов и методов. Консультирование максимально учитывает специфику компании и нацелено на проведение системных изменений в ней. Во время процессного консультирования используются методы, направленные на максимальное взаимодействие с клиентом: *организационная диагностика и организационная интервенция*.

Процесс консультирования представляет собой совместную деятельность консультанта и клиента с целью решения определенной задачи и осуществления желаемых изменений в организации клиента. Понятие «консалтинговый процесс» шире, чем проект, так как кроме *проектной* стадии включает *предпроектную и послепроектную стадии* [2; с. 133].

Во время предпроектной стадии со стороны клиента происходит:

- осознание клиентом наличия проблемы;
- принятие решения о приглашении консультантов;

- определение задач (составление технического задания);
- подготовка и проведение тендера (конкурса)
- определение потенциальной консультационной фирмы.

Консультант на этой стадии получает заказ на консультационный проект, происходит первая встреча консультанта с клиентом, определяются общие задачи, разрабатывается и представляется клиенту техническое и финансовое предложения.

Проектная стадия осуществляется в рамках заключенного контракта и включает три этапа.

Первый этап – организационная диагностика, определение цели и масштаба диагностики, сбор данных об объекте и их обработка, определение проблем, представление клиенту результатов диагностики. Диагностика направлена на сбор данных о состоянии дел, процессах и явлениях, протекающих в организации. Деятельность консультанта в клиентской организации на протяжении всего периода выполнения консультационного проекта предусматривает наблюдение, диагностическое интервьюирование, опросы, беседы, изучение документов. В ходе этого консультант обычно получает информацию о методах работы, условиях труда, последовательности операций, отношениях и поведении менеджеров и работников, взаимосвязи подразделений. Результаты диагностики представляются в виде аналитического обзора по состоянию организации управления предприятием, процессов организации производства, результатам маркетингового исследования, финансовой деятельности предприятия и т.д.

Второй этап – разработка рекомендаций: определение поля допустимых решений, разработка и представление руководству клиентской организации альтернативных путей решения проблем, оценка альтернатив, выбор оптимального варианта, определение сроков и желательных результатов. На этом этапе осуществляется согласование и проведение организационных интервенций - мероприятий, связанных с воздействием на организацию,

которые призваны внести в ее деятельность позитивные изменения и закрепить.

Третий этап - внедрение рекомендаций: разработка программы внедрения, ее выполнение и контроль, подведение итогов и окончательное завершение консультационного проекта, представление результатов, оценка консультационного проекта. Реализация разработанных предложений является важнейшим этапом консультационного процесса.

Послепроектная стадия заключается в решении вопросов, связанных с финансовыми расчетами клиента с консультантом; производится анализ изменений, произошедших в организации клиента в результате реализации проекта и поиск идей для новых проектов; самоанализ деятельности консультанта по проекту с целью совершенствования методов его работы.

Выводы. Важнейшее условие эффективного процессного консультирования — готовность участвующих в нем работников со стороны организации клиента активно взаимодействовать с консультантом, анализируя проблемы и вырабатывая решения. Реализация предлагаемого проекта будет зависеть от того, какие методы и методики использованы в ходе формирования проблемы, сбора, обработки информации по проблемной ситуации, разработке рекомендаций. Очень важна поддержка проекта со стороны руководства организации клиента. Чем активнее работники предприятия участвуют в разработке проекта по нововведениям, тем успешнее будет его реализация.

Литература

1. Блинов, А. О. Управленческое консультирование [Текст] : учеб. для вузов по направлению подгот. "Менеджмент" (квалификация "Магистр") / А. О. Блинов, В. А. Дресвянников. - М.: Дашков и К, 2013. - 212 с.
2. Дорофиенко, В.В. Управленческое консультирование: Учебное пособие / В.В. Дорофиенко, Л.М. Дедаева - Донецк: ДонАУиГС, 2017.- 187 с.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В АПК

*Денисенко Игорь Анатольевич,
канд.экон.наук., доцент*

ЛНУ имени Тараса Шевченко, г. Луганск

Характер трудовой деятельности в регионе сегодня существенно меняется, в результате чего повышаются требования к формированию региональной кадровой политики в АПК. Принципиально важно это в системе управления персоналом во всех сферах, в том числе в агропромышленном секторе. Для этого требуется новый способ производства, иная система хозяйствования. Многие вопросы региональной кадровой политики ещё не разработаны в достаточной мере, хотя многие отечественные и зарубежные учёные провели анализ содержания основных понятий кадровой политики, определили их основные принципы и требования на современном этапе.

По общему мнению, отечественных и зарубежных учёных к основным требованиям кадровой политики относятся следующие положения:

1. Государственная кадровая политика является конкретной и последовательной, доступной к пониманию, как каждого работника - управленца, так и самих органов управления на всех уровнях.
2. Системная, комплексная и всесторонняя. Это обуславливает её динамичность, а следовательно поэтапность ее реализации.
3. Субъектам региональной кадровой политики целесообразно считать занятое население, полный список действующих уровней управления.
4. Региональная кадровая политика является прогнозируемой и понятной, не склонной к конъюнктурному характеру влияния.

5. Региональная кадровая политика допускает определённую степень демократичности в период ее реализации.

Современная кадровая политика обеспечения персоналом организаций и предприятий отрасли является продолжением задач, поставленных региональными программами социально-экономического развития региона. Требуются новые задачи, подходы и механизмы управления персоналом, отображающие последние достижения теории управленческой науки, практики хозяйствования и отражали требования стратегии развития региона.

Реализация функций требует высококвалифицированного аппарата служащих. В то же время, профессиональные кадры нужны всем структурам, которые функционируют в пределах региона. Государство не может оставить эти кадры вне своего влияния, ибо без этого не может быть обеспечена нормальная жизнедеятельность трудовых коллективов и региона.

Региональная кадровая политика определяет значение и описывает роль персонала организаций в обществе, цель, планы, важнейшие направления и принципы работы государственных структур, пути совершенствования обучения в системе ВО, переподготовки, повышения квалификации и эффективная реализация потенциала региона.

Все ветви власти, министерства, ведомства, администрации, разрабатывают собственную кадровую политику, но в пределах стратегии и тактики они реализуют региональную и национальную кадровую политику. Такое положение обеспечивает эффективность рычага действенного влияния на экономику и политическую жизнь страны.

Содержание региональной кадровой политики на каждом этапе развития региона и общества меняется.

Выделяем ключевые управленческие принципы построения эффективной региональной кадровой политики: набор персонала с учетом лидерских, компетентностных и личностных качеств на условиях всесторонней и объективной оценки независимой комиссией; демократически и гласное

разрешение кадровых вопросов; правовая чистота и законность приема и увольнения с работы; соблюдение требований документов регулирующих кадровые вопросы на всех уровнях управления.

Региональная кадровая политика не может оставаться за границами механизма формирования и эффективного использования трудового потенциала, организации системы управления кадрами отраслей и ведомств в регионе.

Данные категории персонала оказываются под непосредственным влиянием государства на принципах признания единства цели, приоритетов, введения стандартов, лицензирования, налоговых тарифов, правового регулирования трудовых отношений, социальной защиты всех работающих, финансового обеспечения кадровых программ. Результатом выступает, демократизация процесса государственного влияния на общество и его активных граждан.

Государственное регулирование приобретает характер гибкого взаимодействия государственных органов с кадровым агентствами и отделами ведомств, с применением высказанных рекомендаций, стимулирования, государственно-частного партнёрства, финансово-экономической поддержки, своевременного информирования, а также мотивации. Существенно растёт роль законотворческой и контролирующей деятельности в сфере трудовой деятельности и государственной гражданской службы.

Руководящие кадры формируют и определяют технологии работы с персоналом, стиль управленческой и исполнительской деятельности, и как следствие должен быть в центре внимания региональных и местных властей.

Следовательно, можно сделать вывод: новая кадровая политика региона базируется на государственном регулировании организации труда значительной части работающих, однако нормативными документами и

законами, которые требуют строгого соблюдения, она существует исключительно для государственных гражданских служащих.

В такой ситуации государство остаётся главным игроком в управлении кадровыми процессами, ключевым образом, по двум направлениям: нормативно-законодательное регулирование и документирование, управленческие решения чиновников государственной гражданской службы, взаимодействующие с персоналом ведомств и министерств, организаций и предприятий, контролируя от имени государства выполнение законов.

Основополагающей целью региональной кадровой политики выступает: формирование высокого профессионализма управленческого труда на всех участках трудовой деятельности грамотными и образованными, с активной жизненной позицией работниками, реализующие кадровую политику региональных властей и обеспечивающих командный дух в решении сложных экономических задач. Региональная политика должна определять направления, средства и действующие методики кадрового обеспечения программ развития, в короткие сроки эффективно начать реализовывать кадровый потенциал, разрабатывать принципы и критерии отбора и расстановки кадров по объективным данным, стимулируя их служебный и профессиональный рост.

В связи с определением направления движения региона к интеграции в международное экономическое пространство, персонал государственной гражданской службы столкнётся с ситуацией, которая будет характеризоваться политическим и экономическим плюрализмом, ростом роли науки в организации управления, расширением применения современных компьютерных технологий и цифровой экономики. Данная ситуация создаёт потребность формирования персонала с новыми компетенциями в управлении на уровне государственной гражданской службы.

В связи с этим, в таких социально-экономических условиях региональная кадровая политика выступает катализатором социально-демократических преобразований, ключевым звеном управленческого процесса во всех отраслях и сферах.

Кадровая политика региона при постановки цели и задач должна создать мобилизующую и организующую основу по точной координации и взаимодействию государственных, частных и общественных структур при решении кадровых вопросов, связанных с рациональным использованием регионального кадрового потенциала.

Вопросы кадрового обеспечения программ развития, наращивания и эффективного использования трудового потенциала, во всех сферах общественной жизни выходят на первое место. Ключевую роль играет агропромышленный комплекс экономики региона. Это предопределяется, во-первых, тем, что в сельском хозяйстве занято 20% работающего населения региона. В отрасли АПК находятся в оперативном управлении и собственности 22% основных фондов, производится 13,2% валового внутреннего регионального продукта, формируется основная часть, обеспечивающая продовольственную безопасность региона.

Сегодня сельское хозяйство может эффективно развиваться лишь при финансовой поддержке государства. Государство выступает одним из ключевых субъектов в жизнедеятельности АПК. По результатам социологических исследований, кадровая политика в аграрной сфере должна строиться по новым стандартам, позволяющим активно развивать потенциал специалистов в этой области и не допускать утечки или оттока ценных специалистов в другие профессиональные области.

Основными причинами низкой привлекательности аграрного рынка для специалистов являются:

- отсутствие развитой инфраструктуры в сёлах, привлекательной для жизни и работы молодых специалистов;

- неспособность государства быстро и своевременно координировать и вносить изменения в аграрную политику;
- низкий уровень оплаты управленческого труда, который сегодня опустился до критического уровня;
- социальная непрестижность АПК в следствие сформированного общественного мнения о непривлекательности сельского труда;
- отсутствие социальных гарантий, стимулирования работы в сельской местности.

Выходом из сложившейся ситуации мы видим в модернизации сельского хозяйства, создании для молодых специалистов работе на селе привлекательных условий, прежде всего:

- предоставление жилья молодым специалистам и подъёмных средств на обустройство на новом месте жительства;
- выплата дополнительных ежемесячных средств в течение первых трёх лет работы в сельском хозяйстве;
- предоставление налоговых льгот предприятиям сельского хозяйства, которые активно работают с молодыми кадрами-управленцами, создавая им надлежащие социально-бытовые условия.

Ключевыми направлениями региональной политики, должны стать:

- сохранение сельских населённых пунктов и обеспечение их объектами социальной инфраструктуры согласно определённым стандартам и нормативам относительно условий проживания сельского населения;
- увеличение эффективности занятости сельского населения, повышение уровня доходов и среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства до уровня, не ниже среднего в отраслях экономики;
- формирование аграрного рынка за счёт отечественной сельскохозяйственной продукции на уровне, который гарантирует продовольственную безопасность и содействует наращиванию экспортного потенциала страны;

- создание инфраструктуры внутреннего аграрного рынка, расширение объёмов биржевой торговли, формирование национальной сети оптовых сельскохозяйственных рынков,
- информационно-коммуникативных сетей и развитие транспортного обеспечения;
- формирование прозрачных и эффективных для товаропроизводителей каналов продвижения продукции от производителя до потребителя;
- ежегодное обновление технической базы сельского хозяйства до 15%;
- рост объёмов производства валовой продукции сельского хозяйства;
- обеспечение доли органической продукции в общих объёмах валовой продукции сельского хозяйства не меньше 10%;
- увеличение загруженности перерабатывающих предприятий, возрождение сельскохозяйственного машиностроения, сохранение рабочих мест в районах-партнёрах сельского хозяйства;
- увеличение объёмов поступлений налогов и сборов от аграрного сектора в сводный бюджет в 2,5 раза;

Принятая Народным Советом «Программа социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2018 год» является чрезвычайно важным программным документом социально-экономического направления, который носит межотраслевой и региональный характер.

Выполнение Программы, безусловно, позволит коренным образом изменить не только характер труда селян, но и весь социально-экономический уклад их жизни.

Тенденции свидетельствуют, что занятость в АПК продолжит сокращаться, увеличение несельскохозяйственного сектора экономики региона существенно снизит уровень безработицы, диверсифицирует

источники дохода граждан и приведёт к повышению благосостояния граждан и сохранению сельских населённых пунктов.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

***Докторова Н.П., канд. гос. упр.,
доцент кафедры» «Менеджмент
непроизводственной сферы»
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»***

Постановка проблемы. С экономической точки зрения социальная политика направлена на улучшение условий труда и быта, снижения заболеваемости, что существенно влияет на сокращение экономических потерь в производстве. Это сфера интересов различных социальных групп, а потому социальное управление в аспекте социальной политики социально-политическое направление. Цель социальной политики – социальное развитие общества на основе социальной справедливости, социального равенства, социальной защищенности людей.

Цель. В рыночной экономике государство выполняет целый ряд функций, одной из которых является обеспечение справедливости, а среди задач экономической политики государства - достижение справедливого распределения доходов и экономической справедливости.

Изложение основного материала исследования.

Социальная политика причастна ко всем основным сферам общественной жизни, а не только к социальной сфере. Общественные отношения прямо или косвенно влияют на положение и возможности развития различных социальных общностей, поэтому на стадии формирования социальной политики необходимо учитывать:

– приоритетное значение проблем социальной защищенности населения в неопределенных условиях

– существенное повышение роли личного трудового вклада в удовлетворении материальных, бытовых и социально-культурных потребностей населения;

– формирование все большего спроса на социальное партнерство в масштабе республики;

– рост значения координации действий государственного центра, и местного самоуправления, направленных на социальное развитие.

Главным в социальной политике является обязанность государства гарантировать (законодательно, социально и экономически) нормальные для определенного исторического периода условия, которые обеспечивают достойную жизнь, свободу выбора жизненного пути или сферы деятельности, ответственность за свои действия, “плату” за уровень личного благосостояния и положения в обществе. Социальная политика должна строиться на основе взаимной ответственности и взаимных обязанностей государства и населения.

Стратегической целью социальной политики является создание благоприятного социального климата и социального согласия на основе сбалансированности разных социальных интересов с помощью определенных механизмов, обеспечивающих удовлетворение основных жизненных потребностей населения и рост качества жизни всех граждан.

Социальными функциями обладают государство, предприятия, любые социальные, экономические и политические институты. Поэтому социальная политика включает социальную сферу жизни человека, важнейшие социальные институты образования и науки, культуры и искусства, социальной защиты и занятости. Физкультура и спорт, туризм, торговля, общественные и религиозные организации, средства массовой информации и множество других институтов направлены на социальное развитие человека и социальной инфраструктуры.

Социальную политику трактуют как в узком, так и в широком смысле. В узком смысле социальная политика рассматривается в контексте социального администрирования и принадлежит к комплексу мер, предоставляемых социальным государством населению в аспектах занятости и социальной защиты, здравоохранения, образования. В широком смысле социальная политика может рассматриваться как интеграция механизмов и способов, при помощи которых исполнительная власть, центральные и региональные правительства, а также органы местных властей влияют на жизнь населения, способствуют социальному равновесию и стабильности.

Инструменты социальной политики – это социальное планирование, социальное стимулирование, социальный контроль, социальная организация. Современная культура управления, предпринимательства включает научное проектирование, социальные стратегии, математическое моделирование, направленные на более полное применение социальных ресурсов.

Объектом социальной политики является общество, его классы, социальные сообщества, отдельные личности. Основным объектом социальной политики является личность, поскольку задачи социального развития не могут быть осуществлены, если не будут созданы условия для самореализации личностного потенциала человека.

Субъектами социальной политики являются специализированные учреждения и организации, которые реализуют социальную функцию государства. В социальном государстве, кроме государственных институтов, этой проблематикой занимаются корпорации, предприятия, профсоюзы, религиозные и благотворительные организации. В современных условиях государство как субъект социальной политики по своему потенциалу превосходит возможности других субъектов этого процесса.

В разработке и реализации социальной политики участвуют органы власти (законодательной, исполнительной, судебной), все гражданские институты общества (политические институты, социально-профессиональные

объединения граждан). Контроль над реализацией мероприятий социальной политики осуществляет все общество и его общественные институты как непосредственно.

Выводы. В современных условиях подходы к решению социальных проблем отличаются от подходов, которые имели место десять – пятнадцать лет назад. Наполнение социальной политики как важнейшего инструмента развития общества качественно отличается от того, что традиционно вкладывалось в это понятие – социальное обеспечение, уровень оплаты труда и ее условий, помощи.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Егорова М.В.,

канд. наук. гос. упр.,

начальник отдела методологии и стратегического развития

Департамента контроля и управленческой отчетности

Министерства финансов Донецкой Народной Республики

Министерство финансов является ключевым органом исполнительной власти, обеспечивающим развитие и финансовую стабильность бюджетной системы Донецкой Народной Республики. Для оптимизации правового регулирования Министерством систематически проводится анализ положений действующего бюджетного законодательства и определяются направления их совершенствования с учетом практического применения.

Действующее на сегодняшний день Временное положение о бюджетной системе Донецкой Народной Республики позволило регламентировать

правовую деятельность участников бюджетного процесса и определить зону их ответственности за нарушение бюджетной дисциплины.

Ключевым вопросом совершенствования бюджетного процесса является эффективное достижение приоритетных целей государства, что становится невозможным без рационального управления бюджетными средствами. Это проявляется не только в своевременности проведения расходов, но и в мобилизации финансовых резервов, их рациональном использовании и повышении результативности осуществленных расходов.

Базовые принципы целевого и эффективного использования бюджетных средств отражены во Временном положении о бюджетной системе. Так, согласно пункту 2.5 принцип целевого использования бюджетных средств заключается в расходовании средств исключительно на цели, определенные сметными назначениями на соответствующий бюджетный период, а принцип эффективного использования бюджетных средств предусматривает планирование и исполнение бюджета исходя из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения максимального результата при расходовании определенного бюджетом объема средств.

Важным направлением методологической работы Министерства финансов является формирование бюджетной политики как неотъемлемой части экономического развития Республики. Цель такой работы – комплексное совершенствование всех элементов бюджетного процесса.

От достоверности бюджетного планирования, качества исполнения бюджета, прозрачности систем учета и контроля зависит эффективность использования финансовых ресурсов и результативность решения социально-экономических проблем.

Согласно нормам действующего законодательства Министерство финансов определяет основные организационно-методические положения бюджетного планирования, доводит до главных распорядителей

бюджетных средств и местных финансовых органов основные требования по подготовке бюджетных запросов, устанавливает сроки их предоставления.

Что касается исполнения бюджета, то рядом нормативных правовых документов урегулированы вопросы составления и исполнения плановых документов в бюджетном процессе, вопросы регистрации бюджетных обязательств, казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств.

В связи с этим особенную актуальность приобретает методическое обеспечение бюджетного процесса, направленное на повышение результативности планирования и расходования бюджетных расходов, включающее:

анализ, дополнение или внесение изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие бюджетный процесс;

разработку и согласование принципов и механизмов формирования расходов бюджета;

совершенствование бюджетной классификации;

формирование контрольных мероприятий.

В сфере управления бюджетными средствами немаловажную роль играет развитие и использование современных информационных систем, которые предусматривают автоматизацию всех стадий бюджетного процесса.

Формирование должной информационно-аналитической системы возможно после методологического урегулирования всех стадий бюджетного процесса, что позволит качественно управлять государственными финансами, оперативно принимать обоснованные управленческие решения для эффективного и результативного расходования бюджетных средств. Качественная автоматизация всех бюджетных процессов также способствует усилению взаимосвязи участников бюджетного процесса и совершенствованию контроля за выполнением бюджетных показателей.

В современных условиях систематизация информационных потоков выражается в:

совершенствовании коммуникаций между участниками бюджетного процесса;

сокращении рабочего времени на формирование отчетности и другой информации;

сокращении бумажного документооборота;

оперативности и оптимизации проведения различных рабочих процессов;

унификации и стандартизации всех форм документов;

развитии инструментов для анализа, мониторинга и контроля за различными финансовыми показателями.

И в заключение хотелось бы отметить, что управление бюджетными средствами – это сложная система с множеством взаимоувязанных компонентов. В значительной степени она определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования и исполнения бюджета. Совершенствование этих рабочих процессов может в значительной степени повлиять на формирование управленческих идей и методов управления финансовыми средствами.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКА ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА

*Ерёменко – Григоренко О.А.канд.экон.наук.,
доцент кафедры «Экономика и менеджмент»
ГОО ВПО «ДонИЖТ»*

*Козлов В.С.канд.экон.наук., доцент кафедры
«Менеджмент непродуцственной сферы»*

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

**Коротченко О.В.ст.преподаватель
кафедры «Экономика и менеджмент»**

ГОО ВПО «ДонИЖТ»

В последнее время увеличивается значимость пассажирских железнодорожных перевозок согласно железнодорожным линиям, исторически сформировавшимся и идущим в черте населенных пунктов («городские электрички»). Применение сети существующих железнодорожных направлений дает возможность снять существенную нагрузку с улично-дорожной сети города без значительных расходов в развитие новейшей инфраструктуры благодаря приключению пассажиропотока на железнодорожном транспорте.

Каждый тип транспорта в Донецкой Народной Республики владеет установленными промышленными чертами, какие нам оказывают большое влияние в развитие автотранспортной концепции и подбор этого либо другого типа транспортных средств. Как уже было установлено, то что муниципальной пассажирский транспорт в основном представлен автобусами, пригородными и дальнего следования, трамваями, троллейбусами.

В наше время в Донецкой Народной Республике в перевозках пассажиров участвуют несколько видов транспорта, такие как: железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт и городской электрический транспорт (это трамвай и троллейбус) которые остаются более востребованные в Донецке для передвижения населения, но не во всех районах они есть и это загруженность пассажиров распространяется на другие виды транспорта.

1. Железнодорожный транспорт является востребованным видом транспорта как для пригородных, так и для дальних перевозок.

2. На данный момент в Донецке нет воздушного транспорта, который считается главным типом транспорта с целью перевозок пассажиров на дальние расстояния, отличается значительной скоростью уведомления, комфортабельностью, доступностью (вертолеты) совершенно всех областей, однако, тем никак не меньше, значительная себестоимость перевозки пассажиров. Воздушный транспорт был бы полезен для населения, которые осуществляют поездки на дальнем расстоянии, перевозка грузов, багажа и грузобагажа.

3. Городской электрический транспорт (трамвай, троллейбус):

- трамвай, считается уличным рельсовым типом транспорта с совместным или обособленным путевым полотном. Провозная способность трамвая пребывает в пределах 12 – 15 тыс. пассажиров в сутки. По провозной возможности это 2-ой уже после автомобильного транспорта (автобус) тип городского пассажирского транспорта. Трамвай экономный согласно рабочим затратам и экологично чистейший тип муниципального транспорта. Но системы скоростного трамвая, возникнувшие в Донецкой Народной Республике, Российской Федерации и за границей, считаются более целесообразным видом общественного пассажирского транспорта в больших населенных пунктах с народонаселением вплоть до 1 млн. населения. Как уже было выше сказано, что на данный момент, в Донецке и Донецкой области остаются более востребованные для передвижения населения, но не во всех районах они есть и это загруженность пассажиров распространяется на другие виды транспорта; [1]

- троллейбус – это безрельсовый тип транспорта с энергообеспечением от подвесной контактной сети. Его провозная способность является 8 – 9 тыс. пассажиров в сутки (на одного троллейбуса). Троллейбусы недороги в эксплуатации, элементарны и надежны, экологически чисты, обладают большими динамическими свойствами. Однако сооружение контактной сети требует конкретных расходов, она загромождает улицы и усугубляет их вид,

связь с контактной сетью ограничивает маневренность и никак не дает возможность реализовывать службу маневренного состава с различными режимами движения. Троллейбус рекомендовано целесообразно применять в населенных пунктах с общественностью наиболее 250 тыс. населения на линиях с устойчивыми пассажиропотоками никак не ниже 2 – 2,5 тыс. (на один троллейбус) пассажиров в час в качестве, как основного, так и дополнительного вида транспорта. Этот вид транспорта экологически чистый, положительным качеством считается, что небольшая шумность в троллейбусе, а вот отрицательное качество это большие затраты на строительство путей сообщения. [1]

4. Специальный транспорт (городской, внегородской). Автобус – безрельсовый уличный тип автотранспорта с автономным энергоснабжением, владеющим значительной маневренностью и никак не требующий сооружения специальных дорожных устройств.

Провозная способность автобусного транспорта – 9 – 10 тыс. пассажиров в сутки. Автобус гарантирует возможность легкого изменения маршрутной сети в соответствии с колебаниями пассажиропотоков и организации маршрутов в новых участках жилой стройки. Автобус считается единственным типом автотранспорта в небольших населенных пунктах и рабочих поселках с относительно маленькими пассажиропотоками и вспомогательным на подвозящих и развозящих маршрутах в больших и наикрупнейших населенных пунктах. Этот вид транспорта предназначен для обслуживания пассажиров в крупных зонах, где большая загруженность дороги и большой поток людей, который осуществляет поездки, как по городу, так и за чертой населенного пункта.

Таким образом, можно сделать вывод, что в Донецкой Народной Республике с учетом высокой динамики пассажиропотока и организации маршрутов движения наиболее востребован автомобильный транспорт, так как он характеризуется высокой маневренностью, повышенной

мобильностью, большой подвижностью, автономностью движения транспортного средства, широкой сферой применения. Для каждого пассажира данные факторы являются приоритетными при выборе маршрута передвижения. Не стоит также забывать и о безопасности дорожного движения, как для самого пассажира, так и для других участников дорожного движения. В свою очередь водителям стоит помнить о безопасности технического состояния транспортного средства да бы избежать негативных последствий и недопущения аварий на дороге. Лишняя осторожность никогда не помешает, необходимо понимать, что у нас жизнь одна, и что каждый день пользуясь транспортными услугами стоит задуматься об ответственности за чью то жизнь, будучи потребителем таких услуг, о качестве предоставляемой услуги, о правилах поведения в транспорте и на дороге.

Стремление получить высокий доход от большого количества пассажиров и не соблюдения норм правил перевозки - может привести к неисправности транспортного средства, созданию аварийной ситуации на дороге к травме пассажира, и поэтому здесь очень важно на законодательном уровне закрепить правовые нормы максимально защищающие безопасность пассажира, потребителя услуги и меру ответственности за нарушение и не соблюдение правил перевозки.

***РАЗВИТАЯ РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ВАЖНОЕ
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА***

Кириенко О.Э.,

канд. экон. наук., доцент

кафедры менеджмента непроеизводственной сферы

ГОУ ВПО «ДонАУи ГС», г. Донецк

Иовенко М.В., аспирант

ГОУ ВПО «ДонАУи ГС», г. Донецк

Постановка проблемы в общем виде. Успешное функционирование предприятий, их взаимодействие друг с другом и потребителями обеспечивают организации рыночной инфраструктуры (банки, биржи, страховые компании, консалтинговые и аудиторские фирмы, торговые палаты и др.). Инфраструктура, являясь основой, фундаментом экономических систем, обеспечивает непрерывность процесса купли-продажи товаров, ресурсов, услуг; способствует достижению сбалансированности рынка, распределяя товарные потоки по отраслям региона (страны).

Происходящие сегодня в экономике Донецкой Народной Республики процессы структурной перестройки обуславливают необходимость восстановления и интенсивного развития различных элементов рыночной инфраструктуры.

Цель данного исследования – раскрыть сущность и показать важность тех элементов инфраструктуры, восстановление и развитие которых является необходимым условием развития экономики региона на современном этапе.

Изложение материалов основного исследования. Рыночная инфраструктура представляет собой подсистему рыночной экономики и включает совокупность организаций, связей между ними и институциональных условий, обеспечивающих осуществление определенных видов деятельности, процессов и процедур, выражающихся в услугах, удовлетворяющих конкретные потребности хозяйствующих субъектов и населения [1]. Важность организаций рыночной инфраструктуры для развития экономики региона определяется выполняемыми ими функциями, которые в целом сводятся к следующим:

минимизация коммерческого, имущественного и других видов риска за счет деятельности страховых, консалтинговых и аудиторских компаний;

расширение возможностей предприятий и их развитие за счет аренды и лизинга;

обеспечение финансовой поддержки субъектам хозяйствования (кредитные учреждения);

регулирование движения рабочей силы (биржи труда);

увеличение скорости оборотных средств за счет работы банковской системы, обеспечивающей прием, перевод и выдачу платежей различных экономических субъектов;

способствование продвижению товара от производителя к потребителю (брокерские конторы);

создание условий для реализации товаров по объективным, рыночным ценам (товарные биржи);

обеспечение возможностей для привлечения средств посредством эмиссии ценных бумаг и размещению их на рынке (фондовые биржи) и др.

В Донецкой Народной Республике параллельно происходит восстановление экономики и рыночной инфраструктуры, основных ее элементов. Это взаимосвязанные процессы, так как «создать эффективную рыночную экономику можно лишь с помощью результативно действующей инфраструктуры, обеспечивающей многообразное, комплексное и длительное взаимодействие между субъектами рынка» [2, с. 118].

В условиях дефицита оборотных средств первостепенное значение для предприятий всех отраслей и форм собственности имеют внешние источники финансовых ресурсов. В Республике давно назрела потребность в создании банковской системы, обеспечивающей возможность привлечения заемных средств, необходимых для осуществления расширенного воспроизводства. Банки играют важную роль в рыночной экономике, являясь мощным инструментом структурной политики и регулирования экономики. Они осуществляют перераспределение финансов, капитала, необходимых для предпринимательской деятельности.

Отсутствие страховых компаний лишает возможности использовать предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в условиях

неустойчивого развития экономики, действенного инструмента минимизации рисков. Система государственного и коммерческого страхования призвана создавать условия для возмещения ущерба предприятиям в связи с наступлением неблагоприятных (страховых) для их бизнеса событий.

Многие предприятия нуждаются в обновлении основных средств, приобретении различных технических средств. Как альтернатива банковскому кредитованию, в этом случае, им должны быть предложены услуги лизинговых компаний – коммерческих организаций, которые за определенную плату предоставляют в долгосрочную аренду необходимые им технические средства. По мере развития экономики будут создаваться организованные торговые площадки (ярмарки, аукционы, товарные биржи), связывающие друг с другом все сферы производства и обмена.

Выводы. Развитие рыночной инфраструктуры – это непрерывный процесс, который должен происходить в соответствии со стратегическими изменениями в экономике, соответствовать современным потребностям экономики региона. Функцией всех элементов рыночной инфраструктуры должно быть создание необходимых организационно-экономических условий для развития регионального рынка.

Список литературы

1. Марданакулов Т. Закономерности и особенности развития рыночной инфраструктуры региона в условиях углубления рыночных реформ / Т. Марданакулов // BIZNES - ЭКСПЕРТ – 2016. – № 1 (97).
2. Гаджиева А.Г. Сущность инфраструктуры как необходимого элемента рынка / А.Г. Гаджиева // Молодой ученый. – 2010. – № 9. – С. 118-120.

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Климова П.А.

канд. экон. наук, доцент кафедры

«Менеджмента непроизводственной сферы»

Чернецкий В.Ю.

д. гос. упр., доцент кафедры

«Менеджмента непроизводственной сферы»

Сегодня в мире существуют три основные модели систем организации и финансирования здравоохранения. Главным критерием, по которому они отличаются, является способ финансирования деятельности системы здравоохранения. Несмотря на то, что все эти системы являются открытыми для многоканальных механизмов финансирования, однако, в каждой стране преобладает один из способов финансирования, который и является, по сути, определяющим в характеристике той или иной модели здравоохранения.

В мировой практике используются следующие источники финансирования системы здравоохранения: государственный и местные бюджеты, сформированные за счет налогов; государственная или полугосударственная медицинская страховая система; средства, собранные через частное страхование здоровья, благотворительные пожертвования и др. Конечно, каждая страна сформировала под воздействием субъективных и объективных факторов собственную модель здравоохранения, однако все они являются производными от трех существующих моделей.

Следует отметить, что независимо от системы финансирования в странах с развитой системой здравоохранения характерны следующие признаки:

- финансирование из трех основных источников: отчисления из

государственного бюджета, с доходов предпринимателей и страховые взносы населения;

- финансирование медицинского обслуживания работников, служащих и членов их семей осуществляется за счет предприятия;
- свободный выбор врача и медицинского учреждения;
- развита система добровольного медицинского страхования [1].

Важнейшим вопросом, который выделяет ту или иную из существующих моделей систем здравоохранения, является степень властного и регулирующего вмешательства государства в сферу охраны здоровья населения. Однако ни в одной стране мира нет такой модели, где бы государство совсем не вмешивалось в эту сферу и не формировало бы собственную политику охраны здоровья. Поэтому среди существующих моделей систем здравоохранения можно выделить следующие: так называемая модель Семашко, при реализации которой здравоохранение финансируется исключительно из государственного бюджета, контролируется государством через систему централизованного планирования и управления, характеризуется отсутствием частного сектора. Сейчас большинство стран постсоветского пространства, для которых была характерна данная модель, находятся на стадии перехода к социально-страховой модели или пытаются совместить социальное страхование с системой, базирующейся на налогах.

Современная система здравоохранения представляет собой рассмотренную выше модель, которая в период трансформации в рыночную среду претерпела определённые изменения и ощутимо упала. Реформирование такой системы требует её подробного анализа и чёткого видения новой концепции, которая бы, опираясь, с одной стороны, на сильные стороны предыдущей системы, с другой – учитывала бы мировой опыт реформирования систем здравоохранения, исходя из реальных экономических, социальных и политических изменений.

Модель Бисмарка, или социально ориентированная, основывается на обязательном социальном страховании всех граждан вплоть до определённого уровня дохода. Такая система финансируется через целевые взносы работодателей и работников, а также бюджетных субсидий из общих или целевых поступлений. Взносы определяются, исходя из возможности их оплаты, а доступ к медицинским услугам – в соответствии с потребностями. Потенциальное преимущество этой системы – существование независимых страховых фондов, которые управляются через государственные или частные страховые компании (не непосредственно государственной администрацией), хотя их деятельность регламентирована. То есть здесь медицинское страхование является функцией независимых самоуправляющихся организаций, которые имеют собственный бюджет, самостоятельное управление и статус юридического лица, что обеспечивает им независимость от государства и государственного бюджета.

Модель Бевериджа финансируется непосредственно из государственного бюджета, то есть ресурсы собираются через общую налоговую систему. При этом используется стандартное администрирование, а также современные управленческие методы. Решение относительно общего объёма финансирования принимается в процессе планирования расходов по государственному бюджету в целом.

В такой модели большинство расходов на здравоохранение финансируется за счёт общих налогов, которые собираются на нескольких уровнях (центральном, региональном или местном), а фонды в рамках этой системы в целом являются нецелевыми. Но и в этом случае все граждане охватываются страхованием и получают одинаковый объём медицинских услуг. Данная модель предполагает различные подходы к финансированию системы, обеспечивает общий или почти всеобщий доступ к медицинским услугам и справедливое географическое распределение ресурсов. Государственный сектор здесь является основным в обеспечении фондами.

Кроме трёх вышеуказанных, существует ещё одна так называемая «частная модель здравоохранения», которая в чистом виде практически не существует. Именно поэтому большинство исследователей не выделяют её в качестве отдельной модели. Наиболее характерным примером такой системы охраны здоровья является та, которая существует в США. По мнению подавляющего большинства организаторов и политиков здравоохранения в США, медицина и охрана здоровья населения представляет собой обычный, высокорентабельный бизнес. Только в сельское хозяйство и строительство вкладывается больше капиталов, и в этих отраслях работает большее число людей, чем в здравоохранении. Данная модель, базируется преимущественно на системе частного медицинского страхования и учёте рисков. Все субъекты в такой модели (страховые компании, поставщики и потребители медицинских услуг) взаимодействуют как свободные субъекты рынка. Медицинское страхование осуществляется на частной основе, хотя и обеспечивается через работодателей путём добровольного медицинского страхования. Для части населения, которое не застраховано по месту работы, страхование здоровья берёт на себя правительство.

Упомянутая система стимулирует развитие профессиональной деятельности новых медицинских технологий и высокое качество медицинской помощи, способствует мобильности. Но она имеет существенные недостатки, обусловленные огромными социально-экономическими потерями, постоянным повышением общественных расходов на охрану здоровья, которое очень трудно сдерживать [1].

Американское агентство финансово-экономической информации Bloomberg ежегодно представляет рейтинг стран мира по эффективности систем здравоохранения (The Most Efficient Health Care), который составлен на основании данных Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединенных Наций и Всемирного банка. Так, в 2016 году список данного рейтинга возглавил Гонконг, где доля расходов на здравоохранение составила

5,4% ВВП (2021 доллар на человека), а средняя продолжительность жизни приблизилась к 84 годам. Дольше не живут люди ни в одной из включённых в рейтинг стран. США, для которых характерна частная модель здравоохранения, заняли 50-е место среди 55 государств, 17,14% ВВП и ежегодные расходы на медицину на каждого американца составили 9403 доллара в год, а средняя продолжительность жизни приблизилась к 79 годам. Приведённые данные подтверждают тезис о том, что среди стран с развитой экономикой США тратят больше всего на здравоохранение с худшим результатом [2].

Таким образом, существующие модели организации и финансирования системы здравоохранения имеют ряд преимуществ и недостатков, а следовательно формирование модели управления здравоохранением должно происходить в соответствии с реализуемой в государстве социально-экономической политикой. А также вне зависимости от системы финансирования в странах с развитой системой здравоохранения должно обеспечиваться наличие определенных признаков.

Литература

1. Менеджмент организаций: учебник. В 2-х ч. Ч. 2 / под общ ред. профессора В.В. Дорофиевко. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 737 с.
2. Bloomberg. Рейтинг стран мира по эффективности систем здравоохранения в 2016 году // Центр гуманитарных технологий. – 08.10.2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://gtmarket.ru/news/2016/10/08/7306>.

**ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ**

Козлова Е.А.,

канд.экон.наук., доцент.,

УО «МГУП», г.Могилев, Республика Беларусь

Козлов В.С.,

канд.экон.наук., доцент кафедры

«Менеджмент непроеизводственной сферы»

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г.Донецк

Финансовый менеджмент необходим во всех сферах хозяйственной деятельности и направлен на выполнение стратегических и тактических целей функционирования организации и ее поведения на рынке.

Объектом управления является то, что составляет содержание финансов организации (денежные потоки, финансовые ресурсы, капитал, доходы, денежные фонды), субъектом управления – финансовые менеджеры. К уровню их подготовки и квалификации предъявляются высокие требования.

Цель финансового менеджмента состоит в принятии управленческих решений по организации финансовых отношений и движению денежных потоков с учетом требований экономических законов.

Организация финансовой службы транспортной организации предусматривает осуществление мониторинга. Регулярно составляются финансовый план и годовой отчет; актив баланса позволяет обосновывать решения инвестиционного характера; пассив баланса дает оценку состояния источников финансирования; отчет о прибылях и убытках, рассматриваемый в динамике, позволяет судить о прибыльности предприятия в среднем; бюджет денежных средств, данные учета и отчетности, и отчет о движении

денежных средств позволяют давать аналитическую оценку и осуществлять контроль за состоянием платежно-расчетной дисциплины [1,2].

Каждая организация вынуждена взаимодействовать с окружающей его экономической средой. Это предопределяет круг функций, связанных с анализом и планированием финансового положения организации, оценкой ее текущего и перспективного положений на рынках капитала и продукции, оценкой его взаимоотношений с государством, собственниками, контрагентами, работниками.

Так как организация не может оказывать решающего влияния на окружающую среду, а динамика этой среды может характеризоваться периодическими «всплесками», когда наступившее состояние среды существенно отличается от предыдущего в кратковременном или долгосрочном аспектах (изменение законодательства, инфляция, форс-мажорные обстоятельства и др.), то круг задач и функций финансового менеджера не ограничивается рутинными, регулярно выполняемыми действиями (управление дебиторами, инвестициями, денежными средствами и др.), но расширяется за счет специфических действий, таких, как управление финансами в кризисный период, в условиях инфляции, существенной реорганизации или ликвидации бизнеса и т.п. [2]

Все основные объекты внимания финансового менеджера в обобщенном представлении систематизированы в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в особенности – в балансе, являющемся наилучшей финансовой моделью предприятия.

Финансовый менеджмент опирается на финансовый механизм организации, включающий инструменты и методы, с помощью которых осуществляется управление финансовыми отношениями, денежными потоками, фондами денежных средств и капиталом.

Понятия «финансовый менеджмент» и «финансовый механизм» неразрывно связаны между собой. Они используются в управлении

финансами на всех уровнях – государства, региона, организации. При этом на каждом уровне решаются свои задачи. Ведущая роль в достижении поставленных целей принадлежит финансовому менеджменту.

Успех в организации и управлении финансами в транспортной организации во многом зависит от умения использовать методы, приемы, способы решения финансовых вопросов, оценивать и анализировать хозяйственные ситуации, прогнозировать влияние внешних факторов, определять оптимальные размеры капитала и денежных фондов, минимизировать риски. Иначе говоря, жизнеспособность транспортной организации, ее финансовое благополучие напрямую зависят от уровня финансового менеджмента [3,4].

На финансовый менеджмент в транспортных организациях оказывают влияние различные факторы: отраслевые особенности, организационно-правовая форма, размер организации, форма собственности. Они должны учитываться менеджментом при построении финансового механизма конкретной организации [5].

Основными элементами финансового механизма транспортной организации являются: финансовые отношения как объект финансового управления, финансовые методы, финансовые инструменты, правовое и информационное обеспечение финансового управления всех стран участников (при международном сотрудничестве).

На эффективность финансового менеджмента и финансового механизма организации влияют квалификация специалистов финансовых служб (финансовых менеджеров) и те «правила игры», которые устанавливает государство. Иными словами, финансовый механизм, функционирующий в обществе на макроуровне, оказывает воздействие на финансовый механизм организаций.

Задачей государственного финансового механизма является обеспечение логической связи между общегосударственными и децентрализованными

финансами с сохранением условий функционирования последних. В ходе становления рыночной экономики в стране важно сочетать самостоятельность предприятий с государственным регулированием экономики и финансов.

Список источников

1. Дранко О. И. Финансовый менеджмент: технологии управления затратами предприятия. М.: 2015. – 560с.
2. Ивашкевич В. Б. Управленческий учет: учеб. для вузов. М. Юристъ, 2013. – 490с.
3. Бахрамов Ю.М., Глухое В.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - СПб.: Лань, 2015. – 590с.
4. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2-х томах. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2015. – 490с.
5. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: учеб. пособие / пер. с франц. / под ред. проф. Я. В. Соколова. М: Финансы, 2014. – 620с.

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ

*Костровец Л.Б.,
д-р.экон.наук., доцент, профессор кафедры «Менеджмент
непроизводственной сферы»
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

*Фоменко Е.И.,
преподаватель кафедры «Менеджмент непроизводственной сферы»*

В комплексе сложных социально-экономических проблем, которые связаны с формированием и становлением нового государства, важная роль принадлежит сохранению и развитию трудового потенциала как основы формирования продуктивной, свободно выбранной занятости. Решение этой сложной социально-экономической проблемы усложняется отсутствием актуальных научных исследований, связанных с пониманием трудового потенциала как многоаспектного явления, уровень развития которого все больше определяется влиянием социально-экономических и демографических факторов.

Основой каждого государства является население, люди, которые являются его гражданами, носителями государственного суверенитета. Следует отметить, что население формирует как потребительский рынок, так и рынок труда, в связи, с чем является фактором развития национального хозяйства.

Демографическая сфера всегда была объектом пристального внимания ученых и политиков, так как население, его социальное самочувствие и развитие – это определяющий признак благосостояния общества. В настоящее время демографическая ситуация в Донецкой Народной Республике (далее – Республика) вызывает беспокойство, что обусловлено сокращением численности населения, снижением продолжительности жизни и рождаемости.

Численность наличного населения в Республике по состоянию на 1 января 2018 года составляет 2 302 444 человек, а на 1 августа 2018 года – 2 292 294 человек, это свидетельствует о том, что общее сокращение численности населения составляет 10 150 человек. Данный спад произошел за счет естественного сокращения – 14 115 человек, однако миграционный

прирост населения составил 3 965 человек [2]. Все это указывает на то, что в Республике наблюдается острая проблема депопуляции.

Также в Донецкой Народной Республике остро стоит вопрос о перспективе уменьшения трудовых ресурсов, среди которых современные квалификационные кадры, определяющие интеллектуальный потенциал. Данная проблема связана с такими показателями как низкий уровень заработной платы и, соответственно, низкий уровень занятости. К примеру, минимальная заработная плата составляет 2 514 росс. рублей [5], при этом минимальный размер пенсионных выплат – 3 194,40 росс. рублей [4]. Из этого следует, что показатель размера минимальной пенсионной выплаты выше размера минимальной заработной платы.

Необходимо отметить, что современная социально-экономическая ситуация затронула и миграционные, и семейные процессы одновременно. Изменились соотношение и направление отдельных видов миграции, стали более заметными некоторые ранее нераспространенные виды миграции, например, вынужденная миграция и т.д. Военно-политическая обстановка, которая сложилась на Донбассе, еще больше изменила картину миграционного движения. Большой отток населения означал также и возникновение ряда серьезных проблем функционирования семей беженцев. Возникла, по сути, исключительная ситуация, когда внутренняя миграция мгновенно превратилась во внешнюю, требуя при этом совершенно другие подходы, иную миграционную политику.

Стратегическое значение демографического и социально-экономического факторов имеет колоссальное значение для будущего развития Республики. Однако в настоящее время отсутствуют причины приостановления существующей тенденции сокращения общей численности населения. В этой ситуации государственная политика должна быть направлена, прежде всего, на повышение уровня и улучшения качества жизни населения. Акценты необходимо делать не только на количественных, но и на

качественных показателях социальной сферы. По этой причине в программы реализации государственной социальной политики также необходимо внедрить принципы ориентации развития Республики в контексте интересов населения и семьи, с учетом их всеобщего развития. Необходимо сконцентрировать все усилия на решении текущих и стратегических заданий – экономическом обеспечении воспроизводства населения, надлежащему состоянию социальной защите семей с детьми и лиц пожилого возраста.

Список литературы

1. Анализ причин неудовлетворительной демографической ситуации [Электронный ресурс]. – URL: <http://8cent-emails.com/analiz-prichin-neudovletvoritelnoj-demograficheskoy-situacii/>
2. Государственное управление статистики Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – URL: http://glavstat.govdnr.ru/news/arhiv/2018/arhiv_0118.php
3. Население как фактор размещения производства [Электронный ресурс]. – URL: http://geolike.ru/page/gl_3634.htm
4. Об увеличении пенсионных выплат: Указ Главы Донецкой Народной Республики № 176 от 13.06.2018г. [Электронный ресурс]. – URL: http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2018/06/Ukaz_N176_13062018.pdf
5. Об утверждении основных показателей Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на июнь 2015 года: Выписка из Постановления Президиума Совета Министров ДНР № 9-1 от 29.05.2015г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/2514/>

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Коновченко Анна Викторовна

*ассистент кафедры «Государственного управления
и таможенного дела»*

*ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко»*

(г. Луганск, Луганская Народная Республика)

Теория принятия решений появилась при решении военно-стратегических задач, позже распространилась и на область экономического управления. Как новая область знаний она была разработана мировой и отечественной наукой в XX в. Проблема принятия решений носит фундаментальный характер, что определяется ролью, которую играют решения в любой сфере человеческой деятельности. Исследования этой проблемы относятся к числу междисциплинарных, поскольку выбор способа действий – это результат комплексной связи различных аспектов: информационного, экономического, психологического, логического, организационного, математического, правового, технического и др. [6, С. 4]

Целью исследования является изучение сущности принятия решений в государственном управлении.

К определению термина «управленческое решение» существуют различные подходы:

– в психологии – этап волевого акта с учетом психологических новообразований в виде новых целей, оценок, мотивов, установок, смыслов;

– в математике – выбор из множества альтернатив наиболее оптимальной;

- в философии – процесс и результат выбора цели и способа действий;
- в экономике – акт и результат выбора;
- в менеджменте – сознательный выбор, результат конкретной управленческой деятельности управляющего [1, С. 185].

В государственном управлении принятие решений имеет определенную специфику и носит формализованный характер, так как принимаемые и реализуемые решения касаются не одной личности или группы людей, а общества в целом или населения отдельных территориальных образований государства.

Государственное решение следует рассматривать как особый вид управленческого решения, при котором субъектом управления выступает государство (в широком смысле) или органы государственного управления и государственные служащие (в узком смысле). Объектом государственного управления являются социально-экономические процессы, общественные институты, социальные группы.

Исследователь А.А. Дегтярев понятие «публично-государственное управленческое решение» рассматривает как основной компонент государственной политики и политико-управленческого процесса, характеризующийся воздействием органов публичной власти на общественные структуры, взаимодействием элитных, бюрократических и гражданских групп и также представляющий собой: рациональный и целеориентированный выбор альтернативы преодоления социальной проблемы легитимным политическим агентом, призванным максимизировать результаты деятельности при минимизации затрат на средства их достижения; продукт функционирования организационного комплекса, который образует скоординированная и субординированная деятельность политиков и чиновников, работающих в государственном аппарате и опирающихся на заданные им функции и правила, регламенты и процедуры [2, С. 25 – 26].

В зарубежной научной литературе рассматриваются следующие подходы к пониманию места государственного решения в системе управленческого процесса:

– когда управленческое решение выступает аналогом процесса управления, то есть оно рассматривается как связующий процесс, пронизывающий все функции процесса управления – планирование, организацию, реализацию, контроля, координацию и другие («широкая» трактовка авторов Г. Саймона, М. Мескона);

– принятие и реализация решений являются всего лишь одной из фаз управленческого процесса («узкая» трактовка авторов Дж. Андерсона, М. Хилла).

В практике принятия и исполнения государственных решений преобладает «узкая» трактовка. [7, С. 7].

Государственным решениям характерны следующие отличительные черты: обязательность для выполнения; многоцелевой характер; регламетность процесса принятия и реализации; взаимодействие при принятии и исполнении решения с широким кругом заинтересованных субъектов и объектов; легитимность и обоснованность; широкий диапазон; обязательный характер информационной обеспеченности; соответствие технологии и стиля принятия решения подходам при формулировании целей и при выборе средств для осуществления; практическая значимость.

Существует множество классификаций управленческих решений в сфере государственного и муниципального управления: по субъектам принятия, по масштабу действия, по целям и времени действия, по нормативной природе, по юридической силе, по формам правовых актов, по методам разработки, по содержанию, по форме изложения, по механизму действия, по характеру воздействия, по степени публичности (открытости) и другие.

Исследователи [3; 4; 5], изучающие специфику государственных управленческих решений, выделяют три уровня и три типа решений в

соответствии с целями, на которые ориентированы государственные органы управления, и функциями, которые они реально выполняют. Соответственно, выделяется политический, макроэкономический и административный уровни разработки, принятия и реализации государственных управленческих решений.

Эффективное управление и принятие грамотных управленческих решений – необходимое условие современного государства. В государственных структурах постоянно принимаются управленческие решения. Поэтому необходимо формировать критерии, принципы, методы и направления принятия государственных решений. Именно грамотные управленческие решения помогают государству успешно развиваться, особенно в условиях кризиса.

Список литературы

1. Иванов С.Н. Подходы к принятию управленческих решений и их классификация / С.Н. Иванов, С.А. Кузьменко, А.В. Харьковский // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2014. – № 6. – С. 185 – 198.

2. Дегтярев А.А. Принятие политических решений : учебное пособие / А.А. Дегтярев. – М. : КДУ, 2004. – 416 с.

3. Саак А.Э. Разработка управленческого решения (в системе государственного и муниципального управления) : учебник для вузов / А.Э. Саак, В.Н. Тюшняков. – СПб. : Питер, 2007. – 272 с.

4. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений : учебное пособие / А.И. Соловьев. – М. : Аспект Пресс, 2014. – 494 с.

5. Фахрутдинова А.З. Принятие и исполнение государственных решений : учебное пособие / А.З. Фахрутдинова. – Новосибирск : СибАГС, 2013. – 210 с.

6. Юкаева В.С. Управленческие решения : учебное пособие / В.С. Юкаева. – М. : Дашков и К, 1999. – 292 с.

7. Hill M. The Policy Process in the Modern State / M. Hill. – London : Prentice Hall, 1997. – 252 p.

ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ

***Ковалев Артур Викторович,
аспирант кафедры «Учет, анализ и аудит»
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР***

Применение современных инструментов информатизации и цифровизации экономики при взаимодействии экономических агентов призвано создать условия для повышения уровня конкуренции на рынках локальных территориальных образований, снижения затрат предпринимательских структур на реализацию готовой продукции и формирования стимулов для социально-экономического развития территорий с особым статусом. Изучая возможности улучшения показателей регионального развития таких территорий, следует обратить особое внимание на характеристики развития информационной среды и информационного пространства. Вопрос эффективного пространственного развития регионов приобрел большое значение в России и мире еще в XX веке. Формирование в регионах результативной производственной структуры в рамках информационного пространства во многом определяет эффективность работы региональных органов власти. Планирование региональной социально-экономической политики является неотъемлемой чертой совершенствования системы контроля и регулирования в рамках информационного общества.

Однако наличие большого числа проблем и противоречий реализуемой региональной политики подталкивает ученых и практиков к необходимости поиска новых путей организации территориальных социально-экономических систем (ТСЭС) с учетом характеристик виртуальной среды функционирования экономических агентов и бизнес-сообществ. В основе методологии управления региональным развитием государства лежит концепция пространственного подхода в экономике, родоначальниками которой в мире признаны И. Тюнен, А. Вебер, Т. Паландер и др. В дальнейшем эта концепция получила развитие в теории «полюсов роста» (Ф. Перру, Ж. Будвиль, Г. Шотье), теории «экономического ядра» (А. Гранбенг, М. Павлов), а также в теории «центр-периферия» (Дж. Фридмана). На современном этапе, значительный вклад в решение проблемы социально-экономического развития регионов внесли отечественные ученые: В. Максимов, В. Дорофиев, Г. Губерная, В. Севка, М. Иванов. Изучению вопросов применения современных средств электронной торговли в российской экономике посвящены исследования Ковалевой Е.А., Фоменко Н.М. и Ефимова Е.Н.

Целью данной работы является изучение перспективности использования электронной торговой площадки (ЭТП), созданной на региональном уровне для стимулирования развития экономических агентов в различных отраслях экономики.

Несмотря на то, что российское правительство осуществляет активную политику по стимулированию развития локальных территорий и муниципальных образований, положение регионов продолжает ухудшаться и остаются нерешенными большое число вопросов. Принятие в 2003 г. Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также разработка проектов развития экономики регионального и федерального уровней не позволили в полной мере реализовать потенциал, заложенный в российских ТСЭС. В то

время как муниципалитеты выделяют средства на развитие отдельных секторов экономики, в регионах отсутствуют эффективные механизмы конкуренции на рынках товаров и услуг, что лишает необходимых бизнес-стимулов к снижению себестоимости продукции и повышению ее качества. Ликвидируются малые и средние предприятия, которые не смогли реализовать свою деятельность на локальной периферии, в силу отсутствия спроса на их продукцию. Среди основных проблем российских муниципальных образований и локальных территорий следует выделить следующие:

- лидирующие позиции России в мире по показателю межрегиональной социально-экономической дифференциации [2, с. 43];
- дифференциация регионов по уровню экономического развития [4, с. 8];
- межрегиональная дифференциация по показателям уровня жизни населения, особенно по уровню его доходов [4, с. 8];
- диспропорция между общеэкономическим ростом и развитием инженерной инфраструктуры в центрах концентрации экономической мощи [4, с.8];
- усиливающаяся концентрация населения в Центральном и Южном федеральных округах при прогрессирующей депопуляции в ряде российских регионов, особенно северных [4, с.8];
- внутрирегиональные социально-экономические различия [4, с.8];
- отсутствие хозяйств конкурентного типа на депрессивных периферийных территориях.

Территория Донецкой Народной Республики (территория с особым статусом) частично характеризуется рядом аналогичных структурных диспропорций, но кроме этого имеет ряд своих индивидуальных особенностей и сложностей, вызванных экономической блокадой и отсутствием правового поля для активизации инвестиционных процессов.

Многие российские исследователи вопроса пространственного развития локальных территорий высказываются в пользу применения модели кластерного развития регионального бизнеса. Так, Э.М. Зомонова в своем исследовании выделяет следующие преимущества применения кластерного подхода при организации производства в российских регионах [3, с. 2]: формирование взаимосвязанных секторов по принципу географического ограничения форм экономической активности; наличие обширных связей между кластерами и научно-исследовательскими учреждениями; вертикально интегрированная производственная структура бизнеса в регионах, позволяющая каждому участнику реализовывать свои конкурентные преимущества; высокий уровень кооперации и повышение конкурентоспособности кластерного образования.

Среди прочих качеств кластерной организации кооперации предприятий на локальных территориях, одним из ключевых для обеспечения эффективного социально-экономического развития регионов является наличие механизма повышения конкурентоспособности самих предприятий и экономики страны в целом. Опыт зарубежных стран в формировании кластеров показал, что кластерный подход может стать конструктивной основой для кооперации представителей предпринимательского сектора и государственных органов. Данное обстоятельство может быть полезным при учете необходимости постепенного развития бизнеса на территориях с особым статусом и их взаимодействия с центром. Применение кластерного подхода открывает возможности для эффективного взаимодействия предпринимательских организаций в центре и на периферии локальных территорий, особенно в случае возникновения у периферийных организаций конкурентных преимуществ, как то снижение себестоимости продукта или наличие уникальных природных ресурсов.

По нашему мнению, формирование результативной кластерной архитектуры бизнеса на локальных территориях, регионах с особыми

экономическими условиями и параметрами функционирования, потребует применения современных методов кооперации бизнеса в области обмена сырьем и результатами хозяйственной деятельности. Привлечение современных *средств организации электронной торговли* может стать фактором укрепления связей между предпринимательскими организациями и формирования более качественной конкурентной среды на региональных рынках. Данный инструментарий обеспечивает повышение мобильности компаний, а также укрепление связей между предпринимательскими организациями, что является важным условием развития локальных территорий. Несмотря на сравнительную новизну данного подхода в организации электронной торговли между компаниями, он продемонстрировал значительные успехи в условиях российского рынка за последние пять лет. Начиная с активного продвижения электронных торговых площадок (ЭТП) в качестве средства осуществления электронных закупок и сбыта сырья и продукции, их популярность среди российских компаний постоянно возрастает. Хотя до сих пор присутствуют факторы, которые значительно тормозят расширение сферы применения ЭТП, постоянный рост клиентской базы ключевых российских торговых площадок говорит о перспективности развития подобного подхода к электронному бизнесу в условиях экономики ДНР.

Одной из причин первоначального внедрения инструментария ЭТП в России была политика Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС), предписывающая производить государственных закупки, тендеры и аукционы на электронных площадках, что обеспечило бы прозрачность торговых операций и позволило бы использовать преимущества конкурентного подхода при организации торгов. Хотя в сфере государственной торговли применение данного механизма и не позволило добиться желаемого результата, в сфере B2B, при взаимодействии представителей бизнеса, он показал свою долгосрочную результативность.

Согласно экспертным оценкам топ-менеджеров ведущих российских компаний, переход к использованию услуг ЭТП позволил им снизить цену на реализуемую продукцию на уровне 10-40 % [7]. В то же время, на ЭТП повышается прозрачность закупочных процедур, возникает повышенная конкуренция среди поставщиков товаров, расширяется спектр потребителей продукции предприятий. В то же время доступность ЭТП для различных категорий предприятий создает условия для продвижения продукции субъектов малого предпринимательства и снижения транзакционных издержек [5, с.53].

Среди основных преимуществ, которые может предложить данное средство организации электронной торговли и развития локальных территорий, следует выделить: возможность продвижения продукции компаний в сети Internet - в уникальной бизнес-среде, характеризующейся наличием большого числа потенциальных клиентов; снижение закупочных цен на сырье, комплектующие и оборудование [6, с. 56]; упрощенная возможность поиска новых контрагентов; укрепление торговых и производственных связей между предпринимательскими организациями в регионах; создание условий для развития конкурентных рынков в регионах; стимулирование экономической активности малых и средних предприятий, что значительно влияет на социально-экономическое развитие регионов (табл. 1). Основные различия между существующими характеристиками ЭТП и желаемыми результатами представлены в таблице 1.

Таблица 1

Возможности развития электронных торговых площадок в условиях локальных территорий

Текущие характеристики ЭТП	Перспективные характеристики ЭТП
1. Ключевой задачей ЭТП является обеспечение on-line	1. Ключевой задачей ЭТП должна стать организация эффективного

деятельности служб снабжения и сбыта различных организаций, независимо от степени взаимосвязи организаций	взаимодействия предприятий, входящих в один производственный кластер
2. ЭТП предоставляют пользователям все функции по обеспечению снабжения и сбыта собственной продукции	2. ЭТП должны обеспечивать бизнес не только средствами снабжения и сбыта, но и инструментами планирования объемов производства в зависимости от планов партнерских организаций
3. ЭТП обеспечивают аналитическое сопровождение клиентов в форме анализа и прогнозирования основных перспектив развития рынков и отраслей	3. Все большее число ЭТП внедряют в своей деятельности инструменты оценки опыта и деловой репутации участников электронной торговли
4. Персонал ЭТП формирует сплошной список покупателей и продавцов требуемых материально-технических ресурсов в соответствии с требованиями клиентов, для дальнейшего отбора партнеров самим клиентом	4. Персонал ЭТП формирует иерархический список покупателей и продавцов требуемых материально-технических ресурсов с учетом их потенциальной привлекательности для клиентов. Учитывается репутация потенциального контрагента, качественные и ценовые характеристики продукции, а также инфраструктурные преимущества каждого контрагента
5. На данный момент ЭТП обеспечивают кооперацию	5. ЭТП должны стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в

<p>преимущественно крупных российских компаний. При этом сектор малого и среднего бизнеса на ЭТП представлен слабо</p>	<p>регионах за счет привлечения этих категорий предприятий к работе на ЭТП и продвижения данных компаний в качестве перспективных контрагентов для предприятий крупного бизнеса</p>
<p>6. ЭТП является открытым сервисом, на котором взаимодействует обширный спектр компаний различной специализации и территориального расположения</p>	<p>6. Перспективным направлением является создание на ЭТП отдельных модулей для взаимодействия предприятий, входящих в кластер. В случае, если кластер объединяет группу крупных предприятий и обширное число малых и средних фирм, данный подход является оптимальным</p>
<p>7. ЭТП берет на себя большое число функций компаний по обеспечению формирования и выполнения торговых контрактов.</p>	<p>7. Следует рассмотреть возможности агрегирования большинства задач по обеспечению снабжения и сбыта продукции предприятий в рамках ЭТП</p>

Все эти условия представляются важными для обеспечения устойчивого социально-экономического роста регионов и локальных территорий. Возникает вопрос о возможности реализации поставленных перед ЭТП задач в рамках существующей бизнес-архитектуры электронных площадок. Хотя электронные торговые площадки и показали значительные успехи в обеспечении эффективной политики закупок российских компаний, существующее в стране и регионах экономическое положение ставит вопрос

о наличии потенциала для дальнейшего развития данного инструмента организации закупок.

Список литературы.

1. Урманов, Д.В. Локальные территории в пространственном развитии системы “центр-периферия” региона [Текст]/ Д.В.Урманов// Вестник Томского Государственного Университета. – 2010. - № 339. – с. 127-130.
2. Гутникова, Е.А. Актуальные проблемы социально-экономического развития муниципалитетов [Текст]/ Е.А. Гутникова// Проблемы развития территории. – 2011. - № 2(54). – с. 34-45.
3. Зомонова, Э.М. Кластерная политика как инструмент управления региональным экономическим развитием [Текст]/ Э.М. Зомонова// Российский экономический интернет-журнал. – 2007. - № 4. – с. 1-8.
4. Ускова Т.В. Пространственное развитие территорий: состояние, тенденции, пути снижения рисков [Текст]/ Т.В. Ускова// Проблемы развития территории. – 2015. - № 1(75). – с. 7-15.
5. Ковалева, Е.А. Анализ эффективности государственных закупок на электронных торговых площадках [Текст]/Е.А. Ковалева// Вестник Челябинского Государственного Университета. – 2012. - № 10. – с. 53-60.
6. Фоменко, Н.М., Ефимов, Е.Н. Общая характеристика электронных торговых площадок [Текст]/ Н.М. Фоменко, Е.Н. Ефимов// Terra Economic. – 2009. - № 2-2. – с. 55-58.
7. Электронные торговые площадки в России: кто есть кто? [Электронный ресурс]// РаЭксперт: рейтинговое агентство. М, 2014. URL: <http://www.raexpert.ru/researches/etp/2014/>

**ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ**

*Лоскутова В.В.,
доцент кафедры
«Менеджмента непроеизводственной сферы»
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Становление и развитие рыночных отношений обуславливают определенные закономерности в размещении производительных сил. Они формируются в процессе взаимодействия законов общественного развития на определенном историческом этапе.

Вопросы развития производительных сил рассматривались в трудах таких отечественных и зарубежных ученых, как Дорогунцов С.И., Бартенев С.А., Константинов С.А. и других.

Закономерности размещения производительных сил представляют наиболее общие отношения между производительными силами и территорией.

Для современного состояния экономического развития особое значение приобретает рациональное размещение производительных сил, позволяющее обеспечить большую эффективность производства, получить максимальную прибыль при бережном, рациональном использовании природно-ресурсного потенциала, сохранении и улучшении экологических условий жизни населения. Особенно большое значение имеют комплексное использование природных ресурсов, внедрение безотходных технологий при переработке сырья и топлива. Совершенствование территориальной структуры хозяйства, обеспечение рационального сочетания экономического и социального развития региона должны быть направлены на улучшение их взаимодействия, комплексность развития,

формирование территориально-производственных комплексов и промышленных узлов, рациональное освоение природных и экономических ресурсов.

Рациональное, наиболее эффективное размещение производства означает всемерную экономию затрат на производство продукции, размещение на конкретной территории по возможности всех стадий производства, вплоть до готового продукта. Большое значение имеют транспортные условия, обеспечивающие приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и потребления. Огромное влияние на размещение производства оказывает также стоимость перевозок с неравномерным размещением природных богатств. Поэтому повышение эффективности, снижение стоимостных затрат зависят прежде всего от сокращения чрезмерно дальних, особенно громоздких перевозок, приближения материалоемких производств к источникам сырья, а топливно-энергетических — к источникам энергии.

Важным условием рационального размещения производства являются кооперирование и комбинирование производства, а также внедрение новейших, наиболее прогрессивных и безотходных технологий. Рациональное размещение производительных сил предусматривает бережное отношение к природным ресурсам, их сбережение и улучшение экологических условий.

Размещение отраслевых комплексов, социальной инфраструктуры, а также хозяйства экономических районов характеризует систему территориальной организации национального хозяйства. Размещение производительных сил является объектом территориального планирования, которое предусматривает разработку схем развития и размещения отраслей хозяйства, производительных сил областей и экономических районов. На основе отраслевых и территориальных схем составляют генеральную схему размещения производительных сил.

В научных исследованиях территориальной организации национального хозяйства применяется широкий спектр методов, среди которых ведущим является системный анализ. С его помощью можно сравнивать различные

варианты решения проблем с усовершенствованием размещения производства и выбирать для практического использования лучшие, опираясь на интересы регионов и государства в целом. Системный анализ делает возможным рациональное использование различной информации, дает возможность четко определить каждую проблему, выявить цель и выбрать наиболее эффективные методы ее решения. Научная разработка экономико-математических методов не только расширила применение системного анализа размещения производительных сил, но и придала целенаправленный и вариантный характер экономическим расчетам.

К традиционным методам анализа размещения производительных сил принадлежат сравнительный способ изучения экономических и экономико-географических явлений, их конкретизация и генерализация.

Завершающим этапом исследования и прогнозирования территориальной организации хозяйства является определение возможного экономического эффекта от нового размещения производительных сил. Существует ряд способов оценки эффекта от экономии затрат при рационализации размещения производительных сил. Наиболее распространенные - это добавление эффекта, который вычисляется для отдельных отраслей и элементов. Сначала определяют экономию от размещения каждой отрасли производства, на основе сравнения валовых расходов на производство и транспортировку продукции для потребителя при разных вариантах размещения.

Таким образом, в научных исследованиях территориальной организации национального хозяйства применяется широкий спектр методов и моделей, которые позволяют определить основные территориальные пропорции размещения отраслей промышленности, осуществить варианты расчеты для определения влияния наиболее важных факторов размещения производства.

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Макущенко М.П.

канд. экон. наук, доцент

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

г. Донецк,

Наиболее эффективным инструментом стратегического управления местного экономического развития является стратегическое планирование развития муниципального образования.

Стратегическое планирование - системный путь к управлению изменениями и достижение консенсуса в муниципальном образовании, а также создание общего видения устойчивого развития будущего муниципалитета, творческий процесс определения проблем и согласования реалистичных целей, задач и приоритетов, осуществление которых решит эти проблемы. Стратегическое планирование является также мощным инструментом объединения лидеров бизнеса и чиновников местной власти для создания публично-частных партнерств, оказывает положительное влияние на местный деловой климат и конкурентное положение муниципального образования, а также на решение других вопросов, связанных с уровнем жизни всех граждан и состояния окружающей среды.

Целью стратегического планирования является разработка стратегического плана экономического развития муниципального образования.

Чтобы осуществить выбор наиболее подходящей модели стратегии, необходимо отталкиваться от потребностей муниципалитета.

Разработка стратегии экономического развития муниципального образования осуществляется в несколько этапов.

На первом, подготовительном, этапе осуществляется организационная работа, которая заключается в формировании команды специалистов, отвечающих за разработку стратегии. В состав рабочей группы входит от 20 до 30 экспертов. Это представители власти (обычно руководители управлений и отделов либо назначенными ими ведущие специалисты), а также представители бизнеса, общественных организаций и науки. В процентном соотношении представителей первой группы должно быть не более 50%.

Одной из первоочередных задач созданной рабочей группы является проведение стратегического анализа развития муниципалитета. С этой целью осуществляется оценка уже имеющихся планов и программ, анализируются социально-экономические условия развития муниципального образования, разрабатывается социально-экономический паспорт муниципалитета, проводится социологический опрос мнения общественности и предпринимателей, осуществляется SWOT-анализ.

SWOT-анализ позволяет определить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития муниципального образования. Данный вид анализ может проводиться как по муниципалитету в целом, так и по отдельным приоритетным направлениям развития либо в разрезе отобранных отраслей.

Временные рамки процесса стратегического планирования различаются для каждого муниципального образования и зависят от его специфики.

Полученные выводы должны быть реалистичными и достоверными. С этой целью для анализа используются только устойчивые тенденции не менее, чем за 5 лет.

На основании выполненного анализа внешних и внутренних факторов определяются ключевые приоритеты и направления развития муниципальных

образований на определенный период времени.

Достигнув консенсуса между представителями различных заинтересованных сторон относительно экономического будущего муниципального образования, рабочая группа формулирует стратегическое видение и миссию, которые выносятся на открытое обсуждение со всеми членами муниципалитета.

Видение определяет оптимистичный взгляд на то, где муниципалитет стремится быть в будущем (обычно в течение 10-20 последующих лет).

Миссию определяют как организационную цель местного экономического развития или причину для существования. Миссия – это проводник, который ведёт к видению.

Из видения и миссия муниципалитета логически вытекают цели, которые определяют ожидаемые в будущем результаты. Цель – это желаемый результат, который требует действий.

Следующим шагом является определение задач согласно поставленным целям. Задачи должны быть чётко сформулированы и отвечать критериям SMART. Задача - это констатации мероприятий, которые после выполнения помогут достичь поставленных целей. Задачи показывают, как выполнить каждую цель. Если стратегическое планирование местного экономического развития терпит неудачу, то это обычно происходит на этапе определения задач.

Далее разрабатываются мероприятия по выполнению задач. Мероприятия - это отдельные виды деятельности, которые более подробно объясняют, как надо выполнять отдельные задачи. Предусматривается определение ответственных за выполнение, устанавливаются сроки выполнения и определяются необходимые ресурсы. План действий разрабатывается по каждому стратегическому направлению и представляет собой дерево целей. План формируется по принципу «от общего к частному». Он должен быть достаточно детализирован.

После формирования проекта стратегического плана осуществляется его презентация для широкой общественности, а также проведение публичных обсуждений. По результатам общественных слушаний проект стратегического плана дорабатывается и подаётся на рассмотрение и утверждение главе муниципального образования.

Для обеспечения эффективной реализации стратегии необходимо разработать систему её внедрения и мониторинга выполнения с использованием компьютерных технологий.

Список литературы:

1. Стратегический план устойчивого развития города Авдеевка до 2020 года

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА

Мальцева Анна Андреевна

канд. экон. наук, доцент,

директор Научно-методического центра

по инновационной деятельности высшей школы им. Е.А. Лурье

Тверского государственного университета, 80179@list.ru

Постановка проблемы

Актуальность исследования вопросов интеллектуального капитала обусловлена существенной ролью нематериальных факторов в современных условиях экономики знаний для достижения конкурентных преимуществ территорий. Экономический эффект систем мезоуровня все в большей степени определяется уровнем генерации, трансфера и использования знаний в границах их территориальной локации.

Теоретические и управленческие аспекты интеллектуального капитала микроуровня широко изложены в литературе и были систематизированы и проанализированы автором в других работах [9].

Вопросы теории и методологии управления интеллектуальным капиталом в регионах на современном этапе являются предметом достаточно большого числа исследований, при этом все же остаются недостаточно изученными.

Цели исследования

Цель исследования - развитие научно-теоретических и методических представлений об интеллектуальном капитале на основе систематизации отечественных и зарубежных источников и обработки статистической информации.

Изложение материалов основного исследования

В настоящее время в литературе представлены различные точки зрения на определение понятия "интеллектуальный капитал региона", которое непосредственно вытекает из самого термина "интеллектуальный капитал", имеющего множество трактовок и глубоко проанализированное в других работах авторского коллектива [9], а также учитывает специфику системы мезо- или макроуровня.

Выделенные из различных источников дефиниции условно разделить на группы:

- определяющие существенные характеристики интеллектуального капитала региона;
- выделяющие структурные компоненты интеллектуального капитала;
- определяющие потенциал наличия интеллектуального капитала в регионе;
- устанавливающие результаты влияния интеллектуального капитала на региональное развитие.

Опираясь на наиболее значимые аспекты приведенных дефиниций без выделения структурных элементов, уровней и методических основ оценки было сформулировано авторское определение: интеллектуальный капитал региона - совокупность нематериальных ресурсов, носителями которых являются отдельные региональные социально-экономических системы, структуры и индивиды, имеющих наряду с физическим капиталом прямое или косвенное влияние на достижение текущих и перспективных результатов социально-экономической системой региона в целом.

Результаты анализа подходов к классификации интеллектуального капитала региона демонстрируют тот факт, что большинство авторов взяли за основу классический подход Т. Стюарта и включают в классификацию видов интеллектуального капитала человеческий, структурный и потребительский капитал (капитал отношений) (Чуб А.А., Макаров П.Ю. [16], Хузина Н.Ш. [15], Монахов И.А. и др. [10], Ли Чао и др. [21], Бронитц У. и др. [19], Любача-Сембер Ю. [22], Минасов М. [11]).

Другие интерпретируют его с весьма близкой структурой, описанной в работах Scandia Navigator: интеллектуальный капитал включает в себя человеческий и структурный капитал, который, в свою очередь подразделяется на клиентский и организационный, состоящий из инновационного и процессного капитала (Александров И. Н., Фёдорова М.Ю. [1], Киреева В.В. [6]).

Сама же классификация интеллектуального капитала применительно к региональной специфике в работах Л.Эдвинссона [20] уточнена. Структурный капитал представляет собой совокупность технологического, торгового, маркетингового, научно-исследовательского и инновационного, социального и экологического капитала.

В ряде случаев классические классификации видов интеллектуального капитала дополняются специфическими его видами, целесообразность выделения которых обусловлена спецификой региона как объекта

исследования. Так, отдельные авторы выделяют рыночный капитал (Лисичёнок Е.П. [7], Медина А.Дж.С. и др. [17], Бонтис Н. [18]), социальный капитал (Лисичёнок Е.П. [7], Киреева В.В. [6]), капитал развития (обновления) (Любача-Сембер Ю. [23], Бонтис Н. [18], Медина А.Дж.С. и др. [17]), капитал интеллектуальной собственности (Монахов И.А. [10]).

Отдельно следует упомянуть классификацию видов интеллектуального капитала, предложенную в работе Медина А.Дж.С. и др. [17]. Авторы выделяют специфические виды интеллектуального капитала, соответствующие структурным элементам социально-экономической системы региона: туристический капитал, капитал экономической деятельности, социальный, экологический капитал, капитал государственного управления, капитал обучения и развития, результата.

Представляется целесообразным для целей исследования выделить виды интеллектуального капитала региона в зависимости от их сущностных характеристик, а также определить центры ответственности - элементы социально-экономической системы региона, которые представляются наиболее значимыми для дальнейшего анализа.

В качестве базовой классификации предлагается использовать разработанную в работах авторского коллектива группировку видов интеллектуального капитала [9].

Анализ исследованных методических подходов к выбору показателей интеллектуального капитала региона демонстрирует наличие весьма различных точек зрения на решение проблемы. Так, среди показателей присутствуют вполне реальные, поддающиеся прямому количественному измерению индикаторы (число высших учебных заведений на душу населения по сравнению с наивысшим значением; число студентов высших учебных заведений на душу населения; расходы на НИОКР в ВВП и др.), так и достаточно абстрактные категории, которые не всегда могут быть оценены и экспертным методом (уровень интеллектуального развития человека;

моральное удовлетворение; открытость культуры; квалифицированный труд и др.). В случае необходимости сравнения территорий по уровню интеллектуального капитала, очевидно, существует необходимость достаточно четкой проработки методики расчета отдельных показателей.

Вызывает также сомнения включение в ряде случаев показателей, не имеющих достаточного отношения к исследуемому виду интеллектуального капитала (среднегодовая стоимость основных средств научных исследований и разработок в расчёте на 1 организацию - показатель материального капитала; процент мужчин и процент женщин - не может характеризовать наличие знаний и компетенций и др.).

В качестве основ для структурирования показателей в отдельных случаях выбраны классические классификации видов интеллектуального капитала (Nick Bontis [18], Liu Chao, Li Xiao and Xu Lingyu [21], Е.П. Лисичёнок [7]), в том числе с детализацией отдельных компонентов (П.Ю. Макаров [8], И.А. Монахов, Н.Е. Барсукова, Е.В. Ключникова [10]), в других - предлагается неструктурированный их перечень (Urszula Bronisz, Wim Heijman and Johan van Ophem [19]) или самостоятельно составленные укрупненные группы (Иванова В.Ю. [3]). Представляется наиболее целесообразным первый подход, поскольку он в наибольшей степени позволяет выявить различные виды интеллектуального капитала и определить его недостаток в тех или иных сферах.

Отдельно следует выделить методику структурирования показателей, представленную в работе Чуба А.А., Макарова П.Ю. [16], в которой помимо выделения видов интеллектуального капитала определена сущностная роль оцениваемых показателей в соответствии с тремя группами: инвестиции, активы и эффекты.

Для целей статистической оценки интеллектуального капитала в данной работе предлагается использовать систему показателей, построенную в соответствии с определенной выше структурной классификацией

интеллектуального капитала и позволяющих наиболее точно определить наличный интеллектуальный капитал.

Для исследования в качестве показателей были выбраны данные из сборников Росстата, сборника «Рейтинг инновационного развития субъектов РФ» Высшей школы экономики (ВШЭ) [13], а также ряда рейтингов субъектов РФ, составленных Центром развития региональной политики (ЦРРП) [12], Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) [14], Рейтинговым агентством РИА РЕЙТИНГ (РИА) [5], Рейтинговым агентством РАЕХ (Эксперт РА) [4]. Исследуемый период – 2014 и 2015 гг. Используемые показатели приведены в таблице.

Ниже приведен авторский подход к формированию системы показателей для оценки интеллектуального капитала региона (табл.).

Таблица. Показатели интеллектуального капитала региона

Вид интеллектуального капитала	Показатели		Источник
Человеческий капитал			
Капитал знаний	1	Доля занятого населения с высшим образованием	Росстат
	2	Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения, чел	
	3	Численность профессорско-преподавательского персонала, осуществляющего образовательную деятельность по	

		программам высшего образования на 1000 населения, чел	
	4	Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками на 10 000 человек населения, чел	
	5	Численность исследователей с учеными степенями на 1000 человек населения, чел	
	6	Выпуск из аспирантуры на 10 000 человек населения, чел	
	7	Выпуск из докторантуры на 10 000 человек населения, чел	
Капитал компетенций	8	Численность работников, получивших дополнительное профессиональное образование от численности работников списочного состава соответствующих категорий персонала и возраста, в %	Росста т
	9	Численность работников, прошедших профессиональное обучение по основным профессиональным образовательным программам от численности работников списочного состава, в %	
	10	Численность работников, получивших профессиональное	

		образование по основным профессиональным образовательным программам от численности работников списочного состава, в %	
	11	Выпуск квалифицированных рабочих и служащих на 10 000 человек населения, чел	
	12	Выпуск специалистов среднего звена на 10 000 человек населения, чел	
	13	Удельный вес занятых в высокотехнологичных и среднетехнологичных высокого уровня отраслях промышленного производства в общей численности занятых в экономике региона	ВШЭ
	14	Удельный вес занятых в наукоемких отраслях сферы услуг в общей численности занятых в экономике региона	
	15	Использование специальных программных средств в организациях на 100 организаций, ед	Росста т
	16	Использование электронного документооборота в организациях на 100 организаций, ед	

Секция 2. Повышение эффективности использования НТП основных сфер и отраслей народного хозяйства: имплементация зарубежного опыта

	17	Используемые передовые производственные технологии на 100 организаций, ед	
	18	Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций (по организациям промышленного производства)	
	19	Удельный вес организаций, осуществлявших нетехнологические (маркетинговые и/или организационные) инновации, в общем числе организаций (по организациям промышленного производства)	ВШЭ
	20	Численность работников, прошедших обучение в виде краткосрочных курсов, профессиональных тренингов, наставничества от численности работников списочного состава, в %	Росстат
Капитал профессионального опыта	21	Число статей, опубликованных в рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ, в расчете на 10 исследователей, ед	ВШЭ
Капитал		Рейтинг губернаторов, балл	ЦРРП

профессионально й и личной репутации	22		
Капитал здоровья	23	Заболеваемость на 1000 человек населения, чел	Росста т
Репутационный капитал			
Имиджевый капитал	1	Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению российского регионального инновационного индекса, индекс	ВШЭ
	2	Рейтинг инновационных регионов России, индекс	АИРР
	3	Рейтинг социально- экономического положения субъектов РФ, индекс	РИА
	4	Рейтинг российских регионов по качеству жизни, индекс	
	5	Инвестиционный климат регионов, индекс	Экспе рт РА
	6	Сальдо миграционного прироста лиц с высшим профессиональным образованием, чел	Росста т
	7	Сальдо миграционного прироста докторов наук; кандидатов наук, чел	

Секция 2. Повышение эффективности использования НТП основных сфер и отраслей народного хозяйства: имплементация зарубежного опыта

Клиентский капитал	8	Удельный вес организаций, участвовавших в совместных проектах по выполнению исследований и разработок, в общем числе организаций (по организациям промышленного производства)	ВШЭ
Капитал бренда	9	Доля экспорта в общем объеме отгруженной продукции*	Росста т
	10	Доля экспорта технологий и услуг технического характера в общем объеме экспорта*	
	11	Оборот розничной торговли на душу населения, руб.	
	12	Оборот оптовой торговли в общем объеме отгруженной продукции*	
	13	Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (по организациям промышленного производства)	ВШЭ
14	Удельный вес вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологическим изменениям инновационных товаров, работ, услуг, новых для		

		рынка, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (по организациям промышленного производств	
Инфраструктурный капитал			
Капитал региональной среды	1	Численность зрителей театров и число посещений музеев на 1000 человек населения, чел	Росстат
	2	Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению индекса «Социально-экономические условия инновационной деятельности», индекс	ВШЭ
	3	Индекс рынка труда в регионах РФ, индекс	РИА
Капитал системы регионального управления	4	Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению индекса «Качество инновационной политики», индекс	ВШЭ
	5	Наличие стратегии (концепции) инновационного развития (инновационной стратегии) и/или профильного раздела по инновационному развитию (поддержке инноваций)	

		в стратегии развития региона, наличие/отсутствие	
	6	Наличие в схеме территориального планирования, а также в материалах по ее обоснованию выделенных зон (территорий) приоритетного развития инновационной деятельности, наличие/отсутствие	
	7	Наличие специализированного законодательного акта, определяющего основные принципы, направления и меры государственной поддержки инновационной деятельности в регионе, наличие/отсутствие	
	8	Наличие специализированной программы или комплекса мер государственной поддержки развития инноваций, инновационной деятельности либо субъектов инновационной деятельности, наличие/отсутствие	
	9	Наличие специализированных координационных (совещательных) органов по	

		инновационной политике (поддержке инновационной деятельности) при высшем должностном лице или высшем исполнительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации, наличие/отсутствие	
	10	Наличие специализированных региональных институтов развития (фондов, агентств, корпораций развития и пр.) с функционалом по поддержке субъектов инновационной деятельности и/или реализации инновационных проектов, наличие/отсутствие	
	11	Управленческий риск (рейтинг), балл	Эксперт РА
Капитал региональной инфраструктуры	12	Обеспеченность общеобразовательными организациями*	Росстат
	13	Обеспеченность профессиональными образовательными организациями, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих*	

	14	Обеспеченность профессиональными образовательными организациями, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена*
	15	Обеспеченность организациями, ведущими подготовку аспирантов*
	16	Обеспеченность организациями, ведущими подготовку докторантов*
	17	Численность населения на одну больничную койку, чел
	18	Мощность амбулаторно-поликлинических организаций на 10 000 человек населения, посещений в смену
	19	Число спортивных сооружений на 10000 человек населения, ед
	20	Библиотечный фонд на 1000 человек населения, ед
	21	Охват населения теле- и радиовещанием, %
	22	Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих

		загрязняющих веществ от стационарных источников	
	23	Число активных абонентов фиксированного и мобильного широкополосного доступа к сети интернет на 100 человек населения	
	24	Число активных абонентов фиксированного и мобильного широкополосного доступа к сети интернет на 100 человек населения	
	25	Интенсивность использования информационных и коммуникационных технологий в организациях, %	
	26	Интенсивность использования информационных и коммуникационных технологий в организациях, %	
	27	Доля организаций, имевших веб-сайт	
Инновационный капитал			
Капитал интеллектуальной собственности	C 1	Число выданных патентов на 1000 человек населения, ед	Росстат
	C 2	Удельный вес организаций, имевших готовые технологические инновации,	ВШЭ

		разработанные собственными силами, в общем числе организаций (по организациям промышленного производства)	
Капитал идей и проектов	С 3	Число патентных заявок на 1000 человек населения, ед	Росста т
	С 4	Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению индекса «Научно-технический потенциал», индекс	ВШЭ
	С 5	Рейтинг субъектов российской федерации по значению индекса «инновационная деятельность», индекс	

Приведенная система показателей послужила основой для оценки интеллектуального капитала регионов Российской Федерации и их последующего ранжирования.

Выводы

Интеллектуальный капитал региона является актуальной тематикой исследований. Приведенные научно-теоретические и методические основы его оценки представляют собой авторский взгляд на проблему, который сформирован на основе изучения источников и выявления проблемных мест в теоретико-методологических вопросах его изучения.

Разработанная комплексная система оценки интеллектуального капитала региона включает в себя широкий перечень показателей, что позволяет на достаточно высоком уровне валидности делать выводы о текущем состоянии объекта исследования.

Список литературы

1. Александров И.Н., Фёдорова М.Ю. Оценка интеллектуального капитала регионов и территорий [Электронный ресурс] // Стратегическое управление организациями: современные технологии сб. науч. трудов научной и учебно-практ. конф. Санкт-Петербург, 20-21 апреля 2017 г. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29130473> (дата обращения: 10.10.2018).
2. Здоровый образ жизни в регионах России – Рейтинг 2017 [Электронный ресурс] // URL: <http://riarating.ru/infografika/20170921/630073305.html> (дата обращения: 10.10.2018).
3. Иванова В.Ю. К вопросу о моделировании оценки интеллектуального капитала на уровне региона // Сборник научных трудов вузов России "Проблемы экономики, финансов и управления производством". 2013. С. 115-119. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21050870> (дата обращения: 10.10.2018).
4. Инвестиционный климат регионов - 2017 [Электронный ресурс] // URL: <https://raexpert.ru/ratings/regions/2017/att1> (дата обращения: 09.10.2018).
5. Качество жизни в российских регионах – рейтинг 2016 [Электронный ресурс] // URL: <http://riarating.ru/infografika/20170220/630056099.html> (дата обращения: 09.10.2018).
6. Киреева В.В. Оценка интеллектуального капитала как фактора развития региона [Электронный ресурс] // Труды Вольного экономического общества России. 2015. № 2. Т. 191. URL: http://www.veorus.ru/upload/iblock/980/191_veor.pdf (дата обращения: 09.10.2018).
7. Лисичёнок Е.П. Определение структуры интеллектуального капитала региона на основе её исследования на уровне предприятия [Электронный ресурс] // Вестник Гомельского государственного

технического университета им. П.О. Сухого. 2004. № 2(15). С. 62-68. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=18957408> (дата обращения: 09.10.2018).

8. Макаров П.Ю. Роль интеллектуального капитала в экономическом развитии региона // Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, Т.6. Экономика. 2011. № 4. С. 109-121.

9. Мальцева А.А. Монахов И.А. Ключникова Е.В. Управление интеллектуальным капиталом технопарковых структур: теоретические и методологические основы / под ред. А.А. Мальцевой. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015.– 206 с.

10. Методология и практика управления развитием наукоградов Российской Федерации на современном этапе: монография / под ред. А.А. Мальцевой. — Тверь: Твер. гос. ун-т, 2016.– 204 с.

11. Минасов М.Ш. Интеллектуальный потенциал региона – важнейший фактор устойчивого развития // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2012. № 4. С. 29–36.

12. Рейтинг губернаторов России [Электронный ресурс] // Профиль. URL: <http://www.profile.ru/politika/item/116527-rejting-gubernatorov-rossii> (дата обращения: 09.10.2018).

13. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 5 / Г.И. Абдрахманова, П.Д. Бахтин, Л.М. Гохберг и др.; под ред. Л.М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 260 с. URL: <https://www.hse.ru/data/2017/06/22/1170263711/RIR2017.pdf> (дата обращения: 09.10.2018).

14. Рейтинг инновационных регионов России. Версия 2017 [Электронный ресурс] // URL: <http://i-regions.org/images/files/airr17.pdf> (дата обращения: 09.10.2018).

15. Хузина Н.Ш. Структура интеллектуального капитала региона // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2016. № 5. С. 52-57.

16. Чуб А.А., Макаров П.Ю. Интеллектуальный капитал как фактор устойчивого развития регионов России [Электронный ресурс] // Стратегии бизнеса. 2015. № 6(14). DOI:10.17747/2311-7184-2015-6-5. URL: <http://www.strategybusiness.ru/jour/article/view/168/160> (дата обращения: 01.10.2018).

17. Agustín J. Sánchez Medina, Arturo Melián González, Juan Manuel García Falcón (2007). Intellectual capital and sustainable development on islands An application to the case of Gran Canaria. *Regional Studies*, Taylor & Francis (Routledge), 41 (04), pp.473-487.

18. Bontis N. (2004). National Intellectual Capital Index: a United Nations initiative for the Arab region, *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 5, No. 1, pp. 13-39.

19. Bronisz U., Heijman W., van Ophem J. (2012). The assessment of Intellectual capital in Polish regions. *Applied Studies in Agribusiness and Commerce*, 06 issue [Electronic resource] // URL: <https://econpapers.repec.org/article/agsapstra/138092.htm> (дата обращения: 09.10.2018).

20. Edvinsson L., Yeh-Yun Lin C. *National intellectual capital: comparison of 40 countries*. – New-York: Springer. 2011. – 392 p.

21. Liu Chao, Li Xiao and Xu Lingyu (2015). The Influence of Regional Intellectual Capital on Regional Economic Development-Evidence from China [Electronic resource] // *International Journal of u- and e- Service, Science and Technology*. Vol.8, No. 6, pp. 91-104. URL: <http://dx.doi.org/10.14257/ijunesst.2015.8.6.10> (дата обращения: 09.10.2018).

22. Lubacha-Sember J. (2016). Intellectual Capital of the European Union Regions, on example of the Visegrad Countries regions [Electronic resource] // URL: http://www.regionalstudies.org/uploads/Intellectual_Capital_of_the_European_Union_Regions__on_example_of_the_Visegrad_Countries_regions.pdf (дата обращения: 09.10.2018).

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА**

*Михайленко О. В.,
аспирант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Ободец Р.В., д-р. экон.наук.професор.
кафедры «Менеджмент
непроизводственной сферы»*

Современный уровень развития информационных технологий, усиление тенденции глобализации информационных потоков, очевидные преимущества оперативного доступа к информационным ресурсам обуславливают необходимость и неминуемость информатизации общества.

Однако для процесса информатизации – планомерного системного процесса интеграции компьютерных средств, информационных и коммуникационных технологий, направленного на удовлетворение информационных потребностей пользователей, - характерно неравномерное развитие в отдельных сферах жизнедеятельности человека.

В некоторых отраслях существует острая объективная потребность в разработке, внедрении и широком использовании информационных и коммуникационных технологий.

Одной из таких отраслей является важнейшая по социальной значимости отрасль здравоохранения.

С целью обоснования необходимости развития информационных технологий (ИТ) и формирования единого информационного пространства в здравоохранении ДНР ниже рассмотрены их преимущества и зарубежный опыт в вышеуказанной области.

Возможно ли построение эффективной системы здравоохранения без широкого использования современных технических средств и технологий?

Качество предоставления медицинской помощи и услуг учреждений здравоохранения, их пропускная способность, оптимальное распределение потоков пациентов напрямую зависят от степени применения в работе не только программно-аппаратных комплексов обработки биомедицинской информации (оборудование интенсивной терапии, функциональной диагностики и пр.). Ряд неоспоримых преимуществ имеет использование медицинских информационных систем (МИС), которые позволяют накапливать и обрабатывать значительные массивы всех видов информации, минимизируют вероятность потери данных; упрощают процесс и сокращают время на заполнение медицинской документации; упрощают коммуникации между субъектами отрасли: дают возможность электронной записи пациентов на прием, объединения данных о пациенте из различных источников в одной истории болезни, прямого получения результатов анализов из лабораторий, создания электронных архивов, быстрого доступа к справочно-информационным ресурсам и т.п.

Однако, как показывает практика, уровень компьютеризации и компьютерной грамотности в отрасли здравоохранения ДНР не отвечает современному уровню развития информационных технологий (недостаточная оснащенность персональными компьютерами (ПК) в соотношении с количеством рабочих мест, физический и моральный износ вычислительной техники, устаревание программного обеспечения, слабое развитие телекоммуникационных сетей, в т.ч. низкий уровень подключения к высокоскоростной сети Интернет, использование ПК в основном для

административно-хозяйственных нужд и лишь небольшой части – для организации лечебного процесса и т.д.).

В то же время, за рубежом процессы информатизации в здравоохранении реализуются давно и успешно. При разработке стратегии информатизации в ДНР логично было бы опереться на далеко шагнувший вперед иностранный опыт внедрения в отрасль здравоохранения ИТ-систем (учитывая как позитивные, так и негативные моменты) для выработки наиболее оптимального и адекватного существующим условиям плана действий.

Однако опыт развитых западных стран не всегда может быть применен из-за ряда несоответствий, например: моделей системы здравоохранения, особенностей организационной структуры здравоохранения, специфических требований законодательства, способов финансирования, степени унификации учетных и отчетных форм, развитости телекоммуникационных сетей, масштабности и универсальности программных продуктов и пр.

Наиболее приемлемым вариантом видится использование опыта построения отраслевой информационной системы Российской Федерации (РФ), что обусловлено схожестью систем здравоохранения в ДНР в настоящее время и в РФ на момент начала активного развития информатизации.

Предпосылки этого процесса возникли с первыми реформами здравоохранения РФ, которые нашли правовое закрепление в Законе РФ от 28 июня 1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации». Дальнейшие этапы внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сферу охраны здоровья обусловлены отчасти спецификой системы обязательного медицинского страхования (ОМС), отчасти общими тенденциями информатизации общества. С 1991 г. по 2018 г. был принят ряд важнейших программных документов, позволивших сформулировать цели информатизации, сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях, определить способы ускорения процесса развития ИКТ в здравоохранении, шаг за шагом реализовывать в той или

иной мере поставленные задачи: внедрение компьютерных технологий в диагностику и лечение; автоматизация управленческой деятельности ЛПУ; развитие современных технологий связи и телекоммуникаций между субъектами отрасли; разработка и внедрение телемедицинских технологий в процессы консультаций, диагностики и лечения, а также обучения. [1]

В итоге на сегодняшний день в РФ создана основополагающая национальная отраслевая информационная система - ЕГИСЗ (единая государственная информационная система в сфере здравоохранения), а также отдельные МИС, различающиеся по ряду признаков (функциональные, территориальные и пр.), не прекращается инфраструктурное обеспечение ЛПУ (оснащения компьютерной техникой и развитие каналов связи), автоматизация рабочих мест врачей, внедряется электронный медицинский документооборот (ЭМК) с использованием юридически значимой электронной подписи, вводятся электронные рецепты, развиваются отдельные сервисы: «личный кабинет пациента «Мое здоровье», «электронная регистратура», «электронные медицинские карты на базе блокчейна (с возможностью частичной блокировки данных для обеспечения кибербезопасности)» и пр., внедряются системы поддержки принятия врачебных решений, экспертные системы, электронные образовательные курсы (непрерывное медицинское образование), вводится телемедицина (дистанционные медицинские консультации), ведется учет в электронном виде основных отраслевых показателей и ресурсов и т.д. [2]

Таким образом, целесообразность и перспективность ИТ-модернизации системы здравоохранения очевидна.

Однако учитывая существующее положение в ДНР (нестабильная социально-экономическая и политическая обстановка, непрекращающиеся военные действия, недостаточное финансирование отрасли, неудовлетворительная материально-техническая база ЛПУ и пр.), может возникнуть дилемма: первостепенность внедрения ИТ-инноваций и

формирования единого информационного пространства в здравоохранении ДНР, а также возможность выделения денежных средств на эти цели в условиях ограниченных ресурсов (поскольку информатизация отрасли требует значительных затрат на протяжении определенного периода времени), в т.ч. путем перераспределения плановых бюджетных ассигнований.

По нашему мнению, с течением времени, а соответственно развитием технологий, дисбаланс между существующей в ДНР практикой и мировыми стандартами будет только углубляться, что может повлечь за собой потерю качества диагностики и реабилитации и, как следствие, понижение продолжительности жизни, уменьшение доли активного трудоспособного населения, рост инвалидности, смертности и пр. Поэтому во избежание таких негативных последствий, необходимо в самое ближайшее время принять меры, которые позволят заложить хотя бы основы информатизации здравоохранения ДНР, несмотря на недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение отрасли.

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:

Научно-технический прогресс обуславливает объективную необходимость внедрения и развития ИТ во все сферы жизнедеятельности общества, как залога дальнейшего успешного экономического и социального развития.

Развитие информатизации в здравоохранении является стратегическим и крайне актуальным направлением, призванным обеспечить эффективное функционирование отрасли здравоохранения, в т.ч.: пациентам – доступность медицинских услуг, повышение качества диагностики и лечения, ЛПУ – улучшение условий труда персонала, повышение пропускной способности, органам управления – повышение уровня контроля деятельности подведомственных и подотчетных учреждений.

В практике ДНР, т.е. в условиях ограниченных материальных и финансовых ресурсов, представляются возможными следующие шаги по формированию на основе зарубежного опыта, главным образом РФ, фундамента будущей информатизации отрасли здравоохранения:

1) создание условий для межведомственного взаимодействия и партнерства, т.е.: организация и проведение коммуникативных мероприятий с участием широкого круга специалистов, в т.ч. представителей государственных структур, медицинских учреждений, общественных организаций и профессионального делового сообщества; подготовка стратегического программного документа, с указанием целей, задач, способов их реализации, этапов внедрения, источников финансирования; разработка нормативно-правовой базы, требований по стандартизации ИТ-систем, требований по защите персональных данных и т.п..

2) повышение компьютерной грамотности работников здравоохранения: подготовка программ обучения медработников, в т.ч. дистанционных; бесплатное обучение работников отрасли на базе профильных учебных заведений (курсы повышения квалификации, последипломное образование); укомплектование штатов органов и учреждений здравоохранения специалистами в области ИТ.

3) целевое бюджетное планирование (бюджеты всех уровней); привлечение дополнительного целевого финансирования: специальные бюджетные фонды (поступления от оказания платных медицинских услуг), частные инвестиции (частные медицинские учреждения), поступления от деятельности благотворительных организаций (гуманитарная помощь, гранты), добровольные пожертвования физических и юридических лиц и пр.

4) формирование культуры использования ИТ-инноваций в отрасли и др

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 г. № 364 «Об утверждении Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/99>.

2. Гусев А. Информатизация здравоохранения: не много ли у нас планов? [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.kmis.ru/blog/informatizatsiia-zdravookhraneniia-ne-mnogo-li-u-nas-planov>

***ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ТОЧЕК РОСТА» В
ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ДНР***

КУЗЬМЕНКО М.И.,

ассистент кафедры менеджмента непроеизводственной сферы ГОУ

ВПО «ДонАУиГС»

ОБОДЕЦ Я.В.,

канд. гос. упр., доцент кафедры менеджмента непроеизводственной

сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Развитие в экономике происходит неравномерно, поскольку всегда есть динамические передовые отрасли, которые выступают локомотивом развития всей экономики и представляют «точки роста», которые распространяют эффект роста производства на весь регион или государство. Благодаря процессу концентрации производства передовые отрасли группируются на определенной территории - в центре роста.

Теория точек роста получила признание в качестве основной теории инициации и распространения развития, и нашла практическое применение в

разработке многочисленных государственных стратегий экономического роста. Создание «точек роста» способствует решению таких задач как стимулирование развития отстающих регионов, формирования отраслевой и территориальной структуры экономики, повышение инвестиционной привлекательности страны, освоения наукоемких производств, активизации инновационного процесса, минимизации транспортных и других расходов.

Концепция «полюсного» или «поляризованного» развития отличается гибкостью, поэтому предполагается возможность широкого выбора отраслей, на основе которых будет развиваться то или иное территориально-производственное образование, которое является «центром роста», и форм будущих полюсов роста. Сегодня эта концепция активно рекомендуется западными специалистами для постсоветских стран в виде различных инвестиционных проектов [1].

Определить точки экономического роста в регионе можно, используя следующие методы [2]:

1. По удельному весу отрасли в общем объеме продукции, произведенной за определенный период.
2. По доле убыточных предприятий в отрасли. Данный метод основан на сопоставлении общего количества предприятий, действующих в каждой отрасли региона, с количеством убыточных предприятий данной отрасли.
3. По уровню рентабельности отраслей (продукции).
4. По денежному выражению полученной отраслями прибыли.
5. По совокупности ведущих предприятий.
6. По бюджетной эффективности (размеру налоговых платежей) отраслей.

Изношенность основных фондов и технологическое устаревание потенциально перспективных отраслей делает необходимым выявление предприятий или отдельных видов деятельности внутри таких отраслей в

качестве т.н. точек роста с целью создания на их базе инновационных производств и привлечения инвестиций [2].

Применяя данные методы, можно определить отрасли (виды деятельности), в которых возможен рост.

На пути создания точек роста в ДНР существуют следующие основные проблемы:

1. Концентрация ресурсов и инвестиций в экспортных отраслях специализации, большинство из которых сложились как результат советского директивного планирования, имели экстенсивный характер развития и сегодня являются нерентабельными и неконкурентоспособными вследствие исчерпания начальных конкурентных преимуществ. Анализ структуры экспорта позволил определить, что экспортными отраслями специализации являются металлургическая промышленность, сельское хозяйство, добывающая промышленность, пищевая промышленность, предоставление транспортных услуг. На данный момент эти отрасли выполняют роль точек роста.

2. Отсутствие государственных стратегий долгосрочного социально-экономического развития.

3. Отсутствие условий для рыночной конкурентной борьбы предпринимателей. Она может быть обеспечена благоприятным инвестиционным климатом, который имеет три составляющие: стабильная правовая база, снижение теневизации и коррумпированности экономики и в конечном итоге ее либерализация.

4. Низкий уровень инновационности экономики.

Таким образом, создание инновационного прорыва экономики основано на концентрации ресурсов и формировании пространственно выраженных территориальных зон опережающего экономического роста с определенной отраслевой специализацией (точек роста). В современных условиях они имеют самые разнообразные формы, которые адаптированы и применяются к

различным стартовым условиям, потенциала и цели создания. Они отличаются масштабом, отраслевой принадлежностью и портфелем государственных льгот и преференций, однако все представляют собой специально отведенные территории, на которых при содействии государства создается соответствующая инновационная инфраструктура.

Выявление точек роста и создания центров роста являются чрезвычайно перспективными для экономики. Возможность проектирования точек, а тем более центров роста в масштабах региональной (и в перспективе общегосударственной) экономики, не только существует, но и доказана в мировой практике в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Использование этого опыта в ДНР является чрезвычайно актуальным, и дальнейшие исследования в этом направлении предусматривают разработку и осуществление действенных инструментов создания и поддержания функционирования точек роста развития экономики.

Литература

1. Эльканов Р. Х. Полюса развития и точки роста инновационной экономики: Российский и зарубежный опыт / Р.Х. Эльканов // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и Право». – 2012. – №2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/ru/---ep12-02/388-a>

2. Ляшенко А.Ю. Определение точек экономического роста промышленного региона / А.Ю. Ляшенко // Вестник института экономических исследований. – 2016. – №2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/opredelenie-tochek-ekonomicheskogo-rosta-staropromyshlennogo-regiona>

**ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

*Осипенко Иван Николаевич
канд.экон.наук., профессор кафедры
«Менеджмент
непроизводственной сферы»
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

*Клименко Анастасия Владимировна
аспирант кафедры «Менеджмент
непроизводственной сферы»
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Постановка проблемы. Существующая система кадрового потенциала органов власти и управления Донецкой Народной Республики находится в процессе формирования, что обуславливает необходимость поиска и внедрения эффективного управления связанного с возникновением новых целей и задач стоящих перед государством.

Теоретические и практические исследования свидетельствуют о том, что уровень развития современного кадрового потенциала органов власти и управления не соответствует современным требованиям в управлении, отсутствует научно обоснованная и закрепленная система развития органов власти и управления, наблюдаются диспропорции между потребностями в профессиональной подготовке кадров и их реальным состоянием.

Все цивилизованные государства в современном мире не зависимо от их естественных различий, сходятся в едином мнении, что достижение достойного качества жизни каждого члена общества возможно лишь за счет эффективной и рациональной организации управления этим обществом.

В связи с этим особенно актуальным становится вопрос переосмысления концептуальных основ административной организации, и в частности государственной службы, которая выполняет основные задачи государственного управления.

Изложение основного материала. Под государственными органами понимаются физические лица или организации, наделенные государственно-властными полномочиями и участвующие в решении государственных задач. Государственные органы образуются и действуют на основе нормативно-правовых актов, закрепляющих компетенцию данных органов.

Эффективному государственному управлению посвящено много научных работ, тем не менее, достичь необходимую эффективность на практике мешают оставаться с проблемы различного характера с кадрами. Именно поэтому необходимо совершенствование и оптимизация системы кадрового потенциала Донецкой Народной Республики.

В решении разнообразных задач органами власти и управления постоянно стоит вопрос о роли каждого уровня управления непосредственного руководства.

Общая цель системы органов власти и управления должна быть едина для всех ее подсистем. Вместе с тем фактические условия деятельности того или иного органа управления обуславливают необходимость уточнения основной цели, конкретизации задач и функций с учетом социально-экономических, информационных, демографических, миграционных и иных особенностей обслуживаемого региона, да и особенностей функционирования самой системы. В результате такой конкретизации определяется функциональная структура системы органа исполнительной власти. При этом уточняются и нормативно закрепляются объективно необходимые функции, реализация которых органами управления обеспечивает достижение ими соответствующих сформированных целей и решение поставленных задач.[1]

Процесс создания системы управления предполагает формирование организационной структуры. В данном случае главным является определение состава структурных подразделений органа управления в зависимости от выполняемых ими конкретных и объективных функций.

Формирование организационной структуры требует соблюдения следующих правил: каждый элемент системы должен специализироваться на осуществлении одной функции либо группы однородных или тесно взаимосвязанных функций (подфункций). Наряду со строгой специализацией органов управления здесь следует так обеспечить согласованность их деятельности, чтобы они могли решать и общие задачи.

Формирование организационной структуры органа управления требует выяснения потребностей системы в штатной численности работников и установления номенклатуры должностей (руководителей, специалистов, технического персонала). Большое значение имеет также установление между сотрудниками организационных взаимосвязей, закрепляющих горизонтальные отношения и повышение взаимодействия в системе управления. При этом определяются состав и полномочия руководителей органа управления и его отдельных звеньев с обязательным учетом нормы управляемости, т. е. числа работников, которыми их непосредственный начальник (субъект управления) может руководить достаточно эффективно. Следовательно, формирование организационных связей приводит к наличию различных уровней организации в системе управления и созданию в ней адекватной системы информационных связей и отношений, закрепляемых и регулируемых административно-правовыми нормами.

Фиксируются конкретные функции (виды работ), прав, обязанностей и ответственности, организационные отношения руководства и подчиненных, служебные взаимосвязи сотрудников и др. Все это регламентируется административно-правовыми нормами, в целях повышения эффективности организации управления.

Процесс создания системы управления предполагает обязательное административно-правовое закрепление организационных отношений и связей. В этих целях разрабатывается положение об органе управления определенного уровня, где фиксируются предмет ведения, компетенция, организационно-штатная структура, номенклатура должностей, права, обязанности и ответственность должностных лиц.

Как отмечалось, наряду с определением функциональной и организационной структур системы управления, предусматривается также организационная работа по подбору и расстановке кадров, формирования коллектива, материально-технического обеспечения сотрудников помещением, оборудованием, средствами транспорта, связи, организационной и специальной техникой. [2]

Вывод. Организация системы управления предполагает определение и формирование ее звеньев, разделение труда между ними и создание условий для их согласованных действий (взаимодействия). Все эти управленческие решения, применяемые в целях повышения эффективности деятельности органов власти и управления позволят оптимизировать систему развития кадрового потенциала Донецкой Народной Республики.

Список документов

1. Марченко И.П. Проблемы обновления и закрепления кадров// Служба кадров и персонал. – 2014. - №11.
2. Бельский К.С. О функциях исполнительной власти// Государство и право, 2012. -№3.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Поторочин Сергей Олегович,
доцент, канд. экон. наук кафедры
«Административного права»
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,*

Донецкий регион испытывает социально-экономические, политические и институциональные нагрузки, что, в первую очередь, обусловлено стремительными изменениями в геополитическом пространстве. В условиях ведения военных действий Донецкий регион оказался в патовой ситуации: с одной стороны, для экономического развития необходима активизация инвестиционной деятельности, а с другой, – основным условием является экономический рост и воспроизводство капитала всех субъектов хозяйственной сферы. Поэтому новую государственную социально-экономическую политику необходимо выстраивать в условиях поиска и реализации эффективных путей преодоления существующих угроз на базе разработки системных мер по всем основным направлениям развития Донецкой Народной Республики.

Ключевым инструментом в данном направлении являются государственно-управленческие документы высшего уровня – программные и доктринальные, принятие которых началось с момента образования Донецкой Народной Республики. Первым таким документом, принятым Верховным Советом Донецкой

Народной Республики, была Конституция Донецкой Народной Республики.

В Конституции Донецкой Народной Республики упоминаются программы социально-экономического развития (п. 7 ст. 69) и основные направления развития Донецкой Народной Республики (п. 3 ст. 56), определяемые Главой Донецкой Народной Республики [1]. Однако в тексте Конституции лишь названы документы, но не указывается их юридический статус.

Под программными и доктринальными документами следует понимать документы, определяющие цели, задачи, средства, порядок действий на определенный срок и направленные на решение задач развития общества и государства, оформленные нормативно-правовыми актами органов государственной власти. Согласно ст. 1 Закона «О республиканских программах», «республиканская программа – это комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, направленных на решение важнейших проблем экономики и социальной сферы Донецкой Народной Республики в целом, отдельных отраслей экономики или отдельных административно-территориальных единиц, осуществляющийся с использованием средств Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и других источников финансирования, согласованных по срокам реализации, составу исполнителей и ресурсному обеспечению» [2].

Зачастую затруднительно определить разницу между такими документами и их местом в иерархии нормативно-правовых актов.

Так, например, документы, определяющие основные направления развития, программы социально-экономического развития как государственно-управленческие документы отсутствуют, а действующие нормативно-правовые акты перекрывают юрисдикции друг друга. При этом не определены основные направления развития и принятие социально-экономических программ не произошло, о чем свидетельствует перечень республиканских программ в Донецкой Народной Республике [3].

Практически отсутствуют государственно-управленческие документы обеспечения эффективного функционирования административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики. Актуальные проблемы развития Республики пытаются решить с помощью документов исполнительной власти, а не законодательной. В связи с чем, управленческий эффект нивелирован, что в конечном итоге отображается на управленческом качестве как документов, так и исполнителей.

Примером тому является «Порядок осуществления мониторинга основных социально-экономических показателей развития административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики», утвержденный приказом Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики № 155 от 17.10.2017 г. [4]. Одними из основных целей данного документа определены анализ количественной и качественной оценки территориального, экономического, социального и политического развития административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики, а также эффективности деятельности

органов государственной власти и органов местного самоуправления; принятие эффективных управленческих решений для социально-экономического развития административно-территориальных единиц и Донецкой Народной Республики в целом.

Начиная с 2014 года, был принят ряд различных государственных программных документов. Однако все они неоднородны как по структуре, так и по содержанию. При этом необходимо отметить, что в отношении сферы регулирования, программные документы за последнее время претерпели определенные изменения по сравнению с состоянием на 2014-2015 гг., что объясняется изменением как социально-экономической, так и геополитической ситуации. Так, основная часть документов 2014-2015 гг. принималась по вопросам неотложных мер социальной защиты граждан, безопасности, специальных мер защиты интересов Донецкой Народной Республики.

Реформирование в сфере административно-территориального и социально-экономического развития Республики невозможно без четкого понимания бюджетного планирования. Бюджетная система любого государства представляет собой совокупность бюджетов, находящихся в определенной взаимосвязи друг с другом. Состав бюджетов, входящих в бюджетную систему, зависит от типа государственного устройства страны. Учитывая, что Республика имеет административно-территориальное устройство, последнее определяет деление страны на административно-территориальные

единицы и соответствующие им органы местного самоуправления [1]. Бюджетная система Донецкой Народной Республики состоит из республиканского и местных бюджетов, построена с учетом экономических отношений, государственного и административно-территориального устройства и состоит из общего и специального фондов республиканского и местных бюджетов [5].

Республиканская исполнительная власть (Совет Министров) разрабатывает проект бюджета Донецкой Народной Республики и проекты программ социально-экономического развития Донецкой Народной Республики (согласно п. 5 ст. 77 Конституции Донецкой Народной Республики) [1]. В качестве исходных показателей для разработки проекта бюджета как основного, планирующего текущее экономическое развитие государства документа, используются только доходы и расходы. Так, согласно Временному положению о бюджетной системе Донецкой Народной Республике «доходная часть бюджета формируется на основании прогнозных показателей поступления налогов, сборов и других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты. Расходная часть формируется в разрезе ведомственной (для главных распорядителей средств республиканского бюджета), функциональной и экономической классификации расходов бюджета» [5]. При этом объем валового внутреннего продукта на очередной финансовый год, темп его роста в очередном финансовом году не учитываются. Иных макроэкономических показателей для составления проекта бюджета в действующем законодательстве Республики не указано,

о чем свидетельствует и принцип достоверности формирования бюджета и экономического управления.

Бюджетная политика должна формироваться, исходя из приоритетов государственной социально-экономической политики. В то же время на практике, особенно в условиях кризиса, все происходит с точностью до наоборот – бюджетная политика довлеет над социально-экономической политикой [6, с. 10]. В связи с существующим положением, необходимо дифференцирование условий хозяйствования по видам экономической деятельности, для чего они должны быть в правовом смысле легализованы на управленческом уровне.

При этом, дефиниция доктринальных документов в действующем законодательстве Донецкой Народной Республики отсутствует: на сегодняшний день по-прежнему не определен юридический статус доктринальных документов; не выработан соответствующий механизм соотношения между существующими нормативно-правовыми актами и необходимым им управленческим наполнением, что приводит к управленческому и исполнительскому коллапсу. Таким образом, ожидать активного воздействия имеющейся нормативно-правовой базы на эффективность государственного управления при таком положении не приходится.

Соответственно, для исправления существующей ситуации необходимо формирование и развитие фундаментальной базы государственно-управленческих документов, что позволит обеспечить: системность целеполагания; ценностность

ориентирования; формирование основ государственной политики в том или ином направлении развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Официальный сайт Донецкая Народная Республика. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>. – (Дата обращения: 15.09.2018).

2. Официальный сайт Донецкая Народная Республика. Закон Донецкой Народной Республики «О республиканских программах» (Постановление №I-369П-НС от 02.10.2015 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_respublikanski_programmah_369P_NS.pdf. – (Дата обращения: 09.09.2018).

3. Официальный сайт Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики. Перечень республиканских программ в Донецкой Народной Республике. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3208 – (Дата обращения: 10.09.2018).

4. Официальный сайт Донецкая Народная Республика. Приказ Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики №155 от 17.10.2017 г. Об утверждении Порядка осуществления мониторинга основных социально-экономических показателей развития административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики. [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: https://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2017/11/PrikazMER_N155_17102017.pdf. – (Дата обращения: 13.09.2018).

5. Официальный сайт Донецкая Народная Республика. Постановление Совета Министров ДНР № 13-18 от 17 декабря 2016 г. Об утверждении Временного положения о бюджетной системе Донецкой Народной Республики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2017/03/Postanov_N13_18_17122016_ch.pdf. – (Дата обращения: 22.09.2018).

6. В поисках выхода из кризиса / А.А. Френкель [и др.] // Международный научно-практический журнал Экономика. Налоги. Право. – 2015. – №5/2015. – С.6-17. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.fa.ru/mag/ENP/ENP_05-2015.pdf/download/ENP_05-2015.pdf. – (Дата обращения: 22.09.2018).

**МЕСТО ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В СИСТЕМЕ
ИЗУЧЕНИЯ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
СТРУКТУР**

*Савкина Владлена Евгеньевна
аспирант кафедры «Учет, анализ и аудит»
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
г. Донецк, ДНР*

Экономическая диагностика активно развивалась в Украине в 2000-х годах. При этом данное направление экономической науки является одним из немногих, в которых отечественная научная школа занимает ведущие позиции среди стран бывшего СССР. При этом в зарубежных публикациях в области экономики термин «диагностика» не используется, однако, без сомнений, в основу отечественной экономической диагностики легли труды мировых классиков экономического анализа и прогнозирования.

В Украине концептуальной проблематике экономической диагностики уделяли внимание такие специалисты, как О. Гетьман, Т. Загорная, О. Кузьмин, Н. Кузьмина, О. Мельник, Л. Норик, Ш. Омаров, Н. Сагалакова, И. Сокиринская, О. Степаненко и другие.

Ретроспективная ориентация аналитических процедур затрудняла оценку возможных состояний хозяйствующего субъекта в будущем, так как не всегда было возможно корректное устранение совместного влияния текущих результатов и инерционных тенденций, обусловленных его предыдущим развитием. Следовательно, для обеспечения стратегической гибкости организаций в условиях рынка необходимо использование не только традиционных методов факторного и динамического анализа, но и разработка аналитических процедур, позволяющих изучить экономическую динамику на уровне предприятия прежде всего с точки зрения обоснования рациональных управленческих решений, оценить режимы функционирования предприятия и эффективность его деятельности на базе разного рода интегральных оценок.

Целью данной работы является изучение места экономической диагностики в системе инструментов оценивания кризисоустойчивости и стабильности процесса развития предприятия.

Как и любой другой межотраслевой термин, диагностика имеет ряд толкований в различных отраслях научного знания. Наибольшее признание и развитие он получил в таких областях, как медицина и техника. В последние десятилетия наблюдается диффузия данного термина в социальные и

гуманитарные науки, в частности, экономику, юриспруденцию и педагогику, однако в силу сравнительно небольшого накопленного опыта употребления термина «диагностика» и нестабильности его толкований в этих науках, считаем целесообразным выделить и охарактеризовать сущностные черты диагностики как междисциплинарной категории из областей медицины и техники.

Изначально понятие «диагностика» сформировалось в медицине и означало раздел клинической медицины, «изучающий методы исследования организма с целью распознавания характера заболевания, обоснования диагноза, назначения лечения и разработки профилактических мероприятий... Задачей диагностики является не только распознавание самой сути заболевания, но и изучение условий окружающей среды, отрицательно влияющих на организм» [1, с. 347]. Одним из основных понятий медицинской диагностики является понятие «диагноз», означающее «краткое врачебное заключение о характере и сущности заболевания» [1, с. 347]. То есть, диагноз является неким выводом специалиста о состоянии системы на определенный момент времени. Весьма значимым является тот факт, что диагностика не сводится лишь к постановке диагноза (определения текущего состояния системы), охватывая гораздо более широкий круг вопросов как генеза (определение внешних и внутренних процессов, приведших систему к данному состоянию), так и прогноза (прогнозирование развития системы, разработка мероприятий по профилактике нежелательных состояний системы).

Исходные данные для диагностического исследования в медицине получают при помощи многочисленных методов диагностики. На данном этапе возникает одна из ключевых проблем практической и теоретической медицины: выбор экономически целесообразных (в широком смысле) методов исследования, предоставляющих объем информации, обеспечивающий правильность постановки диагноза.

Под технической диагностикой в специальной литературе понимается отрасль знания, включающая в себя теорию и методы организации установления состояния технических систем, а также принципы построения средств диагностирования [2]. В технике также широко применяется понятие «диагноз», под которым следует понимать заключение специалиста о работоспособности объекта с указанием вида, причин и способа устранения неисправностей, если они есть. При контроле оценка может быть как качественной (исправен – неисправен), так и количественной (степень работоспособности).

При этом техническая диагностика решает ряд взаимосвязанных задач [2]: задача диагноза, т.е. распознавание текущего состояния технического объекта; задача прогноза, т.е. предсказание будущего состояния объекта исходя из неких предпосылок; задача генеза, т.е. определение состояния объекта в прошлом, определение причин текущего состояния. С ростом сложности объектов диагностирования возрастает уровень энтропии их информационной среды и возникает ряд вопросов, связанных с обеспечением возможности оперативного реагирования на неполадки. Одной из ключевых характеристик технических систем является приспособленность конструкции объекта к техническому диагностированию, или контролепригодность объекта [3].

Контролепригодность должна обеспечиваться на стадии проектирования для оперативного выявления неполадок и их причин. Функционирование технической системы характеризуется множеством внешних и внутренних параметров. При этом во множестве параметров выделяют ряд подмножеств (основные параметры, сопутствующие параметры, структурные параметры и дефекты), совокупность отдельных элементов которых формирует подмножество диагностических параметров. Это подмножество содержит информацию о неисправностях, над которыми устанавливается контроль.

Как в медицине, так и в технике понятие «диагностика» применяется в двух значениях: как отрасль знаний и как синоним термина «диагностирование», т.е. процесса диагностического исследования. В обеих отраслях термин «диагностика» редко употребляется самостоятельно, что связано с семантической природой данного термина. В медицине привязка делается к предмету диагностирования (диагностика тех или иных заболеваний), в технике – к объекту (диагностика того или иного типа механизмов).

Обобщая вышесказанное, можно определить диагностику как междисциплинарный термин, означающий отрасль знания, направленную на изучение теории и методов анализа, оценки и прогнозирования развития объекта, разработку мероприятий по ликвидации или предотвращению дефектов функционирования системы. Также диагностикой называют процесс диагностирования, т.е. диагностического исследования. К основным характеристикам диагностического исследования можно отнести следующие положения: объектом диагностирования является сложная вероятностная система или ее подсистемы; цель диагностического исследования – выявление отклонений в развитии системы; информационная среда системы характеризуется высокой степенью энтропии; основа исследования – формирование и оценка набора диагностических параметров исходя из цели, объекта и предмета исследования; набор диагностических параметров должен обеспечивать максимизацию релевантности и качества информации при минимизации материальных, временных и финансовых затрат; одним из наиболее значимых этапов диагностирования является исследование причинно-следственных связей между системой и внешней средой [4, 5].

В вышеприведенном определении термин «развитие» употребляется в общем значении, т.е. как процесс качественного изменения объекта с течением времени, являющийся обязательным атрибутом всех открытых целостных систем. Таким образом, диагностику состояния системы можно

считать частным случаем диагностики развития, поскольку при диагностировании состояния системы на какой-либо момент времени неизбежно возникает необходимость исследования причинно-следственных связей, что возвращает нас к категории «развитие».

На наш взгляд, неверной является и трактовка экономической диагностики как инструмента управления из-за более широкого охвата решаемых проблем, большей гибкости. Как было упомянуто выше, инструменты ориентированы на решение узких задач; так, экономический анализ является инструментом, поскольку ориентирован на решение тех или иных конкретных задач с помощью определенных методик. Диагностика же является не только и не столько набором методик, сколько способом выработки завершенных и достаточно широких рекомендаций по управлению дальнейшим развитием предприятия или его подсистем на основании синтеза результатов применения различных аналитических, оценочных и прогностических инструментов. Таким образом, наиболее верным является представление о диагностике как о методе управления.

Наконец, последним вопросом, на который следует дать ответ, является то, к какой функции управления следует отнести диагностику как метод управления. Наиболее близкой к истине, на наш взгляд, является точка зрения, в соответствии с которой диагностика является «составляющей функции контроля» [6, с. 13]. Контроль является «процессом обеспечения достижения организацией своих целей» [7, с. 390], одной из задач контроля является установление обратной связи между объектом и субъектом управления. В процессе реализации управленческой функции контроля происходит формирование информационной базы для принятия дальнейших управленческих решений: корректировки старых или создания новых планов, применения организационных и мотивационных мероприятий, а также оценки эффективности существующей системы контроля и ее совершенствования. Экономическая диагностика направлена на установление

отклонений в развитии и выработку рекомендаций по их устранению, следовательно, она является методом управленческой функции контроля.

Место диагностики в системе управления предприятием показано на рис. 2.

Рис. 1. Место диагностики в системе управления предприятием

Таким образом, рассмотрен вопрос о месте экономической диагностики в системе управления предприятием. На основании результатов изучения терминологического аппарата теории менеджмента, а также определений диагностики, существующих в современной экономической науке, можно судить о диагностике как о методе управленческой функции контроля, использующем инструментарий экономического анализа, прогнозирования и оценки эффективности. В дальнейшем автором будет рассмотрена проблема процессности в применении к диагностике. В существующих исследованиях экономическая диагностика направлена на изучение текущего состояния предприятия. Необходимой является разработка методологического аппарата, направленного диагностику предприятия в его развитии, а также теоретическое обоснование необходимости такого подхода.

Список литературы.

1. Украинская советская энциклопедия: в 12 томах. / [Антонов О.К., Бабий Б.М., Бабичев Ф.С. и др.; гл. ред. Бажан М.П.]. – К.: Главная редакция УСЭ, 1980. – Том 3. – 544 с.
2. Сафарбаков А.М. Основы технической диагностики. / А.М. Сафарбаков, А.В. Лукьянов, С.В. Прахомов. – Иркутск: ИрГТУ, 2006. – 216 с.
3. Бушуева М.Е. Диагностика сложных технических систем. / М.Е. Бушуева, В.В. Беляков. // Труды 1-го совещания по проекту НАТО SfP-973799 Semiconductors. – Нижний Новгород, 2001. – С.63-98.
4. Степаненко О.А. Діагностика в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / О.А. Степаненко ; Одес. держ. екон. ун-т. – О., 1999. – 20 с.
5. Сокиринська І.Г. Економічна діагностика та управління фінансовим забезпеченням підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І.Г. Сокиринська ; Нац. металург. акад. України. – Д., 2004. – 20 с.б. Гаврилова, А. Н. Финансы организаций (предприятий): учебник / А.Н.Гаврилова – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2007. – 608 с.
7. Барнгольц СБ., Мельник В.М. Методология экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. - 272 с.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ДНР

Светличная Т. В.
канд. экон. наук., доцент
ГОУ ВПО «ДонАУиГС» г. Донецк

Постановка проблемы в общем виде. В условиях значительного дефицита инвестиционных ресурсов особую актуальность приобретают вопросы разработки эффективного механизма их использования в процессе инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность предполагает получение экономических выгод всеми участниками инвестиционного процесса включая трансферт технологий, создание новых рабочих мест, изменение структуры экспорта и других.

Цели исследования. Выделить основные направления повышения эффективности управления экономической системой ДНР на основе разработки концепции механизма управления инвестиционными ресурсами.

Изложение материалов основного исследования. Известно, что эффективность управления экономической системой во многом определяется действенностью механизма управления инвестиционными ресурсами, который необходимо строить, прежде всего, на экономической основе. Все участники инвестиционной деятельности в первую очередь должны быть заинтересованы в осуществлении того или иного проекта, который следует подкрепить соответствующими регламентирующими нормами, системой экономических стимулов и санкций.

Среди основных элементов механизма управления инвестициями в экономической системе следует отметить, прежде всего, налоговую систему. Налоговая политика призвана обеспечивать как льготные условия, так и усиливать условия деятельности, в зависимости от конкретного направления вложения инвестиций. По мнению специалистов, чрезмерные ставки налогов приносят потерю экономическим интересам участников инвестиционного процесса и подрывают их экономическую заинтересованность [1].

Такой механизм должен учитывать также экологические и социальные требования, и одновременно предусматривать систему дотаций и штрафных санкций, призванных играть стимулирующую или сдерживающую роль. При

этом основными направлениями повышения эффективности управления инвестиционными ресурсами промышленного региона могут быть формирование соответствующей финансовой модели и выбор на ее основе финансовых инструментов привлечения инвестиционных ресурсов в промышленный регион, совершенствование методов оценки эффективности инвестиционных процессов в промышленном регионе.

Практика стран с развитой рыночной экономикой показывает, что для обеспечения результативного использования инвестиционных ресурсов необходимо формирование и использование соответствующего механизма на основе соответствующей концепции [2].

Целью механизма повышения эффективности управления инвестиционными ресурсами является повышение эффективности реализуемых инвестиционных проектов. Таким образом, определение принципов, постановка цели и задач с учетом особенностей формирования механизма управления инвестиционными ресурсами, требуют разработки соответствующих инструментов, что обеспечит стойкий экономический рост на основе расширенного воспроизводства за счет использования инвестиционного потенциала.

Концепция механизма эффективного управления ресурсами в инвестиционном процессе разрабатывается на основе общих принципов, включая цель, задачи, особенности и критерии, которые обеспечивают ее эффективность. Исходя из принципов механизма повышения эффективности управления инвестиционными ресурсами, разрабатываются цели и задачи, так же определяется и структурируется область исследования данного процесса (рис. 1)

Рис. 1. Концепция механизма управления инвестиционными ресурсами в экономической системе ДНР

Финансовый механизм, как составную часть хозяйственного механизма, целесообразно употреблять при формировании инвестиционных ресурсов и их дальнейшем использовании в процессах инвестирования на разных уровнях управления экономикой. Финансовый механизм регулирования инвестиционных ресурсов используется для проведения единой инвестиционной политики государства, регионов, хозяйствующих субъектов. Влияние финансового механизма на экономику осуществляется, с одной стороны, через структуру финансового механизма и нацеленность разных его частей на решение конкретных задач и достижение реального эффекта. С другой стороны - через величину инвестиционных ресурсов, которые формируются и находятся в распоряжении хозяйствующих субъектов и государства и направляются (инвестируются) на удовлетворение соответствующих инвестиционных потребностей.

Эффективность инвестиционной деятельности предприятия характеризуется многопрофильностью, под которой понимают совокупность максимально возможного полезного результата от реализации инвестиций, в зависимости от видов учитываемых доходов и расходов.

Критерием эффективности инвестиционного проекта служит уровень прибыли, полученной на вложенный капитал. При этом под прибыльностью, рентабельностью или доходностью понимают не просто прирост капитала, а

такой темп его увеличения, который, во-первых, полностью компенсирует общие (инфляционные) изменения покупательной способности денег в исследуемый период; во-вторых, обеспечит минимальный уровень прибыльности и, в-третьих, покроет риск инвестора, связанный с осуществлением проекта [3].

Указанные подходы по систематизации инвестиционных ресурсов с учетом стадий процесса инвестирования, а также по комплексному рассмотрению ресурсообеспечения процесса инвестирования, характера направленности финансирования инвестпроектов, позволят повысить экономическую обоснованность принимаемых инвестиционных решений.

Выводы. Предложенная концепция механизма управления инвестиционными ресурсами включает использование механизмов внутреннего управления предприятием и активизацию процессов государственной политики в сфере содействия инвестициям.

В процессе государственного регулирования важно четко установить те критерии, по которым бы осуществлялся выбор наиболее приоритетных отраслей для финансирования.

Таким образом, представленная концепция позволит создать эффективный механизм управления инвестиционными ресурсами предприятия, реализация которого обеспечит максимальный рост доходов от инвестиционной деятельности всех участников инвестиционного процесса.

Список литературы

1. Карлова, Н. П. *Организационно-экономический механизм повышения инвестиционной активности в регионе: Дис.... канд. экон. наук: 08.10.01 / НАН Украины, ИЭПИ. – Донецк, 2002. – 222 с.*

2. Клияненко, Б. Т. *Управление инвестиционным потенциалом предприятий* / Б. Т. Клияненко, Г. Н. Маслова, Я. А. Шевцова. – Луганск: Знание, 2005. – 168 с.

3. Игнатков, В. Н. *Обоснование направлений развития механизма управления инвестиционными ресурсами региона* / В. Н. Игнатков // Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2009. – С. 295-303.

О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Середа Валерия Владимировна
ст.преподаватель
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

В условиях перехода к рыночной экономике, развитие малого бизнеса, как значимого сектора региональной экономики и существенного фактора социально-экономической устойчивости, являлось одним из важнейших приоритетов региональной экономической политики Донецкого региона.

Несмотря на стремление региональных органов власти использовать наиболее оптимальные подходы в управлении и регулировании процессами, происходящими в сфере малого бизнеса за период 2009 по 2014 год, до обострения общественно-политической ситуации, в части реализации областных и местных программ развития, других мер и механизмов его поддержки, малое предпринимательство имело признаки неравномерной деятельности, характеризовалось диспропорциональным по территории и видам экономической деятельности.

Все эти, а также такие общие проблемы, как несовершенство нормативно-правовой базы, недостаточно действенная система финансово-кредитных механизмов, материально-ресурсного обеспечения, развития

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, нестабильность налогового законодательства, разрастание административных барьеров, слабая инновационная активность, не высокий уровень системы информационной помощи, а также кадрового обеспечения и подготовки специалистов, характерные в настоящий период и для ДНР, требуют совершенствования механизмов развития данной отрасли экономики, комплексного и системного подходов к созданию наиболее благоприятной среды, принятия результативных мер по обеспечению ее деятельности со стороны исполнительной и законодательной ветвей власти Республики.

С целью устранения отмеченных негативных причин, препятствующих успешной работе малого предпринимательства, для более эффективного содействия данной сфере, предлагаются следующие меры, которые целесообразно использовать в практической работе Республики:

Определить предельный перечень местных органов исполнительной власти и различных их подразделений, допускаемых к осуществлению контрольных функций, установив регламентные сроки, периодичность и последовательность контрольных проверок.

Создать группу мониторинга малого предпринимательства, предусмотрев и выделив средства в областном бюджете для обеспечения её работы.

Предусмотреть, при формировании бюджетов всех уровней, выделение отдельной строкой не менее 2 процентов от бюджетной массы для помощи малому предпринимательству.

Издать справочник о малых предприятиях, с целью решения проблемы недоступности и дороговизны рекламы для малого предпринимательства, с подробным изложением предоставляемых ими услугах, и бесплатно (за счет средств областного бюджета), распространять его среди населения, практиковать его публикацию в средствах массовой информации, через систему Интернет.

Шире развернуть работу по обучению основам предпринимательства на базе высших учебных заведений, колледжей, различных категорий населения, составляющих потенциальную социальную базу нарождающегося среднего слоя - молодежи, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, переселенцев и т. д., внедрив в практику работы «бизнес-инкубаторы малых фирм» [1].

Шире использовать такие механизмы развития и освоения малыми предприятиями новых технологий, формы инвестирования, способствующие оживлению экономических процессов и выпуска конкурентоспособной продукции, как лизинг, франчайзинг и венчурное инвестирование.

Освободить инновационные фирмы от налогов на имущество, снизить на определённый процент налоги на ввоз высокотехнологичного оборудования;

Привлекать активнее малый бизнес к такому перспективному направлению его развития, как участие в реформировании жилищно-коммунального комплекса, что позволит резко изменить качественные характеристики этой деятельности.

Практиковать такое эффективное средство, как государственный заказ, в размере не менее 50% бюджетных средств на ремонт школ, больниц, производства продуктов питания, ремонт дорог и других работ, которые могли бы быть освоены предпринимателями, выигравшими тендер, в целях упрощения доступа субъектов малого бизнеса к потребительским рынкам [2].

Предусмотреть в настоящем законодательстве (в дополнение к закону «О налоговой системе ДНР») меры по обеспечению (при активной поддержке Центрального республиканского банка), рефинансирования проектов малого бизнеса в пределах 6.5%, как минимальной ставки, допустимой для малого предпринимательства, максимальная могла бы составить 11% [3].

Рассмотреть необходимость скорейшего и резкого уменьшения налоговой нагрузки, прежде всего для начинающих предпринимателей, применения кардинальных мер — вплоть до введения налоговых каникул на первые два (адаптационных) года работы для новых производственно-

инновационных, строительных, «офицерских», «инвалидных» малых предприятий, а также для социального малого предпринимательства — медицинских центров, учебных заведений, библиотек и т.п.

Добиться полного поступления в бюджеты всех уровней налогов с малого бизнеса, что будет способствовать заинтересованности органов власти, в сборе таких платежей и, следовательно, в развитии малого бизнеса [4].

Таким образом, предложенные конкретные меры по созданию оптимальной среды для поддержки малого бизнеса, который является одним из важных факторов устойчивого развития экономики, должны способствовать стабилизации экономической и социальной сферы ДНР в современных условиях нестабильной общественно-политической ситуации.

Литература

1. Капранова Л.Д. Бизнес-инкубаторы и их роль в развитии малого бизнеса в России // Экономика. Налоги. Право. 2015. №2. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/biznes-inkubatory-i-ih-rol-v-razvitii-malogo-biznesa-v-rossii> (дата обращения: 03.04.2017)

2. Региональная стратегия развития малого и среднего бизнеса в Донецкой области до 2016 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.dokcpp.dn.ua/IMG_0/prog/strategia_2011new.pdf

3. Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://corpmsp.ru/upload/iblock/Программа%206,5%20от%2008.02.2017.pdf>

4. Предложения по развитию малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ex.ru/academy/iac/small_business.shtml

РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ ДЕФИНИЦИИ

Стасюк Наталья Викторовна,

доцент, канд.экон.наук.

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк,

Постановка проблемы в общем виде. Расходы как экономическая категория и объект учета по праву завоевали центральное место в системе бухгалтерского учета. Вместе с тем, расходы и смежные с ними понятия остаются одними из наиболее дискуссионных в областях экономики предприятия и бухгалтерского учета. Расходам предприятия и их учету посвящены труды таких отечественных и зарубежных ученых, как Н. Данилочкина, В. Лебедев, Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, М. Грещак, О. Коцюба, Е. Мних, В. Ивашкевич, В. Савчук, В. Сопко и др.

Целью исследования является попытка ответить на некоторые спорные вопросы, связанные с дефиницией такого экономического явления, как расходы, с позиций как экономической теории, так и бухгалтерского учета.

Изложение материалов основного исследования. Одним из недостаточно проработанных, на наш взгляд, вопросов терминологии в экономике является определение и разграничение понятий «расходы», «издержки» и «затраты».

Расходы – процесс привлечения предприятием необходимых для осуществления производства ресурсов, не находящихся в его распоряжении.

Затраты как процесс совпадают с производством – преобразованием ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия, в готовую продукцию. Как показатель, затраты характеризуют «вход» производственного процесса – ресурсы, затрачиваемые в процессе его осуществления (рис. 2).

Затраты живого труда представляют собой физические и умственные усилия людей, занятых в производстве; затраты средств труда – их износ в процессе производства; затраты предметов труда – их преобразование или присоединение в процессе производства.

Рис. 2. Место затрат в процессе деятельности предприятия

Всем этим затратам соответствуют определенные расходы, причем, если в прикладной экономике количественно в рамках периода сумма затрат и сумма расходов не тождественны, в рамках экономической теории происходит отождествление этих величин, причем исследователи зачастую не разграничивают понятия затрат и расходов. Причиной этого является то, что при микроэкономическом анализе используется принцип «черного ящика», при котором происходит абстрагирование от процессов, протекающих внутри предприятия.

Затратам живого труда соответствуют расходы на оплату труда. Способность к труду работника не принадлежит предприятию, являясь неотъемлемой частью конкретного индивидуума, поэтому организация вынуждена фактически покупать результат труда.

Затратам средств труда соответствуют расходы на амортизацию. Амортизация – процесс перенесения стоимости средств труда на стоимость

готовой продукции, процесс компенсации авансированной стоимости этих ресурсов, капитальных вложений в их приобретение. Изначально эти ресурсы не являлись собственностью организации, следовательно, капитальные вложения в их приобретение являются расходом по определению. Однако, если рассматривать данные капитальные вложения как некую «ссуду» организации самой себе, то амортизационные отчисления являются «погашением ссуды», то есть фактически процессом приобретения средств труда «по частям». Поэтому амортизационные отчисления являются расходами, соответствующими затратам средств труда (износу). Затратам предметов труда соответствуют расходы на их приобретение.

Термин «издержки» относится к сфере экономической теории (политической экономии и микроэкономики). По своей экономической сущности издержки не тождественны ни расходам, ни затратам. От расходов их отличает то, что издержки являются денежной оценкой не приобретаемых для дальнейшего производственного потребления, а потребляемых в текущий момент ресурсов. От затрат их отличает обобщенный характер выражения и, как следствие, денежный характер. Это объясняется тем, что при микроэкономическом анализе производственных систем к издержкам применяются такие классификационные признаки (постоянные – переменные, бухгалтерские – экономические, долгосрочные – краткосрочные), которые предполагают абстрагирование от физической сущности затрат отдельных видов ресурсов.

Таким образом, затраты являются процессом использования приобретенных в собственность или переданных в распоряжение ресурсов в производстве, издержки – их обобщенным денежным выражением. Расходы же представляют собой процесс привлечения ресурсов, необходимых для осуществления деятельности предприятия.

В бухгалтерском учете ключевым является понятие «расходы» и исследователей этого направления больше интересуют последствия

увеличения расходов, чем экономическая сущность отношений, возникающих на уровне производственного процесса. На наш взгляд, это объясняется направленностью бухгалтерского учета на внешних пользователей, для которых важными, в первую очередь, являются общие (синтетические) показатели деятельности предприятия, а не внутривозвратный механизм формирования этих показателей.

Что касается управленческого учета, то, в силу его направленности на внутренних пользователей, в нем используется противоположный подход к информации. Управляющее звено интересуется возможностями снижения расходов, поэтому они нуждаются в аналитической информации, данных о ресурсах, необходимых для изготовления различных видов продукции (работ, услуг). То есть ключевым объектом в управленческом учете являются затраты, которые в своей совокупности формируют себестоимость. Можно сделать вывод, что в рамках бухгалтерского учета расходы являются синтетической категорией, предназначенной для внешних пользователей, в то время, как затраты – аналитической, предназначенной для управляющего звена (внутренних пользователей).

Важной отличительной чертой толкования понятия «расходы» как экономической категории и объекта финансового учета является также момент их возникновения. Так, в микроэкономике в рамках теории поведения производителя момент возникновения расходов (момент оттока денежных средств) отождествляется с моментом затрат (момент потребления ресурсов). В рамках экономики и управления предприятием (например, при планировании баланса денежных потоков) действует правило первого события, то есть моментом признания расходов считается момент фактической уплаты денежных средств. То же правило до недавнего времени действовало и в налоговом учете.

В рамках бухгалтерского учета расходы признаются в момент документально оформленного факта уменьшения активов или увеличения

обязательств, причем момент уменьшения денежных средств предприятия не совпадает с моментом признания расходов. В основе механизма их признания лежит один из основополагающих принципов бухгалтерского учета – принцип начисления и соответствия доходов и расходов, заключающийся в том, что доходы отчетного периода должны быть сопоставлены с расходами, осуществленными для получения этих доходов.

Расходы имеют сложную финансовую характеристику налогового характера, поскольку влияют на конечный налогооблагаемый финансовый результат. Понятие затрат в рамках налоговых взаимоотношений не фигурирует. Это понятие характеризует исключительно внутрихозяйственный механизм функционирования предприятия.

При преобразовании приобретенных ресурсов в новый продукт, то есть в процессе технологических операций и организационных мероприятий, осуществляются затраты как процесс использования (преобразования) веществ и сил природы в новый продукт. Этот процесс характеризует процесс преобразования ресурсов (овеществленного и живого труда), взаимодействие которых приводит к появлению синергетического эффекта приращения стоимости. Поэтому, например, хозяйственный процесс передачи сырья с склада в производство, при котором уменьшаются ресурсы на складе и увеличиваются ресурсы в производственном процессе, является простым хозяйственным процессом перемещения. Процесс начисления заработной платы отражает факт увеличения задолженности предприятия, его обязательство перед работником оплатить его труд, затраченный при производстве продукции. Эти изменения на счетах бухгалтерского учета не могут быть названы расходами. Их можно характеризовать только как «затраты», перемещении актива и никаких изменений в финансово-налоговых отношениях не будет.

Расходы уменьшают финансовый результат, а соответственно и прибыль, которая является составной частью собственного капитала и входит в пассив

баланса. Актив и пассив баланса в конце отчетного периода увеличиваются на величину прибыли (в случае, если она не изымается собственником). Поэтому, если представить баланс предприятия не в статике, а в динамике (то есть допустить возможность отражения хозяйственных операций не опосредованно – через счета бухгалтерского учета, а напрямую), уменьшение прибыли вследствие увеличения расходов происходит одновременно с уменьшением активов. Что касается увеличения обязательств, то они также приводят к увеличению расходов, то есть происходит перераспределение внутри пассива баланса. Следовательно, можно сказать, что расходы – это уменьшение активов или увеличение обязательств, ведущее к уменьшению собственного капитала.

Выводы. Таким образом, понятия расходов и затрат характеризуют различные стороны деятельности предприятия. Они отличаются также сферой применения, моментом возникновения, причем в различных отраслях эти отличия значительно колеблются. В целом, основным понятием, которым оперирует бухгалтерский учет, являются расходы. Именно сумма расходов влияет на общую сумму налогооблагаемой прибыли, что объясняет особое внимание законодателей к методике их расчета. Данные о расходах предприятия, как и прочие данные финансовой отчетности, прежде всего, важны для внешних пользователей, в то время как для управляющего звена самого предприятия важна информация о затратах и механизме их образования для принятия решений.

**ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В
ДНР**

Тарасова Е.В.

канд.экон.наук., доцент, доцент

кафедры менеджмента непродуовственной сферы

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» г. Донецк

Мануилов И.А.

аспирант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Становление государственности Донецкой Народной Республики, как правового, социально- ориентированного государства, происходит в тяжелейших условиях переходного периода. Фактически строительство всех институтов государственного управления осуществляется в условиях кардинальной экономической, политической и социальной трансформации.

Разрыв экономических связей и построение новых, ориентированных на более глубокую интеграцию с Российской Федерацией, подразумевает не только создание нормативно-правовой базы, в первую очередь в сфере государственного управления, но и проведения фундаментальных научно-прикладных исследований, с целью совершенствования существующих нормативно-правовых актов и создания новых, а также выработки инновационных концептуальных подходов в отечественной науке.

Современное государственное управления в Донецкой Народной Республике, обладает рядом особенностей, связанных с интенсивной правотворческой деятельностью, направленной на регулирование социально-экономических отношений и правовых основ государственности. Кроме того, политические институты находятся в процессе трансформации и постоянной модернизации, которая имеет сложный многомерный технологический и

содержательный характер, поскольку на современном этапе развития происходит ряд изменений в логике и технологиях процесса государственного управления. Особое значение приобретают разнообразные конфликтологические процессы, зависящие от изменчивой социально-политической структуры общества.

Механизмы влияния государственного управления на экономические процессы в современных условиях реализуются с помощью таких средств как:

- адаптация (стратегия приспособления, заключающаяся в комбинации наиболее выгодных направлений действий с учетом ситуативных факторов внешней среды);
- трансформация (характеризует различные формы радикальных изменений, которые претерпевает система государственного управления, в зависимости от форм распространения и реализации);
- модернизация (усовершенствование государственного управления в зависимости от условий, специфики и особенностей ее реализации и имеет соответствующие уровни: внутренний, порожденный факторами потребностей общественного развития внутри страны, и внешний – порожденный современными условиями глобализации, которые затрагивают архитектуру мира в целом).

Следует отметить, что эффективное государственное управление возможно в случае соблюдения баланса базовых условий, а именно:

- государственно-управленческое влияние на общественное мнение и общественное поведение граждан должно быть стабильным и эффективным;
- адекватное влияние социума на принятые управленческие решения и участие социума в разработке и принятия проектов управленческих решений;
- достижение состояния равновесия между управленческим влиянием системы государственной власти и реакцией социума на него;

– защищенности социума от негативного информационного и идеологического влияния иностранных государств, что позволяет проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику.

Соблюдение данных условий позволит социально активной части гражданского общества из пассивного состояния объекта государственной управления, приобрести качество субъекта, являющегося мощным средством формирования социального капитала как механизма обеспечения устойчивого социально-экономического развития. Все это обуславливает изменения в мотивах и методах государственного управления, а именно не акцентирование деятельности на прямом управлении социально-культурной и экономической сферами. В современной теории и практике основой эффективного управления становится выработка и внедрение в управленческую деятельность стимулов, с целью предоставления большей самостоятельности подчиненным субъектам управления.

Эффективное государственное управление нельзя построить, ограничившись лишь одним принятием законодательных актов, поскольку необходимо обеспечить механизмы практического внедрения законодательно определенных мероприятий, а также систему строгого соблюдения и выполнения законодательства всеми субъектами: государством, государственными органами, субъектами хозяйствования и гражданами. Необходимой предпосылкой устойчивой системы управления является свободное функционирование средств массовой информации, которые обеспечивают информационные потребности социума, а также коммуникативные связи между его структурными элементами. Реализация социальной составляющей в рамках государственного управления должно обеспечивать гарантирование прав граждан в контексте нормативного закрепления в законодательных актах принципа справедливости.

Таким образом, в современных условиях государственное управление все в большей степени реализуется в форме законодательного регулирования,

оказание помощи, содействия и координации. Чрезвычайно важное значение приобретает взаимодействие государственных институтов с социумом в части реализации правообразующих функций, при котором взаимное доверие является условием развития и совершенствования отношений путем открытие максимального пространства для самоуправления общества на всех уровнях его социально-политической организации, а проявления общественной инициативы – необходимым условием эффективного социального диалога.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АПК

*Удалых Ольга Алексеевна,
канд.экон.наук., доцент*

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Постановка проблемы в общем виде. Кластеризация представляет собой важнейший метод статистических исследований экономических явлений и процессов, основанный на классификации объектов по определенным значимым признакам. В современных условиях возрастает роль кластеризации в проведении исследований в агропромышленном комплексе, что обусловлено разнородностью субъектов АПК, а также высоким уровнем значимости результатов функционирования предприятий и отраслей АПК в формировании условий социально-экономического развития региона.

Цели исследования. Целью исследования является исследование теоретических основ кластерного анализа и возможностей использования кластерного анализа при оценке эффективности функционирования АПК.

Изложение материалов основного исследования. В самом обобщенном виде кластерный анализ представляет собой совокупность

вычислительных процедур, используемых при создании классификаций. Более точное определение кластерного анализа представлено в работе М.С. Олдендерфера, Р.К. Блешфила, в работах которых кластерный анализ трактуется как «многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы» [9, с. 141].

Кластерный анализ – это «способ группировки многомерных объектов, основанный на представлении результатов отдельных наблюдений точками подходящего геометрического пространства с последующим выделением групп как «сгустков» этих точек» [7, с. 4].

Современной наукой сформированы задачи кластерного анализа, выявлены последовательные этапы, систематизированы методы его проведения, что представлено в работах таких основоположников данного метода исследования как Б. Дюран, П. Оделл [4], И.Д. Мандель [7], Дж.-О. Ким, Ч.У. Мьюллер, У.Р. Клекка, М.С. Олдендерфер, Р.К. Блешфилд [9].

Методы кластерного анализа целесообразно использовать в различных направлениях экономических научных исследований. В современных условиях нестабильности и неопределенности особо возрастает роль кластерного анализа в исследовании эффективности функционирования предприятий, отраслей и комплексов, в том числе агропромышленного комплекса. Это подтверждается современными исследованиями таких ученых как Г.Х. Батов, Л.Н. Сердюкова, Дж.А. Тамбиева [1], В.Б. Бериков, Г.С. Лбов [2], В.В. Громов [3], В.В. Жолудева, Н.Ф. Мельниченко, Г.Е. Козлов [5], Е.В. Иванова, А.В. Саяпин [6], С.А. Суслов [8], в научных работах которых нашли отражение вопросы применения методов кластерного анализа в отраслевом аспекте. Методика кластерного анализа в экономических исследованиях представлена на рис. 1.

На наш взгляд, использование кластерного анализа при оценке эффективности функционирования АПК имеет ряд преимуществ, к которым следует отнести, прежде всего, то положение, что кластерный анализ:

– позволяет наглядно представить информацию в удобной табличной или графической форме;

– дает возможность осуществлять классификацию объектов АПК, группируя их по уровню схожести качественных параметров;

– позволяет оценивать надежность средних характеристик объектов исследования и различий между ними;

– позволяет устанавливать закономерности развития отраслевых экономических процессов;

– повышает качество управленческих решений по определению оптимального числа факторов и наличию взаимосвязи различных кластеров;

– позволяет повысить уровень обоснованности аналитических расчетов;

– дает возможности прогнозирования тенденций развития экономических процессов на основе уточненной информации, что позволяет повысить достоверность прогнозных оценок.

Рис. 1. Методика кластерного анализа в экономических исследованиях

При этом существует ряд проблемных положений, учет которых необходим при принятии решения об использовании методов кластерного анализа, обусловленные, прежде всего, субъективностью выбора набора объектов и их характеристик; разноплановостью набора количественных и качественных факторов исходной информации; зависимостью результата от набора начальных условий и параметров; наличием нелинейных

зависимостей и другими факторами. Учет данных положений позволит повысить качество и достоверность результатов кластерного анализа при исследовании эффективности функционирования АПК.

Выводы. С использованием кластерного анализа целесообразно осуществлять исследование экономических объектов и процессов, в том числе исследовать эффективность экономических процессов в АПК, что обусловлено наличием определенных преимуществ, повышающих достоверность полученных результатов и удобство их использования. Целесообразно использование пакетов прикладных программ, позволяющих оптимизировать расчеты показателей и выявление зависимостей при группировке объектов. Использование результатов кластерного анализа позволит повысить качество принимаемых управленческих решений и, как следствие, эффективность управления в АПК.

Список литературы

1. Батов, Г.Х. Особенности формирования агропромышленных кластеров в АПК / Г.Х. Батов, Л.Н. Сердюкова, Дж.А. Тамбиева // Вопросы экономики и права. – 2011. – № 12. – С. 105-109.
2. Бериков, В.Б. Современные тенденции в кластерном анализе / В.Б. Бериков, Г.С. Лбов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ict.edu.ru/ft/005638/62315e1-st02.pdf>
3. Громов, В.В. Кластеризация и ее применение для анализа финансово-экономического состояния отрасли растениеводства в регионах РФ / В.В. Громов // Современные технологии управления. – 2013. – № 8 (32). Номер статьи: 3202. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovman.ru/article/3202/>
4. Дюран, Б. Кластерный анализ / Б. Дюран, П. Оделл; пер. с англ. Е.З. Демиденко; под ред. А.Я. Боярского. – М. : Статистика, 1977. – 128 с.
5. Жолудева, В.В. Применение кластерного анализа для оценки социально-экономического развития регионов на примере ЦФО и

Ярославской области / В.В. Жолудева, Н.Ф. Мельниченко, Г.Е. Козлов // Статистика и экономика. – 2014. – № 1. – С. 144-148.

6. Иванова, Е.В. Кластеры и кластерная политика в АПК / Е.В. Иванова, А.В. Саяпин // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2018. – № 5 (365). – С. 44-47.

7. Мандель, И.Д. Кластерный анализ / И.Д. Мандель. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 176 с.

8. Суслов, С.А. Кластерный анализ: сущность, преимущества и недостатки / С.А. Суслов // Вестник НГИЭИ. – 2010. – Т. 1. – № 1. – С. 51-57.

9. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / Дж.-О. Ким, Ч.У. Мьюллер, У.Р. Клекка, М.С. Олдендерфер, Р.К. Блешфилд; пер. с англ. А.М. Хотинского, С.Б. Королева; под. ред. И.С. Енюкова. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 216 с.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

*Черкашина Анастасия Вячеславовна,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Современные экономические трансформации, произошедшие в Донецкой Народной Республике, повлияли на уровень и структуру доходов населения, их формирование и использование новых распределительных механизмов. Одним из актуальных направлений в сфере доходов является социально-экономическая политика, которая обеспечивает поддержку реальных доходов граждан с целью достижения нормальных условий расширенного становления, улучшения качества жизни и развития каждого члена общества как творческой личности.

Регулирование доходов на каждом конкретном этапе общественного экономического развития обуславливается глубиной и характером проблем, которые необходимо решать, выделив конкретные цели и учитывая возможности государства по их внедрению.

В наиболее распространенном определении доходы граждан представляют собой совокупность заработной платы, пенсий, стипендий, дивидендов, средств, полученных от продажи продуктов домашнего хозяйства, пособий, субсидий и прочее. Образование доходов населения охватывают процесс формирования первичных доходов всех участников производства и в первую очередь – наемных работников, которые получают заработную плату в обмен на затраченное количество труда. Наибольший удельный вес в составе совокупных доходов составляют денежные доходы населения, в которых преобладает оплата труда. В свою очередь в оплате труда, кроме заработной платы, учитываются взносы в пенсионный фонд, взносы на социальное страхование и фонд занятости.

По данным Министерства экономического развития ДНР в восьми городах Республики граждане трудоспособного возраста получают заработную плату выше среднего (рис. 1) [1].

Рис. 1. Рейтинг городов и районов ДНР по заработной плате

В рейтинге по уровню зарплат город Донецк оказался только на восьмом месте, так как в таких крупных экономических центрах региона, как Донецк и Макеевка заработная плата населения находится на среднем уровне, то есть соответствует заявленному среднемесячному уровню дохода в 9592 рубля. Однако при анализе среднемесячного дохода граждан Донецка прослеживается невысокий уровень заработной платы, что, как правило, объясняется сложностями в работе промышленности и отсутствием достаточного рынка сбыта производимой продукции.

Различия в уровнях денежных доходов между регионами зависят от многих факторов, в первую очередь от размещения производительных сил, отраслевых структур экономики и состояния экономического развития. Анализ местных структур и денежных доходов населения по данным 2017 года [1, 2] показывает, что наибольшая доля денежных доходов населения (выше на 21,2% по отношению к среднему уровню) приходится на г. Кировское, второе место занимают Снежное и Торез. Средняя заработная плата населения Республики, превышающая средний уровень на 13,6, 12,0 и 2,2% соответственно сосредоточена в г. Енакиево, г. Ждановка и в Старобешевском районе.

Наиболее низкие показатели уровня средней заработной платы наблюдаются в г. Харцызске, Новоазовском, Амвросиевском, Тельмановском районах, а также в городах Докучаевске, Дебальцево и Ясиноватой. В целом в территориальных пунктах денежные доходы населения Республики составляют около 8719 - 8746 рублей в месяц.

В течение последних лет существенно изменилась структура денежных доходов населения Республики. Происходит перераспределение влияния источников формирования денежных доходов. Различные источники СМИ ссылаются на то, что фиксированного прожиточного минимума в Донецкой Народной Республике не существует, во всяком случае, он не устанавливался законодательно. Есть только минимальный размер оплаты труда (около 3000

рублей) [3]. Вышеприведенные данные характеризуют в своем большинстве размеры зарплат работников промышленности. Однако наиболее низкие показатели (практически в два раза) – у сотрудников медицинской, образовательной и бухгалтерской сфер деятельности [2]. Кроме того, следует отметить, что часть денежных доходов составляют пенсии, пособия и стипендии, на изменение которых влияют структурные соотношения получателей трансфертов и государственные меры, направленные на пересмотр механизма начислений. Это дает основание сделать выводы о том, что фактически население области формирует свои доходы за счет источников, которые почти не связаны с территориальной экономикой.

Выборочные собственные исследования, проведенные в течение 2016 - 2018 гг. относительно достаточности доходов, определили следующее: 75% респондентов оценили свои доходы как недостаточные для обеспечения первоочередных потребностей, а именно: в продуктах питания, медицинском обслуживании, приобретении одежды, жилищно-коммунальных услуг. Наиболее необеспеченными считают себя пенсионеры, безработные и трудоустроенные граждане со среднемесячным доходом до 5000 рублей.

Анализ структуры денежных доходов населения показывает, что их наибольший удельный вес приходится на ограниченное число регионов Республики, характеризующиеся концентрацией промышленного производства. В целом, наблюдаемый в последние годы разрыв между городами по уровню доходов остается достаточно устойчивым и не зависит от общего социально-экономического развития. Самый высокий среднемесячный денежный доход отмечен в г. Кировское, самый низкий – в г.Дебальцево [1]. Население республиканских городов с низким официальным уровнем доходов фактически формирует свои доходы за счет источников, которые не связаны с территориальной хозяйственной деятельностью. В результате этого необходимо провести перераспределение доходов через базу финансово-экономических

рычагов и сформировать систему социальных трансфертов, которые являются важным индикатором действенности государства и социальной политики.

Таким образом, в Донецкой Народной Республике за годы реформ произошли значительные изменения в уровнях, структуре и составляющих денежных доходов населения. Данные рейтинга уровня заработной платы городов и районов Республики требуют дополнительного анализа с учетом доходов населения всех сфер деятельности. Наступил момент необходимости включения в программу развития государства установление прожиточного минимума в Донецкой Народной Республике. С учетом всех показателей необходимо определить направления социально-ориентированной деятельности государства по сохранению и повышению льгот для населения с минимальным уровнем дохода и специфических категорий граждан.

Список использованных источников

1. Чабаненко В. Средняя зарплата в ДНР: статистика и реальность. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://restoring-donbass.com/blog/valeriy_chabanenko/68078-srednyaya-zarplata-
2. Зарплаты в ДНР: кому и сколько платят // Деловой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-live.ru/zarplatyi-v-dnr-komu-i-skolko-platyat-2/>

ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТОВАНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА

Якимчак А.А.

*ассистент кафедры «Менеджмент
непроизводственной сферы»*

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк г. Донецк

Постановка проблемы. В настоящее время восстановление народного хозяйства Донецкой Народной Республики идет полным ходом. С каждым годом растут экономические показатели в различных сферах [1]. Учитывая специфику региона, на территории которого всегда преобладали промышленные предприятия, именно развитие в этом направлении является приоритетным для руководства государства. Наблюдается развитие производственного сектора народного хозяйства республики, в то время как непромышленный сектор отстает в развитии. Одним из важнейших факторов такого положения дел является замедленное развитие финансового сектора экономики. До 2014 года, являясь промышленным центром Украины, данные территории привлекали и скапливали огромные капиталы, наличие которых способствовало развитию финансового сектора, в первую очередь, банковского.

В настоящее время банковская система ДНР представлена только Центральным Республиканским Банком. Данный институт выполняет функции государственного банка, при этом предоставляя услуги, которые свойственны коммерческим банкам. К таким услугам относятся: денежные переводы, расчетно-кассовое обслуживание, торговый эквайринг, обмен валют. Выпуск пластиковых карт способствует развитию безналичных расчетов. Владельцами карт являются сотрудники бюджетных организаций, студенты, пенсионеры. Немаловажным шагом в развитии банковского сектора является открытие обособленной от Центрального Республиканского Банка финансовой компании «РОСТ», которая предоставляет краткосрочные потребительские кредиты. Однако для более эффективного развития экономики необходима организация и развитие полноценного банковского кредитования. Для стабильного и качественного развития экономики страны с помощью банковского кредитования, необходимо наличие эффективного управления банком, соответственно и отдельными видами его деятельности.

Целью исследования является обоснование необходимости эффективной организация кредитования, основанной на управлении рисками, как важного этапа управления кредитной деятельностью банка.

Изложение материалов основного исследования. История показывает, что банковский кредит, зарекомендовал себя как важный элемент в развитии экономики. Наиболее развитые в экономическом плане страны, к которым относятся США, Великобритания, Канада, Франция, Германия и Япония, невозможно представить без надежной банковской системы, в которой помимо государственных институтов присутствуют и коммерческие организации (банки, страховые компании, фонды и т.д.). Выполнение банками разнообразных функций, таких как посредничество, контроль, мониторинг, уменьшение издержек обращения, трансформация неликвидных активов в ликвидные обязательства, имеет большое значение при определении темпов и пропорций экономического развития [2]. Появление коммерческих банков в Донецкой Народной Республике на современном этапе ее развития также крайне необходимо. Отличной базой для их создания могут послужить ресурсы, оставшиеся после ухода с данной территории украинских и зарубежных банков.

Одной из главных проблем создания второго уровня банковской системы является трудность в управлении коммерческими банками, так как отдельные виды их деятельности, а именно кредитование, являются очень рискованными. Рискованность кредитных операций заключается в том, что банк, как правило, пользуется не своими, а привлеченными и заемными средствами и в случае их невозврата, подвергает потерям не только себя, но и своих клиентов. Беря во внимание и то, что доходы от кредитных операций занимают львиную долю от всех доходов банка, можно сказать, что управление именно этим видом банковской деятельности является приоритетным для руководства банка.

Одним из важнейших этапов управления кредитной деятельностью банка является организация кредитного процесса, который представляет собой процесс движения кредитных ресурсов по последовательным, взаимосвязанным этапам (от формирования кредитной ресурсной базы до полного погашения основной суммы кредита и процентов по нему), представляющим собой барьеры на пути возникновения совокупности различных банковских рисков. Исходя из этого определения, можно отметить, что организация кредитования в коммерческом банке представляет собой построение этапов кредитного процесса, наполнение их определенным содержанием, которое в свою очередь должно являться препятствием на пути возникновения рисков. На рис.1. показан вариант структуры кредитного процесса в банке.

Рис.1. – Авторский вариант организации кредитного процесса в банке

Как видим из рис.1, процесс кредитования достаточно долгий и кропотливый. Если на каждом из этапов проводить те или иные мероприятия по предотвращению рисков, то к концу процесса кредитования риски будут сведены к минимуму.

Основой для организации кредитования в коммерческом банке служит кредитная политика, которая определяет направление действий банка в сфере кредитования, основываясь на принципах кредитования, учитывая соотношение риска и доходности всех кредитных операций и следуя законодательству. В каждом банке разрабатывается своя, индивидуальная кредитная политика, соответствующая общей политике банка.

Выводы. По итогам проведенного исследования отметим, что кредитование является недостающим звеном развития экономики Донецкой Народной Республики. Также выяснено, что из-за своей повышенной рискованности, кредитная деятельность банка нуждается в эффективном управлении, основной частью которого является организация эффективного кредитного процесса, призванного помимо предоставления ссуды заемщику предотвращать возникновение рисков.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». — Донецк, 2018. — Ч.І. — 124 с.
2. Банківські системи зарубіжних країн : [підручник] / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. – Київ : Алерта, 2010. – 586 с.

ANALYSIS OF APPROACHES TO DEFINING THE NOTION «STRATEGIC PLANNING» BASED ON THE FOREIGN SCIENTISTS’ WORKS

Lisitsyna Mariia

Donetsk Academy of Management and Public Administration

under the Head of the Donetsk People's Republic, Donetsk

PhD student

Under conditions of uncertainty and dynamic changes in the external business environment, the role of strategic management increases, the effectiveness of which determines the sustainability of an enterprise's development. First of all, this refers to the strategic planning of the operation and development of enterprises, which forms the essential basis of the management process. The question of interpreting the essence and unambiguous understanding of the term «strategic planning» is of fundamental importance for any scientific research, therefore the need to solve it is extremely important for further research of the problems of strategic management.

The aim of the study is to conduct a comprehensive assessment of the various interpretations of the concept of «strategic planning» based on foreign literature.

Many researches by foreign scientists are devoted to the theoretical and methodological aspects of the formation and development of strategic management and strategic planning, such as: R. Akoff, I. Ansoff, M. Armstrong, F. Kotler, G. Mintzberg, M. Porter, A. Chandler, D.E. Schendel, K. Hatten, J. Higgins, K. Andrews, and others.

A. Chandler was one of the first to unify the concepts of strategy and organization of the company, defining the concept of «strategic planning». According to the author, strategic planning is the predetermination of the main long-term goals and objectives of the enterprise, the choice of the course of activity and the placement of the resources necessary to achieve these goals [1].

F. Kotler interprets the concept of «strategic planning» as a management process of creating and maintaining strategic consistency between the goals of a firm, its potential opportunities and chances in the field of marketing [2].

D.E. Schendel and K. Hatten view strategic planning as «the process of defining and establishing an organization's connection with its environment, which includes realizing the opposite goals and trying to achieve the desired relations with

the external environment through the allocation of resources, which allows the organization and its subdivisions»[3].

I. Ansoff interprets strategic planning as a multidimensional process, focusing on the modeling of the future with respect to which certain goals and the concept of the long-term development of an organization should be formulated. The author considers strategic planning from two positions: as a management process of forming and maintaining strategic consistency between the goals of an enterprise, its potential opportunities and the chances for the future; as an adaptive process, as a result of which regular (annual) adjustments are made so that decisions are taken in the form of plans, and also as a review of the system of measures to fulfill the goals and tasks set on the basis of regular monitoring and evaluation of changes occurring in the organization [4].

G. Mintzberg in the definition of strategic planning attaches great importance to the formalization and systematization of this process. Thus, according to the author, strategic planning is a formalized procedure aimed at obtaining a clearly defined result, which has the form of an integrated decision system. In this understanding, formalization means the definition of the main components of the decision-making process, their precise formulation and integration in organizations [5].

M. Armstrong defines strategic planning as a combination of long-term, medium-term, short-term and current planning. The author also highlights the main features of strategic planning:

a multi-step, sequential and parallel process encompassing a large number of decisions (for example, organizational long-term foresight, adaptation to the external environment through internal coordination, distribution and redistribution of resources);

is a function of business lines, not time;

reflects the innovative nature of the plan;

contains a set of global ideas for the enterprise's development;

- provides a promising direction of development;
- diagnoses the «bottlenecks» of the business;
- for each division of the company sets goals consistent with the overall strategy of the company;
- is the basis for any other type of planning;
- coordinates efforts and implies intrafirm coordination of actions;
- creates the basis for the allocation of limited economic resources of the organization;
- contains a systematic approach to assessing the strengths and weaknesses of the enterprise;
- provides the development of procedures and operations necessary to achieve the future;
- establishes controlling parameters of the activity stages for subsequent monitoring [6].

Thus, we can conclude that there is no single universal definition of the concept of «strategic planning». This is due to the fact that each scientist used his approach and tools to study this phenomenon. Their views on the interpretation of the concept of “strategic planning” diverge from the phenomenon of management activity, which determines the future state of an enterprise, to the statement that planning is a process of defining goals and ways of their further achievement.

Based on the analysis of the approaches to the definition of the concept of «strategic planning» by foreign scientists, we formulated our own definition of this concept: strategic planning is the process of forming an integrated system of measures aimed at the realization of the organization’s long-term goals and objectives, taking into account changes in the external environment, enterprise potential, available resources to reduce risk when making management decisions, creating unity between the goals and resources of the enterprise, increasing the competitiveness of the organization.

Literature:

1. Chandler, Alfred D. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprises [Electronic resource]. Mode of access: <http://ignasi.cat/2011/10/05/77-strategy-and-structure-chapters-in-the-history-of-the-industrial-enterprises-chandler-1962/>. – Date of access: 10.09.2018.

2. Kotler, Philip. Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller. – 14th ed. – Boston: Prentice Hall. – 131 p.

3. Schendel D.E. Business Policy or Strategic Management: A Broader View for an Emerging Discipline / D.E. Schendel, K.J. Hatten [Electronic resource]. Mode of access: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED102732>. – Date of access: 02.09.2018.

4. Ansoff, H. Igor. Strategic Management / H. Igor Ansoff. – 1st ed. (May 11, 2007). – New York: Palgrave Macmillan. – 272 p.

5. Minzberg, Henry. The Rise and Fall of Strategic Planning / Henry Minzberg. – 1st ed. (June 29, 2013). – New York: Free Press. – 464 p.

6. Armstrong, Michael. Human Resource Management Practice / Michael Armstrong. – 9st edition (October 2003). – New York: Kogan Page Business Books. – 1024 p.

THE ROLE AND PLACE OF THE INDUSTRIAL COMPLEX IN THE ECONOMY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Novogradskaya-Morskaya Anna Mikhailovna, Donetsk

INTRODUCTION. One of the main features of the industrial complex is that it is a complete system. As a production and economic system, an industrial complex can reproduce itself both within the framework of the existing qualitative certainty and at the level of new quality. The transition to it means the development of a management system, and the ability to resume the reproduction process which should be considered as the main system feature.

The main aim of the research is to analyze the main characteristics of the industrial complex in the aspect of its application in the economy of the Donetsk People's Republic

MAIN RESEARCH. Systemic factors which should be observed in the industrial complex include financial, raw materials, information and labor resources. The main recourse is a financial one. There are other approaches to the grouping of complex's factors. So, the factors of concentration, specialization, co-operation and combination stand out.

There are a number of signs of an industrial complex as a system. All of them are united in the following groups: structural, functioning, development and controllability. The group of features that characterize the functioning of the system is determined by the complex properties of reliability and efficiency. The group of features characterizing the development of a system includes its characteristics such as stability, inertia, discreteness and dynamism. The signs characterizing the controllability of the system are determined by how the development of the system in the future is largely determined by the adoption of current management decisions.

The industrial complex is an integral part of the region. Under the regional industrial complex in the framework of this study, we will understand the totality of economic entities of various industries, independently conducting their activities within a certain territory and being an integral part of the regional socio-economic system, producing tools and consumer goods, as well as having a single system and mechanism management.

The industrial complex includes two groups of industries: mining and processing. The first includes enterprises for the extraction of ore and non-metallic materials the second - the industry of production of metals, engineering, food, chemical and other products.

The industrial complex of the region is a leading sector of the economy for several reasons.

First, industry (especially heavy) is the basis for expanded reproduction and economic development of all economic entities.

Secondly, it ensures the defense capability of the state, allows it to develop the military-industrial complex, thereby ensuring national security.

Thirdly, the development of light and food industry allows to ensure the food security of the country, as well as to supply the population with consumer goods.

Fourthly, the development of industry, especially in such sectors as engineering, chemical, etc., ensures scientific and technical progress in the entire national economy.

The sector structure of the industrial complex refers to the share of industries in the total industrial complex. The sector structure of the industry is constantly changing. It is influenced by various factors. First of all, the development of scientific and technological progress. It is under the influence of this factor that new industries and production are formed. In addition, the state's economic policy influences the dynamics of changes in the structure of the industrial complex.

At the present stage of development there are various approaches to the organization of industrial production at the regional level.

The most effective and rational form of organization of the industrial complex can be the formation of cluster systems based on the main branches of production with a high level of potential for development. This choice is determined by the following main advantages of the cluster.

First, associations of this kind combine the features of such production structures as territorial-industrial complexes, technopolises, and territories of innovative development. Despite this combination, the cluster is a mobile structure capable of responding quickly to changing production needs.

Secondly, the cluster is one of the most effective ways to develop the innovation environment in the region. Their creation contributes to an increase in the innovative activity of all participants in the association.

Thirdly, the cluster can be organized on the basis of the production potential existing in the region (technological reserve, resource and raw materials base).

Fourth, an important advantage of the cluster organization of industry in the region is the saving of production costs. This can be achieved, among other things, by reducing transaction costs, which occurs as a result of direct interaction of the organizations participating in the cluster.

CONCLUSION. The worldwide cluster approach is recognized as the most effective instrument of regional policy. So, it can be applied in the programme of the industrial development of the Donetsk People's Republic.

REFERENCES:

1. Md. Joynal Abdin , Md. Mizanur Rahman

Cluster Development Models: Challenges and Opportunities // International Journal of Economics, Finance and Management Sciences 2015. Available at:

<http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648/j.ijefm.20150304.15.pdf>

(accessed: 25.02.2018).

3(4): 358-366 Published online July 9, 2015

(<http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijefm>) doi:

10.11648/j.ijefm.20150304.15 ISSN: 2326-9553 (Print); ISSN: 2326-9561 (Online)

2. Gamp, T.L. Köcker, G.M. Nerger, M. (2014), Cluster Collaboration and Business Support Tools to Facilitate Entrepreneurship // Cross-sectoral Collaboration and Growth, European Cluster Observatory. – 2014 – Vol.65, pp 234-239.

3. Porter, M.E The Economic Performance of Regions // Regional Studies. – 2003 – Vol. 37, pp. 549-57

**СЕКЦИЯ 2: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА:
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА**

**СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
ПОЛИТИКИ**

Ангелова Дарья Сергеевна

ГОУ ВПО «ДонАУиГС при Главе ДНР»

Аспирант кафедры

менеджмента внешнеэкономической деятельности

В современных условиях можно констатировать рост значимости внешнеторговой политики страны, поскольку она определяет условия взаимодействия национальной экономики с мировым хозяйством. При всем многообразии дефиниций внешнеторговой политики, приведенных в научной литературе, необходимо отметить три основных момента, несущих основную смысловую нагрузку:

- во-первых, объект регулирования сфера внешней торговли, которая включает в себя наряду с внешней торговлей товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственности более широкие области международных экономических отношений: валютную политику, политику в области движения капитала и рабочей силы, условия обмена технологиями и некоторые другие направления;

- во-вторых, активную роль государства, которая проявляется во всем многообразии форм и методов государственного влияния: действий субъектов властных отношений; разработке соответствующих принципов, политик, стратегий; выборе форм и методов воздействий.

- в-третьих, целеполагание государственного регулирования внешней торговли – направленность на достижение целей и реализации национальных интересов, укрепление позиций страны и ее бизнеса на мировой экономической арене, создание благоприятных внешних и внутренних условий для развития национальной экономики страны.

Политика, как направление государственного влияния на общественное развитие содержит в себе, кроме всего прочего, стратегию и тактику, соответствующий инструментарий, методы и механизмы. Касательно внешнеторговой политики, в контексте разработки стратегических ориентиров необходимо обратить внимание на некоторые моменты.

Внешнеторговая политика вписана в архитектуру экономической политики страны и в таком ракурсе характеризуется определенной двойственностью:

- является частью внешней политики страны, в той мере, в которой внешняя политика определяет общую линию взаимоотношений с иностранными государствами;

- во многом определяется внутренней экономической политикой государства и может рассматриваться, как ее продолжение во внешнем мире.

Соответственно, стратегические ориентиры внешнеторговой политики могут быть только в рамках государственной экономической политики. Учитывая целеполагание последней – поддержание устойчивого экономического роста, высокой занятости населения, низких темпов инфляций и равновесия платежного баланса – внешнеторговая политика в своем стратегическом развитии должна обеспечивать надлежащие условия развития экономики, коррелируя при этом выбор цели, инструментов, методов и т.д. с остальными составляющими макроэкономической и внешнеэкономической политики.

Еще одним важным моментом при выборе стратегических ориентиров развития внешнеторговой политики является соотношение теории и практики

регулирования внешнеэкономической деятельности. Учет достижений научных школ в выделении детерминант общественного развития и соответствующих мер по их инструментариям уже давно не является залогом эффективности курса действий правительства, поскольку процесс формирования и реализации внешнеторговой политики носит, прежде всего, экономико-политический характер и зависит, кроме состояния экономической среды, от проявлений и реализации политической воли. Реалистичность и эффективность стратегического планирования внешней торговли подразумевает учет, как экономических, так и политических факторов.

Сложность современных международных экономических процессов и отношений, проявляющаяся, в частности, в углублении дисбалансов в международной торговле, нарушениях международных договоренностей, изменениях институциональной структуры международной торговли, торговой экспансии отдельных стран, нарушении принципов стратегического партнерства, выставляет новые требования к формированию стратегических курсов развития государства. Акцентируется внимание на включение адаптационных механизмов в состав стратегических целей развития внешнеторговой политики, то есть помимо ответа на вопрос «Что мы хотим постичь или получить и каким способом», необходимо ответить на вопрос что делать, если кроме включения в эту стратегию встроенных адаптационных механизмов регулирования на изменения макросреды, необходима разработка и сценарии внешней адаптации.

Эффективность стратегического планирования и целеполагания во многом определяется учетом начальных возможностей страны и возможностей достижения желаемых результатов, а также способностью государства удерживаться в желаемом векторе развития.

Выводы: Современная стратегия развития государства должна быть направлена на формирование эффективной целостной государственной

внешнеэкономической политики и применения логично согласованных с экономическими преобразованием механизмов государственного регулирования в сфере внешнеэкономической деятельности, направленные на обеспечение социально-экономического развития через эффективное сотрудничество в системе мирового хозяйства. Реалии нашего времени говорят о необходимости целенаправленного влияния государства на важные составляющие политики государства, одной из которых – внешнеторговая политика.

Список использованных источников:

1. Шершнева З.Е. Стратегическое управление : учебник / З.Е. Шершнева. – Изд. 2-ге. – К. : Изд-во КНЕУ, 2014. – 699 с.
2. Лукьяненко Д.Г. Стратегии экономического развития в условиях глобализации : монография / за ред. д. экон. наук, проф. Д.Г. Лукьяненко. – К. : Изд-во КНЕУ, 2011. – 538 с.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

АРТЕМОВА А. Ю., к.э.н., доцент,

доцент кафедры "Менеджмент внешнеэкономической деятельности"

Гаджалиев А.И., студент гр. СУМБ-17м

ГОУ ВПО "ДонАУиГС при главе ДНР", г. Донецк

Постановка проблемы. Понятие риска и отношение к риску изменялись в различных странах в зависимости от уровня экономического развития, стадии бизнеса. Например, в отдельных источниках подчеркивается, что риск - это угроза того, что бизнесмен понесет утраты в виде дополнительных затрат либо получит доходы ниже тех, на которые он рассчитывал. Но риск - это не только лишь последствия неверно принятых решений, а также, чаще всего, результаты риска появляются в виде денежных

утрат либо невозможности получения ожидаемого дохода. Изучение развития теории риска указывает, что термин «риск» в значительной мере подвергался изменениям.

Цель исследования. Цель статьи состоит в раскрытии теоретической сущности понятия механизма управления рисками.

Изложение основного материала исследования.

Риски всегда в будущем. Риск - это неопределенное событие или условие, которое, если оно происходит, влияет на хотя бы одну цель бизнес-проекта. Цели могут включать область, график реализации, качество и стоимость.

Риск бизнес-проекта связан с неопределенностью, присутствующей во всех проектах. Известные риски, которые ранее были выявлены и проанализированы, позволяют планировать реакцию на соответствующие угрозы рисков. Конкретные неизвестные риски не могут управляться проективно, что предполагает, что проектная группа должна создать план действий в непредвиденных обстоятельствах. Возникший проектный риск также может рассматриваться как проблема.

Цель управления рисками описана ниже:

1. Определение механизма риска

Процесс идентификации рисков определяет, какой риск может повлиять на проект, и предполагает фиксацию (документирование) их характеристик на этапе планирования. На данном этапе возможно документирование в регистре рисков бизнес-проекта.

Идентификация может осуществляться с использованием нескольких механизмов, некоторые из которых перечислены ниже:

1.1. Обзор документов. Структурированный обзор выполняется на основе изучения проектной документации, включая план, предположения, предыдущие данные по проекту и другую информацию.

1.2. Использование технологий Brainstorming, Delphi и опроса для сбора данных для идентификации риска.

1.3. Анализ контрольных списков. Контрольный список идентификации рисков основан на прошлых экономических данных, накопленных в предыдущих проектах.

1.4. Проект и его идентифицированный риск задумываются и разрабатываются на основе гипотез, сценариев и допущений. Предсказательный анализ исследует обоснованность предположений применительно к проекту.

1.5. Экспертное заключение: руководитель проекта привлекает других специалистов экспертов, имеющих соответствующий опыт аналогичных проектов. Кроме того, необходимо включение идентификации риска во время фазы планирования.

Идентификация риска идентифицируется в регистре рисков с такими как список выявленных рисков и список потенциальных ответов.

2. Механизм анализа рисков

Предпочтительно использование двух передовых методов анализа риска - качественный и количественный - для приоритетных рисков и их влияния на вышеуказанный регистр.

Анализ качественного риска заключается в определении приоритетов рисков для дальнейшего анализа путем оценки и объединения их вероятностей возникновения и воздействия.

Проведение количественного анализа рисков позволяет оценить влияние выявленных рисков на общую цель проекта.

3. Механизм реагирования на риск

Реакция на риск - это процесс разработки вариантов и действий по снижению угрозы для целей проекта. Ответ на риск учитывает риски по их приоритетам. В дополнение к этому необходимо обозначить владельца каждого риска в регистре риска.

Снижение рисков подразумевает снижение вероятности или воздействия неблагоприятного события риска в пределах допустимых пороговых пределов. Возможное рассмотрение ранних действий по уменьшению вероятности или воздействия риска, возникающего в проекте, часто более эффективно, чем попытки снизить урон после возникновения риска.

Стратегия реагирования на непредвиденные обстоятельства предполагает заранее подготовленный предварительный ответ для использования рисков определенных событий. В некоторых случаях необходимо составить план реагирования, который будет выполняться только в predetermined условиях.

Стратегия ответного реагирования предполагает подготовку резервного плана для использования в качестве реакции на риск, который произошел, и основной ответ оказался неадекватным.

4. Мониторинг рисков и механизм управления включает в себя: мониторинг рисков и контроль процесса реализации реагирования на риски, отслеживание выявленных рисков, мониторинг остаточных рисков, выявление новых рисков и оценка эффективности процесса риска в рамках всего проекта. Процесс мониторинга и контроля рисков определяет, что предположения по проекту все еще актуальны, анализ показывает, что по мере того, как оцениваемый риск изменился или может быть удален, политики и процедуры управления рисками соблюдаются, а резерв на случай непредвиденных расходов по стоимости и графику должен быть изменен.

Как только риск будет идентифицирован, он будет отслеживаться или контролироваться в ходе проекта с целью содержания потенциального ущерба, связанного с этим риском. Для контроля и мониторинга рисков могут использоваться следующие методы:

переоценка рисков - контроль и мониторинг рисков часто приводят к выявлению нового риска, переоценке текущих рисков и закрытию риска, который устарел;

аудит риска - аудитор риска проверяет и документирует эффективность ответов на риск при решении выявленного риска и их коренных причин. Регистр рисков будет рассмотрен группой на каждом совещании по проекту;

измерение технических характеристик - команда будет сравнивать технические достижения во время выполнения проекта с графиком технических достижений плана управления проектами.

Команда проекта может отслеживать уровень риска в разные недели, и всякий раз, когда риск воздействия определенного риска будет увеличиваться, то план по смягчению последствий может быть применен. Три главных риска на каждую неделю могут распределяться по приоритетам и действовать до тех пор, пока уровень риска не снизится. Три главных риска вместе с их стратегиями смягчения сообщаются старшему менеджеру, менеджеру проекта, чтобы инициировать действия на соответствующих уровнях управления.

После того, как воздействие на конкретный риск уменьшается из-за реализации плана смягчения, этот риск сохраняется в списке рисков, чтобы отслеживать его на будущее.

Выводы по данному исследованию. Исходя из выше изложенного материала, можно сделать вывод, что механизм управления рисками считается довольно таки непростым процессом по достижению максимального эффекта от производства при наименьших финансовых или каких либо затрат.

Главная задача механизма управления рисками – обеспечение в обстоятельствах неопределенности эффективной работы компании при реализации бизнес-проектов. Управление рисками нельзя рассматривать как одномоментное заключение либо процесс, даже очень подробно проработанное и аргументированное. В этом случае речь обязана идти о динамическом процессе.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖНИ И ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ

*АРТЕМОВА А. Ю., к.э.н., доцент,
доцент кафедры "Менеджмент внешнеэкономической деятельности"*

*МАЛИК Е.А., студентка гр. МВД-17у-2
ГОУ ВПО "ДонАУиГС при главе ДНР", г. Донецк*

Постановка проблемы. В современных условиях функционирования системе таможенной деятельности необходимо взаимодействовать с различными государственными системами и инфраструктурами, участвующими в регулировании ВЭД, а также с различными категориями участников ВЭД, в частности с таможенными брокерами [1]. Актуальность данной работы определяется тем, что в условиях непростой внешнеэкономической ситуации, возникает существенная необходимость успешного развития таможенного сотрудничества.

Целью исследования является определение особенностей и поиск путей совершенствования процесса взаимодействия таможни и таможенных брокеров Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Таможенные брокеры обладают исключительными возможностями для содействия достижению целей Департамента таможенного дела МДС ДНР, касающихся эффективности и соблюдения таможенной деятельности, как в качестве стороны, с которой Департамент таможенного дела взаимодействует напрямую, так и в качестве агента связи (посредника). Соблюдение принципов добросовестности, целостности и подотчетности недостаточно, необходимо знания и хорошее понимание правил, регулирующих трансграничное движение товаров. Особое значение имеет создание

эффективных каналов связи, с помощью которых можно решать проблемы и при этом не опасаться каких-либо негативных последствий.

Таможенные брокеры могут играть ключевую роль в продвижении программ модернизации таможенных служб ДНР. Они могут содействовать в разработке упрощения процедур торговли в соответствии с международными документами, инструментами и практикой, например, такими, как пересмотренная Киотская Конвенция ВТО, соглашение ВТО по упрощению процедур торговли и связанные с этим инициативы, такие, как программы уполномоченных экономических операторов (АЕО), скоординированное управление границами и "Единое окно" [2,3]. Таможенные органы могли бы повысить роль брокеров в качестве коммуникатора, что в свою очередь позволит усилить степень соблюдения всех норм и правил. Кроме того, они являются потенциальными партнерами в пресечении незаконной торговли, в том числе контрафактной/пиратской продукции и в обеспечении соблюдения нормативных требований других государственных органов.

Также особую роль играют таможенные брокеры в повышении качества данных, представляемых таможенным органам. Очевидно, что качество данных имеет решающее значение для эффективного и действенного анализа рисков. Можно утверждать, что трейдер часто лучше осведомлен и несет более четкую ответственность за точность информации, изложенной в декларации или других представлениях таможенным органам, чем брокер. Тем не менее, брокер может повысить осведомленность и поощрять своих клиентов к улучшению качества данных, как с точки зрения точности, так и адекватности. Благодаря своей способности собирать, организовывать и управлять коммерческими и торговыми данными брокеры могут принимать разумные и эффективные меры в своей области для предоставления точной и правильной информации.

Для успешной деятельности и совершенствования процесса взаимодействия таможни и таможенных брокеров Всемирной Таможенной

Организацией разработаны следующие мероприятия, которые предлагаются внедрить в практику таможенного дела Донецкой Народной Республики (рис. 1):

Рис. 1. Мероприятия по совершенствованию процесса взаимодействия таможи и таможенных брокеров

1. Меморандум о взаимопонимании. Представляет собой программу сотрудничества и консультации между таможенными органами и брокерами, в которой подробно описаны роли, обязанности и преимущества взаимодействия партнерства между таможей, брокерами и трейдерами.

2. Соглашение о прозрачности. Соглашение о прозрачности между таможенными органами и брокерами (например, посредством ассоциаций брокеров), подчеркивает необходимость обеспечения прозрачности деятельности между брокерами, таможей и другие пользователями. Такое соглашение о прозрачности между таможей и таможенными брокерами может помочь бороться с какой-либо неправомерной, незаконной практикой в любой из сторон.

3. Проверка Брокера-Трейдера. Этот процесс предусматривает двусторонний обмен информацией или взаимодействие между таможенными брокерами и торговыми компаниями (трейдерами), что способствует проведению проверок трейдеров и, таким образом, улучшению управления соблюдения в интересах обеих сторон. В той мере, в какой это, возможно, могут быть предприняты усилия для стандартизации информации, которую брокер может запросить у трейдера, которому необходимо ее предоставить с целью проверки личность импортера. Такая стандартизация будет способствовать повышению транспарентности (информационной прозрачности) и безопасности цепочки поставок.

4. Надежные партнеры - программа АЕО. Организационные или структурные рамки должны лежать в основе усилий по формированию культуры добросовестности на основе надежных партнерских отношений. Эти рамки могут выходить за рамки внутренней работы Департамента таможенного дела МДС ДНР и распространяться на ее заинтересованные стороны. Многие страны внедрили программы АЕО, которые поддерживают не только целостность, но и прозрачность и соблюдение целей, одновременно повышая безопасность и эффективность цепочки поставок [2].

Потенциальные преимущества при активном процессе взаимодействия таможен и таможенных брокеров включают:

- улучшение предоставления услуг;
- повышение безопасности цепочки поставок;
- улучшение соблюдения требований;
- повышение упрощения процедур;
- улучшение качества данных;
- улучшение сбора доходов;
- снижение операционных издержек;
- повышение профессионализма, деловой этики и добросовестности и более эффективное управление ресурсами.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что для совершенствования процесса взаимодействия таможни и таможенных брокеров необходимо разработать программу сотрудничества и консультаций между таможенными органами и брокерами, соглашение о прозрачности деятельности и т.д.

Список литературы:

1. Совершенствование взаимодействия участников ВЭД с таможенными органами [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://mylektsii.ru/7-17514.html> (дата обращения 17.10.2018)

2. Всемирная таможенная организация — Таможенно-Деловое Партнерство [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/customs-business-partnership-guidance.aspx> (дата обращения 17.10.2018)

3. Всемирная таможенная организация — Национальные комитеты по упрощению процедур торговли - руководство ВТО [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/national-committee-on-trade-facilitation.aspx> (дата обращения 17.10.2018)

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Артемова А.Ю

Шушпанова А.В. , студ. ОКР «Магистр», гр. ММ-17м -1

ГОУ ВПО «ДонАУиГС при Главе ДНР»

г. Донецк

Постановка проблемы. Внешнеэкономическая деятельность – важная составляющая, формирующая структуру, динамику, устойчивость экономики Российской Федерации и является важным инструментом обеспечения прогресса любой государственной экономики. В настоящее время используя

возможности международного научно-технического потенциала и разделения труда, страны мира могут осуществлять хозяйственную деятельность, которая обеспечивает их экономический рост.

В процессе развития внешнеторговой деятельности Российской Федерации особое внимание уделяется ее государственному регулированию. По сравнению с регулированием других экономических сфер, регулирование ВЭД имеет свою специфику. Данная специфика обусловлена необходимостью государств учитывать международные нормы и принципы мировой торговли.

Целью данной статьи является рассмотрение и выявление сущности основных инструментов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, применяемых в практике управления Российской Федерации.

Изложение основного материала исследования. Государственное регулирование разрабатывает нормы, правила и порядок осуществления ВЭД, а так же устанавливает степень ответственности за их соблюдение. В основе государственного регулирования лежит использование методов и рычагов, которые являются прямыми или косвенными регуляторами внешнеэкономических процессов.

На рис. 1 наглядно представлены методы государственного регулирования ВЭД предприятий.

Рисунок 1. Методы государственного регулирования ВЭД

Для тарифных методов отведена отдельная группа из-за специфических функций, которые осуществляют таможенные тарифы в регулировании ВЭД.

Однако следует заметить, что данная классификация с научной точки зрения является недостаточно обоснованной и в практической деятельности не может ориентировать на системное решение проблем регулирования ВЭД.

Ключевым понятием при практическом использовании методов являются инструменты государственного регулирования. К ним относятся таможенный тариф и таможенная пошлина, которые в свою очередь являются экономическими регуляторами ВЭД. Таможенный тариф, согласно нормативных актов, это ставки всех таможенных пошлин для товаров, пересекающих таможенную границу. Этот перечень упорядочен по номенклатуре товаров ВЭД. Таможенная пошлина - обязательный взнос, взимаемый при импорте или экспорте товара таможенными органами.

Изначально, все таможенные тарифы разрабатываются и утверждаются национальным законодательством. Но в случаях, когда несколько стран создают торгово-экономический союз, таможенный тариф представляет собой единый для всех стран-участниц инструмент внешнеторгового регулирования.

Нетарифное регулирование, в свою очередь, это применение законодательно установленных различных ограничительных мер, разработанных с целью препятствования проникновению товаров импорта на внутренний рынок страны для защиты его интересов в лице отечественных производителей и потребителей.

Подгруппы нетарифных методов представлены на рис. 2 .

Рисунок 2. Нетарифные методы регулирования

Также стоит отметить, что использование определенных инструментов управления ВЭД на уровне государства зависит от отдельной ситуации в экономике и целей и направлений во внешнеэкономической политике.

Лицензирование как мера государственного регулирования предполагает, что на экспорт и/или импорт определенных товаров следует получать специальное разрешение (лицензию).[1]

Следующим инструментом прямого количественного ограничения выступает квотирование. Квота – это ограничение на импорт или экспорт определенных товаров на некоторый период в стоимостном или физическом выражении. В эту подгруппу входят квоты, которые действуют в отношении определенных стран, сезонные квоты, глобальные и “добровольные” ограничения экспорта. Добровольное ограничение экспорта – это взаимное обязательство, или обязательство одной из стран-партнеров уменьшить экспорт с помощью введения квот. Особенность этого вида заключается в том, что торговый барьер, защищающий страну-импортера, вводится на границе страны-экспортера.

Выводы. Таким образом можно отметить, что методы и инструменты регулирования ВЭД определяются в зависимости от сложившегося экономического состояния в стране и ее политико-экономических связей с другими государствами. Однако в любом случае страна должна отстаивать, в первую очередь, свои национальные интересы, содействовать развитию своих

производителей и способствовать социально-экономическому прогрессу населения.

Литература

1. Вологодин А. А. *Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности* / А. А. Вологодин. - Москва : изд-во Высшее образование, 2009. - 425 с.

«СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ: ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

Балашов Е.Л.

Доц. кафедры управления, канд. э. наук,
старший преподаватель в Филиале

Московского государственного университета имени

М.В. Ломоносова

г.Севастополе;

Зубович К.Е. студентка 4го курса факультета государственного и муниципального управления в Филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г.Севастополе.

Аннотация: в статье предлагаются методики расчета прямого эффекта от внедрения СЭД в органах государственной власти на примере Правительства города Севастополя, а также выделяются основные проблемные зоны данной отрасли и перспективы ее развития

Ключевые слова: информатизация, госсектор, система электронного документооборота (СЭД), электронный документооборот (ЭДО), электронный документ (ЭД), экономический эффект.

XXI век по праву называется веком информатизации и характеризуется постоянным увеличением объема информации, непрерывным ростом объемов

документации, более широким применением небумажных носителей, а также повсеместным использованием информационно-коммуникационных средств, все эти и другие объективные факторы свидетельствуют о необходимости поиска новых возможностей управления документированной информацией. В связи с этим сегодня происходит массовый переход организаций и в том числе государственного сектора от традиционного бумажного документооборота к более современному и удобному электронному документообороту.

Результаты внедрения СЭД в значительной степени зависят от выбора системы и правильного проведения процесса внедрения. Если указанные условия соблюдены, в результате внедрения СЭД организация получает определенные преимущества.

Получаемые преимущества принято подразделять на два типа: тактические и стратегические [1, с. 10].

Тактические преимущества связаны с сокращением затрат времени, места, финансовых расходов. Эти преимущества внедрения СЭД достаточно легко определить и измерить, так как, например, экономия рабочего времени сотрудников, офисных площадей и расходных материалов достаточно легко может быть переведена в денежное выражение. Экономический эффект, обусловленный тактическими преимуществами, принято называть прямым эффектом.

Стратегические преимущества внедрения СЭД связаны с улучшениями в ключевых управленческих и бизнес-процессах. Иными словами, стратегическим преимуществом внедрения СЭД является наведение порядка в работе с документами, существенная оптимизация бизнес процессов, сокращение сроков принятия управленческих решений, повышение управляемости организацией. Экономический эффект, обусловленный стратегическими преимуществами, принято называть косвенным эффектом.

Экономический эффект от внедрения СЭД принято делить на две части: - прямой эффект и косвенный эффект.

Прямой экономический эффект (прямая экономия) – это результат от внедрения новой технологии связанный с экономией расходов (экономия материальных и трудовых ресурсов)

Косвенный экономический эффект (дополнительная экономия) это результат от внедрения новой технологии связанный с преимуществами для функционирования организации, которые дает система: прозрачность управления, повышение исполнительской дисциплины, ускорение и повышение качества управленческих решений и др. [2; 3; 10]

Представление об экономическом эффекте от внедрения в организации СЭД на этапе предпроектной проработки можно получить на основе некоторых гипотетических расчетов. Получение более точных цифр требует проведения комплексного обследования предприятия и апробирования модели СЭД на одном из структурных подразделений.

На данный момент в Правительстве города Севастополь внедрена система ComрануMedia 5, которая является полностью импортонезависимой, а также работает на базе свободного программного обеспечения (СПО).

Хотелось бы отметить, что компания разработчик «ИнтерТраст» имеет богатый опыт реализации масштабных проектов. Кроме того, у данной компании большой опыт осуществления масштабных проектов, в том числе имеется опыт внедрения импортонезависимой СЭД ComрануMedia 5 как в ряде российских организаций, так и в государственном секторе (Правительстве Новосибирской области).

Для того чтобы более полно изучить все достоинства и недостатки внедренной СЭД в Правительстве Севастополя был применен инструмент сравнительного анализа, реализованный на основе данных о процессе внедрения систем, внедренных в Правительстве города Севастополя и

Правительстве Новосибирской области, их функциональности и перспективах развития.

На основе полученных результатов, были сделаны следующие выводы: существенная разница наблюдается в масштабах внедрения, что напрямую зависит от исходных географических особенностей города Севастополь и Новосибирской области. Отсюда и большие различия в количественных показателях, таких как объем денежных средств, затраченных на внедрение системы и закупка сопровождающих ее элементов (закупка техники, ПО, оплата лицензий и т.п.), однако, если перевести данные в процентное выражение, то станет видно, что данные показатели сравнительно равны. А вот касательно функционала есть некоторые различия, связанные напрямую со спецификой государственных органов на определенной территории [4; 5; 10]. В ходе сравнительного анализа существенных недостатков, которые бы следовало, следуя аналогии, устранить, не было выявлено.

В результате исследования была достигнута основная цель: Доказать, что проведение мероприятий по внедрению СЭД в Правительстве города Севастополь было организовано на достаточно высоком уровне и ничем не уступает схожим проектам, проведенным в государственном секторе других территориальных единиц.

Далее хотелось бы обратить на столь же немаловажный вопрос об эффективности внедрения СЭД, путем проведения анализа на примере результатов внедрения системы CompaуMedia 5 компании ИнтерТраст в Правительстве города Севастополь.

Для этого рассчитаем прямой эффект от внедрения СЭД в Правительстве Севастополя, то есть непосредственные выгоды, связанные со снижением расходов на бумагу и экономией рабочего времени сотрудников. Далее будут представлены три возможных способа расчета.

1. Расчет выгоды, связанной со снижением расходов на бумагу:

Если учесть, что в среднем один сотрудник прочитывает в день в среднем 25 страниц бумажной документации, ежемесячный расход бумаги составит $22*25*C*K$, где C – стоимость одного распечатанного листа бумаги и K – количество сотрудников.

$$C=5p$$

$$K= 2063$$

Итак, произведем расчет: $22*25*5*2063= 5.673.250$ р.

Итого получается, что при введении в эксплуатацию СЭД только при снижении расходов на бумагу уже можно сэкономить до 5.673.250 р. в месяц. А прямой эффект (учитывая только сокращение расходов на бумагу) от внедрения СЭД в Правительстве Севастополя в год составит около 68.079.000 р.

2. Расчет выгоды, связанной с экономией рабочего времени сотрудников:

Экономия рабочего времени сотрудников может быть оценена по формуле: $V = (v_0 - v_1) * k$, где v_0 и v_1 – время, требующееся для согласования документа до и после внедрения СЭД; k – количество согласуемых документов (в месяц).

3. Или же мы можем воспользоваться следующими гипотетическими расчетами на основе оценки труда сотрудника при работе с документами по традиционной бумажной технологии и с помощью СЭД.

Общие показатели, необходимые для подсчетов:

1. В среднем среднестатистический сотрудник выполняет 20 операций в день по поиску документов.

2. Средняя годовая зарплата в год 531.600 р. (44.300 р. в месяц).

3. Накладные расходы на содержание сотрудника (налоги и пр.) берем за 100% для облегчения подсчетов.

4. Количество сотрудников 2063 человека (штат полностью не укомплектован: занято 2063 мест из 2284)

5. В среднем в месяце около 22 рабочих дней (исключая выходные и праздничные дни)

При традиционном способе обработки данных:

1. Поиск одного документа занимает в среднем 2 минуты.

2. В 10% случаев сотрудник не находит нужный документ. В случае, если документ не был найден сразу на его поиски тратится еще 2 минуты рабочего времени сотрудника дополнительно.

Исходя из этого: $(20*2+(20*10%)*2) *22$ – столько времени в месяц тратит один сотрудник на поиск документа при традиционном способе.

При работе в СЭД:

1. Время, затрачиваемое на поиск документа, сокращается до 0.4 м.

2. Случаи утери документа равны 0%.

Следовательно, $20*0.4*22$ – время на поиск документа при использовании СЭД в месяц.

Сопоставим значения в первом и во втором случаях. Получается, что экономия времени при использовании СЭД составляет – X.

А это значит, что при фиксированной заработной плате экономия в денежном выражении составит – $X*44.300 \text{ р} = Z1$ (в месяц) и $X*531.600 \text{ р} = Z2$ (в год).

А если эти значения умножить на общую численность сотрудников, то получается: $Z1*2063 \text{ человека} = W1$ (на весь штат в месяц), $Z2*2063 \text{ человека} = W2$ (на весь штат в год).

Таким образом, мы показали, как можно несколькими способами и при помощи различных показателей рассчитать прямой эффект от внедрения СЭД. А вот косвенный экономический эффект, к сожалению, оценить очень сложно. Подобная оценка всегда является экспертной, и, следовательно, ее можно легко поставить под сомнение. Парадокс состоит в том, что в действительности косвенный эффект существенно превышает

непосредственную экономию от внедрения системы в виде неизрасходованной бумаги или уменьшения трудозатрат.

Говоря об отечественных СЭД, и, соответственно, о сопутствующей политике государства, направленной на импортозамещение стоит обратить внимание и на ситуацию на российском рынке ИТ. На данный момент высока вероятность того, что в скором времени отечественные разработчики займут большую долю данной отрасли на территории России. Вопрос лишь в том смогут ли они создать современные и надежные продукты, которые будут превосходить по качеству импортные решения, а также обеспечивать их качественную техническую поддержку и грамотно организовывать процесс их внедрения. При этом необходимо учитывать тенденции и динамику внешней среды. Сегодня СЭД это уже не просто инструмент управления документами, это прогрессивное решение включающие в себя и функции других систем, например, таких как ERP, CRM или BI [6, с. 10]. Вплоть до сегодняшнего дня одной из самых востребованных функций остается мобильность, благодаря которой в век информатизации сотрудник может всегда оставаться на связи, даже находясь в большой удаленности от своего рабочего места. Несомненно, будущее отрасли – за российскими продуктами, если отечественные разработчики будут своевременно и в полной мере реагировать на требования заказчиков, постоянно совершенствуя свои продукты, стараясь сделать их максимально соответствующими новейшим тенденциям рынка ИТ [7, с. 10].

В заключение хотелось бы сказать, что на данный момент особенно актуальна тема модернизации документооборота и внедрения совершенно новых решений в СЭД в России. Процесс внедрения электронного документооборота имеет нарастающую тенденцию, что обуславливает вероятность осуществления полного перехода всех организаций на ЭДО в будущем. Однако существует ряд ограничений, которые значительно тормозят данный процесс. Одной из первоочередных проблем, выявленных

при проведении исследования, является несовершенство системы понятий, касающихся ЭДО. Явно прослеживалась некоторая несопоставимость, а также чрезмерная объемность и неоднозначность понятий, имеющих в нормативно-правовых и нормативно-методических актах, что в свою очередь свидетельствует о необходимости конкретизации, унификации и оптимизации содержания определений для более точного и верного восприятия.

Также особо острой проблемой является несовершенство нормативно-правового регулирования сферы информационных технологий (ИТ). Остаются не решенными вопросы, связанные с регламентацией хранения электронных данных: созданием архивов электронных документов.

Следующий немаловажный вопрос касается создания единого национального стандарта для систем автоматизации делопроизводства. А также механизмов исполнения разработанной программы стандартизации (обуславливающих применения в органах власти только сертифицированных программных продуктов). Большое кол-во различных СЭД, отсутствие единых правил ведения делопроизводства, несовместимость различных видов информационных систем, и формирование системы добровольной сертификации программных продуктов - все эти факторы в совокупности приводят к сбою в организации межведомственного взаимодействия информационных систем. Данный неразрешенный вопрос является преградой для дальнейшего развития сферы отечественных СЭД/ЕСМ решений.

Также еще одним важным вопросом является обеспечение целостности и аутентичности электронного документа. В силу того, что на сегодняшний день имеется масса пробелов в сфере регулирования и использования электронных документов, для осуществления аутентичности данного вида документов при их создании используется метод дублирования ЭД на бумажном носителе. Естественно, нельзя сказать, что этот способ является эффективным, поскольку в таком случае учреждение не достигает

запланированных эффектов от реализации и внедрения СЭД, которые выражаются, в том числе, посредством экономии времени на печать документов, а также экономии за счет освобождения площадей, ранее используемых под архивы для хранения традиционных документов. Поэтому проблема обеспечения аутентичности ЭД до сих пор является особенно актуальной и единственным ее решением на данный момент является использование ЭП [8; 9; 10].

На сегодняшний день, в силу сложившихся условий, процесс массового перехода организаций и, в том числе, государственного сектора от традиционного бумажного документооборота к более современному и удобному электронному документообороту является необратимым. И даже не смотря на существенный ряд ограничений, продвигается очень быстрыми темпами. Существует множество белых пятен, которые затрудняют, но не останавливают осуществление электронного документооборота, так как выгода от его внедрения значительно больше возникающих проблем. Особенно эта тема актуальна для госсектора, поскольку из опыта известно, что организация работы с документами влияет на качество работы аппарата управления, организацию и культуру труда управленческих работников. От того, насколько профессионально ведется документация, зависит успех управленческой деятельности в целом.

Список использованных источников и литературы

[1] Бобылева М. П. Управленческий документооборот. От бумажного к электронному. Учебник, М., 2010.

[2] Кузнецова Т. В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления). М., 2003. С. 49.

[3] Организация работы с документами: учебник / под ред. проф. В. А. Кудряева. М., 2002. С. 89.

[4] Обзор внедрения СЭД в Администрации Новосибирской области// «TADVISER» // [Электронный ресурс]. //- Режим доступа: [http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Администрация_Новосибирской_области_\(CompanyMedia\)](http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Администрация_Новосибирской_области_(CompanyMedia))

[5] Обзор внедрения СЭД в Правительстве Севастополя// «TADVISER» // [Электронный ресурс]. //- Режим доступа: [http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Правительство_Севастополя_\(CompanyMedia\)](http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Правительство_Севастополя_(CompanyMedia))

[6] Онлайн курс бизнес-школа информационных технологий РФЭИ: код NT1300 — “Системы электронного документооборота” // [Электронный ресурс]. //- Режим доступа: <https://it.rfei.ru/course/~7Zc9/~nudNNMHD/~UmHWrCPo>

[7] Обзор Систем электронного документооборота // «TADVISER» // [Электронный ресурс]. //- Режим доступа: <http://www.tadviser.ru/index.php/СЭД>

[8] Плюсы и минусы электронного документооборота // Rusbase [Электронный ресурс]. //- Режим доступа: <http://rb.ru/howto/plus-minus-ed/>.

[9] Преимущества перехода на систему электронного документооборота (СЭД) // ЭОС [Электронный ресурс] //- Режим доступа: http://www.eos.ru/dopinfo/preimushhestva_jelektronnogo_dokumentoorobota.php

ПРОЦЕСС КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ

БАЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

д. филол.н., доцент кафедры краеведения ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

МАЛИК ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА

студентка бакавриата кафедры менеджмента

внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

СЕРАФИМОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
*студентка бакавриата кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Постановка проблемы в общем виде. Коммуникация имеет особое значение для внешнеэкономической деятельности, чтобы рекламная компания была эффективной, необходимо конкретно, полно и корректно преподносить информацию о предлагаемом товаре или услуге. Коммуникация необходима людям для самовыражения и удовлетворения основных потребностей. То же самое справедливо и для предприятий, правительств и стран. Даже когда обе стороны говорят на одном языке, все еще могут возникать недоразумения из-за этических и культурных различий. За последнее десятилетие в бизнес-секторе было представлено множество примеров, демонстрирующих, как ошибки в коммуникации могут привести к снижению экономических показателей организации. Итак, важность кросс-культурной коммуникации состоит в предотвращении недоразумений, вызванных личными предубеждениями и предрассудками, так как она основана на понимании культуры разных стран.

Цель – исследовать процесс кросс-культурной коммуникации в многонациональных компаниях.

Изложение материалов основного исследования. Исследования кросс-культурного общения часто фокусируются на понимании того, как индивидуальные различия влияют на способность общаться с другими. Наибольший вклад в исследование кросс-культурных коммуникаций среди зарубежных исследователей внесли Финк, Нейер, Кёллинг, Реза Наджафбаги [1]. В то же время среди российских ученых данной проблематикой занимались Садохин М.И. Бобневой, Д.Б. Гудковым, Т.В. Емельяненко, О.А. Леонтович, И.А. Мальковской, З.В. Маньковской, Т.Н. Персиковой, И.А. Стерниным, С.Г. Тер-Минасовой, В.С. Третьяковой и др. [2].

Наиболее удачный опыт применения кросс-культурной коммуникации демонстрируют компании «Samsung» и «Hyundai». Политика компании «Samsung» сосредоточена на человеческих ресурсах и инициативах по риску. Кадровый потенциал может терять свою экономическую значимость в рамках организации, в тот момент, когда сотрудники недостаточно или неправильно мотивированы. Это и стало проблемой в сфере кросс-культурных коммуникаций «Samsung». Менеджмент организации активно применял программы по «team building» для того, чтобы сблизить сотрудников, научить взаимодействовать, работать в команде, находить общее решение с учетом мнения и пожеланий каждого. В связи с этим компания разработала и внедрила график работы «семь-четыре», который стал культурным сдвигом, что позволило иметь следующие конкурентные преимущества [3]:

- 1) персонал приверженный ценностям и целям организации;
- 2) сохранение основного интеллектуального потенциала организации - высококвалифицированные инженеры и техники;
- 3) опыт нестандартного управления многонациональными компаниями.

Опыт компании «Hyundai» проявляется, с другой стороны. Когда менеджмент организации принял решение о расширении своей деятельности и рынков сбыта, было выявлено, что требуется эффективная коммуникация, способная преодолевать культурные барьеры и осуществлять глобальные инициативы в области управления.

В начале 1990-х годов «Hyundai» испытывала проблемы при попытке расширить производство в Канаду. Основной проблемой было то, что компания не адаптировала дизайн автомобиля модели «Sonata» для североамериканских клиентов [4]. Следовательно, компания потеряла долю рынка, которую заняли «Toyota Camry» и «Honda Accord». Еще один важный урок был извлечен, когда менеджмент «Hyundai» принял решение открыть производство в Турции из-за более низкой стоимости рабочей силы. Также параллельно было принято решения использовать больше ручных технологий

вместо автоматизированных производственных процессов, используемых на внутренних заводах компании «Hyundai». В результате темп производства турецкого завода был на 25% ниже, чем в Корее [5]. Из этого опыта «Hyundai» изучил важность исследования культуры страны, прежде чем принимать глобальные бизнес-решения. Кросс-культурная коммуникация включает адаптацию организационной политики в соответствии с контекстом страны, в которой будут происходить коммерческие транзакции.

Сейчас компания «Hyundai» продвигает программу путешествий «по рюкзаку» сотрудников по всему миру, где команды из трех человек проектируют свой культурный опыт. Более 47 команд отправились в 70 стран, включая Перу, Турцию и Грецию [6]. Сотрудники, которые участвуют, по возвращению делятся своим опытом со своими коллегами.

Компании «Samsung» и «Hyundai» являются всего лишь двумя примерами организаций, которые эффективно обмениваются кросс-культурными знаниями. Обе организации смогли извлечь уроки из своих прошлых ошибок и создать стратегии, которые поддерживают их рост на мировом рынке. Обмен информацией позволяет другим организациям не допускать подобных ошибок и застраховать себя от материальных убытков.

Таким образом, исследовав примеры данных компаний необходимо описать процесс развития кросс-культурных коммуникаций во внешнеэкономической деятельности. Для этого руководители высшего звена в многонациональных компаниях должны придерживаться следующих рекомендаций:

- 1) конкретно, емко и кратко сформулировать миссию организации понятную и адаптированную для понимания каждого сотрудника;
- 2) обеспечить сотруднику, осознание своей роли в организации;
- 3) определить время для общения с сотрудниками компании;
- 4) помнить, что общение - это двусторонний процесс, и необходимо слушать, прежде чем говорить.

Выводы. Итак, процесс кросс-культурной коммуникации основан на эффективном обмене информацией о культурных особенностях, обычаях и запретах. Как показал анализ опыта международных компаний, игнорирование кросс-культурных особенностей может отрицательно повлиять на деятельность организации, привести к росту затрат и даже к банкротству.

Список использованной литературы

1. Fink, G., Neyer, A., Kölling, M. Understanding cross-cultural management interaction. *International Studies of Management & Organization* 2012; 36(4), 38-60.
2. Жукова Т. В. Проблемы кросскультурной коммуникации студенческой молодежи. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/problemy-krosskulturnoi-kommunikatsii-studencheskoi-molodezhi>
3. Lee, H., Lee, J., Lee, J., Choi, C. Time to change, time for change: How was time used to change a global company? *Academy of Management Proceedings*, August 2013.
4. Wright, C., Suh, C., Leggett, C. If at first you don't succeed: globalized production and organizational learning at the Hyundai Motor Company. *Asia Pacific Business Review* 2009; 15(2), 163-180.
5. Thorpe, N. Employees take trips to understand other cultures. *Automotive News* 2005;79(6159), 24I-24I.
6. Najafbagy, R. Problems of effective cross-cultural communication and conflict resolution. *Palestine - Israel Journal of Politics, Economics & Culture* 2008; 15/16(4/1), 146-150
7. Lim, Wonhyuk. Korea export-oriented industrialization. LECTURED presented at Korea Development Institute. Seoul, South Korea. 2009.

[Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1275071905763/Lessons_from_Korea_Lim.pdf

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Беганская Ирина Юрьевна

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

д.э.н., доцент

Аконовенко Игорь Андреевич

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

студент бакалавриата

Постановка проблемы в общем виде. Персонал является важнейшим звеном любой организации, одним из ее значимых ресурсов. Подбор сотрудников способен значительно повысить результативность работы фирмы, а инновационная политика в области управления персоналом формирует благоприятные требования к работе, а также гарантирует продвижение по карьерной лестнице и необходимую степень уверенности в завтрашнем дне.

Современные тенденции в деятельности субъектов хозяйственного взаимодействия привели к изменению требований и подходов к управленческой деятельности вообще и управлению персоналом в частности. Круг задач службы персонала компаний сводятся сегодня не только и не столько к учету кадров, контролю соблюдения трудового законодательства и обеспечению документооборота, а к формированию и развитию работоспособной и результативно функционирующей команды. Достижение данной цели невозможно без внедрения инновационных подходов к процессам управления персоналом.

Цель исследования – проанализировать основные инновации в управлении персоналом в рамках концепции стратегической гибкости.

Изложение материалов основного исследования. Развитие любого предприятия зависит от надлежащего управления персоналом, которое включает в себя методы, процедуры, программы подбора, обучения, оценки, вознаграждения, а также формирования коллектива. Основная задача кадровых служб – формирование системы управления персоналом по следующим направлениям: планирование трудовых ресурсов; отбор персонала; оформление трудовых контрактов; профориентация и адаптация; анализ трудовой деятельности сотрудника; движение персонала; подготовка кадров; сохранение и закрепление кадров; формирование резерва персонала.

Традиционно, методы управления персоналом подразделяют на административные, экономические и социально-психологические. Кроме такой классификации, основанной на инструментарии меры воздействия, в научной литературе встречаются классификации, построенные на основе выделения следующих признаков: характер воздействия на исполнителей; этапы управленческой деятельности; функции управления; содержание методов; характер влияния; масштаб применения, источник управляющего воздействия; уровень применения; продолжительность применения; способ осуществления воздействия; тип воздействия и т.д. Интерес исследователей к вопросу классификации подчеркивает важность правильного обоснования и рационального применения методов управления персоналом.

Среди всех групп методов особого внимания заслуживают методы, основанные на изменении систем управления – это, так называемые, инновационные методы. Инновации в системе управления персоналом имеют свойство реализовываться в двух формах:

первая форма - градационное усовершенствование отдельных аспектов работы персонала (коллективная деятельность с инновациями);

вторая форма - радикальное, градационное усовершенствование концепции управления персоналом. Методическая основа второй формы – процессный подход с использованием методов реинжиниринга процессов. При этом технологические процессы управления персоналом, которые более открыты для восприятия инновации, объединяются в блоки.

В зависимости от подсистемы вносимые инновации формируют различные новые методы управления персоналом, которые, в общем, можно представить следующим образом (рис.1.).

Инновационные методы управления персоналом			
<i>Основная концепция - стратегическая гибкость</i>			
Сферы:			
<i>Методы гуманизации труда</i>	<i>Методы формирования эмоционального фона</i>	<i>Методы активизации</i>	
Направления:			
<i>Подбор и найм</i>	<i>Повышение эффективности работы</i>	<i>Использование заемного труда</i>	
<i>Обучение</i>	<i>Стимулирование</i>	<i>Контроль</i>	<i>Информирование</i>

Рис. 1. Инновационные методы управления персоналом

Рис. 1. Инновационные методы управления персоналом

Инновационный тип современного производства по-новому формулирует проблему профессиональной успешности, а в связи с этим формирует особую систему отбора, переобучения и социальной адаптации работника. Стратегическая гибкость как основная концепция инноваций в сфере управления - это способности фирмы постоянно трансформировать свою бизнес-модель, использовать механизмы внутренней адаптации к изменениям среды на основе стратегического предвидения. Это требует внутри организации глубокого понимания изменений и направлений развития среды; гибких ресурсов, которые можно применить для реализации

возможностей; способности координировать ресурсы с целью проведения желаемых изменений.

Гибкость как принцип подготовки к возможностям и угрозам среды позволяет уменьшить стратегическую уязвимость организации. Это касается, в частности, ее внутренней среды и вопросов управления персоналом, формирования корпоративной культуры и стратегического лидерства. Компонент стратегической гибкости приводит к повышению эффективности работы фирмы, положительно влияя на внутреннюю социальную структуру организации (сетевые связи, нормы взаимности, общие умственные модели и роль).

Цель применения всех методов управления персоналом (как традиционных, так и инновационных) – это создание такой модели организации и стимулирования труда, которая дает максимальные возможности для увеличения эффективности функционирования организации. Рассматривая гибкость как современную концепцию в построении системы управления персоналом, глобальными сферами ее применения являются гуманизация труда, формирование благоприятного эмоционального фона и активизация трудового потенциала организации. Инновации, в таком случае, следует рассматривать как частные методы и методики в рамках конкретных направлений управления персоналом, как то:

подбор и наем - хедхантинг, рекрутинг, скрининг, "плетение сетей" и прямой поиск;

повышение эффективности работы – реинжиниринг, моделирование компетенций

использование заемного труда – аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг персонала;

обучение – тренинг, кейс стади, коучинг, самообразование;

стимулирование – внутренний маркетинг;

контроль - тайный покупатель;

информирование - автоматизованная информационная система управления персоналом, АРМ работника.

К методам поиска инновационных идей среди персонала можно отнести методы «Альтер-эго», «Сессия вопросов», «Символ», «Вызов», «Метод SCAMPER», «Метод провокаций», «Рефрейминг», «Метод инверсии».

Выводы. Таким образом, в рамках каждой сферы и каждого направления в управлении персоналом можно выделить инновационный инструментарий, методы и методики, позволяющие реализовывать принципы стратегической гибкости в развитии организации. Стратегическая гибкость как инновационная практика в области управления персоналом положительно связана с деятельностью организации, создавая более высокий уровень человеческого капитала и способствуя высокой степени социального обмена: причина роста финансово-экономических показателей организации заключается в положительном изменении таких трудноизмеримых факторов, как удовлетворенность сотрудников, психологическое расширение прав и возможностей управления, корпоративная приверженность. В то же время, реализация всех возможностей, которые заложены в новых методах управления, зависит уже от конкретных работников и их знаний, компетентности, квалификации, дисциплины, мотивации, обучаемости и способности решать проблемы.

РОЛЬ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Беганская И.Ю.

Лазарев Денис Валентинович, магистрант

Патана Сергей Олегович, магистрант

***ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г.Донецк***

Развитие рыночных отношений обусловило необходимость взятия на себя ответственности предпринимателем за результаты работы. Риск – явление, присущее предпринимательской деятельности. Появление рисков обусловлено объективными и субъективными факторами, влияние которых заранее просчитать невозможно. К тому же с течением времени эти факторы могут изменяться. Поэтому предприниматель может нести потери на всех стадиях жизненного цикла продукта и предприятия.

Концептуальные основы теории управления рисками заложены в трудах А. Маршала, Дж. Милля, Ф. Найта, Й. Шумпетера. Проблемные вопросы, связанные с пониманием сущности риска, причинами и источниками его возникновения, классификации рисков, их оценки и определения путей минимизации освещены в трудах отечественных и российских ученых В.В. Витлинского, С.Н.Ильяшенко, Т.С.Клебановой, Е.А.Уткина, А.И.Юсиповича и других. Вместе с тем, отсутствие системного подхода в управлении рисками в целом снижают эффективность деятельности предприятия, делает уязвимым получение запланированных результатов.

Исследование теоретических подходов к определению сущности и содержания понятия «управление риском» дало возможность определить, что среди основных подходов нет единства. Большинство исследователей подчеркивают:

- учет категориального аппарата теории управления и общей концепции определения категории «риск»;
- многошаговость процесса управления;
- первоочередное раскрытие, прежде всего, содержательности отдельных этапов в управлении рисками;
- учета различных видов риска;

– превалирующее раскрытие одной из позиций общей концепции определения категории «риск» [1].

Таким образом, можно согласиться с [1], что риск представляет собой количественное и качественное выражение неопределенности исхода предпринимательской деятельности, отражающее степень неуспеха (или успеха) деятельности организации по сравнению с заранее планируемыми результатами.

Риск-менеджмент выделяет различные методы управления рисками, что обусловлено уровнем развития предприятия, видами осуществляемой деятельности, а также группами изучаемых рисков. Наиболее часто встречаются методы: отказ от риска; снижение степени риска (страхование, резервирование, диверсификация, лимитирование); принятие риска. Выбор того или иного метода управления рисками влияет на стратегию деятельности предприятия.

На практике, в основном, осуществляется управление отдельными рисками на уровне структурных подразделений предприятия, так называемый селективный риск-менеджмент. Таким образом, отсутствует целостное видение проблемы минимизации рисков. Это ставит вопрос о необходимости исследования концепции интегрированной системы управления рисками и целесообразности разработки и внедрения в деятельность предприятия программы управления рисками.

Программа управления рисками предприятия – это инструмент, с помощью которого можно осуществлять превентивное управление рисками. Анализ научных трудов дал возможность выделить следующие этапы разработки программы организации управления рисками [2].

Этап 1. Разработка классификации рисков с учетом отраслевых особенностей, проведение оценки факторов риска, выбор методов управления факторами риска, разработка рискового профиля предприятия.

Этап 2. Выделение актуальных факторов риска, которые уже привели к потерям и появлению упущенной выгоды.

Этап 3. Количественная оценка рисков.

Этап 4. Расчет возможных потерь или выгод.

Этап 5. Разработка плана мероприятий по конкретному фактору риска.

Этап 6. Разработка бюджетов, необходимых для осуществления мероприятий в соответствии с разработанным планом.

Этап 7. Формирование сводного бюджета.

Этап 8. Составление сводного плана мероприятий по управлению рисками.

Этап 9. Оценка возможностей финансирования каждого фактора риска, определение источников финансирования.

Этап 10. Анализ возможностей финансирования, сопоставление с разработанным планом и бюджетом.

Этап 11. Анализ возможностей формирования интегральной (всеобщей для всей совокупности рисков) системы защиты от предполагаемых на рассмотренный период рисков.

Этап 12. Корректировка программы финансирования в части реализации мероприятий и необходимости расходов.

Этап 13. Подготовка материалов (декларации, контрактов, кредитных соглашений, графиков, приказов и др.), которые должны обеспечить выполнение разработанной программы управления рисками.

Этап 14. Контроль и мониторинг выполнения программы управления рисками, а также сбор информации, необходимой для разработки такой программы на следующий период планирования.

Приведенный перечень этапов программы управления рисками не является исчерпывающим. Можно детализировать и конкретизировать его.

Вместе с тем, разработка и внедрение в практическую деятельность предприятия программы управления рисками позволит системно взглянуть на

данную проблему, выработать соответствующую стратегию управления рисками и повысить эффективность деятельности предприятия.

Список литературы

1. Панфилова Э. А. Понятие риска: многообразие подходов и определений / Э. А. Панфилова // Теория и практика общественного развития. – 2010. – № 4. – С. 30–34.

2. Федосова Р.Н. Программа организации управления рисками на промышленном предприятии / Р.Н. Федосова, С.С. Бать [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>

МЕХАНИЗМ ГАРМОНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Гончарова М.В., ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, к.э.н., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

Морозова В.К., ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, магистрант

Постановка проблемы в общем виде. На современном этапе функционирования предприятий происходит постепенное изменение и переход к новому пониманию ведения предпринимательской деятельности. Создание предприятия происходит с участием заинтересованных сторон, стейкхолдеров, без эффективного взаимодействия с которыми организация не может успешно развиваться.

Целью исследования является разработка и формирование методологических подходов к управлению отношениями с

заинтересованными сторонами на предприятии на современном этапе развития экономики и менеджмента, что будет способствовать повышению конкурентоспособности и обеспечению устойчивого развития предприятия.

Изложение материалов основного исследования. Стейкхолдеры - это партнеры предприятия в широком понимании, то есть физические и юридические лица, которые в определенной степени заинтересованы в его развитии и способны влиять на него. Эффективное управление взаимодействием со стейкхолдерами является одной из главных целей управления предприятием и одной из важнейших задач стратегического менеджмента. Теория управления стейкхолдерами впервые была подробно изложена профессором делового администрирования, Эдвардом Фриманом, в книге «Strategic Management: A Stakeholder Approach». Ученый считал, что понимание и определение групп людей, имеющих возможность влиять на бизнес или отдельный проект, позволяют структурировать и оптимизировать процесс менеджмента. В своей теории он разделил процесс анализа и управления стейкхолдерами на 6 этапов:

- 1) выявление всех стейкхолдеров;
- 2) определение основных потребностей стейкхолдеров;
- 3) анализ влияния и интересов каждого стейкхолдера;
- 4) формирование последовательности действий для управления ожиданиями стейкхолдеров;
- 5) реализация запланированных действий;
- 6) анализ результатов и повторение процесса.

Анализ стейкхолдеров помогает учитывать интересы всех заинтересованных лиц, которые могут повлиять на ход проекта; выявить потенциальные угрозы, которые могут прервать проект или снизить его эффективность; выделить ключевые фигуры, которые должны быть проинформированы о ходе проекта, определить группы лиц, вовлеченность которых необходима на каждом этапе, оценить средства и принципы

коммуникации и составить план действий для снижения негативного влияния стейкхолдеров на ход проекта.

Механизм гармонизации взаимодействия должен включать следующие этапы:

- разработка методики определения стейкхолдеров;
- составление карты и схемы взаимодействия, позволяющих повысить результативность организации;
- разработка стратегии, которая позволит определить содержание, цели и области сотрудничества;
- составление плана и графика взаимодействия со стейкхолдерами;
- определение наиболее эффективных способов взаимодействия;

Кроме определения ключевых групп стейкхолдеров, необходимо выбрать стратегию взаимодействия, которая зависит от уровня развития КСО в компании и инструменты. В рамках реализации механизма предлагаются следующие стратегии:

Таблица 1

Стратегия взаимодействия предприятия со стейкхолдерами в зависимости от уровня развития КСО

р	Уровень развития КСО в компании	Стратегия взаимодействия со стейкхолдерами
	Связь с бизнес-целями отсутствует, решения носят спонтанный характер	—
	КСО сводится к благотворительности, осмысление принципов корпоративной ответственности и анализ готовности из внедрения	стратегия мониторинга и планирования — со стейкхолдерами, влияние которых довольно сильное в отношении компании, интересы могут отсутствовать. Такая стратегия

		является реактированием на воздействие стейкхолдеров, необходим постоянный мониторинг окружения и планирование мероприятий, в частности, по защите компании от негативно настроенных стейкхолдеров
	Предпринимаются попытки соответствовать и создать стандарты корпоративной ответственности, КСО начинает решать задачи PR, GR, HR	стратегия информирования – реализация инструментов в области информирования окружения о деятельности компании и возможностях взаимодействия
	Оценка результатов влияния хозяйственной деятельности на стейкхолдеров, КСО в организации рассматривается как социальное инвестирование	стратегия вовлечения – постоянный контакт со стейкхолдерами, чья заинтересованность может быть невысока, при этом влияние достаточно сильное, либо влияние слабо, а заинтересованность высокая. Стратегия предполагает постепенное выстраивание взаимоотношений

Продолжение таблицы 1

	Социальную	стратегия сотрудничества
--	------------	--------------------------

ответственность диктует общественное благо, а не потребности бизнеса; стандарты КСО определяются в диалоге с обществом; высокий уровень самоорганизации	(высшая форма взаимодействия) – наиболее эффективная стратегия.
---	---

Каждая стратегия реализует определенную последовательность действий, связанных с взаимодействием между стейкхолдерами и применяется в зависимости от сложившейся ситуации. Выбор стратегии, чаще всего, ложится на руководство, ее верный выбор и применение в значительной степени определяет успешность принятых мер.

Для того чтобы выстроить эффективные взаимоотношения со стейкхолдерами, компании следует:

1. Эффективно использовать знания, полученные при взаимодействии со стейкхолдерами, для принятия стратегических решений компании.
2. Разработать механизмы оценки качества взаимодействия со стейкхолдерами.
3. Оценивать и корректировать стратегию взаимодействия при поступлении новой информации.

Выводы. Таким образом, предложенный механизм управления стейкхолдерами позволит компании систематизировать взаимоотношения с заинтересованными сторонами, наиболее эффективно взаимодействовать с ними и получить положительный эффект в результате его реализации, а также, обеспечить решение общественно значимых вопросов.

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ

Демина Т.Н., ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР» преподаватель

Главная ценность любой компании (независимо от страны, сферы и масштабов деятельности) заключается не в средствах и технологиях, а именно в людях. Персонал для компании сегодня - стратегический ресурс.

Квалифицированные сотрудники не только обеспечивают стабильность и эффективность работы, но и значительно повышают ценность самой организации. Иными словами, если компания располагает ценными и высококвалифицированными работниками - это значительно повышает ее значимость в глазах сообщества и конкурентов.

Обучение и повышение квалификации работников является сегодня одним из самых важных направлений инвестиций в человеческий капитал.

Стремление к новым знаниям, дающим возможность самореализации, представляет собой естественную потребность человека, поэтому обучение и повышение квалификации работников является сегодня одним из самых важных направлений инвестиций в человеческий капитал. Компании, которые стремятся быть лидерами в своих отраслях, должны обеспечивать непрерывное обучение своих сотрудников на всех уровнях производства и управления.

Наиболее распространенным в мире направлением развития персонала становится создание так называемых корпоративных университетов.

Корпоративный университет – это система внутреннего обучения, выстроенная в рамках корпоративной идеологии на основе единой концепции

и методологии, которая носит не только прикладной (обучить людей новым приемам работы и предоставить им сведения, необходимые для работы), но и стратегический характер, связанный с бизнес-задачами корпорации, и охватывает все уровни руководителем и специалистов.

Основные цели корпоративного университета:

- гармонизация корпоративных целей и принципов с жизненными целями и ценностями отдельных людей (для чего в обучающие программы вводятся предметы, связанные как с общечеловеческой культурой, так и с историей становления конкретной компании);
- внедрение в компании механизмов непрерывного совершенствования, повышения отдачи от проектов по трансформации, развитию и поддержанию корпоративности.

Задача университета не ограничивается просто обучением и повышением квалификации работников. Роль корпоративного университета – формировать у сотрудников понимание цели, миссии, стратегии и ценностей компании.

К числу прикладных задач КУ, как правило, относят следующие:

- внедрение современных схем управления;
- оценка и аттестация сотрудников, а также получение обратной связи;
- ассимиляция в компании новых менеджеров и удержание ценных кадров;
- развитие управленческого потенциала;
- обучение и развитие персонала (в том числе обновление знаний, развитие деловых навыков, культивирование определенных эмоций и отношений);
- повышение личной эффективности каждого работника и организации в целом;
- мотивация сотрудников;
- разработка и внедрение корпоративных стандартов;

- сохранение «культурного наследия», укрепление и развитие сложившейся корпоративной культуры.

Корпоративные университеты появились при попытке привязать обучение к потребностям бизнеса и в ответ на неспособность учебных заведений, дающих традиционное академическое образование, своевременно готовить квалифицированных специалистов в условиях возрастающей конкуренции.

Общепризнанная модель корпоративного университета на Западе - это структурное подразделение компании с четырьмя базовыми функциями:

- обучать сотрудников всех уровней (главная функция);
- управлять знаниями - системная консолидация опыта специалистов и его распространение;
- выступать в качестве единого центра корпоративной культуры, «хранилища» ценностей компании;
- быть центром инноваций.

Сегодня одним из крупнейших корпоративных университетов считается подразделение IBM Global Learning, которое имеет в своем составе более 3400 преподавателей в 55 странах мира; в арсенале университета 10 000 специализированных курсов.

Яркий пример крупного и успешного корпоративного университета — Motorola University. Годовой бюджет этой организации — около 100 млн. долл., ее представляют 99 подразделений в 21 стране мира. Motorola University с постоянным штатом из 400 сотрудников является одним из крупнейших корпоративных университетов мира и охватывает четыре мировых региона:

- 1) Европа, Ближний Восток и Африка;
- 2) Азия и Тихоокеанский регион;
- 3) Канада и Латинская Америка;
- 4) Северная Америка.

Каждый регион имеет в университете свое отделение и свою специфику, в Европе, например, наибольшее предпочтение отдают планированию и управлению проектами. В Азиатском отделении уделяют внимание партнерству и умению заключать полезные союзы. Три колледжа Emerging Markets, College of Technology, College of Leadership and Transcultural Studies стали центром университета, именно здесь разрабатывают новые курсы и методики, проводят различные научные исследования. Колледж Emerging Markets призван заниматься проблемами развития бизнеса и маркетинга, College of Technology делает упор на вопросы инженерии и технологии, качества и программного обеспечения, College of Leadership and Transcultural Studies стремиться развить лидерские качества менеджеров.

Сегодня, после нескольких десятков лет успешного функционирования корпоративных университетов во всем мире оформилось два основных подхода к созданию корпоративного университета — альянс с традиционными учебными заведениями или специализированными сервисными фирмами (чаще всего — менеджмент-консалтинговыми), или же формирование самостоятельной структуры.

Первый вариант нашел большее распространение, так как это наиболее дешевый и простой способ обзавестись собственным учебным заведением. Образовательный союз с коммерческим или государственным институтом, как правило, не ограничивается предоставлением в распоряжение компании учебников и помещений. Но это не значит, что ответственность и заботы об обучении полностью ложатся на плечи нанятых преподавателей.

Основа, идея корпоративного университета — в создании внутрикорпоративной системы знаний. Именно поэтому учебный процесс должен координироваться компанией и в нем должны принимать участие внутренние специалисты компании (в качестве преподавателей-тренеров).

Поэтому суть сотрудничества учебного заведения и компании обязательно должна состоять во взаимном обогащении знаниями. Те

профильные специалисты компании, которые будут проводить тренинги и занятия, передавать знания и опыт следующему поколению, получают апробированную методику обучения. А учебное заведение, в обмен на знания и предоставляемые помещения, получает доступ к информации, накопленной компанией.

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ – СУБЪЕКТЕ ВЭД

*Демина Т.Н., преподаватель ГОУ
ВПО «Донецкая академия
управления и государственной
службы при Главе ДНР»
Рыбалко А.В. студентка 2 курса ОУ
«магистр», магистерская программа
«Международный менеджмент»,
заочной формы обучения, гр.ММ-18з*

Разработка маркетинговой стратегии является жизненно важным этапом процесса маркетингового управления любого предприятия. Без четко сформулированной и обоснованной стратегии усилия, направленные на привлечение клиентов, скорее всего, будут стихийными и неэффективными.

Маркетинговая стратегия — это план конкретных действий, определяющий направление работы с предложением предприятия, что обеспечивает потребительские ценности, удовлетворяющие потребности потребителей и максимизирующие доход и прибыль предприятия в долгосрочной перспективе.

Конкурентный смысл маркетинговой стратегии заключается в том, что она способствует улучшению или удержанию позиции предприятия на рынке относительно конкурентов.

Планирование маркетинговой стратегии должно основываться на оценке перспективных тенденций в области политики, экономики, технологий, а также опираться на современные методы анализа и прогнозирования, помогающие отслеживать новые тенденции развития. При формировании стратегий маркетинга целесообразно исходить из оценки основных рыночно-экономических факторов и анализа существующего потенциала стратегического успеха.

Большой опыт в данной области был накоплен промышленно развитыми странами, такими как США, Япония, страны Западной Европы. Компании этих государств при составлении маркетинговой стратегии реализуют системный подход к управленческой деятельности, ориентируясь на четко поставленные цели и детализированную совокупность действий, используют соответствующий организационно-экономический механизм.

В зарубежной теории экономики существует множество научных подходов к формированию маркетинговой конкурентной стратегии организации. Они отличаются порядком проведения этапов организации стратегии, инструментарием ее построения, технологиями обоснования приоритетов и др.

Так, Д. Кревенс выделяет такие этапы, как ситуационный анализ, разработка маркетинговой стратегии и маркетинговых программ рыночной ориентации, а также реализация и контроль маркетинговой стратегии, которые включают в себя следующие подпункты.

- 1. Ситуационный анализ.**
- 2. Разработка маркетинговой стратегии:**
- 3. Разработка маркетинговых программ рыночной ориентации:**
- 4. Реализация и контроль осуществления маркетинговой стратегии.**

Представленный подход одновременно достаточно полный и лаконичный, он включает в себя все необходимые стадии. Подробно проанализированы внешние факторы организации, в особенности конкурентная

среда, на этапе разработки проводится постановка целей и задач, сегментирование рынка, выбор направления деятельности, а также предварительная оценка эффективности стратегии, а на завершающем этапе разработки стратегии предлагаются конкретные мероприятия по постижению поставленных целей и задач. Более того, данный подход ориентирован на современные рыночные отношения, что является конкурентным преимуществом для компаний, работающих в условиях «новой экономики».

Уолкер предлагает свою концепцию построения маркетинговой стратегии, в которой значительное место отводится проведению детального анализа макро- и микросреды организации[5]:

- 1. Анализ корпоративной бизнес-стратегии.**
- 2. Анализ внешней среды организации.**
- 3. Анализ конкурентного преимущества.**
- 4. Анализ рыночных возможностей.**
- 5. Выбор привлекательных целевых сегментов.**
- 7. Определение позиции на выбранном в предыдущем этапе целевом рынке (позиционирование).**
- 8. Разработка маркетинговой стратегии для различных рынков.**
- 9. Реализация и контроль маркетинговой стратегии.**

Данный подход является достаточно полным. В ходе его проведения компания четко определяет миссию, цели и направления своей деятельности с целью их дальнейшего согласования со стратегией маркетинга. Большое значение отводится сегментированию и позиционированию, однако, несмотря на существенные плюсы, имеются некоторые недостатки, к которым можно отнести высокие временные и трудовые затраты, необходимые для проведения глубокого анализа внешней и внутренней среды организации. Для компаний, обладающих большими ресурсами, данный подход может быть финансово неоправданным.

Следующий подход к разработке маркетинговой стратегии был сформулирован Г. Хулей. Данный алгоритм построения маркетинговой стратегии предполагает лишь наиболее существенные факторы, не имея в виду анализа рыночных возможностей компании, что свидетельствует об ориентации предприятия на усиление специализации, а не экспансивное завоевание рынка.

Процессы сегментирования и позиционирования Хулей предлагает осуществлять на стадии анализа конкурентоспособности, что свидетельствует о выборе тех сегментов, на которых компания имеет наибольшие конкурентные преимущества. Данный факт свидетельствует о невозможности использования подхода при условии освоения организацией новых рынков. В противном случае компании потребуется проводить отдельное сегментирование с учетом ее потенциала, а не уже завоеванных рыночных позиций. Данный подход представляет собой:

- 1. Анализ направления развития бизнеса.**
- 2. Анализ рынка.**
- 3. Анализ конкурентоспособности.**
- 4. Выбор стратегии развития.**
- 5. Реализация стратегии и контроль на уровне операционного маркетинга.**

В целом проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что зарубежные экономисты предлагают исследовать одни и те же сферы хозяйствования предприятия, однако в различных последовательностях, в зависимости от того, что каждый автор представляет наиболее значимым для стратегического планирования компании. Различные подходы к формированию конкурентной маркетинговой стратегии возможно сформировать в таблицу

Таким образом, проанализировав концептуальные подходы к выбору маркетинговых стратегий компаниями-экспортерами, следует сделать некоторые выводы.

1. Разработка маркетинговой стратегии становится необходимым условием успешного функционирования компании на рынке; построение эффективной стратегии подразумевает детальный всесторонний комплексный план, который предназначен для реализации миссии организации и достижения поставленных целей.

Формирование стратегии, в свою очередь это — одна из функций управления, представляющая собой процесс выбора целей компании и путей их достижения.

Наиболее полной и лаконичной, по результатам исследования, является такая градация этапов формирования маркетинговой стратегии, когда уточнение миссии компании сопровождается формулированием целей и стратегических установок на бизнес-уровне; затем проводится анализ микро- и макросреды организации, подкрепленный конкурентным и портфельным анализом. Это предполагает проведение SWOT- анализа, сегментирования, позиционирования и окончательный выбор конкурентной маркетинговой стратегии компании. Завершается формирование стратегии этапами реализации и контроля.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПУТЕМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Журавкова Виктория Андреевна

магистрант 1-го года обучения направления подготовки

«Менеджмент»

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и

архитектуры»

Балабенко Елена Владимировна

кандидат экономических наук, доцент

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и

архитектуры»

Постановка проблемы. Научно-технический потенциал является важной частью устойчивого развития любой страны влияющий на улучшение ее инфраструктурного и социально-экономическое развитие. В законодательной базе отмечается, что роль науки и техники является определяющим фактором прогресса общества, повышения благосостояния его граждан, их духовного и интеллектуального роста. Этим обусловлена необходимость развития **уровня использования научно-технического потенциала основных отраслей народного хозяйства.**

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы эффективности научно-технического прогресса и развития инновационных процессов в производстве исследовались многими учеными-экономистами и отражены в работах А.И. Алтухова, В.М. Баутина, В.Р. Боева, А.М. Гатаулина, В.А. Добрынина, А.М. Емельянова, В.А. Ключака, В.В. Лазовского, Е.Г. Лысенко, А.А. Никонова, Е.С. Оглоблина, В.А. Свободина, Г.С. Прокопьева, А.И. Филатова, А.М. Югая и других учёных.

Цель исследования: осветить направления развития **научно-технического потенциала отраслей народного хозяйства путем повышения уровня использования инновационного менеджмента.**

Изложение основного материала. Научно-технический прогресс выступает как важнейшее средство решения социально-экономических задач, таких как улучшение условий труда, повышение его содержательности, охрана окружающей среды и повышение благосостояния народа. Научно-технический прогресс является непременным условием перевода народного

хозяйства на интенсивный путь развития. Это обусловлено тем, что интенсификация производства не только экономически предпочтительнее, но и объективно необходима. Решение вопросов улучшения условий труда, ликвидация тяжелого и вредного труда возможны лишь путем ускорения научно-технического прогресса. Только на основе повышения технико-экономического уровня производства, внедрения принципиально новых технологических процессов, совершенствования организации труда и управления можно решить проблему повышения качества продукции, ее конкурентоспособности на мировом рынке, что напрямую влияет на экономическое состояние государства.

Выделяют следующие основные направления развития научно-технического и инновационного прогресса [1]:

1. Комплексная механизация и автоматизация производства – широкое внедрение взаимосвязанных и взаимодополняющих систем машин, аппаратов, приборов, оборудования на всех участках производства, операциях и видах работ. Она способствует интенсификации производства, росту производительности труда, сокращению доли ручного труда в производстве, облегчению и улучшению условий труда, снижению трудоемкости продукции.

2. Химизация производства - внедрение химических технологий, сырья, материалов, изделий в целях интенсификации, получения новых видов продукции и повышения их качества, повышения эффективности и содержательности труда, облегчения его условий.

3. Электрификация промышленности – широкое внедрение электроэнергии как источника питания производственного силового оборудования в технологических процессах, а также средств управления и контроля хода производства.

На сегодняшний день экономическое состояние Донецкого региона является нестабильным. Уклон делается в сторону вооружения и

восстановления поврежденной в ходе боевых действий инфраструктуры. Однако руководство региона заинтересовано в развитии научно-технического потенциала. Для стимулирования инновационной деятельности, концентрации усилий науки, инвесторов и бизнес сообщества и обеспечения координации в сфере развития инноваций создан Государственный комитет по науке и технологиям, деятельность которого на уровне Главы Республики координируется Государственным Советом по науке и технологиям при Главе Донецкой Народной Республики.

Для активного внедрения новых разработок и технологий под руководством Государственного Совета по науке и технологиям создана первая в Республике Государственная корпорация «Научно-производственное объединение «Прогресс».

В состав корпорации вошли крупнейшие предприятия машиностроения и ведущие научные учреждения, обеспечивающие разработку, проектирование и испытание новой высокотехнологичной, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках техники и оборудования [2].

Основополагающим в повышении эффективности использования научно-технического потенциала основных отраслей народного хозяйства является качественный менеджмент. Для повышения уровня менеджмента в условиях инновационного развития Донбасса необходимо:

во-первых, определиться с целью реформирования менеджмента. Целью реформирования менеджмента в условиях инновационного развития Донбасса должно стать создание возможностей для его преобразования в конкурентоспособный регион неоиндустриального технологического уклада. Способом достижения поставленной цели может быть эффективная реализация инновационного потенциала менеджмента и инновационной культуры общества как для восстановления Донбасса, так и для последующей его трансформации;

во-вторых, для предотвращения социального отторжения инноваций и повышения эффективности развития республики необходимо обеспечить на государственном уровне постоянный диалог с населением, организационную простоту и доступность в отношениях с гражданами и субъектами экономики;

в третьих, для повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения, расширяя возможность выбора различных направлений подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных курсов, более эффективного использования имеющихся интеллектуальных ресурсов вузов-партнеров, необходимо ориентировать менеджмент образования на многофункциональные адаптивные информационно-образовательные системы, обладающие свойствами инвариантности к различным видам образовательной деятельности и к контингенту обучаемых, считать целесообразным широкое применение сетевых форм реализации образовательных программ.

Выводы: успешное решение ключевых экономических и социальных проблем, возникших на пути перехода к рыночным отношениям, возможно лишь на основе широкого использования достижений научно-технического прогресса. Поэтому для коренной перестройки экономики Донецкого региона следует существенно поднять роль менеджмента инновационного развития Донбасса.

Список литературы

1. Экономика предприятия: Учеб. пособие / В.П. Волков, А.И. Ильин, В.И. Станкевич и др.; под общ. ред. А.И. Ильина, В.П. Волкова. — М.: Новое знание, 2003. — 677 с.

2. Итоги работы экономического блока министерств и ведомств за 2017 год — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://dnrsovet.su/i-o-zamestitelya-predsdatelya-soveta-ministrov-aleksandr-timofeev-podvel-itogi->

raboty-za-2017-god/

3. Меморандум по результатам работы Международного Научного Форума Донецкой Народной Республики «Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://science.donntu.org/data/nich/memorandum.pdf>

ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ

Ковалев Артур Викторович, аспирант кафедры «Учет, анализ и аудит»

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР

Применение современных инструментов информатизации и цифровизации экономики при взаимодействии экономических агентов призвано создать условия для повышения уровня конкуренции на рынках локальных территориальных образований, снижения затрат предпринимательских структур на реализацию готовой продукции и формирования стимулов для социально-экономического развития территорий с особым статусом. Изучая возможности улучшения показателей регионального развития таких территорий, следует обратить особое внимание на характеристики развития информационной среды и информационного пространства. Вопрос эффективного пространственного развития регионов приобрел большое значение в России и мире еще в XX веке. Формирование в регионах результативной производственной структуры в рамках информационного пространства во многом определяет эффективность работы региональных органов власти. Планирование региональной социально-экономической политики является неотъемлемой чертой совершенствования системы контроля и регулирования в рамках информационного общества. Однако наличие большого числа проблем и противоречий реализуемой

региональной политики подталкивает ученых и практиков к необходимости поиска новых путей организации территориальных социально-экономических систем (ТСЭС) с учетом характеристик виртуальной среды функционирования экономических агентов и бизнес-сообществ. В основе методологии управления региональным развитием государства лежит концепция пространственного подхода в экономике, родоначальниками которой в мире признаны И. Тюнен, А. Вебер, Т. Паландер и др. В дальнейшем эта концепция получила развитие в теории «полюсов роста» (Ф. Перру, Ж. Будвиль, Г. Шотье), теории «экономического ядра» (А. Гранбенг, М. Павлов), а также в теории «центр-периферия» (Дж. Фридмана). На современном этапе, значительный вклад в решение проблемы социально-экономического развития регионов внесли отечественные ученые: В. Максимов, В. Дорофиев, Г. Губерная, В. Севка, М. Иванов. Изучению вопросов применения современных средств электронной торговли в российской экономике посвящены исследования Ковалевой Е.А., Фоменко Н.М. и Ефимова Е.Н.

Целью данной работы является изучение перспективности использования электронной торговой площадки (ЭТП), созданной на региональном уровне для стимулирования развития экономических агентов в различных отраслях экономики.

Несмотря на то, что российское правительство осуществляет активную политику по стимулированию развития локальных территорий и муниципальных образований, положение регионов продолжает ухудшаться и остаются нерешенными большое число вопросов. Принятие в 2003 г. Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также разработка проектов развития экономики регионального и федерального уровней не позволили в полной мере реализовать потенциал, заложенный в российских ТСЭС. В то время как муниципалитеты выделяют средства на развитие отдельных

секторов экономики, в регионах отсутствуют эффективные механизмы конкуренции на рынках товаров и услуг, что лишает необходимых бизнес-стимулов к снижению себестоимости продукции и повышению ее качества. Ликвидируются малые и средние предприятия, которые не смогли реализовать свою деятельность на локальной периферии, в силу отсутствия спроса на их продукцию. Среди основных проблем российских муниципальных образований и локальных территорий следует выделить следующие:

- лидирующие позиции России в мире по показателю межрегиональной социально-экономической дифференциации [2, с. 43];
- дифференциация регионов по уровню экономического развития [4, с. 8];
- межрегиональная дифференциация по показателям уровня жизни населения, особенно по уровню его доходов [4, с. 8];
- диспропорция между общеэкономическим ростом и развитием инженерной инфраструктуры в центрах концентрации экономической мощи [4, с.8];
- усиливающаяся концентрация населения в Центральном и Южном федеральных округах при прогрессирующей депопуляции в ряде российских регионов, особенно северных [4, с.8];
- внутрирегиональные социально-экономические различия [4, с.8];
- отсутствие хозяйств конкурентного типа на депрессивных периферийных территориях.

Территория Донецкой Народной Республики (территория с особым статусом) частично характеризуется рядом аналогичных структурных диспропорций, но кроме этого имеет ряд своих индивидуальных особенностей и сложностей, вызванных экономической блокадой и отсутствием правового поля для активизации инвестиционных процессов.

Многие российские исследователи вопроса пространственного развития локальных территорий высказываются в пользу применения модели кластерного развития регионального бизнеса. Так, Э.М. Зоимова в своем исследовании выделяет следующие преимущества применения кластерного подхода при организации производства в российских регионах [3, с. 2]: формирование взаимосвязанных секторов по принципу географического ограничения форм экономической активности; наличие обширных связей между кластерами и научно-исследовательскими учреждениями; вертикально интегрированная производственная структура бизнеса в регионах, позволяющая каждому участнику реализовывать свои конкурентные преимущества; высокий уровень кооперации и повышение конкурентоспособности кластерного образования.

Среди прочих качеств кластерной организации кооперации предприятий на локальных территориях, одним из ключевых для обеспечения эффективного социально-экономического развития регионов является наличие механизма повышения конкурентоспособности самих предприятий и экономики страны в целом. Опыт зарубежных стран в формировании кластеров показал, что кластерный подход может стать конструктивной основой для кооперации представителей предпринимательского сектора и государственных органов. Данное обстоятельство может быть полезным при учете необходимости постепенного развития бизнеса на территориях с особым статусом и их взаимодействия с центром. Применение кластерного подхода открывает возможности для эффективного взаимодействия предпринимательских организаций в центре и на периферии локальных территорий, особенно в случае возникновения у периферийных организаций конкурентных преимуществ, как то снижение себестоимости продукта или наличие уникальных природных ресурсов.

По нашему мнению, формирование результативной кластерной архитектуры бизнеса на локальных территориях, регионах с особыми

экономическими условиями и параметрами функционирования, потребует применения современных методов кооперации бизнеса в области обмена сырьем и результатами хозяйственной деятельности. Привлечение современных *средств организации электронной торговли* может стать фактором укрепления связей между предпринимательскими организациями и формирования более качественной конкурентной среды на региональных рынках. Данный инструментарий обеспечивает повышение мобильности компаний, а также укрепление связей между предпринимательскими организациями, что является важным условием развития локальных территорий. Несмотря на сравнительную новизну данного подхода в организации электронной торговли между компаниями, он продемонстрировал значительные успехи в условиях российского рынка за последние пять лет. Начиная с активного продвижения электронных торговых площадок (ЭТП) в качестве средства осуществления электронных закупок и сбыта сырья и продукции, их популярность среди российских компаний постоянно возрастает. Хотя до сих пор присутствуют факторы, которые значительно тормозят расширение сферы применения ЭТП, постоянный рост клиентской базы ключевых российских торговых площадок говорит о перспективности развития подобного подхода к электронному бизнесу в условиях экономики ДНР.

Одной из причин первоначального внедрения инструментария ЭТП в России была политика Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС), предписывающая производить государственных закупки, тендеры и аукционы на электронных площадках, что обеспечило бы прозрачность торговых операций и позволило бы использовать преимущества конкурентного подхода при организации торгов. Хотя в сфере государственной торговли применение данного механизма и не позволило добиться желаемого результата, в сфере B2B, при взаимодействии представителей бизнеса, он показал свою долгосрочную результативность.

Согласно экспертным оценкам топ-менеджеров ведущих российских компаний, переход к использованию услуг ЭТП позволил им снизить цену на реализуемую продукцию на уровне 10-40 % [7]. В то же время, на ЭТП повышается прозрачность закупочных процедур, возникает повышенная конкуренция среди поставщиков товаров, расширяется спектр потребителей продукции предприятий. В то же время доступность ЭТП для различных категорий предприятий создает условия для продвижения продукции субъектов малого предпринимательства и снижения транзакционных издержек [5, с.53].

Среди основных преимуществ, которые может предложить данное средство организации электронной торговли и развития локальных территорий, следует выделить: возможность продвижения продукции компаний в сети Internet - в уникальной бизнес-среде, характеризующейся наличием большого числа потенциальных клиентов; снижение закупочных цен на сырье, комплектующие и оборудование [6, с. 56]; упрощенная возможность поиска новых контрагентов; укрепление торговых и производственных связей между предпринимательскими организациями в регионах; создание условий для развития конкурентных рынков в регионах; стимулирование экономической активности малых и средних предприятий, что значительно влияет на социально-экономическое развитие регионов (табл. 1). Основные различия между существующими характеристиками ЭТП и желаемыми результатами представлены в таблице 1.

Таблица 1

Возможности развития электронных торговых площадок в условиях локальных территорий

Текущие характеристики ЭТП	Перспективные характеристики ЭТП
1. Ключевой задачей ЭТП является обеспечение on-line деятельности служб снабжения и сбыта различных организаций, независимо от степени взаимосвязи	1. Ключевой задачей ЭТП должна стать организация эффективного взаимодействия предприятий, входящих в один производственный кластер

Секция 2. Повышение эффективности использования НТП основных сфер и отраслей народного хозяйства: имплементация зарубежного опыта

организаций	
2. ЭТП предоставляют пользователям все функции по обеспечению снабжения и сбыта собственной продукции	2. ЭТП должны обеспечивать бизнес не только средствами снабжения и сбыта, но и инструментами планирования объемов производства в зависимости от планов партнерских организаций
3. ЭТП обеспечивают аналитическое сопровождение клиентов в форме анализа и прогнозирования основных перспектив развития рынков и отраслей	3. Все большее число ЭТП внедряют в своей деятельности инструменты оценки опыта и деловой репутации участников электронной торговли
4. Персонал ЭТП формирует сплошной список покупателей и продавцов требуемых материально-технических ресурсов в соответствии с требованиями клиентов, для дальнейшего отбора партнеров самим клиентом	4. Персонал ЭТП формирует иерархический список покупателей и продавцов требуемых материально-технических ресурсов с учетом их потенциальной привлекательности для клиентов. Учитывается репутация потенциального контрагента, качественные и ценовые характеристики продукции, а также инфраструктурные преимущества каждого контрагента
5. На данный момент ЭТП обеспечивают кооперацию преимущественно крупных российских компаний. При этом сектор малого и среднего бизнеса на ЭТП представлен слабо	5. ЭТП должны стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в регионах за счет привлечения этих категорий предприятий к работе на ЭТП и продвижения данных компаний в качестве перспективных контрагентов для предприятий крупного бизнеса
6. ЭТП является открытым сервисом, на котором взаимодействует обширный спектр компаний различной специализации и территориального расположения	6. Перспективным направлением является создание на ЭТП отдельных модулей для взаимодействия предприятий, входящих в кластер. В случае, если кластер объединяет группу крупных предприятий и обширное число малых и средних фирм, данный подход является оптимальным
7. ЭТП берет на себя большое число функций компаний по обеспечению формирования и выполнения торговых контрактов.	7. Следует рассмотреть возможности агрегирования большинства задач по обеспечению снабжения и сбыта продукции предприятий в рамках ЭТП

Все эти условия представляются важными для обеспечения устойчивого социально-экономического роста регионов и локальных территорий. Возникает вопрос о возможности реализации поставленных перед ЭТП задач в рамках существующей бизнес-архитектуры электронных площадок. Хотя электронные торговые площадки и показали значительные успехи в обеспечении эффективной политики закупок российских компаний, существующее в стране и регионах экономическое положение ставит вопрос о наличии потенциала для дальнейшего развития данного инструмента организации закупок.

Список литературы.

8. Урманов, Д.В. Локальные территории в пространственном развитии системы “центр-периферия” региона [Текст]/ Д.В.Урманов// Вестник Томского Государственного Университета. – 2010. - № 339. – с. 127-130.
9. Гутникова, Е.А. Актуальные проблемы социально-экономического развития муниципалитетов [Текст]/ Е.А. Гутникова// Проблемы развития территории. – 2011. - № 2(54). – с. 34-45.
10. Зомонова, Э.М. Кластерная политика как инструмент управления региональным экономическим развитием [Текст]/ Э.М. Зомонова// Российский экономический интернет-журнал. – 2007. - № 4. – с. 1-8.
11. Ускова Т.В. Пространственное развитие территорий: состояние, тенденции, пути снижения рисков [Текст]/ Т.В. Ускова// Проблемы развития территории. – 2015. - № 1(75). – с. 7-15.
12. Ковалева, Е.А. Анализ эффективности государственных закупок на электронных торговых площадках [Текст]/Е.А. Ковалева// Вестник Челябинского Государственного Университета. – 2012. - № 10. – с. 53-60.

13. Фоменко, Н.М., Ефимов, Е.Н. Общая характеристика электронных торговых площадок [Текст]/ Н.М. Фоменко, Е.Н. Ефимов// Terra Economic. – 2009. - № 2-2. – с. 55-58.

14. Электронные торговые площадки в России: кто есть кто? [Электронный ресурс]// РаЭксперт: рейтинговое агентство. М, 2014. URL: <http://www.raexpert.ru/researches/etp/2014/>

15.

КОНДРЫТИНСКИЙ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ

*Кравченко Михаил Ильич, кан. экон. наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

*Шергелашвили Е.В., и.о. начальника Объединённой Кировско-
Ждановской Республиканской налоговой инспекции Министерства
доходов и сборов
Донецкой Народной Республики*

Проблематика инновационной модели экономического развития одна из центральных и обсуждаемых тем современной экономической науки. Исследования и обсуждения данной темы в основном связаны с формированием инновационных систем. Существуют различные концепты инновационных систем, различающиеся по широте действия и рассматриваемых институтов. Авторы США с опытом работы в изучении научно-технической политики, как правило, сосредоточены на инновационной системе в узком смысле [1]. Концепция национальных инновационных систем рассматривается, как расширение раннего анализа национальной системы науки. Основное внимание уделяется системе отношений между научно-исследовательскими усилиями фирм и научно-техническими организациями, включая университеты и государственную политику. В центре анализа находятся отношения между знаниями институтов и фирм, а также акцентом на высокотехнологический сектор. Этот узкий подход не особо отличается от концепции «тройной спирали», где университеты, государство и бизнес рассматриваются как три важных полюса в динамическом взаимодействии [2].

Другая концепция Фримена и Лундвелла по отношению к национальной инновационной системе направлена на понимание инновационной системы в широком смысле, т.к. определение «инновация» является более широким и рассматривается как непрерывный кумулятивный процесс, включающий не только радикальные и инкрементные инновации, но и распространение, поглощение и использование инноваций [3]. Во-вторых, учитывается более широкий набор источников инноваций. Инновации рассматриваются как отражение, помимо науки и научно-исследовательских разработок, интерактивное обучение из-за необходимости постоянной деятельности в области закупок, производства и продаж.

Третьей концепцией касательно центральной идеи инновационной системы являются взаимодействие и взаимоотношение в самой системе. Взаимоотношения можно рассматривать как носителя знаний, а взаимодействия как процессы, в которых производятся новые знания. Пожалуй, это самая важная характеристика системного подхода к инновациям, т.к. это - «интеракционизм» [4]. Иногда характеристики взаимоотношений и взаимодействий называются «институтами» со ссылкой на их социологический смысл - институты рассматриваются как формальные и неформальные нормы и правила, регламентирующие, как люди взаимодействуют [5].

Подход, рассматривающий распространение инноваций, находит широкое применение в политических контекстах: региональных органов власти, национальных правительств, а также международных организаций привлекателен для политиков, стремящихся понять различия между экономикой с учетом инновационных процессов и поиском путей поддержки технологических изменений и других видов инноваций. Однако центральная роль институтов подчеркивается практически во всех спецификациях концепций инновационных систем. Вышеназванные спецификации

инновационных систем связаны с условиями создания, распространения, внедрения инноваций, но не восприимчивости экономики к инновациям.

Все эти направления и работы подспудно исходят из предпосылки рыночной экономики, свободного конкурентного доступа к ресурсам и свободного конкурентного приложения сил и утверждают идею, что рыночная экономика более эффективна, если институты общества обеспечивают свободный конкурентный доступ к ресурсам, свободное конкурентное приложение сил, свободный конкурентный обмен ресурсами и силами, из возможности каждому человеку использовать производительную силу общества, что, собственно, и является наиболее эффективным вариантом использования ограниченных ресурсов с целью удовлетворения общественных потребностей.

Для стран Запада проблема восприимчивости не актуальна, поскольку данная проблема у них решена. Поэтому они сосредотачивают усилия на создании, более эффективных форм и способов создания, распространения и внедрения инноваций.

Для Украины актуальны все вышеназванные системы, но и они, ни привели бы к существенно-положительным результатам по причине слабой восприимчивости экономики к инновациям. Впрочем, создание таких систем тормозится отсутствием восприимчивости экономической системы Украины к инновациям, лишь внешнеэкономический аспект отношений Украины создаёт определённую мотивацию к инновациям, как на микро-, так и макро уровне.

Мотивация к инновациям субъектов микро-уровня создаётся конкурентным рынком. Поэтому одной из важнейшей задачей формирования инновационного характера экономического развития Украины является создание институциональной системы конкурентного рынка. Институциональная система экономики должна генерировать у субъектов общественного производства восприимчивость к инновациям, выгодность их

использования. Если институты общества не могут обеспечить нормальное функционирование рынка, то не помогут ни какие инновационные системы и модели инновационного развития.

Формирования институциональной системы конкурентного рынка является функцией государства. Поэтому первостепенной задачей является совершенствование и развитие такого базового института как государство. На первый план выдвигается задача соответствующей институционализации каждой из ветвей государственной власти: законодательной, исполнительной и судебной. Несовершенство институциональной системы такого базового института как государства главное препятствие на пути к инновационному характеру развития страны её экономики.

Список литературы

1. Mowery, David C. And Joann E.Oxley (1995), 'Inward Technology Transfer and Competitiveness: the Role of National Innovation Systems', Cambridge Journal of Economic, Vol.19, No.1.
2. Etzkowitz, Henry and Leydesdorff (2000), 'The Dynamics of Innovation: From National System and 'Mode 2' to Triple Helix of University-Industry-Government Relations', introduction to the special 'Trip Helix' issue, Research Policy, Vol. 29, No.2: 109-123.
3. Freeman, Christopher.2002. 'Continental, national and sub-national innovation system-complementarily and economic grows', Research Policy, volume 31, Issue 2, February, pp 191-211.
4. Johnson, B., Edquist, C., Lundvall, B.-A. Economic Development and the National System of Innovation Approach. First Globelics Conference, Rio de Janeiro. November 3-6, 2003.
5. Johnson, A. (1998). 'Functions in Innovation System Approaches'. Mimeo, Department of Industrial Dynamics, Chalmers University of Technology.

МЕНЕДЖМЕНТ PUBLIC AFFAIRS В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ

Кулешова Л.В.,

*к.э.н., доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР», г. Донецк*

Актуальность темы. На сегодняшний день позиция компании на рынке зависит не только от объемов производимой ею продукции или торгового оборота, но и от восприятия ее деятельности потребителями, СМИ, представителями государственной и муниципальной власти, акционерами, сотрудниками и т.д. С каждым годом необходимость коммуникации с этими группами является все более важными управленческими задачами. Время разделения корпоративных коммуникаций с окружающим миром на рекламу и PR уже прошло: сегодня лидерами рынка становятся те организации, которые проводят политику единой системной коммуникации со всеми заинтересованными группами.

Эти изменения нашли свое отражение в таком понятии как «менеджмент Public Affairs» – управлении отношениями с заинтересованными группами. Наибольшего успеха в развитии этих взаимоотношений достигли транснациональные корпорации, которые сегодня находятся под влиянием институциональной среды как страны базирования, так и страны-реципиента. По мере того как социальные цели становятся более многогранными, а вопросы, связанные с благосостоянием человека, распространяются за пределы материального, включая такие понятия, как честность, независимость, безопасность и охрана окружающей среды, стимулирующие структурные сдвиги, инициируемые ТНК, приобретают все большее значение

для их вклада в совершенствование социальной среды, в которой они функционируют.

Цель исследования заключается в определении современных подходов к взаимодействию транснациональных корпораций со стейкхолдерами, которые могут служить положительным опытом для социально ответственных предприятий региона.

Изложение материалов основного исследования. Менеджмент Public Affairs – это формирование отношений со внешними социально-политическими и экономическими заинтересованными группами международного предприятия которые оказывают существенное влияние на текущую деятельность и стратегическое развитие организации [1]. Следует отметить, что «Public Affairs» нередко принимают за синоним «Public Relations». Эти понятия и сферы деятельности весьма близки, но между ними существует большая разница. Профессионал в области Public Affairs доводит до общественности созидательную роль и социальную значимость деятельности своей организации, то есть то, что корпорация работает не только на свой, но и на общий интерес и в силу этого заслуживает поддержки. Задача специалиста по Public Relations сводится к определению целевой аудитории и формированию положительного имиджа продукции и организации. То есть, сфера деятельности в области Public Affairs более всеобъемлющая, чем сфера деятельности Public Relations.

Главными объектами внимания специалистов по Public Affairs являются внешние заинтересованные группы (стейкхолдеры). Осуществляя взаимосвязь со всеми стейкхолдерами, с целью формирования у них благоприятного отношения к деятельности своей организации, специалисты по Public Affairs обычно лоббируют интересы своей организации по вопросам, влияющим на достижение успеха в их деятельности [2].

Внешние заинтересованные группы, с которыми иностранные предприятия находятся в состоянии конфронтации в рамках своей

деятельности, можно разделить на рыночные и социально-политические. С рыночными заинтересованными группами международное предприятие взаимодействует на финансовых рынках, рынках сбыта и снабжения для того, чтобы иметь возможность производить и продавать свои товары и услуги.

В перечень таких заинтересованных групп можно отнести клиентов, поставщиков, акционеров, конкурентов, кредитно-финансовые учреждения. К социально-политическим заинтересованным группам относятся те участники, с которыми корпорации, как правило, не взаимодействуют на одном рынке. К ряду таких групп можно отнести профсоюзы, неправительственные организации, правительство, церковь, СМИ. А также на международном уровне это: ООН, МВФ, ЕС, ОЭСР, ВТО, Организации по защите окружающей среды и др.[1].

Рассмотрим менеджмент Public Affairs на разных уровнях. Глобальный менеджмент Public Affairs заключается в том, чтобы поддерживать связи с международными организациями, такими как ООН, ЕС, ОЭСР, имеющими высокую степень централизации. В отличие от глобального уровня, на предприятиях с интернациональными принципами управления уделяют достаточно небольшое значение Public Affairs. Функция дочернего предприятия ограничена тем, чтобы позаимствовать концепцию предпринимательской философии, разработанную в материнской компании.

Мультинациональный менеджмент Public Affairs базируется на том, что успешная деятельность отдельных иностранных дочерних предприятий требует постоянного приспособления к потребностям определенных рыночных заинтересованных групп. Рассматривая транснациональный менеджмент Public Affairs следует заметить, что ТНК с такой философией управления является весьма чувствительными к решению социально-политических задач и проблем заинтересованных групп. [1].

В международной корпоративной практике диапазон охвата Public Affairs чрезвычайно широк, а растущее количество и обострение конфликтов

корпораций с действующими в мировом масштабе заинтересованными социально-политическими группами указывают на приобретение все большего значения данного направления деятельности.

Исходя из этого, целью менеджмента Public Affairs является высокоэффективное управление потенциальными, скрытыми и явными конфликтами со стейкхолдерами, а также требование к полному использованию конкурентных преимуществ при решении социально-политических задач [1].

Некоторые компании проводят диалог со стейкхолдерами на двух уровнях – глобальном и локальном. В диалог первого уровня привлекают политиков, инвесторов, законодателей, работающих на международном или национальном уровнях, а также международные общественные организации.

В диалог второго уровня привлекают национальных (локальных, региональных) стейкхолдеров – муниципалитеты, потребителей и работников компании [3].

Выводы. Установление качественного взаимодействия со стейкхолдерами является важной составляющей менеджмента Public Affairs корпораций, которые позиционируют себя как социально ответственные. Ведущие мировые корпорации это осознают, другие делают это интуитивно, но большинство компаний еще не пришли к пониманию такого диалога.

В зависимости от степени влияния той или иной группы в различных сферах производства, так же как и в разных странах, различны и ожидания от социальной политики ТНК. Качество и результативность менеджмента Public Affairs является важнейшим фактором конкурентоспособности и развития ТНК на современном этапе.

Литература.

1. Куриляк В.Є. Міжнародний менеджмент / В.Є. Куриляк. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. – 268 с.

2. Формирование малых и средних ТНК в мировом хозяйстве. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.econgood.ru/ecogols-369-1.html>.

3. Якубовский В.В. Системные методы менеджмента в международном бизнесе. Киев, 2014. – 738 с.

Международный лизинг как одна из современных форм инвестирования

*Кулешова Лариса Васильевна, к.э.н., доцент;
Шушпанов Александр Сергеевич, магистрант,
кафедра менеджмента внешнеэкономической
деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР», г. Донецк*

Лизинг представляет собой одну из самых важных форм инвестирования, которая способна значительно улучшить процесс обновления и совершенствования производства и помочь вхождению экономики страны в структуру мирового рынка. Лизинг дает сильнейший толчок процессам приватизации, конверсии, обновления технологического оборудования существующих предприятий и созданию новых производств, оптимизируя использование имеющегося машинного парка и предоставляющее возможности на выгодных условиях получить самое современное отечественное и зарубежное оборудование.

Цель исследования заключается в обосновании использования лизинга как одной из эффективных форм инвестирования при осуществлении международной деятельности.

Лизинг является международным, при условии, что лизинговая компания и арендатор, лизинговая компания и поставщик или все три участника

операции находятся в разных странах. При этом, некоторые исследователи считают международный лизинг формой экспортирования и импортирования капиталов, которая использует элементы арендных отношений, кредитования, расчеты по обязательствам в долгосрочном периоде и другие современные финансовые механизмы.

Сравнивая лизинг с другими способами инвестирования можно отметить, что его преимущество состоит в том, что предприятиям предоставляются не денежные средства, контроль за качественным расходованием которых не всегда возможен, а непосредственно средства производства, которые способствуют обновлению и модернизации материально-технической и производственной базы [1].

Лизинг является распространенной финансовой операцией в следующих странах: США, ЕС, Япония. Каждая из них с учетом потребностей и возможностей по-своему использует данную операцию в развитии национальной экономики и международной деятельности. Более 50% всех лизинговых соглашений приходится на автотранспортные средства, а доля инвестиций в машины и оборудование в США и Великобритании достигает одной трети, а в ряде других стран Западной Европы более одной пятой. Доля лизинга в общем объеме инвестиций составляет: в Германии 16%, Великобритании - 36, в Ирландии 46% [2].

Международная практика осуществления лизинговых операций использует различные его виды. Одним из таких вариантов, который широко используется в международном бизнесе и служит важным источником новых инвестиций, является финансовый лизинг, выступающий как одна из форм долгосрочного кредитования, и является равнозначным продаже товара в рассрочку. При этом оборудование сдается на срок, который близок или равен сроку амортизации.

Использование лизинга как формы инвестирования предоставляет возможность предприятиям приобретать необходимое оборудование без

значительных единовременных финансовых затрат. При этом выгода лизингополучателя зависит от доходов по новым инвестициям и суммы арендных (лизинговых) платежей (доход обычно поступает в иностранной валюте). Для арендатора главным преимуществом в использовании международного лизинга является получение современного оборудования, различных видов валютных, финансовых и налоговых льгот.

При этом, международный финансовый лизинг способствует развитию научно-технического прогресса, расширяет и укрепляет материально-техническую базу предприятий и фирм с учетом требований современной экономики, способствует их техническому переоснащению, углубляет и расширяет кооперационные связи отечественных и иностранных субъектов лизинговых отношений.

Осуществление лизинговых операций в нестабильной экономике связано с определенными рисками, в т.ч. повреждения или потери предмета лизинга, просрочки или неуплаты лизинговых платежей, невозвращения лизингового имущества при нарушении лизингополучателем принятых на себя обязанностей.

Формирование в стране лизингового бизнеса предполагает создание благоприятных экономических, политических, социальных и правовых условий. Фундаментом благоприятных экономических условий является развитый рынок объектов и услуг лизингового бизнеса. Критерием оценки данного рынка выступает предложение и спрос на виды товаров и услуг, которые можно получить, конкуренция, цена. Экономические условия существенно влияют на наличие и доступность финансовых ресурсов, уровень доходов на инвестиционный капитал, величину заимствованных для финансирования средств.

Любой бизнес, в том числе и лизинговый, функционирует в пределах соответствующей правовой среды, которая включает в себя законы, приказы, постановления, положения, инструкции и множество других нормативно-

законодательных актов, которые создают необходимые условия для развития лизингового бизнеса, обеспечивают эффективное сосуществование субъектов объектов лизингового бизнеса и регулирующих их деятельность.

Также политическая стабильность и прогнозируемость выступает важной составляющей благоприятных политических условий. Социальные условия предполагают потенциальную готовность и финансовые возможности покупателей приобретать товары и услуги в сфере лизингового бизнеса, соответствующие их требованиям.

В сфере международных лизинговых операций возможно проявление жесткой конкуренции и борьбы, которые вызваны тем, что на условия заключения лизингового соглашения влияет не только конъюнктура товарных рынков и рынков капиталов, но и такие факторы, как налоговые режимы, правовые аспекты и законодательная база государств, регулирующая арендные соглашения и проведение внешнеэкономических сделок.

В мировой практике лизинг получил широкое распространение благодаря преимуществам, которые предоставляются субъектам сделки, а именно:

- доступ к использованию новой техники и технологий, минуя крупные единовременные затраты, так как при лизинге оборудование передается в пользование без условий предварительного выкупа. Таким образом, появляется возможность наладить производство при небольших затратах финансовых (а при международном лизинге - валютных) средств;

- не требует немедленного осуществления оплаты и предполагает 100% кредитование. Если предприятие использует обычный процесс кредитования, о обязательным условием является оплата части стоимости покупки за счет собственных средств

- предотвращает расходы, связанные с моральным износом машин и оборудования, позволяет использовать современные объекты лизинговых сделок, что повышает конкурентоспособность лизингополучателя;

- лизинг позволяет своевременно учитывать изменения рыночной среды, что способствует использованию дополнительных возможностей аренды необходимого оборудования и новых технологий;
- имущество по лизинговому соглашению не ставится на баланс лизингополучателя, что не увеличивает его активов и освобождает от уплаты налога на имущество;
- порядок оплаты лизинговых платежей является гибким в сравнении с кредитными договорами: разработка удобной схемы платежей для лизингодателя и лизингополучателя;
- повышается ликвидность предприятий - лизингополучателей, что способствует своевременной оплате возможных будущих долгов;
- компании – лизингополучателю проще и легче получить имущество в лизинг, чем получить ссуду для его покупки в финансовом учреждении;
- возможность приобретения оборудования, полученного в лизинг, по остаточной стоимости после завершения лизингового соглашения;
- экономия финансовых средств с дальнейшим направлением их на решение других инвестиционных задач фирмы или предприятия [3].

Выводы. Лизинг в международной бизнес-деятельности сочетает в себе как новую, нетрадиционную, специфическую форму перспективного инвестирования (финансирования), которая сочетает в себе арендные отношения, элементы кредитования и прочие финансовые механизмы. Современные лизинговые операции дополняют, совершенствуют и обогащают сложившиеся ранее формы и методы взаимодействия финансовых структур с реальным сектором экономики по финансированию и стимулированию производства. Международный лизинг представляет собой сегодня эффективный метод привлечения инвестиций, что обуславливает необходимость его развития и использования в целях стимулирования экспортной деятельности национальных производителей, ускорения процесса

оборота капитала, повышения ликвидность предприятий и совершенствования сферы производства и модернизации экономики страны.

Литература.

1. Теоретические основы лизинговых операций [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://textarchive.ru/c-1842557.html>.

2. Субъекты международных лизинговых операций [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://pidruchniki.com/15060913/finans/subyekti>.

3. Преимущества лизинга [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/preimushchestva-lizinga.html>.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Кулешов А.Э.,

аспирант кафедры менеджмента

внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы при Главе ДНР», г. Донецк

Актуальность темы. В современных условиях функционирования государства и регионы мира сталкиваются со многими острыми проблемами в экономической, социальной сферах, что требует первоочередного поиска путей их решения. Это предопределяет использование новых альтернативных организационных форм бизнеса, предоставляющих услуги и решающие различные социальные задачи. Перспективу для решения ряда актуальных проблем региона открывает социальное предпринимательство.

Цель исследования состоит в выявлении возможностей развития социального предпринимательства в регионе как элемента его устойчивого развития.

Изложение материалов основного исследования. Термин «социальное предпринимательство» впервые начал использоваться в 1960-х годах в Великобритании, но широкое употребление началось только в 1980-х годах, благодаря Биллу Дрейтону, основателю компании Ашока, а также Чарльзу Лидбитеру. Кроме них в развитии этого направления в бизнесе и его популяризации большую роль сыграл Майкл Янг, создавший несколько Школ социального предпринимательства в Англии и более 60 подобных им организаций по всему миру.

Социальное предпринимательство представляет собой баланс общественных задач и бизнес-составляющей. При этом денежные средства являются не целью, а средством, позволяющим не только решать проблемы, но и оставаться независимым от постоянных инвестиций со стороны.

В свою очередь, основными признаками социального предпринимательства являются: преобладание важности социальной миссии над коммерческими задачами; наличие мощных инновационных проектов; конкурентоспособность и самокупаемость; масштабность и тиражируемость; эффективность комбинирования экономических и социальных ресурсов; высокий уровень ответственности и результативности; долгосрочная перспектива [1].

Что касается стратегической направленности социального предпринимательства, то она осуществляется в следующей последовательности:

выявление факторов, которые оказывают негативное влияние на качество и уровень жизни общества;

определение основной стратегии изменения данных факторов в долгосрочной перспективе с учетом социальных ценностей;

процесс воплощения идеи улучшения благосостояния общества с помощью построения стабильной экономической и социальной системы региона.

В процессе решения социальных проблем, предприниматели имеют возможность в соответствии со своими главными принципами и ценностями, не только обогатиться материально, но и реализоваться духовно и морально.

Следует отметить, что на сегодня в Донецком регионе социальное предпринимательство как социально-ориентированный бизнес только начинает развиваться, число реально действующих социальных предприятий невелико, и зачастую они даже сами не воспринимают себя в таком качестве. В регионе отсутствуют существенные законодательные и правовые меры государственной или общественной поддержки данного бизнеса.

Среди проблем, влияющих на развитие социального предпринимательства в регионе, необходимо выделить: несовершенство нормативно-правовой базы в области социального предпринимательства, административные барьеры, высокие ставки на аренду, несовершенная налоговая база, недостаток квалифицированных кадров в сфере социального предпринимательства, дефицит финансово-кредитных средств, недостаточное обеспечение информацией, проблемы с реализацией товаров и услуг, снижение покупательского спроса и др. [1].

Однако регион имеет реальный шанс стать территорией, где социальное предпринимательство станет движущей силой позитивных изменений и устойчивого развития. В регионе социальное предпринимательство может стать:

- 1) средством социальной поддержки различных незащищенных групп населения;
- 2) механизмом содействия экономическому развитию, поддержке предпринимательской деятельности;

3) альтернативой государственному механизму решения социальных проблем;

4) представлять социально-ориентированный бизнес.

В современных экономических и политических условиях устойчивое развитие региона представляет собой процесс наращивания стратегического потенциала региональной системы за счет поддержания ее динамического равновесия, мотивации хозяйствующих субъектов региона к расширенному воспроизводству, повышению его конкурентоспособности и с учётом этого ведущий к повышению уровня жизни населения. Данное определение, определяет сферы, в которых социальное предпринимательство способно решать социально-экономические проблемы региона в долгосрочном периоде:

обеспечение трудовых мест и предоставление социально-значимых услуг;

экологическая деятельность – совокупность мер социального предпринимательства, направленных на улучшение экологии;

организация здорового и полезного досуга;

формирование цивилизованных и конкурентных рыночных отношений, способствующих эффективному удовлетворению потребностей общества;

повышение качества продукции, работ и услуг, расширение их ассортимента;

повышение уровня культуры обслуживания;

вовлечение в трудовую деятельность отдельных категорий граждан (пенсионеры, инвалиды, студенты и т.д.);

развитие и эффективное применение творческих способностей человека, раскрытие талантов, развитие разного вида народных ремесел;

содействие структурной перестройке экономики региона;

формирование в обществе социального слоя владельцев, собственников, предпринимателей;

создание обслуживающих и вспомогательных видов производств;

активизация научно-технического прогресса в регионе;

внедрение инновационных проектов при решении экономических и социальных проблем;

расширение инвестиций в «человеческий капитал» — здоровье, образование, подготовку кадров, воспитание подрастающего поколения, культуру, информационные технологии, науку и т.д.;

совершенствование системы социальной защищенности для соответствующих групп населения;

предпринимательство в сфере здравоохранения и медицины [2].

Результатом деятельности социального предпринимательства в регионе, влияющим на его развитие, является повышение качества жизни населения за счет: выявления и использования новых способов решения социальных проблем в обществе; установления и соблюдения стандартов качества жизни; эффективного взаимодействия и использования экономических и трудовых ресурсов региона.

Таким образом, совместное предпринимательство способно решать задачи не только сохранения социальной стабильности в период кризиса, но и вносить достойный вклад в рост и развитие региональной экономики [3]. С расширением деятельности социальных предприятий в регионе неизбежно произойдет изменение отношения к социально ориентированному бизнесу. Результатом в недалекой перспективе станет рост социальной ответственности традиционного бизнеса, который будет стремиться интегрироваться в новую систему взаимодействия общества и предпринимателей, активно способствовать экономическому росту и росту благосостояния жителей региона.

Выводы. Стоит отметить, что позитивные изменения в экономическом развитии региона, среди которых: развитие некоммерческого сектора, расширение практики социальной ответственности в среде отечественного

бизнеса, его способность быстро перенимать международный опыт – являются необходимыми предпосылками для развития социального предпринимательства. Это, в свою очередь, является серьезным шагом на пути решения социальных проблем региона путем объединения ресурсов основных секторов экономики.

При тесном сотрудничестве государственных органов, образовательных учреждений, бизнес-структур, общественных организаций расширится возможность решать более эффективно существующие социально-экономические проблемы общества. Развитие социальных предприятий окажет благотворное влияние на развитие экономики, улучшение социального настроения людей, а также определит формирование позитивного имиджа региона в системе международных отношений.

Литература.

1. Юшко Е. С. Сущность социального предпринимательства в современных условиях // Молодой ученый. – 2014. – №16. – С. 297-299.
2. Роль социального предпринимательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sociologiya/socialnoe_predprinimatelstvo_ego_formy_i_vidy/rol_i_znachenie_socialnogo_predprinimatelstva/.
3. Александров Д.Г., Королева Т.И. Социальное предпринимательство в современном мире // Экономика. Налоги. Право. – 2014. – № 4. – С. 45-50.

ERFAHRUNG DES SOZIALEN UNTERNEHMERTUMS IN DEUTSCHLAND

*Kuleshov A. E., aspirant
Staatliche Akademie für Verwaltung
und Staatsdienst Donezk ,
Veronika Hoffmann,
Finanzbuchhaltung bei NanoRepro AG,
Marburg, Deutschland*

Erklärung des Problems im Allgemeinen. Soziales Unternehmertum wird die Entwicklung eines Unternehmens oder sogar eine Revolution in nichtkommerziellen Aktivitäten genannt. Die Revolution ist, dass dieses Phänomen es Non-Profit-Organisationen ermöglicht, sich Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um zu funktionieren und nicht abhängig zu sein. Soziales schließt auch Profitabilität nicht aus, aber seine Prioritäten sind völlig unterschiedlich.

Der Zweck der Studie. Allgemeine Entwicklung des Soziales Unternehmertum in Deutschland zu beschreiben, Entwicklungstendenzen zu verfolgen, öffentliche und private Programme zur Umsetzung von sozialen Projekten und deren Hauptrichtung zu untersuchen.

Die Präsentation des Hauptmaterials. Verallgemeinerung von Spezialliteratur zu diesem Thema [1, 2; 3] lässt erkennen, dass die wesentlichen Voraussetzungen für die Entwicklung deutscher Sozialunternehmen waren: die aktive Arbeit der Frauen- und Umweltbewegungen der 60er bis 70er Jahre des 20. Jahrhunderts und die Krise im sozialen Bereich ab den späten 1980er Jahren des 20. Jahrhunderts, Die Wende trug zur Entstehung von Sozialunternehmen auf der Basis bestehender gemeinnütziger Organisationen bei.

Gleichzeitig gibt es in der wissenschaftlichen Gemeinschaft dieses Landes keine einheitliche Definition eines sozialen Unternehmens. Die Definition eines Sozialunternehmens nach S. Jansen spiegelt am ehesten die deutsche Erfahrung des Sozialen Unternehmertum [4]:

Sozialunternehmen sind entweder Neugründungen ("Soziales Unternehmertum") oder Transformation von bereits bestehenden sozialen Organisationen ("Intra-Organizational Soziales Unternehmertum ") mit einem hohen Grad an Institutionalisierung, vor allem durch die Satzung eines Unternehmens oder Verbandes und die entsprechenden formellen Managementstrukturen. Diese profitieren von der individualistischen Motivstruktur für die unternehmerische Entwicklung von innovativen und skalierbaren Plänen zur Minderung und soziale Probleme zu lösen - wie von einem sozialen Unternehmen definiert. "

Die wichtigsten charakteristischen Elemente der oben dargestellten Definition sind [2]:

eine formelle Organisation, hauptsächlich wie ein Unternehmen oder eine Vereinigung;

initiale Organisation oder Neuausrichtung bestehender Organisationen (entsprechend der Tendenz der Hybridisierung einiger karitativer Organisationen und Vereinigungen);

soziale Probleme als Mission lösen;

unternehmerischer Ansatz;

Nutzung innovativer Lösungen (obwohl dies nicht notwendig ist);

Das Einkommen ist nicht auf Einkommen auf dem Markt beschränkt, sondern kann aus Spenden stammen.

Heute gibt es in Deutschland rund 100 Tausend Sozialunternehmen, an denen fast 2 500 000 Menschen beteiligt sind. Eine wichtige Rolle bei der Aktivierung des sozialen Unternehmertums in Deutschland spielte eine aktive staatliche Politik in

diesem Bereich. Zu den Schlüsselbereichen der staatlichen Unterstützung für soziale Unternehmen gehören:

Einführung des Status des "öffentlichen Gutes", den Organisationen mit einer sozialen Mission jeglicher Rechtsform erhalten können. Dieser Status befreit zwar von der Körperschaftssteuer, beschränkt jedoch die Gewinnverteilung streng;

Nationale Beschäftigungsstrategie bis 2012, die Folgendes vorsah [2]: stärkere Einbeziehung von Sozialunternehmen und anderen Subjekten des betreffenden Ökosystems (Risikoprämienfonds, internationale Geberorganisationen) in den politischen Dialog über soziale Innovation und Beschäftigung; Überprüfung der Risikobedingungen für Kapitalanlagen in sozial verträglichen Unternehmen;

Finanzierung von Sozialunternehmen durch die nationale Entwicklungsbank KfW und die EU-Strukturfonds;

Förderung der Freiwilligentätigkeit, die in unterschiedlichem Maße mit sozialem Unternehmertum in Zusammenhang steht;

das deutsche Genossenschaftsgesetz, das Genossenschaften mit sozialem Auftrag und traditionellen Genossenschaften gleichsetzt;

Regionale und lokale Unterstützung: Länder und Gemeinden beteiligen sich auch an der Förderung und Unterstützung von sozialem Unternehmertum. So hat das Land Nordrhein-Westfalen beispielsweise ein Förderprogramm speziell für Unternehmen ins Leben gerufen, die "für das Gemeinwohl" arbeiten.

Neben den Regierungsbehörden engagieren sich andere Organisationen in der Entwicklung von Sozialunternehmen [2]:

Hochschuleinrichtungen: Es werden Schulungen zur Organisation von Aktivitäten von Sozialunternehmen und anderen Organisationen des Dritten Sektors durchgeführt;

Ashoka und Schwab-Stiftungen helfen Sozialunternehmen bei Forschung, allgemeinen Informationen, Beratung, Suche nach Partnern, Vernetzung, Finanzierung und anderen Arten von Unterstützung;

Social Impact Labs in Berlin, Hamburg, Frankfurt und Leipzig (betrieben von Social Impact GmbH) und das Social Lab Köln (im Bildungsbereich) bieten verschiedene Dienstleistungen, insbesondere für Start-ups von Sozialunternehmen: Coworking-Infrastruktur, Beratung, Finanzierungsquellen finden, Vernetzung, Forschung und experimentelle Projekte;

Impact-HUBs in München und Berlin bieten Co-Working-Spaces, Konferenzräume und andere Business-Infrastrukturen für Einzelpersonen, die sich als Soziales Unternehmertum ausweisen;

Idea Camp aus Berlin richtet sich an junge Soziales Unternehmertum, Mentoring-Programme, Beratungsmaterialien, Workshops und Seminare sowie Networking-Möglichkeiten;

einige professionelle Berater wie IQ-Consult, die sich auf die Beratung von Sozialunternehmern und ihre Partner in Wirtschaft und Zivilgesellschaft spezialisiert haben;

Seiten wie betterplace.de ergänzen das Landesportal engagiertindeutschland.de, mit dem Sie Spenden sammeln oder Freiwillige gewinnen können.

Zu den Haupttätigkeitsfeldern deutscher Sozialunternehmen gehören: [2; 5]:

soziale Dienste (22%),

Schul- und Vorschuleinrichtungen (17%),

Sport und Erholung (14%),

Kunst und Medien (13%), Gesundheit (8%),

Wohnraumversorgung (5%), Freizeit (4%),

Naturschutz und Umweltschutz (3%), Vertretung von Zivilinteressen (2%),

Forschung (2%)

internationale Aktivitäten (2%),

Dienstprogramme (2%),

Haushaltsdienstleistungen (1%) usw.

Schlussfolgerungen. Die rasante Entwicklung des Soziales Unternehmertum in Deutschland, vor allem aufgrund der aktiven staatlichen Unterstützung dieser Richtung, sowie einer signifikanten öffentlichen Aktivität.

Gleichzeitig sehen sich die deutschen Sozialunternehmen mit einer Reihe von Hindernissen konfrontiert, nämlich der Zurückhaltung der öffentlichen Stellen gegenüber Innovationen und / oder Partnerschaften mit Sozialunternehmen; schwache Managementfähigkeiten und hohe Kosten für Unternehmensberatung für Start-ups von Joint Ventures; Probleme bei der Bildung und Aufrechterhaltung eines nachhaltigen Geschäftsmodells sowie bei der Vermehrung seiner Aktivitäten; relativ kleine Finanzierung von Projekten mit sozialen Folgen.

Quelle.

1. Zimmer A. The Development of Social Entrepreneurs in Germany [digitale Medien] / Zimmer A., Bräuer S. -2014. — Zugriffsmodus: https://www.unimuenster.de/imperia/md/content/ifpol/mitarbeiter/zimmer/development_of_social_entrepreneurs.pdf.

2. A map of social enterprises and their eco-systems in Europe Country Report: Germany [digitale Medien] / ICF Consulting Services-2014. — Zugriffsmodus: <http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=socentcntryrepts&mode=advancedSubmit&langI&langId=en>.

3. Zimmer A. Social Enterprise, Social Innovation and Social Entrepreneurship in Germany: A National Report [digitale Medien] / Zimmer A., Bräuer S. — 2014. — Zugriffsmodus: <http://www.fp7-efeseiis.eu/national-report-germany/>.

4. Jansen, Stephan A., Rolf G. Heinze, and Markus Beckmann, eds. Sozialunternehmen in Deutschland: Analysen, Trends und Handlungsempfehlungen. Springer Verlag, 2013.

5. Wolf M. The State of Social Entrepreneurship in Germany. SEFORİS Country Report [digitale Medien] — 2014. — Zugriffsmodus: https://static1.squarespace.com/static/56d2eebbb654f9329ddb20e/t/5773e6699f7456f692f91e87/1467213419285/Country_Report_Germany.pdf.

Формирование и пути реализации конкурентной политики Республики

*Кулик Евгения Ивановна, к.э.н, доцент
ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк*

Постановка проблемы в общем виде. В условиях усиления процесса глобализации и взаимозависимости развития национальных хозяйств, государственное регулирование конкурентных отношений является одной из главных сфер управления любого государства. Также, без надлежащего государственного регулирования предприятия в стремлении к выгоде могут применять методы и приемы соперничества, которые будут негативно влиять на развитие производства и удовлетворение потребностей общества. При таких условиях конкуренция может негативно влиять на экономику страны в целом. Таким образом, сложность процесса функционирования конкурентных отношений обуславливают необходимость государственного регулирования данного процесса, установления норм поведения субъектов хозяйствования которые являются конкурентами на рынке.

В условиях восстановления и развития экономических связей в регионе разработка и внедрение действенного механизма государственного регулирования конкуренции в республике является одной из приоритетных задач.

Цель исследования. На основе анализа формирования конкурентной политики в Республике, предложить основные направления ее дальнейшего развития.

Изложение материалов основного исследования. Процесс функционирования и развития конкурентных отношений предопределяет необходимость формирования государственной конкурентной политики входящей в экономическую политику.

Проанализировав различные суждения по определению сущности конкурентной политики, можно сделать вывод, что данная политика является одной из приоритетных направлений деятельности любого государства, в рамках которой при помощи системы мер как правового та и экономического характера создается и развивается конкурентная среда, и регулируются конкурентные отношения. Основные направления конкурентной политики государства обеспечивают поддержание конкурентных отношений между различными предпринимателями, недопущение проявления негативных проявлений монополизма, защиту законных интересов производителей и потребителей. Таким образом, на основе конкурентной политике в государстве формируются основные правила конкурентного поведения субъектов хозяйствования.

Создание и реализация конкурентной политики осуществляется поэтапно. Так начальный этап реализации конкурентной политики предусматривает разработку законодательной базы, которая обеспечит контроль за выполнением мероприятий направленных на недопущение монополизации рынка и устранение недобросовестной конкуренции. В настоящее время в Республике действуют следующие нормативные акты, регулирующие конкурентные отношения:

- Закон ДНР «О защите прав потребителей» от 05 июня 2015 года;
- Закон ДНР «О рынках и рыночной деятельности» от 8 апреля 2016 г;
- Закон ДНР «О рекламе» от 22.12.2017г.

- Приказ Министерства Экономического Развития ДНР «Правила торговли на рынках ДНР» от 30.08.2016 г.

На данный момент основные нормативные документы по вопросам конкуренции: Законы ДНР «О естественных монополиях» и «О защите экономической конкуренции» находятся на рассмотрении Комитета Народного Совета ДНР, что значительно затрудняет регулирование конкретных отношений в Республике.

Наряду с формированием нормативной базы регулирования, для защиты и борьбы с монополизмом создана Республиканская антимонопольная служба, деятельность которой направлена на контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы.

Но как показывает опыт других стран, для эффективного государственного управления в сфере конкуренции необходимо сформировать систему органов государственного управления с четким определением компетенций, которые должны быть закреплены в соответствующих нормативных актах.

Например, необходимо создать специальное ведомство, на которое будут возложены полномочия осуществления государственной политики в сфере экономической конкуренции.

Таким образом, на данный момент не существует комплексной реализации возможностей республиканских органов управления ДНР в регулировании конкурентных отношений.

На данном этапе формирования конкурентная политика в Республике направлена на ограничительные действия, но для развития конкурентных отношений очень важными являются действия направлены на развитие в этой сфере.

В направлении поощрения конкуренции необходимо разработать и внедрить государственную программу развития конкуренции на рынках Республики. Основными приоритетами данной программы должны выступать:

- создание нормативно-правовой основы регулирования деятельности естественных и государственных монополий, а так же регламентации слияний и концентрации капитала;

- осуществление контроля за приватизацией в целях противодействия созданию новых монополий;

- регулирование прямых бюджетных ассигнований, льгот и других методов которые могут способствовать созданию неравных условий конкуренции;

- создание механизма направленного на снижение различных барьеров (правовых, экономических, организационных и административных), препятствующих вхождению новых предприятий на рынок, в том числе мировой;

- осуществление жесткого контроля за исполнением законодательства в сфере регулирования конкуренции.

Реализация данной программы позволит:

- создать конкурирующие производства и диверсифицировать производства;

- рационально использовать государственную поддержку предприятий, выходящих на рынок с конкурентоспособными товарами, в том числе малый и средний бизнес;

- развивать инфраструктуру сферы обращения и информационного обеспечения экономической деятельности предприятий;

- повысить правовую грамотность и культуру участников рыночных отношений.

Выводы. Политика в области конкуренции является ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность и эффективность предприятий с одной стороны, и уровень жизни граждан, с другой.

Для развития конкурентных отношений в Республике необходимо определить правовые основы поддержки и защиты экономической конкуренции, ограничения монополизма в хозяйственной деятельности, что обеспечит эффективное функционирование экономики региона.

Основой государственной конкурентной политики в Республике должна стать Программа развития конкуренции, разработанная в соответствии с основными направлениями экономической политики в Республике.

ВЛИЯНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА МАРКЕТИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кулик Евгения Ивановна, к.э.н, доцент

Касцова Анастасия Александровна, студентка ММ-18

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Постановка проблемы в общем виде: актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что экономическое состояние Донецкой Народной Республики находится на стадии становления и нуждается в его эффективном развитии. Осуществление внешнеэкономической деятельности может положительным образом влиять на состояние экономики, однако для этого необходимо иметь всестороннее нормативно-правовое регулирование деятельности предприятий, в том числе и в сфере маркетингового обеспечения.

Цель исследования: анализ особенностей нормативно-правового регулирования маркетингового обеспечения предприятий ДНР, в том числе при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Изложение материалов основного исследования. Нормативно-правовое регулирование упорядочивает отношения участника, относящегося к сфере маркетинга с другими рыночными субъектами, включая иностранных субъектов хозяйствования. Применение на практике соответствующего законодательства открывает возможность для грамотного, с юридической точки зрения, построения отношений с клиентами, а так же для того, что бы соответствовать их запросам и содействовать реализации их экономических интересов. Важным моментом во взаимодействии с потребителями является проведение маркетинговых исследований, не выходя за рамки законодательства, в частности, не нарушая их права. Рассматривая комплекс маркетинга со стороны нормативно-правового регулирования, важно ссылаться на законодательные акты, имеющие взаимосвязь с его основными элементами, такими как: товар, цена, сбыт и продвижение. Особое значение имеет понимание тонкостей нормативно-правового регулирования вопросов связанных с интеллектуальной собственностью производителей, вопросов, которые касаются прав потребителей, а так же методов государственного контроля и управления качеством товаров.

В Донецкой Народной Республике существует ряд законов регулирующих маркетинговое обеспечение предприятий, в том числе и тех, которые касаются их внешнеэкономической деятельности. В соответствии с комплексом маркетинга, каждый элемент которого подчиняется конкретным законами ДНР, целесообразно разделить данные элементы по определенным направлениям действия:

1. Взаимоотношения субъектов хозяйствования с клиентами регулируются Законом ДНР «О защите прав потребителей» от 05.06.2015 г., принят постановлением Народного Совета;

2. Отношения, которые возникают в сфере товарной политики, регулируются Законом «О безопасности и качестве пищевых продуктов» от 08.04.2016г., принят постановлением Народного Совета и Законом «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» от 27.02.2015 г., принятый постановлением Народного Совета;

3. Вопросы, касающиеся сбыта – Законом ДНР «О рынках и рыночной деятельности» от 08.04.2016 г., принят постановлением Народного Совета;

4. Вопросы о маркетинговой информации регулируются Законом «О средствах массовой информации» от 29.06.2015., принят постановлением Народного Совета;

5. Вопрос о ценообразовании регулируется Законом «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности» от 21.08.2015., принят постановлением Народного Совета, Законом ДНР «О ценах и ценообразовании», который находится на стадии рассмотрения;

6. Товаропродвижение регулируется Законом ДНР «О рекламе» от 22.12.2017., принят постановлением Народного Совета;

7. Правовое обеспечение маркетинга при выходе на внешние рынки осуществляется «Временным положением о порядке аккредитации субъектов внешнеэкономической деятельности и регистрации внешнеэкономических договоров (контрактов) субъектов внешнеэкономической деятельности Донецкой Народной Республики» от 19.10.2015 г. утвержденного Приказом Министерства доходов и сборов ДНР от № 370, а так же Законом ДНР «О таможенном регулировании» от 25.03.2016., принят постановлением Народного Совета.

Важным моментом в нормативно-правовом регулировании маркетингового обеспечения предприятий выступает вопрос конкуренции. На данный момент это направление регулируется Постановлением Совета Министров ДНР от 16.08.2016 г. «О создании республиканской

антимонопольной службы». Основные нормативные документы по вопросам конкуренции: Законы «О естественных монополиях» и «О защите экономической конкуренции» в настоящее время находятся на рассмотрении Комитета Народного Совета ДНР, что не позволяет эффективно регулировать конкурентные отношения между субъектами хозяйствования.

Таким образом, многие вопросы маркетингового обеспечения напрямую соотносятся с нормативно-правовым регулированием деятельности предприятий, но процесс формирования инструментов регулирования продолжается, так как некоторые основные документы в этой сфере находятся на стадии разработки или утверждения.

Развитие нормативно-правового регулирования маркетингового обеспечения внешнеэкономической деятельности предприятий необходимо для создания отношений в сфере торговли с предприятиями на внешнем рынке, поскольку усовершенствование нормативно-правовой базы маркетинга может стать причиной, ссылаясь на которую иностранные инвесторы смогут вкладывать финансы в развитие экономики республики. Данная ситуация объясняется тем, что законы республики в недостаточной мере защищают интересы и права предпринимателей, не дают гарантии цивилизованного развития бизнеса в современных рыночных условиях.

Немаловажным вопросом является знание и выполнение требований нормативно-правового регулирования данной сферы общественных отношений, что напрямую связано с повышением эффективности использования хозяйствующими субъектами исследований и мероприятий в сфере маркетинга. Отсутствие правильной правовой оценки большинства ситуаций, возникающих при осуществлении маркетинговой деятельности, может стать причиной лишних затрат и серьезных ошибок в деятельности хозяйствующего субъекта.

Так же, одним из основных условий успешной деятельности отечественных организаций на мировом рынке является необходимость

продуманного системного изучения всего арсенала правовых средств, применяемых в зарубежных странах, чтобы, во-первых, учитывать их при разработке экспортной политики, во-вторых, использовать положительный опыт, что имеется в правовом регулировании маркетинга этих стран.

Выводы. По итогу проведения анализа нормативно-правового регулирования маркетингового обеспечения деятельности предприятий в ДНР можно говорить о том, что в республике данная сфера регулирования находится на стадии становления и для эффективного её применения необходимо дополнять и совершенствовать, что существенно повлияет на эффективность деятельности предприятий, в том числе и субъектов внешнеэкономической деятельности.

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНБАССА

МАЛЕЦКИЙ А.В.,

к.э.н., доцент

кафедры финансов

НЕФЕДОВА Ю.В. к.э.н., доцент,

доцент кафедры финансов

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

Постановка проблемы в общем виде. В современных условиях мировой глобализации экономических, производственных и других процессов, связанных с деятельностью и базовыми условиями развития предприятий и субъектов хозяйствования, развитие предприятий без наличия четкой базовой стратегии практически невозможно. Проблемам развития предприятия уделяется существенное количество исследований таких ученых, как: Вовчаева А.А., Горяинова С.Б., Журова Л.И., Омелянович Л.А.,

Симонянц А.М., Уотерман Д., Кулыгина Е.Н., Ширяева Ю.С., Голов Р. С., Яшин С.Н. и др. Однако, многие проблемы, связанные с формированием базовых условий развития и механизмов, остаются не решенными. В связи с этим, актуальными являются вопросы базового подхода к управлению развитием, направленного на получение опережающего эффекта и касающегося всей системы управления развитием предприятия в долгосрочном периоде так, чтобы максимально использовать возможности и избегать опасностей.

Цель статьи. На основе исследования сущности базовых условий развития предприятия разработан авторский подход к формированию условий развития предприятия в современных условиях хозяйствования.

Изложение основного материала исследования. Современные предприятия все больше внимания обращают на глобализационные процессы и их возможности, уделяют внимание качественно новым кадрам и подходам к управлению и базовым условиям диктуемых современностью, проблемам формирования финансового развития и оценки рисков, которые несет собой данная среда. Однако, для более полного ее исследования, прежде всего, рассмотрим, что представляет собой базовые условия развитие предприятия.

Исследование процесса развития предприятия вызывает необходимость конкретизации сущности таких понятий, как среда, развитие, инновационный, качественно новый инновационный персонал, развитие предприятия и финансовое развитие предприятия, оценка и снижение базовых рисков диктуемых глобализационными процессами. Понятие «развитие» в философском смысле может означать следующее:

- постепенное движение, эволюция, переход из одного состояния в другое;
- переход из одного качественного состояния в другое, от старого к новому;
- необратимое, направленное изменение объекта, в результате которого

он приходит к новому качественному состоянию [1, с. 104].

С точки зрения экономики определение развития предприятия может быть следующим: развитие предприятия – это процесс трансформации открытой системы в пространстве и времени, который характеризуется перманентным изменением глобальных целей его существования путем формирования новой структуры и переводом его в новую траекторию [1, с. 104].

Следовательно, базовыми условиями развитие предприятия можно трактовать как совокупность количественных и качественных изменений в финансовой и управленческой деятельности предприятия, улучшающих его качественные свойства благодаря использованию качественно нового персонала, способностью оценить базовые риски, выдвинутые глобализационными процессами, предполагающие повысить способности предприятия противостоять влиянию негативных факторов внешней среды.

Определив базовые условия развития предприятия, приходим к выводу, что для любого развития необходимы наличие определенных базовых условий, представленных в рис.1. Развивая идею качественно нового персонала, руководству предприятия следует обратить свое внимание на научный персонал, способный смоделировать базовые риски при управлении предприятием в условиях глобализации, а также разработать схему деятельности и развития предприятия с целью минимизации базовых рисков, с целью повышения стабильности дальнейшего финансового развития.

Рисунок 1. Базовые условия развития предприятия.

Данный процесс является взаимосвязанным и цикличным.

Исходя из необходимой основы и руководствуясь данными официальной статистики [2, 3] можем составить и рассчитать количество людей, занятых в науке, представим в таблице 1, делаем вывод, что развитие инноваций на территории Донбасса возможно.

Таблица 1.

Количество людей, занятых в науке, (%)

Года Возра ст	п					
	до 30	30-40	40-50	50-60	60-70	после 70
2015	3,5	4,7	2,7	7,2	5,7	,7
2016	5,2	5,0	0,2	5,9	5,0	,6
2017	7,1	7,6	9,4	2,8	4,5	,9
Сумма	5,8	7,3	2,3	5,9	5,2	0,2
Среднее	5,3	5,8	0,8	5,3	5,1	,4
Отклонение	1,2	1,0	,1	,5	,4	0,4

Рисунок 2. Отклонение процентного соотношения научных кадров по возрастам

Из данных таблицы и графика видим следующее: имеется перспектива в научной отрасли, так как количество людей от 30 до 50 лет наибольшее в науке, что несет собой положительную сторону для инновационного развития.

Таким образом можно считать, что одно из условий базового развития предприятия в условиях глобализационных экономических процессов соблюдено. В свою очередь привлечение качественно новых сотрудников благотворно скажется на развитии предприятия.

Так же целесообразно предложить поэтапную схему базового развития предприятия при протекающих глобализационных процессах.

Рисунок 3. Схема базового развития предприятия при протекающих глобализационных процессах (авторская разработка)

Формирование схемы базового развития предприятия позволяет моделировать финансовое положение на предприятии путем анализа его

внутренних и рыночных возможностей, выявлять необходимость изменений и определять наиболее эффективные инструменты влияния на сложившуюся финансовую ситуацию.

Предложенная последовательность формирования схемы базового развития предприятия тесно связана с поддержкой финансовых взаимосвязей между предприятием и окружающей средой, которые должны соответствовать его возможностям.

Выводы. В результате исследования можем сделать следующие выводы:

1. Базовые условия развития предприятия тесно связана со всеми аспектами его деятельности, поэтому процессы формирования следует рассматривать как результат деятельности управленческого механизма.

2. Одним из важных этапов построения механизма формирования базовых условий развития предприятия является выявление и формирование базовых целей. Для формирования системы целей за основу необходимо брать множество базовых объектов и процессов управления этими объектами в ходе формирования базовых условий развития предприятия.

3. Предложена последовательность этапов реализации базовых условий развития предприятия, основана на качественно новом персонале и взаимосвязей между предприятием и субъектами окружающей среды.

Список использованных источников

1. Факторы, влияющие на формирование и развитие финансового потенциала предприятия / Е.В. Кулаковский, А.А. Кудак // Новая наука: Проблемы и перспективы. – 2016. – № 7-1 (91). – С. 104-108.

2. Официальный сайт Главного управления статистики Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. URL: <http://glavstat.govdnr.ru/>

3. Официальный сайт министерства образования и науки Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. URL: <http://mondnr.ru/>

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДНР

Малик М.А., к.э.н.,

Яковенко А.Р.,

магистрант

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе ДНР»

В современных условиях каждое предприятие заинтересованно в эффективном управлении своей маркетинговой деятельностью. В частности, ему необходимо знать, как анализировать рыночные возможности, отбирать подходящие целевые рынки, разрабатывать эффективный комплекс маркетинга и успешно управлять воплощением в жизнь маркетинговых усилий. И именно по этой причине, когда перед предприятиями возникает возможность выхода на внешние рынки, то соответственно возникает много вопросов связанных с поведением предприятий на этих рынках [1].

Они вступают в жесткую конкурентную борьбу. Для того чтобы выжить в этой борьбе и достичь успеха, необходимо использовать все возможности маркетинга, необходимо не только грамотно его координировать и направлять, а также выбрать согласно какой стратегии будут осуществляться данные процессы. Учитывая вышесказанное, актуальным является избрание маркетинговой стратегии, на основе которой будет реализовываться внешнеэкономическая деятельность предприятий Республики [2].

Цель исследования состоит в определении современных подходов к разработке маркетинговой стратегии предприятий Республики.

На сегодняшний день предприятиями Республики осуществляются внешнеэкономические операции с партнерами из 83 стран.

Основными торговыми партнерами является Российская Федерация, товарооборот с которой составляет 40,4 миллиарда рублей, Грузия – 231 миллионов рублей, а также ЛНР – 3 миллиарда рублей и другие.

Количество предприятий, которые продают свои товары на международном рынке, с мая прошлого года увеличилось в 30 раз (с 31 компании до 989).

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, о том, что хоть и ДНР является непризнанным государством, Республика является активным участником международной торговли. Путь «внешней» торговли осуществляться легальным путем через государство – посредник — Южную Осетию, признанную Россией и признавшую «ДНР» и «ЛНР» [3].

Для укрепления своей экономической позиции для Республики приоритетным остается дальнейшее развитие отношений с различными странами. В этих условиях предприятия ДНР должны разрабатывать и реализовывать оперативные планы деятельности на рынке в соответствии с четко сформулированной маркетинговой стратегией.

Стратегической целью маркетинговой деятельности является закрепление на рынках ближнего и дальнего зарубежья. Грамотно подобранная маркетинговая стратегия на внешних рынках – залог, если не процветания, то хотя бы выживания, доведения показателей работы предприятий до сбалансированного уровня, позволяющего им нормально функционировать.

В настоящее время для выхода на зарубежные рынки большинство предприятий опирается на маркетинговую стратегию, состоящую из стратегии 4P. Так как предприятия осуществляют свою деятельность пока в пределах ДНР, то данная стратегия вполне приемлема для деятельности на внутреннем рынке.

Возможно, для расширения и выхода на более новый уровень необходимо внедрить в свою деятельность стратегию 7P и учитывать уже

более подробные аспекты и желания потребителей не только отечественного, но и зарубежного рынка. Однако для этого необходимо выйти на внешние рынки и закрепить свои позиции там. А для оценки возможностей успешного выхода предприятий необходимо определить сильные и слабые стороны, которые помогут им выделить те направления, в которых они могут добиться успеха; оценить возможности и угрозы потенциальных рынков, определяющие факторы, которые являются необходимыми для успеха на рынке.

Сильные и слабые стороны организаций представлены в SWOT – анализе (табл. 1)

Таблица 1

SWOT – анализ

Слабые стороны	Сильные стороны
Не признанность Республики	Выгодные условия с заказчиками
Ограниченная целевая аудитория	Хорошая осведомленность региональных рынков
Недостаточность средств на маркетинговые составляющие	Наличие постоянных заказчиков
Низкий уровень маркетингового обслуживания заказчиков продукции	Разнопрофильность предприятий
Использование ограниченных методов продвижения услуг предприятий	Высокое качество продукции
Угрозы	Возможности
Изменение спроса на продукцию	Увеличение объема сбыта продукции
Активная политика конкурентов по завоеванию рынка	Захват большой доли на рынке
Нехватка денежных средств на расширение бизнеса	Завоевание новых клиентов
Халатность руководства предприятия	Повышение мотивации трудовой деятельности персонала

Изменение законодательства	Расширение ассортимента
----------------------------	-------------------------

Эффективность внешнеэкономической деятельности предприятий в значительной степени зависит от того, насколько правильно выбрана маркетинговая стратегия поведения на внешнем рынке.

Проведя анализ можно сделать вывод, что необходимо применить стратегию глубокого проникновения на рынок. То есть, необходимо увеличить объемы сбыта и рыночной доли предприятий без изменений товарно-рыночных позиций, а именно:

- 1) повышение объемов сбыта для существующих потребителей;
- 2) привлечение к товарам предприятий новых потребителей, которые пользуются товарами конкурентов.

Основной задачей при выборе стратегии является создание надлежащих условий перед применением ее реализации.

Основными этапами при реализации стратегии глубокого проникновения является:

1. Определение количества ресурсов, а также методы для их экономии и эффективного использования.
2. Формирование культуры предприятий в соответствии с выбранной стратегией.
3. Создание системы контроля, за выполнением и реализацией стратегии.
4. Создание системы стимулирования за успешную реализацию стратегии.

Маркетинговую стратегию глубокого проникновения необходимо реализовать по следующему плану:

- 1) продуктовая стратегия: исследование рыночной ситуации (анализ рынка, спроса, демографической ситуации и факторов, влияющих на изменения этих показателей); оценка потребления продуктов (расчет показателей численности потребителей и уровня потребления на душу

населения); анализ изменения цен; перспективы производства товаров-заменителей;

2) товарная стратегия: ассортимент (анализ рентабельности продукта, потребности рынка и целевых групп, сезонные тенденции);

3) ценовая политика: выяснение факторов, обуславливающих формирование цены;

4) реклама: стимулирование потенциальных покупателей, расширения рынка сбыта, формирования положительного имиджа компании предприятия и торговой марки др.;

5) маркетинговая информация: внедрение эффективной схемы сбора, контроля достоверности, накопления и обработки информации.

Благодаря проникновению и укреплению на зарубежных рынках, согласно стратегии, перед предприятиями Республики появятся новые возможности для ведения бизнеса за рубежом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение данной стратегии, согласно разработанному плану, позволит Республике:

- увеличить спрос на свою продукцию, она станет более конкурентоспособной среди аналогов на рынке;
- увеличить прибыль и осознанность покупателей о товарах и услугах;
- открыть новые возможности закупки товаров, а также выход на новые рынки сбыта и дальнейшее сотрудничество с ними.

Литература

1. Котлер Ф., Основы маркетинга: Пер. с англ. 2-е европ. Изд. - М.: «Вильямс», 2015.
2. 3. Григорьев М. Н. Маркетинг: учебник для бакалавров / — 4-е изд., доп. — М.: Издательство Юрайт, 2012.
3. Инвестиционный портал ДНР [Электронный Ресурс]: . <https://invest.govdnr.ru>. – Режим доступа <https://invest.govdnr.ru/#Republic>

НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА

*Мишина Юлия Александровна,
преподаватель кафедры
менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,
г. Донецк*

Постановка проблемы в общем виде. Все более широкое практическое распространение получает корпоративная социальная ответственность, предполагающая системное взаимодействие с широким кругом заинтересованных сторон в ходе ведения бизнеса. Взаимосвязь управленческих экологических и социальных факторов оказывает глобальное и нарастающее влияние на развитие любой компании. Организации публикуют нефинансовую отчетность, чтобы проинформировать заинтересованных пользователей о воздействии своего бизнеса на сотрудников, общество, окружающую среду, что становится обычным делом.

Целью исследования является: рассмотрение форматов представления информации о корпоративной социальной ответственности бизнеса и наиболее известных стандартов подготовки нефинансовой отчетности; определение необходимости унификации нефинансовой отчетности.

Изложение материалов основного исследования. Сущность концепции корпоративной социальной ответственности (далее – КСО) заключается в добровольном принятии компанией обязательств перед сотрудниками, обществом, окружающей средой и прочими заинтересованными сторонами, связанных с ответственным ведением бизнеса. КСО следует рассматривать еще и как долгосрочную стратегию развития организации, реализация которой способна приносить

экономические выгоды, как это происходит с большинством компаний по всему миру сегодня.

С каждым годом все большее значение приобретает формирование и использование информации о КСО компаний, которая предоставляется в различных форматах: от отдельных экологических, социальных отчетов до интегрированных отчетов, раскрывающих нефинансовую информацию во взаимосвязи с финансовой. Наличие разных вариантов представления социальной отчетности подтверждает повсеместную заинтересованность в ней.

Еще одним положительным свойством нефинансовой отчетности в области КСО является то, что подобная информация выступает неким инструментом, с помощью которого компании могут отслеживать общественные ожидания, что способствует повышению и укреплению имиджа таких организаций.

Отсутствие единых стандартов подготовки отчетности о корпоративной социальной ответственности бизнеса приводит к различному формату, структуре и содержанию подобной информации, что осложняет процессы ее чтения и сопоставления заинтересованными сторонами.

В мировой практике для характеристики нефинансовой отчетности в области КСО употребляется термин «corporate sustainability reporting» («корпоративная отчетность в области устойчивого развития»). Концепция, форматы, идеология и перспективы отчетности в области устойчивого развития тесно связаны с реализуемой концепцией КСО. Первые принципы составления нефинансовых отчетов были разработаны в 1980-е годы, когда инвестиционные фонды США и Великобритании, формируя свои портфели, сочли необходимым учитывать уровень социальной ответственности компаний, выпускающих ценные бумаги [1, с. 165].

Ориентируясь на мировую практику разработки систем оценки социальной ответственности бизнеса, становится очевидным, что раскрытие

информации о КСО компаний происходит в нескольких формах отчетности: в социальном отчете; отчете о КСО; отчете по устойчивому развитию; стандартизированном отчете.

В социальном отчете раскрывается перечень и описание всех социальных, благотворительных и спонсорских проектов предприятия.

В отчете о КСО: описываются корпоративные принципы, ценности, культура, миссия и стратегические цели организации; раскрывается социальная политика по развитию персонала, социальные, экологические и общественные проекты различных уровней, программы спонсорства и благотворительности; представлена оценка будущих вызовов и задач компании.

В отчете по устойчивому развитию, помимо корпоративных принципов, миссии, целей, будущих вызовов и задач компании раскрываются положения о результативности трудовых отношений, экономическом развитии, экологической устойчивости производства и взаимодействии организации с обществом.

В последнее время наблюдается тенденция к переходу все большего числа компаний к стандартизированной форме отчета, что связано со стремлением использования международных стандартов составления нефинансовой отчетности. Преимуществами использования таких стандартов является создание и определение уровня легитимности и общепринятости отчета, а также сопоставимость и внесение ясности в нормы отчетности.

В практике формирования нефинансовой отчетности российских компаний используются следующие стандарты: AA 1000 AS; GRI (Global Reporting Initiative); ISO 26000 и ISO 14000 (International Standards – Organization); SA 8000, разработанный Social Accountability – International`s.

Наиболее известные стандарты подготовки отчетности об управленческих экологических и социальных факторах созданы проектом GRI (Global Reporting Initiative – Инициатива по глобальной отчетности) [3].

С целью обеспечения прозрачности в деятельности компаний GRI разработала комплексное Руководство по подготовке отчетности в области устойчивого развития, которое применяется компаниями по всему миру. Система отчетности GRI представлена принципами и показателями, используя которые компания может определить результативность деятельности и подготовить отчет об экономическом, экологическом и социальном влиянии на окружающую среду. Миссией организации является превращение подготовки нефинансовой отчетности в стандартную практику для всех компаний.

Стандарты GRI включают 84 показателя эффективности, объединенные в шесть групп в областях, представленных на рис. 1.

Рис. 1. Области групп показателей эффективности стандартов подготовки нефинансовой отчетности

Лидерами в области КСО являются европейские страны: 71% европейских компаний формируют социальные отчеты. Ежегодно сообщают

о деятельности в области КСО 69% американских компаний. Число предприятий Ближнего Востока и Африки, предоставляющие нефинансовые отчеты составляет 61%. Менее развита КСО в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 49% предприятий составляют отчеты о социальной ответственности.

В российской практике ведения бизнеса пока недостаточно распространена система подготовки нефинансовой отчетности, что связано, как с небольшим интересом компаний к проблемам социальной ответственности, так и с элементарной нехваткой опыта и специалистов в этой области.

Традиционно отчетный период для предоставления нефинансовой отчетности составляет один год, с регулярностью подготовки раз в год. Отчет о КСО предприятия выпускается, как правило, вместе с годовым финансовым отчетом. Для компаний, только запускающих процесс подготовки нефинансовой отчетности, период предоставления первого отчета может быть значительно увеличен, однако, впоследствии происходит ежегодная публикация нефинансовой отчетности.

Выводы. При подготовке нефинансовой отчетности сегодня организации сталкивается с невозможностью использования жестких законодательных стандартов. Отсутствие методик по подготовке социальных отчетов для компаний, находящихся на разных стадиях понимания социальной ответственности, отбивает желание составления подобных отчетов. Поэтому вопрос необходимости нефинансовой отчетности должен находиться в компетенции национальных правительств соответствующих стран. Значительную помощь в процессе становления и развития КСО в России способна оказать государственная поддержка. Большую роль, при этом, должны сыграть преуспевающие компании, отрабатывающие методологию КСО в российской практике.

Список литературы

1. Ахиллов Г. А. Социальные аспекты экономической реформы в России. - М.: ТЕИС, - 2011. - 314 с.

2. Макаров А.С. Корпоративная социальная ответственность, нефинансовая отчетность и развитие методик анализа социально-ответственных инвестиций компании. Учет. Анализ. Контроль. Инновационной развитие экономики. - № 3(39). – 2017. – С. 146-157.

Официальный сайт Global Reporting Initiative [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx>

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ КАК АКТУАЛЬНАЯ ФОРМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Можаровская П.П.

к.гос.упр., доцент

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Постановка проблемы в общем виде. Исторически, становление мирового хозяйства происходило с преобладанием тех или иных форм международных экономических отношений: международного разделения труда, мировой торговли, движения капитала. Научно-технический прогресс, интеграция науки, производства и бизнеса стали результатом применения научных достижений для реализации политических и экономических целей ведущих стран мира XX в. В частности, первая и вторая мировые войны, гонка вооружений поспособствовали развитию как фундаментального знания, так и прикладных аспектов его применения. По данным ВТО, на международную передачу технологий ежегодно приходится около 7% прибыли, полученной в международном товарообороте; общий объем мировой торговли лицензиями на протяжении 1955-2014 гг. вырос с 0,6 до более 150 млрд. долл. США. Осознание значительной роли технологий и

инноваций в формировании картины современного мира привели к наличию разных трактовок сути понятия «трансфер технологий».

Цель исследования: рассмотреть современные научные подходы к трактовке сущностных характеристик трансфера технологий.

Изложение материалов основного исследования. Анализ литературных источников по выделенной проблематике позволил выделить ключевые позиции в трактовке «трансфера технологий». Содержание термина определяется взаимной интеграцией его составляющих - «трансфер» и «технология» (рис.1.):

1. Объект – технология, информация об инновации, знания о производстве и организации процессов, по сути, – технология производства, организации, информирования и т.д.

Рис.1. Интеграция смысловых составляющих понятия «трансфер технологий»

При этом сопутствующими элементами являются навыки, компетенции, то есть практические аспекты применения нового знания. Характерными особенностями технологии являются возможность многократной передачи и

одновременного ее использования как cedentом, так и реципиентом; неотчуждаемость технологии; эффект «творческого разрушения», который связан с технологическим разрывом и появляется при переходе на новые технологии.

2. Суть – процесс/деятельность по передаче и освоению новации, причем акцент делается на коммерциализации знаний; передача/распространение составляющих права собственности на знания; вид коммуникации и взаимодействия по получению и целевому применению знаний.

3. Субъекты: основные - cedent, реципиент; второстепенные – посредники, консультанты, инвесторы, СМИ, государственные органы и т.д.

При этом необходимо понимание того, что трансфер технологий – это не готовый продукт или услуга как таковая, а знания, составляющие применяемую технологию их производства. То есть, это: технические аспекты, способы организации, осуществления и улучшения производства, способы распределения товаров и услуг, предпринимательская экспертиза и профессиональное ноу-хау. Кроме того, важной составляющей понятия «трансфер технологий», на которой акцентируют внимание многие ученые, является информационная составляющая, то есть распространение информации, способы информирования общественности о новациях, различные формы информационного сопровождения, оппонирования, диагностики, патентного и аналитического обеспечения.

Международный трансфер технологий целесообразно рассматривать в двух плоскостях: 1) коммерциализация технологий (трансфер технологий из сферы НИОКР в производство); 2) транснациональный трансфер, то есть экспорт / импорт технологий - перемещение технологий между различными институциональными средами. Сущностные характеристики трансфера технологий позволяют двояко подходить к определению его к принадлежности к определенной форме международных экономических

отношений: в некоторых случаях это проявление международной торговли, а в некоторых - международного перемещения ресурсов.

Практическими аспектами данного вопроса являются методы трансфера технологий, применяемые в современном мире. К ним относятся: патентный или лицензионный договор; договор о технической поддержке; совместное предприятие; франчайзинг; стратегическое партнерство; соглашение о сдаче проекта «под ключ»; приобретение оборудования или сервиса; наем иностранного менеджера или эксперта; покупка иностранной фирмы; прямые иностранные инвестиции; контракты об обратных закупках; OEM соглашения.

Выводы. Важной чертой современного мира является использование странами и ТНК конкурентных преимуществ инновационного развития, полученных за счет трансфера технологий. Характер мировых воспроизводственных процессов определяется глобализацией экономики и интернационализацией рынка, а трансфер технологий следует рассматривать как инструмент распространения инноваций, воплощенных в технологии.

ДИСТРИБУЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ

Можаровская П. П.

к.гос.упр., доцент

Довжаница И. Р.

студент бакалавриата

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Постановка проблемы в общем виде. В современных условиях динамически развивающегося глобального мира вопрос конкурентной борьбы стоит особенно остро. Одним из способов укрепления своих позиций и обеспечения стабильного положения для предприятия является выход на

внешние рынки. Однако подобная мера требует решения многих вопросов, в частности – вопросов доставки товаров к конечному потребителю, или же построения дистрибьюторской сети.

Цель исследования – проанализировать необходимость формирования дистрибутивной сети предприятия и оценить положительные стороны использования дистрибутивных посредников.

Изложение материалов основного исследования. Дистрибуция – это комплекс функций по распределению продукции и доведению товаров до конечного потребителя. Осуществление процесса дистрибуции можно разбить на два этапа:

подготовительный – на котором осуществляется изучение рынков сбыта, возможностей предприятия, проводится анализ целесообразности построения дистрибутивной сети;

непосредственно менеджмент дистрибуции, в который входит создание клиентской базы, обработка и транспортировка продукции, пересечение границы, а также складирование и реализация товаров.

Менеджмент дистрибуции – это управление движением материального потока товаров по дистрибутивной сети и ее каналам. Основными функциями менеджмента дистрибуции являются:

- создание организационной структуры дистрибьюторской сети;
- размещение дистрибьюторских центров (складских помещений, баз) и других звеньев сети в дистрибьюторских каналах;
- организация транспортировки продукции, возврата отходов и тары;
- осуществление складирования, хранения и обработки продукции в системе складского хозяйства;
- управление запасами, консолидация и рассредоточение товаров;
- передача права собственности на товар;
- страхование рисков и обеспечение сохранности продукции;
- поддержание стандартов качества логистического сервиса и товаров;

- ценообразование;
- информационно-компьютерная поддержка и мониторинг звеньев дистрибуции.

Продукция и сопровождающий ее сервис доставляется от производителей к потребителям по определенным дистрибьюторским каналам, совокупность которых образуют дистрибутивную сеть.

Американская ассоциация маркетинга определяет **дистрибьюторский** канал как структуру внутрифирменных организационных единиц и внефирменных агентов и дилеров, оптовиков и ритейлеров, через которые товар, продукт или сервис доставляется на рынок [1].

По количеству звеньев вертикального канала распределения выделяют:

- прямую дистрибуцию – продвижение и продажа продукции осуществляется в основном непосредственно через структуры сбыта и отделы продаж производителя;
- непрямую дистрибуцию – товары поступают к потребителям через сеть посредников (розничных и оптовых торговцев, дилеров и агентов).

Многие компании, в основном крупные фирмы, стремятся построить собственные дистрибутивные сети для установления полного контроля процесса сбыта товаров. Однако такой подход требует значительных затрат, что побуждает большинство производителей пользоваться услугами логистических и торговых посредников.

Торговых посредников, которые составляют основу дистрибутивной сети, условно можно поделить на две группы: розничные и оптовые.

К розничным посредникам относятся физические и юридические лица, которые осуществляют реализацию продукции непосредственно конечным потребителям мелкими партиями. Розничные посредники представляют собой конечное звено дистрибутивной сети.

Количество оптовых посредников в дистрибьюторских каналах современных предприятий варьируется от двух до полутора десятка, что

приводит к широкому диапазону изменчивости логистических издержек в дистрибуции: от 30% до 70% в среднем и до 300% и более от себестоимости производства по различным отраслям, фирмам и национальным рынкам [2].

В зависимости от конкретных функций, выполняемых специализированной компанией в дистрибьюторской сети, различают следующих посредников:

1. Посредники в операциях физического распределения – это транспортные, экспедиторские, логистические компании, а также фирмы занимающиеся сортировкой, упаковкой и прочей обработкой продукции. Логистические активности, относящиеся к физическому распределению, могут выполняться и торговыми посредниками.

2. Посредники, выполняющие поддерживающие функции – это фирмы и финансовые учреждения (банки, финансовые и клиринговые компании), предприятия информационного сервиса (информационно-диспетчерские центры, предприятий связи и телекоммуникации), а также учреждения стандартизации, сертификации, лицензирования и страховые компании.

3. Посредники функции обмена – это торговые компании, которые занимают главенствующее место в дистрибутивной сети, так как, помимо непосредственно функции обмена (купли-продажи), могут выполнять и две другие вышеуказанные функции логистического посредничества.

Выводы. Подводя итоги, можно отметить, что осуществление дистрибуции собственными силами требует значительных трудовых и финансовых ресурсов. Данные затраты будут компенсированы в случае, если предприятие намеревается осуществлять регулярные объемные поставки, или же необходим жесткий контроль над товародвижением. Современное разнообразие специализированных посредников позволяет производителям организовать дистрибутивную сеть, которая бы полностью соответствовала их требованиям. Однако большое количество звеньев в канале сбыта вызывает значительное удорожание товара, поэтому предпочтения отдаются

универсальным посредникам, которые выполняют комплекс функций дистрибутивного менеджмента.

Список литературы:

1. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: учебное пособие. / Моисеева Н.К. – М.: НГАУ, 2012. Режим доступа: [Электронный ресурс]: <http://www.e-reading.club>;

2. Савенкова Т.И. Логистика: учебное пособие для студентов М.: «Омега-Л», 2010. Режим доступа: [Электронный ресурс]: <https://aldebaran.ru>.

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Можаровская П.П.

к.гос.упр., доцент

Машинистова А. Е.

студентка бакалавриата

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Постановка проблемы в общем виде. В современных условиях проблемы управления персоналом, в частности его мотивации, приобретают новое значение. Это связано с тем, что от умения руководителя учитывать факторы, влияющие на активность работников, зависит эффективность управления персоналом, проявляющаяся в результативности работы организации. В таком ракурсе мотивация труда является центральной задачей развития стратегического управления персоналом.

Целью исследования является изучение сущности мотивации и современных подходов к выделению мотивационных факторов для построения эффективной системы управления персоналом.

Изложение материалов основного исследования. В современном мире понятие «мотивация» используется для объяснения последовательности целенаправленных поведенческих действий, то есть для ответа на вопрос:

«почему так, а не иначе поступает человек?». В понятие "мотивация" входят вопросы активизации, управления и реализации целенаправленного поведения человека. Мотивация является междисциплинарным термином, отражающим различные формы проявления побуждения к действию, при этом в менеджменте акцент делается на побуждении людей к труду, который предусматривает использование мотивов поведения человека для достижения личных целей или целей организации. Именно изучение воздействия мотивов человека на его действия в рамках различных наук привели к выделению различных сущностных характеристик мотивации к труду. Так, говоря о сущности мотивации, часть исследователей (например, Виханский О.С., Наумов А.И.) понимают совокупность внутренних и внешних движущих сил; другая часть (Кибанов А.Я. и Уткин Э.А.) акцентируют внимание на внутреннем состоянии личности. Западная школа, в частности Мескон Х. использует более практический подход и определяет мотивацию как процесс стимулирования самого себя и других на деятельность.

Приведенные дефиниции сущности мотивации не являются взаимоисключающими, а скорее взаимодополняющими и позволяющими разрабатывать эффективные системы управления персоналом на основе использования факторов-мотиваторов и соответствующих методов и подходов менеджмента.

Сопоставление подходов менеджмента и классификационных признаков как способа систематизации содержания категории «мотивация к труду» дало следующие результаты.

Топологически по источникам мотивов выделяют внутреннюю и внешнюю мотивацию. Внешняя мотивация труда - это мотивация, связанная с оценкой деятельности работника руководителями и сотрудниками компании, ее управляющее воздействие во многом определяется отношением человека к

среде. Внутренняя мотивация предусматривает, что сам работник дает оценку своим результатам, и сам сам осознает, какие задачи он должен выполнить.

Одной из важнейших форм мотивации персонала предприятий и организаций является материальное стимулирование труда. Теоретически, система вознаграждения за работу должна разрабатываться так, чтобы инициатива рабочего была направлена на повышение производительности труда и своей квалификации и приводила к увеличению персонального дохода. В то же время доказано, что материальные стимулы могут способствовать не только повышению эффективности персонала, но и его снижению. Часто этот метод снижает производительность, потому что работник слишком беспокоится о том, чтобы сохранить свою высокооплачиваемую работу. Также может происходить некоторое снижение эффективности работы, из-за того, что сотрудник привык к регулярным денежным вознаграждениям. Нематериальная стимуляция не менее важна, к ней относятся продвижение по службе; предоставление корпоративного автомобиля или личного кабинета; выражение благодарности, награждение почетной грамотой или медалью; возможность повышения квалификации, участие в корпоративных мероприятиях.

Расширяя границы внутренней и внешней мотивации персонала, в рамках поведенческого подхода сформировались различные классификации типов работников, самыми известными из которых являются классификация, предложенная профессором В. И. Герчиковым и классификация, основанная на направленности деятельности человека на удовлетворение определенных групп потребностей (табл 1).

В.И. Герчиков выделяет виды работников (инструменталисты, профессионалы, патриоты, мастера и люмпены), дает характеристику их мотивов и особенностей поведения.

В рамках процессного подхода мотивацию можно рассматривать как результат воздействия на поведение человека факторов-мотиваторов, что

позволяет выделить определенные фазы воздействия/побуждения к действию:

I стадия – ощущение потребности;

II стадия – реакция на потребность: решение удовлетворить, подавить или игнорировать потребность;

III стадия – разработка плана действий по удовлетворению потребности;

IV стадия – реализация действий по достижению поставленной цели - удовлетворению потребности

V стадия – достижение цели и «верификация результата»: оценка «полезности» и «затратности», степени соответствия ожиданиям;

VI стадия – прекращение деятельности до возникновения новой потребности или продолжение действий по удовлетворению существующей потребности.

На современных предприятиях для мотивации персонала руководитель создает благоприятные условия для работы, которые заключаются в:

- улучшении трудовой дисциплины и организации труда, адекватном нормировании;

Таблица 1

Типы мотивации персонала в зависимости от ориентации работника на удовлетворение определенных потребностей

Ориентация работника	Характерные особенности
Ориентация на оплату труда и материальное вознаграждение	Работники, которые готовы работать сверхурочно, выполнять любую высокооплачиваемую работу для увеличения своего заработка
Ориентация на структурирование	Работники стремятся к жесткому структурированию работы: для них важны порядок, планирование, процедуры, то есть высокий уровень организованности

Секция 2. Повышение эффективности использования НТП основных сфер и отраслей народного хозяйства: имплементация зарубежного опыта

Ориентация на физические условия труда	Работники, которые заинтересованы в работе с нормальными условиями труда даже за счет более низкой оплаты или невысокой содержательности труда
Ориентация на взаимоотношения	Работники, которые стремятся работать в коллективе, где царят добрые взаимоотношения, благоприятный морально-психологический климат, доверие
Ориентация на социальные контакты	Работники, которые нуждаются в социальных контактах, общении, стараются постоянно находиться в окружении других людей
Стремление к признанию	Работники, которые требуют внимания; оценки их заслуг, достижений и успехов; признания; одобрения от других людей
Стремление к достижениям	Работники, стремящиеся к выполнению сложных и рискованных заданий, достижению сложных и многообещающих целей
Стремление к власти и влиянию	Работники, стремящиеся управлять другими, влиять на окружающих. Имеют устойчивую потребность в конкуренции и осуществлении власти
Ориентация на разнообразие и изменения	Работники, которые требуют постоянных изменений, многообразия целей и задач, новых инициатив
Стремление к креативности	Работники стремятся быть креативными, открытыми для новых идей, заниматься творческой деятельностью
Ориентация на самосовершенствование	Работники, стремятся к саморазвитию, получение новых знаний, умений, навыков, профессионального роста
Ориентация на интересную и полезную работу	Работники, стремятся к выполнению интересной, полезной работы. Потребность в работе, которая наполнена смыслом и значением, общественно полезной

- приоритетности оплаты живого труда за счет разумной экономии материальных затрат и внедрения ресурсосберегающих технологий;
- повышении квалификации работников;

- оптимизации кадрового состава за счет обоснованного уменьшения избыточной численности работников;
- использовании надбавок за сложность и напряженность труда; премий за экономию ресурсов, инновации и рационализаторство; вознаграждений по итогам квартала, полугодия и года;
- использовании системы коэффициентов трудового участия при начислении заработной платы и т.д.

Выводы. На основании изучения теоретических основ и современных тенденций мотивации труда следует отметить тот факт, что каковы бы ни были гениальные идеи, новейшие технологии и благоприятные внешние условия, если на предприятии не сформирована система мотивации персонала, высокоэффективной работы добиться практически невозможно. Стабильное экономическое развитие предприятия в значительной степени зависит от заинтересованности персонала в эффективной деятельности, когда человек является важнейшим элементом производственного процесса и залогом достижения рыночного успеха. Понимание механизма реализации потребности, знание типологии работников, грамотное использование мотивационных факторов позволит создать в организации целостную систему мотивации персонала с учетом особенностей каждого из них.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Можаровская П.П.

к.гос.упр., доцент

Найдён А.В.

студентка бакалавриата

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Постановка проблемы в общем виде. Сельское хозяйство, а также производство продуктов питания являются основополагающими для

существования любой страны. В современном мире вопросы продовольственной безопасности и продовольственной независимости чрезвычайно актуальны: это касается как обеспечения наличия и разнообразия продуктов питания, так и их соответствующего качества. Так, во время экономической блокады со стороны Украины выжить населению ДНР во многом удалось за счет личных приусадебных участков и небольших фермерских хозяйств: на территории Донецка большое количество фермеров занимаются сельским хозяйством исключительно для личного пользования или для розничного сбыта в мелких масштабах. За последние пару лет цены на импортные овощи и фрукты возросли практически в два раза и эта тенденция не меняется.

Военные действия в Донбассе привели к затруднительной ситуации с обеспечением населения продуктами питания. Во-первых, это связано с исторически сложившейся промышленной ориентацией Донецкой области в составе Украины, во-вторых, разрывом экономических и хозяйственных связей, и в-третьих, с политической компонентой военного конфликта. За пять лет существования Донецкой Народной Республики произошла переориентация экономики, образовались новые хозяйственные связи, однако, вопросы самообеспечения Республики основными видами продовольственной продукции требуют незамедлительного решения.

Цель исследования: обосновать стратегические направления развития агропромышленности ДНР.

Изложение материалов основного исследования.

Необходимость организации снабжения населения национальными товарами подразумевает формирование стратегических программ развития агропромышленного комплекса на территории Донецкой Народной Республики. Политическая непризнанность и, как следствие, экономическая неопределенность осложняют реализацию функции планирования: органы государственной власти, принимая стратегически важные управленческие

решения, не имеют в своем распоряжении инструменты, позволяющие определять долгосрочную политику обустройства территории. Это касается, в частности, как научного обоснования, так и финансового обеспечения развития территории. Однако предпринимаются шаги в этом направлении. Так, Министерство агропромышленной политики и продовольствия Республики совместно с ГУ «Институт экономических исследований» приступило к разработке Стратегии развития агропромышленного комплекса Донецкой Народной Республики [3], в ходе которой будет:

- проанализировано текущее состояние отрасли;
- выявлены тенденции, проблемы, возможности и угрозы развития комплекса;
- составлены сценарии развития;
- определены стратегические направления и обеспечение их реализации;
- разработан прогноз ожидаемых изменений проактивного сценария развития АПК ДНР.

Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР в данный момент работает над совершенствованием законодательной базы, а также принимает активное участие в работе профильных комитетов Народного Совета, в том числе комитета по бюджету, финансам и экономической политике.

На сегодняшнее время Министерством были разработаны четыре отраслевые программы, которые проходят согласования в установленном законодательством ДНР порядке:

1. Программа «Развитие картофелеводства и овощеводства в Донецкой Народной Республике на 2018-2022 гг.»;
2. Программа «Развитие скотоводства в Донецкой Народной Республике на 2018-2022 гг.»;
3. Программа «Развитие свиноводства в Донецкой Народной Республике на 2018-2022 гг.»;

4. Программы «Развития садоводства в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики на 2018-2022 гг.» [2].

Однако среди панируемых программ не хватает совершенствования развития птицеводства. Рынок продукции птицеводства играет очень важную роль, поскольку она характеризуется высокими питательными и диетическими свойствами. Птицеводство – отрасль, которая характеризуется быстрыми темпами воспроизводства поголовья птицы, относительно небольшими материальными и трудовыми затратами на единицу произведенной продукции. Птица отличается высокими воспроизводственными возможностями, хорошо приспособлена к промышленным условиям содержания. Именно поэтому в условиях ограниченной кормовой базы в большинстве стран мира быстро развивается птицеводство, а именно производство кур-бройлеров. В ДНР разведение кур пребывает в критическом состоянии, что связано с отсутствием кормовой базы соответствующего качества, устаревшей техникой и технологией. Чтобы повысить рентабельность выращивания птицы, необходим замкнутый цикл, содержащий все операции от производства кормового зерна и до реализации птицы. Собственно выращенное зерно отдается на кормление на птицефабрику, а оставшееся - сбывается перекупщикам, что создает дополнительный заработок, который после послужит приобретению нового оборудования. Таким образом, можно избежать перечня угроз, которые мешают прибыльной работе птицефабрик и вызывающие увеличение цены на мясо птицы.

Выводы. Сложности современного этапа развития Республики привели к переосмыслению роли сельского хозяйства и аграрной промышленности. Реализация стратегических программ и разработка перспективных направлений развития агропромышленности ДНР должно способствовать укреплению продовольственной безопасности и решению проблем снабжения населения качественными продуктами питания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Даниэль Зиммер Сельское хозяйство: какова его роль в развитии, и какова взаимосвязь с водой [Электронный ресурс] / Даниэль Зиммер, Барт Шульц, Пол Ван Хофвеген – Режим доступа: http://www.cawater-info.net/5wwf/agriculture_food_water/part2.htm
2. Официальный сайт Донецкой Народной Республики. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/v-minarip-razrobotany-dolgosrochnye-programmy-razvitiya-selskogo-hozyajstva-v-respublike/>
3. Официальный сайт Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://mcxdnr.ru/news/strategiya-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-doneckoy-narodnoy-respubliki>

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ ДНР

Можаровская П.П.

к.гос.упр., доцент

Петрасова В.Р.

студентка бакалавриата

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Постановка проблемы в общем виде. В современном мире наиболее устойчивыми являются те отрасли, которые ориентированы на удовлетворение базовых потребностей населения. Кондитерская отрасль в составе пищевой промышленности является одной из важнейших составляющих экономики, промышленного и агропромышленного комплексов. Результатом ее успешного функционирования является социальный и экономический рост, продовольственная и экономическая безопасность государства, поскольку обеспечение населения продуктами

питания имеет исключительное социальное и политическое значение. Постепенное улучшение благосостояния жителей Республики способствует увеличению объемов производства, изменению структуры потребления продуктов питания, повышению требований к качеству кондитерской продукции.

Цель исследования: изучить современное состояние и тенденции развития кондитерской отрасли ДНР.

Изложение материалов основного исследования. Производители продуктов питания Донецкой Народной Республики справляются с задачей удовлетворения потребностей населения в качественных пищевых продуктах разнообразного ассортимента. Пищевая промышленность развивается достаточно активно: количество функционирующих предприятий увеличилось по сравнению с 2014 г. в пять раз, продукция отрасли экспортируется за рубеж. Предприятия пищевой промышленности по объему реализации продукции в марте 2016 г. поднялись с 5-го на 3-е место в Республике и в 2017 г. продолжают его сохранять, уступая лишь металлургическому производству и электроэнергетике. За 9 месяцев 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. произошло увеличение объемов производства следующей продукции: колбасные изделия – на 25,2%; молочные продукты – на 27,9%; кондитерские изделия – на 30,2%; мясо и субпродукты – на 40,8%; мясо птицы свежее, охлажденное и замороженное – на 41,4%; изделия макаронные – в 2 раза; масло подсолнечное нерафинированное – в 8,3 раза. Структура продукции пищевой промышленности в 2017 г. приведена рис.1.

Рис.1. Структура продукции пищевой промышленности за январь-сентябрь 2017 г.

Пищевая промышленность меньше других отраслей подвержена значительным колебаниям и характеризуется относительно стабильным спросом, но пропорционально зависит от уровня жизни населения. Характерной чертой развития пищевой промышленности Республики в 2015-2016 гг. было производство общественно значимых продуктов питания (мясные, молочные продукты). Особенность 2017-2018 гг. – это расширение ассортимента выпускаемой продукции, в частности, кондитерских изделий. Кондитерская отрасль больше ориентирована на удовлетворение дополнительных потребностей потребителя. В то же время, кондитерское производство показывает низкий уровень уязвимости к негативным спадам в экономике и к падению доходов потребителей, что связано с психологическим эффектом кондитерской продукции. Одновременно, спрос на кондитерскую продукцию и его структура отражают уровень жизни населения.

Кондитерская отрасль Республики является преимущественно прибыльной, обладает высоким экспортным потенциалом, но еще не окончательно сформированной. При том, что уровень объема производства кондитерских изделий в общем объеме производства пищевой промышленности составляет 20%, количество кондитерских предприятий и их совокупный выпуск сократился по сравнению с 2013 г. В Республике осталось работать достаточно много крупных предприятий по производству кондитерских изделий, например, кондитерская фабрика «АВК», ныне переименована в ООО «Лаконд» и ООО ПКФ «Оникс» (ТМ «Лучиано»).

Согласно классификации по видам экономической деятельности, кондитерская продукция делится на три группы: производство хлеба и хлебобулочных изделий; производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; производство сахаров и сухого печенья, производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных длительного хранения; производство какао, шоколада и сахарных кондитерских изделий. Если первые две группы продукции на рынке Республики представлены преимущественно продукцией местных предприятий, то третья группа – преимущественно импортная продукция из РФ, Белоруссии, Украины, что свидетельствует о наличии резервов для роста внутреннего производства.

К основным проблемам функционирования кондитерской отрасли ДНР можно отнести:

нарушение хозяйственных связей между предприятиями;

проблемы с получением высококачественного сырья по доступным ценам;

проблемы с продвижением на рынок готовой продукции в связи с изменением каналов распределения;

физический и моральный износ основных средств;

неразвитость банковской сферы Республики;

отсутствие кредитования инвестиционных проектов;

«непризнанность» Республики, военные действия, отсутствие устоявшейся законодательной базы и гарантий, ограниченный уровень доходов населения.

Выводы. Учитывая особое значение кондитерской промышленности необходимы грамотные действия как на уровне государства, так и на уровне предприятий и их объединений. Постепенное восстановление экономики Республики и рост жизненного уровня населения приведут к повышению спроса на кондитерскую продукцию и, следовательно, к увеличению объемов производства и качества кондитерских изделий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Официальный сайт Совет министров ДНР. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://smdnr.ru/tag/pishhevaya-promyshlennost/>
2. Официальный сайт ООО «Лаконд». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.lakond.ru/>
3. Интернет-справочник «Все о ДНР» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vsednr.ru/predpriyatiya-pishhevoy-promyshlennosti/>

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Можаровская П.П.

к.гос.упр., доцент

Семенец Э.С.

студентка бакалавриата

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Постановка проблемы в общем виде. Внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая деятельность являются основой современного мироустройства. ВЭД помогает преодолеть национальному производству

проблему нехватки материальных ресурсов, кадров, неудовлетворительную конъюнктуру рынка. Внешняя торговля, основанная и подкреплённая международным разделением труда, позволяет пользоваться благами, произведенными в других странах. Кооперация и специализация дают национальным экономикам возможность занять свое место в мировых цепочках добавленной стоимости, увеличивая ВВП и повышая уровень жизни населения. Малый бизнес играет значительную роль в вышеупомянутых процессах, зачастую являясь конечным звеном в распределительной цепи мировой торговли и непосредственно взаимодействуя с потребителем.

Развитие малого предпринимательства в ДНР является необходимым условием выживания, так же, как и ведение внешнеэкономической деятельности – насущное требование современного этапа становления Республики, обусловленное ограниченностью собственных ресурсов, разрывом хозяйственных связей, разрушением предприятий вследствие военных действий и простым отсутствием жизнеобеспечивающих производств.

Цель исследования: рассмотреть формы и методы поддержки малого предпринимательства и определить направления государственного регулирования участия малого бизнеса Республики в ВЭД.

Изложение материалов основного исследования. Значительная роль малого бизнеса проявляется в создании ВВП и ВНП, формировании бюджетных отчислений, обеспечении функционирования среднего и крупного бизнеса. Малый бизнес позволяет решить важнейшую проблему занятости населения, формируя при этом не только предложение, но достаточный уровень платежеспособного потребительского спроса, сглаживая колебания рыночной конъюнктуры. Государственные интересы в сфере малого предпринимательства реализуются через предоставление возможностей развития *исходя из потенциала экономики и целевых государственных ориентиров*, и заключаются в:

создании благоприятных условий для развития малого предпринимательства;

формировании среды и повышение конкурентоспособности отдельных субъектов;

стимулировании инвестиционной и инновационной активности; содействии участию в ВЭД;

поддержке предпринимательской инициативы в обеспечении занятости населения.

Как свидетельствует зарубежный опыт, важной составляющей укрепления конкурентоспособности национальной экономики является малое предпринимательство. Сложившиеся практики государственной поддержки малого предпринимательства можно рассматривать в разном ракурсе, в частности, с позиции меры участия государства, используемых инструментов и методов, задействованных механизмов, моделей разных стран (рис. 1.), однако ни один опыт развития малого бизнеса нельзя отнести к какому-либо конкретному классификационному признаку в чистом виде. Особенности применяемых инструментов, режимы государственного участия, экономические, социальные, политические и прочие условия конкретных стран формируют многообразие успешных и не особо успешных механизмов поддержки малого предпринимательства.

<p>Степень участия государства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственные; - негосударственные. 	<p>Используемые инструменты и механизмы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансово-кредитные; - налоговые; - нормативно-правовые; - организационные; - кадровые и т.д. 	<p>Сферы поддержки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - инновационные; - социально-ориентированные; - реализующие приоритетные направления.
<p>Формы, методы, инструменты, модели поддержки малого предпринимательства</p>		
<p>Характер государственного регулирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прямое; - косвенное. 	<p>Методы государственной поддержки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планирование; - программирование; - формирование специализированных фондов. 	<p>Применяемая модель:</p> <ul style="list-style-type: none"> - континентальная - англосаксонская

Рис. 1. Формы, методы, инструменты, модели поддержки малого предпринимательства

Наиболее широкие возможности поддержки малого бизнеса предоставляют финансово-кредитные и налоговые инструменты. Это объясняется действием закона добавленной стоимости, который утверждает, что для получения прибыли необходимо понести затраты, на частичную компенсацию которых и направлены предоставляемые финансовые ресурсы. Виды налоговой и финансово-кредитной поддержки малого бизнеса в разрезе степени и характера участия государства приведены на рис. 2.

Рис. 2. Виды финансово-кредитной и налоговой поддержки малого бизнеса

К прямому государственному финансированию малого бизнеса относятся предоставление субсидий, дотаций, займов; государственный заказ; налоговые льготы, освобождение от уплаты пошлины. Прямое государственное кредитование подразумевает прямое гарантирование государственного займа, льготное кредитование, льготные условия для получения кредита, государственные кредитные линии. Негосударственное кредитование включает формирование программ и фондов поддержки предпринимательства коммерческими банками и финансовыми небанковскими учреждениями. Меры государственного и негосударственного гарантирования кредитов включают льготные условия страхования кредитов.

Принципиальное различие континентальной и англосаксонской (американской) моделей поддержки предпринимательства заключается в поддержке определенных сфер деятельности через использование соответствующих инструментов:

континентальная модель ориентирована на поддержку малого предпринимательства независимо от сферы деятельности;

англосаксонская модель ориентирована на поддержку инновационных предприятий.

В ДНР с 2014 г. общее число бизнес-объектов сократилось до 30 тысяч, при этом малый бизнес не так пострадал от военных действий, как крупный и средний. Наибольшее количество малых предприятий (83,3%) сосредоточено в трех городах: Донецке (64%), Макеевке (14%) и Горловке (5,3%).

Для современного этапа развития Республики приоритетным и жизнеобеспечивающим направлением является внешнеэкономическая деятельность во всех ее проявлениях, однако осуществление внешнеторговых связей сопряжено с некоторыми проблемами - представляют трудности

закупка и доставка товара, особенно перевозка через границу из-за высоких таможенных платежей и уровня рискованности операций доставки. Непосредственной проблемы в поиске поставщиков нет: импортерами могут выступать такие страны как Россия, Беларусь, Турция, Китай, Абхазия, Украина. Щадящее налогообложение в Республике нивелируется большими объемами проверок, устраиваемых государственными органами. Результаты проверок всегда одинаковы – наложение значительных штрафов на бизнес.

Выводы. Участие малого бизнеса Республики во внешнеэкономической деятельности возможно только благодаря активным действиям по созданию эффективной системы государственного регулирования и стимулирования, направленной на формирование благоприятных организационных, финансовых, правовых, экономических, информационных и т.п. условий.

ЭТАПЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЭД ПРЕДПРИЯТИЯ

Можаровская П.П.

к.гос.упр., доцент

Семенко М.В.

студентка бакалавриата

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Постановка проблемы в общем виде. Изменения во внешней среде и процессы, происходящие во внутренней среде, на определенных этапах функционирования предприятия приводят к несоответствию управляющего воздействия внешним вызовам, т.е. к кризису. Развитие кризисов во внешнеэкономической деятельности имеет свои специфические черты, поэтому правомерно выделять эту сферу в общей системе антикризисного управления. Однако до сих пор содержание антикризисного управления ВЭД недостаточно полно освещено в научной литературе. В частности, отсутствует четкое определение понятия, нет единого мнения по поводу сути

антикризисного управления – это пути выхода из кризисных ситуаций или меры по предотвращению кризиса. Важность исследования данной проблематики связана с существованием необходимости в разработке и применении особых управленческих подходов, которые бы обеспечили своевременное начало борьбы с феноменом кризиса во внешнеэкономической деятельности.

Целью исследования является выяснение сути и этапов антикризисного управления ВЭД предприятия.

Изложение материалов основного исследования. Результаты изучения научной литературы продемонстрировали различную интерпретацию понятия "антикризисное управление предприятием", которое вытекает из различного понимания сути экономического кризиса предприятия (табл. 1).

Сопоставление подходов дало возможность определить антикризисное управление как систему управления предприятием, которая имеет комплексный, системный характер и направлена на избежание или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений за счет всего инструментария современного менеджмента.

Таблица 1

Соотношение подходов к выявлению сути экономического кризиса и антикризисного управления предприятием

Подход к определению экономического кризиса	Подход к определению антикризисного управления
Цикличность развития экономической системы, этап жизненного цикла предприятия	познание экономического механизма возникновения кризисных ситуаций и создание системы сканирования внешней и внутренней среды предприятия с целью раннего обнаружения "слабых сигналов" угрозы приближающегося кризиса
Эволюционный процесс	анализ макро- и микросреды и выбор лучшей

развития предприятия	миссии предприятия
Переломный момент в функционировании системы	стратегический контроллинг деятельности предприятия и разработка стратегии предотвращения его банкротства; оперативная оценка и анализ финансового состояния предприятия и выявление возможности наступления банкротства
Негативный процесс, угроза жизнедеятельности предприятия	разработка лучшей политики поведения в условиях наступившего кризиса, и вывода из нее предприятия

Проводя исследование специфики управления внешнеэкономической деятельностью, необходимо сказать, что понятие антикризисное управление ВЭД встречается не так часто. Главной задачей антикризисного управления ВЭД на предприятиях является обеспечение устойчивого положения на рынке. При выборе методов и инструментов антикризисного управления необходимо учитывать следующее:

- приоритет отдается превентивным мерам, основанным на предвидении кризисной ситуации,
- если источник кризисной ситуации не связан с ВЭД, то сфера ВЭД должна затрагиваться наименьшим образом.

В то же время, когда угроза кризиса исходит из внешнеэкономической деятельности, то антикризисный менеджмент ВЭД включает в себя комплекс методов и инструментов по управлению внешнеэкономической деятельностью предприятий, и предусматривает принятие жестких и четких управленческих решений по повышению эффективности деятельности предприятия на внешнем рынке в условиях неопределенности и высокой степени риска. В этом случае антикризисное управление должно обращать особое внимание на возможные каналы появлений угроз деятельности

предприятий и учитывать внешнеэкономические риски как особую категорию рисков, которые встречаются только при осуществлении фирмой внешнеэкономических операций.

Этап 1	Анализ среды	
Цель: выработать решения, обеспечивающие наилучшее взаимодействие компании со средой в краткосрочной и долгосрочной перспективе		
Внутренняя среда 1. Финансы 2. Культура и руководство 3. Легальность и репутация 4. Информационные системы		Внешняя среда 1. Экономика 2. Политика и законодательство 3. Технологические факторы 4. Демографическая ситуация 5. Конкурентные факторы 6. Клиенты
Методы:		
Анализ макросреды, отраслевой анализ, конкурентный анализ		PEST – анализ, SWOT- анализ, метод "5x5" Мескона, "Шкала нестабильности внешней среды"
Этап 2	Определение угроз и возможностей	
Цель: оценка с позиции маркетингового управления ВЭД функциональных сфер деятельности фирмы для выявления ее сильных и слабых сторон.		
Методы:		
Кабинетные исследования: работа с бухгалтерскими документами, статистической и другой внутрифирменной информацией; наблюдение и опросы работников предприятия; «мозговой штурм»; конференции и другие методы коллективной работы; экспертные оценки (аналитические оценки, совещания); математические методы (факторный анализ; расчет средних статистических показателей; анализ трендов); ситуационный анализ; портфельный анализ.		
Этап 3	Формирование списка стратегических альтернатив, их обоснование	
Цель: выработать список возможных стратегий поведения предприятия, определиться с целями, ресурсами, методами и инструментами, оценить результаты		
Методы:		
Стоимостной анализ, финансовый анализ, инвестиционный анализ, анализ рисков		
Этап 4	Выбор и реализация конкретной стратегии управления ВЭД	
Цель: реализация выбранного курса развития предприятия. Формирование внутренних адаптационных механизмов для противодействия кризисным ситуациям		

Рис. 1. Этапы антикризисного управления ВЭД

Для обеспечения высокой эффективности работы предприятия, что является основой его конкурентоспособности в рыночных условиях, крайне важно иметь действенную антикризисную программу управления всем

предприятием, в частности внешнеэкономической деятельностью. Антикризисное управление ВЭД является частью общей антикризисной стратегии предприятия, заключающейся в разработке и использовании системы методов предварительной диагностики неблагоприятных условий внешней среды и механизмов финансового оздоровления предприятия, обеспечивающих его защиту от потери платежеспособности.

По мнению специалистов, управление ВЭД в условиях кризиса должно включать следующие элементы:

1. Диагностику финансового положения (стоимостная оценка бизнеса, анализ показателей внешнеэкономической деятельности и финансового состояния).
2. Международный маркетинг (маркетинговые мероприятия на внешних рынках).
3. Инвестиции: собственные и привлеченные.
4. Управление персоналом.
5. Анализ внешнеэкономической стратегии предприятия.

Приведенные элементы трансформируются в следующие этапы антикризисного управления ВЭД (рис.1). Реализация приведенных этапов приводит к обоснованному выбору антикризисной стратегии ВЭД на основе объективных данных внешней и внутренней среды предприятия.

Выводы. Таким образом, суть антикризисного управления ВЭД состоит во внедрении системы методов предварительной диагностики кризисных ситуаций, превентивных мер, своевременного и адекватного реагирования на возникшие кризисные ситуации. Основная особенность управления ВЭД в условиях кризиса проявляется в возможности не столько нормализовать кризисную ситуацию, сколько предоставить предприятию импульс к дальнейшему развитию.

Список литературы

1. Антикризисное управление: теория, практика, инфраструктура / Под ред. Г.А. Александрова. — М.: Изд-во БЕК, 2010. – 544 с.
2. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование. Учебник и практикум. В 2 томах (комплект): моногр. / П.Г. Белов. - М.: Юрайт, 2015. - 736 с.
3. Евтушенко В. А., Ляшевская В. И., Соколова В. В. Повышение эффективности нормирования интеллектуального труда как фактор совершенствования антикризисного управления ВЭД украинских компаний [Электронный ресурс] / В. А. Евтушенко, В. И. Ляшевская, В. В. Соколова // Глобальные и национальные проблемы экономики. - 2017. - № 17. - Режим доступа к статье: <http://global-national.in.ua/issue-17-2017>
4. Жарковская Е.П. Антикризисное управление /Е.П. Жарковская, Б.Е. Бродский.- М.: Омега – Л,2011.- 358 с.
5. Самородский, В. А. Антикризисное управление / В.А. Самородский, И.А. Хлусова. - М.: КолосС, 2013. - 208 с.
6. Хоружий, Л. И. Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного управления. Учебное пособие / Л.И. Хоружий, И.Н. Турчаева, Н.А. Кокорев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 304 с.
- 7.

НАУМЕНКО

НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Николаева О.Н.

Заец Владислав Игоревич, магистрант

Федотова Евгения Владимировна, магистрант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г.Донецк*

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – один из видов хозяйственной деятельности предприятия. Как указывают В.В. Лопаткина и Я.В. Мочалова развитие ВЭД дает предприятию новые возможности использования преимуществ международной кооперации производства, а также свободу в принятии решений в вопросах беспрепятственного выбора ресурсов, форм и направлений реализации продукции, выбора партнеров, а также укрепление экспортного потенциала и свободу в выборе возможностей повышения технического уровня производства и конкурентоспособности продукции [1].

В условиях экономической и политической блокады для предприятий Донецкой Народной Республики ВЭД выступает одним из перспективных направлений развития, повышает конкурентоспособность собственной продукции, расширяет возможности сотрудничества.

Вопросы управления развитием внешнеэкономической деятельности предприятий освещаются в трудах отечественных и зарубежных ученых: Г.М.Дроздовой, В.В.Лопаткиной, Я.В.Мочаловой [1], Ю.В.Макогона, Д.А.Мальшевой [2], С.Н.Науменко, Е.Ю.Сидоровой [3-5] и др.

Цель работы заключается в исследовании направлений управления развитием ВЭД предприятий.

На развитие предприятия оказывают влияние отраслевая принадлежность, а также особенности развития региона, в котором оно функционирует, что, соответственно формирует специфику управления развитием предприятий.

Внешнеэкономическая деятельность выступает активной сферой экономической жизни, наиболее динамично развивающейся в современных условиях хозяйствования.

В работе [3] определено, что к основным направлениям управления развитием внешнеэкономической деятельности предприятий относятся:

- разработка стратегии ВЭД;
- использование процессного управления ВЭД;
- улучшении международного делового взаимодействия, основываясь на управлении лояльностью зарубежных клиентов.

Ключевым направлением управления развитием внешнеэкономической деятельности предприятий выступает разработка стратегии.

По мнению Малышевой Д.А., к основным этапам стратегического управления внешнеэкономической деятельностью относятся следующие (рис. 1).

Результатом внедрения стратегии управления ВЭД на предприятии должно стать повышение его конкурентоспособности.

С точки зрения Сидоровой Е.Ю., процессное управление ВЭД включает в себя 1) сопоставление фактических показателей с плановыми – критериями эффективности бизнес-процесса и осуществление перманентного контроля; 2) проведение маркетинговых исследований, сбор и предоставление менеджерам информации о требованиях к продукции для процесса разработки новой продукции, разработку и предоставление планов экспортных продаж для процессов планирования и бюджетирования, выдачу экспортных заказов для процесса производства [3].

Рис. 1. Алгоритм стратегического управления внешнеэкономической деятельностью [2]

Международное деловое взаимодействие, которое основывается на управлении лояльностью зарубежных клиентов, выступает инструментом формирования и реализации отношений между отечественными и зарубежными субъектами ВЭД по обеспечению стратегии развития ВЭД в целях удовлетворения потребностей клиентов и повышения международной конкурентоспособности предприятия, что проявляется в подписании контрактов, договоров купли-продажи продукции / услуг, соглашений об осуществлении международной кооперации, создание совместных предприятий и т.д. [4].

Подводя итог, можно отметить, что основная задача управления развитием ВЭД заключается в росте внешнеэкономического потенциала предприятия, который позволит обеспечить ему не только конкурентоспособность на внешних рынках в перспективе, но и добиться удовлетворенности внутреннего потребителя.

Список литературы

1. Лопаткина, В. В. Организационно-экономический механизм управления внешнеэкономической деятельностью промышленных предприятий / В.В. Лопаткина, Я.В. Мочалова [Электронным ресурс]. – Режим доступа: http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/14556/1/Lopatkina_Organizatsionno.pdf
2. Малышева, Д.А. Совершенствование стратегического управления внешнеэкономической деятельностью промышленных предприятий (на материалах вертикально интегрированных нефтяных компаний) [Текст]: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. – Саратов . - 2011. – 30 с.
3. Сидорова Е.Ю. Внедрение и развитие процессного подхода в управлении внешнеэкономической деятельностью промышленных предприятий / Е. Ю. Сидорова // Известия Саратовского университета. - 2012. - Т. 12. - Сер. Экономика. Управление. Право. - Вып. 2. – С. 78-83
4. Сидорова Е.Ю. Особенности развития международных деловых коммуникаций и оценки их эффективности / Е. Ю. Сидорова, Т. Е. Тотикова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - № 2, Т. 2. – С. 234-237
5. Сидорова, Е.Ю. Управление эффективным развитием внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий [Текст]: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. – Саратов. - 2009. - 44 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

*Николаева Ольга Николаевна, к.гос.упр., доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г.Донецк
Рябчиков Максим Андреевич, к.э.н.
Консалтинговое агентство недвижимости
«Рябчиков и партнеры», г.Москва*

Оценочная деятельность – один из видов хозяйственной деятельности юридических и физических лиц – предпринимателей. Оценочная деятельность – наиболее востребованная сфера деятельности на сегодняшний день, т.к. процессы приобретения / продажи жилого фонда и коммерческой недвижимости, ценных бумаг, движимого имущества, аренды, приватизации / отчуждения государственной или муниципальной собственности и др. происходят ежедневно, и корректность данного процесса определяет стабильность и эффективность функционирования экономики.

Исследованию проблем и перспектив развития оценочной деятельности уделяется достаточно внимания со стороны отечественных и зарубежных ученых и практиков – З.Мерсера, Т.Хармса, С.В.Валдайцева, А.Г.Грязновой, Е.Н.Ивановой, Т.Г.Касьяненко, И.Я.Новиковой, В.П.Паламарчук, Т.В.Тазихиной, М.А. Федотовой, О.Н.Щербаковой, М.А.Эскиндарова и многих других. Однако ввиду дальнейшего развития нормативно-правовой базы регулирования оценочной деятельности, совершенствования старых и разработки новых стандартов оценки, обеспечения прозрачности и

повышения качества оценочных услуг считаем целесообразным дальнейшее изучение обозначенных вопросов.

Исследуя теоретические и прикладные аспекты осуществления оценочной деятельности (национальный и зарубежный опыт) [1-3] можно констатировать, что ключевым вопросом в развитии данной отрасли является определение разумного соотношения государственного регулирования и саморегулирования.

Формы регулирования оценочной деятельности представлены на рис. 1.

Рис. 1. Формы регулирования оценочной деятельности

Как отмечают авторы [1,2], по уровню развития оценочной деятельности первое место занимают Соединенные Штаты Америки. В данной стране широко развита законодательная база, регулирование оценочной деятельности осуществляется государственным органом, предусмотрено лицензирование оценщиков недвижимости. К квалификации оценщика в

США предъявляются достаточно жесткие требования, что указывает на поддержание высокого уровня профессионализма в этой сфере. Также активно функционируют общественные организации оценщиков. Наиболее известные из них это Фонд оценки и Институт оценки США, в которых насчитывается примерно 40 тыс. специалистов.

Одним из самых регулируемых в мире традиционно считается рынок оценочных услуг в Германии. Ведущая роль государства проявляется не через лицензирование оценочной деятельности, а через подробные стандарты оценки.

Оценочная деятельность в Великобритании, Канаде, Китае, Норвегии, Таиланде, Швеции не урегулирована строго законом. Здесь применяется модель саморегулирования, что свидетельствует о наличии профессиональных сообществ оценщиков.

Оценочная деятельность в Италии, Норвегии, Таиланде и Швеции регулируется национальными профессиональными стандартами оценки, которые не являются законодательно утвержденными и носят лишь рекомендательный характер. Рынок оценочных услуг в Италии признается экспертами самым непрозрачным в Европе. Здесь не требуется обязательное посещение оценщиками специальных курсов по изучению методологии оценки. Только за счет деятельности крупных международных риэлтерских компаний и фондов недвижимости этот пробел частично заполняется.

В Российской Федерации оценочная деятельность с 2006 г. координируется Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, а также международными договорами РФ. Основная роль в развитии оценочной деятельности отводится саморегулируемым организациям - профессиональным объединениям оценщиков, но наряду с этим продолжает оставаться в

сфере государственных интересов. Повышение квалификации оценщиков проводится 1 раз в 3 года. Обучение оценщиков осуществляется образовательными учреждениями, прошедшими согласование образовательных программ в Федеральном агентстве по управлению госимуществом РФ.

В Донецкой Народной Республике оценочная деятельность находится на начальном этапе своего развития: правовую основу составляет Закон ДНР «Об оценочной деятельности» от 10.03.2017 года № 161-ІНС, регулирование осуществляется Фондом государственного имущества ДНР.

Вместе с тем, большинство вопросов остаются открытыми. Так, в ДНР отсутствуют стратегическая программа развития оценочной деятельности; стандарты оценочной деятельности ДНР; система академического образования по специальности «эксперт-оценщик», саморегулируемые организации и др.

Рассматривая опыт функционирования оценочной деятельности в Российской Федерации, необходимо отметить, что ее развитие произошло благодаря комбинации элементов государственного регулирования и саморегулирования. Донецкая Народная Республика делает свои первые шаги и, поэтому изучение и имплементация зарубежного опыта, накопленного в странах с развитой рыночной экономикой, позволит быстрее заполнить эту важную нишу рыночной инфраструктуры.

Список литературы

1. Касьяненко Т.Г., Бакалова К.А., Сергеева Д.П. Сравнительное исследование уровня развития оценочной деятельности в России и за рубежом // Российское предпринимательство. — 2016. — Т. 17. — № 5. — С. 645–660.

2. Овчаров С.Ю. Международный опыт саморегулирования в оценочной деятельности и преимущества и угрозы внедрения обязательного страхования оценочной деятельности в Украине / Овчаров С.Ю. // Научно-практическая

конференция «Законодательное регулирование оценочной деятельности в Украине. Современное состояние и перспективы развития». – МИБ. – Киев. – 2009. – С. 48-53

3. Чибисов Р. Сравнение рынка оценочных услуг. Россия и зарубежье / Р. Чибисов, Е. Масленникова // RWAY. – 2009. – (Бюллетень RWAY; № 168). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rway.ru/Bulletines/Item.aspx?id=1397>

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

*Палий Наталья Сергеевна, доцент, канд. экон. наук,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк*

Постановка проблемы. Социально-экономические процессы кардинально изменяются под действием новых технологий.

Стандартная инфраструктура науки и инноваций представлена различными институтами развития, технопарками, бизнес-инкубаторами, которую можно и нужно использовать в целях развития экономики.

Экономическая система испытывает влияние ряда фундаментальных и структурных сдвигов в технологиях и потреблении современного общества. Действительно, часть потребления уходит в области, которые сложно измерить статистическими методами (например, интернет).

Такое явление как искусственный интеллект (ИИ) распространяется с каждым днем с большой скоростью, вместе с тем, ускоряется динамика развития промышленности, сферы услуг, смежных отраслей. Технологии

рационализировали рабочие процессы, усилили социальное взаимодействие, сократили накладные расходы и человеко-часы на выполнение административных задач.

Целью исследования является анализ особенностей формирования новой технологической основы экономики на современном этапе. Большая значимость прикладных и теоретических исследований по технологической проблематике обусловила разносторонний интерес к этому понятию в экономической науке и практике.

Изложение основного материала исследования. Искусственный интеллект (ИИ) или англ. AI – это сфера компьютерной науки, занимающаяся созданием машин, которые проявляют интеллект аналогично человеку. В их задачи входит обучение, наблюдение, общение, социализация, определение причин и решение проблем. Искусственный интеллект – это сфера когнитивной науки, которая изучает возможности симуляции человеческого мышления машинами. Сейчас машины активно учатся распознавать изображения и речь, предугадывать вероятность развития тех или иных событий, принимать решения [1].

По данным аналитиков Стенфордского университета [2], только 15% предприятий используют ИИ на сегодняшний день, но 31% планируют его внедрить в ближайшие 12 месяцев.

С 2000 года количество активных стартапов возросло на 1400%.

Инвестиции в ИИ-стартапы венчурных инвесторов выросли в шесть раз по сравнению с 2000-ми годами.

Доля рабочих мест на базе ИИ увеличилась на 450% с 2013 года.

Согласно BrightEdge, следующая крупная маркетинговая тенденция – это персонализация потребителей (29%), за которой следует ИИ (26%).

Три наиболее востребованных навыка на Monster.com – это компьютерное обучение (ML), глубокое обучение и обработка естественного языка (NLP).

International Data Corporation (IDC) прогнозирует, что совокупные годовые темпы роста для глобального распространения ИИ будут составлять 50,1%, достигнув к 2021 году 57,6 млрд. долл. Это связано с инвестициями в розничную торговлю, банковское дело, здравоохранение и производство, которые составят более половины мировых расходов на ИИ.

Компания Adobe обнаружила, что 47% организаций с цифровым инструментарием, передовыми цифровыми методами, используют стратегическое планирование в ИИ.

По исследованиям Juniper Research, в розничной торговле глобальные расходы на ИИ вырастут до 7,3 млрд. долл. США в год к 2022 году, по сравнению с 2 млрд. долл. США в 2018 году. Это связано с тем, что компании будут вкладывать значительные средства в инструменты ИИ, которые помогут им дифференцировать и улучшить услуги, которые они предлагают клиентам.

Примерно 60% компаний с инновационной стратегией используют ИИ для определения новых возможностей в данных, которые они бы пропустили в противном случае. Этот показатель составляет только 22% для компаний без этой стратегии.

Около 38% потребителей считают, что ИИ улучшит обслуживание.

Исследование PointSource показало, что когда ИИ развертывается тактически, 34% покупателей будут тратить больше денег в Интернете. 49% покупателей заявили, что готовы делать покупки в Интернете чаще, если присутствует ИИ.

В 2021 году рынок медицинских услуг ИИ достигнет 6,6 млрд. долл. США. Клинические медицинские приложения ИИ могут обеспечить ежегодную экономию в размере \$ 150 млрд. долл. для здравоохранения к 2026 году.

По данным IDC, мировой объем импорта роботов увеличился с примерно в 2,5 раза в 2015 году по сравнению с 2000 годом.

По данным Constellation Research, компании из всех индустрий будут тратить более 100 млрд. долл. в год на искусственный интеллект (AI) к 2025. В 2015 году сумма расходов на это направление составляла всего 2 млрд. долл.

Искусственный интеллект позволит обрабатывать огромные объемы данных (структурированных и неструктурированных), которые генерируются из множества точек соприкосновения, и быстро извлекать из них инсайты, необходимые для предложения потребителям персонализированного и универсального сервиса.

Реальность такова, что технологии AI совершенствуются быстрее, чем специалисты успевают их осваивать. В настоящее время практики сталкиваются с двумя основными проблемами [1].

Во-первых, с технологической точки зрения сложно собрать и объединить разные типы данных, создать на их основе портрет потребителя и его поведения. К тому же часто возникают проблемы при реализации принятых AI решений на практике.

Во-вторых, необходимо принимать этические и психологические решения, чтобы сделать обмен данными с потребителями взаимовыгодным и прозрачным.

Следует выделить заметный прогресс по этим направлениям. Компании, которые стремятся первыми осваивать новые технологии и всегда опережать конкурентов, внедряют искусственный интеллект в практику уже сегодня.

Выводы. Современное экономическое и технологическое развитие сложно предугадать, но внедряя новые технологии в бизнес-процессы, нужно понимать - для результата нужна стратегия интеграции знаний и навыков.

Литература:

1. Искусственный интеллект для маркетологов: 13 терминов из сферы AI // Rusability. – 09.02.2017.-[Электронный ресурс]. – Режим

доступа: <https://rusability.ru/internet-marketing/integrirujte-ai-v-marketing-uzhe-segodnya-vot-kak-eto-sdelat/>.

2. Интегрируйте AI в маркетинг уже сегодня. Вот как это сделать / Ия Пфанштил// Rusability. – 06.04.2018.-[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rusability.ru/internet-marketing/integrirujte-ai-v-marketing-uzhe-segodnya-vot-kak-eto-sdelat/>.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Парий-Сергиенко Е.П.

*к.гос.упр., преподаватель Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюст России),*

Сочинский филиал, г. Сочи

Еременко А. А.

студентка бакалавриата

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Постановка проблемы в общем виде. В современном глобальном мире проблематика государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) приобретает особую актуальность, поскольку непосредственно касается вопросов национальной безопасности и обеспечения экономического роста страны. Разработка и реализация эффективного курса развития государства должна базироваться на поиске собственного рационального сочетания прагматизма и гибкости в защите национальных интересов, использовании возможностей мировой экономики, сотрудничестве с международными организациями и мировым сообществом.

Цель исследования: рассмотреть зарубежный опыт применения основных направлений государственного регулирования ВЭД.

Изложение материалов основного исследования.

Внешеэкономическая деятельность является одной из сфер деятельности

государства и экономической активности предприятий. Согласно общих подходов, государственное регулирование ВЭД можно представить в виде (рис.1). Оно предусматривает создание определенных условий и механизмов для корректировки и установления пропорций основных экономических процессов.

В современном мире государственное регулирование ВЭД осуществляется на плоскости либерализм/протекционизм, которые отражают диаметрально противоположные воззрения на допустимую степень экономической свободы.

Рис. 1. Система государственного регулирования ВЭД

Теоретические выкладки этих подходов абсолютно рациональны для условий идеальной экономики в качестве модели экономического развития, но на практике наблюдается одновременное применение данных подходов. При том, что ведущие экономисты считают, что мировая экономика в целом выигрывает от применения политики либерализма, фритредерства, свободной торговли, практика свидетельствует, что большинство стран, которые использовали политику либерализации, перешли к политике протекционизма. Самыми яркими представителями политики свободной торговли были такие

страны, как США и Великобритания, позднее – Япония, Германия, Финляндия, Южная Корея, Тайвань и другие преуспевающие государства. Однако они начали использовать политику свободной торговли только по достижению определенного уровня экономического развития. На данный момент большинство этих стран перешли на политику протекционизма или же пытаются объединить концепции протекционизма и либерализма.

Продемонстрируем это на примерах. В 50-х годах XX века европейские страны использовали множество различных мер защиты национальных интересов в связи с увеличением потока американских и японских инвестиций, которые включали формальные (строгий валютный контроль и ограничения иностранных инвестиций в важнейших секторах, в особенности в сферах культуры и обороны) и неформальные (запрет на «перехват власти» и добровольное ограничение транснациональных корпораций) механизмы.

Начиная с 70-х годов XX века в Великобритании было заключено множество частных соглашений, основная цель применения которых заключалась в вытеснения японских и других азиатских компаний, которые были связаны с автомобильным бизнесом и гражданской электроникой. Современная практика политики протекционизма в европейских странах и Японии связана с применением разных технологических и экологических ограничений и стандартов.

Еще одним принципиальным направлением государственного регулирования ВЭД является импортозамещение, которая тесно переплетается с политикой протекционизма, так как тоже выступает за ограничение иностранных производителей. Понятие импортозамещение возникло в Латинской Америке в 30-х годах XX века: Великая депрессия в США привела к сокращению поставок почти всех промышленных товаров, что послужило стимулом для внутреннего производства. Несмотря на некоторые очевидные успехи, импортозамещение в Латинской Америке было

одновременно неустойчивым и вызвало высокие экономические и социальные издержки.

Политика импортозамещения была отвергнута большинством стран Азии в 1960-х г.: Страны Восточной и Юго-Восточной Азии были более реалистичными и принимали экономическую политику, ориентированную на экспорт, с минимальной политикой управления импортом и обменом. Внешняя экономическая ориентация была одной из важных причин быстрого экономического развития таких стран, как Южная Корея, Малайзия и Сингапур. Стратегия стран Восточной Азии заключалась в том, чтобы сосредоточить финансы и инвестиции в экспортно-ориентированных отраслях, то есть они применяли только отдельные элементы политики импортозамещения.

Выводы. Выбор того или иного вектора государственного регулирования ВЭД прежде всего зависит от конкретных внешних и внутренних условий, желаемых целей и имеющихся возможностей каждой страны. В современном мире ни одна теоретическая концепция регулирования не применяется в чистом виде, чаще всего можно наблюдать их одновременное внедрение. Политика свободной торговли, протекционизма и импортозамещения созданы для внутренних производителей в качестве катализатора, который поможет им выйти на новый уровень производства и даст расширение внутреннего рынка. Чаще всего они связаны с продовольственной безопасностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вихренко М. А. Проблемы импортозамещения и выявление факторов, влияющих на формирование стратегии импортозамещения на производственном предприятии / М. А. Вихренко // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2015. – № 35.

2. Самик М. В. Основные направления государственной политики в области регулирования внешнеторговой деятельности: протекционизм и

фритредерство / М. В. Самик // Экономические отношения. – 2014. – Том 4. – № 1. – С. 12-14.

3. Сулейманов М. Д. Протекционизм или фритредерство – выбор зависит от конкретной ситуации // Российское предпринимательство. – 2012. – Том 13. – № 24. – С. 13-20.

4. Import substitution: Is it a pragmatic economic policy? [Электронный ресурс] – <http://www.sundaytimes.lk/111106/Columns/eco.html>

5. Import substitution industrialization [Электронный ресурс] – https://en.wikipedia.org/wiki/Import_substitution_industrialization

6. Protectionism [Электронный ресурс] – <https://www.britannica.com/topic/protectionism>

7. Richard Dagger, Harry K. Girvetz, Kenneth Minogue, Terence Ball. Liberalism [Электронный ресурс] – <https://www.britannica.com/topic/liberalism>

8. Основные направления, формы и методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности предприятий [Электронный ресурс] – <https://lektsii.com/2-31943.html>

9. Фритредерство [Электронный ресурс] – <https://ru.wikipedia.org/wiki/Фритредерство>

DIE ZIVILGESELLSCHAFT UND DER DRITTE SEKTOR IN DEUTSCHLAND

Pervyakova Raisa

аспирант кафедры «Социологии управления» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой

Народной Республики», г. Донецк

pervya.com@mail.ru

Doktorand des Lehrstuhls für «Verwaltungssoziologie» der Staatlichen Hochschule «Donezker Akademie für Verwaltung und Staatsdienst unter dem Oberhaupt der Donezker Volksrepublik»

Die Zivilgesellschaft und der Dritte Sektor in Deutschland – ein konzeptueller Vorschlag. Zivilgesellschaft, verstanden als gesellschaftliche Selbstorganisation, findet nicht nur in Organisationen des Dritten Sektors statt, sondern auch in Initiativen, Bewegungen, Protesten und Netzwerken.

Dritter Sektor oder Zivilgesellschaft: wovon reden wir?

Sehr oft wird das Konzept des Dritten Sektors und der Zivilgesellschaft parallel genutzt. Seit dem Ende der letzten Generation setzt sich die Zivilgesellschaft für eine in vielen Bereichen unserer Gesellschaft verankerte Idee ein, dass die Bürger selbst ihr Leben und unsere Gesellschaft gestalten. Dies kann in Netzwerken, Initiativen, Verbänden, Stiftungen oder Genossenschaften geschehen: ein Verein der Zivilgesellschaft.

Die Organisationen des Dritten Sektors sind ein wichtiger Teil der Rahmenbedingungen bürgerschaftlichen Engagements. Die ZiviZ-Registerauswertung aus dem Jahr 2012 ergab, dass es 616.154 Drittsektor-Organisationen in Deutschland gibt. Das sind über 50.000 Organisationen mehr als noch vor 20 Jahren [1]. Erste Vereine gründeten sich in den 1760er-Jahren, in der folgenden Dekade kam es dann zu einem wahren «Vereinsgründungsfieber»[2].

Die Zahl der in den Vereinsregistern eingetragenen Vereine ist von 2012 bis 2016 um knapp 23.600 auf rund 604.000 gestiegen. Nur in Berlin werden seit 2012 fast täglich zwei neue Vereine in die Register eingetragen, was selbstverständlich nicht unabhängig von demografischen Entwicklungen in der Hauptstadt zu betrachten ist. Heute gibt es mehr gemeinnützige Organisationen als je zuvor. Das belegt der ZiviZ-Survey 2017.

95 Prozent der gemeinnützigen Organisationen sind Vereine, aber auch Stiftungen und Genossenschaften und andere Organisationsformen nehmen zu. Bei

einem Drittel der Vereine stieg die Zahl der Mitglieder im Vergleich zum Jahr 2012 [3].

Für die Deutschen ist es sehr wichtig, Mitglied in einer Gemeinschaft zu werden: ein Trainer in einem Sportverein, ein Feuerwehrmann, ein Freiwilliger, ein politischer Aktivist - jede Teilnahme findet in einem sozialen Kontext statt. Die Entscheidung, ein Engagement auszuüben, ist daher immer auch eine Entscheidung dafür, diesen Kontext zu einem Teil des eigenen Lebens zu machen. Das von den Engagierten in einem Verein, einer Stiftung oder einer anderen gemeinnützigen Vereinigung geteilte Selbstverständnis ist daher eine entscheidende Grundlage dafür, dass sich die Einzelnen als Teil einer Gemeinschaft verstehen.

In welchen Bereichen ist der Dritte Sektor besonders gewachsen?

In Deutschland entwickelte sich der dritte Sektor nicht gleichermaßen, am aktivsten waren Bereiche von öffentlichem Interesse, Gesundheitsversorgung, internationale Solidarität und Bildung. Rund 40 Prozent der Organisationen in diesen Bereichen wurden nach dem Jahr 2000 gegründet. Insgesamt scheinen vor allem die Bereiche Soziale Dienste, Gesundheitswesen sowie Bildung und Erziehung zunehmend attraktive Betätigungsfelder für bürgerschaftliches Engagement zu sein. Viele entstanden bereits vor dem Zweiten Weltkrieg: Das trifft auf 30 Prozent der Sportvereine und auf 27 Prozent der Organisationen des Bereiches Freizeit und Geselligkeit zu, bei den Organisationen des Bereiches Bevölkerungs- und Katastrophenschutz sogar auf 51 Prozent[2].

Betrachten wir zum Beispiel einige zivilgesellschaftliche Organisationen:

Caritas – der Name von 154 nationalen katholischen Wohltätigkeitsorganisationen, die in 198 Ländern und Regionen der Welt tätig sind und in der internationalen Konföderation «Caritas Internationalis» vereint sind. Der Zweck der Caritas-Organisation ist die praktische Umsetzung von Sozialdiensten, humanitärer Hilfe und menschlicher Entwicklung durch christliche Katholiken. Begonnen hat alles im November 1897, als der Theologe Lorenz Werthmann in Köln zur Gründung des Caritasverbandes aufrief um die drohende Zersplitterung

der katholischen sozialen Hilfsangebote abzuwenden. Der Deutsche Caritasverband ist ein von den deutschen Bischöfen anerkannter, katholischer Wohlfahrtsverband. Als Verband der freien Wohlfahrtspflege mischt er sich in die sozialpolitische Diskussion ein und macht sich für eine gerechte und solidarische Gesellschaft stark.

«Not sehen und handeln» – dieser Anspruch bedeutet für die Zentrale des Deutschen Caritasverbands: Soziale Probleme und deren Ursachen benennen, verborgene Not aufdecken und als Anwalt derer auftreten, die ihre Interessen nicht effektiv selbst vertreten können. Die Zentrale des Deutschen Caritasverbandes nimmt Einfluss auf politische Entscheidungen. Zum Beispiel bei der Gestaltung der Sozialgesetzgebung oder die Rahmenbedingungen für soziale Arbeit in Deutschland und der Europäischen Union.

Von der fachlichen Kompetenz und der wirtschaftlichen Arbeit der Bundeszentrale profitieren damit Tausende von Hilfe suchenden Menschen, die zum Beispiel von Armut, Verschuldung, Krankheit, Behinderung oder Sucht betroffen sind und in unserer Gesellschaft ausgegrenzt werden. Die Caritas ist heute Deutschlands größter Wohlfahrtsverband [4].

Bundesverband russischsprachiger Eltern

Das ist eine bundesweite Dachorganisation gemeinnütziger Vereine, die in vielen unterschiedlichen sozialen, kulturellen und Bildungsbereichen aktiv sind. Alle Mitgliedsvereine eint das Ziel, gleiche Chancen für alle Kinder und Jugendlichen unabhängig vom sozialen, religiösen und ethnischen Status ihrer Familien zu erreichen. Dafür unterstützt der Bundesverband russischsprachiger Eltern (BVRE) insbesondere diejenigen russischsprachigen Familien in Deutschland, die sozial eher zu den Schwachen gehören.

Der BVRE vertritt die Meinungen und Interessen der in den Mitgliedsvereinen organisierten russischsprachigen Eltern in Deutschland zu verschiedensten Themen auf kommunaler, Länder-, Bundes- und internationaler Ebene. Der BVRE hat vier Themenfelder, in denen er vorrangig aktiv ist:

- Bildung für Kinder, Jugendliche und Eltern.
- Zugang zur Erwerbsarbeit.
- Zusammenleben der Generationen.
- Politische Bildung [5].

Transparency Deutschland

Transparency Deutschland arbeitet deutschlandweit an einer effektiven und nachhaltigen Bekämpfung und Eindämmung der Korruption. Dazu müssen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und Koalitionen bilden. Sie ist als gemeinnützig anerkannt und arbeitet politisch unabhängig. Grundprinzipien sind Integrität, Verantwortlichkeit, Transparenz und Partizipation der Zivilgesellschaft. Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein über die schädlichen Folgen der Korruption zu schärfen und Integritätssysteme zu stärken.

Transparency Deutschland wurde 1993 gegründet und hat derzeit über 1200 Mitglieder, die ehrenamtlich in Arbeits- und Regionalgruppen organisiert sind. Ein zentraler Bestandteil der Arbeit von Transparency Deutschland sind die Arbeitsgruppen. Die thematisch organisierten Gruppen dienen als Foren für den inhaltlichen Austausch und die Entwicklung neuer Positionen und Forderungen. Mitglieder der Arbeitsgruppen sind mit ihrer Expertise der Grund dafür, dass Transparency Deutschland in vielen verschiedenen Bereichen ein fachkundiger, kritischer und anerkannter Akteur ist.

Gesellschaft für bedrohte Völker

Es ist eine internationale Menschenrechtsorganisation, die bedrohte ethnische, kulturelle und religiöse Gruppen von Minderheiten und Ureinwohnergemeinschaften unterstützt. Als Reaktion auf den militärischen Konflikt in der Ukraine hat die Organisation einen neuen Block errichtet. Ukraine – Russland: Chronik der aktuellen Ereignisse. Ziel war die Veröffentlichung von unvoreingenommenen Informationen über die Situation von Menschenrechten im Gebiet der Ostukraine in der Zone des militärischen Konflikts. Die Gründe für das

Projekt waren die Notwendigkeit, der Öffentlichkeit und den politischen Kreisen Deutschlands verlässliche Informationen über den Konflikt zu liefern.

Sarah Reinke, Osteuropa- und Russland-Spezialistin sowie Leiterin des Berliner GfbV-Büros, dokumentiert auf ihrem Blog seit September 2014 jeden Monat die Menschenrechtssituation in Russland und der Ukraine [6].

Die Schlussfolgerung

Viele Vertreter von zivilgesellschaftlichen Organisationen (CSOs – civil society organisations) in Deutschland bewerten die Situation ihrer Organisationen als relativ sicher und stabil. Deutsche öffentliche Einrichtungen setzen ihnen keine gesetzlichen Beschränkungen ihrer Tätigkeiten oder üben sonstigen Druck seitens der Behörden aus. Das regulatorische Umfeld der zivilen Gesellschaft wird von der Mehrheit der Befragten als günstig oder neutral beschrieben.

In Fällen, in denen sich deutsche Nonprofit-Organisationen auf bestehende Probleme oder Schwierigkeiten beziehen, ist dies in der Regel auf Bedenken hinsichtlich großmaßstäblicher Trends in der Entwicklung der Gesellschaft zurückzuführen. Zum Beispiel die Auswirkungen des Flüchtlingszustroms oder das Anwachsen von populistischen Bewegungen in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Die meisten deutschen CSOs waren mit der Situation im Bereich Finanzierung und des bestehenden Organisationssystems relativ zufrieden.

Viele CSOs boten ihre Ideen zur Verbesserung der Situation im zivilen Bereich der Gesellschaft in Deutschland an. Im Allgemeinen möchten öffentliche Organisationen mehr Anerkennung durch Politiker sehen: «Es ist wichtig, dass ehrenamtliche Arbeit anerkannt und hoch geschätzt wird. Die Idee der Freiwilligenarbeit sollte die Unterstützung der Politik erhalten».

Viele CSOs sprachen auch über die Notwendigkeit, die Infrastruktur für Freiwilligenarbeit zu stärken und neue Mechanismen für eine nachhaltige Finanzierung zu entwickeln.

Wenn zivilgesellschaftliche Organisationen Unterstützung erhalten und ihre Aufgaben lösen können, kann die Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle bei der

Lösung neuer gesellschaftlicher Probleme und beim gegenseitigen Verständnis in der Gesellschaft spielen, was heute besonders wichtig ist, wenn wir vor großen Veränderungen in der Gesellschaft Deutschlands stehen [7].

Literatur:

1. Krimmer, H. ZiviZ-Survey 2012 / H. Krimmer, J. Priemer // Zivilgesellschaft verstehen. – 2013. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ziviz.de/publikationen> (дата обращения 11.10.2018).
2. Rosenski, N. Die wirtschaftliche Bedeutung des Dritten Sektors / N. Rosenski // WISTA – Wirtschaft und Statistik. – 2012. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ziviz.de/publikationen> (дата обращения 11.10.2018).
3. Windau, B. Umfrage Zahl der gemeinnützigen Organisationen wächst / B. Windau, A.-L. Strakeljahn // [Projektnachrichten ZiviZ-Survey 2017](#). – 2017. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/zivilgesellschaft-in-zahlen/projektnachrichten/ziviz-survey-2017/> (дата обращения 11.10.2018).
4. Die Caritas in Deutschland und weltweit / [Электронный ресурс]. URL: <https://www.caritas.de/diecaritas/wofuerwirstehen/> (дата обращения 11.10.2018).
5. Bundesverband russischsprachiger Eltern [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bvre.de/wir-ueber-uns.html> (дата обращения 11.10.2018).
6. [Gesellschaft für bedrohte Völker – Der Blog](#) [Электронный ресурс]. URL: <https://gfbvblog.wordpress.com/ukraine-russland-chronik/> (дата обращения 11.10.2018).
7. Циммер А. Доклад о состоянии гражданского общества в России // А. Циммер // Центр устойчивого развития Псковской области. – 2017. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.csdpr.ru/novosti/242-doklad-o-sostoyanii-grazhdanskogo-obshchestva-v-rossii-i-es/> (дата обращения 11.10.2018).

МЕСТО ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В СИСТЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

Савкина Владлена Евгеньевна, аспирант кафедры «Учет, анализ и аудит»

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР

Экономическая диагностика активно развивалась в Украине в 2000-х годах. При этом данное направление экономической науки является одним из немногих, в которых отечественная научная школа занимает ведущие позиции среди стран бывшего СССР. При этом в зарубежных публикациях в области экономики термин «диагностика» не используется, однако, без сомнений, в основу отечественной экономической диагностики легли труды мировых классиков экономического анализа и прогнозирования.

В Украине концептуальной проблематике экономической диагностики уделяли внимание такие специалисты, как О. Гетьман, Т. Загорная, О. Кузьмин, Н. Кузьмина, О. Мельник, Л. Норик, Ш. Омаров, Н. Сагалакова, И. Сокиринская, О. Степаненко и другие.

Ретроспективная ориентация аналитических процедур затрудняла оценку возможных состояний хозяйствующего субъекта в будущем, так как не всегда было возможно корректное устранение совместного влияния текущих результатов и инерционных тенденций, обусловленных его предыдущим развитием. Следовательно, для обеспечения стратегической гибкости организаций в условиях рынка необходимо использование не только традиционных методов факторного и динамического анализа, но и разработка аналитических процедур, позволяющих изучить экономическую динамику на уровне предприятия прежде всего с точки зрения обоснования рациональных управленческих решений, оценить режимы функционирования предприятия и эффективность его деятельности на базе разного рода интегральных оценок.

Целью данной работы является изучение места экономической диагностики в системе инструментов оценивания кризисоустойчивости и стабильности процесса развития предприятия.

Как и любой другой междотраслевой термин, диагностика имеет ряд толкований в различных отраслях научного знания. Наибольшее признание и развитие он получил в таких областях, как медицина и техника. В последние десятилетия наблюдается диффузия данного термина в социальные и гуманитарные науки, в частности, экономику, юриспруденцию и педагогику, однако в силу сравнительно небольшого накопленного опыта употребления термина «диагностика» и нестабильности его толкований в этих науках, считаем целесообразным выделить и охарактеризовать сущностные черты диагностики как междисциплинарной категории из областей медицины и техники.

Изначально понятие «диагностика» сформировалось в медицине и означало раздел клинической медицины, «изучающий методы исследования организма с целью распознавания характера заболевания, обоснования диагноза, назначения лечения и разработки профилактических мероприятий... Задачей диагностики является не только распознавание самой сути заболевания, но и изучение условий окружающей среды, отрицательно влияющих на организм» [1, с. 347]. Одним из основных понятий медицинской диагностики является понятие «диагноз», означающее «краткое врачебное заключение о характере и сущности заболевания» [1, с. 347]. То есть, диагноз является неким выводом специалиста о состоянии системы на определенный момент времени. Весьма значимым является тот факт, что диагностика не сводится лишь к постановке диагноза (определения текущего состояния системы), охватывая гораздо более широкий круг вопросов как генеза (определение внешних и внутренних процессов, приведших систему к данному состоянию), так и прогноза (прогнозирование развития системы,

разработка мероприятий по профилактике нежелательных состояний системы).

Исходные данные для диагностического исследования в медицине получают при помощи многочисленных методов диагностики. На данном этапе возникает одна из ключевых проблем практической и теоретической медицины: выбор экономически целесообразных (в широком смысле) методов исследования, предоставляющих объем информации, обеспечивающий правильность постановки диагноза.

Под технической диагностикой в специальной литературе понимается отрасль знания, включающая в себя теорию и методы организации установления состояния технических систем, а также принципы построения средств диагностирования [2]. В технике также широко применяется понятие «диагноз», под которым следует понимать заключение специалиста о работоспособности объекта с указанием вида, причин и способа устранения неисправностей, если они есть. При контроле оценка может быть как качественной (исправен – неисправен), так и количественной (степень работоспособности).

При этом техническая диагностика решает ряд взаимосвязанных задач [2]: задача диагноза, т.е. распознавание текущего состояния технического объекта; задача прогноза, т.е. предсказание будущего состояния объекта исходя из неких предпосылок; задача генеза, т.е. определение состояния объекта в прошлом, определение причин текущего состояния. С ростом сложности объектов диагностирования возрастает уровень энтропии их информационной среды и возникает ряд вопросов, связанных с обеспечением возможности оперативного реагирования на неполадки. Одной из ключевых характеристик технических систем является приспособленность конструкции объекта к техническому диагностированию, или контролепригодность объекта [3].

Контролепригодность должна обеспечиваться на стадии проектирования для оперативного выявления неполадок и их причин. Функционирование технической системы характеризуется множеством внешних и внутренних параметров. При этом во множестве параметров выделяют ряд подмножеств (основные параметры, сопутствующие параметры, структурные параметры и дефекты), совокупность отдельных элементов которых формирует подмножество диагностических параметров. Это подмножество содержит информацию о неисправностях, над которыми устанавливается контроль.

Как в медицине, так и в технике понятие «диагностика» применяется в двух значениях: как отрасль знаний и как синоним термина «диагностирование», т.е. процесса диагностического исследования. В обеих отраслях термин «диагностика» редко употребляется самостоятельно, что связано с семантической природой данного термина. В медицине привязка делается к предмету диагностирования (диагностика тех или иных заболеваний), в технике – к объекту (диагностика того или иного типа механизмов).

Обобщая вышесказанное, можно определить диагностику как междисциплинарный термин, означающий отрасль знания, направленную на изучение теории и методов анализа, оценки и прогнозирования развития объекта, разработку мероприятий по ликвидации или предотвращению дефектов функционирования системы. Также диагностикой называют процесс диагностирования, т.е. диагностического исследования. К основным характеристикам диагностического исследования можно отнести следующие положения: объектом диагностирования является сложная вероятностная система или ее подсистемы; цель диагностического исследования – выявление отклонений в развитии системы; информационная среда системы характеризуется высокой степенью энтропии; основа исследования – формирование и оценка набора диагностических параметров исходя из цели, объекта и предмета исследования; набор диагностических параметров должен

обеспечивать максимизацию релевантности и качества информации при минимизации материальных, временных и финансовых затрат; одним из наиболее значимых этапов диагностирования является исследование причинно-следственных связей между системой и внешней средой [4, 5].

В вышеприведенном определении термин «развитие» употребляется в общем значении, т.е. как процесс качественного изменения объекта с течением времени, являющийся обязательным атрибутом всех открытых целостных систем. Таким образом, диагностику состояния системы можно считать частным случаем диагностики развития, поскольку при диагностировании состояния системы на какой-либо момент времени неизбежно возникает необходимость исследования причинно-следственных связей, что возвращает нас к категории «развитие».

На наш взгляд, неверной является и трактовка экономической диагностики как инструмента управления из-за более широкого охвата решаемых проблем, большей гибкости. Как было упомянуто выше, инструменты ориентированы на решение узких задач; так, экономический анализ является инструментом, поскольку ориентирован на решение тех или иных конкретных задач с помощью определенных методик. Диагностика же является не только и не столько набором методик, сколько способом выработки завершенных и достаточно широких рекомендаций по управлению дальнейшим развитием предприятия или его подсистем на основании синтеза результатов применения различных аналитических, оценочных и прогностических инструментов. Таким образом, наиболее верным является представление о диагностике как о методе управления.

Наконец, последним вопросом, на который следует дать ответ, является то, к какой функции управления следует отнести диагностику как метод управления. Наиболее близкой к истине, на наш взгляд, является точка зрения, в соответствии с которой диагностика является «составляющей функции контроля» [6, с. 13]. Контроль является «процессом обеспечения

достижения организацией своих целей» [7, с. 390], одной из задач контроля является установление обратной связи между объектом и субъектом управления. В процессе реализации управленческой функции контроля происходит формирование информационной базы для принятия дальнейших управленческих решений: корректировки старых или создания новых планов, применения организационных и мотивационных мероприятий, а также оценки эффективности существующей системы контроля и ее совершенствования. Экономическая диагностика направлена на установление отклонений в развитии и выработку рекомендаций по их устранению, следовательно, она является методом управленческой функции контроля. Место диагностики в системе управления предприятием показано на рис. 2.

Рис. 1. Место диагностики в системе управления предприятием

Таким образом, рассмотрен вопрос о месте экономической диагностики в системе управления предприятием. На основании результатов изучения терминологического аппарата теории менеджмента, а также определений диагностики, существующих в современной экономической науке, можно судить о диагностике как о методе управленческой функции контроля, использующем инструментарий экономического анализа, прогнозирования и оценки эффективности. В дальнейшем автором будет рассмотрена проблема процессности в применении к диагностике. В существующих исследованиях

экономическая диагностика направлена на изучение текущего состояния предприятия. Необходимой является разработка методологического аппарата, направленного диагностику предприятия в его развитии, а также теоретическое обоснование необходимости такого подхода.

Список литературы.

1. Украинская советская энциклопедия: в 12 томах. / [Антонов О.К., Бабий Б.М., Бабичев Ф.С. и др.; гл. ред. Бажан М.П.]. – К.: Главная редакция УСЭ, 1980. – Том 3. – 544 с.

2. Сафарбаков А.М. Основы технической диагностики. / А.М. Сафарбаков, А.В. Лукьянов, С.В. Прахов. – Иркутск: ИрГТУ, 2006. – 216 с.

3. Бушуева М.Е. Диагностика сложных технических систем. / М.Е. Бушуева, В.В. Беляков. // Труды 1-го совещания по проекту НАТО SfP-973799 Semiconductors. – Нижний Новгород, 2001. – С.63-98.

4. Степаненко О.А. Діагностика в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / О.А. Степаненко ; Одес. держ. екон. ун-т. – О., 1999. – 20 с.

5. Сокиринська І.Г. Економічна діагностика та управління фінансовим забезпеченням підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І.Г. Сокиринська ; Нац. металург. акад. України. – Д., 2004. – 20 с.б.
Гаврилова, А. Н. Финансы организаций (предприятий): учебник / А.Н.Гаврилова – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2007. – 608 с.

7. Барнгольц СБ., Мельник В.М. Методология экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. - 272 с.

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ РАБОТЕ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ

СЕРГЕЕВ РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

аспирант кафедры менеджмента

внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Ускорение процессов глобализации сопровождается усилением конкурентной борьбы, как на внутренних, так и на внешних рынках, рост требований к качеству продукции и обслуживанию, заставляет предприятие все время развивать свой стратегический потенциал, искать возможные варианты его эффективного использования, разрабатывать конкурентную стратегию и работать над созданием новых конкурентных преимуществ.

Исследованием проблем разработки и достижения конкурентных преимуществ организациями на рынке посвящены работы как иностранных ученых-экономистов: И. Ансоффа, Ф. Котлера, А.А. Томпсона, так и отечественных исследователей: А.Е. Воронковой, В.И. Стало, И.А. Кузнецовой, В.И. Аранчий и других. Изучение данных научных трудов позволяет получить общее представление о теоретико-методологических основах развития конкурентной среды, конкурентоспособности различных объектов и понять общий механизм и принципы построения конкурентоспособной стратегии предприятия как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Цель исследования – изучение особенностей разработки конкурентных преимуществ предприятия в контексте выбора конкурентной стратегии в условиях усиления конкуренции на внешних рынках.

Изложение материалов основного исследования. Конкурентные преимущества являются проявлением превосходства над конкурентами в экономической, технической, производственной, организационной сферах деятельности предприятия, которую можно измерить экономическими показателями, то есть такие преимущества имеют сравнительный, а не абсолютный характер. В общем виде указанные преимущества можно определить как систематическое получение предприятием высокого показателя прибыли и доли на рынке, по сравнению с другими участниками. Конкурентные преимущества предприятия должны не только поддерживать высокий уровень доходности, но и обеспечивать ее систематичность, поскольку они могут быть оценены лишь путем сравнения основных направлений деятельности предприятия с его конкурентами.

Сущность конкурентных преимуществ в основном проявляется через такие характеристики, как: способность предприятия эффективно распределять ресурсы, достигая более устойчивого и длительного положения на рынке, чем конкуренты; совокупность характеристик, свойств, ресурсов, ценностей, которыми располагает предприятие и которые обеспечивают ему преимущество над конкурентами; эффективное управление процессами формирования и развития качественных и количественных свойств продукта, которые имеют ценность для покупателя больше, чем у конкурентов.

Конкурентные преимущества по формам возникновения и проявления делятся на внешние (характеризует рыночное преимущество предприятия в удовлетворении потребностей потребителя) и внутренние (основанные на функциональных сферах деятельности предприятия). К внешним конкурентным преимуществам предлагаем отнести имидж предприятия на рынке, особенности сервисного обслуживания потребителей, соотношение цены и качества восприятия потребителями инноваций предприятия. Внутренние конкурентные преимущества: особенности организационно-

управленческого потенциала, производственная, маркетинговая, финансовая, инвестиционная и инновационная деятельность.

Источниками формирования конкурентных преимуществ предприятия являются: квалифицированная рабочая сила, благоприятные условия производства, создание новых видов продукции или других инноваций, существенное снижение себестоимости продукции, ее высокое качество, уникальность и оптимальный ассортимент, отвечающий потребностям потребителей, регулирование цен предприятием, высокий уровень социальной ответственности.

Возможности обеспечения конкурентных преимуществ зависят от ряда факторов:

- хорошее качество, что представляет собой повышенную ценность для покупателей или за счет уменьшения их затрат, либо за счет повышения эффективности продукции для удовлетворения потребностей потребителей;

- ключевые компетенции – особый навык или технология, создают уникальную ценность для потребителей;

- появление новых технологий;

- новые потребности покупателей или иные изменившиеся;

- появление нового сегмента отрасли за счет освоения новой продукции;

- изменение стоимости или видов компонентов производства;

- изменение государственного регулирования в таких направлениях, как стандарты, охрана окружающей среды;

- скорость создания и реализации инноваций;

- способность отказаться от существующего конкурентного преимущества в пользу формирования нового, более эффективного;

- совершенствование собственного производства;

- эффективное использование всех видов ресурсов и их оптимальное структурное соотношение [3].

Система информации для создания новых конкурентных преимуществ содержит:

1) информацию о жизненных циклах конкурентных преимуществ, позволяющих выявить момент необходимости внедрения нового преимущества в том случае, если одна из существующих уже изжила себя, или находится в стадии спада и не подлежит восстановлению;

2) информацию об имеющихся рыночных требованиях, учитывающих пожелания потребителей. Данная информация крайне важна для предприятия, поскольку потребители в условиях рыночной экономики диктуют свои условия, и выигрывает в конкурентной борьбе то предприятие, которое максимально учитывает запросы потребителей;

3) информацию о конкурентных преимуществах предприятий-конкурентов и их слабых местах, что дает возможность предприятию принимать решение о создании новых преимуществ, которые еще не задействованы конкурентами, и о возможности создания указанных преимуществ, с помощью которых можно давить на конкурентов, ослабляя тем самым их позиции [1, с. 122].

Для того чтобы конкурентное преимущество принесло победу в борьбе с конкурентами, оно должно соответствовать следующим требованиям: выгодно отличать предприятие от конкурентов; обеспечивать долгосрочное положение на рынке; удовлетворять специфические потребности потребителей, то есть конкретного сегмента или целевой группы; основываться на специфических ресурсах и способностях предприятия, которые отличают его от конкурентов; иметь инновационную направленность; быть гибкими, адаптироваться к изменениям в рыночной среде; формироваться на стратегическом уровне с учетом взаимодействия и согласованности во всех функциональных областях деятельности предприятия.

Наиболее типичные источники новаций, способные изменить расклад конкурентных сил:

- новые технологии;
- новые или измененные потребности потребителей;
- изменение стоимости или доступности ресурсов.
- появление новых сегментов;
- изменения в законодательном регулировании. [2, с. 44].

Выводы. Большинство авторов в своих определениях в отношении конкурентоспособных стратегий акцентирует внимание именно на способах долгосрочного поведения предприятия, однако на первый план должна выходить функция цели, а не времени, ведь достижения поставленной цели в первую очередь зависит от особенностей деятельности предприятия, его ресурсного потенциала и умения с большей финансово-экономической отдачей использовать имеющийся ресурсный потенциал, тем самым повысив свой рейтинг и позицию на рынке относительно других предприятий-конкурентов

В современных условиях хозяйствования важным является формирование и сохранение в долгосрочной перспективе конкурентных преимуществ предприятия, разработка конкурентной стратегии как составляющей «стратегического набора». Дальнейшие исследования связаны с разработкой механизма реализации конкурентной стратегии предприятия и возможности обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ на внешних рынках.

Список использованных источников.

1. Иванов, Ю.Б. Стратегия формирования конкурентных преимуществ предприятия в условиях интенсивной конкурентной борьбы / Ю.Б. Иванов, О.Ю. Иванова // Проблемы экономики. – Х. : Издательский Дом «ИНЖЕК», 2012. – № 4. – С. 121–128.

2. Кривенко, М. Стратегия формирования конкурентных преимуществ предприятия / М. Кривенко // Вестник Киев. нац. ун-ту им. Тараса Шевченко : Экономика. – К., 2012. – № 99–100. – С. 44–48.

3. Харчук, Т.В. Подходы к определению конкурентных преимуществ предприятия / Т.В. Харчук // Экономика и управление. – 2011. – № 6. – С. 68–71.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

*Смелянская Марина Евгеньевна,
ассистент*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

г.Донецк

*Николаева Ольга Николаевна,
к.гос.упр., доц., доцент*

Предпринимательство – деятельность юридических и физических лиц на свой страх и риск с целью получения прибыли и достижения собственной цели.

Опыт развитых стран свидетельствует о весомом вкладе в экономику сектора малого предпринимательства. Субъекты малого бизнеса в значительной степени влияют на занятость, объемы ВВП, способствуют формированию среднего класса.

Сектор малого предпринимательства в Донецкой Народной Республике еще находится в начальной стадии своего развития, о чем свидетельствует его незначительный вклад в занятость, доля в общих объемах реализации продукции, товаров и услуг, а также доля налогов, зачисляемых в бюджет.

Теоретические аспекты развития и функционирования малого

предпринимательства исследуются в трудах классиков экономической мысли - А. Маршалла, К. Макконнелла, Ж. Сэя, А. Смита, Й. Шумпетера, а также современных ученых - А. Бусыгина, Ю. Дмитриевой, В. Старостиной, В. Романовой, А. Сорокина, др. Отдельного внимания заслуживают труды отечественных ученых – Л. Волощенко, Л. Дмитриченко, Е. Долгалевой, В. Ляшенко, В. Орловой, А. Химченко. Несмотря на то, что сегодня малый бизнес активно изучается, существует острая потребность в определении роли государственного регулирования в развитии предпринимательства как движущей силы развития экономики Донецкой Народной Республики.

Государственное регулирование предпринимательской деятельности можно представить как систему правовых, организационных, экономических, политических и регулирующих мероприятий, направленных на создание благоприятной среды для осуществления предпринимательской деятельности.

Ежегодное исследование «Ведение бизнеса 2018: Реформирование для создания рабочих мест», показало, что за последние 15 лет проведения мониторинга условий ведения бизнеса для малых и средних предприятий Всемирный банк зафиксировал 3188 реформ делового климата. Из них Руанда провела 52 реформы, Грузия – 46, Казахстан и Македония – по 41, Беларусь - 37, Украина и ОАЭ – по 33, Польша и Сенегал – по 30, Литва, Чехия и Саудовская Аравия – по 28, Сингапур – 15, Новая Зеландия и Дания – по 12, Россия – 6, Китай – 3. При этом наиболее распространенными были реформы в направлениях «Создание предприятий», «Получение кредитов» и «Международная торговля» [1].

Безусловно, не количество проводимых реформ играют важную роль в развитии предпринимательства, а государственная политика, создающая стимулы для регистрации, ведения хозяйственной деятельности и расширения бизнеса малых и средних предприятий.

Изучение зарубежного опыта дало возможность увидеть, что уровень

развития малых предприятий зависит от степени развитости экономик стран (рис. 1).

Рис. 1. Доля малых и средних предприятий в ВВП страны [2]

Низкая доля малых и средних предприятий в ВВП в России обусловлена рядом проблем, среди которых предприниматели выделяют следующие факторы (рис. 2) [2].

Рис. 2. Рейтинг факторов с точки зрения оказания сдерживающего влияния (оценка по пятибалльной шкале)

Государственная поддержка выступает одной из составляющих государственного регулирования, направлена на создание условий, благоприятствующих развитию предпринимательства, и включает:

- формирование инфраструктуры поддержки и развития;
- создание льготных условий использования государственных финансовых, материально-технических и информационных ресурсов;
- установление упрощенного порядка регистрации и лицензирования деятельности, сертификации их продукции, документального оформления статистической и бухгалтерской отчетности;
- поддержка внешнеэкономической деятельности, содействие развитию торговых научно-технических, производственных и информационных связей с зарубежными странами;
- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров [3].

Анализируя состояние и механизмы развития предпринимательства в Донецкой Народной Республике, можно выделить ряд причин, тормозящих его становление:

- неблагоприятная социально-экономическая и политическая ситуация, которая сложилась в республике (инфляция, спад производства, разрыв хозяйственных связей, ухудшение платежной дисциплины, слабая правовая защищенность предпринимателей);
- низкий уровень организационно-экономических и правовых знаний предпринимателей, отсутствие деловой культуры, как в малом бизнесе, так и в государственном секторе;
- отсутствие четко прописанных норм законодательства (синтез российских и украинских законов и практик регулирования экономики не способствуют установлению стабильности и прозрачности, а наоборот

усложняют жизнедеятельность предпринимателей), которые просто подменяются административным регулированием;

– слабость действия механизма государственной поддержки малого предпринимательства (отсутствие банковских кредитов, слабый механизм льготного налогообложения, отсутствие предоставления государственных субсидий) и др. [4].

Таким образом, оценивая ситуацию в ДНР, можно констатировать слабую стимулирующую роль государства в вопросах оказания поддержки в развитии предпринимательства. Многие проблемные моменты остаются открытыми и их решение при активном положительном содействии государства позволит добиться положительных результатов.

Список литературы

1. Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs // A World Bank Group Flagship Report. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf>

2. Титов Б. Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и Мир / Б.Титов // Институт экономики роста им. Столыпина П.А. – июль. – 2018. – 16с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://stolypin.institute/wp-content/uploads/2018/07/issledovanie-ier-msp-27.07.18.pdf>

3. Фурсина Т. А., Кузьмина С. В. Основные механизмы и инструменты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства // Молодой ученый. — 2016. — №9.4. — С. 74-77. — URL <https://moluch.ru/archive/113/29342/>.

4. Малое предпринимательство ДНР: роль, проблемы, перспективы развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://infourok.ru/maloe-predprinimatelstvo-dnr-rol-problemi-perspektivi-razvitiya-1783764-page11.html>

БРЕНД В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ: ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Трощина М.В.

*аспирант ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы при Главе ДНР»*

Постановка проблемы в общем виде. Современные глобализационные процессы и вызванное ими усиление цивилизационно-культурных дифференциации не только актуализируют потребность для каждого государства иметь свое индивидуальное лицо, но и превращают ее в вопрос национальной безопасности. Результатом этого можно считать оживление интереса ученых к проблематике формирования бренда государства, ведь именно он, отражая национальную идею страны, обеспечивает позиционирование последней таким образом, чтобы она могла получить максимум пользы от участия в тех или иных международных проектах.

Проблема формирования территориальных брендов последние два десятилетия находится в сфере внимания профессионалов различного профиля – от имиджмейкеров, маркетологов, специалистов по инвестициям, туризму и т.д. до руководства государств и органов местного самоуправления. Поскольку этот интерес отражает желание позиционировать себя на мировом уровне в политическом, экономическом и культурно-психологическом аспектах, образ территории, представление о ней, как об одной из главных ценностей, должно быть незыблемым и привлекательным. Только в этом случае бренд становится составной частью стратегии развития государства.

Брендинг, как процесс формирования и продвижения на рынке того или иного бренда, будучи традиционным элементом экономического маркетинга,

вошел в научный оборот Political sciences только в 1990-е гг. XX ст. благодаря двум выдающимся британским экспертам в сфере брендинга – Вели Олинсу и Саймону Анхольту.

С тех пор политическая наука накопила определенный опыт, в том числе и национальный, который, обобщая, можно рассматривать как теорию национального брендинга. В ее русле работают такие ученые и практики, как А. Андрейчук, Р. Базаров, Дж. Залтман, Д. Замятин, Н. Коро, Ф. Котлер, Т. Кромвелл, А. Лебедев-Любимов, М. Линдстром, И. Рейн, В. Тарнавский, А. Теплухин, Дж. Траут, Л. Чернатори, Л. Шульгина, Фр.Р. Эш и др.

Цель исследования. Показать место и роль бренда в государственной политике, выявить особенности и основные методы бренд-политики.

Изложение материалов основного исследования. В процессе реализации международных отношений в последние годы наблюдается тенденция к регионализации мирового пространства. Позиционирование регионов, как активных субъектов политической и экономической жизни, делает важной проблему определения их идентичности и выявления отличительных особенностей территорий, способствующих формированию конкурентных преимуществ.

В этом контексте, формирование политико-экономических отношений, возникновение соперничества за инвестиции, трудовые ресурсы, туристические потоки актуализирует вопрос о создании бренда государства и формировании его привлекательного имиджа.

Следовательно, имидж страны формируется из совокупности представлений о ее разных территориях, как с точки зрения социально-экономического развития, так и с позиции культурно-исторического своеобразия.

Понятие «бренд» имеет множество определений, которые включают аспекты правового, социологического психологического характера.

С одной стороны, термин «бренд» используется в потребительской среде для продвижения товаров на рынок. С другой – создание бренда касается регионов, городов, территорий и определенной местности. Составляющие элементы бренда территорий представлены в табл. 1.

Таблица 1

Составляющие элементы бренда территорий

Элементы	Составляющие
Репутационно-имиджевые характеристики	Мифы и архетипы
Национальная и местная идентичность	Церемонии, песни, духовные символы
Целостная система ожиданий и ассоциаций	Все заинтересованные в развитии региона сторон

Таким образом, можно сказать, что сила бренда государства заключается в его отождествлении с каким-либо аспектом, отражающим неповторимые черты и уникальность.

С. Анхольт отмечает, что брендинг страны – это систематический процесс согласования действий, поведения, инвестиций, инноваций и коммуникаций страны для реализации стратегии национальной безопасности и конкурентной идентичности.

Немаловажное значение в формировании бренда государство приобретает информационный фактор. Главные держатели краеведческих информационных ресурсов – местные библиотеки, архивы, музеи, др. учреждения культуры. Осуществление информационной функции позволит оживить деятельность этих учреждений, позволит им более активно и эффективно проявить себя в социокультурном пространстве регионов.

Наработка современного бренд-менеджмента позволяет превратить имидж страны в ресурс ее развития. Об этом говорят авторитетные международные эксперты, это подтверждается опытом тех политиков, которые овладели навыками брендинга. Если посмотреть на государство в

целом или на отдельные его институты, то, фактически, это бренды в чистом виде. Государство – это бренд со своими идентификационными символами: флаг, гимн, герб, президент или первые персоны государства, структура власти, портрет типичного представителя населения, сообщение новостей (рекламные сообщения, которые продвигают бренд и имя страны), оппозиция и др.

Весомая составляющая бренда страны, по мнению специалистов, – ее индивидуальность, то есть образ самовосприятия, который соответствует реальности и должен быть связан с объективными интересами граждан. Бренд характеризуется и общенациональными признаками, присущие всем социальным группам и индивидам.

Ученые отмечают приоритетности и экономической составляющей бренда страны, подчеркивая, что влиятельные бренды позиционируются через товары и услуги, которые являются результатом именно экономической деятельности государства. Формирование бренда государства происходит поэтапно (рис. 1).

Рис. 1 – Алгоритм разработки бренда государства

Внешнеполитические ведомства развитых стран применяют различные стратегии традиционной, сетевой, имиджевой и медиа-дипломатии для

реализации своих политических задач и убеждения мировой общественности в правильности своих стратегий внешней политики.

Так, для представления позиций американского правительства относительно событий в мире и информирования мировой общественности об основных приоритетах и направлениях внешней политики Госдепартамент США системно проводит имиджевые акции в международных информационных потоках и on-line дискуссии.

Следует отметить, что целью государственного брендинга в современной политической и экономической практике принято считать содействие достижению целей государства, определенных правительством. Это, в частности, увеличение объемов торговли, инвестиций, численности туристов, обеспечение рейтингового статуса среди государств-лидеров, влияющих на международные отношения и важные мировые решения, рост благосостояния своих граждан и др. Будучи некоммерческим инструментом, брендинг страны способен обеспечить важные экономические результаты. Речь идет об эффективном использовании географических, финансовых, технико-технологических и кадровых ресурсов (использование вне территории внутренних ресурсов и привлечения внешних), рост объемов и активизации внешнеэкономической деятельности государства, участие в международных экономических проектах.

Поэтому государственный брендинг как выражение политической культуры и своеобразный проводник национальных интересов во внутренней и внешней политической среде должен быть использован как эффективный инструмент общественно политических преобразований в Донецкой Народной Республике.

Из сказанного можно сделать вывод о том, что бренд и репутация страны являются ключевыми элементами стратегического капитала государства. Осуществляя брендинг, следует помнить, что он имеет целью не столько создание некой радужной обертки, сколько обеспечивает согласованность

объекта как такового с восприятием со стороны реципиента. Поэтому свойства объекта должны как можно точнее соответствовать не только стратегии национальной безопасности, но и запросам потребительской аудитории, которая представлена жителями другой страны.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ДОНБАССА, КАК ОСНОВНОГО В РЕГИОНЕ

Харченко В.В.,

*к.гос.упр., доцент, проректор по международным связям
и воспитательной работе,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,*

г. Донецк

Сегодня на промышленных предприятиях в странах бывшего СССР существует ряд острых проблем, но наиболее значимой, особенно для Донецкого региона, является проблема морального устаревания средств производства на предприятиях и их износ. Говоря о горнодобывающей отрасли промышленности в Донецкой Народной Республике, как о центральной в формировании национальной экономики, следует отметить, что шахтный фонд являлся устаревшим в 1970-м году и по сей день не был обновлен.

Помимо устаревания оборудования, существуют проблемы, такие как: недостаток грамотного управленческого персонала, полное отсутствие внешнего финансирования, что связано с низкой инвестиционной привлекательностью отрасли, недостаток государственного финансирования, т.к. большая часть бюджетных средств ДНР уходит на ведение военных действий и поддержание относительной стабильности в

регионе и пр. Конкретно в этой отрасли хозяйствования крайне необходимы срочные меры со стороны государственных органов и принятие эффективных управленческих решений с их стороны, направленные на формирование специализированных целевых инновационных фондов [1].

О проблемах угольной промышленности в странах бывшего СССР писали такие ученые как: Б. Биренберг, В. Василенко, А. Вольская, С. Дубовик, Т. Косой, Ф. Поклонская, В. Салли, А. Вагонова, М. Сургай, С. Янко и другие.

Ранее учеными отмечалось, что одним из наиболее перспективных выходов из сложившейся негативной ситуации в угольной промышленности региона может стать венчурное инвестирование, но с обязательным участием органов государственного контроля. Однако в сложившейся ситуации привлечение инвестиций остается на уровне планов в связи с непризнанностью республики, высокими инвестиционными рисками, связанными с военным положением и пр. Выведение из кризиса центральных для республики отраслей хозяйства необходимо делать поэтапно, но под полным контролем и с помощью государства, причем оно должно взять на себя ключевую роль. Итак, первоначально необходимо чтобы военные действия на территории ДНР завершились, это приведет к нормализации экономического положения в республике и, как следствие, к снижению нагрузки бюджета на военные расходы. Эти средства можно будет перенаправить на инновационную деятельность [2].

Далее следует обратить внимание на восстановление производственных мощностей до довоенного уровня, включая восстановление предприятий горнодобывающей промышленности, поставляющих сырье в виде угля на коксохимические и металлургические предприятия региона. Положительным аспектом такой деятельности станет частичное решение вопроса занятости в республике. Следует понимать, что на восстановительную деятельность

требуются колоссальные вложения из республиканского бюджета, что подразумевает необходимость создания оптимальных и стабильных источников его наполняемости.

Стоит понимать, что тот же устаревший шахтный фонд не способен работать на полную мощность, и для получения максимальной отдачи необходимо провести ряд инновационных мероприятий, что в свою очередь также требует значительных вложений из бюджета государства, что снова возвращает к решению вопроса о его наполняемости.

Таким образом, именно государство в первую очередь должно быть максимально заинтересовано в выведении из кризиса ряда отраслей промышленности, но для этого необходимо провести инновационные мероприятия, направленные на обновление как оборудования и технического обеспечения в отраслях, так и управленческого и организационного подхода. Государство должно обеспечить благоприятные условия для инновационной деятельности через аккумуляцию финансовых ресурсов на научные исследования, как за счет бюджетных средств, так и путем создания целевых фондов, всесторонней поддержки развития прикладной науки, вплоть до создания малого инновационного предприятия, формирования госзаказов на НИР, что создаст первичный спрос на инновации и координацию инновационной деятельности. Кроме того, важным рычагом поддержки инновационной деятельности является конкуренция. Государство, заинтересованное в инноватике, должно поддерживать конкурентную среду на рынках, включая применение таких рычагов как: субсидии, льготы и страхование рисков и пр. Кроме того, необходимо создать нормативно-правовую базу, ориентированную на закрепление в законодательстве инновационных процессов [3].

В качестве вывода, следует сказать, что для реализации инновационной политики в республике с учетом прекращения боевых действий, необходимо создать ряд государственных органов исполнительной власти, ответственных

за проведение данной политики. Эти органы должны взаимодействовать с другими органами исполнительной власти, образуя республиканскую инновационную систему.

Литература

1. Харченко В.В. Совершенствование механизма государственного управления инновационным развитием угледобывающей отрасли в Украине [Текст]: Дис. канд. наук с гос. управления: 25.00.05 / Харченко Виталий Витальевич; Донецкий государственный университет управления. – Донецк, 2013. – 199 с.+ доп.
2. Шарко М. Модель формирования инновационной системы Украины/ М. Шарко // Экономика Украины. – 2005. – № 8. – С. 25-30.
3. Пилипенко А. Инновационная активность российских предприятий / А. Пилипенко. – М.: Маркет ДС, 2003. – 432 с.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВЫХОДЕ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Черная Л.В., ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР», г. Донецк, к.гос.упр., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

Симкович С.С., ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР», г. Донецк, магистрант

Постановка проблемы в общем виде. В условиях современных вызовов организационная культура – это один из ведущих факторов и система ценностей, в пределах которых функционирует предприятие. Кроме того, она оказывает непосредственное влияние на процессы как внутри организации, определяя ее стиль, способ деятельности, специфику взаимодействия

работников, отношения и требований к ним, так и вне предприятия, что повышает ее эффективность и конкурентоспособность при выходе на внешние рынки. Многие зарубежные авторы склоняются к тому мнению, что высокий уровень развития организационной культуры присущ только процветающим организациям. Так, существенный вклад в развитие теории и практики организационной культуры и ее влияния на эффективность деятельности предприятия внесли Р. Акофф, Р. Амстронг, Ч. Барнард, О. Виханский, В. Грошев, Р. Дафт, Д. Денисон, Т. Дил, Р. Куинн, М. Мескон, Р. Моран, Дж. Ньюстром, У. Оучи, Т. Парсонс, Т. Питерс, Р. Рюттингер, Дж. Стонер, Р. Уотермен, Г. Хофстеде, Э. Шейн и др. Однако, данные авторы не уделили внимания подходам к определению влияния характеристик организационной культуры на показатели эффективности деятельности предприятия.

Цель исследования. Изучение концептуальных основ организационной культуры как фактора повышения эффективности деятельности предприятия при выходе на внешние рынки.

Изложение материалов основного исследования. Современный международный бизнес в XXI веке все более приобретает глобальные черты, поскольку многонациональные и транснациональные корпорации производят и продают свою продукцию и оказывают услуги на интернациональной основе, рассматривая мир как единое рыночное пространство. Данное обстоятельство подтверждается и фактом применения повсеместной практикой по учреждению многими корпорациями за пределами государственных границ своих филиалов, дочерних предприятий, ассоциированных компаний.

В этом контексте, вовлеченность во внешнеторговые операции, как организаций, так и отдельных предпринимателей, требует от менеджеров абсолютно новых умений, знаний, навыков, которые связаны с реализацией

стратегии взаимодействия с индивидами и предприятиями, поскольку их поведение определено другими культурными приоритетами.

Поэтому важным становится исследование взаимодействия представителей различных культур между собой для достижения большей эффективности деятельности на внешних рынках, поскольку бизнес и предпринимательство выходят далеко за национальные границы. Кроме того, организационная культура, имея двойную цель, с одной стороны, обеспечение с наименьшими затратами координацию деятельности сотрудников в соответствии с целевой функцией организации, с другой – установление системы эффективной коммуникации, позволяющей значительно сократить объемы и издержки обмениваемой информации, гарантируя, тем самым, относительную однородность решений, предполагает открытость организации как системы и во внутренних взаимоотношениях, и в отношениях с внешней средой. Соответственно, внутреннюю политику предприятия необходимо направить на гласность и открытый диалог.

В свою очередь, эффективное функционирование самой ее системы предполагает высокую чувствительность к влияниям извне и является средством внешней адаптации, формирующей положительный имидж предприятия, создающей деловую репутацию, способствующей выгодным отношениям с партнерами и потребителями, с одной стороны.

С другой – внутренняя интеграция, которая позволяет сплотить сотрудников, идентифицирующих себя с организацией и работающих на общую организационную цель. При этом, гарантией эффективного управления предприятием выступает ориентация на достижение комплементарности организационной культуры современным требованиям и целям современного предприятия.

Следует отметить, что сильное воздействие на предельную эффективность деловой активности на предприятии оказывают культурные различия, вследствие чего возникают кросскультурные проблемы,

выражающиеся в противоречиях при работе в новых социально-культурных условиях, которые обусловлены отличиями в стереотипах мышления между отдельными группами людей. Исходя из этого, можно выделить особенности организационной культуры предприятия при выходе на внешние рынки:

– в зависимости от дифференциации социально-групповой структуры и иерархического построения предприятия определяется различная степень функционирования организационной культуры;

– наличие субкультуры мигрантов, которая значительно отличается и обособлена от культуры организации.

Хочется отметить, что сегодня формирование субкультуры – это достаточно интересный и немаловажный факт развития корпоративной культуры предприятия. При этом, под субкультурой следует понимать ту совокупность ценностей, которая отличает различные подгруппы в пределах организации. Однако, субкультура более ярко выражена на больших предприятиях с множеством отделов, подразделений, филиалов, хотя даже в небольшой организации (до 10 человек) имеются в рамках общей корпоративной культуры свои субкультуры.

Важным условием является степень приверженности персонала предприятия, которая зависит от понятности и доступности транслируемых руководством ценностей. В этой связи какая-либо организация заинтересована, чтобы сотрудники идентифицировали себя с предприятием, разделяя его цели и ценности, а также были преданными в кризисных ситуациях.

Поскольку организационная культура объединяет все виды деятельности и взаимоотношения внутри предприятия, оказывает влияние на ее эффективность, то в настоящее время ее исследование необходимо строить на анализе существующей культуры с поиском оригинальных подходов к решению проблем, с которыми прежде не приходилось сталкиваться.

Выводы. Таким образом, как показывают мировые тенденции развития теорий управления, все чаще организационная культура становится объектом управленческой деятельности. Поэтому анализ и оценка организационной культуры даст возможность принимать решения руководителю предприятия, которые бы обеспечивали их высокую эффективность. Это вызвано тем, что современные отечественные предприятия сталкиваются с проблемой выработки методических подходов к анализу и оценке организационной культуры с целью более эффективного управления бизнесом при выходе на внешние рынки. А поскольку организационная культура, так или иначе, формирует общую результативность, то она влияет и на все характеристики результативности деятельности предприятия (процессы, структуры, поведение, уровень конкурентоспособности).

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Черная Л.В., ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР», г. Донецк, к.гос.упр., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

Малик М.А., ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР», г. Донецк, к.э.н., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

Топчий О.О., ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР», г. Донецк, магистрант

Постановка проблемы в общем виде. В настоящее время роль конкурентоспособности существенно возрастает в условиях

интернационализации хозяйственной жизни, что предопределено увеличением масштабов международной торговли, возрастанием размеров экспорта и импорта капиталов, ростом количества стран, которые участвуют в международной торговле. В этом контексте, как важный элемент в экономике большинства стран мира, проблемы повышения конкурентоспособности предприятия являются актуальными для отечественных производителей, поскольку они конкурируют, при прочих равных условиях, с производителями импортных товаров. Вместе с тем, сохраняя позиции на внутреннем рынке, предприятие может достигнуть высокого уровня конкурентоспособности на внешних рынках. Подчеркивают актуальность данной проблематики и многочисленные научные труды различных ученых, специалистов, практиков, среди которых можно выделить Г. Багиева, Е. Голубкова, Т. Коно, Ж.-Ж. Ламбена, М. Портера, Ф. Котлера, Л. Стровского, Р. Фатхутдинова, Ф. Хайека, Й. Шумпетера и др. Однако, в данных работах не нашли отражение повышение конкурентоспособности в условиях нестабильности внешней среды, сложности решаемых проблем развития предприятий на грани их выживания.

Цель исследования. Исследование факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия при осуществлении ВЭД.

Изложение материалов основного исследования. Следует отметить, что конкурентоспособность предприятия характеризуется степенью реальной и потенциальной удовлетворенности определенной потребностью по сравнению с подобными объектами, которые представлены на том или ином рынке. В этой связи становится очевидным, что повышение конкурентоспособности предприятия, как и национальной экономики, – это необходимое условие дальнейшего их развития. Поэтому разработка комплексного стратегического плана по повышению конкурентоспособности предприятия является насущной задачей. Причем, решение данной задачи не будет подобным для работающих на

одном рынке подобных предприятий, которые ставят перед собой аналогичные цели. Соответственно, концепция повышения конкурентоспособности в зависимости от влияния внешней среды, стратегических задач, индивидуальной специфики и внутренних факторов должна строиться на множестве различных элементов (организационно-управленческие, маркетинговые, технологические, финансовые, инвестиционные). Иными словами, любое предприятие, имеющее свою нишу на рынке или только выходящее на него и желающее достичь успеха, должно тщательно разрабатывать план действий. Для достижения организационных задач и заданных целей по повышению конкурентоспособности, предприятию необходимо действовать, придерживаясь определенной стратегии. Правильно разработав свои действия, рассмотрев различные факторы, которые могут повлиять на успешность компании в той или иной сфере, а также используя различные методы исследования рынка, предприятие сможет оставаться конкурентоспособным как на внутреннем рынке, так и при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Рассматривая конкурентоспособность предприятия, важным является тот факт, что она характеризуется степенью реальной и потенциальной удовлетворенности определенной потребностью по сравнению с подобными объектами, которые представлены на том или ином рынке. В этой связи становится очевидным, что повышение конкурентоспособности предприятия, как и национальной экономики, – это необходимое условие дальнейшего их развития. Поэтому разработка комплексного стратегического плана по повышению конкурентоспособности предприятия является насущной задачей. Причем, решение данной задачи не будет подобным для работающих на одном рынке подобных предприятий, которые ставят перед собой аналогичные цели.

Соответственно, концепция повышения конкурентоспособности в зависимости от влияния внешней среды, стратегических задач, индивидуальной специфики и внутренних факторов должна строиться на

множестве различных элементов (организационно-управленческие, маркетинговые, технологические, финансовые, инвестиционные). Помимо этого, на повышение конкурентоспособности предприятия будет влиять и сам рынок, и рыночная среда. Также следует отметить, что на конкурентоспособность предприятия оказывают влияние как объективные, так и субъективные факторы, зависящие от команды управления, обеспечивающей конкурентоспособность предприятия.

Проблема повышения конкурентоспособности предприятия имеет такие аспекты как, например, юридический, технологический, организационный, экономический, социальный, составляя при этом общее обеспечение конкурентоспособности предприятия. Высокие позиции на внутреннем рынке являются определенным залогом и важной предпосылкой к тому, чтобы занять соответствующие позиции на внешнем рынке, поскольку выход предприятия на международный уровень обусловлен различными причинами (увеличение масштабов производства, рост прибыли компании и др.).

Однако, конкурентоспособность предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности имеет более неустойчивый характер, чем на внутреннем рынке в силу того, что международный рынок имеет высокую степень риска, что связано с непрерывными изменениями. Все это затрудняет успешную деятельность многих отечественных предприятий. Поэтому основой успешной конкуренции является постоянный мониторинг за изменениями условий рынка с целью адаптации предприятия к новой среде. Кроме того, предприятию на внешнем рынке необходимо учитывать особенности стран, с которыми оно сотрудничает или планирует сотрудничать.

Немаловажным фактором являются современность и высокий уровень технолого-технических условий предприятия, в связи с тем, что на зарубежном рынке используются более высокие стандарты, чем на внутреннем. В этой связи, предприятию желательно соответствовать

заданному уровню рынка, на который оно планирует выйти или на котором уже действует. Для этого необходимо проводить постоянный анализ эффективности инвестиций и положения предприятия на рынке в целом, что является основой успешной конкуренции на любом рынке, поскольку уровень конкурентоспособности чаще всего определяется спецификой товара, его современностью и соответствием желаниям потребителей и международным стандартам.

Позиции предприятия на рынке также определяет такой фактор, как государственные органы в части их отношения к национальным и иностранным производителям. В этом контексте законодательная и нормативно-правовая база государства, на чей рынок планируется выходить или уже вышли, определяет условия для развития предприятия, поскольку несоответствие внешним требованиям исключает конкурентоспособность предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Также на повышение конкурентоспособности предприятия будет влиять и сам рынок, и рыночная среда, что требует от предприятия применения многообразных подходов в разное время и в зависимости от постоянно меняющихся условий внутренней и внешней среды. Для того, чтобы повысить конкурентоспособность предприятию необходимо адекватно представлять внешнюю среду, в которой оно функционирует, ее факторы, а также иметь четкое представление о его внутренней среде. В этих условиях предприятию следует быть не только гибким к изменениям внешней среды, но и своевременно на них реагировать.

Помимо исследования факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, можно выделить и факторы, способствующие ее повышению:

– формирование инновационной политики, определяющей возможности предприятия конкурировать на внутреннем и внешнем рынках с целью определения направленности на создание производства новых или отсутствующих на рынке товаров и услуг;

- наличие квалифицированных трудовых ресурсов в соответствии с требованиями международного рынка труда, поскольку они являются одним из важных элементов деятельности предприятия и фактором повышения конкурентоспособности с учетом опыта зарубежных компаний;
- система управления качеством на предприятии, поскольку соответствие международным стандартам качества способствует более эффективному развитию предприятия в сложных экономических условиях, предлагая на рынке товары и услуги высокого качества;
- расширение деятельности предприятия на зарубежных рынках путем непрерывного совершенствования реализуемой на внутреннем рынке продукции национальных производителей.

Выводы. Исходя из проведенного выше анализа, можно сделать вывод о том, что главная задача предприятия в жестких условиях конкуренции на мировом рынке состоит в нахождении своей ниши, учитывая особенности современного рынка (проведение инновационной политики; наличие квалифицированных трудовых ресурсов, соответствующих требованиям международного рынка труда; гибкая система управления качеством; непрерывное совершенствование реализуемой на внутреннем рынке продукции национальных производителей и расширение их деятельности на международном рынке).

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧЕРНОБАЕВА С.В.,

*преподаватель кафедры менеджмента внешнеэкономической
деятельности ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной
Республики»*

БУТЛЕНКО Т.И.,

бакалавр кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы в общем виде. В конце XX – начале XXI века в мировой геополитике появился новый термин – новые независимые государства. Это связано с появлением значительного количества новых суверенных государств, характеризующихся особенной политической и экономической нестабильностью. Схожими характеристика обладают и непризнанные государства, которые появились в результате революций и военных действий. Следует исследовать особенности развития непризнанного государства в рамках международного права, на примере Донецкой Народной Республики (ДНР).

Цель. Исследование проблем непризнанного государства, и влияние правового статуса на его социально-экономический рост.

Изложение материалов основного исследования. В сложившихся политических и экономических взаимоотношениях ДНР с Украиной, проблема самоопределения народов и существования непризнанных государств, приобрела особую политическую актуальность. Не смотря на то, что с момента появления непризнанных государств на территории бывшего СССР прошло более 20 лет, данная проблема остается не решенной.

Донецкая Народная Республика - это непризнанное государство, которое расположено в пределах признанных ООН границ Украины. Согласно Конституции ДНР (глава 1), Донецкая Народная Республика является демократическим правовым социальным государством. Государственная власть осуществляется на основе разделения ее на законодательную,

исполнительную и судебную. Форма правления характеризуется как президентская республика.

На данный момент Донецкая Народная Республика является непризнанным государством, которое, несмотря на имеющиеся признаки государственности, не может выступать в качестве субъекта международных отношений. Это обусловлено тем, что республика не получила дипломатического признания ни одного государства-члена ООН.

В связи с непризнанием ООН, республика имеет ряд проблем.

1. Национальные интересы. Проблема заключается в том, что поддержка тех или иных государств обусловлена национальными интересами, и это совершенно не регламентируется официально. Если государству не выгодна самостоятельность того или иного субъекта, то до момента наступления выгодного положения, оно будет голосовать против его признания. В качестве примера можно привести мнение Чернышёвой Е. о статусе ДНР: «Если Россия признает ДНР, то для России это будет не лучший вариант, но точно таким же он будет и для США, которым нужно продолжение войны любой ценой. Признание Россией ДНР и ЛНР покончит с войной на Донбассе, и США придется поджигать уже всю остальную Украину [2].

2. Проблема зависимости и несостоятельности. Состоятельность республики в полной мере зависит от государств-сотрудников, которые могут поддержать инициативу и фактически или юридически признать их полноценным субъектом международных отношений.

3. Экономическая проблема, связанная с процессом восстановления разрушенной инфраструктуры и экономики в целом.

4. Проблема гражданства. Данная проблема проявляется в нескольких аспектах, включая ситуации в которые попадают жители непризнанных государств за границей, или при попытке пересечения границ.

Подобное ограничение прав человека связано с непризнанием паспорта выданного в ДНР.

5. Проблема численности населения и площади территории. Численность населения ДНР составляет 2294530 (по состоянию на 2017 г.), при этом численность экономически-активного населения имеет тенденцию к уменьшению, в связи с военными действиями. Площадь Донецкой Народной Республики - 8 540 км², очевидно, что для небольшого государства международная торговля необходима, для полноценного функционирования всех сфер хозяйствования.

Необходимо отметить то, что дальнейшая судьба непризнанных государств всегда различна, в подтверждение этого можно привести типологию Александра Крылова, который предполагает четыре возможных варианта развития непризнанного государства.

Вариант 1. Силовое (военное) решение вопроса.

Вариант 2. Частичное признание.

Вариант 3. Международное признание после долгого периода.

Вариант 4. Стопроцентное непризнание [1].

В современных условиях, стопроцентного непризнания, ДНР развивается и в некоторых сферах хозяйствования демонстрирует положительную тенденцию роста. Рынок ДНР остается привлекательным для многих продавцов из других государств, так даже в условиях непризнанности является участником международной торговли.

Выводы. Необходимо обратить внимание на то, что проблемы, с которыми сталкивается непризнанное государство, имеют разный характер: экономический, политический, социальный, геополитический, юридическо-правовой. При этом наблюдаются и положительные тенденции, республика не только сформировала и развивает свое правовое поле в условиях демократии, но также демонстрирует социально-экономическое развитие.

Список использованных источников

1. Крылов А. Непризнанные государства: важна «Внутренняя легитимность», 2012, г. Москва. Электронный ресурс. [Режим доступа]: <http://apsnyteka.org> (дата обращения: 07.03.2017)
2. Чернышёва Е. Признает ли Россия ДНР и ЛНР? Электронный ресурс. [Режим доступа]: www.nakanune.ru 2015г. (дата обращения: 17.02.2017)

РАЗВИТИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧНОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Шилец Е.С.,

заведующая кафедрой международной экономики,

д-р экон. наук, профессор,

Бойко А.Н.,

канд. экон. наук, доцент

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,

г. Донецк

Постановка проблемы. Современная мировая экономическая система характеризуется значительными трансформационными тенденциями, которые осуществляют все большее влияние на развитие национальных хозяйств. Активизация этих процессов сопровождается качественными изменениями секторов мировой экономики, в частности биотехнологического сектора, значение которого для обеспечения национальной безопасности постоянно возрастает, особенно на фоне нехватки природных ресурсов и воздействия других негативных факторов.

Поэтому в современных условиях нестабильности экономического развития проблема обеспечения национальной безопасности может быть

решена только на основе взаимного учета особенностей развития биотехнологического сектора страны и требований по обеспечению высокого уровня экономической эффективности во всех сферах хозяйственной деятельности.

Целью исследования является определение особенностей развития биотехнологического сектора в условиях нестабильности мировой экономики.

Изложение основного материала исследования. Биотехнологию принято определять как направление научно-технического прогресса, которое предусматривает использование биопроцессов и биообъектов для получения полезных человеку продуктов и улучшения качества жизни. В результате чего, объективно ежегодно повышается значение биотехнологий в решении проблем национальной безопасности стран: продовольственная безопасность, лекарственное обеспечение, биоэнергетика, экология и др.

Значительный потенциал возможностей биотехнологии для решения проблем, возникающих в условиях нестабильности мировой экономики, в важнейших сферах стал причиной стремительного мирового роста отрасли биотехнологии в последние годы. Целесообразно рассматривать влияние биотехнологического сектора не столько на национальную безопасность в целом, а на отдельные ее аспекты, которые наиболее сильно влияют на формирование эффективной экономической системы. Так, в условиях политической и экономической нестабильности одним из важнейших направлений развития экономики Донецкой Народной Республики может стать развитие именно биотехнологического сектора, который будет соответствовать современным тенденциям мирового развития в сфере биотехнологий. К сожалению, в ДНР существует информационный вакуум в отношении важнейших вопросов биотехнологий, что тормозит развитие стратегических инноваций, поэтому основным направлением в данном плане

должно быть формирование мощного научно-технологического комплекса страны как основы выхода на инновационный путь развития.

Именно биотехнологический сектор государства может решить проблему обеспечения продовольственной безопасности и безопасности в системе здравоохранения. Биотехнология эффективна в создании средств для лечения считавшихся ранее неизлечимыми болезней (рак, СПИД), а также большинства современных вакцин. Биомедицинское направление основывается на разработке новых фармацевтических препаратов, вакцин, молекулярной диагностике, клеточных технологиях. Зависимость от импорта пищевой продукции и медикаментов может быть сильным рычагом политического воздействия на страну, а так же нести угрозу жизни и здоровью граждан в периоды политической конфронтации с экспортерами данной продукции.

В современных условиях защита биотехнологического сектора с целью создания самообеспеченной экономической системы государства является стратегической задачей. Период нестабильности ДНР показал зависимость от иностранного оборудования и комплектующих и привел к потерям, как отечественных производителей, так и потребителей. Этот факт очень ярко показывает важность создания всех необходимых условий для диверсификации национального хозяйства, прежде всего за счет активизации развития биотехнологического сектора.

Динамические перемены, происходящие на мировом рынке, диктуют необходимость безотлагательного имплементирования международных подходов к регулированию и управлению биотехнологической отраслью. Учитывая стратегическое значение биотехнологического сектора для развития экономики страны, укрепления безопасности государства и улучшения здоровья населения, ввиду необходимости принятия неотложных мер по комплексному решению проблем этой отрасли, необходимо:

- создание условий для организационно-экономической государственной поддержки развития биотехнологического сектора, образования и науки;
- повышение эффективности и конкурентоспособности биотехнологического сектора в результате технико-технологического переоснащения, в частности технического обеспечения;
- развитие отечественного научно-технического и производственного потенциала, повышение эффективности его использования;
- создание крупных научно-исследовательских центров, оснащенных современным оборудованием и укомплектованных кадрами, обладающими мощным научным потенциалом, достаточным для осуществления всех этапов создания новых синтетических препаратов;
- финансирование научно-исследовательских работ по созданию оригинальных биотехнологий «на заказ».

Таким образом, биотехнология — быстроразвивающаяся наукоемкая отрасль современной глобальной экономики. Донецкая Народная Республика обладают необходимыми интеллектуальными ресурсами для того, чтобы более активно заняться развитием биотехнологического комплекса с целью наиболее эффективного выхода на глобальный биотехнологический рынок.

Список литературы

1. Жебровская Ф.И. Глобальный биотехнологический сектор: перспективы развития рынка биофармацевтических средств / Ф.И. Жебровская, В.М. Маргитич // РЕМЕДИУМ. - 2004.-№ 7.-С.53-57.
2. Технологическая платформа «Биоиндустрия и биоресурсы» (БиоТех2030) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://biotech2030.ru/platforma/o-nas/>

3. Утилизация радиоактивных отработанных масел биотехнологическим методом /Д. А. Филатов, Л. И. Сваровская, Л. К. Алтунина [и др.] // Биотехнология. — 2014. — № 2. — С. 62–68.

МЕСТО КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ДНР

*Шира Наталья Александровна,
Заместитель генерального директора
ООО Медицинский центр «НЕБОЛИТ»,
г. Москва, к.э.н., доцент*

Постановка проблемы в общем виде. В условиях неустойчивой финансово-экономической ситуации в Донецкой Народной Республике, ограниченных бюджетных возможностях, нерешенности социальных проблем, слабости институтов гражданского общества, значимость приобретают не только проблемы качественных изменений в системе государственного управления, но и вопросы активизации субъектов общественного диалога. Сейчас связующим звеном между государством, бизнесом и обществом является социальная ответственность, которая эффективно влияет на обеспечение устойчивого развития.

Целью исследования является рассмотрение взаимосвязи между внедрением КСО и устойчивым экономическим развитием ДНР.

Изложение материалов основного исследования. Проблематика КСО широко освещена в публикациях, которые чаще всего раскрывают особенности применения принципов социальной ответственности на уровне предприятия, предприятия и общества, предприятия и государства. Однако вопросы сочетания двух радикально важных составляющих - развития экономики и корпоративной социальной ответственности

предпринимательства, - являются особенно актуальными в условиях становления Донецкой Народной Республики. Результатом такой интеграции должно стать не только повышение прибыльности бизнеса и экономического роста предприятий, но и обретение ими социальной ответственности перед обществом, что составляет основу стабильного экономического развития государства (рис.1).

Корпоративная социальная ответственность - это добровольное решение руководства взять на себя обязательства повышать благосостояние работников и общины через соответствующие методы ведения бизнеса и может осуществляться в соответствии с четырьмя общепринятыми подходами:

Рис. 1. Взаимосвязь между внедрением КСО и устойчивым экономическим развитием страны

экономический подход, согласно которому предприятие в своей деятельности преследует лишь одну цель – увеличение собственной прибыли, а вся его социальная деятельность направлена на достижение экономического результата;

политический подход, который базируются на том, что предприятия способны определенным образом влиять на общество, поэтому они должны ответственно использовать эту способность;

социальный подход, согласно которому предприятие должно сосредоточить свою деятельность на определении социальных требований общества и ответа на них, способствуя тем самым усилению своих позиций;

этический подход, главной особенностью которого является то, что в основе лежит идея морально-этического долга бизнеса и отдельных менеджеров перед обществом [1].

Развитие корпоративной социальной ответственности бизнеса требует специального государственного регулирования экономики, что означает конкретизацию социальных полномочий, которые целесообразно возложить на бизнес, и определение условий при которых предпринимательство будет максимально заинтересовано в выполнении принятых на себя социальных обязанностей.

Направить свои усилия ради построения бизнес-среды с высокими социальными показателями должны все ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Законодательство должно обеспечить максимальное равенство субъектов при реализации своих прав, эффективные механизмы и справедливые ставки налогообложения, защиту от недобросовестной конкуренции, развитие механизмов взаимодействия

бизнеса и государства, создать благоприятные условия для социальных инвестиций предприятий. Представители исполнительной власти должны строить отношения с бизнесом на принципах партнерства в социально-экономических вопросах, способствовать снижению коррупции, открывать информацию о деятельности власти на местном уровне и максимально содействовать интеграции концепции социальной ответственности бизнеса в стратегию деятельности бизнес-структур ДНР [2].

Если государство будет поощрять корпоративную социальную ответственность и стимулировать ее развитие путем формирования благоприятной социально безопасной среды для деятельности предпринимателей, то темпы развития социальной активности могут существенно возрасти. Стимулами могут быть: государственные премии, государственные награды, правовые и экономические льготы, поощрения, вознаграждения, гранты, высшие должности.

Поскольку система социальной ответственности бизнеса в ДНР находится на первых этапах своего становления, то главную роль в этом процессе должно взять на себя именно государство. Для этого необходимо разработать механизм государственного регулирования социальной ответственности бизнеса в ДНР.

Концептуальные положения механизма государственного регулирования социальной ответственности бизнеса должны разрабатываться с ориентацией на человека как главную ценность государства, а удовлетворение его личных нужд должно рассматриваться как приоритетная конечная цель экономической деятельности. При этом государственное регулирование социальной ответственности бизнеса должно иметь целью: удовлетворение личных потребностей граждан и их социальную защиту; создание условий для развития и сохранения человеческого капитала страны; повышение инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности и доходности национальной экономики и отдельных предприятий; снижение социального

напряжения и избегание социального взрыва; улучшение экологической ситуации.

Для достижения таких целей государственное регулирование должно включать механизмы обязательств, стимулирования, вознаграждения, контроля и наказания. Таким образом, механизм государственного регулирования должен быть достаточно гибким и применять различные рычаги и инструменты в соответствии с социально-экономической ситуацией [2].

В основу развития механизма государственного регулирования необходимо заложить такие принципы: приоритетность интересов государства (государство выступает заказчиком проекта и определяет основные правила взаимодействия с бизнесом); гарантированность источников ресурсов; существование четкой государственной политики, которая является основой для решения всех спорных вопросов, возникающих в процессе реализации проектов социальной ответственности; экономическая паритетность; принцип прозрачности; экономическая или социальная эффективность; полнота раскрытия информации о результатах взаимодействия государства с социально-ответственным бизнесом.

Одним из действенных механизмов взаимодействия государства и предприятия может стать социальный заказ, который обычно используется с целью повышения эффективности использования бюджетных средств для решения социальных проблем, привлечения дополнительных ресурсов в социальную сферу, повышения адресности и массового предоставления социальных услуг, адекватного перераспределения социальной ответственности между властью и предприятиями, что в конечном итоге обуславливает рост доверия населения к власти и повышение уровня жизни населения.

Выводы. Таким образом, социальная ответственность бизнеса, как для государства, так и для общества является основой для решения части

ключевых социально-экономических проблем. Одним из перспективных направлений по внедрению корпоративной социальной ответственности в бизнес-среду должно стать формирование механизмов взаимодействия государственной власти Донецкой Народной Республики и работодателей на основе модели социального партнерства в контексте необходимости усиления солидарной ответственности бизнеса и государства за социальные последствия развития экономики Донецкой Народной Республики.

Список использованной литературы

1. Мазуренко В. П. Современная концепция корпоративной социальной ответственности в международном бизнесе [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=1199>.

2. Царик И.М. Социальная ответственность бизнеса и его государственное регулирование как составляющая стратегии устойчивого развития / И.М. Царик // Экономическое пространство. - 2015. - № 40. – С. 300-313.

**КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
БИЗНЕСА**

ЯБЛОНСКАЯ Н.Г.,

***ст. преподаватель кафедры «Менеджмент внешнеэкономической
деятельности»***

***ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»***

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В настоящее время многие отечественные предприятия вовлечены в сферу международного глобального бизнеса, что обусловлено стремлением хозяйственных субъектов к

получению прибыли и укреплению своих позиций на основе плодотворного сотрудничества. Соответственно увеличивается количество контактов с представителями других культур и воздействие факторов международной среды, так как новый глобальный бизнес-порядок основан на действии мощных экономических, технологических, промышленных, политических, демографических и культурных сил, которые формируют структуру мировой экономической системы.

Цель исследования - рассмотреть особенности изучения кросс-культурных параметров и описать их влияние на деятельность предприятий-субъектов международного бизнеса.

Изложение материалов основного исследования. Предпринимательская деятельность компаний за пределами национальных границ предполагает взаимодействие с большим числом людей, которые обладают различным уровнем культуры и культурным восприятием. Для сравнения внутри страны все предприятия сталкиваются с одними и теми же культурными обстоятельствами, что заставляет их выбирать похожие организационные структуры и стили руководства, которые характерны для существующих в обществе культурных сил. В международной среде культурные различия в компаниях начинают играть возрастающую роль и с большей силой воздействовать на результативность деловых операций, поэтому эффективное взаимодействие в международном бизнесе предполагает сосредоточение внимания менеджеров на изучении национальных особенностей, межкультурных различий в тех странах, где они работают. Так, исследование культурных аспектов помогает понять процессы, происходящие внутри многонациональных компаний и профессиональных групп.

На Западе, преимущественно в США, кросс-культурные исследования являются традиционно приоритетным направлением. Первые из них были посвящены оценке ценностей других культур, поскольку международные компании в поисках рынка сбыта своей продукции нуждались в информации

относительно кросс-культурных параметров потребительского поведения. Так, американские ученые Г. Оллпорт, П. Вернон, К. Линдзи в первую очередь предложили метод оценки ценностей. В рамках исследования они доказали, что поведение человека зависит от тех ценностей, которые ему присущи.

Сегодня около 1500 центров по всему миру проводят тренинги, семинары, лекции, межкультурные исследования. Поэтому для международных компаний кросс-культурные тренинги представляются необходимыми для становления личности специалиста и формирования межкультурной компетенции. Кросс-культурные характеристики американцев, японцев, англичан, французов, немцев изучены в достаточном объеме. Однако этого нельзя сказать о предпринимателях из стран постсоветского пространства. Необходимо отметить, что длительный период в СССР постулировалось существование единой наднациональной общности – «советского народа» и соответственно на кросс-культурные исследования было наложено идеологическое табу[1]. Впоследствии это привело к тому, что кросс-культурный менеджмент в России, Украине и странах ближнего зарубежья является абсолютно новым и перспективным направлением.

Сложность кросскультурного менеджмента состоит в том, что это система особенных отношений в рамках международного бизнеса, которые формируются на стыке национальных культур, а также это практическая дисциплина, предусматривающая проведение исследований в поликультурной среде, с целью выявления культурных различий и разработки способов адаптации к ним.

Наиболее масштабное исследование в области практического изучения параметров национальных культур провел Г. Хофстеде. Он выделил основные критерии (параметры: «индивидуализм и коллективизм», «мужественность и женственность», «дистанция власти», «избежание неопределенности»), изучение которых необходимо для формирования

эффективной модели управления предприятием в сфере международного бизнеса.

Изучение поведенческих аспектов национальных культур, позволяет выделить ряд параметров, которые описывают культурные различия и сходства. К ним относят: религию, язык, отношение к формальностям, социальное и личное пространство, отношение ко времени. Так, религия определяет характер деловых взаимоотношений, влияет на этические установки работников, их внешний вид, поведение потребителей, график работы. В модели организационной культуры Э. Шейна язык является одним из «символов» культуры организации, вершиной айсберга, в основании которого лежат культурные ценности, нормы, верования, базовые предположения[2].

Также различное отношение к соблюдению формальностей, связанных с ведением бизнеса, традициями, обычаями наблюдается у представителей разных культур. В процессе переговоров, представители восточной и латиноамериканской культур осуществляют определенный ритуал знакомства, беседуют на отвлеченные темы. В тоже время контрагенты из Северной Америки, Германии сразу переходят к делу. В некоторых культурах поощряется использование общественного пространства, в других предпочтение отдается личному пространству. Например, представители Скандинавских стран, Северной Америки, большинство европейцев предпочитают большую дистанцию (0,5 - 1,5 м), что воспринимается другими культурами как холодность, неприязнь. Отношение ко времени проявляется в том как, иностранный партнер относится к пунктуальности, приемлемо ли для него опаздывать на переговоры, следовательно, так как немцы относятся жестко ко времени, они считают опоздание признаком дурного тона.

В процессе изучения деятельности международных компаний акцентируют внимание на повышении компетенции в области кросс-

культурного менеджмента. Это обусловлено присутствием таких барьеров кросскультурного восприятия как:

этноцентризм (собственное превосходство над другими нациями);

стереотипы (неадекватное восприятие другой культуры, присвоение ярлыков);

влияние национальных базовых установок на восприятие других культур
- «культурные очки»;

игнорирование восприятия другой культуры и ситуационной специфики (отсутствие знаний о теориях культуры, которые помогают подобрать коммуникативные стили в конкретной ситуации).

В качестве рекомендаций, которые целесообразно применять международным компаниям в изучении кросс-культурного менеджмента, необходимо отметить:

- приобретение кросс-культурных знаний путем просмотра видеороликов, фильмов, чтения книг;

- изучение практических ситуаций взаимодействия с представителями разных культур, различными вариантами интерпретации действий и выбором правильного варианта;

- активное обучение, которое предполагает организацию тренингов для сотрудников компании.

Выводы. Влияние процессов глобализации и интернационализации хозяйственной деятельности показывает, что успешные современные компании ведут бизнес в условиях мультикультурной среды. Построение межличностных отношений в многонациональном коллективе или управлении организациями, расположенными в разных странах мира, взаимодействие с иностранными партнерами - это всегда соперничество различных национальных культур.

Изучение кросс-культурных аспектов международными компаниями и предпринимателями позволяет преодолеть культурную безграмотность,

сформировать рациональное поведение с учетом характерных культурных закономерностей и традиций, построить гармоничные кросс-культурные коммуникации и занять уверенные позиции в международном бизнесе.

Список литературы

1. Кроскультурний менеджмент у міжнародному бізнесі. Офіційний сайт «ManagerHelp. Управління і менеджмент». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.managerhelp.org/hok-300.html> (дата звернення 15.10.2018 р.)
2. Организационное поведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Барков [и др.]; под ред. С. А. Баркова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 453 с.

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ЯБЛОНСКАЯ Н.Г.,

*ст. преподаватель кафедры «Менеджмент внешнеэкономической
деятельности»*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

г. Донецк, ДНР

ПАНЧЕНКО М.П.,

*студентка кафедры «Менеджмент внешнеэкономической
деятельности»*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В современных условиях одной из основных задач экономического развития государства является обеспечение определенного уровня экономической безопасности. По своей природе экономическая безопасность государства охватывает все отрасли хозяйства и все аспекты жизни государства, его населения. Соответственно оно должно защищаться от экономических угроз, которые могут быть прямыми или косвенными, внешними или внутренними. Вовлеченность стран в международные экономические отношения актуализирует внимание на вопросах обеспечения государственной внешнеэкономической безопасности, как определенного состояния устойчивости к внешним и внутренним угрозам.

Цель исследования – изучить особенности обеспечения внешнеэкономической безопасности в современных условиях.

Изложение материалов основного исследования. Теоретические аспекты внешнеэкономической безопасности государства были изучены в работах таких ученых как: Фокин Н. Е., Зубков М. Л., Сенчагов В. К., Гусаков В. Г., Гончаров В. Д., Котеев С. В., Снимщикова И. В. и др. В настоящее время нет единого понимания сущности «внешнеэкономической безопасности», поскольку она считается неотъемлемой частью экономической безопасности государства, которая, в свою очередь, является фундаментальным элементом его национальной безопасности.

В научной литературе представлены различные подходы к интерпретации сущности внешнеэкономической безопасности, из числа которых можно отметить три: сателлитный, автономный и ситуационный (табл.1).

Таблица 1

Основные подходы к определению понятия
«внешнеэкономическая безопасность»

Подход	Определение
--------	-------------

1	2
Сателлитный	Определяет внешнеэкономическую безопасность как формально независимую, но фактически подчиненную концепцию. В данном контексте в основу заложены два понятия: конкурентоспособность и устойчивость. Соответственно внешнеэкономическая безопасность при данном подходе предполагает активизацию усилий на росте конкурентоспособности для обеспечения устойчивости развития[1].
Автономный	Внешнеэкономическая безопасность определяется как самостоятельная концепция с собственным содержанием, которая предполагает обеспечение безопасности экономики страны от воздействия внешних угроз, а также способность реагировать на внешние экономические вызовы. Автономный подход подразумевает усиление роли государства в вопросах поддержки определенного уровня его внешнеэкономической безопасности.
Вероятностный	Представляет симбиоз двух предыдущих подходов и рассматривает внешнеэкономическую безопасность как сочетание влияния внешних и внутренних факторов, гарантирующих устойчивое развитие государства и защиту его экономики от внешних угроз[2].

Необходимо отметить, что по данным таблицы представление о внешнеэкономической безопасности основано на том, что внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов должна соответствовать национальным экономическим интересам, при этом обеспечивать снижение убытков государства при воздействии отрицательных внешних факторов и создавать благоприятные условия для развития экономики за счет активного участия в международном разделении труда.

Устойчивая повышательная тенденция к открытости экономик суверенных государств предопределяет интерес к концептуальным подходам

в области обеспечения внешнеэкономической безопасности, которые разрабатываются и используются в зарубежных государствах — лидерах мировой экономики. Все отчетливее прослеживается их связь с экономическими стратегиями, в которых глобализация предстает как один из механизмов межгосударственной конкурентной борьбы и экономической экспансии. Для выделения основных концептуальных подходов зарубежных стран по вопросам внешнеэкономической безопасности предлагается воспользоваться методом системного анализа. Он позволяет, взяв за основу систему национальной безопасности рассматриваемой страны, выделить в ней совокупность ключевых факторов и характеристик, с тем, чтобы соответственно выявить контуры и направленность подсистемы внешнеэкономической безопасности государства, несмотря на очевидное воздействие различий в экономическом и политическом развитии, а также в степени детерминирования интересов.

Необходимо подытожить, что хозяйствование в условиях роста динамичности рынка, глобализации экономики, активизация конкурентной среды ставит перед государствами и предприятиями – субъектами внешнеэкономической деятельности требования по оперативной защите своих экономических интересов. В этой ситуации ключевыми факторами обеспечения внешнеэкономической безопасности государства являются: наращивание конкурентоспособности, адаптация национальной экономики к изменчивым условиям мирового рынка, готовность к обеспечению управляемости и восприимчивости ее как к мерам протекционной защиты, так и к политике фритредерства в целях обеспечения устойчивого экономического роста.

Выводы. Внешнеэкономическая безопасность является неотъемлемой частью экономической безопасности, которая играет решающую роль в обеспечении национальной безопасности. Естественно, что экономическая безопасность государства должна учитывать экономические интересы

каждого гражданина и групп населения, сочетать их с общегосударственными интересами. Мероприятия и средства защиты государства от угроз должны разрабатываться на основе науки об экономической безопасности государства. Также они должны быть сгруппированы в рамках единого механизма защиты, обеспечить целостность в процессе его функционирования, возможность прогнозирования, диагностики и классификации угроз, осуществления действий по отклонению существующих и потенциальных угроз. Таким образом, формулировка основных угроз внешнеэкономической безопасности способствует формированию долгосрочной стратегии экономической безопасности государства.

Список литературы

1. Снимщикова, И.В. Некоторые теоретические аспекты внешнеэкономической безопасности РФ – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/nekotorye-teoreticheskie-aspekty-vneshneekonomicheskoy-bezopasnosti-rossii> (дата обращения 10.10.2018 г.)
2. Мельников, А.Б. Сущность и особенности обеспечения внешнеэкономической безопасности РФ в современных условиях – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-osobennosti-obespecheniya-vneshneekonomicheskoy-bezopasnosti-rf-v-sovremennyh-usloviyah> (дата обращения 12.10.2018 г.)

СЕКЦИЯ 3: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРОЙ

О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОЛУБНИЧАЯ С.Н.

канд. биол. наук, доцент кафедры туризма ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

Постановка проблемы. Туризм представляет собой очень динамичную сферу мировой экономики. Экскурсионная деятельность является важной туристской услугой. Экскурсии имеют существенный социальный эффект: формирование интересов, мировоззрения, распространение взглядов, идей, организация культурного досуга. При условии эффективного управления туристско-экскурсионными процессами в регионе возможно устойчивое развитие.

Для Донецкой Народной Республики совершенствование экскурсионной деятельности является актуальной задачей также в силу того, что в ходе проведения экскурсий можно формировать у населения чувства патриотизма, любви к здоровому образу жизни, экофильное мышление. В Республике есть огромный туристско-рекреационный потенциал, наиболее полное использование которого возможно только при оптимальной организации экскурсионной деятельности на всех уровнях.

Центральной фигурой экскурсии является экскурсовод. От его знаний, умений, навыков зависит успех проведения экскурсии, достижение ее целей. Отмечая многогранность целей экскурсии, большинство специалистов в экскурсологии сходятся во мнении, что воспитание – одна из главных целей экскурсии. Это касается не только детей и молодежи, но и взрослых. Таким образом, экскурсовод сродни учителю. Но для того чтобы преподавать, в ДНР согласно Закону об образовании и Государственным образовательным стандартам необходимо иметь профильное образование, то в случае с экскурсоводом дело обстоит иначе.

Цель – рассмотреть возможности совершенствования управления экскурсионной деятельностью в ДНР.

Изложение материалов основного исследования. В Донецкой Народной Республике вопросам туризма и экскурсий уделяется должное внимание. В 2015 году в ДНР создан законопроект «Об основах туристской деятельности», разработана Концепция стратегии развития туризма, составлен план по ее реализации.

В рамках выполнения данного плана в 2015-2016 учебном году был реализован Республиканский обучающий семинар «Туризм в современных условиях». Одной из форм работы семинара являлся тренинг по методике экскурсионной работы.

В 2015 и 2016 годах студенты и преподаватели образовательных организаций, ведущих подготовку бакалавров и магистров в сфере туризма принимали участие в Республиканском форуме, посвященном празднованию Дня туризма Донецкой Народной Республики, который проводился в п. Седово. В 2017 году проведен Республиканский конкурс «Туристский бренд ДНР».

В начале 2015 года состоялся первый конкурс экскурсий в ДНР. В 2018 году был проведен Первый Республиканский конкурс студенческих научных работ по направлению подготовки «Туризм».

Большая работа проводится в плане подготовки специалистов. В 2016 году были утверждены Государственные стандарты по направлению подготовки «Туризм» квалификационных уровней «Бакалавриат» и «Магистратура» (профиль «Туризмоведение»), в которых уделяется внимание в частности и изучению организации экскурсионной деятельности.

В 2015-2016 учебном году на базе Факультета последипломного образования ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» были открыты курсы повышения квалификации. В программу курсов вошли такие предметы как «Правовые основы экскурсионной деятельности», «Классификация экскурсий», «Виды экскурсий», «Объекты и тематика экскурсий», «Форма ораторского мастерства», «Управление вниманием туристов», «Методическая документация экскурсии», «Город как объект экскурсии» «Пешеходные экскурсии», «Транспортные экскурсии», «Особенности работы с интуристами». Кроме лекций были предусмотрены практические занятия в музее, в экскурсионном автобусе, в Парке кованых фигур. Выпускной работой было разработка экскурсии по территории Донецкой Народной Республики с предоставлением пакета документов: индивидуального текста экскурсовода, схемы маршрута экскурсии, технологической карты, портфеля экскурсовода.

В мае 2016 года на территории Республиканского ландшафтного парка «Зуевский» состоялся Республиканский туристский слет, посвященный первому выпуску экскурсоводов ДНР. Слушатели курсов сдавали выпускной экзамен на маршруте экскурсии «Дорогами атамана Зуя».

В 2017 году Министерством образования и науки ДНР была утверждена Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», учебным планом которой было предусмотрено повышение квалификации по направлению «Экскурсионная деятельность» в количестве 74 часа. За 2016-2018 удостоверения о

повышении квалификации получили 35 человек.

Отсутствие закона о туризме привело к тому, что не разработаны Правила осуществления экскурсионной деятельности на территории Донецкой Народной Республики, нет профессиональных стандартов. Экскурсионная деятельность никак не регулируется. В Донецкой области такие Правила существовали, в них были определены основные требования к экскурсоводу, права и обязанности экскурсовода и экскурсантов. Согласно данным Правилам для проведения экскурсий экскурсовод или организация должны были пройти аттестацию и получить разрешение на осуществление экскурсионной деятельности, действительное в течение трех лет.

В Украине с апреля 2014 года отменены разрешения на проведение туристического сопровождения, в том числе и на экскурсионную деятельность. Делалось это на волне борьбы с коммунистическим прошлым, в рамках европейских свобод. Любой человек имеет право проводить экскурсии по городам и другим объектам. Проконтролировать качество таких экскурсий не представляется возможным.

В Российской Федерации, наоборот, именно в 2014 году был утвержден «Профессиональный стандарт Экскурсовод (гид)» [1]. В профессиональную карту вошли следующие виды деятельности: вспомогательная деятельность по реализации экскурсионных услуг, организационное обеспечение экскурсионных услуг, проведение экскурсий, руководство экскурсионной организацией [2]. Четко выделены профессиональные знания и умения, образовательный уровень - бакалавриат или в отдельных случаях - среднее профессиональное образование. Повышение квалификации экскурсоводов предусмотрено раз в три года, гидов-переводчиков - раз в пять лет. Практический опыт не менее трех лет. Экскурсоводом (гидом), гидом-переводчиком могут быть только граждане страны, прошедшие аттестацию соответствующие квалификационным требованиям профессиональных стандартов.

В 2016 году введена аттестация экскурсоводов (гидов). Определены сроки и порядок прохождения. Разработан проект нагрудной идентификационной карточки (бейджа) экскурсовода. Указано какие именно данные он должен содержать: цветную фотографию, ФИО экскурсовода номер и срок действия аттестата, название региона, контактный телефон органа, регулирующего сферу туризма в регионе. За работу без бейджа предусмотрен штраф, так для физических лиц он составляет от 5 до 20 тыс. рублей. В 2018 году в нормативный акт внесены изменения. Доработка проекта об аттестации продолжается с учетом требований экспертов в данной области, в том числе речь идет о сдвиге сроков введения с 1 января 2019 г. на более поздние.

В 2017 году Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии утвержден и введен в действие ГОСТ ГОСТ Р 57807-2017 Туристские услуги. Требования к экскурсоводам (гидам) [3].

В данном стандарте определены общие требования к экскурсоводам, требования к экскурсоводам (гидам), оценка и контроль качества оказания услуг экскурсоводов (гидов). Указаны необходимые для осуществления экскурсионной деятельности документы, порядок их оформления в соответствии с ГОСТ 50681-2010. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг) [4], приведены примерные образцы.

В 2017 году в Луганской народной республике первые пять экскурсоводов прошли аттестацию на проведение 14 экскурсий. На данный момент в Реестре экскурсоводов ЛНР, размещенном на сайте Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР уже 11 экскурсоводов, указаны названия экскурсий, их маршруты.

Выводы. Экономически назрела необходимость создания нормативной базы осуществления экскурсионной деятельности в Донецкой Народной Республике. При разработке соответствующих документов следует учитывать опыт Российской Федерации и Луганской народной Республики обязательной

с учетом специфики и мнения экспертов в области проведения экскурсий ДНР.

Литература

1. Профессиональный стандарт «Экскурсовод» (гид) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru/virt_prof/profstandart/jekskursovod.pdf

2. Дзякович Е.В. Разработка профессионального стандарта гида-экскурсовода [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/razrabotka-professionalnogo-standarta-gida-ekskursovoda>

3. ГОСТ Р 57807-2017 Туристские услуги. Требования к экскурсоводам (гидам) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://allgosts.ru/03/080/gost_r_57807-2017

4. ГОСТ Р 50681-2010. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50681-2010>

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ТУРИЗМЕ

ГУСАК А.С.

канд. экон. наук, доцент кафедры туризма ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы в общем виде. Туризм, как сфера услуг, является динамично развивающейся отраслью экономики. Задача повышения качества туристских услуг, наряду с продвижением туристского продукта играет важную роль в повышении конкурентоспособности предприятий

сферы туризма. Вопросам качества предоставления услуг в сфере туризма посвящены ряд научных работ, в то же время это направление имеет субъективную трактовку. В понятие качество каждый вкладывает своё значение, как правило, на основании личного опыта. Общей теории управления качеством не существует, есть только принципы менеджмента со своими особенностями, которые учитывают определённые национальные ценности, особенности национальной психологии и менталитета. Актуальным является разработка предложений по совершенствованию системы управления качеством в туризме на основе использования международного опыта.

Цель данного исследования – на основе изучения теоретических источников зарубежных и отечественных специалистов рассмотреть современные подходы к вопросу повышения качества предоставления услуг в туризме.

Изложение материалов основного исследования. В мировой практике в основу национальной системы управления качеством услуг приняты собственные стандарты и Международные стандарты ИСО 9000 «Системы менеджмента качества». Профессионалы турбизнеса часто говорят: гостеприимство - искусство мелочей. Работа каждого сотрудника в гостинице, ресторане, туристской фирме одинаково важна. В обеспечении качества турпродукта невозможно выделить более главную или менее главную службу - все они должны работать одинаково четко и качественно [1, с. 27]. Даже незначительные недостатки, допущенные одним сотрудником отеля или ресторана, могут стать причиной неудовлетворенности туриста. У руководства предприятия в сфере туризма не будет возможности на исправление ошибки и, учитывая жесткую конкуренцию в сфере туризма, не будет шанса на возврат гостя. Турист выберет другое место и обязательно посоветует остальным сделать то же самое. Исследования показывают, что негативная информация распространяется гораздо стремительнее, чем

позитивная [1, с. 32]. Практически во всех предприятиях туристической индустрии уделяется большое внимание вопросам качественного обслуживания.

Индустрия туризма характеризуется тем, что основное внимание в ней при создании системы качества продукта обращается на качество сервиса. Качество сервиса - ключ к коммерческому успеху. Гостиницы и рестораны, экскурсионные бюро и туристские агентства зачастую при абсолютно идентичной материальной базе и направленности отличаются друг от друга лишь качеством сервиса, что является для некоторых основным козырем в конкурентной борьбе [2, с.103]. Существует множество систем менеджмента качества: японская, американская, французская, немецкая и др. По опросам российских туристов, высокой оценки заслуживает гостиница, в которой есть хороший мини-бар и развита система обслуживания, предлагающая разнообразные недорогие напитки и закуски [3]. Американцы считают комфортной гостиницу, в которой в номерах предусмотрены места для приготовления коктейлей, в любое время суток можно достать лед, а также работает эффективная система безопасности. Европейцы особое внимание обращают на санузел и разнообразие предприятий питания, а японцы - на возможность своевременного получения информации, систему пиктограмм (специальных значков, рисунков), позволяющую хорошо ориентироваться в отеле, не зная местного языка, а также наличие ресторана с восточной кухней.

Примером системы качества услуг гостеприимства является американская модель гостиничной интернационализации. В современной индустрии туризма путешественник имеет возможность выбирать из огромного множества то предприятие, которое предоставит ему качественное и разнообразное обслуживание в любой части земного шара [2, с.107]. На сегодняшний день лидерами такой гарантированной интернациональной системы качества являются гостиничные цепи. Данная система построена на экспорте стандартизированного гостиничного продукта, гарантирующего клиентам выполнение обязательств по качеству предоставляемых услуг. По

аналогичной схеме работают не только гостиницы, но и предприятия питания. Независимыми предприятиями сферы турбизнеса, не входящими в состав гостиничных цепей, широко используется другое направление по созданию качественных услуг, включающий такие элементы понятия "комфорта", как информационный, экономический, эстетический, бытовой, психологический [2, с.109-110].

Особый интерес вызывает подход формирования качества в туризме и гостеприимстве с использованием японских систем качества. Пытаясь постичь японское послевоенное "экономическое чудо", ученые, журналисты и предприниматели добросовестно изучали такие факторы, как движение за производительность, всеобщий контроль качества (TQC), работа малых групп, система подачи предложений, автоматизация, промышленные роботы и трудовые отношения. Они уделяли самое пристальное внимание некоторым уникальным для японского менеджмента практикам, таким как система пожизненного найма, надбавка за выслугу лет и профсоюзы предприятий. При этом упускалось из виду главное, а именно то, что сущность большинства "уникальных для Японии" методов менеджмента, будь то повышение производительности, мероприятия по TQC (всеобщему контролю качества), кружки КК (контроля качества) или трудовые отношения, можно свести к одному слову - кайдзен [5, с.110]. «Кайдзен» в бизнесе — это постоянное стремление к совершенствованию всего, что мы делаем, в сферах производства, продажи, управления. В процессе совершенствования и улучшения участвуют все сотрудники – от директора до рядового сотрудника. При этом центральной идеей является то, что без совершенствования в компании не должно проходить ни дня. Цель кайдзен — производство без потерь (бережливое производство). Кайдзен – это целая система, которая словно «зонтик» вмещает в себя многие практики и методики, направленные на улучшения: «Точно-вовремя», «Канбан» (цветные

бирки), «Поток создания ценности» или «6 Сигм», «Кружки КК» (кружки контроля качества) и другие (см. рисунок 1) [4, с.58].

Рис. 1 "Зонтик" кайдзен

Цель системы «кайдзен» - поднять внутреннюю мотивацию, ценность и приверженность компании, добиться, чтобы сотрудники работали с полной отдачей и искали пути по повышению результативности предоставляемых услуг.

Выводы. Одной из важных задач предприятий сферы туризма является создание имиджа высокого качества обслуживания туристов, которое должно обеспечиваться сотрудниками на постоянной основе. Практическое применение принципов японского менеджмента в деятельности турфирм, главным элементом которого является человек, расширение ассортимента и

совершенствование качества предоставляемых услуг является базой формирования действенной системы управления качеством в сфере туризма. Основными чертами управления элементами данной системы являются гарантия занятости, обстановка доверительности, гласность и ценности фирмы. В конечном счете, данные инструменты должны укрепить финансовую устойчивость бизнеса и повысить лояльность клиентов.

Комплексное развитие туризма с учетом фактора качества предоставляемых услуг повысит конкурентоспособность и устойчивость сферы туризма на долгосрочную перспективу.

Список литературы

1. Разуванов, В.М. Менеджмент качества в туризме / В.М. Разуванов, Л.В. Сакун, А.Н. Цепелева. - Минск: БГУФК, 2011. - 92 с.
2. Баумгартен, Л.В. Управление качеством в туризме / Л.В. Баумгартен. - М.: Издательский центр "Академия", 2010. - 304 с.
3. Туризм как вид деятельности / И.В. Зорин, Т.П. Каверина, В.А. Квартальнов. - М.: Финансы и статистика. 2012. - 294 с.
4. Куликов, Г.В. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности / Г.В. Куликов. - М.: Экономика, 2000. - 246 с.
5. Оу, Ингиу. Японский менеджмент: прошлое, настоящее и будущее / ИнгиуОу; под редакцией и с предисловием В.А. Спивака. - Москва: Эксмо, 2007. - 158 с.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ АВИАПАССАЖИРОВ НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ И КОНЦЕПЦИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ХАССП

ДЖУМ Т.А.

канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» Краснодарский филиал, г. Краснодар

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е.Л.

канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», г. Краснодар

Постановка проблемы. Основная проблема, которая связана с совершенствованием организации бортового питания, заключается в повышении уровня его качества и безопасности для здоровья авиапассажиров, чтобы соответствовать всем международным требованиям стандартов, определяющих возможность перелетов для своих пассажиропотоков.

Целью данного исследования является выявление требований к организации питания авиапассажиров на современном этапе и пути их достижения для повышения степени потребительского доверия к предлагаемым сервисным услугам.

Изложение материалов основного исследования. Развитие и совершенствование бортового питания оказывает непосредственное влияние на повышения уровня комфортного пребывания в полете пассажиров, ставящих на первое место фактор времени в своем плотном графике и быстром ритме жизни.

Индустрия питания, связанная с организацией обслуживания авиапассажиров, базируется на инновационных технологиях приготовления кулинарной продукции и имплементации зарубежного опыта с акцентом на расширение ассортимента и повышение её потребительских свойств, затрагивающих пищевую ценность, органолептические показатели, усвояемость и безопасность. Немаловажную роль при этом играют основы молекулярной кухни, например, вакуумирование, шоковая заморозка, технология Sous-vide, базирующиеся на таких принципах как сочетание

несочетаемого, возможность получения удовольствия от еды, подчеркивание эстетической красоты каждого блюда, строгое соблюдение технологии приготовления в соответствии с концепцией ХАССП, затрагивающей анализ рисков и критических контрольных точек, для обеспечения безопасности кулинарной продукции для здоровья пассажиров и экипажей.

Данный подход к вопросам безопасности питания основывается на систематическом производственном контроле, начиная от получения продуктов от поставщиков до их переработки и выпуска готовой продукции с последующей ее транспортировкой на борт самолет с учетом классов полёта. Так, для пассажиров первого класса, бизнес-класса, эконом-класса и организации питания членов экипажа предусматриваются разные виды меню.

Обязательное выполнение требований ХАССП юридически установлено для предприятий пищевой промышленности, в том числе и для предприятий питания, в странах Евросоюза, а также одним из условий вступления в ВТО является признание норм требований этой мировой практики, затрагивающей вопросы безопасности питания. Вступление в силу Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» является базой внедрения ХАССП в России.

Производство бортового питания контролируется в соответствии с концепцией ХАССП по 12 критическим точкам, связанным с гигиеной задействованных в технологическом процессе работников, уборкой цехов и вспомогательных помещений, мойкой и дезинфекцией средств материально-технического оснащения, поставкой, хранением, подготовкой сырья к его технологической обработке, механической (первичной) обработкой сырья, способами тепловой обработки, охлаждением готовой кулинарной продукции, контролем времени, разделением сырых и готовых продуктов, упаковкой и транспортировкой на борт самолета. Периодичность контроля согласовывается с органами Роспотребнадзора. В этом и проявляется рациональный подход к вопросам безопасности питания, позволяющим как

можно дольше сохранить свежесть питания, что застраховывает от массовых отравлений на борту самолета. В противном случае перевозчик потерпит огромные убытки из-за дорогой вынужденной посадки и компенсаций.

При организации бортового питания необходимо учитывать религиозные, возрастные, личные (субъективные) вкусы с акцентом на гарантию высокого качества, что, в свою очередь, формирует репутацию ведущих авиакомпаний России, которые сотрудничают с предприятиями – операторами бортового питания, работающих в нише авиакейтинга. В основном, производством бортового питания занимаются холдинги при аэропортах, для которых характерен сезонный характер сервисного бизнеса, объемы которого зависят от пассажиропотока. Летом загрузка максимальная, пик приходится на август месяц, зато осень и зима – спад, объемы производства снижаются в 1,5 раза.

Получение сертификата ХАССП предприятием оператором бортового питания даёт им право использовать Знак Системы добровольной сертификации сервисных услуг на транспорте и расширяет рыночные приоритеты доступа к заказчикам.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что получение сертификата системы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) организаций ХАССП создает новые условия для качественного обслуживания пассажиров и роста интереса к деятельности предприятий – операторов бортового питания со стороны новых авиаперевозчиков, в том числе и зарубежных.

Литература

1. Артемова Е.Н. «Бортовое питание». Учебное пособие / Е.Н. Артемова, К.В. Власова. – СПб.: Лань, 2017. – 188 с.
2. Джум Т.А. «Современные формы обслуживания в ресторанном бизнесе». Учебное пособие / Т.А. Джум, Г.М. Зайко. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 528 с.

ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ДУБРОВСКАЯ Н.И.

ст. преп. кафедры туризма ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы в общем виде. При построении социального государства одной из важнейших сфер развития является сфера рекреации и туризма. С одной стороны, туризм является наиболее быстро развивающейся индустрией в мире и соответственно, составляет значительный процент мирового ВВП и, с другой стороны, рекреация населения приносит значимый экономический эффект, так как возрастает производительность труда, повышается творческий потенциал работников и, вследствие оздоровления, сокращаются социальные выплаты по больничным листам. Грамотное государственное управление является ключевым фактором для стабильного и устойчивого развития туристической и рекреационной отрасли.

Цели исследования – обосновать значимость развития туристско-рекреационной отрасли, определить роль государственного управления в стабильном устойчивом развитии сферы туризма и рекреации, необходимость грамотного сочетания государственного и частного управления для стабильного устойчивого развития рекреации и туризма в Республике.

Изложение материалов основного исследования. Проблему рекреации рассматривали в своих работах такие современные ученые, как: В.А. Квартальнов, В.И. Зорин, Р.И. Балашова, В.Ф. Горягин, В.Ф. Данильчук, Г.Я. Бовсуновская, И.Л. Семичасный, Х. Монтанер Монтехано, Н.В. Сирик,

Н.В. Коржунова и другие. В академии. Данную проблему исследовали: Л.Б. Костровец, Л.А. Овчаренко, В.Г. Шепилова, А.С. Гусак, Л. В. Батченко, Г.А. Крапивина.

Организация взаимодействия государственного и частного сектора первоначально была затронута в работах Кейнса Дж., Мальтуса Т., Мизеса Л., Риккардо Д., Самуэльсона П., Смита А., Сэя Ж., Хайека Ф.

Важнейший вклад в разработку проблем взаимоотношения государства и бизнеса внесли следующие российские ученые-экономисты: Албегова А.П., Афанасьев М.Н., Бараблина Э.К., Батаева Б.С., Бородачев И.М., Бочаров В.В., Варнавский В.Г., Веретенникова И.И., Волгин Н.А., Глазьев С.Ю., Градова А.П., Гусев И.А., Дробот Г.А., Земин И.А., Зубкова А.Ф., Катасонов В.Ю., Кеслер А.Я., Клейман А.А., Ложникова А.В., Лазарев В.Ф., Михеев В.А., Немцова Р.Г., Осадчая И.М., Пепеляева Л.В., Перегудов С.П., Сергеев И.В., Сильверстов С.А., Слепнева Т.А., Татаркин А.И., Чекалин В.С..

Исследование опыта разных стран мира показывает, что успех развития рекреации и туризма часто зависит от того, как на государственном уровне воспринимается данная отрасль, насколько она пользуется государственной поддержкой. Выделяют три основные модели государственного управления туристско-рекреационной сферой, такие, как: саморегулирование, приоритетность и межотраслевое регулирование.

Спецификой данных моделей является то, что модель саморегулирования не имеет центральной государственной туристской администрации, а управляется по принципу рыночной самоорганизации. Такой подход к рекреационной сфере используется в двух случаях - когда туристическая отрасль в стране не развита и не планирует развиваться или когда страна имеет сильную туристическую индустрию, не нуждающуюся в помощи государства. Причем страны с развитой туристической индустрией – это высокоразвитые государства имеющие высокий уровень ВВП на душу населения, а страны не уделяющие туризму должного внимания, в основном

занимают последние строчки в рейтинге ВВП или имеют нестабильную политическую ситуацию.

Приоритетная модель, предполагающая акцент на развитии туристической отрасли предусматривает отдельное министерство, контролирующее деятельность всей отрасли. Ее имплементация предполагает большие финансовые вложения в развитие туристической инфраструктуры, рекламную и маркетинговую деятельность. Данная модель управления туристической отраслью распространена в странах, в которых туризм рассматривается как основной источник валютных поступлений и данная отрасль экономики считается стратегически более важной по сравнению с другими отраслями.

Модель межотраслевого регулирования заключается в том, что управление ведется на уровне межотраслевого министерства, в рамках которого создается профильное подразделение, занимающееся вопросами государственного регулирования, такими, как: разработкой нормативно-правовой базы, маркетинговой деятельностью, сотрудничеством на межгосударственном уровне, обработкой статистической информации, выработкой стратегической программы развития, и т.д. Данная модель присуща странам, нацеленным на развитие туристско-рекреационной сферы, которая занимает определенное место в структуре экономики этих стран. Данная модель управления сферой туристической индустрии сформирована в ДНР, а также в России, с которой Республика поддерживает тесную экономическую связь.

Следует отметить, что среди стран, использующих модель межотраслевого регулирования, можно выделить 2 основных типа – страны, которые объединяют управление рекреационно-туристической отрасли с отраслями непродовольственной сферы с одной стороны, и имеющие комбинированные министерства с отраслями материальной сферы с другой стороны. Причем комбинированные министерства туризма и отраслей непродовольственной сферы подчеркивают определенную направленность

туризма в данных государствах, а слияние министерств туризма с министерствами материальной сферы, которые имеют большое значение для социально-экономического развития страны, обусловлено экономической неразвитостью данных стран. В России Федеральное агентство по туризму входит в Министерство культуры Российской Федерации, что подчеркивает акцент на культурное наследие страны. ДНР также избрала оптимальную для себя модель межотраслевого регулирования, сформировав Министерство молодежи спорта и туризма, которое является органом государственной власти, выполняющим функции по разработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, управлению государственным имуществом в сферах молодежи спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

По результатам исследования системы государственного регулирования туристско-рекреационной сферы всех 193 стран мира сделан вывод, что самой распространенной является третья модель, которая предусматривает создание комбинированного министерства, которое сочетает туризм со смежными отраслями (41 % стран мира), многопрофильного министерства или государственной структуры (администрация, комитет, департамент), прямо подчиненной правительству (треть государств или 31 %). Каждая пятая (21 %) страна мира имеет отдельное министерство по туризму, то есть использует вторую модель, и лишь 7 % государств не занимаются регулированием туристической отрасли на уровне центральной государственной власти (первая модель). Большинство стран мира для нормализации работы туристско-рекреационной сферы объединяют элементы государственного управления и рыночного регулирования.

В современном мире исключительно государственное либо рыночное регулирование в чистом своем проявлении является неактуальным. На смену данным видам регулирования приходит смешанная государственно – частная форма при которой государство берет на себя функции законодательного

обеспечения и контроля деятельности частных предприятий, в то время как частный бизнес берет на себя творческую сторону разработки инновационных проектов и инвестирования. Государственно-частное партнерство может принимать различные формы.

При этом необходимо отметить, что чрезмерное государственное присутствие и регламентация разрушает проявление предпринимательской инициативы, которая лежит в основе становления рыночных отношений, поэтому формирование государственных органов управления данной отраслью экономики является достаточно сложным процессом. Зависимость творческой инициативы от конкуренции и государственного контроля была исследована профессором Пенедером. Согласно его исследованию, как чрезмерный контроль, так и чрезмерная конкуренция губительно сказываются на развитии творческих инициатив частных предпринимателей.

Выводы. Для нормализации работы туристско-рекреационной сферы ДНР необходимо объединить элементы государственного управления и рыночного саморегулирования. Донецкой Народной Республике, находящейся в состоянии становления, необходимо повышенное внимание на государственном уровне к развитию туристско-рекреационной сферы, должна быть четко сформулирована политика по отношению к туризму и рекреации, причем внимание должно пониматься как всесторонняя поддержка государства, а контроль не должен подавлять творческих инициатив предпринимателей.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРИЗМА НА УКРАИНЕ И В ДОНБАССЕ

ИЛЬИНА Н.А.

Магистр, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г.

Ижевск

Постановка проблемы в общем виде. В настоящее время туристическая сфера является одной из самых динамично развивающихся. Доходы мирового туризма в 2018 г предположительно увеличатся на 7 % по прогнозам «Всемирной Федерации Туристических Городов». Это заставляет страны мира активнее бороться за привлечение туристов. Некоторые страны рассматривают даже такие меры, как легализацию проституции и легких наркотиков, для привлечения большего потока в свои страны, не заботясь о том, что это может сказаться на имидже государства и создаст ему негативный образ. Существует много интересных мест для посещения в Нидерландах, но первое, что приходит нам на ум - улица красных фонарей. Многие страны бывшего социалистического блока рассматривали или приняли такие же меры для привлечения туристов, например, в Чехии легализованы легкие наркотики и проституция. После Евромайдана на Украине новое правительство тоже обсуждало такие меры и, скорее всего, будет обращаться к этой теме в будущем.

Цель исследования – проанализировать сложившуюся ситуацию и обозначить перспективы развития туризма на Украине и в Донбассе.

Изложение материалов основного исследования. На Украине и в Донбассе сегодня все обстоит печально со сферой туризма после переворота и последующего конфликта. Нестабильность и возросшая преступность, усиление позиций правых радикалов не увеличивают шансы Киева на привлечение иностранцев в страну. Ранее Украину ежегодно посещало большое количество туристов из бывших стран союза, но из-за последних событий и политики центра, когда под шквал критики попали не только россияне, но и другие представители стран СНГ/Евразийского союза, туристские потоки из бывших стран союза были практически потеряны и их не смогли заменить иностранцы из ЕС. Это все, конечно, сказалось на ценах, теперь даже в сезон в Одессе они более чем низкие. Скорее всего, ситуация на

Украине будет напоминать Латвийскую, когда одна из самых посещаемых республик СССР, сегодня называется «европейским Бангкоком».

Что касается Донбасса, то, конечно, он не был таким посещаемым регионом, как Одесса или Киев в составе Украины, но конфликт привлек к нему внимание и интерес мира, которые могут сыграть немаловажную роль для сферы туризма. Не рвал отношений регион и со странами бывшего СССР, а как известно, уничтожать связи легче, чем их восстанавливать, заменять новыми, так примером может служить недавний конфликт Турции и России, который очень сильно сказался на турецкой туристической сфере.

Если рассматривать, что же будет интересно на Донбассе иностранцам из различных стран, то тут можно выделить 3 группы: жители СНГ, Европы и туристы из социалистических стран, таких как Китай, левые активисты, которым интересен регион из-за его пролетарской тематики, активной роли во Второй мировой войне против фашизма и позиции в новой гражданской войне.

Для жителей СНГ будут представлять интерес места, связанные со Второй мировой, последней гражданской войной, взаимоотношениями их стран и Донбасса.

Жителям Запада будут интересны мероприятия, связанные с последней гражданской войной и с шахтерской тематикой региона. Экскурсия в шахты Луганска все еще остается одним из самых запоминающихся моментов моей жизни.

Именно на эти моменты должен ориентироваться Донбасс при разработке и усовершенствовании туристических направлений своего региона.

Выводы. Итак, оба региона переживают не лучшие времена, но Донбасс в отличие от Украины не совершает фатальных ошибок для усугубления ситуации в сфере туризма, так, как минимум, он сохранил связи и отношения со странами СНГ и может продолжать развивать старую концепцию региона,

а Украина из-за ее ревизионизма и отказа от исторического прошлого должна начать «с нуля». Плюс потерял интерес жителей бывшего СССР, а значит придётся с новой силой бороться за интерес европейского туриста, но тут конкуренцию составит и загадочная дешёвая Румыния с выходом к Черному морю и собратья по социалистическому блоку из Прибалтийского региона. Не все понятно и с будущим курортной зоны в Одессе, ибо циркулируют слухи о возможном размещении там контингента иностранных сил, а мало кому захочется отдыхать с военными в одном регионе. Скорее всего, Украина пойдет по проторённой дороге Латвии и Литвы, как очередного популярного направления для секс-туризма в Восточной Европе.

Донбасс вполне может избежать такого будущего, продолжив тесные взаимоотношения с братскими странами из бывшего союза, а также привлечь туристов из дальнего зарубежья своим впечатляющим прошлым, настоящим и будущим. Из трудностей, с которыми столкнется регион, будет затрудненный доступ туристов к территории, который проходит через Российскую Федерацию.

СТРАХОВАНИЕ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКИМИ РИСКАМИ И ВАЖНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

КИРИЕНКО О.Э.

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента непроеизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы в общем виде. Развитие сферы услуг и повышение ее роли в экономике является одной из важных закономерностей развития современной экономики во всем мире. Туристическая отрасль,

аккумулируя финансовые потоки, способствует развитию экономики региона и улучшению социально-экономической ситуации. Туризм в ДНР динамично развивается, что особенно важно при решении проблем выхода экономики страны из кризиса за счет ее структурной перестройки. Особенностью туристического бизнеса является его рисковый характер, при чем, риски возрастают в условиях неустойчивого развития экономики, нестабильности политической ситуации. В связи с этим весьма актуальным является создание эффективной системы управления туристскими рисками. Система управления рисками включает такие обязательные элементы, как: выявление (идентификация) риска, его количественная и качественная оценка; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или минимизацию риска; выбор способов и инструментов воздействия на риск; сам процесс воздействия на риск и контроль полученных результатов.

Цель данного исследования – раскрыть сущность и особенности страхования в туризме, рассмотреть возможности использования его как наиболее действенного инструмента управления туристскими рисками.

Изложение материалов основного исследования. Основная цель страхования в туризме, как и в других отраслях, – защита имущественных интересов граждан, связанных с возможными расходами при случайных вероятностных неблагоприятных событиях, наступление которых влечет за собой материальные потери (ущерб) [1, с. 63]. Особенность страхования в туризме заключается в том, что рискам подвергаются как туристы, так и туристские организации и их бизнес-партнеры. Этой сфере предпринимательства характерны общие риски, которым подвержены большинство хозяйствующих субъектов, а также специфические риски.

Страховые риски, присущие турфирмам: финансовый; имущественный; гражданской ответственности по договору с туристом [2, с. 501]. К основным рискам туристов следует отнести болезни, несчастные случаи и связанные с ними медицинские расходы. Страхование медицинских расходов

подразумевает компенсацию непредвиденных затрат граждан, связанных с транспортировкой в лечебное учреждение, амбулаторным лечением или госпитализацией (включая хирургическое лечение), а также расходов на экстренную стоматологическую помощь [2, с. 506].

По данным Ростуризма большая часть страховых случаев приходится на простудные заболевания (47%); заболевания пищеварительной системы – 20%, травмы, растяжения, ушибы составляют 17%. Смерть застрахованных туристов – 1% от всех страховых случаев [3].

Туризм в отличие от других сфер деятельности связан с повышенным риском, который возникает в связи перемещением людей из постоянных мест проживания в другие страны и регионы с познавательными, оздоровительными, спортивными, деловыми и иными целями. На экзотических направлениях туризма более половины всех страховых случаев приходится на инфекционные заболевания и аллергические реакции, травмы, солнечные ожоги. Вероятность наступления рискованных событий возрастает в странах с политической нестабильностью, высоким уровнем преступности, проявлениями терроризма. Вред здоровью туристов, материальный ущерб предприятиям туристической индустрии наносят стихийные бедствия (наводнения, пожары, смерчи, ураганы, сход снежных лавин и пр.)

Имущественное страхование покрывает убытки, связанные с потерей или порчей багажа (от 2% до 5% страховых случаев). Мерой предотвращения рисков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств перед туристами, является страхование гражданской ответственности туроператора. В табл. 1 представлены меры предотвращения (страхования) основных видов рисков туристических организаций и туристов, которые целесообразно учесть при разработке законодательных и нормативных актов в сфере туризма и страхования в ДНР.

В зарубежной практике страхования туристских рисков, кроме указанных в таблице, широко используются и другие виды. Например, так

называемое, компенсационное страхование, предусматривающее оплату страховых случаев в стране временного пребывания самими туристами. Это, в основном, касается несложных случаев заболевания, лечение которых требует незначительных денежных средств. Средства, потраченные туристом на приобретение необходимых медицинских препаратов, возвращаются ему в соответствии со страховым полисом по возвращении из поездки.

Сервисная форма страхования, получившая название ассистанс, представляет собой особый вид международного сервисного обслуживания туристов на территории страхования. В этом случае все расходы несет страховщик, действуя через посредников – зарубежных сервисных медицинских ассистанс-компаний.

Весьма актуальным (в связи с банкротством ряда туристических компаний в России, Украине и других странах) сегодня является страхование от банкротства туроператоров.

Законодательством большинства стран предусмотрен обязательный характер страхования отдельных видов туристских рисков.

Таблица 1

Основные виды страхуемых туристских рисков

Риски туроператора (турагента)	Мера предотвращения	Риски туриста	Мера предотвращения
риски гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение	страхование гражданской ответственности туроператора	невозможность совершить турпоездку при полной оплате тура	страховка от невыезда

обязательств перед туристами			
имущественные риски турфирмы	страхование имущества	изменение времени рейса	страхование задержки авиарейса
риски, угрожающие жизни и здоровью персонала фирмы	добровольное медицинское страхование	болезнь, угроза жизни в результате болезни	обязательное медицинское страхование (программы страхования для максимальной компенсации ущерба)
нарушение обязательств контрагентами фирмы	добровольное страхование от перерыва в производстве	риск утраты имущества (багажа)	страхование имущества
риск гражданской ответственности владельца транспортного средства	обязательное страхование (ОСАГО)	несчастный случай	страхование от несчастных случаев

Выводы. Развитию туристической отрасли в ДНР будет способствовать принятие закона, регламентирующего деятельность в этой сфере, и закона о страховании. По мере улучшения экономической ситуации в Республике, повышения жизненного уровня населения будет расти доверие и

соответственно спрос на страховую защиту, четкий механизм реализации которой еще предстоит создать.

Список литературы

1. Зобова Е.В. Специфика рисков в туризме в Российской Федерации / Е.В. Зобова, Л.А. Яковлева, Ю.Ю. Косенкова // Социально-экономические явления и процессы. – 2017. – № 5. – С. 62-68.
2. Теличева Е.Г. Классификация рисков в туризме / Е.Г. Теличева, Т.С. Санданова // «Ученые заметки ТОГУ», 2017. – Том 8, № 2. – С. 500 – 510.
3. Федеральное агентство по туризму. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.russiatourism.ru> (дата обращения 10.10.2018).

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В НОВОКУБАНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ТУРОВ

КОРЕНЕВА М.В.

канд. пед. наук., доцент;

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е.Л.

канд. экон. наук, доцент;

ПОЛЗИКОВА Е.В.

канд. пед. наук., ст. преп. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», г. Краснодар

Постановка проблемы в общем виде. Сегодня Российская Федерация располагает огромными ресурсами для развития мощной туристской отрасли внутри страны. Но проблема заключается в том, что порой туристско-рекреационный потенциал используется безграмотно и нерационально, особенно учитывая тот факт, что его большая часть сконцентрирована в малых городах России. В этой связи растет актуальность развития

туристской сферы в малых городах нашей страны, что доказывается частыми обсуждениями данного вопроса на различных туристских форумах, круглых столах и конференциях.

Цель - дать оценку развитию туризма в Новокубанском районе Краснодарского края и предложить мероприятия и туры, способствующие привлечению туристов и в целом развитию туризма в районе.

Изложение материалов основного исследования. Большинство малых российских городов сохранили национальный исторический и культурный потенциал, занимая важное место в туристской отрасли. Так, малые города, прежде всего, представляют собой своеобразную переходную ступень от современной урбанистической культуры с ее существенным профессиональным компонентом к традиционной сельской. Изначально ценность небольшого города заключается в его крепкой связи с сельскими окраинами, окружающими территориями, окрестными станицами, селами и деревнями, являясь так называемой «столицей» сельского региона. Также важная особенность малого центра заключается в его взаимодействии с дикой природой, нетронутыми пейзажами в противовес почти полностью искусственной среде большого города. Наконец, общественный уклад малого города характеризуется неспешным и размеренным характером, близким знакомством всех жителей друг с другом. В связи с этим нематериальному наследию, в том числе обычаям, традициям, фольклору, мифам и др., оседающему в течение многих лет в условиях малого города, удается дольше сохраниться и оставаться всегда востребованным. Но, к сожалению, весь этот потенциал, чаще всего, используется далеко не на должном уровне, что в итоге приводит к замедленному развитию социально-культурной среды территории в целом. В настоящее время одна из самых важных проблем, сдерживающих рост туризма в малых городах, все еще состоит в комплексной идентификации исторических и культурных ресурсов или другими словами определении места, изучении и популяризации его среди

местного населения, а также организации туризма на профессиональном уровне. При условии решения этих задач становится возможным сокращение риска изолированности малых центров, что одновременно позволит повысить их жизненный уровень.

Необходимо отметить, что Краснодарский край отличается относительно небольшой городской сетью в сравнении с другими регионами ЮФО: здесь расположено 26 городов, из которых 11 – это малые города, 3 - крупные, 1 - большой и 11 - средние. При этом можно сказать, что развитие одних городов происходит с высокой скоростью, другие пребывают в застойном состоянии, третьим присущ отток населения и постепенное их превращение в села. В этой связи становится очевидной объективная необходимость организации эффективных мер по поддержанию и сохранению малых городов. В сложившихся условиях именно формирование туристской отрасли может выступить в качестве фактора их развития, оказывая определенное воздействие не только на ту территорию, в котором она функционирует, но и на духовное сообщество, материальную среду местного населения, будучи связанной с предоставлением услуг, то есть неотделимой от спроса на них и их потребление, способствуя развитию предпринимательской деятельностью, производства, удовлетворяя потребности людей, обеспечивая их отдыхом, доходами, а также влияя на их образ жизни.

Так, к одним из малых городов в Краснодарском крае, который обладает достаточной высоким потенциалом для формирования различных видов туризма на его территории, является Новокубанск. В связи с этим, на основе изучения современного состояния туристских ресурсов, а также перспектив развития туристского сектора в Новокубанском районе, станет возможным разработка нового, привлекающего внимание туристов продукта, что впоследствии приведет к развитию индустрии гостеприимства в регионе в целом, позволяя получать денежные поступления в местный бюджет и предоставлять рабочие места для местного населения.

В 2018 году с этой целью был проведен анализ туристского потенциала Новокубанского района, который показал, что данный регион в основном является неизвестным для российских туристов, но при этом имеет все необходимые ресурсы для развития туризма на его территории. Так, поскольку основной экономической деятельностью района является сельское хозяйство, становится возможным организация рыболовного, охотничьего и сельского видов туризма.

Благодаря наличию краеведческого музея, располагающего многочисленными коллекциями, связанными с нумизматикой, археологией, прикладным искусством, архивными документами периода Великой Отечественной войны, предметами быта, а также в результате расположения Дома помещика Щербака, который принадлежал деду писателя Александра Солженицына, где он провел свое детство, имеется шанс для развития культурно-познавательного туризма.

Вследствие функционирования завода «Восход», где занимаются разведением чистокровных лошадей верховой породы, свою популярность могут получить конные прогулки.

На территории Новокубанского коньячного завода возможна организация гастрономического туризма с дегустацией местной продукции.

А самым удивительным может стать развитие аномального туризма, поскольку в регионе расположены Новокубанские круги, которые все еще остаются тайной уфологов и до сих пор изучаются по настоящее время.

Итак, проведенное исследование также показало, что имеющийся потенциал используется не в полном объеме, а для развития туристской отрасли особенно необходимо формирование, реализация и продвижение новых программ и маршрутов по району. В этой связи были предложены: тур выходного дня «Новокубанские тайны» и однодневная программа, предполагающие посещение города Новокубанска и изучение его основных достопримечательных мест, таких как стела на въезде в город, Дом культуры,

площадь Искусств, краеведческий музей, усадьба Солженицына, Вечный огонь, памятник казакам-основателям. Туристам покажут и окрестности Новокубанска, в том числе Пушкинскую поляну, Новокубанский канал, городской пляж, конезавод «Восход». Взрослым экскурсантам предложат посещение коньячного завода и дегустацию продукции. В программу также будет включено посещение станицы Бесскорбной, где экскурсанты прогуляются по парку культуры и отдыха, увидят деревянный храм «Всех скорбящих Радость», краеведческий музей и памятник в честь двухсотлетия Кубанского казачьего войска. И в конце маршрута группы будут знакомить с загадочными местами – Новокубанскими кругами.

На основе вышесказанного стоит отметить, что разработанный тур может привлечь туристов в город Новокубанск и малоизвестную с точки зрения туризма станицу Бесскорбную, но при этом сохранившие историческое наследие, ценное для развития чувства патриотизма у детей и у взрослых туристов, прививающее чувство уважения к нашим предкам, защищавшим нашу родину в военных битвах и сражениях, а также предложенная программа позволит изучить историю казачества и развития Краснодарского края на основе посещения его исторических мест. Для детской и студенческой аудитории может быть предложена развлекательная программа, включающая катание на лошадях на заводе и аттракционах в парке культуры и отдыха, а также участие в концертах и других выступлениях вместе с местными группами и ансамблями.

Итак, для развития, реализации и продвижения туризма в Новокубанском районе необходима активизация местных туристских компаний, а также проведение ряда мероприятий, которые будут включать в себя следующее:

- 1.Подготовку информационных сообщений с подробным описанием однодневной программы и тура выходного дня по Новокубанскому району,

указанием его ценности и преимуществ, где важно отметить его достаточно невысокую стоимость.

2. Рассылку презентационного материала о разработанном турпродукте для турагентских компаний Ростова-на-Дону для дальнейшей работы с ними на основе агентского договора и расширения целевой аудитории.

3. Подготовку предложения для педагогов учебных заведений, в том числе учителей и преподавателей литературы, кубановедения, окружающего мира или истории) по набору групп от 10 человек, при этом с бесплатной экскурсией для руководителя обучающихся и возможностью получения материального вознаграждения.

В свою очередь Администрации Новокубанского района бесспорно следует принять участие в данном процессе на основе:

1. Участия в туристских выставках, круглых столах и конференциях с презентацией разработанной программы «Новокубанские тайны».

2. Проведения переговоров о сотрудничестве с руководством школ, средних и высших учебных заведений или предприятий Новокубанска, Краснодара, Армавира, Кропоткина и Ростова-на-Дону с целью организации однодневных экскурсий или туров выходного дня «Новокубанские тайны» для их обучающихся или сотрудников.

3. Размещения на официальном сайте готовых туристских маршрутов с описанием основных посещаемых объектов, а также развлекательных и культурных мероприятий.

Литература

1. Гопанько, Н.И. Анализ предпочтений кубанской молодежи в организации летнего отдыха / Гопанько Н.И., Коренева М.В., Иванова И.С. // Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. 2016. № 1. С. 79-81.

2. Заднепровская, Е.Л. Обоснование перспектив развития экскурсионно-познавательного туризма в Краснодарском крае / Е.Л.Заднепровская, М.В.Коренева// Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар: КГУФКСТ, 2017. № 1. С. 109.

3. Заднепровская, Е.Л. Этнографический туризм как один из механизмов возрождения и сохранения культурного наследия (на примере Кубани) /Е.Л. Заднепровская, Е.В.Ползикова //Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы международной научно-практической конференции. – Донецк: Донецкий государственный университет управления, 2017. С. 291-296.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТУРИСТОВ В РЕСПУБЛИКУ АДЫГЕЮ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЙОГА-ТУРОВ

КОРЕНЕВА М.В.

канд. пед. наук., доцент;

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е.Л.

канд. экон. наук, доцент;

ПОЛЗИКОВА Е.В.

канд. пед. наук., ст. преп. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», г. Краснодар

Постановка проблемы. По свидетельствам российских и зарубежных специалистов-организаторов йога-туров с каждым годом растет популярность оздоровительного туризма. Это объясняется растущей усталостью людей от пассивного времяпрепровождения, в том числе пляжного отдыха с потреблением пищи и напитков и отсутствием энергетических затрат. В тоже

самое время поездки с полноценным отдыхом и двигательной активностью привлекают все больше внимания, поскольку предоставляют возможность для духовного обогащения, приведения тела в надлежащий вид, получения заряда бодрости и массы положительных эмоций от продолжительного пребывания на природе.

Цель статьи – обосновать привлекательность йога-туров и дать рекомендации по интенсификации развития данного вида туризма на примере Республики Адыгея.

Изложение материалов основного исследования. Любой желающий может стать участником таких программ: совершенно не обязательно быть спортсменом или иметь специальную физическую подготовку. Сами по себе йога-туры представляют собой сочетание отдыха с тематическими занятиями, экскурсиями и правильно подобранным питанием, которые могут предоставить туристам хорошую возможность для освобождения организма от накопившейся усталости, наполнения тела недостающей силой и энергией, приобретения душевной гармонии – и все это в рамках одной поездки. В настоящее время многие страны могут предложить самые разнообразные йога-программы, среди которых самыми распространенными считаются Индия, Кипр, Бали, ОАЭ, Греция и др.

В России также происходит активное развитие данного направления. Туроператорские компании могут предложить йога-туры на Алтай, Байкал, в Краснодарский край, Республику Крым и Адыгею. В большинстве случаев подбираются места, обладающие особой силой с повышенной энергетикой, находящиеся на отдаленном расстоянии от городской суеты и сопряженные с особенной благоприятствующей атмосферой территории. Пребывание в таких зонах приводит к духовному развитию и служит мощным толчком для осуществления важных перемен в жизни. Помимо всего вышесказанного, данный вид активного отдыха способствует освоению намного большего объема материала в отличие от посещения городских занятий. Это

происходит за счёт нахождения вдали от городов и бытовых проблем, что приводит к полному сосредоточению на занятиях, выполнению упражнений, освоению новых знаний, настрою на нужный лад, расширению кругозора и более глубокому пониманию культуры различных духовных практик. Поездки такого формата являются разноплановыми, насыщенными и активными, а уроки в кругу других участников, имеющих такие же интересы, позволяют получить много новой информации и ответы на нерешенные вопросы. Таким образом, происходит полное отстранение от цивилизации, которое способствует расширению рамок сознания и раскрытию творческого потенциала.

По мнению специалистов в области туризма сегодня йога-туры образуют целую индустрию отдыха, которая достигла своего пика в 90-е годы XX столетия. Уже в те времена в России открывались школы и клубы, обучающие азам восточных оздоровительных искусств по постижению самого себя. По словам экспертов туристической индустрии, йога-туризм имеет большие шансы для занятия лидирующих позиций среди лучших вариантов отдыха среди россиян. В 2017 году в топ-10 российских регионов с активным развитием йога-туризма вошли такие регионы, как Краснодарский край, Московская область, Республика Крым, Ставропольский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Калужская область, Республика Алтай, а замыкают рейтинг Республика Адыгея и Карелия.

Говоря непосредственно о Республике Адыгея, стоит отметить, что в последние годы самым известным местом для йога-ретритов стал Хаджох. Это объясняется следующими факторами: прежде всего, благодаря большому выбору вариантов размещения (от недорогих частных домов, турбаз до гостиниц высокого уровня); помимо перечисленного, поселок имеет удобное расположение и располагает всей необходимой инфраструктурой, а также вокруг него сосредоточено большое количество достопримечательных мест. И наконец, Хаджох популярен своим богатым природным наследием,

позволяющим участникам туров полностью погружаться в практику на природе со свежим воздухом вокруг пещер, ущелий, гор и водопадов.

Так, в 2018 году на базе местных туристских компаний было подготовлено и организовано анкетирование, целью которого являлось изучение интереса российских туристов к йога-турам в Республике Адыгея. Как показали результаты проведенного опроса, около 85% клиентов стараются проводить свободное время за городом, 68% респондентов предпочитают отдых в нашей стране, при этом 69% опрошенных регулярно посещают фитнес-клубы, 46% ранее пробовали йога-практики, а 12% из ранее не практиковавших йогу хотели бы попробовать себя в данном направлении. Что касается непосредственно отдыха в Республике Адыгея, 46% респондентов ранее проводили свое свободное время в регионе, 74% показали желание познакомиться с ее достопримечательными местами, 45% могли бы заинтересоваться йога-турами в Республике, а также участие в подобных программах им кажется привлекательным. При этом следует учитывать, что 62% туристов более всего склоняются к турам средней продолжительностью до одной недели.

На основе полученных данных в результате проведенного опроса был предложен йога-тур продолжительностью 7 дней / 6 ночей с размещением в поселке Хаджох, который предполагает ежедневные занятия:

-утренние с 7:30 до 8:30 с упражнениями на укрепление и увеличение подвижности суставов, тренировку мышц шеи, прямых мышц живота, стимуляцию нервных центров, технику йогического дыхания;

-вечерние с 18:30 до 19:30 с практикой и принципами построения комплекса асан для чистоты ума и тела, осознания внутренней гармонии, отработки техники концентрации внимания и медитации;

-ночные с 21:00 до 22:00 с изучением основ йога-нидры, подразумевающей практику расслабления, а также с работой в дискуссионных группах.

В дневное время группа будет посещать экскурсионную программу, предполагающую ознакомление с историческим, культурным и природным наследием Республики Адыгея, в том числе им предстоит осмотр пещеры «Сквозной» и скальной группы «Лабиринт», каньона реки Белой, Гуамского ущелья, дольмена, ущелья Мешоко и Руфабго, плато Лаго-Наки, термальных источников.

Для дальнейшей реализации и продвижения разработанных йога-программ в Республике Адыгея на основе сотрудничества с Федерацией профессионалов фитнеса Краснодарского края, а также фитнес-клубами и йога-центрами региона, были предложены следующие практические рекомендации для туроператорских компании региона:

1. Совместная работа со СМИ, которая заключается в:

размещении информации в прессе, в том числе в специализированных печатных и электронных изданиях и рубриках, связанных с красотой и здоровьем, а также в глянцевах журналах, таких как «Yoga Fit», «Yoga Journal» и «Yoga life», которые посвящены исключительно йоге. Помимо вышеперечисленного возможна публикация в журналах типа «Искусство потребления» и «Fashion & Beauty. Краснодар»;

организации совместных выступлений в прессе и на радио с йога-инструкторами, руководством йога-центров, а также блогеров сети «Инстаграм» в Краснодарском крае, которые связаны или регулярно практикуют йогу;

участия в специализированных программах и шоу на телевидении.

2. Использовании инструментов PR в сети Интернет на основе:

организации коммуникации в социальных сетях;

взаимоотношений со СМИ в Интернете;

публикации статей на сайтах, посвященных йоге, страницах специализированных журналов или йога-центров и др.

3. Организации и проведении специальных мероприятий за счёт:

проведения презентаций разработанных туров в йога-центрах и фитнес-клубах;

проведения пресс-конференций и совместных встреч с известными йога-инструкторами и индийскими гуру;

проведения совместных йога-семинаров;

представления продукта во время проведения событийных мероприятий, организуемых йога-центрами, таких как праздники, фестивали, дни открытых дверей и др.;

совместного участия с йога-центрами в различных туристских ярмарках и выставках.

Литература:

1. Заднепровская, Е.Л. Обоснование перспектив развития экскурсионно-познавательного туризма в Краснодарском крае / Е.Л.Заднепровская, М.В.Коренева// Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар: КГУФКСТ, 2017. № 1. С. 109.

2. Коренева М. В. Практика сервиса: учебное пособие / М. В. Коренева, И. С. Иванова. – Краснодар: КГУФКСТ, 2016. – 152 с.

3. Региональные особенности развития туризма в Краснодарском крае: коллективная монография /Минченко В.Г., Заднепровская Е.Л., Шпырня О.В., Поддубная Т.Н., Самсоненко Т.А., Джум Т.А., Коренева М.В., Ползикова Е.В., Еремина Е.А., Кружков Д.А., Юрченко А.А., Василенко Е.В., Василяди А.Г., Иванова И.С. – Краснодар: КГУФКСТ, 2017, с. 290

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТУРИСТОВ В СОЧИНСКИЙ РАЙОН НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СОБЫТИЙНЫХ ТУРОВ

КОРЕНЕВА М.В.

канд. пед. наук., доцент;

ПОЛЗИКОВА Е.В.

канд. пед. наук., ст. преп.;

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е.Л.

канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», г. Краснодар

Постановка проблемы. В настоящее время актуальным как никогда является вопрос о развитии внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Государство вкладывает большие средства в туристскую инфраструктуру, научную и законодательную базы, касающиеся туристской отрасли. В тоже самое время сегодня одним из самых динамично развивающихся и перспективных видов туризма является событийный, чья доля ежегодно растет в сфере туристских услуг. Современного путешественника, впрочем, как и любого другого «потребителя территорий», все больше привлекают не просто традиционные достопримечательные места, а образ жизни региона или города, мероприятия, происходящие в них, их ритм и стиль жизни. Так, события стали важным фактором, заставляющим туристов посещать те или иные регионы и страны, в том числе и в Российской Федерации.

Цель статьи – обосновать рекомендации по разработке и реализации программ событийных туров на примере Сочинского района.

Изложение материалов основного исследования. Событийный туризм представляет собой уникальный вид туризма, поскольку он неисчерпаем по своему содержанию. События, встраиваемые в сложившуюся социокультурную систему, выступают в роли катализатора интеграционного процесса, средства популяризации и распространения ценностей, важного инструмента достижения взаимопомощи и взаимопонимания, развития культур различных этносов и народов. С каждым годом масштабные спортивные, деловые, культурные события становятся все более значимым элементом государственной политики. Различные страны мира (Россия не является исключением) ведут активную конкурентную борьбу, чтобы получить право на проведение на своей территории крупных международных мероприятий, включая мировые глобальные события в стратегии своего экономического развития. В результате, на их основе становится возможным решение сразу нескольких задач, поскольку в ходе их подготовки и проведения осуществляется модернизация инфраструктуры, происходит продвижение на мировой арене и, впоследствии, привлечение инвестиций и туристских потоков.

В зависимости от масштаба проведения событие может быть регионального, национального или международного уровня. Также мероприятие может носить разовый характер или отличаться неповторимостью, либо проводиться периодически, то есть наблюдаться ежегодно или в определенный период времени.

Событийные туры сегодня считаются не только перспективным и динамично развивающимся направлением туризма во всем мире, но и ярким, многогранным, бесконечно увлекательным инструментом продвижения территории-организатора. Учитывая важную роль событийного туризма в создании имиджа регионов и городов, при реализации имиджевой политики и решении современных задач по формированию положительного имиджа, возникает необходимость объединения совместных усилий специалистов в

области связей с общественностью и коммуникаций с органами регионального управления, в результате которого должны образоваться новые attractive дестинации для туристских потоков.

Согласно данным российских специалистов в области туризма, одни из лидирующих позиций по развитию внутреннего туризма в Российской Федерации в прошлом году занимал Краснодарский край. В настоящее время особую ставку на событийный туризм делает Администрация города Сочи. В ежегодном событийном календаре курорта насчитываются сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий, которые проводятся, в том числе, и на олимпийских объектах.

Город Сочи многие годы является фестивальной пристанью и одним из самых крупных событийных центров в России. Так, например, с 1991 года каждое лето город на неделю собирает элиту российского кинематографа, поскольку здесь проводится знамениты «Кинотавр», представляющий собой один из главных российских фестивалей. С 2002 года в Сочи ежегодно проходит еще одно важное событие – традиционный инвестиционный форум.

Событийный календарь 2017 года Сочинского района содержал около 290 мероприятий. Благодаря таким крупным событиям, как Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в Сочи удалось собрать 67000 гостей, Кубку конфедераций – около 25000 гостей. А в 2018 году Сочи стал одним из 11 городов-организаторов Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018, приняв более 460000 туристов за время его проведения. По данным пресс-службы сочинской мэрии, 105000 человек составили иностранные гости. В основном это были болельщики из Австралии, Перу, Португалии, Испании, Германии, Швеции, Бельгии, Панамы, Бразилии. Многие прибывали из стран, чьи сборные не попали на Чемпионат, например, из Китая, Ливана. Все это значительно повысило нагрузку не только на гостиницы и отели, которые были заполнены на 88%, но и на предприятия общественного питания. Если в обычный летний сезон средняя загрузка ресторанов и кафе достигала 60-65%,

то во время проведения мирового первенства она увеличилась до 95%, где огромной популярностью пользовались блюда кубанской и кавказской кухни.

Так, для того, чтобы изучить интерес российских и зарубежных туристов к событийным мероприятиям и посещению достопримечательных мест Сочинского района, в 2018 году с помощью туристических компаний г. Сочи было подготовлено и проведено анкетирование. Как показали его результаты, 74% респондентов – это граждане России, 26% - иностранные туристы. 44% туристов посещают регион уже не впервые. 93% опрошенных любят знакомиться с достопримечательными местами посещаемых ими территорий, 85% туристов привлекает посещение олимпийских объектов XXII Олимпийских зимних игр 2014 года, 96% привлекают дегустации национальных блюд и напитков, но 89% респондентов ранее не принимали участие в гастрономических турах или фестивалях, при этом 75% хотели бы стать участниками такого рода мероприятий. А что касается фестиваля «ИКра», который проводится на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор» на Красной Поляне, мало кто его знает – лишь 26% респондентов, что говорит о слабой осведомленности и информированности туристов и необходимости проведения дополнительных мер по продвижению мероприятия.

В свою очередь, возвращаясь к событийному туризму, стоит отметить, что современные туристы готовы отправляться в зарубежные поездки в различные страны мира и бронировать столики даже за год для того, чтобы попробовать блюда знаменитых поваров. Шедевры, создаваемые ими на кухне, подтверждают виртуозность их дела, а важными признаниями их профессионализма являются звезды «Michelin» и рейтинг «50 Best», представляя всему миру направления развития мировой ресторанной индустрии, определяемой шефами, которые превращаются в ярких культурных деятелей современности на основе своей философии. В нашей стране появился уникальный шанс знакомства с этими легендами, не выезжая

за ее пределы: во время проведения гастрономического фестиваля «ИКРА» лучшие повара проводят мастер-классы и организуют ужины, демонстрируют свое мастерство и делятся секретами.

Во время дневной программы фестиваля «ИКРА» гостям мероприятия проводят мастер-классы и уроки известные ресторанные критики, кулинары, организаторы международных гастрономических фестивалей, создатели кулинарных шоу, а также рассказывают о современной гастрономической культуре, о переходе ремесла в искусство, новой философии жизни, происхождении рейтингов, о хозяевах лучших ресторанов мира, создании платформ для взаимодействия и культурного обмена международным гастрономическим сообществом.

Так, с целью развития событийного гастрономического туризма в Сочинском районе, гостям мероприятия могут быть предложены туры с посещением фестиваля «ИКРА». В программу тура будут включены: посещение фестиваля с учебными занятиями, après-ski, ознакомительная поездка по ночному Сочи, посещение объектов олимпийского наследия (прибрежного и горного кластеров), подъем на канатной дороге до высоты 2200 метров, дегустацией блюд во время ужинов в ресторане «Грелка».

Выводы. Для привлечения туристов к разработанным событийным программам туристским компаниям г. Сочи необходимо:

1. Провести переговоры с организаторами фестиваля «ИКРА» о сотрудничестве и предоставлении таких услуг, как встреча/проводы прибывающих гостей, сопровождение, размещение гостей фестиваля, подготовка экскурсионной программы.

2. Предложить содействие, которое будет заключаться в оформлении приглашений, сборе пакета документов для получения въездных виз в Российскую Федерацию для граждан зарубежных стран, которым необходима виза, а также оказать помощь по прохождению иммиграционного контроля в аэропорту г. Адлер.

3. Предоставить англо-говорящих гидов-переводчиков, компетентных в вопросах культуры, истории, традиций и обычаев Краснодарского края, а также знающих особенности национальной кухни.

4. Выступить с предложением о совместном проведении пресс-туров по Сочинскому району, оповещении и приглашении зарубежных представителей СМИ с Консульствами стран, расположенных на территории Краснодарского края.

Литература

1. Заднепровская Е. Л. Обоснование перспектив развития экскурсионно-познавательного туризма в Краснодарском крае / Е. Л. Заднепровская, М. В. Коренева // Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.- Краснодар: КГУФКСТ, 2017. -Т. 1. -№ 1-1.- С. 109.

2. Ползикова Е.В. К вопросу о продвижении российского событийного туризма за рубежом / Е.В.Ползикова, Е.Л.Заднепровская// Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы международной научно-практической конференции. – Донецк: Донецкий государственный университет управления, 2017. С. 376-380.

3. Региональные особенности развития туризма в Краснодарском крае: коллективная монография /Минченко В.Г., Заднепровская Е.Л., Шпырня О.В., Поддубная Т.Н., Самсоненко Т.А., Джум Т.А., Коренева М.В., Ползикова Е.В., Еремина Е.А., Кружков Д.А., Юрченко А.А., Василенко Е.В., Василяди А.Г., Иванова И.С. – Краснодар: КГУФКСТ, 2017, с. 290.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ЛЕБЕЗОВА Э.М.

ст. преп. кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы в общем виде. В современных условиях глобальное устойчивое развитие рассматривается как непереносимое условие выживания человечества и формирования справедливого сбалансированного общества, находящегося в гармоничном взаимодействии с природой. Особое значение для исследования основных закономерностей и путей глобального устойчивого развития имеют непризнанные или частично признанные государства, которые в полном объеме испытывают на себе влияние геополитических факторов. Фундамент устойчивого развития необходимо закладывать и развивать в сложные времена, чтобы он становился основой дальнейшего прогресса и процветания. Туризм по своей природе ориентирован на многополярное мироустройство, на сохранение цивилизационного разнообразия, на признание равноценности любого государства вне зависимости от его социального строя, экономического либо политического устройства. Этим объясняется значимость туризма для глобального устойчивого развития, для решения назревших проблем и геополитических конфликтов.

Цель исследования – на примере Донецкой Народной Республики обосновать направления и дать рекомендации по устойчивому развитию туризма в контексте решения важных социально-экономических задач Республики.

Изложение материалов основного исследования. Термин «устойчивое развитие», в рамках идеи рассмотрения общества и природы как единой целостной системы, обрел большую популярность в 70-х гг. прошлого века после доклада римскому клубу «Пределы роста», который оказал сильное влияние на мировоззренческие взгляды научного сообщества и человечества в целом, которое с ветхозаветных времён мечтало о справедливом сбалансированном обществе, без социальных барьеров, без вражды и насилия, где все граждане являются частью мироздания и находятся в гармоничном взаимодействии с природой. В сентябре 2015 года на саммите ООН были приняты 17 глобальных целей, рассчитанных на 15 лет с 2015 по 2030 годы. Эти цели основываются на трех компонентах устойчивого развития (экологическом, экономическом и социальном) и носят сбалансированный комплексный характер. Наиболее значимыми для мирового сообщества являются первые четыре цели: покончить с нищетой и голодом во всех их проявлениях; содействовать устойчивому развитию сельского хозяйства и обеспечить продовольственную безопасность; обеспечить благополучную жизнь в здоровой окружающей среде для всех слоёв населения; обеспечить всеобщее и качественное образование и поощрять обучение на протяжении всей жизни. На саммите было подчеркнуто, что глобальное устойчивое развитие мира в целом зависит от возможности реализовывать задачи такого развития во всех без исключения государствах. Это с одной стороны. С другой стороны, на данный момент в мире существует более 120-ти непризнанных или частично признанных государств. На постсоветском пространстве – это Абхазия (РА), Южная Осетия (РЮО), Нагорно-Карабахская республика (НКР), Приднестровье (ПМР), а также Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Каждое из них по-своему уникально и имеет свои геополитические, этнокультурные и социально-экономические особенности. Однако все они без исключения образовались в результате крупномасштабных геополитических

противоречий, были вовлечены в военные конфликты, строят государственность и экономику в условиях тотальной блокады и развивают социальную сферу в сложнейших обстоятельствах. Поэтому исследование основных закономерностей и путей устойчивого развития непризнанных территорий является важной задачей в канве глобального устойчивого развития мира.

Туристический сектор в виде задач включен в три глобальные цели устойчивого развития (8 – «Достойная работа и экономический рост»; 12 – «Ответственное потребление и производство»; 14 – «Сохранение морских экосистем»). Мировые лидеры признали, что «тщательно спланированная и регулируемая деятельность в сфере туризма» может вносить значительный вклад в рамках всех трех компонентов устойчивого развития.

Ситуация в ДНР и ЛНР остается сложной, однако стоит вспомнить, что среди городов, принимавших Евро-2012, Донецк был признан лучшим по инфраструктуре и информационной поддержке. В настоящее время в Республике возникают новые культурные явления, создающие предпосылки для дальнейшего развития туризма в новом качестве и новых исторических условиях. Широкая информационная поддержка местных и международных средств массовой информации способна увеличить туристический поток в Донбасс. Особенно ценна информация «из первых рук» о тех событиях, которые реально происходят на непризнанных территориях ДНР и ЛНР. Аматарское информационное пространство Республик постепенно трансформируется в профессиональное. Количество и качество информационных ресурсов значительно возрастает. Создаются информационные поводы, более эффективно работают пресс-службы и СМИ по выстраиванию коммуникаций и продвижению республик. По состоянию на декабрь 2015 года, в ДНР зарегистрировано 109 печатных СМИ, 14 телеканалов, 14 радиостанций, 114 Интернет-провайдеров и кабельных операторов. Действенность их воздействия на мировую аудиторию

подчёркивается троекратным увеличением количества организованных хакерских атак на информационные ресурсы ДНР и ЛНР в 2016 году. Несмотря на подобные трудности, в республиках создаются все условия для эффективной деятельности средств массовой информации, для выполнения задач обеспечения граждан республик и мирового сообщества оперативной, объективной и разносторонней информацией.

Во-вторых, на территории ДНР и ЛНР создаётся новый Реестр памятников архитектуры, работают музеи и выставки, создаются интересные экспозиции, ведётся активная гастрольно-выставочная деятельность представителями других государств, проводятся экскурсии и праздничные мероприятия, действуют театры, развлекательные учреждения, спортивные и просветительские центры. К 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева, например, прошла культурная акция «Дни Прокофьева в Донецкой Народной Республике», в рамках которой состоялись выступления пианистки мирового уровня Валентины Лисицы.

В-третьих, после проведения процесса декоммунизации Украина лишилась определенной части своего культурно-исторического наследия. Это касается памятников, топонимики и, прежде всего, объективного отношения к своей истории. Все эти составляющие в полном объеме сохранены в ДНР и ЛНР. В ДНР, например, существуют 863 памятника истории и культуры, 64 памятника архитектуры, 3372 археологических объекта. В республике проводится работа по увековечению памяти исторических событий, выдающихся личностей, связанных с историей Донецкого края, а также дончан, жизнь которых трагически оборвалась в результате военных действий на территории Донбасса. Таким образом, на территории республик существуют все предпосылки для развития культурно-исторического туризма, который отнесен экспертами ООН к наиболее популярным видам туризма на ближайшие 20 лет. Его философия – личное открытие человеком исторических мест и памятников, восприятие великого художественного

наследия, эстетическое переживание и духовное обогащение. В то же время – это прямое общение людей, возникновение взаимопонимания между ними, уважение к иной культуре.

Российско-Китайский туристический форум «China Friendly Russia» в Москве показал, что китайские туристы проявляют высокий интерес к так называемому «красному туризму», связанному с революционной борьбой советских и китайских коммунистов. В этом смысле Донбасс может быть очень интересен, как место, где происходили яркие революционные события, где чтут и уважают историю своего края и где памятники СССР в наши дни были спасены от поругания.

В-четвертых, в ДНР активно ведутся работы по восстановлению разрушенных в результате ведения боевых действий объектов культурной и туристической инфраструктуры, которые возможно использовать для создания совершенно новых туристических проектов (Донецкий краеведческий музей и мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Шахтерском районе ДНР).

На волне роста патриотизма вполне могут быть востребованы маршруты «Дорогами 43-го» или «Путь к Победе», которые предоставят уникальный шанс пройтись по дорогам освободительного движения советской армии. Начинаться такой маршрут может, например, в Таганроге, а заканчиваться на кургане Саур-Могилы.

В-пятых, в момент, когда внимание всего мира привлечено к событиям на Донбассе, туризм может сыграть свою миротворческую и просветительскую роль эффективно как никогда. С этой целью необходимо объединить интеллектуальные, организационные, кадровые, информационные ресурсы республик для решения глобальной задачи – привлечения большего количества туристов в регион с одновременным повышением качества оказываемых туристических услуг для удовлетворения запросов потребителей. Для этого можно проводить бизнес-форумы, которые

часто приводят к появлению нового взгляда на устойчивое развитие региона, поднимают вопросы возможностей развития альтернативных форм туризма и предпринимательства с учетом местных особенностей и традиционных ремёсел.

Выводы. В перспективе ближайших лет у жителей ДНР будут востребованы дешевые и доступные разновидности отдыха и туризма. Инвестиции, полученные от развития въездного туризма, должны быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса республик и реализации потенциала лечебно-оздоровительного туризма в ДНР. Это крайне необходимо для жителей непризнанных территорий, которые сегодня ограничены в возможностях оздоровления и поездок за рубеж.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

МИШЕЧКИН Г.В.

*канд. ист. наук, доцент кафедры туризма ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»*

Постановка проблемы. Современное общество развивается достаточно стремительными темпами. В ногу со временем «шагает» и туристско-рекреационная сфера. В Донецкой Народной Республике (далее – ДНР), несмотря на военно-политические, юридические и социально-экономические проблемы, развивается сфера туризма и рекреации. Обладая значительным туристско-рекреационным потенциалом (далее – ТРП), в Республике остро стоит вопрос активизации и популяризации туристской деятельности.

Последнее утверждение подчёркивалось специалистами, которые анализировали ТРП Республики [1-3].

Цель исследования. Опираясь на вышесказанное, в данной работе поставлена цель: проанализировать основные направления активизации и популяризации туристской деятельности в ДНР, акцентируя внимание на вопросах государственной поддержки туризма в Республике.

Изложение основного материала. Предваряя изложение основного материала и учитывая небольшой объем исследования, заметим, что в работе проанализированы только некоторые направления активизации и популяризации туристской деятельности в Республике.

В условиях господства концепции устойчивого развития туризма в мире, туристские ресурсы следует рассматривать комплексно, учитывая не только потребности и интересы туристов, но и местных жителей. Внесем лишь небольшую поправку. Концепцию следует точнее называть «устойчивое прогрессивное развитие туризма», так как можно, к сожалению, устойчиво деградировать или развиваться со знаком «минус».

Развитие рынка туризма в ДНР - объект внимания на государственном уровне. Еще в 2014 г. создано Министерство молодёжи, спорта и туризма ДНР, которым ведется реестр туристических агентств, разрабатывается нормативная документация, а также осуществляется активная организационная и просветительская работа. Только за 2016 – 2017 годы Министерством было проведено более 20 мероприятий Республиканского уровня, в которых приняло участие более 3000 человек. Наряду с такими ежегодными мероприятиями, как Республиканский туристский форум, посвященный Дню туризма Донецкой Народной Республики, Республиканские соревнования «Семейные Старты», Республиканские туристические слёты, с 2016 года начал проводиться Фестиваль экстремальных видов спорта и активного отдыха «Донбасс Экстрим Фест», который пополнил ряд объектов событийного туризма в ДНР.

Динамика функционирования туристических агентств в ДНР свидетельствует о тенденции их возрастания. В настоящий момент их насчитывается 67 (Данные сайта Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР на 15.10. 2018). Можно констатировать, что туристская деятельность снова показала свою особенность: быстро сворачиваться в случае появления угроз, и быстро восстанавливаться при благоприятном стечении обстоятельств.

С 2016 года в Республике разрабатывается законопроект «Об основах туристской деятельности», который уже прошел несколько слушаний в Народном Совете ДНР. Его целью является правовое регулирование отношений в сфере туризма, развитие рынка туристских услуг и защита прав субъектов туристской деятельности, что даст возможность выйти этой сфере услуг ДНР на качественно новый уровень.

Большое внимание к развитию туристской деятельности в ДНР приковано также со стороны научно-образовательного сообщества. При этом следует привести и печальный факт: в Донецке перестал функционировать институт туристического бизнеса, который работал с 1992 г. и был первым в юго-восточной Украине вузом, готовившим специалистов в области туристской деятельности. На базе института регулярно проводились фундаментальные и прикладные исследования, посвященные развитию туристско-рекреационного потенциала Донбасса, а при его участии организовывались как научно-образовательные, так и практические мероприятия. Однако эстафету подготовки кадров для сферы туризма перехватили другие образовательные учреждения высшего профессионального образования – ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» и ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при главе ДНР».

В Донецком национальном университете экономики и торговли им. М.И. Туган-Барановского с 2009 г. действует кафедра туризма, при содействии которой 26-28 апреля 2017 г. состоялась I Международная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и студентов «Современные тенденции развития туризма и индустрии гостеприимства». Цель конференции была определена следующим образом: обмен опытом, активизация научной работы преподавателей, аспирантов и студентов, реализация творческого потенциала молодых ученых в сфере туризма.

Одним из моментов активизации туристской деятельности и развития туристско-рекреационного потенциала ДНР может стать создание единой туристической сети, обеспечивающей возможность посещения достопримечательностей Республики. Географическим и административным центром такой сети может стать Зуевка, которая обладает оптимальным расположением относительно близлежащих достопримечательностей.

Приведем еще несколько примеров активизации и популяризации туристской деятельности в ДНР. Неподалёку от Енакиево, например, есть удивительный пос. Ольховатка, знаменитый своими природными пейзажами. Есть все основания утверждать, что в скором времени в ДНР появится новый ландшафтный парк «Ольховатский» общей площадью около 2 тыс. га. В парк «Ольховатский» планируется включение объектов историко-культурного наследия Донбасса: храма 18 столетия в поселке Ильинка, старообрядческой общины села Ольховатки и территории нескольких закрытых шахт.

Нам представляется довольно важным, особенно с точки зрения активизации туристской деятельности разработка и принятие Закона о туристско-рекреационных экономических зонах в Республике. Проект Закона уже разработан, а его внедрение будет способствовать продвижению отечественного туристского продукта. Предполагается создание такой зоны в Новоазовском районе, в п. Седово.

Проведение экскурсий-походов – еще одно средство активизации туристской деятельности и популяризации туризма в регионе. Так, к примеру, в конце сентября 2017 г. в Тельмановском районе ДНР в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса проходили экскурсии-походы по историческим местам района «Тропами родной земли». К участию были приглашены учащиеся 6-8 классов общеобразовательных школ района, а также дети, проживающие на подконтрольной Украине территории Донецкой области.

В настоящее время разработан туристический путеводитель по достопримечательностям Донецкой Народной Республики с целью, чтобы все жители и гости Донбасса знали, где они могут увидеть интереснейшие места нашей страны.

Важным инструментом для активизации туризма в регионе является налаживание контактов с другими странами, участие в туристических выставках. В этом плане тоже есть продвижение. Представители Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики побывали на XXIII Московской международной туристической выставке «Путешествия и туризм». В работе выставке приняли участие около 2 000 компаний, которые представили 190 стран мира. В их числе ведущие туроператоры выездного и внутреннего туризма, управления по туризму государств и их регионов. По итогам участия в выставке было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством молодежи, спорта и туризма ДНР и Туристско-информационным центром Чеченской Республики ГУП «Тур-Экс».

Приведем еще один интересный факт. В Госдуме РФ предложили создать промышленный музей для развития «туристического кластера» в ДНР и ЛНР, «постиндустриальный ландшафтно-рекреационный заповедник». По мнению организаторов, музеефикация необходима разрушенным войной шахтам Донбасса, поскольку угроза уничтожения объектов индустриального

наследия по своим масштабам сравнима с недавними событиями в городе Пальмира (Сирия).

Выводы. Для того, чтобы активизировать туристскую деятельность в ДНР предстоит еще много сделать: принять законы «О туристской деятельности в ДНР», «Об охране культурного наследия в ДНР», «О туристско-рекреационных экономических зонах в ДНР», Концепцию развития туризма, ряд необходимых нормативно-правовых актов.

Главным координатором туристской деятельности в Республике является Министерство молодежи, спорта и туризма, «туристская» часть которого в перспективе должна превратиться, по нашему мнению, в самостоятельное министерство по делам туризма. Турслеты, туристские форумы, экскурсии-походы, составление путеводителей и т. д. должны стать реальным механизмом и действенным средством для активизации и популяризации туристской деятельности.

Список литературы

1. Мишечкин Г.В., Голубничая С.Н. Туристско-рекреационные ресурсы Донецкого региона // Мир науки и инноваций (РИНЦ). – Выпуск 2. Том 12. – Иваново: Научный мир, 2015. С. 56 – 60.

2. Мишечкин Г.В., Кузнецова К. А. Туристско-рекреационная сфера как фактор развития региона // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы межд. науч.-практ. конф., 25-26 октября, 2017, г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2017. С. 328 -333.

3. Овчаренко Л.А. Использование рекреационного потенциала в ускоренном экономическом развитии региона: теория, методология, практика: монография / Л.А. Овчаренко. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2018. 424 с.

НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДНР В РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГАХ

ОВЧАРЕНКО Л.А.

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры туризма ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы в общем виде. Рекреационный потенциал Донецкой Народной Республики в контексте ускоренного социально-экономического развития региона может эффективно использоваться и развиваться. Однако дефицит койко-мест в функционирующих на территории ДНР рекреационных учреждениях и высокие цены на услуги (при их в целом низком качестве) препятствуют удовлетворению рекреационных потребностей населения Республики. В условиях ограниченности бюджетных средств перед органами власти стоит задача привлечения инвестиций со стороны частного капитала для формирования инновационно ориентированной материально-технической базы рекреации. Одним из рычагов стимулирования развития отрасли является создание на территории Республики особой туристско-рекреационной экономической зоны.

Цель исследования – обоснование целесообразности формирования материально-технической базы рекреации в ДНР для удовлетворения научно обоснованных потребностей населения в рекреационных услугах (посредством создания в Республике особой туристско-рекреационной экономической зоны).

Изложение материалов основного исследования.

Общая нормативная потребность (ОНП) в санаторно-курортном обеспечении определяется по формуле:

$$\text{ОНП} = \text{НП}/10.000 * \text{ЧН} \quad (1)$$

где НП – удельный (на 10 тыс. чел. населения) норматив научно-обоснованных потребностей;

ЧН – численность населения страны.

При этом следует учитывать, что показатель нормативной потребности в санаторно-курортном обеспечении заведомо занижен, так как не учитывается влияние целого ряда факторов (например, количество инвалидов или нуждающихся в реабилитации после перенесенных заболеваний в стране). Например, для России показатель нормативной потребности в санаторно-курортном обеспечении составляет (по состоянию на 1 января 2018 года) 5,82 млн. чел. мест.

В Донецкой Народной Республике общая нормативная потребность в санаторно-курортном обеспечении составляет 91 тыс. чел. мест. При этом фактически единовременная вместимость рекреационных учреждений Республики не превышает 9 тыс. чел. мест. (с учетом койко-мест, фактически не используемых по разным причинам, в том числе по причине аварийного состояния объектов размещения). В табл. 1 приведены данные, характеризующие фактическое осуществление хозяйственной деятельности рекреационными учреждениями ДНР. Таким образом, разрыв между нормативом и единовременной вместимостью рекреационных учреждений Республики составляет более 90 %.

В будущем потребность в санаторно-курортном обеспечении может быть удовлетворена при условии восстановления и рационального использования имеющегося санаторно-курортного фонда Донецкой Народной Республики (который таковым может считаться лишь условно по критериям состояния материально-технической базы рекреации и качеству предоставляемых услуг).

Таблица 1

Основные показатели, характеризующие туристско-рекреационную сферу в Донецкой Народной Республике

Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов

	Показатели	Единицы измерения	Период, год				
			2013*	2014*	2015	2016	2017
	Количество коллективных средств размещения, осуществляющих хоз. деятельность	единицы	39	44	61	69	85
.1	в т.ч. гостиницы	единицы	28	31	42	42	62
.2	в т.ч. пансионаты и базы отдыха	единицы	45	45	43	48	40
.3	в т.ч. детские лагеря оздоровления и отдыха	единицы	2	2	0	0	1
	Общее количество мест в коллективных средствах размещения	единицы	3595	40313	653	921	1925
.1	в т.ч. в гостиницах	единицы	4867	4642	4607	4638	4070
.2	в т.ч. в пансионатах и базах отдыха	единицы	7551	7551	7646	7695	7530
.3	в т.ч. в детских лагерях оздоровления и отдыха	единицы	570	570	50	50	350
	Распределение коллективных средств						

Секция 3. Устойчивое развитие региона на основе эффективного управления туристско-рекреационной сферой

	размещения по сезону работы:						
. 1	сезонные	единиц	50	50	13	17	20
. 2	круглогодичные	единиц	89	14	28	32	35
	Количество турагентов и туроператоров	единиц	493	51	11**	29**	54**
. 1	в т.ч. туроператоры	единиц	88	11	0**	0**	0**
	Количество обслуженных туристов	чел.					3019
. 1	в т.ч. внутренних	чел.					740
	Доход от деятельности коллективных средств размещения	тыс. руб.				100136	249751
	Доход от деятельности турагентов	тыс. руб.				1126	2923

*информация по данным городов и районов ДНР;

**информация по данным Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР; информация Главного управления статистики ДНР.

В настоящее время в Республике имеет место дефицит «чел. мест» в рекреационных учреждениях в период сезона и 100% простой учреждений отдыха в другое время года. Если, например, учесть население Луганской

Народной Республики, которая не имеет собственного выхода к морскому побережью, дефицит «чел. мест» в период высокого сезона достигнет критического уровня. Такая ситуация сложилась не только по причине морального и физического износа материально-технической базы рекреации, но и нерационального использования имеющегося рекреационного фонда.

На рис. 1. показано множество вариантов достижения общей нормативной потребности в санаторно-курортном обеспечении (ОНП) Донецкой Народной Республики в условиях сформированной особой туристско-рекреационной экономической зоны (ОТРЭЗ).

Рисунок 1 – Достижение общей нормативной потребности (ОНП) в санаторно-курортном обеспечении Донецкой Народной Республики

Чем меньше срок строительства, тем лучше экономические условия для деятельности рекреационных объектов. Другими словами, чем ближе векторы

строительства (a, b, c, d, e) к оси оу, тем меньше срок окупаемости комплекса. Совокупный доход рекреационных учреждений рассчитывается по формуле:

$$IR = \sum_{i=1}^n IR_i - \sum_{i=1}^n D_i \quad (2)$$

где IR_i – доход i -го рекреационного объекта;

D_i – отчисления на социальную рекреацию;

n – число рекреационных учреждений.

Например, при достижении значения общей нормативной потребности в санаторно-курортном обеспечении (для ДНР показатель равен 91 тыс.) совокупный доход рекреационных учреждений при номинальной стоимости комплекса рекреационных услуг на единицу 1000 руб./в день составит 33 млрд. руб./год. При этом на социальную рекреацию выделяется 3,3 млрд. руб./год (10%). На более низких уровнях обеспечения рекреационной емкости ($RE < ОНП$) расчет производится аналогично.

Выводы. Для эффективного использования рекреационного потенциала ДНР необходимо разработать новый механизм хозяйствования и регулирования рекреационной отрасли; разработать и внедрить эффективные инструменты стратегического управления этой отраслью экономики; задействовать эффективные рычаги стимулирования ее развития; предвидеть ближайшие и более отдаленные последствия принимаемых при этом решений с целью обеспечения ускоренного социально-экономического развития ДНР.

Степень и форма вмешательства государства в рыночное пространство должны просчитываться как с экономической, так и с социально-психологической точек зрения. Самостоятельное развитие рекреационного комплекса Республики без государственной поддержки приведет к полной коммерциализации сферы рекреации, а в таких условиях социальная рекреация не будет существовать. Другими словами, в данном секторе экономики государство должно выработать социальную политику и определить границы применения рыночных механизмов. Рекреационная отрасль ДНР должна обеспечить решение следующих задач: психофизическое

оздоровление населения; стимулирование культурно-просветительного движения; создание возможностей для развития самых разных видов рекреации для обеспечения социальной стабильности и благосостояния в обществе. Принцип государственного контроля должен быть положен в основу стратегии развития рекреации при государственных гарантиях доступности рекреационных услуг для всех членов общества.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

ОЖЕВА С.Б.

канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры социальной работы и туризма ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»

Постановка проблемы. Культурно–этнографический туризм становится одной из популярных и распространенных форм проведения досуга и является перспективным направлением туристской отрасли России, которая располагает достаточным ресурсным потенциалом для развития данного вида туризма: большая территория, богатое историческое и культурное наследие делает современных россиян и граждан других государств интересными друг другу.

Цель статьи – оценить возможности ресурсного потенциала Республики Адыгея для развития культурно-этнографического туризма.

Изложение материалов основного исследования. В последние годы в большинстве регионов России получают развитие проекты в области культурно-этнографического туризма. Теперь туристам помимо осмотра местных достопримечательностей и знакомства с национальными традициями предлагается занятия ремеслами, пешими или конными

прогулками, оздоровительными мероприятиями, рыбалкой и т.п. Не менее важно, что интерес путешественников к культурному и этнографическому наследию того или иного региона способен стимулировать чувство гордости местного населения за свою культуру, формировать ценностные отношения к культурному наследию и сохранению культурного многообразия, что особенно актуально для народов, в жизнь которых вносятся резкие перемены и которые теряют свою самобытность [2].

Таким образом, культура любого региона, его ресурсный потенциал способны вызвать у туристов сильнейший побудительный мотив к путешествию. Следовательно, сохранение культурно-этнографического наследия и его рациональное использование имеют определяющее значение для устойчивого привлечения туристских потоков и сохранения популярности конкретного туристского направления.

Республика Адыгея обладает не только уникальными природными достопримечательностями, но и богатым культурным наследием, историей, традициями и обычаями, которые могут стать важными факторами в реализации стратегии по развитию туризма, влиять на рост турпотока, создавать положительный имидж республики как гостеприимного туристского региона. Развитие культурно-этнографического туризма в регионе будет способствовать формированию ценностного отношения к культурному наследию и сохранению культурного многообразия [3].

Культура Республики Адыгея многогранна, она вобрала в себя всю многовековую историю племен и народов, населявших в прошлом и живущих здесь ныне небольшую по территории размером в 7790 км² и, как ее часто называют россияне и иностранные гости, Горную Республику с числом чуть свыше 440 тысяч душ [3].

Адыгея отличается от других регионов не только своим природным разнообразием, но и многовековой историей: дольмены, менгиры, курганы, а также огромное культурное наследие адыгов - легенды, обычаи, народные

промыслы, агрокультура. Только в Майкопе насчитывается 48 охраняемых памятников истории и культуры, 15 памятников искусства, 25 памятников градостроительства и архитектуры. В масштабах республики их гораздо больше. 10 из них относятся к памятникам истории и культуры федерального значения: дольмены Гузерипльские, Хаджохские, Усть-Сахрайские, группы «богатырские хатки», урочища Клады, село Хамышки; стоянка «Мешоко», поселение «Свободное», монумент «Дружба», «Тахтамукайское городище» [3].

Официально насчитывается 143 памятника истории и культуры по Республике Адыгея. Эти памятники находятся в Гиагинском, Кошехабльском, Красногвардейском, Майкопском, Тахтамукайском, Теучежском, Шовгеновском районах. На этой территории существует большое количество братских могил воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, памятники выдающимся людям, мемориальные доски. 130 памятников археологии. Это знаменитые дольменные группы, Даховская пещера, Курганы и поселения. В этих районах насчитывается около 62 памятников искусства и 2 памятника архитектуры и градостроительства такие как: Собор 1909 года в станице Дондуковской и остатки стен Свято-Михайловского монастыря на «Романтике» [1].

Этнографический потенциал республики определяется проживанием на ее территории народов разных культур, часть из которых до сих пор сохранила своеобразные черты быта. Свою лепту в этот процесс вносят географические и климатические условия Республики Адыгея.

Сочетание уникальных природных, культурно-исторических и социальных ресурсов позволяет создавать уникальные туристские продукты и программы и как вариант их совместного использования [3]. В качестве примера для реализации ресурсного потенциала Республики Адыгея в развитии культурно-этнографического туризма мы предлагаем проект уникального комплекса культурно-этнографической направленности

«Средневековое адыгское селение», которое представляет собой единое пространство, в котором переплетаются традиции и культура народов, проживающих на территории Республики Адыгея.

Цель разработки проекта культурно-этнографического комплекса - сохранение, актуализация и развитие традиционной народной культуры республики, приобщение населения и гостей региона к культурно-историческим ценностям и традициям населения Адыгеи.

Основными задачами проекта являются развитие культурно-этнографического туризма в Республике Адыгея, сохранение традиций и культурных ценностей народов региона, содействие в продвижении Республики Адыгея как туристского центра России, создание новых рабочих мест в сфере туризма.

Особенностью комплекса является его месторасположение в районе станицы Даховской Майкопского района у места слияния рек Белой и Дах, где расположены такие крупные туристско-рекреационные объекты, как: горнолыжный комплекс Лаго-Наки, Канатная дорога, Даховская и Азишская пещеры, ущелье Мишоко, Сахрайские водопады и дольменный комплекс, водопады Руфабго, Хаджохская теснина и пр.

Расположение комплекса на данной территории целесообразно по нескольким причинам:

значительная удаленность от города создает атмосферу другой реальности, переносит туристов в другую историческую эпоху. В окружении естественных природных ландшафтов, почти нетронутых урбанизацией, туристы более проникнутся духом адыгской культуры.

данное место находится на пересечении двух основных туристских направлений Адыгеи (Майкоп - Лаго-Наки и Майкоп - Гузерипль). Также сыграла свою роль близость туристской Мекки – Хаджоха, богатого своими легендами и природными памятниками.

непосредственная близость коммуникаций – важная составляющая качественного обслуживания туристов (электричество, телекоммуникации, тепло - энергоснабжение, транспортная сеть и т.д.).

наличие удобного для строительства ландшафта создаст меньше проблем при сооружении комплекса.

территория района обеспечена туристской инфраструктурой: здесь расположены многочисленные туристские базы с разным уровнем комфорта.

Концепция функционирования предлагаемого комплекса заключается в следующем:

культурно-этнографический комплекс должен представлять собой полноценное хозяйство средневекового адыга, где в каждой мастерской работает мастер и изготавливает традиционные предметы обихода инструментами средневековья, где пасутся животные, где прядутся ткани, обжигается глина, куется железо, горит очаг;

турист должен иметь возможность попробовать сделать любую вещь, предмет, продукт своими руками под руководством мастера;

возможно примерить национальное платье, поиграть на национальном инструменте, научиться национальному танцу, поучаствовать в обряде.

Выводы. акое знакомство с культурой этноса изнутри подарит путешественнику новые впечатления, познакомиться с культурой адыгов, побудит желание вновь вернуться сюда. Для удержания потока туристов и повторного посещения необходимо ежегодно обновлять анимационную программу, экскурсионную тематику, организовывать гастрономические мероприятия и т.п.

Культурно-этнографический комплекс на территории Майкопского района Республики Адыгея позволит развивать в регионе не только культурно-этнографический туризм, но и событийный, гастрономический. Событийный туризм будет организован в форме фестивалей и народных праздников, которыми богата Адыгея. Кроме того, здесь же можно проводить

и праздники краевого значения, к примеру, Фестиваль Адыгского сыра. Гастрономический туризм может проявляться в следующих формах: как часть народного праздника: различные угощения и дегустации, продуктовые ярмарки.

Таким образом, Республика Адыгея, обладая возможностями богатого ресурсного потенциала для развития культурно-этнографического туризма на своей территории, способна представлять новые предложения на региональном рынке туризма, которые увеличат поток туристов, что положительно скажется на экономической обстановке в республике и будет способствовать формированию ценностного отношения к культурному наследию и сохранения культурного многообразия.

Литература

1. Бормотов, И.В. Горная Адыгея / И.В. Бормотов. [Электронный ресурс]: <http://adygheya-guide.ru/books.php>. - Загл. с экрана.
2. Квартальнов, В.А. Культура и туризм – вместе / В.А. Квартальнов // Теория и практика физической культуры. – 2000. - №8. [Электронный ресурс]: http://tourlib.net/statti_tourism/kvartalnov.htm. - Загл. с экрана.
3. Моруденко, Ю.И. Популяризация культурного и этнографического наследия региона посредством туризма // Вестник КемГУ.- 2015. - №2-7 (62). Загл. с экрана.
4. Сайт о Республике Адыгея [Электронный ресурс]: <http://adygeya-republic.info>. - Загл. с экрана.

КОНЦЕПЦИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА КАК МОДЕЛИ ВЕДЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

САПРЫГИНА Д.А.

ст. преп. кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы. Сейчас в международном туризме выделяют ряд факторов, которые негативно сказываются на динамике его развития. Кроме того, возникают сложности при взаимодействии предприятий малого и крупного предпринимательства, работающих в этой сфере. Преодоление сложившейся ситуации требует использования новых экономических механизмов. Исследование опыта зарубежных стран показывает, что одним из таких механизмов может стать франчайзинг.

Франчайзинг – это механизм, предоставляющий проверенную и успешную идею, поддержку, обучение, снабжение, развитие, маркетинг и рекламу. В современных экономических реалиях франчайзинг является одной из наиболее прогрессивных и эффективных моделей взаимодействия крупного и малого предпринимательства (не только в туризме), что объясняется его пластичностью и гибкостью к меняющимся условиям рынка [1].

С одной стороны, новизна механизма франчайзинга для национального туристического рынка, а также возрастающий интерес к франчайзингу со стороны субъектов рынка формирует потребность в подробном исследовании зарубежного опыта его использования. С другой стороны, следует признать, что в бывших странах СНГ имеют место ряд экономических, организационно-правовых и социально-психологических факторов, которые

сдерживают развитие франчайзинга. В этой связи особую актуальность приобретает задача поиска оптимальных сфер применения франчайзинга, в частности в контексте развития малого бизнеса.

Цель исследования – определение франчайзинга, как системы и механизма кооперации возможностей; как модели организации в международном туризме, которая представляет собой взаимовыгодные партнерские отношения малого и крупного бизнеса.

Изложение основного материала. Бурное развитие и распространение франчайзинга как способа организации предприятия относится ко второй половине XX века и связано с переходом большинства промышленно развитых стран от эпохи индустриальной к постиндустриальной, открывшей новые схемы организации бизнеса [1].

Во всем мире франчайзинговые предприятия весьма развиты и доходны. В цивилизованных странах (Европа, США, Канада) уже давно большинство туристических агентств охвачены франчайзинговыми сетями.

Примерами таких крупных сетей могут служить TUI (крупнейшая мировая сеть, ей принадлежит 97 самолетов, собственный круизный и чартерный флот), Томас Кук, «Оторвись, пока не поздно».

Сюда же можно отнести TUI AG (Touristik Union International), представляющие собой туристический концерн, один из крупнейших в Европе. TUI постоянно расширяет свою сеть. Например, строит новые отели, расширяя свою гостиничную сеть Iberotel в Египте, Италии и Эмиратах. Iberotel объединяет 14 гостиниц в Египте и четыре в Турции, а также два круизных судна на Ниле [2].

Примечательно, что во многих зарубежных странах нет специального законодательного акта, регламентирующего работу франчайзинговых сетей. Но повсеместно законодательно проработан вопрос об обязательном полном раскрытии информации франчайзоров о своей деятельности для

потенциальных франчайзи. Это весьма важный вопрос для всех, кто принимает решение о вложении собственных средств в новый бизнес.

Рассмотрим ключевые понятия современной концепции франчайзинга.

Франчайзер (франшизодатель) – это компания, которая передает право пользования своими торговой маркой, «ноу-хау» и бизнес-технологиями. Франчайзер имеет развитый, хорошо отлаженный бизнес, устойчивые рыночные позиции, отличную репутацию. Франчайзер предлагает проверенные на собственном опыте бизнес-технологии, которые можно неоднократно тиражировать, включая новых участников во франчайзинговые сети [3].

Франчайзи (франшизополучатель) – это предприниматель или компания, которая покупает франшизу франчайзера с обязательством регулярной выплаты сервисной платы (роялти) за пользование бизнес-технологиями, торговой маркой. Франчайзи самостоятельно несет затраты на создание бизнеса, организует деятельность в соответствии с франчайзинговым пакетом документации [3].

Франчайзер обеспечивает франчайзи необходимой продукцией по его заказам на условиях льготного ценообразования. Франчайзи обязуется продавать продукт или услуги по заранее определенным законам и правилам ведения бизнеса, которые устанавливает франчайзер. В обмен на осуществление всех этих правил франчайзи получает разрешение использовать широко известный бренд компании, бизнес-технологии, закупать продукцию по льготным ценам, пользоваться маркетинговыми и информационными технологиями, механизмами поддержки, получать консультации на предмет грамотной организации деятельности [2].

Что же касается отрасли туризма франчайзинг, как метод «борьбы» с конкуренцией появился относительно недавно. Его привлекательность в этой сфере заключается в следующем – малые туристические агентства получают в свое распоряжение стабильный доходный бизнес, в то время как известная

туристическая компания – расширяет и укрепляет свои позиции на международном туристическом рынке. Именно поэтому сейчас туризм в Европе и Америке ассоциируется с франчайзинговыми операциями.

Экспертами отмечается, что развитие предпринимательства (туристической направленности в том числе), в первую очередь малого, происходит медленно из-за повышенных коммерческих рисков и условий жесткой конкуренции. От предпринимателя для реализации успешных бизнес-проектов рынок требует широких знаний в области менеджмента, маркетинга и в сфере управления проектами. Отработка эффективных схем и методов производства и управления в каждом конкретном случае требует больших материальных и временных затрат. Поэтому организация нового туристического предприятия на условиях франшизы значительно снижает предпринимательские риски, так как используется уже отработанный и доказавший свою эффективность бизнес. Таким образом, развитие системы франчайзинга в отрасли туризма может оказаться наиболее эффективной формой поддержки малого предпринимательства, что является одной из важных государственных задач.

По сути франчайзинг можно отнести к системе взаимоотношений (контрактных, перманентных) между франчайзером и франчайзи, которые регулируют организацию общего дела с целью удовлетворения интересов обеих сторон.

К основным интересам главной компании, как правило относят, расширение собственного бизнеса, повышение популярности бренда (торговой марки) и, соответственно, увеличение чистой прибыли при минимальных затратах; к интересам второй компании причисляют возможность начать свой бизнес в уже сформированном деле - в рамках крупной компании, используя ее бренд (торговую марку), методы и технологии производства, инструменты маркетинга и другие преимущества. При этом франчайзи должен следовать правилам ведения «купленного

бизнеса» - принимать участие в рекламных и маркетинговых компаниях главного предприятия, предоставлять ежегодную финансовую отчетность и так далее [3].

Выводы. Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что франчайзинг является достаточно перспективным направлением развития малого бизнеса различных сфер деятельности. Сейчас любое предприятие может создать и зарегистрировать свой собственный бренд, но насколько он будет узнаваемым и конкурентоспособным неизвестно. Необходимы вложения денежных ресурсов в формирование собственной рекламной стратегии, конкурентной политики, пропаганду собственного бренда и совершенствование качества продукта. Также не стоит забывать об участии в международных выставках и семинарах, активную работу коммивояжеров.

Поэтому в условиях интенсификации развития международного туризма использование франчайзинговых систем в организации малого туристического бизнеса является наиболее выгодным предложением – за достаточно низкую плату, приобретаются права на использование известного товарного знака.

Список литературы:

1. Балабанов, И.Т. Внешнеэкономические связи: Учеб. пособие / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов - М.: Финансы и статистика, 2000 г.- 512с.
2. Скотт, А. Шейн. От мороженого к Интернету. Франчайзинг как инструмент развития и повышения прибыльности вашей компании / А. Шейн Скотт. - Издательство: Баланс Бизнес Букс, 2006 г. – 302 с.
3. Меркулов, А. Франчайзинг от А до Я / А. Меркулов, В. Фокин, С. Ватутин. - М.: ИД «Феникс», 2013. - 160 с.

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЦЫГАНОВ А.Р.

канд. экон. наук, профессор кафедры туризма

КИРИЕНКО О.Э.

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента непродуцированной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы в общем виде. В настоящее время туризм в Донецкой Народной Республике (далее - ДНР) не сформировался в отдельную развитую отрасль экономики, в то время как во многих развитых странах он является «... фундаментальной основой экономики» [1]. В обширном анализе экономики ДНР, проведенным Донецким институтом экономических исследований, и охватившем 16 отраслей и 15 сфер и видов деятельности, туристическая индустрия вообще не фигурирует [2]. Это убедительно свидетельствует об актуальности проблемы развития туризма именно как одной из отраслей экономики. Ассортимент видов туристических услуг и туристических продуктов в мире достаточно велик, но на одновременное развитие многих из них у Республики просто нет ресурсов. В связи с этим, в первую очередь внимание следует сосредоточить на более эффективных для экономики видах туризма. Как свидетельствует мировая практика, одним из них является промышленный туризм.

Поэтому **целью исследования** является раскрытие возможностей интенсивного развития в ДНР инновационного и экономически эффективного промышленного туризма.

Изложение материала основного исследования. Из всего множества известных и практикуемых в мире видов туризма предприниматели и

бизнесмены Донецкой Народной Республики могут открывать и реализовывать бизнес по любому из них, ориентируясь на спрос общества и свои возможности. Так, уже на сегодня в республике действует 66 туристических агентств и компаний. Однако, предлагаемые ими услуги сводятся, в основном, к выездному туризму. Вместе с тем, существуют виды туризма, в развитии которых должно быть заинтересовано само государство, поскольку эти виды могут оказывать значительное влияние на экономику страны, становясь, по сути, одной из составляющих туристической отрасли. Таким видом туризма признан уже достаточно развитый в ряде стран промышленный туризм.

Теоретическими и практическими проблемами возникновения и развития промышленного туризма занимаются учёные многих стран. Ведущими из них иностранными учёными являются: Э. Фрю, А. Отгаар, П. Буйок, Г.-Й. Хосперс, Ф. Бран, Г. Маня, М. Йонсен-Фербекс, И. Дзя и другие. Большой вклад в теорию и практику промышленного туризма внесли российские учёные С. К. Волков, И. А. Морозова, А. П. Гарнов, О. В. Краснобаева, А. В. Медяник, Н. Н. Яшлова, С. С. Полянина, С. Н. Ясенюк и многие другие.

В работе этих учёных «Под промышленным туризмом понимается организованное посещение действующих предприятий с целью удовлетворения познавательных, профессионально-деловых и прочих потребностей» [3]. Формой его осуществления является промышленная экскурсия. Как и другие виды туризма, он может осуществляться в двух вариантах и быть как выездным (внешним), так и въездным (внутренним). Целями выездного туризма могут быть: получение новых знаний и опыта, установление партнёрских связей для дальнейшего сотрудничества, поддержание уже имеющихся контактов, проведение переговоров для установления новых связей; целями въездного туризма могут быть презентация своих достижений, новых продуктов, новых технологий, но важнейшей целью является привлечение валюты.

Лидерами по развитию промышленного туризма являются США, а в Европе – Германия, Испания, Франция, Чехия, Нидерланды, Бельгия; серьёзных успехов в этом виде туризма достигли Китай и Россия; из африканских стран – Намибия.

В ДНР туристическая отрасль экономики, разрушенная вследствие военных действий и тотальной блокады, находится в состоянии восстановления. В Народном Совете идёт работа над законопроектом по туризму, и он уже рассмотрен в первом чтении; ведётся подготовка специалистов в образовательных организациях Донецка; Министерством молодёжи, спорта и туризма подготовлен и выпущен «Туристический путеводитель ДНР»; по теоретическим вопросам развития и функционирования туризма проводятся научно-практические конференции и круглые столы. Следует всё же подчеркнуть, что в деятельности работающих турагентств различные виды туризма представлены очень небогато, и о предоставлении услуг по промышленному туризму заявлено несколькими компаниями.

Конечно, в ДНР есть условия и база для развития не только промышленного, но и других видов туризма: как утверждается в [4], «Сегодня на территории республики насчитывается около 40 объектов природно-заповедного фонда, более тысячи культурно-исторических объектов». Однако, развитию промышленного туризма всё же надо отдать предпочтение по следующим причинам.

Во-первых, «Промышленный туризм может быть рекомендован городам, регионам с небогатым культурно-историческим наследием и отсутствием уникальных природно-климатических особенностей» [5]. Именно к таким регионам относится Донбасс, так что промышленный туризм ему безусловно показан.

Во-вторых, «В индустриальных районах существует огромный потенциал для развития промышленного туризма с возможностью прироста

дивидендов, формирования конкурентных преимуществ развития региона и его инфраструктуры... Европейцы давно превратили посещение действующих предприятий с познавательной целью в ещё одну прибыльную сферу туристического бизнеса» [6]. То же самое может и должен сделать индустриальный Донбасс.

В-третьих, выездной промышленный туризм абсолютно необходим, так как при восстановлении разрушенной промышленности региона нужно ориентироваться на передовые, инновационные технологии, новейшее оборудование, создавать необходимые связи, налаживать сотрудничество; такой вид туризма поможет ускорить возрождение ныне ещё слабо развитых, не восстановленных, или вновь создаваемых отраслей и видов деятельности. Въездной промышленный туризм следует развивать для интенсификации инвестиционных процессов и привлечения так необходимых региону валютных средств.

Готов ли к этому сейчас ранее мощно индустриально-развитый Донбасс, существует ли для этого туристическая инфраструктура?

Если обратиться к источнику [2], то на этот вопрос можно ответить вполне положительно. Такая база существует, поскольку в ведущих отраслях экономики ДНР уже сегодня успешно работают на основе передовых технологий современно оборудованные предприятия, способные принимать туристические экскурсии – в металлургии их 9, в машиностроении – 2, в химической промышленности – 2, в энергетической отрасли – 2, в пищевой промышленности - 4, в сфере сельского хозяйства – 5. Этот перечень ещё не столь велик, но убедительно свидетельствует о том, что работу по становлению в ДНР промышленного туризма начинать уже сегодня и возможно, и своевременно.

Выводы.

Сегодняшнее состояние рынка туристических услуг в ДНР в целом требует нормализации, балансировки, увеличения разнообразия

(диверсификации) предлагаемых продуктов, концентрации внимания на внутреннем, и особенно, въездном туризме, в том числе на создании и развитии промышленного туризма.

Развитие въездного промышленного туризма потребует строительства хороших дорог, развития предприятий питания, гостиничного комплекса, крупных парковок, благоустроенных мест для пребывания туристов.

Развитие промышленного туризма в ДНР безусловно потребует государственной поддержки – в частичном финансировании, в упрощении выхода на рынок, в продвижении туристического продукта на самом рынке, в информировании потенциальных возможностей самого рынка.

Список литературы

1. Теоретические основы туристической деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: studfiles.net/preview/6006128/.

2. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – Ч. I. – 124 с.

3. Полянина С. С., Докашенко Л. В. Сущность промышленного туризма и его виды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: elib.osu/bitstream/123456789/768/1/1773-1776.pdf.

4. В Донецке презентовали туристический путеводитель ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [dnr-online.ru>v-donetske-presentovali-turisticheskiy-putevoditel-dnr/](http://dnr-online.ru/v-donetske-presentovali-turisticheskiy-putevoditel-dnr/).

5. Яшлова Н.Н., Акимова М.А., Рубан Д.А., Бойко С.В., Усова А. В., Мустафаева Э.Р. Перспективы регионального развития промышленного туризма в свете анализа основных экономических показателей российской туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: docplayer.ru/55215536-Perspektivy-regionalnogo-razvitiya-promyshltnnogo-turisma.

6. Аноприева А.В., Ясенюк С.Н. Промышленный туризм в развитии территорий: от теории к практике [Электронный ресурс], - Режим доступа: dspace.bsue.edu.ru/bitstream/123456789/18532/1/Anoprieva.pdf.

СТАНОВЛЕНИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ШЕПИЛОВА В.Г.

канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой туризма ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы в общем виде. Сфера туризма на сегодняшний день является одним из важнейших факторов социального и экономического развития территории. Туризм способствует эффективному использованию природного и историко-культурного потенциала, сфера туристской деятельности становится одним из крупнейших работодателей, создавая новые рабочие места не только в собственной инфраструктуре, но и других отраслях национальной экономики через мультипликативный фактор.

Развитие гастрономического туризма как в рамках внутреннего, так и въездного туризма повышает привлекательность территории для туристов, способствует развитию ресторанного и гостиничного бизнеса и условий для создания дополнительных рабочих мест за счет увеличения туристских прибытий. Разработка предложений по развитию гастрономического туризма с применением маркетинговых технологий является актуальным и позволит создать условия для повышения доходности сферы туризма в регионе.

Целью исследования является обоснование необходимости развития гастрономического туризма на базе использования современных маркетинговых технологий.

Изложение материалов основного исследования. Гастрономический туризм является одной из наиболее развивающихся сфер туризма и рассматривается как направление туризма, способствующее продвижению продуктов питания и напитков как объектов привлечения туристов. Путешественники, которые интересуются национальными кухнями, технологией приготовления еды, историей возникновения некоторых продуктов и блюд, могут выбирать из множества кулинарных туристических направлений приемлемый и интересный для себя турпродукт.

Развитие гастрономического туризма в мире обусловлено тем, что многие страны и дестинации имеют возможности и положительные факторы для формирования и реализации гастрономических туров, связанных со спецификой и особенностями национальной кухни. Первыми странами, которые стали развивать у себя гастрономический туризм, были Италия, Франция, Испания и др. [1].

Особенности гастрономических туров заключаются в том, что эти туры могут быть организованы в любое время года независимо от сезона. Кроме того, гастрономическая программа может быть составной частью любого культурно-познавательного, делового, рекреационного тура.

Гастрономический тур делят на сельский (зеленый) и городской. Сельский гастрономический тур предполагает дегустацию экологически чистых продуктов (продуктов фермерских хозяйств, дары природы). Городские гастрономические туры проводятся, как правило, в черте города, ориентируются как на внутренний, так и на въездной туризм и проводится в рамках выставок, ярмарок, фестивалей [2]. Продвижение продовольственных товаров местных фермерских хозяйств и производителей продовольственных товаров может быть составной частью гастрономического тура.

Гастрономический туризм появился сравнительно недавно. В 2004г. была создана Международная ассоциация гастрономического туризма, в 2015г. обоснована Ассоциация гастрономического туризма в России (АГТР), которая в настоящее время поддерживает и связывает между собой ряд секторов экономики, содействует развитию бизнеса в индустрии гостеприимства. АГТР работает над повышением туристической привлекательности территорий и представляет гастрономические и исторические традиции РФ.

На территории Донецкой Народной Республики проживают более 133 национальностей: украинцы, русские, греки, молдаване, белорусы, евреи, армяне, осетины и др., кухня которых может стать основой для разработки уникальных гастрономических туров. Наиболее существенными и значимыми факторами для развития въездного гастрономического туризма являются факторы, определяющие привлекательность гастрономического туризма, а также экономические, политические факторы, влияющие или тормозящие развитию гастрономического туризма в регионе. К первой группе факторов можно отнести наличие блюд национальной кухни, потребление которых позволяет понять особенности и отличительные черты территории, населения, разнообразить и углубить впечатления от посещения региона. Что касается второй группы факторов, то следует отметить наличие в регионе достаточного количества зарегистрированных и функционирующих туристических агентств, которые оказывают в основном услуги выездного туризма. В условиях существующих проблем (военные действия, сложная геополитическая обстановка, экономическая блокада) требуют законодательного решения такие вопросы как государственная поддержка внутреннего и въездного туризма. Решение этих проблем позволит создать имидж региона как территории, благоприятной для развития туризма с учетом специфики имеющихся местных, природных и других ресурсов,

обеспечить права и безопасность туристов, страховую защиту субъектов индустрии туризма.

Для развития гастрономического туризма в республике необходимо активное сотрудничество туристических агентств с предприятиями в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, которые примут непосредственное участие в формировании и организации гастрономических туров. Для этого необходимо определить круг предприятий, которые смогут предложить блюда, напитки национальной кухни с целью разработки тематической программы гастрономического тура. В мировой практике существует огромное количество самых разнообразных гастрономических фестивалей, которые отличаются по тематике, количеству посетителей, масштабу, продолжительности и др. Эти фестивали могут быть как культурно-развлекательными, так и сугубо гастрономическими, посвященными конкретному продукту или напитку. Все это свидетельствует о широких возможностях данного направления развития туризма.

К основным направлениям исследования в области применения маркетинговых технологий в целях продвижения гастрономического турпродукта можно отнести следующее:

выполнить анализ рынка с целью выявления спроса на гастрономические услуги;

определить круг туристических агентств и предприятий в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, которые примут непосредственное участие в формировании и организации гастрономических туров;

сформировать информационную базу данных предприятий и фермерских хозяйств, которые осуществляют производство продуктов питания, напитков и могут быть рекомендованы для посещения туристами.

Выводы. Мероприятия событийно - гастрономического туризма имеют большое экономическое значение, поскольку в период их проведения активизируется деятельность всех объектов туристской индустрии, что

выражается в росте туристических посещений. Маркетинговые факторы оказывают существенное влияние на результативность проведенных гастрономических туров, которая, в конечном счете, может повлиять на увеличение количества вновь созданных рабочих мест, налоговых отчислений, рост доходной части бюджета в экономическую составляющую региона.

Список литературы

1. Буценко Е. Д. Гастрономический туризм как популярное направление в туризме // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 33. – С. 56–60. – URL: <http://e-koncept.ru/2015/95396.htm>.

2. Старкова И.И. Перспективы развития гастрономического туризма в Бурятии / И.И.Старкова, Е.В. Кондрашова // Таврический научный обозреватель. - №4 (декабрь) – 2015. [Электронный ресурс]/ Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/perspektivy-razvitiya-gastronomicheskogo-turizma-v-respublike-buryatiya>.

**СЕКЦИЯ 4: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ**

**РЕФЛЕКСИВНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ
МЕНЕДЖЕРОВ**

БАРАННИК Н.В.,

преподаватель

ГПОУ «Донецкий колледж строительства и архитектуры»,

г. Донецк, ДНР

АРТЮШИНА М.Ю.,

преподаватель,

Постоянно изменяющаяся бизнес-среда диктует жесткие требования к качеству подготовки современных управленцев, реализующих свои профессиональные амбиции в организациях различных типов. Сегодня бизнесу как никогда остро не хватает конкурентоспособных, а главное, эффективных, управленческих кадров с ярко выраженными лидерскими качествами.

Наряду с использованием проверенных временем методов и подходов в обучении будущих специалистов для сферы управления особый акцент в современном образовательном процессе делается на рефлексивно - инновационной методике: анализе и рефлексии, в результате которых возникает инновация.

В сегодняшнем бизнес пространстве протекают стремительные эволюционные процессы, поэтому в профессиональной подготовке

менеджеров новой формации предъявляются новые требования не только к управленческим кадрам, но и к преподавателям учебных заведений. От них ждут большей креативности в планировании учебного процесса, поиска более действенных подходов к обучению завтрашних управленцев.

Поэтому проблема поиска и применения в педагогической практике продуктивных технологий и методов подготовки квалифицированных специалистов для сферы управления, способных адекватно и оперативно реагировать на вызовы изменчивой бизнес среды, остается по-прежнему актуальной.

Современный менеджер должен демонстрировать не только квалификационные, но и личностные характеристики, т.е. не только обширные и прочные управленческие познания, гибкий ум, умение общаться, но и сформированные рефлексивные умения – способность нетривиально мыслить и оперативно решать возникающие проблемы, исходя из предлагаемых условий.

Данное исследование проводилось с целью определения особенностей применения рефлексивно-инновационных методик при обучении студентов, ориентированных на выполнение управленческих функций в своей профессиональной деятельности.

Среди методов, использовавшихся в процессе исследования, можно отметить наблюдение, метод анализа научных литературных источников с последующим теоретическим анализом и синтезом.

Сегодня, в начале XXI века, образование принято рассматривать как сложную динамическую, саморазвивающуюся систему, которая выступает средством инновационного развития государства. В наши дни сравнительные экономические характеристики стран все реже зависят от их природных ресурсов и стоимости рабочей силы, но определяются инновациями в области техники и конкурентным использованием новых знаний. В современной образовательной парадигме акцент смещается с простого накопления знаний

к воспитанию личности, настойчиво и осознанно ищущей знания и способной самостоятельно организовывать свою профессиональную деятельность.

Сегодня в образовательной среде мы наблюдаем отход от устоявшихся, классических способов взаимодействия «преподаватель – обучаемый» к интерактивным технологиям, предполагающим их со-творчество, а также рефлексию и анализ совместной деятельности. Из пассивных слушателей, от которых ждут простого запоминания преподносимых преподавателем сведений, студенты превращаются в активных участников процесса познания, которые самостоятельно «добывают» новые знания. Так возникает осознанная необходимость во внедрении в учебный процесс рефлексивных механизмов, сотрудничества обучаемого и преподавателя в форме межсубъектного диалога.

Именно поэтому исследование рефлексивно-инновационного подхода к подготовке будущих профессионалов сферы управления представляется важным, своевременным и интересным.

Имплементация рефлексивных практик в процессе образования, выработка у студентов проектировочных, коммуникативных и рефлексивных умений приводит к зарождению инновации – появлению у них совершенно нового субъектного опыта. Введение рефлексии в процесс профподготовки стимулирует познавательную активность обучаемых, помогает критически осмыслить результаты своей деятельности, заставляет их настойчиво искать пути решения проблемных задач.

В рамках концепции «саморазвивающегося» образования под «инновацией» понимают не столько созидание чего-то нового, сколько переход к качественно иному стилю мышления, замену прежнего образа деятельности на более эффективный – исследовательский, поисковый, позволяющий получить новый опыт жизнедеятельности. Использование рефлексии и инновации в качестве альтернативных методов профессиональной подготовки специалистов сферы управления

ориентировано на активизацию личности студента, развитие креативного мышления, предприимчивости. Это создает предпосылки для формирования руководителей новой формации, способных в условиях жесткой конкуренции уверенно достигать поставленных целей.

Формированию рефлексивно-инновационных навыков у обучаемых способствуют такие методы и формы работы, как ролевые игры, создание бизнес-кейсов, построение ассоциограмм, рассмотрение и разрешение проблемно-конфликтных ситуаций. Данные технологии и методики служат средством выявления субъективного опыта обучаемых и его переосмысления, помогают формировать новый опыт жизнедеятельности студента.

Применение рефлексивно-инновационной методики при подготовке управленческих кадров стимулирует выработку аналитических, рефлексивных умений, помогает воспитывать активную, инициативную личность, повышая качественный уровень личностных и профессиональных компетенций будущих менеджеров.

Список использованных источников

1. Кларин, М.В. Инновации в обучении. Метафоры и модели / М.В. Кларин. – Москва: Наука, 1997. – 222 с.
2. Маслов, С.Н. Рефлексивно-инновационный практикум как метод развития творческого потенциала руководителя: дис. ... канд. психол. наук / С.Н. Маслов. – Москва, 1994. – 177 с.
3. Степанов, С.Ю. Место личностной рефлексии в решении творческих задач: дис. канд. психол. наук / С.Ю. Степанов. – Москва, 1984. – 235 с.

ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОГРАФИКИ В ОБРАЗОВАНИИ

БОЙЦОВА Е.Н.,
преподаватель информационных дисциплин
ГПОУ «Донецкий государственный колледж
пищевых технологий и торговли»,
г. Донецк, ДНР

Современный мир характеризуется увеличением потока информации и средств, с помощью которых она поступает к человеку. Из-за сокращения времени работы с информацией остро встает вопрос извлечения полезных сведений, вследствие чего преобразуются способы работы с информацией. Известно, что 80 % информации воспринимается человеком с помощью зрения. Большой объем текстовой информации запомнить легче, если эту информацию визуализировать в картинку. Такую возможность предоставляет информационная графика или инфографика, обладающая огромным комплексом ресурсов: изображения, графики, схемы, таблицы, карты, списки, диаграммы, текст [3].

Основным свойством представляемой информации является ее структурированность. С помощью инфографики можно визуализировать всевозможные процессы, статистические данные, прогнозы, поэтому ее используют в журналистике, рекламе, географии, статистике, культуре, политике, спорте, сфере образования и др.

Вопросы использования инфографики являются актуальными и рассматриваются в работах современных исследователей, ученых, педагогов (А.В. Антонов, А.В. Горяйнова, И.В. Голубятников, А.А. Лекомцев, В.В. Лаптев, Н.Е. Мильчакова, Л.Н. Манжура, С.И. Симакова, А.В.Ткачева, Е.Г. Трушко, Ю.Ф. Шпаковский и др.)

На данный момент четкой классификации инфографики не существует, однако по характеру визуализации данных выделяют два вида инфографики: для представления количественных данных и совокупности объектов и качественных данных.

Существует три типа инфографики:

- 1) статичная (чаще всего одиночный слайд без анимированных элементов);
- 2) интерактивная (визуализация большого количества информации в одном интерфейсе, содержит анимированные элементы);
- 3) видеоинфографика (короткий видеоряд, в котором сочетаются визуальные образы данных, иллюстрации и динамический текст).

Функции инфографики можно разделить на следующие группы [1]:

1. Иллюстративная (наглядность и компактность визуальных данных, графическая акцентуализация главной информации);
2. когнитивная (структурирование и систематизация информации; связь образного и абстрактного; целостность восприятия; стимуляция анализа и синтеза информации; активизация ассоциаций);
3. коммуникативная (инструкция к действию, визуальные указания и рекомендации, маркировка значимости фрагментов, руководство по освоению информации).
4. информационная (особый синтетический журналистский жанр);
5. образовательная (учебные издания, упрощение процесса восприятия информации, ее объяснение с помощью графических объектов) [2;4].

Рассмотрим более подробно опыт использования инфографики в образовательном процессе. Инфографика может применяться практически в любой дисциплине. Данный способ визуализации информации возможно использовать с самыми различными целями (обучающими, развивающими, воспитывающими) на разных этапах образовательного процесса. Педагог на

занятиях может использовать готовую инфографику или создавать свою собственную. Образовательный результат, получаемый от студентов, так же разнообразен. Инфографика как один из методов визуализации учебной информации может использоваться на занятиях и в работе над учебным проектом для создания проблемных ситуаций; организации эффективной поисковой деятельности; развития критического мышления; развития открытой познавательной позиции.

Полезно, чтобы студенты не только использовали готовую инфографику, но и создавали собственную: рисовали взаимосвязи, алгоритмы и схемы, придумывали символы к идеям. В процессе создания инфографики обучающиеся самостоятельно должны добывать необходимые сведения и также самостоятельно их обрабатывать. Не только систематизировать факты, но и наглядно представлять результат их систематизации создания мотивации к изучению новой темы. Причем работа студентов может быть организована индивидуально, в парах, микрогруппах [4].

Возникают вопросы, как организовать эффективное и результативное обучение студентов с помощью инфографики, а преподавателю построить процесс обучения для активизации творческого потенциала студентов?

Сначала определим принципы создания инфографики. К ним относятся: актуальность и востребованность темы; простота и краткость; креативность; образность; точность и организованность информации; эстетическая привлекательность. Существуют различные жанры инфографики: инструкция, информационный плакат, памятка, статистические исследования и пр. Кратко опишем технологию создания инфографики к занятию/учебному проекту.

Этапы	Рекомендации для педагога	Рекомендации для студента
1	– Определите цели и задачи, которые необходимо	– Выберите любимую учебную тему в

	<p>достичь с помощью инфографики в зависимости от учебного предмета.</p> <p>Помните, что в графике очень легко отображать существующее в реальности, значительно труднее перенести в визуальную плоскость отвлеченные понятия и почти невозможно – мнения и комментарии.</p>	<p>рамках преподаваемого предмета.</p> <ul style="list-style-type: none">– Подумайте, какой может быть идея инфографики.– Сформулируйте для себя проблему, которая будет отражена в инфографике.– Сформулируйте цель и задачи инфографики.
2	<ul style="list-style-type: none">– Разбейте информацию на разделы, части, пункты.– Каждый раздел представьте отдельным изображением или графиком.– Подберите нужные визуальные образы, которые знакомы и часто используются вашей аудиторией.	<ul style="list-style-type: none">– Разбейте выбранную тему на разделы, части, пункты.– Подберите образы, картинки.
3	<ul style="list-style-type: none">– Создайте фокус, то есть придумайте историю, основную визуальную метафору, вокруг которой будет строиться инфографика. Она должна быть простой и всем известной.	<ul style="list-style-type: none">– Подберите текст, который будет сопровождать инфографику.– Создайте инфографику с помощью онлайн-сервиса.

Для создания эффективной инфографики преподавателю и студентам можно рекомендовать бесплатные и удобные сервисы:

Easel.ly. К основным преимуществам данной программы относятся: наличие довольно большого количества бесплатных дизайнерских шаблонов; которые можно изменять по собственному усмотрению; сервис обладает довольно широким функционалом при простом управлении; возможность сохранять созданную инфографику в JPEG или PDF-форматах, делиться своей работой в социальных сетях; присутствует технология Drag-and-drop.

Piktochart.com. Позволяет создавать качественную инфографику, есть бесплатные шаблоны, поддающиеся редактированию, имеется удобный мастер диаграмм и графиков с большим количеством визуальных вариантов отображения данных; возможен экспорт таблиц в форматах CSV, XLS и XLSX. **Infogr.am.** Позволяет создавать инфографику с интерактивными элементами (диаграммы, графики и карты). Кроме того, программа дает возможность добавлять текст, изображение, видео.

Canva. Предлагает различные шаблоны, которые можно редактировать, а также загружать изображение с компьютера для фона; интерфейс интуитивный. Готовые проекты сохраняются с расширением PNG или PDF и использовать как разнообразные постеры к социальным сетям (Pinterest, Twitter, Facebook, Tumblr, Instagram).

Cacoo. Простой и удобный бесплатный онлайн-сервис для рисования. С его помощью можно создать разные виды инфографики: презентации, диаграммы, карты сайта, схемы страниц и сетевые графики. В программе могут работать несколько пользователей одновременно, редактируя ее в одном окне. Инфографику можно публиковать на сайтах в формате PNG.

Creately. В программе содержится множество различных блоков, графических фрагментов и функций, которые можно использовать для создания детализированных схем и графиков любой сложности. Есть

возможность добавлять собственные изображения с компьютера или сайта. Изображение сохранится в формате PDF.

Venngage. Имеются конкретные шаблоны: под карты, графики, таблицы сравнений. Инфографику можно собрать самому, вставив понравившиеся картинки, иконки или логотипы. Работа сохраняется с расширением PNG или PDF [1].

Таким образом, инфографика – это современный метод обучения, позволяющий хорошо усвоить учебную информацию, способствующий развитию поисковой деятельности и формированию позиционного мышления. Применение данного метода дает возможность организовать интересную совместную работу на занятиях, а также способствует повышению уровня подготовки специалистов в вузе. Визуальное представление сложной учебной информации ясно, содержательно, эстетически привлекательно, становится требованием современности.

Список использованных источников

1. Ермолаева, Ж.Е. Инфографика как способ визуализации учебной информации / Ж.Е. Ермолаева, И.Н. Герасимова, О. В. Лапухова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – № 11 (ноябрь). – С. 26–30. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://e-koncept.ru/2014/14302.htm>.

2. Манжура, Л.Н. Инфографика как один из методов визуализации учебного материала / Л.Н. Манжура. – Санкт-Петербургский образовательный вестник, 2017. – С. 72-74.

3. Трушко, Е.Г. Инфографика как современный способ представления информации / Е.Г. Трушко, Ю.Ф. Шпаковский // Труды БГТУ. Серия 4: Принт- и медиатехнологии. 2017. - №4 (195). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/infografika-kak-sovremennyy-sposob-predstavleniya-informatsii>.

4. Фролова, М. А. Новые возможности инфографики [Текст] / М. А. Фролова // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). — Пермь: Меркурий, 2015. — С. 298-303. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/149/7760/>.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ИГР» СТУДЕНТАМ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА»

БУДЫКА В.С.

***преподаватель кафедры высшей математики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР***

В настоящее время основы развития образования в Донецкой Народной Республике предполагают превращение образования в действенный фактор развития общества. Создание условий для развития личности, профессионального роста, духовного и физического совершенствования, реализации творческого потенциала является высшей ценностью государства.

Подготовка управленческих кадров, владеющих современными управленческими компетенциями и технологиями, способных решать стратегические задачи в экономической сфере, мотивированных на постоянное совершенствование собственных знаний, умений и навыков, необходимых для достижения и сохранения высокого качества профессиональной деятельности, имеет особое значение в условиях современных вызовов [1, 2].

Профессиональный уровень управленца в экономической сфере во многом зависит от того, освоил ли он современный математический аппарат и умеет ли использовать его при анализе сложных экономических процессов и

принятия решений. Поэтому в подготовке управленцев широкого профиля изучение математики занимает значительное место.

Актуальность дисциплины «Теория игр» определена тем, что изучаемый материал имеет прикладное значение в образовании будущих экономистов.

Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с приёмами использования математического аппарата для решения конфликтных ситуаций в области экономики.

К планируемым результатам изучения дисциплины относятся:

- рассмотреть принципы построения математической модели конфликта;
- изучить основные методы решения матричных и бескоалиционных игр;
- рассмотреть особенности построения модели кооперативной игры и методы справедливого распределения прибыли.

Курс «Теория игр» опирается на математические знания студентов, полученные ими в школе. Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать математическими знаниями, умениями и навыками в объеме школьного курса математики современной общеобразовательной средней школы, а также на знания, полученные при изучении дисциплин «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика».

Немаловажную роль занимает самостоятельная работа студентов. Для закрепления полученных знаний предлагается индивидуальная работа.

Таблица 1

Индивидуальное задание № 1

Задание 1. Для приведенной платежной матрицы установить наличие седловой точки и выписать решение матричной игры в чистых стратегиях.

$$\begin{pmatrix} 6 & 3 & 8 & 5 & 9 \\ 6 & 5 & 7 & 6 & 6 \\ 2 & 1 & 5 & 4 & 7 \\ 4 & 4 & 3 & 8 & 8 \end{pmatrix}$$

Задание 2. Задана платежная матрица игры 2×2 .

1. Показать, что данная игра не имеет решения в чистых стратегиях.
2. Решит данную игру алгебраическим методом.
3. Решит данную игру аналитическим методом.
4. Является ли справедливой данная игра? Если нет, то для какого из игроков она является более выгодной?

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

Индивидуальное задание № 2

Задание. Фермеру необходимо определить, в каких пропорциях засеять свое поле двумя культурами (кукурузой и подсолнечником), если урожайность этих культур, а, значит, и прибыль, зависят от того, каким будет лето: прохладным и дождливым, нормальным, или жарким и сухим. Фермер подсчитал чистую прибыль с 1 га от разных культур в зависимости от погоды:

Вариант 1		Прибыль с 1 га культуры	
		Кукуруза	Подсолнечник
Лето	Прохладное и дождливое	5	-2
	Нормальное	4	1
	Жаркое и сухое	1	4

Индивидуальное задание № 3

Задание. Исследовать все ситуации игры на равновесие по Нэшу.

$$\begin{pmatrix} (1,2) & (2,1) \\ (0,3) & (4,6) \end{pmatrix}.$$

Индивидуальное задание № 4

Задание. На столе лежат 2017 спичек. Двое играющих снимают по очереди 1 или 2 спички. Кто выиграет: начинающий или его партнер и как он должен для этого играть?

Таким образом, можно сделать вывод, что дисциплина «Теория игр» знакомит студентов с основными проблемами экономики и управления, при решении которых полезно применение математических методов и моделей принятия решений в конфликтных ситуациях, определение оптимальных стратегий поведения игроков.

Список использованных источников

1. Болонский процесс: Результаты обучения и компетентностный подход / под науч. ред. проф. В. И. Байденко. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2009. – 536 с.
2. Жуков, Е.А. Концептуальные основы эффективной социально-экономической политики государства / Е.А. Жуков // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие), 2016. - № 1 (25). – С. 136–140.
3. Петросян, Л.А. Теория игр / Л. А. Петросян. – 2-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 424 с.
4. Васин, А.А. Теория игр и модели математической экономики / А.А. Васин. – Москва: МАКС Пресс, 2005. – 272 с.

**МЕТОД ПРОЕКТОВ – КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ**

ВЫСОЦКАЯ Е.Ю.
преподаватель

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР**

Особенности социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, связанные с развитием рыночных отношений, новыми взглядами на качество и уровень жизни, экономической и социально культурной интеграцией в российское и международное общество, не могут не влиять на развитие соответствующих управленческих кадров, способных адекватно реагировать на эти изменения. Потребность в управленцах нового поколения определяется ростом сложности структуры современной экономики, необходимостью повысить социальную ответственность менеджеров различных уровней, адаптировать национальное предпринимательство и бизнес к высоким социально-экономическим международным стандартам.

Компетентность отечественных менеджеров в значительной степени влияет на основные направления экономического и социального развития общества, от которых зависит его социальная стабильность и ценностная идентичность. От того, способно ли высшее образование быстро и качественно подготовить компетентных управленцев, зависит скорость и темп социально-экономических реформ в государстве.

В условиях формирования новой экономики, которую современные ученые называют экономикой, построенной на знаниях, главным ресурсом признается человек, способный приобретать знания, творчески их применять, а также производить новые. Главным признаком современного менеджера становится его личное стремление к самосовершенствованию в течение всей жизни, независимо от сферы применения своих возможностей.

Спецификой современного менеджмента является то, что значительная часть специалистов выбирает сферу деятельности, в которой всегда есть потребность в непрерывном усвоении и гармонизации общих и

профессиональных теоретических знаний и практических навыков. При этом неотъемлемым атрибутом образованного человека является, бесспорно, владение одним или несколькими иностранными языками на достаточно высоком уровне.

Современной целью обучения управленческих кадров иностранному языку является овладение иностранным языком, как средством коммуникации, так и приобретение профессионально направленной иноязычной компетентности для успешного выполнения дальнейшей профессиональной деятельности. Под термином «иноязычная коммуникативная компетентность» следует понимать способность личности функционировать в реальной коммуникативной ситуации, в динамично меняющейся обстановке, где языковая компетентность адаптируется к восприятию получаемой лингвистической и паралингвистической информации.

Обучением взрослого человека и закономерностями его обучения занимается сравнительно новая наука – андрагогика, которая стала теоретическим фундаментом обучения взрослых и объединяет знания о специфике обучения взрослого человека с учетом его возраста, образовательных и жизненных потребностей, реальных возможностей, индивидуальных особенностей и опыта, психики и физиологии. Андрагогическая модель обучения требует: 1) отказа от трансляционных методов обучения, когда цели, задачи, содержание обучения зависят от преподавателя; 2) использование предыдущего опыта обучающегося, как базы для различных форм учебной деятельности; 3) совместной деятельности преподавателя и обучающегося, где обучающийся является активным участником процесса своего обучения; 4) практической направленности обучения; 5) гибкости в формировании учебных программ и выборе места, времени и темпов обучения.

К популярным технологиям изучения иностранного языка, используемым для обучения взрослых, относят: языковые игры, ролевые игры, метод проектов, изучение ситуаций, метод драмы. Остановимся на методе проектов.

Метод проектов возник еще в начале нынешнего века, когда усилия педагогов и философов были направлены на то, чтобы найти способы и пути развития активного самостоятельного мышления человека, чтобы научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, а уметь применять их на практике. Основной тезис современного метода проектов: «Я знаю, для чего мне надо все, что я узнаю. Я знаю, где и как я могу это применить». Метод проектов при обучении управленческих кадров иностранному языку – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий слушателей с обязательной презентацией этих результатов.

Вследствие анализа литературных источников выявлены преимущества метода проектов. К ним относятся: 1) максимальное развитие и самореализация личности; 2) изменение роли преподавателя; 3) изменение роли обучающегося; 4) формирование коллективизма; 5) усиление мотивации к обучению.

Рассмотрим эти преимущества подробнее. Влияние метода проектов на развитие и самореализацию личности базируется на том, что его важной чертой является гуманизм, уважение к каждому обучающемуся, создание позитивного настроения. Метод проектов позволяет усилить мотивацию к обучению. Реализация метода проектов ведет к изменению роли преподавателя, его позиции. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности своих студентов. Изменяется также роль студентов в обучении: они – участники процесса. Происходит выработка такого конструктивного критического мышления, которое трудно сформировать при обычной системе обучения. Кроме того, метод проектов

позволяет воспитать такое важное качество личности, как коллективизм, что выражается в приобретении следующих качеств: умение работать в коллективе, ответственность за выбор решения, умение анализировать результаты деятельности.

Основные требования к использованию метода проектов в обучении иностранному языку: 1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы / задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения (например, исследование политических устройств зарубежных стран; исследование избирательных процессов в зарубежных странах, проблема формирования лидерских качеств руководителя и т.д.); 2) практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов (например, доклад об экономическом положении страны, факторов, влияющих на это состояние, тенденции, которые прослеживаются в развитии проблемы; разработка программы научной конференции; проведение круглого стола); 3) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность студентов на занятии или во внеурочное время; 4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов и распределением ролей); 5) использование исследовательских методов: определение проблемы, задач исследования; обсуждение методов исследования; оформление конечных результатов; анализ полученных данных; подведение итогов, работа над ошибками, выводы (использование в ходе коллективного исследования метода «мозговой атаки», круглого стола, творческих отчетов, защиты проекта и т.п.).

Также важно помнить, что во время проектного обучения именно преподаватель стимулирует развитие познавательных интересов обучающихся и их творческого потенциала, от его мастерства зависит, насколько удачно будут предоставлены возможности для самообразования в процессе практического применения знаний. Преподаватель в процессе

руководства проектом выполняет несколько ролей: «фасилитатора» (от англ. to facilitate – способствовать, помогать, продвигать), поскольку он мотивирует, поддерживает, направляет познавательную деятельность над проектом, а не просто передает свои знания; «тьютора» или эксперта, поскольку он является носителем знаний в нескольких сферах и к нему студенты могут обратиться за необходимой информацией во время подготовительного этапа; организатора, поскольку он организует деятельность студентов, определяет сроки выполнения работы, планирует объем времени, отведенного на работу над проектом; контроллера, поскольку он проводит четкий анализ результатов проделанной работы и дает им оценку. При этом, оценивая работу нужно обращать внимание не только на использование языка, но и на степень творчества обучающихся и оригинальности подходов при выполнении ими проекта.

Проектная технология предусматривает системное и последовательное моделирование решения проблемных ситуаций, требующих от участников учебного процесса поисковых усилий, направленных на исследование и разработку оптимальных путей создания проектов, их непременною защиту и анализ результатов.

Таким образом, профессионально-ориентированное обучение студентов-менеджеров иностранному языку является современным требованием и составляющей профессиональной подготовки. В свою очередь, эффективное изучение иностранного языка управленческими кадрами требует использования методик на основе коммуникативного подхода, в частности, метода проектов.

Метод проектов – это образовательная технология, направленная на получение обучающимися знаний в тесной связи с реальной жизненной практикой, формирование у них специфических умений и навыков благодаря системной организации проблемно ориентированного учебного поиска. Главная ценность проекта в том, чем обогатятся преподаватель и студент,

принимая в нем участие. То есть качество проектной деятельности зависит от совокупности усилий преподавателя и студента. Другой важный фактор успешной проектной деятельности – уровень профессионального мастерства и личные качества преподавателя-исследователя, преподавателя - организатора, преподавателя - партнера, преподавателя - консультанта.

РОЛЬ ВИРТУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

ГУЛАКОВА М.Г.,

старший преподаватель кафедры высшей математики,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Под виртуальным образованием подразумевают процесс и результат взаимодействия субъектов и объектов образования, сопровождаемый созданием им виртуального образовательного пространства, специфику которого обозначают эти самые объекты и субъекты. Если рассматривать образование как процесс социального взаимодействия, оно, как таковое, будет виртуальным процессом: в случае, если один или несколько взаимодействующих объектов выступают в роли субъектов деятельного взаимодействия (студент, преподаватель), то это взаимодействие становится источником их виртуального состояния, отличного от состояния этих же субъектов до данного взаимодействия. То есть, осуществление образовательного процесса является реконструкцией виртуальной среды. Виртуализация образования на данный момент представляет собой квинтэссенцию очно-заочного образования и самообразования, что обуславливается резким развитием телекоммуникаций систем, мультимедиа, общения в сети.

Дистанционное обучение

Виртуальный студент, не ограниченный строго временными рамками обучения, специализацией (есть возможность учиться сразу в нескольких местах при относительной финансовой свободе в оплате обучения), возрастным цензом, имеет интерактивный доступ к цифровым библиотекам, обеспеченный мощными поисковыми системами, обучение может происходить в домашней обстановке, или там, где есть доступ в интернет. То есть, все возможности самообразования приобретают официальный статус (вручение диплома), расширяющие «услуги библиотеки» в интерактивном режиме. Недостаток такой системы для студента заключается в отсутствии личного контакта с преподавателем, и как следствие, в потере споровки языковых коммуникаций в процессе передачи информации (семинары, экзамены и зачеты переводятся в интерактивный сетевой режим).

Виртуальный преподаватель исполняет роль менеджера, что обеспечивает процесс обучения не как педагог, а как провайдер учебных информационных носителей. В некоторых случаях людской фактор в преподавании практически отключается, и роль преподавателя исполняет компьютерная программа в сети on-line режиме или на цифровом носителе. Смену ведущим функциям преподавателя и возможностей студента обусловлено также и переоценкой понятия «специалист». В связи с распространением глобализационных процессов, изменилась ценностное доминирование приоритетов знаний. Разведение понятий «знания» и «информации» - ключевая характеристика современного образовательного дискурса. Информация понимается в аспекте выраженном Уинстоном Черчиллем «Кто владеет информацией – тот владеет и управляет миром». То есть информация – такая структурная единица описательного характера, которая постулировано отображает реальность.

Виртуализация образования отличает сам информационный характер, что часто затрудняет процесс обучения. Дело в том, что студенты, имея

навыки работы с компьютером и представления про информационные технологии, практически не имеют фундаментальной подготовки в структуре информации, методах ее организации и распространения. Все богатство интернета, которое обеспечивается не только огромным количеством разнообразных сайтов, но и сетевым доступом до разных банков данных, современным информационным технологиям, для обычного среднестатистического пользователя выглядит как ресурсы поисковых машин. Гипотетически с помощью совокупности поисковых машин можно найти практически любую информацию, что находится в открытом доступе. При этом пользователь должен квалифицированно сформулировать запрос (это отдельный вид информационного искусства), после чего ему предстоит продолжительное, часто несвязанное блуждание по найденным ссылкам. Пользователь в этом случае не может сделать никаких выводов полноты поиска и достоверности результатов. Трудности доступа до нужной информации возникает в первую очередь от неудовлетворительных характеристик информации, и только в другую очередь слабость способов доступа до нее. Более точно, информация поступает со слишком обширных источников, что заставляет пользователей последовательно переключаться за ней. Электронные документы часто плохо или вообще не сгруппированы, и очень редко организованы согласно с принятой классификацией.

Образовательные порталы

Студенты, слушатели «живут в каком-то «поле» знания, созданного новыми способами коммуникаций, которые намного больше насыщены и сложнее, чем любое обучение традиционным способом. Для решения сложившейся ситуации, конструируются порталы. В отличие от традиционных сайтов, которые можно позиционировать, как средства, обеспечивающие продвижение продукции, рекламу (информационные ведомости) какой-нибудь услуги, структуры или конкретной личности, портал дает наделенный доступ пользователю содержанием, дополнением и

службам, организованных как единое целое. Создание образовательных порталов является логическим этапом организации виртуального учебного пространства. Объемы литературы, посвященные опыту построения образовательных порталов, постоянно растут. При этом в мировой практике сосуществуют три типа образовательных порталов:

1) организационно-ориентировочные порталы, посвященные помощи в выборе очного учебного заведения;

2) порталы дистанционного образования, которые предлагают платную альтернативу очного обучения;

3) вспомогательные порталы не отменяют, а дополняют имеющиеся базы данных очных учебных заведений.

В общем, можно сделать вывод, что виртуальное образование тесно связано с дистанционным обучением, но не сводится только к нему. Оно может происходить (и происходит) в обычном очном взаимодействии преподавателей, студентов и изучаемых объектов. Дистанционные учебные технологии позволяют расширить возможности очного образования, увеличив взаимную доступность удалённых друг от друга учеников, педагогов, специалистов, а также информационных массивов. Основная цель виртуального образования, как и образования человека вообще, - это выявление и достижение человеком своего предназначения в реальном мире, включая его виртуальную составляющую.

Список использованных источников

1. Хуторской, А.В. Виртуальное образование и русский космизм / А.В. Хуторской // EIDOS-LIST. – 1999. – Вып.1(5). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.eidos.techno.ru/list/serv.htm>.

2. Агапонов, С. В. Выбор платформы для дистанционного обучения: проблемы и решения / С. В. Агапонов // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2005. - № 1. – С. 48-55.

3. Бабаева, Ю.Д. Психологические последствия информатизации: постановка проблемы / Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский // Ученый совет. – 2005. - № 8. – С. 83-91.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ SMART ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

ДИДМАНИДЗЕ ИБРАИМ,

канд. физ.-мат. наук, профессор,

ДОНАДЗЕ МИХАИЛ,

канд. физ.-мат. наук, профессор

Батумский государственный университет Шота Руставели,

г. Батуми, Грузия

ФОМИНА Т.А.,

канд. физ.-мат. наук, доцент

ГУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и

торговли

имени Михаила Туган-Барановского»,

г. Донецк, ДНР

В настоящее время процесс обучения и научная деятельность основаны на активном использовании информационных технологий. Сегодняшний день открывает большие возможности для внедрения технологий построения обучающих курсов с неограниченными возможностями, предполагающими создание высокоэффективных систем, отвечающих самым строгим запросам в вопросах обучения. SMART технологии и интернет становятся все более доступными и создают новые возможности для научных проектов и повышения качества обучения, обогащают учебный процесс интерактивными программами и мультимедийным контентом. Интерактивные мультимедийные средства способствуют повышению эффективности

обучения, а высокотехнологичные средства сбора, хранения и анализа информации способствуют эффективному контролю над процессом обучения [1]. Приведенные выше формы способствуют развитию навыков самостоятельного обучения и самоконтроля. Это позволяет студентам иметь достаточную мотивацию к обучению и сам процесс обучения, таким образом, не является утомительным и однообразным.

Такое направление, как информатизация образования присутствует во всех без исключения национальных программах Грузии по движению к информационному обществу. В современных университетах информатизация ведется по двум основным взаимосвязанным направлениям [1].

Первое направление – компьютеризация образовательного процесса, использование современных информационных технологий для модернизации педагогического процесса. На протяжении последних лет мы стали свидетелями развития нескольких образовательных парадигм, в основе которых лежит широкомасштабное применение информационных технологий: дистанционное обучение (distance learning), электронное обучение (e-learning), мобильное обучение (m-learning), всепроникающее обучение (u-learning). Модернизация образовательного процесса на базе информационных технологий обусловлена как новыми требованиями, предъявляемыми к современной системе образования, так и превращением компьютерной техники и интернета в широко распространенные повседневные инструменты получения и обработки информации.

Второе направление – компьютеризация системы университетского менеджмента путем автоматизации бизнес-процессов современного университета. Это направление является важным и актуальным, так как нацелено на повышение (или, по крайней мере, сохранение) качества образовательного и научного процесса в условиях перехода к массовому высшему образованию, а также на снижение материальных затрат на организацию работы университета. Это направление связано с разработкой и

внедрением специализированных программных платформ компьютеризации учебного процесса.

Информационные технологии стремительно покоряют мир. Они проникают во все сферы человеческой деятельности: производство, сервис, культуру, образование. В последние десятилетия было сделано мало по-настоящему ценных научных открытий, но бурно развивались и продолжают развиваться технологии, среди которых информационные занимают особенно почетное и значимое место. Много уже сделано, но фронт работ не уменьшается. Нам, как представителям высшего образования, наиболее интересной проблемой, лежащей в этой плоскости, представляется построение систем компьютерной поддержки компьютеризации учебного и научного процесса. Проблема актуальна в глобальном масштабе. Это, в частности, связано с постоянной модернизацией национальных систем образования, развитием Болонского процесса, наконец, со сложностью предметной области и отсутствием достаточно полных и адекватных ее описаний.

Основной целью разработки и внедрения SMART технологий для реализации инновационных образовательных и научных проектов является повышение качества образовательного и научного процесса. Эта цель достигается за счет постоянного мониторинга, обеспечения достоверности и скорости получения информации о различных инновационных проектах с необходимой степенью детализации и, как следствие, обоснованности и оперативности принятия управленческих решений, непосредственно воздействующих на выполнение образовательной функции.

Следующей целью является снижение затрат на организацию образовательной деятельности университета за счет оптимизации использования интернет и электронных ресурсов университета, повышения производительности труда персонала.

Третьей целью разработки и внедрения является демократизация образовательного и научного процесса, развитие академических свобод путем обеспечения прозрачности деятельности всех субъектов, задействованных в системе: от обучаемых до руководителей научных проектов, создания удобной и демократичной информационной среды для их взаимодействия.

Список использованных источников

1. Иванченко, Д.А. Роль интернет-пространства в формировании образовательной информационной среды / Д.А. Иванченко // Дистанционное и виртуальное обучение, 2011. - №2. – С. 19-31.

**УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ
МАНИПУЛЯТИВНЫХ И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 43.03.02
ТУРИЗМ**

ДУБОВОВА А.,

кандидат психологических наук, доцент,

ПОЛЗИКОВА Е. В.

кандидат педагогических наук,

ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный университет физической

культуры, спорта и туризма»,

г. Краснодар, РФ

Актуальность. В настоящее время значительная роль со стороны государства уделяется развитию индустрии туризма в Российской Федерации, так как она способствует экономическому росту, развитию международных, культурных, социальных отношений с другими странами. Специфика профессиональной деятельности специалиста в области сервиса и туризма обусловлена тем, что достижение высокой профессиональной

результативности напрямую зависит от человеческого фактора. Вследствие этого необходимо определить и обосновать профессиональные качества специалиста в сфере сервиса и туризма, имеющие важное значение в формировании его профессиональной деятельности.

Объектом профессиональной деятельности специалиста в сфере сервиса и туризма является удовлетворение потребностей человека в социально-культурных и туристских услугах, данный процесс, в свою очередь включает умения специалистов манипулировать потребностями клиента, а также проявлять лидерские качества [1]. В связи с тем, что в туристической индустрии на первое место выходят вопросы, связанные с убеждением клиентов и частичным увеличением продаж дополнительных услуг и, безусловно, авторитетом самого руководителя туристского предприятия. Поэтому особую значимость приобретает изучение уровня сформированности определенных психологических особенностей специалистов сферы сервиса и туризма: коммуникативных способностей, эмоционального компонента, организаторских способностей [2]. Отдельное внимание привлекает уровень сформированности лидерских качеств с одной стороны, а с другой – особенности «вести за собой людей» (манипулятивные качества).

Изучение психологической подготовки персонала и умения проявлять лидерство и навыки убеждения является основной проблемой индустрии, что и определяет актуальность данного исследования.

Целью исследования явилось изучение уровня сформированности манипулятивных способностей и лидерских качеств у специалистов в сфере сервиса и туризма.

Методы исследования. Изучение уровня манипуляции – шкала макиавеллизма личности или Мак-шкала (Machiavellianism Test, МАСН-IV); лидерские способности оценивали по «Диагностике лидерских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий) [3].

В исследовании приняли участие 42 обучающихся 3 - 4 курсов,

факультета сервиса и туризма, заочной формы обучения, их возраст составил от 20 до 25 лет.

Результаты исследования. Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что уровень сформированности показателя макиавеллизма соответствует среднему. Для студентов, характерным в большей степени является нивелирование негативных последствий неудовлетворенности клиентов, а также поиск возможности избегания конфликтов с ними любыми способами. В данном случае такой уровень манипуляции можно объяснить ограниченностью возможности контроля ситуации, так как помимо того, что специалист сферы сервиса и туризма должен обладать высокими коммуникативными качествами, ему просто необходимо обладать навыками убеждения, внушения, манипуляции в процессе оказания услуг. Об этом свидетельствует частота распределения высоких, средних и низких значений по макиавеллизму: у 30 % студентов выявлен высокий уровень данного феномена, у 63 % - средний.

При изучении уровня сформированности лидерских способностей было выявлено, что у студентов 3 и 4 курсов они соответствуют средним значениям (у 60% респондентов). Эти данные свидетельствуют о том, что основным фактором являются личностные качества лидера и его индивидуальность. Лидер влияет на подчинённых посредством привлечения их к участию в управлении, он становится сам частью группы, с энтузиазмом поддерживает коллективные совместные усилия над единым делом или процессом. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что большее количество студентов факультета сервиса и туризма имеют более выраженные лидерские качества, возможно, это обусловлено сферой выбранной профессии, а также уже имеющимся опытом работы в данной сфере, поскольку были диагностированы студенты именно заочной формы обучения, имеющие опыт работы в данной сфере или параллельно работающие в данной сфере.

Вывод. Таким образом, средний уровень макиавеллизма и лидерских способностей выявлен у большей части респондентов. Для них характерными являются навыки убеждения, внушения, манипуляции в процессе оказания услуг, а наличие лидерских способностей способствует проявлению энтузиазма в поддержании коллективных совместных усилий над единым делом, что в свою очередь способствует карьерному росту молодых специалистов. При определении профессионально значимых качеств для специалистов в сфере сервиса и туризма мы исходили из особенностей профессиональной деятельности: удовлетворение социально-культурных потребностей клиентов, необходимость работы с российскими и иностранными клиентами, проявление заботы о клиентах и др.

В настоящее время, туристическим агентствам необходимы такие специалисты, которые бы имели навыки общения с людьми, обладали умеренной степенью выраженности лидерских способностей, а также умели находить подход даже к самой неординарной целевой аудитории.

Список использованных источников

1. Пожарский, С.О. Методы и формы развития лидерских качеств менеджеров гостиничного сервиса в системе СПО [Текст] // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, сентябрь 2015 г.). — Краснодар: Новация, 2015. — С. 110-112. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/203/8676/> (дата обращения: 16.10.2018).
2. Смолькин, В.П., Экономика-правовые и профессионально - личностные основы деятельности специалиста социально-культурного сервиса и туризма/ В.П. Смолькин, Н. Б. Шмелева. – Ульяновск: УлГУ, 2010. – С. 169–170.
3. Фетискин, Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин. – Москва: 2002. – 362 с.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СТУДЕНТАМИ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ЗАХАРОВ Р. В.,

ассистент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк

В современном государстве постоянно происходят различные социально-экономические преобразования, которые обуславливают и делают необходимыми интенсивные международные контакты, благодаря которым отечественные предприятия и государственные структуры вступают в деловые отношения с партнёрами из разных регионов мира при этом основным способом установления и развития международного сотрудничества становится коммуникация на иностранном языке. В связи с этим возникает необходимость в подготовке кадров компетентных не только в сфере менеджмента и управления различными предприятиями, но и способных владеть иностранным языком на достаточно высоком уровне для эффективного взаимодействия с зарубежными партнёрами.

Существенными недостатками организации языковой подготовки студентов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» являются: дефицит времени, отводимого на иностранный язык; низкий языковой уровень абитуриентов; недостаточная разработанность методики обучения иностранному языку.

Формирование умений иноязычной коммуникации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности в рамках международного делового сотрудничества является наиболее актуальной задачей, поскольку уровень подготовки специалистов должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить им в дальнейшем возможность грамотного межкультурного взаимодействия, необходимого для установления, поддержания и развития деловых контактов. Поэтому возникает необходимость поиска новых способов выполнения этой задачи и оптимизации учебного процесса.

Одним из таких эффективных способов является информатизация учебного процесса. Именно качественное использование информационных и информационно-коммуникационных технологий может быть залогом эффективного внедрения всех новейших методик и подходов в образовательный процесс.

Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность методов, способов и приёмов, которые используются для сбора, обработки, сохранения и передачи различных данных и материалов, необходимых для повышения эффективности разных видов деятельности.

Новейшие тенденции использования информационно-коммуникационных технологий при обучении иностранным языкам требуют от преподавателя новых решений касательно проведения образовательной работы со студентами. Все эти тенденции дают возможность не просто качественно разнообразить образовательный процесс, но и улучшить уровень знаний и социально-коммуникативную компетенцию студентов.

Внедрение таких технологий в учебный процесс требует разработки соответствующей научно-методической базы, специальных систем обучения и контроля знаний студентов, а также рациональную интеграцию этих технологий в существующие образовательные программы.

Существуют разные способы использования информационно-коммуникационных средств в образовательном процессе, среди которых:

- использование электронных энциклопедий, словарей, учебников;
- разработка ролевых и интеллектуальных игр с использованием искусственного интеллекта;
- использование систем контроля и проверки знаний и умений студентов (использование программ-тестов)
- создание презентаций обучающего материала;
- осуществление проектной и исследовательской деятельности студентов;
- использование видео и аудио материалов профессионально-ориентированной направленности

В качестве обучающих сайтов могут выступать грамматические и лексические онлайн платформы, упражнения на проверку правописания, а также упражнения по аудированию для улучшения навыков восприятия информации на слух.

Например, онлайн-сервис для изучения и практики английского языка «Lingualeo» содержит широкий спектр упражнений для запоминания лексического материала профессионально-ориентированной направленности, которые включают в себя визуальное и аудио сопровождение каждого слова или термина что повышает эффективность изучения материала при помощи визуальной памяти.

Электронный словарь «Мультитран» позволяет студентам быстро и эффективно найти, и подобрать перевод лексических единиц исходя из тематики переводимых студентами профессионально-ориентированных текстов.

Переводческая база «Reverso Context» позволяет студентам не только найти подходящий перевод словосочетаний и предложений в профессионально-ориентированной сфере, но и увидеть примеры

использования конкретных словосочетаний и грамматических приёмов в предложениях. Наряду с вышеперечисленными особенностями мультимедийные приспособления позволяют задействовать почти все органы чувств студентов, объединяя печатный текст, графическое изображение, видео и аудио запись создавая «виртуальную реальность» настоящего общения. Доказано что использование мультимедийных материалов сокращает время обучения почти втрое, а уровень запоминания при помощи одновременного использования звука, текста и изображений увеличивается на 30-40%.

Весомым преимуществом таких форм и методов является установление студентом своего собственного ритма обучения. И как результат реализуется личностно-ориентированный подход к обучению. Следовательно, использование информационно-коммуникативных технологий в процессе обучения иностранным языкам:

- значительно расширяет и разнообразит программу изучения иностранных языков в высших учебных заведениях;
- предоставляет доступ к различным материалам (компьютерное представление языкового материала на основе профессионально-ориентированной литературы статей, материалов информационных сайтов, работа с электронным словарём и т.д.);
- развивает заинтересованность студентов к изучению иностранных языков;
- расширяет мотивацию студентов к обучению, предоставляя им возможность изучать иностранный язык в привычном для них темпе;
- значительно сокращает время преподавателя для проверки результатов контроля уровня знаний студентов (использование программ-тестов в которых присутствует функция автоматического и точного оценивания созданного теста).

Поскольку внедрение таких технологий в образовательный процесс является обязательным и осуществляется на достаточно интенсивном уровне, необходимо чётко разделять психолого-педагогические и дидактические принципы создания и использования новых педагогических технологий. Это касается в первую очередь роли преподавателя, которому следует не только эффективно и рационально объединять традиционные и новейшие технологии обучения, совершенствовать и постоянно расширять свои знания и навыки, но и мотивировать студентов к творческому поиску и познавательной деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЗИНЧЕНКО В. О.,

кандидат педагогических наук, доцент,

член-корреспондент Международной академии

наук педагогического образования

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный

университет имени Тараса Шевченко».

г. Луганск, ЛНР

Социально-экономическое развитие государства, бурный научно-технический рост актуализировали проблему качества подготовки специалистов для разных сфер деятельности. Это вызвало необходимость повышения квалификации управленческих кадров высших учебных заведений, их способности и готовности находить эффективные решения для модернизации системы высшего образования и реализации на уровне

образовательных учреждений государственной политики в сфере управления качеством высшего образования. Решение данной проблемы в контексте становления и развития систем высшего образования Луганской и Донецкой народных республик, их интеграции в российское образовательное пространство имеет свои особенности.

Как известно, результаты высшего образования находят свое отражение в содержательном наполнении и направленности учебного процесса высшего учебного заведения, его соответствующей организации, педагогическом обеспечении, формировании системы оценки и контроля результатов подготовки специалистов. Переход на новые образовательные стандарты в значительной степени повлиял, прежде всего, на содержательное наполнение учебного процесса, его практико-ориентированную направленность, что требует широкого использования активных и интерактивных методов и средств обучения, максимально приближенных к реальному производству.

При этом модернизация содержания подготовки специалистов выдвинула особые требования к формированию оценочных процедур, которые должны проводить оценку не только качества подготовки специалистов, но и выявлять факторы, негативно влияющие на данный процесс. Фактически речь идет о необходимости оценивать качество процессуальной и результативной сторон учебного процесса, что обуславливает необходимость применения мониторингового инструментария.

Однако использование данной технологии требует формирования у управленцев вузов определенных компетенций и привлечения к реализации мониторинга представителей всех категорий учебного процесса, что позволит всесторонне оценить качество учебного процесса и качество результатов подготовки специалистов. В связи с этим возникает необходимость более глубокого изучения представителями организационно-управленческого звена, как теоретических основ мониторинга, так и практических методов и средств его реализации.

Необходимо отметить, что мониторинг качества учебного процесса является разновидностью образовательного управленческого мониторинга. Однако его сущность ученые связывают преимущественно с исследованием качества результатов учебного процесса или качества учебных достижений студентов, оставляя без внимания сам учебный процесс как сложную систему. В соответствии с этим учебный процесс представляет нам как взаимодействие двух взаимообусловленных сторон: процессуальной и результативной.

Мониторинг качества процессуальной стороны учебного процесса связывается нами с исследованием особенностей управленческого воздействия различных категорий субъектов учебного процесса на его качество. Мониторинг качества результативной составляющей учебного процесса сосредотачивается вокруг главных признаков компетентности выпускника, его готовности и способности к деятельности в избранной профессиональной сфере и повседневной жизни, непрерывному профессиональному и личностному саморазвитию.

В течение 2008–первой половины 2017 годов на базе ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко» экспериментальная работа по внедрению мониторинга качества учебного процесса посредством разработки по алгоритму мониторинговых процедур.

Особенностью реализации мониторинга качества учебного процесса стало привлечение к управленческой деятельности представителей всех субъектов учебного процесса, что и позволяло находить и внедрять в учебный процесс взвешенные и поддерживаемые всеми решения по улучшению качества учебного процесса. Однако вначале нами была проделана работа по обучению представителей управленческого звена мониторинговой деятельности, что позволило им в дальнейшем осуществлять наставническую работу с другими непосредственными участниками мониторинга.

Также особое внимание при реализации каждой из мониторинговых

процедур нами было уделено подбору методик, их адаптаций с учетом задач экспериментальной деятельности. Важным аспектом реализации мониторинга качества учебного процесса стало определение критериев и показателей, которые позволили оценить процессуальную и результативную стороны учебного процесса. К таким критериям нами отнесены: профессиональная компетентность студентов; качество планирования учебного процесса; информативность учебного процесса; качество учебно-методического обеспечения учебного процесса; коммуникативность учебного процесса; уровень практической направленности учебного процесса; уровень научно-исследовательской направленности учебного процесса; уровень развития самообразовательного компонента учебного процесса; уровень контрольно-оценочного компонента учебного процесса.

Использование мониторингового инструментария позволила определить уровень качества процессуальной и результативной сторон учебного процесса по всем критериям, а также способствовала планомерной интеграции в российское образовательное пространство, что было связано с существенными изменениями планово-прогностического, учебно-методического, информационного, производственного и других аспектов учебного процесса.

Полученные в ходе экспериментальной работы статистически значимые изменения уровня качества учебного процесса подтвердили действенность мониторинга как инструмента системы управления качеством учебного процесса в высшем учебном заведении, что обуславливает необходимость овладения данной технологией представителей организационно-управленческого звена вуза, непосредственно связанных с учебным процессом.

**СОЦИАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ**

ИВАНОВА В.Э.,

преподаватель

***ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»***

г. Донецк, ДНР

В связи с глобальными политическими, социально-экономическими, культурными и духовными изменениями в современном мире, остро ощущается потребность совершенствования государственного и муниципального управления. Традиционная система «поддерживающего обучения» управленческих кадров не соответствует актуальным вызовам и не позволяет государству успешно вписаться в мировое образовательное пространство. Человечеству необходимо продумать четкий алгоритм выхода из текущего образовательного кризиса и создать прогрессивную систему профессионального образования управленческих кадров.

Цель: изучить способы модернизации государственного управления в условиях нестабильной и динамично изменяющейся социальной обстановке с использованием технологии опережающего профессионального образования в подготовке государственных служащих.

На сегодняшний день общество нуждается в профессионально подготовленных управленческих специалистах, как на федеральном, так и на муниципальном уровне. Следует признать, что система управления требует безотлагательных радикальных мер в плане оптимизации. Подготовка

управленца-специалиста в значительной степени осуществляется с помощью устаревших традиционных методик и формирует кадры, которые способны функционировать только в стандартных ситуациях и использовать привычные способы работы. Протежирование является одним из основных факторов при подборе и ротации кадров для государственной службы, в то время как профессиональные и личностные качества уходят на второй план. Значительная часть выпускников образовательных учреждений государственного управления не имеют возможности работать по специальности, в то время как сотрудники управляющих структур не имеют надлежащего профильного образования. Традиционная методика позволяет овладеть фундаментальными теоретическими знаниями, но не наделяет будущих специалистов личностно-деловыми качествами, благодаря которым они смогут выполнять свои профессиональные обязанности на высоком уровне. Таким образом, можно отметить, что нынешняя система профессионального образования не отражает общемировые образовательные тенденции и не удовлетворяет потребности современного общества.

В сложившейся ситуации деятельность образовательных структур должна быть нацелена на подготовку специалистов, имеющих четкую жизненную позицию, готовых нести ответственность перед обществом за принимаемые решения, имеющих высокий уровень профессионализма, стремление к творческому саморазвитию, готовых осваивать современные подходы в профессиональной сфере и умеющих работать в условиях инновационной среды.

Профессионализм государственных служащих, а именно умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, действовать в условиях неопределенности, дрейфа ценностей, качественная работа системы органов власти определяют эффективность государственного управления.

Отечественная и зарубежная практика разработала три основополагающих концепции в обучении управленческих кадров:

- концепция специализированного обучения (нацеленность на сегодняшнюю обстановку);
- концепция многопрофильного обучения (отвечает за повышение внутрипроизводственной и внепроизводственной мобильности работника);
- концепция обучения с ориентацией на личность (формирует необходимые качества сотрудника).

По мнению итальянского ученого, Аурелио Печчеи, человечеству не хватает мудрости, чтобы найти применение своим силам. Государственная система, которая не способна обеспечить устойчивое развитие, не должна поддерживаться, потому что она может только отложить распад и придать действиям более насильственный оттенок. Наиболее актуальным становится использование технологии опережающего профессионального образования. Данный принцип опережающего отражения действительности, был основан и разработан советским физиологом, П.К. Анохиным, суть которого заключается в способности сознания определять и опережать будущую действительность.

Следует признать, что получение квалификации государственного служащего в последнее время стало массовым, а не личностно-ориентированным. На сегодняшний момент разработана пошаговая технология реализации опережающего обучения государственных служащих, а также ряд решений вышеуказанных проблем. Выделяют следующие ключевые параметры концепции опережающего обучения: опора на междисциплинарные направления науки; изменение учебных планов, переориентации кафедр и научных программ образовательных организаций; содержательная перестройка федеральных государственных образовательных стандартов; приобретение инновационных навыков и умений

государственных служащих; создание эффективной экспериментальной базы образования.

В ряде зарубежных стран сложилась показательная система обучения, которая дает продуктивные результаты. В Германии существуют специализированные учебные заведения, отвечающие за подготовку высококвалифицированных кадров для государственной службы. Профессорско-преподавательский состав нацелен на формирование определенного образа мышления и поведения, необходимого для конкретных государственных служащих. Следовательно, значительная часть времени образовательного процесса занята изучением реальной практики (стажировки за рубежом и на конкретном рабочем месте), кроме этого используются активные методы обучения (мозговая атака, круглый стол, свободная дискуссия).

Подводя итоги, можно отметить, что современные сотрудники управленческой сферы лишены мотивации самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, что свидетельствует об исключении социально-ценностной компетенции - важнейшей составляющей профессиональной подготовки государственных служащих. Совершенно очевидно, что обществу необходимо находить пути выхода из системного и управленческого кризиса, разрабатывать собственные уникальные технологии в государственном управлении.

РОЛЬ ЯЗЫКОВЫХ СТРАТЕГИЙ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ

ИЛЬЧЕНКО Л.Г.,

старший преподаватель

***ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,***

г. Донецк, ДНР

В разных странах мира, в том числе и в относительно богатых с точки зрения политической стабильности и высокого уровня жизни, сегодня можно наблюдать рост интереса широкой общественности к языковым проблемам, политические баталии, общественные дискуссии, конфликты вокруг языковых законов, норм литературного языка, области использования разных языков и т.д. Язык находится в эпицентре политических и общественных интересов. Это происходит потому, что языковой вопрос практически отражает и концентрирует в себе борьбу разных этнокультурных, этносоциальных, этноязыковых, этноконфессиональных групп, различных слоев общества за свою идентичность, право на свое видение мира, собственные приоритеты ценностей и интерпретацию явлений окружающего мира. В то же время в приоритетах государственной языковой политики, языковых стратегий, идет борьба политических групп и лидеров за доминирование и сферы влияния как в пределах своей нации и государства, так и за его пределами, в международных отношениях, на международном уровне.

Язык как материальное бытие человеческой мысли и средство коммуникации между людьми имеет очень большое значение. Он не только является непосредственной деятельностью мысли, но также способствует обмену мнениями, взаимопониманию людей, организации их совместных действий. Это относится и к общественному производству, и ко всем другим сферам общественной жизни. А так как культура, как процесс и социальная функция, реализуется и развивается в отношениях между людьми, язык, как очень важный инструмент прямой или косвенной организации таких отношений, является чрезвычайно важным элементом национальной формы культуры и является средством общения народов и культур [1].

Культура так же, как язык и познание, принадлежит к социальному, человеческому, явлению природы. Между ними существует тесная взаимосвязь. Язык, оказывая обратное влияние на мышление, не может не влиять на культуру. Он является одной из составляющих духовной культуры общества, своеобразным продуктом социального развития.

Одной из черт, которые характеризуют культурное положение развитых обществ в современном мире, является быстрое развитие массовых средств коммуникации. Именно язык обеспечивает совершенствование информационных и коммуникативных функций, показывает высокий уровень духовной культуры общества в целом.

В современном мире проблема взаимопонимания между народами становится все более актуальной, потому что очень важно, чтобы не возникали трудности из-за столкновения различных культур, вызванного различным историческим, политическим и культурным развитием. Создание и развитие международных и межкультурных контактов и связей затрагивает все сферы социальной жизни мирового сообщества.

В начале XXI века концепция межкультурного диалога все больше занимает доминирующее положение. Культуры развиваются и достигают кульминации только во взаимодействии друг с другом, причем важным является не только внутреннее накопление и сохранения культуры, но и то, что рост культур происходит за счет конвергенции. Закон дифференцированного единства не означает, что культуры могут потерять свою индивидуальность и смешаться. Напротив, он подчеркивает глубину эксклюзивности каждой культуры. Под комбинированным влиянием двух факторов – существенной способности культур к смешению и естественного механизма любого объединения – единого неповторимого образа – происходит диалог культур. Взаимодействие и диалог, в котором культуры достигают своего максимума, – такой вырисовывается единый образ, если мы попытаемся логично применить к культуре понятие целостности [2].

Исследование области общения показывает, что отношения между культурами могут быть разными: 1) утилитарное отношение одной культуры к другой; 2) неприятие одной культуры другой культурой; 3) взаимодействие, взаимообогащение, то есть взаимоотношение культур между собой в качестве равноценных субъектов. Первый тип отношений означает отказ от своей самобытности, добровольное подчинение другой культуре; результатом второго типа отношений являются эгоцентричные культуры, которые замыкаются на себе и не хотят иметь дело с другими культурами. Прогрессивным типом отношений, который служит развитию человеческой цивилизации, является третий тип.

Именно третий тип отношений, для которого характерно отношение культуры к культуре как равноправной, равноценной, несмотря на ее отличия, несхожесть и уникальность, определяется как межкультурный диалог, что способствует развитию в обществе социокультурного понимания принадлежности к национальному и мировому сообществу [3].

Мы рассматриваем отношение взаимодействия, взаимообогащения, то есть, отношение культур друг к другу как к равноценным субъектам, несмотря на их различия и уникальность, как диалог культур, который позволяет формировать в обществе социокультурное взаимопонимание принадлежности к национальному и международному сообществу. Вступление в мировое экономическое пространство постепенно меняет национальные традиции. В то же время межкультурная коммуникация обеспечивает возможность преодолеть ограниченный горизонт национальной культуры.

Изучение иностранных языков, их использование в качестве средства международного общения невозможно без глубокого и разностороннего знания культуры носителей этих языков, их менталитета, национального характера, образа жизни, обычаев, традиций и т.д. Большое значение для

межкультурного диалога народов европейского пространства имеет английский язык.

Диалог культур требует создания диалектико-методологических условий для изучения иностранного языка и родной культуры, возможность сравнивать их. Соответствующий культурный уровень личности проявляется в типе мышления, в выражении чувств, в манере общения и даже в производстве определенных товаров. Культура позволяет группе людей обеспечить свое выживание в другой стране. Потому что культуру приобретают, передают кодами, символами, языком, жестами. Основы культуры созданы из мифов, верований и всех ценностей, которые связаны с ней. Культурные изменения являются сложными процессами, которые происходят чаще всего во время взаимодействия с другими культурами. Вот почему чтобы эффективно учить иностранный язык, надо понимать значение своей собственной, русской культуры, но это невозможно без признания ценности нашего, русского, языка.

Список использованных источников

1. Сафонова, В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций / В.В. Сафонова. – Воронеж, 1996. . – С. 135.
2. Донец, П.М. Основы общей теории межкультурной коммуникации: научный статус, понятийный аппарат, языковой и неязыковой аспекты, вопросы этики и дидактики / П.М. Донец. – Харьков, 2001. – С. 112.
3. Библер, В.С. От наукоучения к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век / В.С. Библер. – Москва, 1991. – С. 68.

ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Клёнов Артур Сергеевич,

Воропай Елена Сергеевна

ГОУ ВПО «Луганский национальный университет

имени Тараса Шевченко»

г. Луганск

Постановка проблемы. Современное общество находится на пороге решительных изменений в отношении российского вектора развития. Это требует серьезного реформирования государственного управления и местного самоуправления. Нужно фундаментально изменить действующую модель местного самоуправления, внедрив эффективные элементы. Поэтому для ученых, сегодня всесторонний анализ муниципальных реалий является одним из неотложных задач.

Цель исследования – выявить основные методы повышения квалификации государственных гражданских служащих.

Известно, что развитие страны напрямую зависит от уровня образования, достигнутого ее народом, потому что именно образование приводит продвижение всей системы общественных отношений и становления гражданского общества. К сожалению, модель подготовки управленческих кадров муниципального уровня формируется чрезвычайно медленно, и, несмотря на то, что в последнее десятилетие сфера деятельности органов государственного управления и местного самоуправления значительно расширилась, усложнились их функции и роль в жизни общества, особых сдвигов в подготовке качественного кадрового потенциала муниципального уровня не произошло. Сегодня можно констатировать, что существующий уровень подготовки управленческих кадров не соответствует современным реалиям.

Вместе с тем, эффективность преобразований, осуществляемых на всех уровнях, напрямую зависит от решения проблемы подготовки специалистов. Надо быть откровенным – современный кадровый потенциал регионов без системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров не

приведет к принципиальным изменениям парадигмы собственной деятельности, которую диктует современный уровень общественного развития, однако сегодня, как отмечают специалисты, в стране имеются лишь некоторые элементы этой системы. В то же время, все большее развитие получает такая ситуация: с одной стороны – выраженный государственный характер существующей системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров публичной власти, а с другой – все чаще образовательные услуги в сфере подготовки кадров для органов государственного управления и местного самоуправления предоставляются негосударственными структурами. При этом учебные программы не всегда соответствуют требованиям, предъявляемым к государственным служащим. Поэтому возникает потребность в дальнейшем исследовании указанных вопросов и разработке концепции упорядоченной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих.

Теоретико-практической основой системы подготовки управленческих кадров является изучения и учета характера, содержания и особенностей управленческого труда.

Считаем, что именно содержание, предмет, функции, средства и результат управленческого труда определяют ведущую роль управления в достижении конечных результатов деятельности муниципальных органов власти.

Безусловно, учебным заведениям нелегко удовлетворить требования к подготовке современного управленца. В процессе обучения управленцев учебное заведение должно развивать личность, ценностные приоритеты. Но для этого, прежде всего, необходима концепция отечественной модели подготовки управленцев.

Сегодня уже достаточно четко вырисовываются контуры такой модели и методического инструментария на основе имеющегося уровня

интеллектуального развития общества, его менталитета и творческого использования элементов мирового опыта управления.

Развитие теории управления тесно связано с успешным практическим решением проблемы подготовки управленческих кадров, которая учитывала бы изменения в содержании и роль фактора управления в развитии экономики на различных управленческих уровнях.

Услуги учебного заведения в подготовке, переподготовке, повышении квалификации кадров должны быть направлены, прежде всего, на удовлетворение потребностей заказчика. Обобщенные требования работодателя, системы местного самоуправления могут быть представлены следующим образом: владение государственным мышлением и инновационной направленностью; способность к системному анализу сложных проблемных ситуаций и умение находить и реализовывать эффективные стратегии их решения, уметь прогнозировать возможные последствия различных вариантов управленческих решений; способность работать в условиях динамической политической и социально-экономической ситуации, формирования и становление новых механизмов местного самоуправления.

В системе подготовки кадров для муниципального уровня можно выделить три самостоятельных субъекта: будущий работник (студент), который учится; учебное заведение, которое реализует программу обучения; муниципальный орган, заинтересованный в получении квалифицированного компетентного современного специалиста.

Поэтому наша ключевая задача – обеспечить взаимодействие всех этих сторон. Потребности местных органов власти как заказчика должны быть согласованы с прогнозом перспективных потребностей в управленческих кадрах с учетом требований к профессиональной компетентности и личным качеств работников.

А для любой организации нет более важной деятельности, чем подбор и формирование кадрового резерва. Следует отметить, что для эффективной организации обучения управленческого персонала важную роль играют педагогические подходы, которые обеспечивают качество и эффективность обучения. Сегодня существует немалое количество учебных заведений, которые готовят управленцев.

Однако подготовка кадров не исчерпывается подготовкой высококвалифицированных специалистов в высшем учебном заведении. В современных условиях возникает проблема подготовки и переподготовки кадров, которые уже работают в органах государственного управления и местного самоуправления. Безусловно, это требует разработки системы специальной подготовки и сети учреждений, которые могли бы оказать им образовательные услуги. С целью предоставления постоянных профессиональных консультаций по отдельным направлениям деятельности, следовало бы создать в районных центрах и городах информационно-консультационные кабинеты для работы, куда приглашались бы специалисты государственной службы.

Проблема повышения квалификации государственных служащих требует не только решения вопроса формирования системы и создание сети подготовки, но и наполнения ее определенным содержанием. У них другие функции, и это требует других методов их реализации, а следовательно и содержания обучения. По содержанию образования, следует позаботиться и о том, что государственные и муниципальные служащие должны получить подготовку по отдельным дисциплинам, позволяющих руководителю и специалисту чувствовать себя уверенно в современных условиях, а именно: менеджмент, маркетинг, экономика, в частности экономика регионов, управления коммунальной собственностью, а также ряда социальных и психологических дисциплин.

Немаловажной является проблема финансирования подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров. Как известно, в ведущих странах мира на эти потребности выделяют от трех до семи процентов фонда заработной платы, ведь повышение квалификации позволяет служащим чувствовать себя более уверенными в своем будущем, ответственно работать с населением, проживающим на подведомственной территории.

По нашему мнению, необходимо было бы предусмотреть в бюджетах всех уровней от сельского до государственного отдельной строкой средства на переподготовку кадров и повышение их квалификации и внести соответствующие изменения в законодательство о местном самоуправлении и бюджетной системы. Без данного подхода решения этих проблем останется на уровне благих пожеланий.

Таким образом, эффективное функционирование системы местного самоуправления, ее экономическое и социальное развитие невозможны без высокопрофессионального персонала органов местного самоуправления, персонала нового типа, именно управленческого аппарата, способного принимать решения и обеспечивать успех социально-экономических и политических преобразований.

Для этого необходимо, прежде всего, создать эффективную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, способных обеспечить развитие системы местного самоуправления.

ОБ ОЦЕНКЕ КОЛИЧЕСТВА СЛОВ В ЯЗЫКЕ НА ОСНОВЕ КОМБИНАТОРНОГО ПОДХОДА

КОВТОНЮК Д.А.

канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР**

*Как материал словесности, язык славяно-русский имеет
неоспоримое превосходство перед всеми европейскими.*

А.С. Пушкин

Несомненно, каждый из нас когда-либо задумывался над вопросом: сколько имеется слов в языке? По количеству слов в языке можно судить о его богатстве. К сожалению, точное значение количества слов в том или ином языке никому неизвестно, поскольку это практически невыполнимая задача. Даже если бы удалось перечислить все слова языка, что само по себе очень сложно с практической точки зрения, то после этого необходимо учесть появление новых слов и «выход» устаревших слов из языка. Тем не менее, оценить сверху количество слов в любом языке достаточно просто. Это и будет целью данной статьи.

Рассмотрим абстрактный алфавит, состоящий из N различных букв, то есть

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}.$$

Определение 1. Назовём *словом над алфавитом A* любую последовательность букв алфавита A .

Естественно считать, что в языке имеется ограничение на длину слова, то есть в языке нет сколь угодно длинных слов. Это ограничение мы отразим в следующем определении.

Определение 2. Назовём (N, k) -языком набор всех слов над алфавитом A , состоящих не более чем из k букв.

Лемма (о количестве слов фиксированной длины). Любой (N, k) -язык содержит N^m слов, состоящих из m букв.

Доказательство. Действительно, каждую из букв слова, можно выбрать N способами, поэтому по правилу произведения в комбинаторике все буквы в слове из m букв буквы можно выбрать N^m способами.

Теорема (о количестве слов). Любой (N, k) -язык содержит $\frac{N(N^k-1)}{N-1}$ слов.

Доказательство. Действительно, по определению слова любой (N, k) -язык состоит из однобуквенных, двухбуквенных, ..., k -буквенных слов. Поэтому согласно лемме и правилу суммы в комбинаторике заключаем, что количество слов в (N, k) -языке равно

$$N + N^2 + \dots + N^k = N(1 + N + \dots + N^{k-1}) = N \frac{N^k - 1}{N - 1} = \frac{N(N^k - 1)}{N - 1},$$

что и требовалось доказать.

Отметим, что данное число очень быстро растёт с ростом N и k . Так, например, при $N = 33$ и $k = 15$ имеем

$$\frac{N(N^k-1)}{N-1} = \frac{33(33^{15}-1)}{32} > 10^{22},$$

Поэтому хотелось бы данную оценку уменьшить. Причиной того, что данное число велико кроется в том, что в реальном языке словом является не любая последовательность букв алфавита. Например, в русском языке нет слов, начинающихся на «мягкий знак» и на «твёрдый знак».

Определение 3. Назовём (N, k, m) -языком набор всех слов над алфавитом A , состоящих не более чем из k букв, которые не начинаются некоторыми m буквами алфавита A .

Теорема (о количестве слов с m запретами). Любой (N, k, m) -язык содержит $\frac{(N-m)(N^k-1)}{N-1}$ слов.

Доказательство. Действительно, количество слов в (N, k) -языке, начинающихся на фиксированную букву, равно

$$1 + N + \dots + N^{k-1} = \frac{N^k - 1}{N - 1},$$

Поэтому количество слов (N, k, m) -языке равно

$$\frac{N(N^k - 1)}{N - 1} - \frac{m(N^k - 1)}{N - 1} = \frac{(N - m)(N^k - 1)}{N - 1},$$

что и требовалось доказать.

Таким образом, используя различные свойства словообразования, верхнюю оценку количества слов в языке можно существенно уменьшать. Например, можно учесть, что в русском языке практически нет слов, у которых идут подряд две одинаковые буквы.

Известно, что в русском языке около 500 тысяч слов. Но наиболее употребительных слов всего от 2000 до 2500. Даже у Пушкина, великого знатока и мастера русского языка, в литературной речи были не все полмиллиона слов, а всего – 21197. Ученые обнаружили, что 100 наиболее часто встречающихся слов составляют 20% устной и письменной речи; 1500-2000 слов – это уже 85% устной и письменной речи. У выпускника средней школы словарный запас составляет от 1500 до 4000 слов. У человека с высшим образованием – до 8000 слов.

ФОРМИРОВАНИЕ КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРАХ

КОЛОМИЙЦЕВА К.А.,

аспирант

***ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,***

г. Донецк, ДНР

Целью данной работы является рассмотрение необходимости формирования кросс – культурных компетенций у студентов, обучающихся на управленческих направлениях подготовки, и обосновываются проблемы, возникающие при данном процессе.

В условиях современных реалий, система высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики находится на стадии реформирования. Наибольшее внимание в системе высшего профессионального образования уделяется новому подходу к обучению будущих выпускников: компетентностный. Главной целью компетентностного подхода является формирование у студентов не столько теоретических навыков и умение располагать определенными знаниями, сколько обладать необходимыми в современном мире личностными качествами. Согласно Государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования выделяют общекультурные и профессиональные компетенции, а также дано четкое определение понятия «компетенция». Под компетенцией понимается возможность обучающегося воспринимать, осмысливать, обобщать и применять знания для успешной деятельности в необходимых для него сферах. Общекультурные компетенции являются универсальными, то есть они жестко не привязаны к узкой сфере профессиональной деятельности. В свою очередь, профессиональные компетенции предусматривают формирование у студентов навыков и развитие умений применяемых в определенной сфере трудовой деятельности.

В результате глобализации «размывание» национальных границ становится неизбежным. Нужно отметить, что не так давно в мире было принято использовать только те модели менеджмента, которые полностью гармонизировались с культурой, менталитетом, религией, традициями и культурными стереотипами определенного государства. Но в настоящее время, из-за интернационализации менеджмента, протекает процесс взаимного обогащения национальных моделей менеджмента, опираясь на лучшие

примеры в мировой практике. Тем не менее, данные процессы не происходят безболезненно, по-прежнему возникает ряд проблем: различия в вероисповедании, следование культурным стереотипам, которые совершенно не характерны для определенных стран. На территории ДНР по-прежнему проживает, обучается и ведет бизнес огромное количество представителей различных национальностей. Сказанное подчеркивает значимую роль навыков кросс – культурного взаимодействия, и поэтому знание культурного контекста приведет к значительному сокращению ряда характерных ошибок при межкультурной коммуникации. Перед тем как рассмотреть определенные аспекты кросс – культурной компетенции, следует выделить ее основные признаки. При межкультурном общении, наиболее важным признаком является толерантность, знание культуры, позволяющее правильно интерпретировать речь и поведение собеседника. Поэтому очень важно формировать межкультурную компетентность среди студентов в высших профессиональных учреждениях.

В результате проведенного исследования, можно выделить несколько основных задач при формировании данных компетенций необходимых для взаимодействия в мультикультурных коллективах и организациях:

1. Формирование навыков и развитие умений восприятия и анализа поведенческих особенностей персонала в организации на основе культурных различий;
2. Формирование кросс – культурной компетентности, поведенческих навыков, которые являются необходимыми для адаптации в социальной и профессиональной среде в условиях различных культур;
3. Формирование знаний о необходимости учета культурных особенностей сотрудников при построении модели управления организацией;
4. Формирование навыков управления в мультикультурной среде.

Таким образом, определив основные цели, задачи и проблемы необходимости формирования кросс – культурных компетенций

обучающихся как условия адаптации в социальной и профессиональной сферах, можно сделать вывод о том, что межкультурная подготовка включает в себя организацию работы по развитию у студентов межкультурной компетенции, в рамках которой совокупность знаний, умений, опыта, способностей и ценностей, необходимых для адекватного восприятия, понимания, толкования и интерпретации поведения участников межкультурной коммуникации, будет являться неотъемлемой частью профессиональной и социальной адаптации специалиста в мультикультурной организации. Она также включает в себя способность понимать, уважать и эффективно использовать культурные условия и факторы, которые влияют на восприятие, оценку, чувства и действия участников межкультурного общения.

**НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОУ СПО В МЕЖКУРСОВОЙ ПЕРИОД**

КОРОВКА Е.А.,

канд. физ.-мат. наук, доцент,

первый заместитель директора

ГО ДПО «Институт развития профессионального образования»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Важнейшей задачей системы как высшего, так и среднего профессионального образования является формирование квалифицированного, конкурентоспособного специалиста, максимально соответствующего актуальным производственным потребностям различных отраслей экономики. Успешное решение данной задачи зависит от целого ряда факторов, обязательной составляющей которых

является фактор профессионализма руководителя образовательной организации и его управленческой команды.

Если рассмотреть современные подходы и концепции развития профессиональных качеств работников сферы образования, то ведущей концепцией формирования не только педагогических, но и управленческих кадров является компетентностная концепция. Это связано с тем, что компетентность – интегральная характеристика личности, учитывающая когнитивную составляющую и опыт деятельности, способности и личностные качества, психические ресурсы руководителя. Компетентность включает помимо профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как инициатива, сотрудничество, коммуникативные способности, умение отбирать оценивать и использовать информацию [1], т.е. совокупность всех тех качеств, которые могут привести к успешному решению профессиональных задач. От управленческой компетентности руководителя, его способности создать команду и перевести работу образовательной организации в режим гибкого, мобильного и эффективного решения задач образовательной практики, зависит и конкурентоспособность самой организации, и качество подготовки будущих специалистов.

Цель исследования: показать существующую в Институте развития профессионального образования систему научно-методического сопровождения развития профессиональной компетентности руководящих работников системы среднего профессионального образования.

Изложение материалов основного исследования. Профессиональная компетентность руководителя – явление динамичное, требующее постоянного развития и совершенствования, особенно в современных, быстро меняющихся социально-экономических условиях.

Законодательством Донецкой Народной Республики предусмотрено обязательное повышение квалификации руководящего состава один раз в

пять лет [2]. Динамика же современной профессиональной деятельности, необходимость принятия решений в сфере управленческих и образовательных задач требует более частого обновления всех составляющих профкомпетентности. Государственная организация дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» (ГО ДПО ИРПО) стремится разработать целостную систему научно-методического сопровождения развития профессиональной компетентности руководящих работников образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Помимо реализации классических академических дополнительных профессиональных программ повышения квалификации руководителей в институте разработаны тематические курсы, посвящённые рассмотрению отдельной узконаправленной темы. Её выбор определяется актуальностью и необходимостью решения отдельных нормативно-правовых, управленческих, психолого-педагогических или методических вопросов, актуальных на данном этапе для руководителей системы среднего профессионального образования и требующих оперативного решения. Так, например, в этом году в План-график профессиональной подготовки ГО ДПО ИРПО включены тематические курсы «Современные психолого-педагогические технологии работы с трудными подростками», актуальность которых определяется необходимостью работы со студентами, пережившими стрессовые ситуации и требующими использования определенных психолого-педагогических подходов при работе с ними. Включены также курсы по теме «Методика разработки и применения электронных образовательных ресурсов в ОУ СПО», актуальность которых определена необходимостью эффективного использования ИКТ - технологий в управленческой и педагогической деятельности образовательных учреждений.

Планом работы института предусмотрена серия межкурсовых мероприятий (круглых столов, семинаров, семинаров-практикумов, тренингов

и т.д.), которые охватывают развитие практически всех составляющих профкомпетентности руководителя. Иллюстрацией этому могут служить следующие примеры.

Кафедрой управления образования и педагогики (зав. кафедрой канд. пед. наук, доцент Пашкова Н.В.) для руководителей проведен семинар-практикум «Школа передового педагогического опыта как стратегия адаптивного менеджмента» (98 участников). Целью данного мероприятия было показать особенности изучения, обобщения и использования перспективного управленческого и педагогического опыта в современных условиях как средства совершенствования деятельности учреждения среднего профессионального образования.

Кафедрой общепрофессиональной и профессиональной подготовки (д-р пед. наук, профессор Кожевников В.М.) подготовлена и проведена мини-конференция «Педагогическая технология оптимизации процесса обучения (аспект управления и самоуправления)» (56 участников), целью которой было показать управленческие аспекты внедрения технологии оптимизации образовательного процесса по Ю.К. Бабанскому в систему профессионального образования и эффективность её внедрения.

Кафедрой психологии (зав. кафедрой канд. пед. наук, доцент Кожевникова И.И.) организованы и проведены практикум «Профилактика и коррекция уровня тревожности педагогических работников методами арт-терапии» и тренинг «Эмоциональная грамотность» (97 и 59 участников соответственно), целью которых была отработка инструментария взаимодействия руководителя с педагогическими работниками для создания эмоционально позитивного климата в организации.

Особого внимания в научно-методическом сопровождении развития профессиональной компетентности руководителей ОУ СПО, с моей точки зрения, заслуживают электронные информационные ресурсы, такие как:

– Веб-сайт постоянно действующего научно-практического веб-семинара «Актуальные вопросы разработки современных средств обучения» (<http://hegelnet.org/dima>);

– Веб-сайт для поддержки стажировки слушателей «Информационный поиск в методической деятельности руководителя ОУ СПО» (<http://hegelnet.org/probation/>);

– Веб-сайт для поддержки стажировки слушателей «Обеспечение безопасных условий реализации образовательного процесса в ОУ СПО» (<http://hegelnet.org/probation/life-safety/index-nt.html>);

– Веб-сайт поддержки постоянно действующего веб-семинара «Инновации в подготовке специалистов автотранспортной отрасли» (<http://hegelnet.org/auto/>);

– Веб-сайт поддержки методологического семинара «Развитие научно-методической компетентности работников образовательных учреждений среднего профессионального образования в ГО ДПО ИРПО: реалии и перспективы» (<http://hegelnet.org/mpe/methodology/>);

– Тестовый инструментарий научно-методической поддержки педагогов-менеджеров ОУ СПО (<http://hegelnet.org/edman/>);

– Постоянно действующий консультационный форум работников ОУ СПО (<http://hegelnet.org/mpe/consult/>)

на которых в течение всего учебного года ведется информационная работа, обсуждения, дискуссии по актуальным профессионально значимым вопросам. Позитивно то, что работа на данных ресурсах обеспечивает доступ широкой аудитории управленческих работников в любое удобное для них время и не зависит от их местонахождения.

Важнейшей составляющей развития профессиональной компетентности руководящего состава ОУ СПО является деятельность учебно-методических объединений руководящих работников.

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики функционирует два учебно-методических объединения руководителей. Учебно-методическое объединение

заместителей директора по учебной и учебно-производственной работе (руководитель Арешидзе Л.Н. – заведующий центром организационно-методической поддержки профессионального образования ГО ДПО ИРПО),

заместителей директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе (руководитель Пятигорец Е.А. – заведующий отделом государственной молодежной политики и гражданского воспитания ГО ДПО ИРПО),

целью которых является обсуждение и решение актуальных вопросов управления процессом профессиональной подготовки специалистов в системе среднего профессионального образования.

Выводы. Современный руководитель образовательной организации среднего профессионального образования должен обеспечивать перспективный, опережающий характер развития своего учреждения, видеть и ставить перед подчиненными важные, профессионально значимые задачи, обеспечивающие конкурентоспособность образовательной организации, искать оптимальные и эффективные пути их решения.

Основным условием успешности работы образовательной организации в режиме развития является высокая степень профессиональной компетентности самого руководителя и его управленческой команды.

Созданная в ГО ДПО ИРПО система научно-методического сопровождения развития профессиональной компетентности руководящего состава ОУ СПО функционирует. Если рассматривать динамику участников предлагаемых очных мероприятий и мероприятий, проводимых в веб-пространстве института, а также отзывы участников, то можно сказать, что данная система работает удовлетворительно.

Список использованных источников

1. Ильковская, И.М. Профессиональная компетентность руководителя образовательной организации: определение и особенности / И. М. Ильковская // Вестник СГТУ. – 2014. - №1 (74). - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/professionalnaya-kompetentnost-rukovoditelya-obrazovatelnoy-organizatsii-opredelenie-i-osobennosti>.

2. Об образовании [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики № 55- ИНС от 19.06.2015. – Режим доступа: URL: <http://dnr-sovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii>.

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

*Криворучко Т.В.,
Магистрант ГОУ ВПО «Луганский Национальный
университет им. Тараса Шевченко»
г. Луганск, ЛНР*

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» представлена существующая ситуация в сфере образования и модель будущей системы.

Современное состояние школы не удовлетворяет общество и государство. От нее требуют качественного обновления. Уже несколько десятилетий теоретики констатируют кризисное состояние школы, однако практики с этим упорно не соглашаются. Изменения, происходившие последние два десятилетия, не соответствовали ни по темпу, ни по содержанию объективным потребностям общества и государства. Результаты международных сравнительных исследований по программам TIMSS и PISA,

результаты сдачи ЕГЭ по-прежнему свидетельствуют о кризисном состоянии российской школы.

Отечественное образование входит в период смены принципиальной модели своего функционирования, необходимость которой назрела давно.

В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» определены стратегические цели и задачи развития образования до 2025 года. Предусматривается, что российское образование должно выйти на принципиально новый уровень, соответствующий запросам высокоразвитого постиндустриального общества.

Основной проблемой сегодняшнего дня становится проблема оптимизации управления в образовании и разработка ключевых направлений в администрировании.

Цель нашего исследования- предложить наиболее эффективный способ оптимизации управления в образовании и определить ключевые направления в администрировании

Гипотеза исследования основывается на утверждении, что оптимизация управления образованием на муниципальном уровне в современных условиях возможна, если:

- четко распределить компетенции между различными уровнями управления образованием (федеральным, региональным, муниципальным и образовательного учреждения) на основании законов об образовании и местном самоуправлении;
- определить собственную структуру управления образованием на муниципальном уровне и инвариант функционала муниципального органа управления образованием;
- выбрать или спроектировать с учётом конкретных условий такой целостный комплекс мер, осуществление которого позволит муниципальной системе

образования достичь максимально возможных результатов деятельности при рациональных затратах усилий и времени;

- чётко определить критерии оптимизации управления образованием на муниципальном уровне.

Исследование проводилось в несколько этапов:

На I этапе проводился анализ состояния проблемы, ее осмысление в научной литературе.

На II этапе проводился формирующий эксперимент, реализация выработанной концепции, целостного комплекса мер по оптимизации управления образованием на муниципальном уровне. Разработана система стимулирования и повышения профессионально-педагогической квалификации кадров.

На III этапе продолжался формирующий эксперимент, проводился анализ и обобщение материалов исследования, оформление научного исследования, внедрение результатов по оптимизации управления образованием в практику работы других муниципальных образовательных систем.

В современных условиях «оптимизация» как термин используется в документах об образовании.

Анализ ситуации в системе управления образованием конкретных территорий в разные периоды позволил выделить проблемы управления образованием на муниципальном уровне.

Определен блок проблем: отсутствует опыт самоуправления, в том числе опыт управления образованием на муниципальном уровне в изменившихся условиях; крайне медленно происходит профессионализация управленческой деятельности на муниципальном уровне; формирование местных структур управления приняло затяжной характер; государственная поддержка местному самоуправлению в области образования оказывается недостаточно

согласованной; местное сообщество с трудом приобщается к управлению образованием.

В целях решения выявленных проблем были разработаны и реализованы в ходе опытно-экспериментальной работы стратегия и механизмы оптимизационного управления образованием, ориентированные на результат и мотивацию к его повышению, которые могут рассматриваться как «генерализация» управления, обеспечивающая достижение оптимизационного эффекта.

В качестве ее основных составляющих были выделены:

- организация специальной системы критериальной оценки результативности и эффективности деятельности муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций и педагогов по решению ключевых программных задач, определяющих образовательную политику;

- учет достигнутых в решении этих задач результатов при рейтинговании муниципалитетов и образовательных учреждений;

- учет их места в общем рейтинге, в методике расчета нормативов финансирования учреждений и формирование системы оплаты труда работников с учетом уровня результативности их деятельности.

Как показал описанный в исследовании опыт внедрения соответствующих моделей в практику управления модернизацией образования, они действительно обеспечили значительное повышение результативности деятельности.

Основными направлениями и задачами при администрировании являются следующие:

- разработка учебных планов по различным программам обучения в соответствии со специальностями ОУ;
- разработка и согласование гибких индивидуальных планов обучения;

- организация подготовки модульных курсов в рамках ОУ, их тиражирование и сопровождение;
- подбор преподавательского и административного состава для организации процесса обучения в ОУ;
- консультации авторов и преподавателей по подготовке программ обучения, модульных курсов и проведении образовательного процесса;
- организация учебного процесса для различных уровней непрерывного образования на основе телекоммуникационных технологий;
- регистрация обучаемых в ОУ;
- администрирование процесса обучения;
- маркетинг образовательных услуг;
- организация создания и поддержки работы информационно-образовательного сервера.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что работа по реорганизации системы управления образованием на местах осуществляется во многом путем проб и ошибок, что оказывает негативное воздействие на развитие наиболее массовой в системе образования сети муниципальных образовательных учреждений. Управленческие кадры, работающие в этой системе, нуждаются в профессиональной подготовке.

Выделены основные способы оптимизации управления реализацией образовательной политики в территории, обеспечивающие достижение максимально возможных результатов при рациональных затратах ресурсов. К ним отнесены: генерализация управления (разработка и осуществление мотивационной стратегии), комплексирование конкретных механизмов реализации мотивационной стратегии (экономического, правового, организационного, социального), ресурсосбережение (активация внутреннего субъектного потенциала территориальной образовательной системы, стимулирование и поддержка самоорганизации субъектов в достижении максимально возможных результатов).

Определены принципы оптимизации управления модернизацией образования в территории: принцип контекстного стратегического целеполагания; принцип комплексности; принцип мотивационно-синергетического взаимодействия.

Выделены ключевые направления администрирования

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ» ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ДЕТЕЙ С ОВЗ**

КУПРИЯНОВА И.А.,

канд. экон. наук, доцент,

Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова,

г. Севастополь, РФ,

ПАПАЗОВА Е.Н.,

канд. экон. наук, доцент,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Большинство детей воспринимают компьютер как интересную, но сложную игрушку либо как средство труда узких специалистов. Предназначение данной программы состоит в том, чтобы показать детям, что сегодня работать с компьютером (а не только играть) может практически любой человек. При приеме на работу сейчас повсеместно предъявляются требования знания ПК. Очевидно, что к тому времени, когда сегодняшние школьники окончат

школу, шансов найти работу у тех, кто не научился работать с компьютером, будет крайне мало.

Компьютерная грамотность включает в себя понимание общих принципов устройства и работы компьютера, умение работать с прикладными офисными программами: текстовым (Word) и графическим редакторами, а также четкое представление о файловой структуре операционных систем компьютера и умение работать хотя бы с одной из них.

В общеразвивающей программе «Основы компьютерной грамотности» для детей с ограниченными возможностями здоровья, разработанной специалистами Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова, кроме перечисленных выше умений предлагается освоение таких программ, как редактор таблиц (Excel) и презентация PowerPoint. Также осуществляется самостоятельное изучение новинок программного обеспечения, после чего учащиеся и педагог вместе анализируют данную тему (дети сами выбирают тему занятия, самостоятельно к нему готовятся, являются инициаторами обсуждения именно той программы, которая им интересна).

Программа корректируется в соответствии с учетом физиологических особенностей слушателей и их потребностей в изучении компьютерной грамотности (инвалиды с диагнозом ДЦП, слабослышащие, перенесшие инсульт, с атеросклерозом, неврозом и т. д. могут изучать темы по желанию).

Программа имеет техническую направленность и соответствует базовому уровню. Данная образовательная программа направлена на развитие детей среднего школьного возраста, для людей пожилого возраста и пенсионеров в области информатики, изучение общих принципов устройства и работы компьютера, развитие умения работать с прикладными офисными программами, поэтому ее можно отнести к базовому уровню.

Программа соответствует действующим законодательным актом. Она разработана в соответствии с положениями: Закона РФ «Об образовании в

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; письма Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844, определившего примерные требования к программам дополнительного образования детей [1; 2].

За период обучения слушатели компьютерных курсов знакомятся со стандартными программами операционной системы Windows 7, 10, MS Office Word. В процессе обучения на компьютерных курсах слушатели подробно изучат Интернет-браузеры, работу с электронной почтой E-mail, знакомятся с социальными сетями, Интернет-сервисами, госуслугами и т.д.

Программа «Основы компьютерной грамотности» упрощена и доступна для категорий детей с психофизическими особенностями и индивидуальными возможностями подростка. Программа построена по принципу усложнения и увеличения предлагаемого материала, направлена на формирование знаний, умений и навыков работе на компьютере, которые помогут детям с ограниченными возможностями адаптироваться в окружающей среде.

Тематический план программы раскрывает технологию изучения программы, определяет последовательность тем, дает примерное распределение учебных часов по темам и возможную последовательность изучения тем курса в реабилитационном процессе, учитывает возрастные особенности детей, определяет минимальный набор практических работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности детей.

Список использованных источников

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176>.

2. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://cdod-uk.ru/data/documents/Polozhenie-o-poryadke-i-utverzhdanii-dopolnitelnoy-obshcherazvivayushchey-programmy.pdf>.

**О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МОДЕЛИ И МЕТОДЫ
ОПТИМИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ» СТУДЕНТАМ НАПРАВЛЕНИЯ 38.03.02
«МЕНЕДЖМЕНТ» ПРОФИЛЯ «ЛОГИСТИКА»**

***ЛАВРУК Л.Г.,
старший преподаватель,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
г. Донецк, ДНР***

Становление и развитие Донецкой Народной Республики проходит в непростых политических и социально-экономических условиях. При этом путь, избранный нашим регионом, обосновывает необходимость модернизации всех сфер общественной жизни, и прежде всего, образования. Ведь именно образование в современных реалиях становится ведущим генератором общественных изменений. Любые кардинальные перемены, как на макро-, так и на микро-уровнях возможны при наличии инноваций в сфере образовательного менеджмента.

Процесс модернизации образования в Донецкой Народной Республике предполагает формирование качественно новой системы, которая могла бы отвечать требованиям современного мира и учитывать как международный опыт, так и особенности отечественных социокультурных условий.

Высшее математическое образование в современных условиях играет важную роль в подготовке будущих специалистов по логистике, экономике и управлению как в плане формирования определенного уровня математической культуры, интеллектуального развития, так и в плане формирования научного мировоззрения, понимания сущности практической направленности математических дисциплин, овладения методами математического моделирования.

До недавнего времени в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» студентам направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Логистика» преподавались такие математические дисциплины, как высшая математика и теория вероятностей и математическая статистика. Принимая во внимание современные тенденции, наблюдаемые в обществе, необходимо отметить повышение требований к профессиональной компетентности будущего специалиста по логистике, к его умению планировать и достигать поставленных целей в условиях ограничений. В результате для данных специальностей была разработана учебная дисциплина «Модели и методы оптимизации решений», в рамках которой рассматриваются различные современные математические методы и модели теории принятия решений.

Объем учебной дисциплины составляет 3 кредита (108 часов). На аудиторную работу студентов отводится 54 часа, среди которых лекции – 18 ч, семинарские занятия – 36 ч. Самостоятельная работа студентов составляет 54 ч.

Целью данной учебной дисциплины является предоставление информации базового уровня о математических моделях и методах исследования разнообразных социально-экономических проблем и ситуаций, связанных с управленческой деятельностью.

Состоит данная учебная дисциплина из трех разделов: эконометрические методы; оптимизационные методы и модели; системы массового

обслуживания. В рамках первого раздела рассматриваются основные понятия эконометрического анализа и общий вид эконометрической модели и ее корреляционно-регрессионный анализ. Во втором разделе рассматриваются основные элементы сетевого планирования, задачи оптимального управления запасами и задачи динамического программирования. В третьем разделе студенты знакомятся с основными элементами систем массового обслуживания и элементами теории расписаний. Для студентов очной формы обучения текущий контроль проводится в форме письменной проверки усвоенных знаний (1 контрольная работа) и заданий для самостоятельной работы (6 индивидуальных заданий). Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и позволяет оценить уровень сформированности компетенций в целом по дисциплине.

Следует отметить и тот факт, что для успешного усвоения содержания учебной дисциплины «Модели и методы оптимизации решений» необходимо, чтобы студенты знали методы и типовые задачи линейной алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, могли их применять и использовать при решении новых задач курса.

Принятие эффективных управленческих решений – главная задача грамотного управленца, логиста. Но, если существует множество вариантов решений, в каждом конкретном случае математические модели позволяют без перебора всех возможных находить при заданных условиях самый лучший, оптимальный вариант. То есть, профессионализм будущих специалистов в значительной степени зависит от знания математических методов и умения строить математические модели в ходе процесса принятия решений.

Решение реальных экономических задач с применением изученных методов и приемов, стимулирует познавательную активность студентов, вызывает интерес к изучению предмета, формирует у студентов понимание

прикладной значимости в сфере экономики, управления и логистики для современного специалиста, способствуют выработке элементов экономического образа мышления и математической грамотности.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что математическая грамотность – способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину [1].

Список использованных источников

1. Круглова, И.А. Прикладная направленность математических задач школьного курса / И.А. Круглова // Материалы конференции "Актуальные проблемы преподавания в техническом ВУЗе", 2012. — С. 99. — <http://bgscience.ru/lib/10939/>.

**НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И ПУТИ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

ЛЫЧКО Л.Я.,

кандидат педагогических наук, доцент,

***ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»***

г. Донецк, ДНР

Современные менеджеры – это профессиональные руководители, имеющие специальную подготовку для осуществления квалифицированной управленческой деятельности на предприятиях различного типа. Они

обладают как сугубо управленческими, так и специальными знаниями и умениями, необходимыми для работы в определенной сфере деятельности (внешнеэкономическая деятельность, маркетинг, логистика, финансы и т.д.). Однако, в настоящее время значительное внимание уделяется сформированности у менеджеров надпрофессиональных умений, которые наряду со специальными знаниями и профессиональными умениями обеспечивают его востребованность и успешность в работе.

Целью данной работы является анализ понятия «надпрофессиональные умения» и определение путей их развития в учреждениях высшего профессионального образования.

При подготовке будущих менеджеров учреждения высшего профессионального образования должны принимать во внимание основные тенденции, меняющие рынок труда: цифровизация и роботизация всех сфер экономики, развитие информационных технологий и глобализация, социальные проблемы, включая демографические изменения и развитие сетевого общества.

Для менеджеров всех уровней следствием этого является быстрая смена направлений деятельности, и необходимость постоянно приспосабливаться к новым условиям. Для учреждений высшего профессионального образования это означает, что у них нет времени на длительную обработку запросов общества, длительный анализ изменений и новых тенденций развития отраслей промышленности и отдельных предприятий с тем, чтобы позже внести изменения в программы подготовки будущих специалистов. Новые условия труда требуют сформированности у менеджеров таких умений, которые могли бы обеспечить им возможность адаптироваться в новых условиях, отвечать на требования рынка и быть востребованными на рынке труда.

Одним из решений проблемы нам видится развитие у студентов надпрофессиональных умений. Термин «надпрофессиональные умения»

является одним из эквивалентов термина “soft skills”, противопоставляемого «профессиональным умениям» (“hard skills”). Профессиональные умения – это умения, необходимые для эффективного выполнения конкретной задачи и являются основными требованиями к работе, выполняемой должностным лицом. Они приобретаются путем профессионального обучения. Надпрофессиональные умения представляют собой себя широкий набор умений, поведенческих характеристик, межличностных отношений и личных качеств, которые позволяют сотруднику активно работать, общаться с коллегами и достигать поставленных целей.

Однако, проблемы развития у студентов надпрофессиональных умений пока еще не достаточно разработаны: не существует четкой выработанной терминологии. Так, надпрофессиональные умения могут называться «мягкими умениями», «общими умениями», «жизненными умениями», «межличностными умениями», «умения, необходимые на протяжении жизни». Отсутствует четкая классификация надпрофессиональных умений, а также не установлено их количество. Так, можно выделить пять основных групп таких умений: социальные умения (уважение, поведение, умение решать конфликты), умения общаться (умения устного, письменного, невербального общения и умения слушать), умения критически мыслить (умение решать проблемы, принимать решения), самоконтроль (умение сдерживать эмоции, концентрировать внимание), умения осуществлять позитивную самооценку (чувство удовлетворенности, самосознание, самоуверенность). По другой классификации все надпрофессиональные умения базируются на четырех «С» (communication, cooperation, critical thinking and creativity): общение, сотрудничество, критическое мышление и креативность. В дополнение к перечисленным умениям необходимо включить следующие: лидерские качества, умение работать в команде, умения вести/участвовать в переговорах, умения делать презентации, а также умения налаживать связи и контакты. Многие из этих умений являются

передаваемыми и могут использоваться менеджерами в разных сферах деятельности.

Для того, чтобы приспособиться к меняющимся рыночным условиям, работодателям необходимы сотрудники с развитыми надпрофессиональными умениями. Развитые личностные качества менеджеров способствуют стабильности в работе коллектива, укрепляет его командный дух и, в итоге, повышают его конкурентоспособность. Надпрофессиональные умения выпускников, повышают их востребованность на рынке труда. На рабочем месте они повышают работоспособность менеджера и способствуют его продвижению по службе, в результате повышается его личный доход, что, в конечном счете, положительно сказывается на деятельности предприятия.

Таким образом, становится понятно, что в современных условиях развитие надпрофессиональных умений у студентов должно стать неотъемлемой составной частью обучения в учреждениях высшего профессионального образования. Оно должно осуществляться комплексно, следующими путями:

- развитие у студентов определенных надпрофессиональных умений, которые включаются в учебные программы в качестве дополнения к основным целям обучения;
- организация дополнительных, факультативных, не включенных в программу обучающих курсов, например «Лидерство»;
- обеспечение участия студентов в общественной жизни группы, курса, факультета.

Многое из этого уже делается, например, ролевая игра развивает критическое мышление, проектная работа развивает умения работать в команде, ответственность, учит тайм-менеджменту. Участие студентов в общественных мероприятиях развивает их самооценку, творческие способности, вырабатывает стрессоустойчивость, повышает их конкурентные способности.

В заключение, следует подчеркнуть что надпрофессиональные умения приобретают все большую значимость в формировании компетентности менеджеров. И в контексте изменений, происходящих в экономике и обществе, их роль и значимость будут возрастать. То, что казалось не важным вчера, сегодня становится крайне важным для востребованности менеджеров не только в начале карьеры, но и на протяжении трудовой жизни.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

МЕДВЕДЕВА-БОБКОВА Е. И.

аспирант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

г. Донецк, ДНР

В условиях современных процессов глобализации, значительно вырос уровень профессиональной конкуренции на рынке мирового труда. Высокообразованные, эмоционально устойчивые, психологически крепкие специалисты, имеющие не только профессиональную подготовку, но и владеющие дополнительными навыками, такими как знание иностранных языков, программирование и многое другое, имеют сильные преимущества на мировых рынках труда. Необходимость в повышении качества и разнообразия современного образования не вызывает сомнений. Государства заинтересованы в предоставлении своим гражданам возможностей получать высококачественное, современное и технологичное образование. Также, большое внимание уделяется формам дистанционного образования и

дополнительного профессионального. Актуальными направлениями среди ведущих компаний мира являются различные тренинги, семинары, курсы, позволяющие в кратчайшие сроки эффективно повысить уровень профессиональной квалификации сотрудников.

Целью данного исследования является рассмотрение основных принципов государственной политики в области образования на примере ряда европейских стран. Выявление их особенностей, наличия отличительных и общих характеристик.

Образование – процесс многоуровневый и комплексный, но, безусловно, качество и эффективность образовательных услуг, прежде всего, зависят от степени проработанности и организованности государственной политики в области образования. Главным законом в каждом государстве, которым является Конституция, закреплено и гарантировано право граждан на образование, но существует ряд различий в нормативно-правовых документах регулирующих деятельность системы образования. Создавая нормативную базу, управляющую образовательными процессами страны, политический аппарат руководствуется рядом индивидуальных факторов, присущих тому или иному государству. Среди таких факторов следует отметить экономические, политические, географические, социальные, религиозные, культурные и другие отличия и особенности. Но базовые нормы права об образовании любого современного государства основываются на общечеловеческих принципах, признанных мировым сообществом. Рассмотрим основные принципы, утвержденные органами государственной власти в области образования развитых европейских государств.

Основополагающими принципами образования в Австрии являются: демократия, человечность, солидарность и справедливость, расовая и религиозная терпимость, непрерывное повышение качества образование и стремление к самым высоким стандартам профессиональной подготовки.

Бельгия признала основополагающими принципами в области образования свободный выбор типа и формы образования, доступность бесплатного обучения, религиозная и расовая толерантность и преемственность, право на религиозное и этическое образование, автономность и право на самоуправление образовательных учреждений.

Главным принципом болгарской политики управления образованием является подготовка молодежи к полноценной и активной жизни в демократическом обществе в условиях рыночной экономики. Также, к основополагающим принципам образования относятся: формирование человеческих и национальных ценностей, воспитание добродетели, культуры, сострадания, уважительного отношения к людям, животным, окружающей среде, формирование гражданской ответственности, полноценное и всестороннее развитие личности, расовая, национальная, гендерная толерантность. Государственная политика в системе образования Болгарии признает, что качество образовательных мероприятий зависит от уровня преподавания, регулярности и адекватности финансирования, активного взаимодействия всех заинтересованных в процессе сторон, открытость и гибкость системы образования.

Образовательная система Кипра предлагает свой вариант базовых принципов, среди которых: право каждого человека на образование, бесплатное начальное и среднее образование, демократическая форма образования, социальная, культурная, политическая и экономическая преемственность, полноценное и регулярное техническое и материальное обеспечение образовательного процесса.

В Дании основными принципами в области образования являются свобода выбора, право на бесплатное обязательное образование, воспитание гражданской осознанности, а также демократического мировоззрения, формирование у учащихся навыков активного использования их творческого, личностного и профессионального потенциала.

Эстония ставит во главу своей образовательной системы принцип обязательного права на образования каждого человека, признание основных человеческих и национальных ценностей, свободы личности, религии и сознания. Эстонская государственная политика в области образования основывается на принципах создания максимально благоприятных условий для развития полноценной личности, способной активно выражать свою гражданскую позицию, выполнять свои гражданские обязанности, сохранять и преумножать национальные эстонские ценности, принимать активное участие в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, а также бережно относиться к окружающей среде.

Основным принципом финской образовательной политики является предоставление всем гражданам равных возможностей для получения образования независимо от возраста, места жительства, финансового положения, пола, родного языка или религии. Финские органы государственной власти стремятся добиться максимально высокого уровня образования и компетентности для всего населения. Важным принципом считается предоставление возможности гражданам получать последипломное образование в любом возрасте. Финляндия принимает активные меры по снижению уровня неравенства в сфере образования. Государство стремится предоставить всем равные возможности в независимости от расовых, гендерных, религиозных, социальных и других особенностей.

Венгрия рассматривает среди основополагающих принципов образования: демократию, свободу совести и религии, свободу слова и выражения личности, свободу научных исследований, право представителей различных национальных меньшинств получать образование наравне со всеми, сохранять свою культурную самобытность и учиться на родном языке. Также венгерские принципы образования соответствуют мировым стандартам, среди которых можно выделить права на свободное образование, гарантированное государством обязательное бесплатное образование,

доступность профессионального образования, расовая и национальная толерантность, формирование творческого, профессионального, личностного, культурного, социального, политического, гражданского и других потенциалов.

Таким образом, можно сделать следующие выводы, образование является основной государственной службой, направленной на формирование и воспитание будущих активных участников гражданского, политического, экономического, культурного, национального и других процессов внутри страны и за ее пределами. Главными задачами эффективной государственной политики в области образования являются:

- создание адекватной и актуальной законодательной базы;
- создание благоприятных условий для развития и повышения уровня образовательных учреждений;
- своевременное и регулярное финансирование объектов системы образования, с учетом их нужд и требований;
- обеспечение прав на образование всех граждан, независимо от расовых, религиозных или гендерных отличий;
- предоставление свободы слова, самовыражения, научных и художественных изысканий;
- предоставление права на выбор формы обучения и типа образовательных программ учащимися;
- предоставление автономной формы самоуправления образовательным учреждениям среднего и высшего профессионального образования, что даст им возможность более качественно выполнять государственный заказ на высоко квалифицированных, всесторонне образованных и конкурентно способных специалистов в различных областях.

**BASIC REQUIREMENTS TO THE CONTENT OF TEACHING
PROCESS, ITS METHODS, TECHNIQUES, MEANS AND FORMS OF
ORGANIZATION**

**ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ, ЕГО МЕТОДАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ, СРЕДСТВАМ И
ФОРМАМ ОРГАНИЗАЦИИ**

НОВОГРАДСКАЯ-МОРСКАЯ Н.А.,

канд. пед. наук, доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

г. Донецк, ДНР

Introduction. The principles of teaching are provisions, principal rules that form a certain system. Led by the principles of teaching in an educational establishment, each teacher should know that these requirements guide all the activities: they help to determine a training content, methods and forms of training; they dictate the behavior of a teacher at the lesson.

The aim of the research is to analyze the basic provisions of successful teaching students foreign languages in non linguistic educational establishments (higher education institution where a foreign language is not a major in the vocational training system).

The basic research. The leading academic principals include the following ones: the focus; scientific background; connection of the studies with life;

systematic and consistent teaching; consciousness and activity; visualization of learning; accessibility; integrative approach; upbringing and developing education; profoundness.

The teacher has to know these principles and realize their requirements when arranging educational technologies. What are the modern requirements to teaching? Here are some of the most important and most viable ones: Modern approaches to teaching a foreign language have not changed the place and role in the specialized training. The study of the experience of implementing professionally-orientated foreign language teaching in the existing theory and practice of the system of higher education enable us to find out some shortcomings and contradictions:

1. Theoretical foundations of teaching foreign languages system for university students are not developed enough, actually, the problem of the connection between the foreign language and students' major.
2. The existing structure of curricula, which provides the study of a foreign language is conducted in a limited number of academic hours at the beginning, while the study of special subjects begins at later years, does not create a connection of this subject with the future profession of students. There are no conditions for the implementation of the principle of specialized training in learning a foreign language. Existing programs do not fully reflect the specific features of learning a foreign language by students of non-linguistic institutions.

There are no such programs for a number of specialties. A significant drawback of foreign language course for students of non-linguistic educational institutions is the unsatisfactory variety of textbooks and aids reflecting their specific specialized training.

The language knowledge level of high school graduates' preparation makes it impossible to successfully study the advanced foreign language program, develop, deepen and improve the existing knowledge and as the result it is difficult to study subjects in the major field

The implementation of the specialty directed language teaching is constrained by unsatisfactory knowledge by the teachers of the content and terminology of special educational subjects that underlie the specialized training of students. In the practice language teachers in higher education institutions, as a rule, do not use satisfactory methodology.

There is some underestimation by a part of teachers of the importance of professionally oriented foreign language teaching of students. And thus there is no factor in motivating students to actively master this important discipline for professionalism. The above shortcomings and contradictions were taken into account when designing a system of specialty directed foreign language teaching for students of higher education institution, designed to solve this problem: to implement in-depth specialized training programs that provide students with an increased qualification.

The theory and practice of teaching foreign languages in non-linguistic educational institutions reflects the history of changing approaches to learning in search of the most effective scientific and methodological concept. However, a change in approaches to teaching foreign languages in higher education should be considered in the broad context of what is happening in society as a whole and in education in particular, since the need for reforms is due to the need to adapt the education system to the socio-economic needs of society.

Conclusion. Social, economic and political changes in the world motivate us to modernize the higher professional education system of teaching general and foreign language in particular. The effectiveness of future professional and language education is largely determined by the educational conception adopted in society and the model of specialist training based on it.

Today, the competence approach is considered as such a main concept which implies the creation of a new educational model of a graduate with formed professional competences. To achieve this goal it's necessary to implement informatization of education, teaching foreign languages, mastering socio-

economic knowledge.
Since the dominant approach in education, in fact, determines the logic of the implementation of a particular training model in a particular subject area, including such as a foreign language, therefore, the question of modernization of foreign language education in non-linguistic universities from the standpoint of the competence approach becomes very urgent.

Thus, in our new republic it became necessary to develop a different, different from the existing, system of language education in higher education institutions, since the level of proficiency in a foreign language by graduates does not meet the requirements of the modern educational concept, modern society and labor, as evidenced by numerous publications on this problem.

**МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЕЙШАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ**

ОСИНОВА Л.А.,
учитель математики I категории, «Старший учитель»,
МОУ «Средняя школа №103 г. Макеевки»,
г. Макеевка, ДНР

Простейшие математические знания могут применяться умело и с пользой лишь в том случае, если они усвоены творчески, так, что учащийся видит сам, как можно было прийти к ним самостоятельно

А.Н. Колмогоров

Математическое образование — один из важнейших компонентов государственных образовательных стандартов. Невозможно представить себе формирование общей культуры подрастающего поколения без развития его воображения и пространственного представления, без аналитического и логического мышления. Путь в современную науку и технику, просто в современную жизнь лежит через математику. Важнейшей задачей математического образования является развитие и воспитание в человеке способности понимать смысл поставленной перед ним задачи, умение правильно, логично рассуждать, усваивать навыки алгоритмического мышления, эвристическое (творческое) мышление; учиться анализировать, отличать гипотезу от факта, схематизировать, отчетливо выражать свои мысли, развивать воображение и интуицию, пространственное представление, способность предвидеть результат и предугадывать пути решения.

Почему стоит обратиться к математической культуре? Математическое образование рассматривают как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки выпускников школ. Особое внимание уделяется оценке того, насколько учащиеся овладели различными способами изучения математики.

Во-первых, значительно возрос интерес к проблеме формирования математической культуры. Об этом профессор Х.Ш. Шихалиев пишет: «Любые стандарты, относящиеся к математическому образованию, будут неполными, если в них не отражены требования к формированию математической культуры учащихся» [1].

Во-вторых, все учащиеся должны получить в школе сведения об установившихся научных концепциях и приобрести твердые основы научных знаний и, кроме того, умение логически рассуждать и ясно излагать свои мысли, т.е. обладать математической культурой. Между культурой, с одной стороны, и содержанием образования, с другой, существуют сложные, далеко не полностью исследованные отношения.

Таким образом, обязательным фактом для современной средней школы становится зависимость стандартов математического образования от формирования математической культуры. Обусловлено это следующими тенденциями:

- снижением уровня развития математического мышления школьников;
- их незаинтересованность в изучении математических методов;
- отсутствие навыков самостоятельной работы по математике;
- слабое знание школьного курса математики.

Что же такое «Математическая культура»? *Математика* – наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира. *Культура* – высокий уровень чего-нибудь, степень развития, достигнутая в какой-либо отрасли знания или деятельности. *Математическая культура* в нашем понимании это учебная деятельность, которая направлена на анализ и овладение математическими знаниями и умениями, на развитие личности (учебно-познавательную мотивацию, образное и логическое мышление, опыт). Вследствие чего формирование математической культуры школьников становится одной из главных задач в обучении школьников и студентов.

Математическая культура характеризуется некоторыми моментами: овладение математическим содержанием, т.е. учебно-познавательная мотивация; понимание и умение применять в различных условиях полученные знания; умение ставить, обосновывать и исследовать проблемы.

Необходимо планомерно закладывать базу под вышеперечисленные моменты. Ребёнок должен понимать и запоминать изучаемый материал. Для формирования математической культуры требуется планомерная и целенаправленная работа.

Сформулируем черты математической культуры.

Первый уровень должен формироваться преимущественно в начальном и основном звене средней школы и составляет математические умения:

- функциональная грамотность: части, доли, проценты, зависимости, чтение графиков и диаграмм;
- вычислительный навык: использование рационального устного счета;
- предметный тезаурус: владение математическим языком;
- графическая культура: оперирование инструментами, построение от руки, соблюдение размеров и пропорций;
- текстовые задачи: умение их решать;
- алгоритмы: навык их построения и реализации;
- разные способы решения: знание и владение ими.

Второй уровень основывается на интеграции и практической направленности математики; включает знакомство с историческими сведениями, которые учитель доводит до сведения школьников по мере изучения математических знаний. Многие классические факты истории математики: последовательность Фибоначчи, золотое сечение, алгоритм Евклида, математические средние, тела Платона и Архимеда, неразрешенные задачи древности, математические софизмы и т.д. – должны стать достоянием школьников.

Третий уровень черт математической культуры относится к фундаментальным понятиям, владение которыми определяет наиболее способных школьников, ориентированных на продолжение глубокого изучения математики в высшей школе.

Усвоение в старшем звене средней школы таких вопросов и понятий как:

- пределы и предельные переходы;
- вырожденные случаи;
- теория равносильности;
- элементы математического анализа.

У каждого ребенка от рождения есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Для того чтобы они

могли проявить свои дарования, нужно умное руководство со стороны взрослых.

Таким образом, сформулируем задачи педагога для воспитания в детях математической культуры: систематически, целенаправленно развивать у детей подвижность и гибкость мышления, настойчиво стимулировать процессы перестройки, переключения, поисковой активности; учить детей рассуждать, гибко подходить к проблемам, не зубрить, а мыслить, самим делать выводы, находить новые, оригинальные подходы, получать изящные результаты, красивые решения, чтобы ощутить удовольствие от обучения.

Список использованных источников

1. Шихалиев, Х.Ш. Диалогизация содержания обучения математике в I–IV классах как одно из средств развития речи и мышления учащихся / Х.Ш. Шихалиев, Н.М. Таги-заде // Начальная школа. 2009. – № 5. – С. 38.

**МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ
ПРИКЛАДНОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ СОЦИОЛОГОВ»**

ПАПАЗОВА Е.Н.,

канд. экон. наук, доцент,

ШЕВЛЯКОВ А.Ю.,

канд. физ.-мат. наук, доцент,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Методы прикладной статистики активно применяются во многих областях социогуманитарного знания, в том числе и в социологии. Методы, применяемые социологами для анализа данных многообразны. Характер исследовательских гипотез определяет выбор конкретного метода

исследования. Если целью является описание одной характеристики выборки в определенный момент времени, целесообразно ограничиться одномерным анализом. Разнообразные техники многомерного анализа позволяют одновременно исследовать взаимоотношения двух и более переменных и в той или иной форме проверять гипотезы о причинных связях между ними [1].

Помимо характера исследовательских гипотез, на выбор методов статистического анализа влияет и природа полученных социологом данных, так как разные уровни измерения социологических переменных определяют возможности и ограничения анализа.

Целью данной работы является освещение особенностей изучения дисциплины «Методы прикладной статистики для социологов» для студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология».

Дисциплина «Методы прикладной статистики для социологов» относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла. Направленность данного курса состоит в том, чтобы обеспечить студентам необходимую математическую подготовку для успешного усвоения специальных курсов, таких как «Социальная и демографическая статистика», «Статистические методы, математическое моделирование и прогнозирование в исследованиях в социальной сфере» и самостоятельного изучения дополнительной литературы по специальности.

Дисциплина «Методы прикладной статистики для социологов» опирается на математические знания студентов, полученные ими в школе, а также на знания, полученные при изучении дисциплин «Высшая математика» и «Теория вероятностей и математическая статистика».

Объем учебной нагрузки по дисциплине «Методы прикладной статистики для социологов» составляет 4 кредита. На аудиторную работу студентов отводится 54 часа, из которых лекции – 18 ч, семинарские занятия – 36 ч и самостоятельная работа студентов составляет 90 часов.

Данный курс разбит на три раздела: построение числовых социальных

моделей, статистические меры и корреляционная зависимость, статистические методы, используемые в социологии.

В первом разделе студенты изучают классификацию социальных признаков по уровню измерения, типы шкал, все возможные варианты представления социологических данных. Во втором разделе большое место уделено проведению статистического анализа результатов социологического исследования. Студенты изучают меры центральной тенденции, такие как выборочное среднее, медиана, мода, выборочная дисперсия и меры вариации – вариационный размах, теоретическое и выборочное среднеквадратическое отклонение.

Во втором разделе студенты изучают корреляционный и регрессионный анализ, применение критериев χ^2 , Фишера и Стьюдента для анализа регрессионных моделей, а в третьем критерии проверки статистических гипотез, в частности – критерий Пирсона.

Для качественного изучения материала и закрепления навыков решения экономических задач запланировано выполнение студентами индивидуальной самостоятельной работы, состоящей из трех заданий. Также предусмотрено выполнение контрольной работы по окончании изучения каждого раздела.

Промежуточная аттестация в форме экзамена позволяет оценить уровень сформированности компетенций в целом по дисциплине и осуществляется в письменной форме в виде билета, содержащего 4 задания, на выполнение которых студенту отводится 2 академических часа.

Таким образом, можно сделать вывод, что преподавание дисциплины «Методы прикладной статистики для социологов» для студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология» в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» полностью соответствует требованиям по формированию профессиональных компетенций будущих социологов.

Список использованных источников

1. Гаджигасанова, Н. С. Методы прикладной статистики для социологов: метод. указания / Н. С. Гаджигасанова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль: ЯрГУ, 2013. — 72 с.

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА**

ПРОКОПЕНКО Н.А.,
ассистент

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, ДНР

ЕВСЕЕВА Е.Г.,
доктор педагогических наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,

Важнейшей тенденцией развития современного общества является интеграция и глобализация социальных и образовательных процессов. В условиях активных инновационных изменений, происходящих в науке и технике, распространения информационных и компьютерных технологий от современного инженера требуются интегративные творческие умения, готовность к осуществлению многофункциональной научно-исследовательской деятельности.

В последние годы все больше внимания методистов и организаторов высшего образования привлекают существующие в высшей школе интегративные тенденции, которые трактуются как многомерное и многоуровневое явление, одним из прикладных аспектов которого являются междисциплинарные связи в основных образовательных программах

технических направлений подготовки высшего профессионального образования.

При этом многие исследователи теории и практики профессионального образования отмечают необходимость, не просто учета интегративных тенденций, а применения интегративного подхода к обучению различным учебным предметам. Для продуктивного усвоения студентами научной информации, для их интеллектуального и творческого развития чрезвычайно важны взаимосвязи, как между отдельными разделами изучаемых дисциплин, так и между разными предметами в целом.

В настоящий момент в системе высшего технического образования имеют место противоречия между:

- усилением интегративных процессов в современном образовании и преимущественной ориентацией методических систем обучения в высшей профессиональной школе на традиционные предметные сферы;

- имеющимися результатами передового опыта реализации интегративного подхода к обучению математике и отсутствием методических рекомендаций по внедрению этого подхода в педагогическую практику подготовки будущих инженеров;

- возможностью использования деятельностно-ориентированной технологии обучения математике студентов технических направлений подготовки, основанной на предметной модели студента, и отсутствием адаптации такой технологии к применению интегративного подхода к обучению математике;

- необходимостью учета интегративного характера формируемых компетенций у студентов технических направлений подготовки и традиционным подходом к математической подготовке будущих инженеров, выстраиваемой преимущественно на основе овладения базой математических знаний и умений;

– необходимостью и целесообразностью использования в методике обучения высшей математике идеи дидактического опережения и отсутствием эффективного методического обеспечения, позволяющего эту идею осуществлять.

Преодоление указанных выше противоречий мы видим в создании методической системы обучения математике студентов технических направлений подготовки на основе интегративного подхода с применением деятельностно-ориентированной технологии обучения в рамках компетентностной парадигмы высшего профессионального образования.

Разработка такой методической системы требует преобразования всех составляющих традиционной методической системы обучения математике будущих инженеров: целей, содержания, методов, средств и форм организации обучения.

Основными организационными формами обучения математике будущих инженеров в разработанной нами методической системе являются лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов, проектируемые на принципах интегративного и деятельностного подходов к обучению. Важнейшими из этих принципов являются принципы: межпредметной интеграции, интеграции теории и практики, обеспечения метапредметных результатов обучения, деятельностного целеполагания, деятельностного определения и усвоения содержания обучения, профессиональной направленности обучения, дидактического опережения. Обеспечение последнего принципа выполняется за счет использования в обучении авторской системы задач, содержащей как математические, так и интегративные учебные задачи.

Наряду с традиционными методами обучения мы предлагаем использование специальных “интегративно-деятельностных” методов обучения, таких, как метод дидактического опережения и метод ориентирования при решении интегративных задач, который позволяет

спроектировать и организовать обучение таким образом, чтобы студенты максимально эффективно осваивали интегративные математические учебные действия и усваивали необходимые для этого знания.

Предложенные методы можно отнести к частично-поисковым методам и целесообразно их использовать в самостоятельной работе студентов как при подготовке к аудиторным занятиям, так и в творческих видах самостоятельной работы на этапе подготовки докладов на студенческие научно-технические конференции, конкурсных научных работ и проектов. Суть метода дидактического опережения заключается во введении в обучение математике элементов содержания естественнонаучных дисциплин. Метод ориентирования заключается в самостоятельном создании ориентировочной основы деятельности и требует от студентов умения определять опорные знания и действия, необходимые для решения задачи или выполнения творческого задания, и реализуется путем создания схемы ориентировочной основы деятельности при решении задач как математических, так и интегративных. В результате у студентов формируются умения выполнять не только предметные математические, но и метапредметные действия.

Особое внимание в методике обучения математике будущих инженеров уделяется организации самостоятельной работы студентов, в частности, профессионально-ориентированным по содержанию, интегративным по методологии проектирования, творческим видам самостоятельной работы, которые названы нами интегративно-творческими самостоятельными работами (ИТСР). С целью организации ИТСР нами разработано электронное учебное пособие «Математика в профессиональной деятельности инженера», в котором обеспечена интеграция в обучении высшей математике на трех уровнях: внутрипредметном (за счет блоков теории и практики, связанных перекрестными интерактивными ссылками); межпредметном (за счет интегративных задач II типа, требующих реализации умений по математике в предметном поле естественнонаучных дисциплин); метапредметном (за счет

формирования метапредметных умений и приемов выполнения научно-исследовательской учебной деятельности).

Средства обучения математике будущих инженеров также могут быть дополнены авторской системой задач, содержащей математические учебные задачи и интегративные задачи I и II типов, интегрированным учебным пособием «Математика в профессиональной подготовке инженера», предметной моделью студента технического университета по высшей математике.

В результате использования предложенных средств обучения студенты осваивают математические учебные действия, у них формируются интегративные умения, необходимые как в профессиональной деятельности, так и для успешного усвоения естественнонаучных дисциплин в системе высшего инженерного образования.

**CONDITIONS FOR FORMATION OF COMPETENT SPECIALISTS
IN THE PROCESS OF TRAINING IN THE DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION
UNDER THE HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC**

**УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ В ДОНЕЦКОЙ
АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

***РЕВА А. О.,
заведующая отделом международных связей
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР***

The need to increase the efficiency of the management system, the policy of shifting to strategic management, the increase of market competition and freedom of choice, the formation of a resource-saving, innovative economy requires highly skilled, competent professionals who are able to quickly respond to all the contemporary challenges and emerging issues, obtain the necessary knowledge and put them into practice, as well as learn throughout their lives.

The demand for competent specialists is great not only in commercial organisations and enterprises, but also in the sphere of public service, where professionalism is extremely important, as in any state apparatus a process of decision-making requires a serious, responsible approach, experience, where social consequences of political mistakes influence not only a single person, but the whole society. Building an economy focused on the innovative development of the state is impossible without the formation of a new generation of managerial personnel in public and private sectors.

Therefore, it is paid much attention to the issue of competent management staff training in the Donetsk People's Republic.

Competence of specialists should be formed at all stages of their life cycle (from high school), including the requirements of the employer, as well as the state and society. The leading role in this process should belong to an educational institution of higher professional education.

Under what conditions is the process of a competent specialist formation successful and efficient? In order to answer this question, it is necessary to single out the following components of the process of a competent specialist formation in an educational institution of higher professional education:

1. Requirements for applicants, target settings in teaching students, employers' requirements and competencies for concerned specialists;
2. Controlling influences: state standards in areas of study, list of competencies in the field;

3. Resources: requirements and competencies of teachers, requirements for methodological supply, material and technical support of an academic process, conditions of practical training;

4. Close cooperation between educational institutions and potential employers;

5. Conditions that ensure an effective work on the implementation of a professional competency-based model.

All the components listed above are present in the educational process of the Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk People's Republic (DonAMPA).

The principles of educational activities of DonAMPA include continuity and individualisation of education, internationalisation of educational programmes, focus on the competency-based approach, as well as the use of innovative educational technologies.

The priority in the selection and use of educational technologies at the Academy is given to the following forms of organising the academic process and teaching technologies aimed at the organisation of joint activities of students in order to enhance their intellectual and personal potential, form corresponding general cultural and professional competencies:

- interactive lectures (problem lecture, lecture-discussion, lecture-conversation, lecture-dialogue, lecture-visualization, lecture-press conference, etc.);

- using interactive teaching methods at the seminars and practical classes (heuristic discussion, brainstorming, round table, workshop, foresight session, project method, 'portfolio' technology, immersion technology, gaming technology (business games, role plays, case studies, business simulations));

- use of information technologies (free access to Internet resources, learning and training material in electronic form, multimedia);

- organising self-study and individual work of students.

Thus, in order to train competitive professionals who are prepared for an effective professional activity, it is necessary to widely apply various innovative technologies, including interactive ones. Proper selection and use of educational technologies can significantly affect the formation of the students' motivational sphere, have a positive impact on the level of their progress and, as a result, help students prove themselves as competent specialists in the chosen area of professional activity.

Since the Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk People's Republic is fully aware of the demand of the Republic for innovative personnel, the main purpose of its activity is to train competent management staff for both public and municipal administration and social and economic sphere of the Republic. The educational and scientific potential, teaching staff capacity and experience of DonAMPA in management training fully provides an opportunity to train political and managerial elite - leaders of the new innovative type.

The need for competent management staff is recognized both by the authorities of the DPR and the administration of the city of Donetsk. It is expressed in providing students of DonAMPA with the opportunity for internships and practical training in local governments, state and municipal institutions, and further employment of the best graduates in corresponding departments and ministries.

All this became possible thanks to the effective efforts of the Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk People's Republic to create the conditions for the formation of competent specialists for a number of years.

**МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ СПО С
ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

СЕРИКОВА А.И.,
учитель математики II категории,

*МОУ "Средняя школа № 57 г. Макеевки",
г. Макеевка, ДНР*

В связи с совершенствованием образовательных стандартов согласно Государственному образовательному стандарту профессионального образования обучение переходит от простого набора знаний к процессу умственного развития, который направлен на использование полученных знаний, а также повсеместной информатизации. На сегодня компьютеры стали частью нашей жизни. Возможно, ли этот факт применить с пользой для обучения нынешних студентов. Благодаря современной образовательной системе стало возможным внедрение новых идей и технологий, методов и форм организации учебного процесса для развития как познавательной деятельности так и творческой активности личности. Дисциплина – математика - является базовой для получения студентом профессионального образования, и в дальнейшем полноценного изучения общих и специальных дисциплин.

Для того чтобы внедрить новые методы на основе информационных технологий, необходим особый подход к проблеме информатизации среднего профессионального образования, которая стала весьма важным направлением совершенствования системы СПО.

Новые информационные технологии, как универсальное средство модернизации обучения, могут широко использоваться в преподавании разных дисциплин. Именно математика как предмет изучения тесно связан с информатикой, так как первоначально средства вычислительной техники применялись в основном для решения математических задач.

Основные задачи использования новых информационных технологий при обучении математике в СПО: помочь студентам осознать полноту изучаемого материала; облегчить усвоение материала, индивидуализировать

обучение, совершенствовать контроль и самоконтроль, повысить результативность учебного процесса.

Благодаря электронным приложениям студенты могут самостоятельно усваивать часть материала, а также проводить контроль своих знаний.

Следовательно, для использования информационных технологий в изучении математики в СПО влияют такие факторы:

- изменение роли среднего профессионального образования;
- новые требования стандарта к уровню подготовки выпускников среднего профессионального образования;
- уменьшение количества аудиторных занятий по математике и увеличение значимости самостоятельной работы студентов;
- возможность организовать индивидуальную, групповую, а также совместное выполнение учебных проектов учащимися нескольких групп;
- качественное изменение контроля над деятельностью студентов, возрастание роли самоконтроля (контролирующие программы, программы-тесты)
- формирование информационной культуры и компьютерной грамотности при изучении математики с использованием информационных технологий;
- постоянное обновление содержания математического образования;
- общее снижение качества математической подготовки выпускников СПО и недостаток времени для ликвидации имеющихся у студентов пробелов;
- интенсификация процесса обучения математике, проявляющаяся не только в том, что сокращается количество часов на изучение материала по математике, но и в том, что студенты получают качественно новые знания недоступные вне использования информационных технологий;

Благодаря информационным технологиям возможно:

- повысить уровень усвоения учебного материала по математике за счет контроля и дополнительной индивидуальной проработки изучаемого материала;

- качественно реализовать все этапы формирования математических понятий за счет визуального представления изучаемых математических объектов

- решить большое количество расчетных задач профессионально значимых для студентов СПО, с помощью специализированных математических систем.

Применение новых информационных технологий в преподавании математики способствует поддержанию мотивации при обучении предмету; наилучшему усвоению математических понятий; развитию математического мышления; незамедлительной обратной связи в учебном процессе; формированию умений принимать оптимальное решение или находить варианты решения в сложной ситуации; развитию умений осуществлять экспериментальную деятельность; развитию пространственного воображения и пространственных представлений студентов путем использования в учебном процессе математических информационных систем, учебно-методических комплексов (УМК) по математике.

Рынок компьютерных технологий предлагает большое количество различных программ. Выбор того или иного продукта и использование его в учебном процессе определяется возможностями СПО, особенностями изучаемой темы по математике, уровнем подготовки преподавателя и уровнем информационной культуры учащихся.

Подготовка квалифицированных специалистов средними специальными учебными заведениями в современном обществе должна базироваться на внедрении информатизации в учебный процесс. Новое поколение, которое живет в условиях информационного окружения, готово к восприятию новых информационных технологий в образовательном процессе. Информатизация

образовательного процесса средних специальных учебных заведений является главной и необходимой задачей обеспечивающей качественно новый уровень обучения специалистов среднего звена всех направлений.

Список использованных источников

1. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.П. Панфилова. — Москва: Издательский центр «Академия», 2009. - 192 с.

2. Саранцев, Г.И. Методика обучения математике в средней школе: учеб. пособ. для пед. инстит. / Г.И. Саранцев, – Москва: Просвещение, 2002. – 224 с.

**STAGES OF TEAM WORK ORGANIZATION IN THE
PREPARATION OF MANAGEMENT PERSONNEL
ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ В
ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ**

СИТНОВА И.В.,

канд. соц. наук, доцент

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды

училище имени П. С. Нахимова,

г. Севастополь, Республика Крым,

ПАНИНА Е.А.,

старший преподаватель,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

The main goal of team building is to learn how to make management decisions in a group of people with different views on problems in conditions when there is no standard method for solving a problem. Such decisions in organizational psychology are called unstructured.

The basis of the process of preparing students in the work of self-government bodies in an educational institution of higher education should be based on the team building method. This method relies on the strategy of creating an “organizational environment in which students deal with unexpected, nontrivial situations”, when it is labeled “when nontrivial actions, innovative strategies, new ways of behavior” are needed for survival. The most important skill that is necessary for the application of such methods is communicative competence, possession of the whole variety of creative technologies for generating ideas by members of the group, which has not yet become a team. With the development of such a team in the process of transforming it into a team, a maximum use of the creative potential of each of its participants is made. This is a consequence of the synergistic effect, which on the one hand forms partnership relations within the framework of this group, and on the other hand, helps to analyze and make decisions by the forces of this group in non-standard situations.

Forming a team from among the members of the student group involves a number of standard steps that exist as an option for conducting any socio-psychological training.

Stage 1: “Adaptation” or “We`ll get acquainted” is intended to familiarize with various strategies of acquaintance and introduction of participants. Students present themselves, their interests, hobbies, learn to collect information about each other, about the features and traditions of self-government at the university, make questionnaires, learn to formulate questions. At this stage, students argue about the ethics of relationships, develop the rules of interaction in a team together, discuss

the principles of “activity”, “research, creative position”, “objectification”, “awareness of behavior”, “partner communication”.

Stage 2: “Grouping” involves the creation of associations of sympathies and interests that can interact with each other. This stage is aimed at acquaintance with the concept of “team”, features of an effective team, typical misconceptions about teamwork and the stages of its formation. The result of this work is positional changes at the level of group cohesion.

Stage 3: “Rationing activities” or “Learning to interact” contributes to the development of the principles of interaction within a group. This stage is aimed at developing interaction skills and learning the roles in a team. Students use the plot and role-playing games that allow them to show teamwork. Students form a holistic view of the team, develop an idea of the team as a single whole, acquire skills to assign roles, assess their capabilities and their relationship with the team's assessment, create a favorable psychological climate that contributes to effective teamwork.

Stage 4: “Team Functioning” or “Brainstorming” is aimed at developing the personal and collective characteristics of student self-government activists, which ensure building effective teamwork. It should be noted, as A.I. Dontsov states, that creative thinking goes through three stages: the generation of ideas, their formulation; evaluation and analysis of these ideas; using ideas to solve a specific problem or situation. Students get involved in the creative process which is a sequence of steps, the number of which may be different. According to A.P. Panfilov, it depends on the complexity of the problem and the intellectual development of the participants itself. But these steps always include fragments of analysis, idea generation, and critical tracking. Only after the implementation of these procedures, it is possible to choose a solution that can be carried out practically. Students argue over the concept of “creativity” defined in terms of “personal creativity” and “group creativity”, and answer the following questions: “What can I add to what already exists and works effectively to improve what I have?” or “Are

there any creative strategy patterns in this context that can be applied to other contexts?”, “How can I coordinate my own style of creativity with the style of another person so that they complement each other (and not criticize)?”

When discussing together, students come up with the ideas of higher quality rather than when they think over the idea individually. This is due to the “interactive effect” and “cross-pollination of the idea”, its refinement by joint efforts, “thinking up” with others, and thus the idea becomes more constructive and workable. When working in the “Brainstorming” mode, it is necessary to strictly observe the training regulations, for example, it will take about 5-10 minutes to introduce the participants and let them familiarize them with the rules, to divide them into groups of “generators” and “analysts”. Next, setting the task takes 10-15 minutes; answers to the questions - up to 5-15 minutes; generating ideas - 15-20 minutes; analysis of the ideas - 30-45 minutes; compiling an edited list of ideas - 30-45 minutes.

The most important direction of the decision-making process is the active cognitive activity of the participants in the process of training them on the development of creative and critical thinking. Therefore, during brainstorming, creative thinking is encouraged and the necessary conditions for relaxed communication between students, which activates intuition and imagination, are created. As a result, they go beyond the limits of standard thinking. Interaction generates a synergy effect. Someone’s ideas are being refined, developed and supplemented, the chance to miss a constructive idea decreases.

Stage 5: “Summarizing” and “Feedback” – the stage at which students make conclusions and have the possibility to acknowledge, that the development of their communicative and organizational aptitudes and the development of the team is a continuous and inseparable process. Or they come to the conclusion that effective teams are a resource for the development of a student asset in a higher educational institution, providing the fulfillment of a social order.

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ ГИДА-ПЕРЕВОДЧИКА

ТОПОР Е.В.,

старший преподаватель кафедры иностранных языков,

Филиал Московского государственного университета

имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,

г. Севастополь, Республика Крым

Гиды-переводчики постоянно находятся в контакте с двумя культурами: с одной стороны, они представляют культуру своего народа и своей страны гостям из других стран с целью вызвать симпатию, понимание, удивление от узнавания необычного, такого, что в традиции их страны передается по-другому. С другой стороны, им нужно учитывать национальную гостей для того, чтобы состоялось полноценное общение, при котором взаимопонимание помогает “настроиться на одну волну”.

Анализ несовпадений культурных и национально-специфических реалий - часть подготовки гидов. Картина мира, отраженная в языке, не совпадает у различных народов. Это проявляется в принципах категоризации действительности и получает выражение, как в лексике, так и в грамматике. Если бы нам предложили изобразить статую Рима, мы наверняка изваяли бы мужчину римлянина. А сами итальянцы неизменно изображают Рим в виде прекрасной женщины, современной итальянки или древней матроны. Почему? По той простой причине, что по-итальянски “Рим” - “Рома”; это

существительное женского рода. А столицу Австрийской республики Вену мы представляем себе в женском облике: “Вена” - она! А сами ее жители говорят про свой город: “Unser schones Wien - Наше прекрасное Вин”. На их языке “Вена”, как и все названия городов в немецком языке, - среднего рода. Таким образом, воссоздание понятийной картины мира, присущей культуре страны гостей, - важная задача при подготовке гидов-переводчиков.

В процессе изучения других культур человек сталкивается с понятиями, которые кажутся ему парадоксальными. Часто оказывается, что восприятие гидом-переводчиком своей собственной речи диаметрально противоположно тому, как воспринимают ее носители языка. Есть риск стать объектом безжалостного вышучивания и здесь лучший способ реакции - смех, ибо юмор подчеркивает общее, а не различия. Вместе с этим необходимо учитывать, что юмор считается одним из наиболее трудных для восприятия элементов национальной культуры. Правила вежливости требуют соблюдать цивилизованные нормы поведения, и отрицательные эмоции должны находить выход в иронии и самоиронии. Анализ примеров, взятых из практики межкультурного общения, поможет избежать трудностей и создаст ощущение взаимопонимания.

Важную роль в работе гида-переводчика играет интуиция, поскольку культура - это не только совокупность материальных и духовных достижений, это еще и способность деяния и поведения в условиях неполного знания [1]. При работе в таких условиях сложно переоценить роль интуиции, которая обеспечивает возможность жить на вулкане незнаемого [1]. Гид-переводчик обеспечивает межкультурный диалог, пространство которого в глобальном мире насыщено особыми “тонкими” видами социокультурных импульсов, интерпретировать которые, мобилизуя рациональные типы знания, практически невозможно [2].

Носители английского языка, которые составляют пособия по его изучению, не могут себе позволить писать о негативных сторонах английской

культуры, это расценивалось бы как не лояльность и антиреклама. Но гиды должны быть готовы столкнуться с такими, например, сторонами их национального характера как пренебрежительное, насмешливое, а иногда и презрительное отношение к другим национальностям.

Все это наглядно показывает те сложности ментального и когнитивного плана, которые возникают перед гидами-переводчиками, обеспечивающими диалог языков и культур.

Список использованных источников

1. Мамардашвили, М.К. Как я понимаю философию / М.К. Мамардашвили. – Москва: Прогресс, 1992. – 420 с.
2. Василенко, И.А. Диалоги цивилизаций: социокультурные проблемы политического партнерства / И.А. Василенко. – Москва: Эдиториал УРСС, 1999. – 272 с.

**ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ**

УСАЧЕВА Г.М.,

канд. пед. н., доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,*

УСАЧЕВ В.А.,

канд. фил. н., доцент

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, ДНР*

Значение личности преподавателя, дающего студенту знания в процессе учебной деятельности, неоспоримо и имеет несомненные приоритеты в образовательном процессе высшей школы. Понимание педагогической сущности методов и приемов работы, рекомендуемых методистами в ходе учебной деятельности, обеспечивают преподавателю творческую свободу в реализации практической деятельности особенно, что касается обучения иностранным языкам. Усваивая теоретические знания, необходимые для ведения занятий, преподаватель должен постоянно соотносить данные знания с реальными условиями учебной ситуации, которая всегда является изменчивой и конкретной. Такие знания по проблемам обучения иностранного языка применяются в реальных ситуациях обучения в новых условиях, которые в определенной мере определяют характер учебного процесса и уровень подготовки студентов, а также время, которым располагает преподаватель для ведения практических занятий. Из этого складывается в процессе преподавания иностранного языка такая ситуация, в которой преподаватель вынужден осуществлять оптимальный подход к процессу иноязычного обучения студентов, который дает наилучшие критерии в определенных условиях ведения преподавания в вузе [1, с. 150]. В роли таких критериев оптимальности могут выступать эффективность решения поставленных задач и время их исполнения, которое всегда ограничено. Творческое использование определенных приемов освоения иностранного языка требует от преподавателя гибкости и относительной самостоятельности ведения учебного процесса, умения учитывать постоянно меняющиеся конкретные ситуации, реальный процесс изучения иностранного языка, имеющий свою специфику и особенности. Видение процесса обучения обусловлено многими факторами, среди которых немаловажную роль играют типологические особенности студентов и, что особенно важно, личностные характеристики самого преподавателя.

Целью данной работы является определение значимости личности преподавателя иностранного языка, его потенциальные возможности и способности применения умений и знаний в процессе ведения практических занятий по изучению языка.

Выявление специфики индивидуальных характеристик каждого студента получает особую значимость на уроках английского языка, так как его изучение имеет свою специфику. Учебный процесс является процессом двухсторонним, где совмещается деятельность студента и преподавателя, и здесь особое место занимает его личностная характеристика, возможность использовать умения и навыки преподавания своего предмета. Обращая внимания на метод индивидуального подхода к студентам при изучении английского языка, методисты не накладывают данный принцип на второй субъект взаимодействия, то есть на преподавателя, ведущего данное занятие. Совершенствование профессиональной подготовки преподавателя английского языка и совершенствование изучения иностранным языкам не решаются, если не учитываются умения и специфика каждого преподавателя, индивидуальные его особенности. Одинаковые методы педагогического обучения оказывают различные действия на студентов, обладающих разными темпераментами [2, с. 134]. Из этого следует, что симметричные приемы, предпринимаемые преподавателями, могут давать совершенно различный показатель среди студентов одной группы. Поэтому преподавателю следует употреблять какой-то определенный педагогический прием не по стандарту, а творчески, учитывая личностные особенности студентов, их возможности, очерченные свойствами личности. Психологи указывают на различные психические отличия между людьми, не похожие как по глубине и интенсивности, так и по постоянству эмоций, энергии в выполнении определенных действий и впечатлительности, которые традиционно относят к темпераменту. Темперамент показывает в большей мере динамическую специфику поведения, особенности каждого взятого характера. Темперамент

считают важной чертой совершенствования умений студентов, который участвует в развитии определенных личностных моментов, в том числе в ситуациях, в которых не осуществляются заученные и до этого момента принятые штампы поведения, поэтому здесь необходима совершенная концентрация особенностей темперамента, имеющихся у студентов [3, с. 167]. Способность преподавателя английского языка полностью проработать в ходе ведения практических занятий систему обучения, имеющуюся в программе, определяется тем, как имеющиеся формы деятельности соотносятся с практическими навыками самого преподавателя, которые в свою очередь подходят к особенностям его темперамента. Личностная методика деятельности, которая представляет набор психологических средств восприятия индивидуальности преподавателя к определенным требованиям педагогической деятельности, является одним из основных условий повышения профессионализма преподавателя [4, с. 162]. Психологи считают, что личностный способ практики как соединение способов деятельности обучения определен типом темперамента и спецификой самой нервной системы преподавателя. Особенности индивидуального стиля можно увидеть в согласованности ориентировочной, исполнительной и контрольной специфик деятельности человека. В личностной модели поведения выделяются такие характеристики, как определенность в планировании процесса обучения, оперативность в использовании имеющегося учебного материала, а также эффективных способов помогающих обучению, среди которых можно назвать быстроту и стабильность по отношению к изменяющимся в ходе практических занятий ситуациям общения. А. Я. Никонова называет четыре типа индивидуальных особенностей такой деятельности в процессе обучения, которые можно охарактеризовать как эмоциональный, методичный, рассуждающий и мотивационный, отмечая, что лучшими в учебном процессе являются индивидуальные стили, совмещающие в себе методичность с эмоциональностью, и их можно

охарактеризовать как промежуточные стили [5, с. 45]. Промежуточные стили выделяются устойчивостью в своей учебной деятельности. Соотнося определенные стили подачи учебной лексики, преподаватель выбирает материал для обучения, komponует его в определенные единицы обучения, анализирует и использует полученные апробации своей преподавательской деятельности, параллельно изучая опыт преподавания других своих коллег.

Для получения лучшего результата в своей преподавательской деятельности преподаватель часто использует элементы оптимизации, как одно из направлений улучшения усвоения учебного материала студентами в процессе занятий. По мнению Т. П. Леонтьевой, в интенсивных методах обучения реализуются самые передовые направления в обучении иностранного языка, и употребление элементов интенсивного обучения мы можем считать одними из главных моментов в улучшении учебного процесса [6, с. 98]. Практичность в поведении и способе мотивации помогает преподавателю создавать на занятии по иностранному языку ситуации общения, похожие на естественные ситуации общения, а также создает атмосферу увлеченности и эмоционального сопереживания в студенческой среде.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что важнейшей профессиональной характеристикой преподавателя является умение ориентироваться в условиях и видах обучения, которые могут быть наиболее оптимальными для процесса освоения учебного материала студентами. Все это подтверждает важность практической стороны выбора преподавателем варианта процесса обучения студентов, с учетом особенностей своей индивидуальности и личностных характеристик.

Список использованных источников

1. Вяткин Б.А. О проблемах психологической подготовки будущего учителя в педагогическом вузе (к 115-летию со дня рождения ученого) / Б.А. Вяткин, М.Р. Щукин // Образование и наука, 2013. № 1. – С. 150.

2. Бабанский, Ю.К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический аспект / Ю.К. Бабанский. – Москва: Педагогика, 1982. – С. 134.

3. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии / Стреляу Ян. – Москва: Прогресс, 1982. – С. 167.

4. Климов, Е.А. Педагогический труд: психологические составляющие: Учебное пособие / Е.А.Климов. – Москва: Издательство Московского университета; Издательский центр «Академия», 2004. – С. 162.

5. Никонова А.Я. Психологические особенности индивидуального стиля деятельности учителя / А.Я. Никонова, А. К. Маркова // Вопросы психологии: Научный журнал. – 1987, - № 5. – С. 45.

6. Леонтьева, Т.П. Методика преподавания иностранного языка // Учебное пособие для студентов вузов / Леонтьева Т.П. – Минск: Высшая школа, 2015. – С. 98.

**КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОГО ОТБОРА АУТЕНТИЧНЫХ
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА»**

ФЕДЧЕНКО Б.О.,

старший преподаватель,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Анализ научно-педагогической литературы, действующие методические рекомендации и насущные проблемы практики обучения профессионально-ориентированному иностранному языку студентов-экономистов в условиях интенсивного

внедрения инновационных образовательных технологий ставят на повестку дня необходимость оптимизации методов и приёмов использования аутентичных учебных видеокурсов на аудиторных занятиях, включая формулирование критериев и механизмов их отбора.

Цели исследования. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции представляет собой комплекс, в который органично интегрированы иные компетенции, среди которых особо следует выделить: лингвистическую, паралингвистическую, дискурсивную, и, в особенности, социокультурную компетенцию. Эффективное формирование данной компетенции в современных условиях бурного роста информационных технологий невозможно представить без создания стройной системы дидактических, организационных, психологических и иных механизмов, адаптированных к реалиям образовательного процесса, ориентированных на личность обучаемого студента, развитие его мышления и когнитивного потенциала, и, особенно мотивационные ресурсы. Цель данного исследования состоит в характеристике и конкретизации механизмов отбора учебных видеоматериалов как действенного компонента в процессе обучения иноязычному профессиональному общению студентов экономических специальностей.

Изложение материалов основного исследования. Проблема оптимизации отбора дидактического материала в любой академической дисциплине является одной из центральных, ибо без решения этой проблемы рациональность и результативность обучения рискуют стать недостижимыми. В более узком смысле, в рамках данного исследования, решение проблемы отбора культуроведческих, страноведческих и социокультурных аутентичных видеоматериалов всё ещё требует последующей разработки общих и частных критериев, дополнительного анализа условий и факторов, влияющих на отбор видео- и фонограмм как специфического средства обучения. Но, прежде всего, автор хотел бы уточнить само понятие «критерий». Под термином

«критерий» мы понимаем такой признак или характеристику, которые позволили бы сделать вывод о целесообразности или нецелесообразности применения данного материала в обучающих технологиях. Применение этого компонента не должно иметь самодовлеющий характер, ибо может выглядеть эффектно, но не стать эффективным. Определяющим фактором, который может гарантировать позитивный результат применения учебных видеокурсов на аудиторном занятии, становится его оптимальное, с дидактической точки зрения, информативно-содержательное наполнение, зримое наличие в отобранных видеоматериалах следующих аспектов: тематического, филологического (включая использование в видео- и аудиоряде фоновой, безэквивалентной лексики, насыщение идиоматическими выражениями, отсутствие которых сделало бы англоязычную речь какой-то условной международной версией делового английского языка, социологического (презентация значимой информации об особенностях вербального и невербального поведения, делового и бытового этикета граждан страны изучаемого языка в социально значимых для них ситуациях).

Критерий аутентичности, обеспечивающий достоверность демонстрируемого лингвистического, точнее сказать, лингвосоциокультурного компонента, вовсе не исключает допустимость, даже необходимость адаптации видеоматериала к конкретным целям и задачам обучения, реальному уровню практического владения иностранным языком студентами-экономистами. Естественно, что при демонстрации невербального поведения учёт этого критерия необязателен.

В качестве ведущих критериев отбора учебных видеоматериалов исследователи, с определёнными оговорками, выделяют:

— учёт страноведческой мотивации обучающихся (ориентация на их познавательные интересы, степень эмоционального воздействия на них демонстрируемого видео- и аудиоряда, предположение о значимости и новизне информации о стране изучаемого языка и её жителях);

— оценку преподавателем ценностного смысла отбираемого видеоматериала для формирования у студентов непредвзятых, лишённых тенденциозности представлений об историческом пути, культуре, религиозных предпочтениях или особенностях национальной психологии. Едва ли можно считать приемлемым материал, в котором явно или неявно присутствует возможность манипулирования социокультурными представлениями обучающихся;

— принцип современности и актуальности демонстрируемого видеоматериала. Следует отметить, что принцип современности отнюдь не исключает обращение авторского текста к значимым историческим фактам и классическим литературным источникам, всему тому, что закладывает основу стабильной межкультурной компетенции современного студента. Что касается критерия актуальности, то под ним учитывается более узкая сфера, а именно: обращение к наиболее вероятным, потенциально значимым для обучающихся ситуациям непосредственного общения с носителями английского языка, возможность снятия или, по крайней мере, снижения языкового барьера как неизбежного следствия реального многоязычия;

— учёт принципа функциональности: данный критерий предполагает дидактически обоснованную соотнесённость представленного материала с изучаемой сферой, учебной темой и ситуацией общения (с опорой на рабочую программу учебной дисциплины);

— наличие общеобразовательного и воспитательного момента: предполагает культивирование способности к участию в межличностной и межкультурной коммуникации, нейтрализацию ксенофобской психологии и культурной дискриминации, обучение корректному социокультурному поведению в конкретной ситуации иноязычного общения, включая профессиональную коммуникацию;

— критерий оптимальной продолжительности видеоматериала. Бесспорная важность учёта данного критерия не вызывает сомнения у

исследователей, но к единому мнению относительно временных параметров они не пришли. Мы полагаем, что выбор оптимального варианта находится в непосредственной зависимости от поставленных целей и целого ряда факторов, как-то: опора на возрастные, когнитивные и коммуникативные возможности, объективно оцениваемый уровень владения иностранным языком в академической группе. Автор согласен с рекомендацией о целесообразности презентации учебного видеоматериала, содержащего законченный сюжет и не превышающего 4-7 минут эфирного времени. Само собой разумеется, что по мере возрастания у студентов способности к восприятию и обработке аутентичного видео- и аудиоряда возможности увеличения продолжительности, снижения уровня адаптации иноязычных ресурсов могут (и должны) иметь место.

Вывод. Преимущества и позитивный результат применения аутентичных видеоматериалов на практических занятиях по учебной дисциплине «Профессионально-ориентированный иностранный язык» подтверждены многолетней практикой имитации создания иноязычной среды, демонстрации подлинных коммуникативных ситуаций с участием носителей иностранного языка, интенсификацией процесса обучения иноязычному говорению, аудированию, включая формирование навыка внутреннего синхронного перевода. Открываются невиданные ранее горизонты развития лингвосоциокультурной компетенции студентов, возрастания их заинтересованности в овладении иностранным языком и активизации познавательного потенциала. Вместе с тем использование учебного аутентичного видеоряда непременно должно органично «вписаться» в концепцию рабочей программы учебной дисциплины и учебно-методический комплекс. Осмысленное обращение к критериям отбора аутентичных видеоматериалов для студентов образовательного учреждения экономического профиля позволяет создать надёжное методологическое и дидактическое обоснование, ведущее к повышению профессионализации

труда научно-педагогического работника, с одной стороны, и развитию коммуникативных, социокультурных, межкультурных и иных компетенций обучающихся, с другой.

**OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN
LANGUAGES TO STUDENTS OF NON-LINGUISTIC EDUCATIONAL
INSTITUTIONS**

**ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

ЧЕРНУШИЧ А.Е.,

старший преподаватель

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

г. Донецк, ДНР

Nowadays, modern society undergoes serious transformation impacted by processes of globalization and informatization. The training of a modern specialist is not limited to professional competence, broad outlook and knowledge of basic ethical standards. We cannot imagine any professional today without the ability to communicate in different languages with representatives of different cultures. This kind of communication requires relevant practical language skills. Languages play a special role in this process as they help establish mutual understanding, develop the ability of intercultural communication and solve cross-cultural problems, ensure scientific relationships and participating in international conferences.

In accordance with the standard of teaching the discipline "Foreign Language" the process of teaching a foreign language to specialists of a non-linguistic profile should be communicative-oriented. The main practical goal of the discipline is to help students achieve the necessary level of foreign language communicative

competence, which will provide the opportunities of practical use of a foreign language in professional activities.

As we can see, the requirements for modern specialists are extremely high, but it should be noted they are absolutely justified. However, the real situation looks different. Very often we have to admit that students studying at non-linguistic departments do not possess the necessary level of vocabulary and grammar, nothing to say about fluency. And since the number of hours assigned for the subject of “Foreign Language” in the Academy of Management and Public Administration under the head of the Donetsk People’s Republic (DonAMPA) is very insignificant, and the tasks facing students are increasingly complex the process of teaching requires most effective ways of training future specialists.

One of the best ways to master the process of teaching is to use modern methods and techniques with respect to specific requirements of foreign language communicative competence.

Optimization is the collection of such techniques and methods that ensure the best academic results within the minimum time and efforts of the teacher and students. So, in order to overcome academic failure, to motivate students to learn a foreign language, to eliminate any methodological shortcomings, the teacher must constantly try to optimize the educational process. The notion of optimization is closely related to the notions of intensification and effectiveness of learning. Intensification helps us make the educational process more effective by stating clear aims and increasing capacity of educational content. The effectiveness of the educational process shows how the real result differs from those, we have planned. These notions ultimately determine the process of optimization.

There exist a number of modern methods and techniques which can be used for the purpose of optimization of the process of teaching foreign languages.

Games make the process of learning interesting and creative, bring speech activity closer to natural situations, create relaxed atmosphere. They are different

in purpose and can solve a whole range of tasks like improving grammar, developing lexical skills, attention and creativity.

Project method is an effective tool of developing independent thinking, generating and developing ideas. Working on the project students learn to cooperate, to promote their point of view and encourage mutual assistance. To start working on the project students need a number of skills and abilities.

At the first stage students must be able to identify and formulate the problem offered by the teacher. After that practical activities on the topic take place where students need learning and organizational skills, like planning ongoing work, and aiming at accomplishing the long-term tasks.

The second stage of the project is the preparatory stage, where students need educational and intellectual skills. Students should be prepared to work with texts, analyze information, make conclusions, use references and organize discussions.

At the third stage the presentation of projects take place. Students need to be able to lead a discussion, listen and hear the interlocutor, justify their point of view, write messages on the topic and draw conclusions. Therefore, using the project method requires considerable preparation.

Press conference lessons imitate the press conferences and are aimed at developing abilities of clarifying the most important issues and problems in order to popularize them and promote. Lessons of this type contribute to the development of students' skills of working with additional material, providing mutual assistance, fosters curiosity.

The method of *empathy* (implanting) means “empathizing” a person into a state of another object, an attempt to feel and learn it from the inside. The thoughts, feelings and sensations which appear at that time are the educational product of the student, and can then be expressed in oral, written form or in drawing.

By *brainstorming*, students call everything that they know and think about the notion or the problem. All ideas are accepted, regardless of whether they are correct or not.

Cluster-Method (bunch) - serves to stimulate mental activity. Thoughts are spontaneous and free. They are not piled up, but “are bunched,” that is, they are arranged in a certain order.

Synquain (from French "synquain" meaning “five”) is a five-line poem that requires the synthesis of information and material in short expressions.

This method requires participants to listen to each other and consider the ideas of others people which they can combine with their own.

Everybody knows it is easier to learn by teaching others. It is possible to use *Learning Together* method while working with texts or studying grammar. Students are distributed copies of the same text and take turns playing the role of a teacher. After reading the paragraph, the “teacher” summarizes the content of the paragraph, asks a question on the text, explains what remains unclear, makes a prediction of the possible content of the next paragraph and gives the task to read the next paragraph.

For a teacher who seeks to improve his pedagogical skills, to keep up with the time and be interesting for his students, the use of ICT today is an integral part of the learning process. Being the largest and constantly updated information resource in the world, it provides access to information regardless of geographic position and time of day and creates large opportunities for teaching and study. It allows to exchange pedagogical innovations and innovative ideas, publish own research material, use electronic reference books and dictionaries and intensify the process of learning.

ICT actively promotes the development of students' foreign language competence, linguistic taste, and communication skills as well as awareness of the latest scientific research.

While implementing a communicative approach in teaching foreign languages, the benefits of using ICT not only create opportunities for the modernization of the process of learning, but also increase students' motivation, contribute to the

development of skills and abilities in mastering foreign language communicative competence.

Thus, speaking about the benefits of optimization for the educational process of DonAMPA, we can say that these technologies allow us to intensify the process of mastering a foreign language, create conditions for training future specialists apply innovative ideas in management, and create new effective ways of business development.

**DER DEUTSCHUNTERRICHT ALS DIE ZWEITE
FREMDSPRACHE: EINIGE PROBLEME IM LERNPROZESS
ПРЕПОДАВАНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО
ИНОСТРАННОГО: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ**

ШАВРУКОВА Е.Е.,

старший преподаватель,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

г. Донецк, ДНР

Viele Linguisten haben sich mit der Methodik der Mehrsprachigkeit beschäftigt. Die Probleme der gegenseitigen Wirkung von zwei Sprachen haben sich in einigen Arbeiten von I.L.Bim widerspiegelt. Sie erklärt die allgemeine Strategie und die Technologie des 2. Fremdsprachenunterrichts, die Struktur des Einflussmechanismus von der 1. Fremdsprache, FS, (Englisch) und der 2.FS (Deutsch) und auch den Einfluss der soziokulturellen Kenntnissen und Fähigkeiten. Die von I.L. Bim vorgeschlagene Konzeption kann die Besonderheiten

des Deutschunterrichts verstehen und als die Grundlage für ein erfolgreiches Erlernen schaffen.

Das Beherrschen der 2. FS (Deutsch) in unserem Fall auf der Basis der 1. FS (Englisch) und mit dem gleichzeitigen Kontaktieren von drei Fremdsprachen : Muttersprache (bei uns zwei Muttersprache: Russisch und Ukrainisch), die 1.FS und die 2.FS hat mindestens zwei Besonderheiten;

- Die negative Interferenz (Auswirkung) entsteht nicht nur von der Seite der Muttersprache, wie beim Erlernen der 1. FS, sondern auch von der 1.FS.
- Es gibt auch viele Möglichkeiten der positiven Interferenz (Übertragung).

Die negative Auswirkung kann alle linguistischen Schichten der Sprache (Phonetik, Lexik, Grammatik und Orthographie) umfassen.

Die positive Interferenz kann vier Stufen haben:

1. Auf der Ebene der kognitiven und verbalen Aktivitäten: Je mehr Sprachen der Mensch beherrscht, desto schneller, leichter und effektiver ist der Erlernensprozess.

2. Auf der Ebene der Sprache: der Studierende übernimmt die ähnlichen Phänomene aus der Muttersprache und der 1.FS und erleichtert dadurch ihre Beherrschung.

3. Auf der Ebene der sprachlichen Lernfähigkeiten: der Student beherrscht die Muttersprache (in unsrem Fall zwei Muttersprachen) und hat schon genügende Kenntnisse in der ersten Fremdsprache. Das alles erleichtert den Erlernensprozess der 2. Fremdsprache.

4. Auf der soziokulturellen Ebene können die beim Erlernen der Muttersprache und besonders der 1.FS erworbenen Kenntnisse die neuen soziokulturelle Verhaltenskompetenzen auch Objekte der Übertragung sein, insbesondere wenn Nähe zu westeuropäischen Kulturen vorhanden ist.

Da die 1.FS und die 2.FS parallel unterrichtet werden, bestimmt die Interaktion von Sprachen die Strategie und Taktik des Lernprozesses. Der Lehrer hat die Möglichkeit, verschiedene Sprachen auf Systemebene zu vergleichen und

dabei die nationalen und kulturellen Besonderheiten jedes Landes zu berücksichtigen. Bei der Einführung der zweiten Fremdsprache ist es nützlich, dass der Studierende die linguistischen Erfahrungen hat, die er bereits beim Erlernen der ersten Fremdsprache erworben hat.

Deutsch und Englisch gehören zur germanischen Gruppe. Sie haben eine gemeinsame Basis des Alphabets - das lateinische Alphabet, das den Studenten die grafische Wahrnehmung der 2.FS erleichtert. Die Hauptmethode für die Studenten, die sich bemühen, die zweite Fremdsprache zu beherrschen, ist die Gegenüberstellung von grammatikalischen Phänomenen: das Vorhandensein von bestimmten und unbestimmten Artikeln, in der Satzstruktur - das Vorhandensein eines Verbs, in der Bildung von Verbformen - das Vorhandensein von drei Grundformen des Verbs, die Verwendung des Hilfsverbs haben und sein usw. Das alles kann dazu dienen, die deutsche Sprache als die zweite Fremdsprache schneller und gründlicher zu beherrschen und die Studieneffizienz wesentlich zu verbessern. Der positive Einfluss der ersten Fremdsprache kann man auch in der Assimilation von Wörtern, die die gleichen Wurzeln haben, und in der Bildung logischer Assoziationen beobachten.

In der Donezker Staatlichen Akademie für Verwaltung und Staatsdienst beginnt man mit der zweiten Fremdsprache und das Studium dauert 3,5 Jahre.

Als Hauptlehrbuch wird für den Deutschunterricht das Lehrbuch "Praktischer Kurs der deutschen Sprache" von Die deutsche Sprache als die 2.FSZweites zu lernen basiert auf den W. Sawjalowa und L. Iljina bestimmt, das bestimmte Vorteile hat:

1. Dieses Lehrbuch bietet die Möglichkeit, in kürzester Zeit die notwendigen Kenntnisse der deutschen Sprache zu erwerben und ausführliche Gespräche zu den alltäglichen und betriebswirtschaftlichen Themen zu führen;
2. Das System der lexikalischen und grammatischen Übungen, das darin entwickelt wurde, hilft das neue Material besser zu verstehen.

Aber dieses Lehrbuch hat meiner Meinung nach den einzigen und großen Nachteil:

Es bietet keine Unterstützung für Kenntnisse, die der Student nach dem Erlernen der 1. FS (Englisch) erworben hat. Es gibt keine Parallelen und Vergleiche mit der erlernten Fremdsprache.

Vielleicht haben die Autoren des Lehrbuchs solches Ziel nicht gestellt. Deswegen gibt es hier ein breites und unerforschtes Feld für die Kreativität des Lehrers.

Beim Lehren der zweiten Fremdsprache sind die Prinzipien der Intensivierung und die Prinzipien der Ökonomie extrem wichtig.

Dieser Praktische Deutschkurs hilft diese Prinzipien entwickeln. Die Studierenden verfügen bereits über ein recht großes potentiell Vokabular – die Wörter der englischen Sprache, die direkt aus dem Englischen stammen, was das Lesenlernen und die schnellere Beherrschung des deutschen Vokabulars erleichtert. Die guten Kenntnisse in der ersten Sprache erleichtern nicht nur die Assimilation von neuem Sprachmaterial, sondern regen auch das Interesse der Studenten an, geben ihnen Selbstvertrauen und zeigen, dass das Erlernen einer neuen Fremdsprache nicht so schwierig ist, - wenn man bereits eine kennt.

Der Bildungsprozess ist so strukturiert, dass die Studierenden lernen diese beiden Sprachen analysieren, vergleichen und Gemeinsamkeiten finden.

Natürlich ist die Verwendung von Englisch als Unterstützung für Deutsch im Lehrbuchs "Praktischer Deutschkurs" schwierig, da das Lehrbuch keine fertigen Modelle lexikalischer und grammatikalischer Interaktion zwischen Englisch und Deutsch anbietet. Deswegen gibt es hier stellt natürlich eine zusätzliche Arbeit für den Lehrer und die Schüler, so dass der Lehrer das Unterrichtssystem selbst aufbauen muss, indem er die Formen und Strukturen der Sprachen vergleicht, positive und negative Interferenzen bestimmt. Während des Deutschunterrichts als die 2 FS sammelt der Student seine eigene Erfahrung.

Das Studium der zweiten Fremdsprache ermöglicht den Studenten, sich mit einer anderen europäischen Sozialkultur, anderen Regierungsformen, dem Leben ihrer Altersgenossen vertraut zu machen, um zu wissen, was die Völker verschiedener Kulturen Gemeinsames haben, um das einheitliches Europa, die Mechanismen der gemeinsamen europäischen Integration besser zu verstehen.

Die Bildung der Fähigkeit für die Teilnahme am interkulturellen Dialog sollte einen zentralen Platz im pädagogischen Prozess einnehmen, der gerade jetzt wichtig ist, weil die Mischung von Völkern, Sprachen und Kulturen ein beispielloses Ausmaß erreicht hat und das Problem von Toleranz und Respekt für die fremden Kulturen sehr akut und wichtig ist.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА СТУДЕНТАМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УСКОРЕННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ШЕПЕЛЕНКО О.В.

доктор экон. наук, профессор

*ГУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли*

имени Михаила Туган-Барановского»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В современном мире актуальной становится проблема повышения эффективности научных исследований в сфере разработки и внедрения прогрессивных экономических решений. Студент должен овладеть приемами анализа сложных систем с выделением основных элементов и взаимосвязей между ними, четкой логикой исследования, методами математического моделирования экономических процессов и систем, обоснованного выбора методов их анализа. В связи с

этим знание высшей математики, линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, методов оптимальных решений, наличие исследовательских навыков и математических приемов работы с экономической информацией необходимо в будущей работе студентам экономических специальностей, а также студентам одной форм дневного обучения – ускоренной, когда студенты поступают сразу на третий курс.

В этом случае у студентов возникают дополнительные трудности, связанные с огромной нагрузкой по всем дисциплинам, изучаемым в университете. Проблема заключается в том, что объем учебного материала не сокращается, а уменьшается время, необходимое для его изучения. Студентам-ускоренникам необходима существенная помощь при изучении дисциплин математического цикла.

Цель исследования состоит в решении проблемы организации процесса обучения с изменением акцентов некоторых тем дисциплин с целью оптимизации изучения материала студентами-ускоренниками.

Изложение материалов основного исследования. В силу того, что некоторые разделы курса высшей математики, математического анализа подробно изучаются в школе, то их изложение можно свести к краткому обзору или полностью оставить на самостоятельное изучение. Возможно сокращение учебного времени при изложении пределов, непрерывности функции, классов интегрируемых функций, числовых и степенных рядов. Второй путь экономии учебного времени – если это возможно, замена строгих математических доказательств их геометрической интерпретацией, отказ от громоздких доказательств, освещая при этом идеи, на которых они основаны. Это позволит уделить больше внимания тем темам, которые связаны с профессиональной направленностью курса высшей математики, в частности метод наименьших квадратов, симплекс-метод, целочисленное программирование и другим.

Также возможно сокращение учебного времени при изучении некоторых тем теории вероятностей таких, как закон больших чисел, теорема Чебышева, Бернулли. Сэкономленное время целесообразно использовать при изучении математической статистики, методов оптимальных решений и эконометрии.

Актуальность дисциплины «Линейная алгебра» трудно переоценить для дальнейшего изучения дисциплины «Методы оптимальных решений». Так в условиях уменьшения аудиторного времени, отводимого для изучения этого материала студентам сложно разобраться в постановке задач линейного программирования. Для разрешения этой проблемы предлагается несколько видоизменить методику преподавания темы «Системы линейных уравнений». При ее изучении важным является усвоение студентами способов решения систем линейных уравнений с помощью правила Крамера, метода Гаусса, метода обратной матрицы. С другой стороны, существенным также является, чтобы студенты сами научились составлять системы уравнений в качестве математической модели, описывающей экономическую ситуацию. Поэтому для проведения практических занятий рекомендуется в индивидуальное задание по этой теме включать задачи, в которых нужно не только решить систему перечисленными выше способами, но в начале ее составить.

Целесообразно проиллюстрировать решение системы уравнений с помощью геометрической интерпретации, в силу того, что в курсе высшей математики для экономистов рассматриваются такие темы как «Векторы», «Прямая линия на плоскости». Необходимо уяснить, что геометрическое решение системы двух уравнений с двумя неизвестными изображается как пересечение двух прямых, описываемых уравнениями системы, если она имеет единственное решение и одной прямой, если бесконечное множество решений. Это позволит логично и более просто перейти к решению задач линейного программирования с двумя переменными графическим методом.

Ограничение времени изучения дисциплин математического цикла вызывает необходимость ориентировать студентов на возможность

использования математических методов в экономических исследованиях. С помощью методов математической статистики можно решать задачи исследования любого реального процесса, на который влияют случайные факторы. Студенты в результате изучения этой дисциплины учатся формулировать гипотезу о законе распределения некоторой случайной величины, оценивать параметры закона распределения, с помощью критериев проверять гипотезу, высказанную относительно распределения этой случайной величины, изучают корреляционный анализ. Методы оптимальных решений позволяют решать задачи сетевого планирования, ранговой корреляции, линейного программирования: о назначениях, о распределении земельных участков, транспортную задачу и т.д. Студенты экономических специальностей должны овладевать знаниями и навыками в создании абстрактных моделей, которые отображают экономическую сущность и важнейшие закономерности. В этом вопросе помогает им новое направление в экономическом анализе, образованное на стыке экономики, математики и статистики – эконометрия.

В процессе изучения курса «Эконометрия» студент должен уметь применять количественные методы при анализе экономических процессов; уметь применять формальные средства при их описании; приобрести навыки практической работы с различными методами статистического анализа. Основные разделы, рассматриваемые в выше перечисленных курсах, являются основой для развития методов анализа экономических процессов и принятия обоснованных решений в управлении экономикой и финансами. Дисциплины математического курса для будущих работников в области экономики имеет четкую практическую направленность.

Значение при изучении дисциплин математического цикла систематической самостоятельной работы студентов над изучением теоретического материала сложно переоценить. Сочетание плановых контрольных работ и контрольных без предупреждения может стимулировать

как работу над целыми разделами курса, так и над каждой темой в отдельности. Необходимо также отметить важность индивидуализации обучения. Работа студентов над домашними индивидуальными заданиями позволяет им закрепить изученный материал, приобрести навыки решения задач и там, где это возможно, сделать расчеты с применением прикладных компьютерных программ (линейная алгебра, методы оптимальных решений, эконометрия).

В настоящее время широкое распространение получили тесты множественного выбора по математическим дисциплинам. Такой контроль стимулирует у студентов мотивацию к овладению предметом, позволяет проверить степень усвоения знаний сразу же после изложения нового материала. Кроме того, тестирование также позволяет выявить пробелы в знаниях студентов, требующих коррекции путем внесения изменений в рабочие учебные программы и учебные пособия.

Выводы. Предложенные изменения в организации процесса обучения позволят повысить уровень знаний студентов, предоставят им возможность углубить математические и профессиональные знания, повысить интерес к изучению дисциплин математического цикла.

CLOZE TEST IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT КЛОУЗ-ТЕСТ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ЮХАНОВА А.В.,

канд. филол. наук, доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной

службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

г. Донецк, ДНР

Im Fremdsprachenunterricht haben sich die Tests als der am besten geeignete Weg erwiesen, die linguistische Kompetenz sowie solche rezeptiven Arten von Sprachaktivität wie Lesen und Hören zu kontrollieren. Um die Bildung produktiver Fähigkeiten im Sprechen und Schreiben zu prüfen, sind Tests ungeeignet und werden selten verwendet, da sie normalerweise künstlicher Natur sind und die Ergebnisse ihrer Lösung schwer objektiv zu beurteilen sind. E. Ingram wies auf die Schwierigkeit hin, Testtechniken für solche Kommunikationsarten wie Sprechen und Schreiben zu verwenden. Valide, zuverlässige und ausgewogene Tests haben einen unbestreitbaren Vorteil gegenüber anderen Kontrollformen, da sie Massencharakter, Ökonomie und Praktikabilität der Anwendung gewährleisten.

Das Testen hat zwei Hauptfunktionen: a) regelmäßige Kontrolle während des gesamten Lernprozesses mit dem Ziel der nachträglichen Korrektur von Zwischenergebnissen (Leistungen) und b) Überwachung der endgültigen Lernergebnisse. Demnach ist es üblich, zwischen Tests der laufenden Kontrolle (progress tests) und Tests der Modulkontrolle / Endkontrolle (achievement tests) zu unterscheiden. Zusammen mit den oben genannten Arten von Testen sind auch Eingangstests in Hochschuleinrichtungen weit verbreitet. Beim Erstellen von Eingangstests sollten die Aufgabenarten eingeschlossen werden, die die Testpersonen während des nachfolgenden Trainings durchführen. Zum Beispiel sollten die Tests für die Zulassung zur Magistratur dem Programmmaterial der Ausbildung in der Magistratur entsprechen. Testaufgaben sollten die geistige Aktivität der Studenten anregen und sie ermutigen, solche kognitiven Strategien wie Analyse und Synthese, Vergleich, Verallgemeinerung, Übertragung usw. anzuwenden. Es sollte angemerkt werden, dass die Aufgaben ohne Kontext nach und nach die Testpraxis verlassen haben. Derzeit basieren Testaufgaben hauptsächlich auf dem Prinzip des Situationskontextes, der ihre Lernfunktion stark verbessert. P. M. Valette wies auch auf die Rolle des Situationskontextes bei der Konstruktion von Tests hin.

Zur Testaufgabe werden die Antworten gegeben, unter denen sich eine richtige und mehrere falsche (Distraktoren) befinden. Es sollte besonders beachtet werden, dass die Auswahl von Distraktoren für jede Aufgabe sorgfältige Arbeit von dem Compiler des Tests erfordert. Es wird empfohlen, den Studenten vier Antworten zu geben, da dies die Wahrscheinlichkeit des Erratens nach J. Clark und J. Heaton auf 25% reduziert. Eine falsche Antwort sollte jedoch für einen inkompetenten Studenten wahrscheinlicher sein als die richtige Variante. Zu diesem Zweck wird empfohlen, typische Fehler zu verwenden, die von Studenten während der experimentellen Überprüfung von Tests gemacht wurden. Alle ineffizienten Distraktoren, zum Beispiel eine Tippvariante oder eine mehrdeutige Antwort, sollten aus dem "Paket" ausgeschlossen werden. Test-Compiler machen häufig formale Fehler, indem sie beispielsweise immer in den Varianten c) oder e) die richtige Antwort geben. Zu den Nachteilen dieser Art gehört auch, dass die Aufgabe auf einer Seite ist, und die Antworten auf einer anderen. Die oben genannten und andere formale Fehler bei der Erstellung von Tests reduzieren die Aufmerksamkeit des Studenten, erhöhen die Bearbeitungszeit der Testaufgabe und führen daher zu niedrigeren Testergebnissen. Einer der wichtigsten Indikatoren für die allgemeine Sprachkompetenz eines Studenten ist die Schnelligkeit der Lösung von Testaufgaben. Deshalb ist es notwendig, den Zeitpunkt der Lösung des Tests als Ganzes und für einige Arten von Tests - für jede spezifische Aufgabe - klar zu definieren und anzugeben. Die Validität von Testaufgaben wird normalerweise anhand ihres Inhalts und der Ergebnisse der Antworten von Studenten beurteilt. Gleichzeitig können diese beiden Kriterien in Frage gestellt werden. Erstens kann der Test-Compiler nicht sicher behaupten, dass der von ihm entwickelte Test nur das Wissen und die Fähigkeiten misst, für die er gedacht war. Zweitens erlauben uns die Testergebnisse nicht immer, ihre Validität zu beurteilen. In der Testpraxis beobachten wir oft, dass schwache Studenten bessere Ergebnisse bei der Lösung von Testaufgaben erzielen als ihre stärkeren Kommilitonen. Dies führt dazu, dass einige Lehrer argumentieren, dass die Lernenden in den meisten Fällen das

Problem nicht lösen, sondern einfach die richtige Antwort erraten. Diese Meinung ist nicht ohne Grund, da mit einem Arsenal von Strategien zur Lösung von Testaufgaben sogar ein inkompetenter Student die Ergebnisse der Testlösung signifikant verbessern kann. Deshalb verwenden die Studenten in der Regel die Ratenstrategie des fehlenden Wortes basierend auf dem engsten Kontext. Dementsprechend besteht eine der Aufgaben des Testcompilers darin, den Einfluss von Teststrategien auf die Reinheit der Messung des Wissens und der Fähigkeiten von Studenten zu minimieren.

Cloze Tests gehören zu den typischsten pragmatischen Integraltests. Bekanntlich wurde das Konzept des pragmatischen Testens in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gebildet und steht im Zusammenhang mit der Tätigkeit von J.W. Oller und seiner Schule. Diese Zeit trat im Zeichen einer kommunikativen Orientierung in den Fremdsprachenunterricht in die Methodik ein, was natürlich Theorie und Praxis des Testens beeinflussen konnte. Als Alternative zu diskreten Tests wurden integrierte Tests (integrative Tests) vorgeschlagen, die darauf abzielten, Kenntnisse und Fähigkeiten in ihrer Gesamtheit zu messen. Der Schöpfer der Cloze-Tests ist U.L. Taylor, der eine Methodik für ihre Erstellung entwickelte, die den Namen "close procedure" bekam.

Ein Cloze-Test stellt ein deformierter Text dar, in dem einzelne Wörter fehlen, in der Regel ist es jedes fünfte, sechste oder siebte Wort. Die Aufgabe des Studenten besteht darin, den Text wiederherzustellen, d.h. fehlende Wörter anstelle von Lücken einzufügen. Gleichzeitig hängt das korrekte und schnelle Ausfüllen der Lücken sowohl vom Niveau der allgemeinen Sprachkenntnisse des Studenten ab, was das Verständnis des Textes ermöglicht, als auch von Wortschatz und Grammatik, und oft vom Wissen regionaler geographischer oder anderer Hintergrundinformationen. Cloze-Test ist eine der Möglichkeiten, kommunikative Kompetenz zu entwickeln. Bei der Auswahl der richtigen Antwort argumentiert der Student seine eigene Variante und vergleicht verschiedene Versionen, basierend

auf dem globalen Verstehen des Textes. In diesem Fall wird der Mechanismus der Wahrscheinlichkeitsprognose ausgelöst und die Sprachvermutung entwickelt.

In der Praxis des Lehrens werden zwei Haupttypen von Cloze -Tests verwendet: a) Tests mit einer Reihe von Alternativen zum Füllen von Lücken und b) Tests ohne eine Reihe von Alternativen zum Füllen von Lücken. Unsere Erfahrung zeigt, dass Tests ohne Alternativen nur für Fortgeschrittene geeignet sind. Für Studenten mit einer geringeren Sprachkompetenz wird empfohlen, Cloze-Tests mit einer Reihe von Alternativen als Unterstützung für die Auswahl der richtigen Antwort anzubieten. Der Vergleich der Ergebnisse von Studenten, die Cloze Tests lösen, mit den Ergebnissen der Beantwortung der Fragen zum Text ergab einen relativ hohen Korrelationskoeffizienten. Das gab uns Anlass, die Cloze Tests einzusetzen, um das Verstehen von Fachtexten in der Textsammlung "Lesen und Verstehen" von Juchanova A.W., Schavrukova E. E. (2018) zu kontrollieren. In der Anfangsphase der Arbeit mit dem Cloze-Test, sowie für die aktive Bereitschaft zur selbständigen Arbeit sollten die Studenten anhand vom Algorithmus die Testaufgaben lösen.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ЯБЛОНСКАЯ Н.Г.,

***ст. преподаватель кафедры «Менеджмент внешнеэкономической
деятельности»***

***ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»***

г. Донецк, ДНР

МИРОНОВ В.О.,

***студент кафедры «Менеджмент внешнеэкономической
деятельности»***

***ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»***

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Десятки лет наше общество развивается в условиях автоматизации, компьютеризации, информатизации. Проанализировав современное состояние образования и профессиональной подготовки кадров в стране и в мире в целом, можно сказать, что часть старой образовательной номенклатуры не соответствует информационной эпохе. Необходимо также отметить, что не только каждое предприятие, но и государство в целом стремится к экономической эффективности своей деятельности, что в свою очередь, предполагает внедрение и использование новых технологий и инноваций.

Кроме того, усложняет управленческую деятельность, изменчивость внешней среды предприятия, которая обусловлена действием таких факторов как глобализация, международная конкуренция, перемены в государственном управлении. Все вышеизложенное обуславливает необходимость рассмотрения инновационных методов подготовки управленческих кадров в современных условиях.

Цель исследования – выявить особенности подготовки управленческих кадров и изучить современные методы их подготовки в зарубежных компаниях.

Изложение материалов основного исследования. Основопологающей составляющей управления и развития любого предприятия является система управления персоналом. Ее концепция предполагает, что обучение персонала должно происходить таким образом, чтобы он был способен к принятию быстрых и качественных управленческих решений, разработке новых рыночных стратегий, рационализаторских предложений, идей, инноваций и активному внедрению их в соответствующие сферы.

Необходимо отметить, что «информационное общество», а сегодня и «электронное общество», выдвигает идею и требует формирования новой фазы в историческом развитии передовых стран на основе использования современных средств познания. Реальная проблема подготовки управленческих кадров том, что в следующем году эти кадры не будут соответствовать нынешним условиям рынка. Отечественные предприятия не всегда замечают данную проблему или же реагируют несвоевременно, не успевая подстроиться.

Также важным аспектом в системе управления персоналом применение методов, которые способствуют раскрытию индивидуальности каждого отдельного работника. Совершенно в работе менеджеров по персоналу развиваются такие направления как разработка эффективной системы аттестации персонала, системы мотивации и управления деловой карьерой сотрудников.

Социальная эффективность инноваций в управлении персоналом рассматривается с точки зрения оценки возможности достижения положительных и устранения отрицательных перемен в организации. Так, к позитивным изменениям, связанным с внедрением инноваций и измеряемым с помощью расчета социальной эффективности, можно отнести:

- обеспечение достойного уровня и качества жизни персонала;
- создание условий, способствующих реализации индивидуальных способностей сотрудников;
- делегирование полномочий и предоставление самостоятельности;
- развитие позитивного социально-психологического климата.

Работа, связанная с повышением качества подготовки управленческих кадров, проводится многими компаниями, но не всегда приводит к успеху, поскольку носит преимущественно формальный характер. Исходя из вышеизложенного, на конечной стадии предприятие получает не повышение компетентности управленческих кадров, а всего лишь отчет о проведенной

подготовке. Так, исследования зарубежных компаний показали, что более 23% управленческого состава увольняется из-за отсутствия обучения внутри компании. Поэтому для успешной подготовки кадров нужно перейти от формального к практическому подходу.

Развитие информационных технологий побудило предприятия к применению инновационного метода - электронного обучения персонала[1]. Успешные компании создают мобильные приложения для обучения кадров, так как выявили, что современный управленец проводит значительное количество времени в своем смартфоне. Одной из самых первых компаний, внедривших метод электронного обучения была компания «L'Oréal». Ее сотрудник создал внутреннее приложение, для того, чтобы больше контактировать с коллегами из разных отделов. Впоследствии оно стало основой подготовки кадров. Метод заключается в следующем: все обучение носит характер игры. Каждый день в приложении появляются «миссии» для персонала и напоминают квест, в котором нужно принимать определенные управленческие решения. Данное приложение не только способствует повышению компетентности персонала, а и помогает рекрутировать до 10000 сотрудников каждый год, что снижает затраты на их поиск. Такой метод получил название «[gamification](#)» (геймификация).

Следующий инновационный метод подготовки и обучения разработала финская компания по разработке игр для мобильных устройств «Supercell». Ее учредители решили, что управлять компанией должны сами разработчики, ведь они главный движущий механизм. Метод заключался в том, что разработчики были разделены на «боксы», в каждом из которых участники разрабатывали концепции, управленческие решения, способы внедрения инноваций. «Боксы» соревновались друг с другом в качестве анализа рынка, в скорости обработки и отслеживания информации. В компании «Supercell» около 300 сотрудников, что является незначительным для такого IT-гиганта, однако они сохраняли несколько лет лидирующие показатели прибыли.

Проведенный анализ позволяет констатировать тот факт, что в современной практике подготовки руководящих кадров в международных компаниях наибольшее распространение получили активные методы обучения, такие как тренинги, программированное и компьютерное обучение, деловые и ролевые игры.

Выводы. Управленческая деятельность становится сложнее с каждым годом, в связи с развитием трансформационных инновационных процессов и с тем, что компания втягивается в беспрецедентное разнообразие информационно ориентированных типов работ. Соответственно необходимо изменить образ мышления управленцев, сделать его более адаптационным к современным условиям. Реальность такова, что применение инновационных методов в какой-либо сфере деятельности ведет к изменениям в других сферах. Поэтому чем лучше подготовлен сотрудник, тем с большим профессионализмом и производительностью он выполняет поставленные задачи, т.е. работает принцип взаимовыгодности.

Список литературы

1. [Холл Т., Диллон К., Данкан Д., Клейтон К.](https://book24.ua/product/zakon-uspeshnykh-innovatsiy-zachem-klient-nanimaet-vash-produkt-i-kak-znanie-ob-etom-pomogaet-novym/) Законы успешных инноваций. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://book24.ua/product/zakon-uspeshnykh-innovatsiy-zachem-klient-nanimaet-vash-produkt-i-kak-znanie-ob-etom-pomogaet-novym/>

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ

Амичба Л.А.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 4

Громаков А.Ю., Орехов В.В.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 13

Гурий П.С., Кучерак О.В.

УСЛОВИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ МЫСЛЯЩИХ И ДЕЙСТВУЮЩИХ
УПРАВЛЕНЦЕВ 16

Дорофиев В.В., Дедаева Л.М.

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ МЕНЕДЖМЕНТ-
КОНСАЛТИНГА 20

Денисенко И.А.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В АПК 25

Докторова Н.П.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ 32

Егорова М.В.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 35

Ерёменко – Григоренко О.А., Козлов В.С., Коротченко О.В.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКА ПО
ВИДАМ ТРАНСПОРТА 38

Кириенко О.Э., Иовенко М.В.

РАЗВИТАЯ РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ВАЖНОЕ
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 42

Климова П.А., Чернецкий В.Ю.

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 46

Козлова Е.А., Козлов В.С. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	51
Костровец Л.Б., Фоменко Е.И. ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ	54
Коновченко А. В. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ	58
Ковалев А. В. ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ	62
Лоскутова В.В. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ	71
Макущенко М.П. МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	73
Мальцева А.А. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА	77
Михайленко О. В., Ободец Р.В. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА	97
Кузьменко М. И., Ободец Я.В. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ТОЧЕК РОСТА» В ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ДНР	103
Осипенко И. Н., Клименко А. В. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	107
Поторочин С. О. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	111

Савкина В. Е.	
МЕСТО ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В СИСТЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР	118
Светличная Т. В.	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ДНР	125
Середа В. В.	
О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	131
Стасюк Н. В.	
РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ ДЕФИНИЦИИ	135
Тарасова Е.В., Мануилов И.А.	
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ДНР	140
Удалых О. А.	
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АПК	144
Черкашина А.В.	
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	149
Якимчак А.А.	
ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТОВАНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА	153
Lisitsyna Mariia	
ANALYSIS OF APPROACHES TO DEFINING THE NOTION «STRATEGIC PLANNING» BASED ON THE FOREIGN SCIENTISTS' WORKS	158
Novogradskaya-Morskaya A. M.	
THE ROLE AND PLACE OF THE INDUSTRIAL COMPLEX IN THE ECONOMY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC	161

**СЕКЦИЯ 2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА**

Ангелова Д.С.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 165

Артемова А.Ю., Гаджалиев А.И.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 168

Артемова А.Ю., Малик Е.А.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТАМОЖНИ И ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ 173

Артемова А.Ю., Шушпанова А.В.

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 177

Балашов Е.Л.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ: ЭФФЕКТ ОТ
ВНЕДРЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 181

Балко М.В., Малик Е.А., Серафимова Е.А.

ПРОЦЕСС КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ 190

Беганская И.Ю., Аконовенко И.А.

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ОРГАНИЗАЦИИ 195

Беганская И.Ю., Лазарев Д.В., Патана С.О.

РОЛЬ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 199

Гончарова М.В., Морозова В.К.

МЕХАНИЗМ ГАРМОНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СТЕЙКХОЛДЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 203

Демина Т.Н.

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ 208

Демина Т.Н., Рыбалко А.В. 212

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ – СУБЪЕКТЕ ВЭД

Журавкова В.А., Балабенко Е.В.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПУТЕМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 216

Ковалев А.В.

ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ 221

Кондрыкинский С.В.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 229

Кравченко М.И., Шергелашвили Е.В.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 234

Кулешова Л.В.,

МЕНЕДЖМЕНТ PUBLIC AFFAIRS В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 238

Кулешова Л.В., Шушпанова А.С.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИЗИНГ КАК ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 242

Кулешов А.Э.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 247

Kuleshov A. E.

ERFAHRUNG DES SOZIALEN UNTERNEHMERTUMS IN DEUTSCHLAND 253

Кулик Е.И.

ФОРМИРОВАНИЕ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 258

Кулик Е.И.

ВЛИЯНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА МАРКЕТИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 262

Малецкий А.В., Нефедова Ю.В. 266

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНБАССА

Малик М.А, Яковенко А.Р.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ДНР 272

Мишина Ю. А.

НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 277

Можаровская П.П.

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ КАК АКТУАЛЬНАЯ ФОРМА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 282

Можаровская П. П., Довжаница И. Р.

ДИСТРИБУЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 285

Можаровская П.П., Машинистова А. Е.

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ 289

Можаровская П.П., Найдён А.В.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 294

Можаровская П.П., Петрасова В.Р.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ ДНР 298

Можаровская П.П., Семенец Э.С.

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 302

Можаровская П.П., Семинко М.В.

ЭТАПЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЭД ПРЕДПРИЯТИЯ 307

Науменко С.Н.

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 312

Николаева О.Н., Заец В.И.

НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 317

Николаева О.Н., Рябчиков М.А. 322

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Палий Н. С.

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 326

Парий-Сергиенко Е.П., Еременко А. А.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 330

Pervyakova Raisa

DIE ZIVILGESELLSCHAFT UND DER DRITTE SEKTOR IN
DEUTSCHLAND 334

Савкина В. Е.

МЕСТО ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В СИСТЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ
ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 341

Сергеев Р.А.

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ РАБОТЕ НА
ВНЕШНИХ РЫНКАХ 348

Смелянская М.Е., Николаева О.Н.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 353

Трощина М.В.

БРЕНД В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ: ОСОБЕННОСТИ И
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 358

Харченко В.В.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА
ДОНБАССА, КАК ОСНОВНОГО В РЕГИОНЕ 363

Черная Л.В., Симкович С.С.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВЫХОДЕ
НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ 366

Черная Л.В., Малик М.А., Топчий О.О.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 370

Чернобаева С.В., Бутленко Т.И.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 375

РЕСПУБЛИКИ

Шилец Е.С., Бойко А.Н.

РАЗВИТИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧНОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 379

Шира Н.А.

МЕСТО КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ДНР 383

Яблонская Н.Г.

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 388

Яблонская Н.Г., Панченко М.П.

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 393

**СЕКЦИЯ 3. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРОЙ**

Голубничая С.Н.

О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 398

Гусак А.С.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В
ТУРИЗМЕ 403

Джум Т.А., Заднепровская Е.Л

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
АВИАПАССАЖИРОВ НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВА КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ И КОНЦЕПЦИИ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ХАССП 408

Дубровская Н.И.

ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ 412

Ильина Н.А.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРИЗМА НА УКРАИНЕ И В ДОНБАССЕ 416

Кириенко О.Э.

СТРАХОВАНИЕ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКИМИ
РИСКАМИ И ВАЖНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 419

Коренева М.В., Заднепровская Е.Л., Ползикова Е.В.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В НОВОКУБАНСКОМ РАЙОНЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ
ТУРОВ 424

Коренева М.В, Заднепровская Е.Л, .Ползикова Е.В.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТУРИСТОВ В РЕСПУБЛИКУ АДЫГЕЮ НА ОСНОВЕ
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЙОГА-ТУРОВ 430

Коренева М.В., Ползикова Е.В., Заднепровская Е.Л.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТУРИСТОВ В СОЧИНСКИЙ РАЙОН НА ОСНОВЕ
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СОБЫТИЙНЫХ ТУРОВ 436

Лебезова Э.М.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА 442

Мишечкин Г.В.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ 447

Овчаренко Л.А.

НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДНР В
РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГАХ 453

Ожева С.Б.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 459

Сапрыгина Д.А.

КОНЦЕПЦИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА КАК МОДЕЛИ ВЕДЕНИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 465

Цыганов А.Р., Кириенко О.Э.

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 470

Шепилова В.Г.

СТАНОВЛЕНИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ С
ПРИМЕНЕНИЕМ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 475

**СЕКЦИЯ 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ**

Баранник Н.В., Артюшина М.Ю.

РЕФЛЕКСИВНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ
МЕНЕДЖЕРОВ 480

Бойцова Е.Н.

ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОГРАФИКИ
В ОБРАЗОВАНИИ 484

Будыка В.С.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ИГР»
СТУДЕНТАМ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА»

Высоцкая Е.Ю.

МЕТОД ПРОЕКТОВ – КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 493

Гулакова М.Г.

РОЛЬ ВИРТУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 499

Дидманидзе И., Донадзе М., Фомина Т.А.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ SMART ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ 503

Дубовова А., Ползикова Е. В.

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ МАНИПУЛЯТИВНЫХ И
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 43.03.02 ТУРИЗМ 506

Захаров Р. В.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СТУДЕНТАМИ НЕЯЗЫКОВЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 510

Зинченко В. О.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В
УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 514

Иванова В.Э.	
СОЦИАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ	518
Ильченко Л.Г.	
РОЛЬ ЯЗЫКОВЫХ СТРАТЕГИЙ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ	521
Клёнов А. С., Воронай Е. С.	
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	525
Ковтонюк Д.А.	
ОБ ОЦЕНКЕ КОЛИЧЕСТВА СЛОВ В ЯЗЫКЕ НА ОСНОВЕ КОМБИНАТОРНОГО ПОДХОДА	530
Коломийцева К.А.	
ФОРМИРОВАНИЕ КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРАХ	533
Коровка Е.А.	
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОУ СПО В МЕЖКУРСОВОЙ ПЕРИОД	536
Криворучко Т.В.	
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ	542
Куприянова И.А., Папазова Е.Н.	
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ» ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ДЕТЕЙ С ОВЗ	546
Лаврук Л.Г.	
О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ» СТУДЕНТАМ НАПРАВЛЕНИЯ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» ПРОФИЛЯ «ЛОГИСТИКА»	550
Лычко Л.Я.	
НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И ПУТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	553

Медведева-Бобкова Е. И.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 557

Новоградская-Морская Н.А.

BASIC REQUIREMENTS TO THE CONTENT OF TEACHING PROCESS,
ITS METHODS, TECHNIQUES, MEANS AND FORMS OF
ORGANIZATION (ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ, ЕГО МЕТОДАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ,
СРЕДСТВАМ И ФОРМАМ ОРГАНИЗАЦИИ) 562

Осинова Л.А.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЕЙШАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ 565

Папазова Е.Н., Шевляков А.Ю.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ
ПРИКЛАДНОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ СОЦИОЛОГОВ» 569

Прокопенко Н.А., Евсеева Е.Г.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО
ПОДХОДА 572

Рева А. О.

CONDITIONS FOR FORMATION OF COMPETENT SPECIALISTS IN
THE PROCESS OF TRAINING IN THE DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE HEAD
OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ В ДОНЕЦКОЙ АКАДЕМИИ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ) 576

Серикова А.И.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ СПО С
ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 576

Ситнова И.В., Панина Е.А.

STAGES OF TEAM WORK ORGANIZATION IN THE PREPARATION OF
MANAGEMENT PERSONNEL (ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОМАНДНОЙ
РАБОТЫ В ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ) 358

Топор Е.В.

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ ГИДА-ПЕРЕВОДЧИКА 587

Усачева Г.М., Усачев В.А.

ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 589

Федченко Б.О.

КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОГО ОТБОРА АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 594

Чернушич А.Е.

OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO STUDENTS OF NON -LNGUISTIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS (ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 599

Шаврукова Е.Е.

DER DEUTSCHUNTERRICHT ALS DIE ZWEITE FREMDSPRACHE: EINIGE PROBLEME IM LERNPROZESS (ПРЕПОДАВАНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ) 603

Шепеленко О.В.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА СТУДЕНТАМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УСКОРЕННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 607

Юханова А.В.

CLOZE TEST IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT (КЛОУЗ-ТЕСТ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ) 611

Яблонская Н.Г., Миронов В.О.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 615